

Studiengang Schulische Heilpädagogik
Masterarbeit

Jugendliche MINT-Talente mit LRS und ihr Übergang von der Sekundarschule in eine anspruchsvolle MINT-Berufslehre

**Gelingsbedingungen aus Sicht von Experten
aus der Berufsbildung und Lehrpersonen aus zwei Sekundarschulen
und daraus abgeleitete Empfehlungen für die Sekundarstufe I
zur Förderung von Jugendlichen mit MINT-Talent und LRS**

eingereicht von Christine Glauser
Begleitung: Marc Ribaux
Abgabedatum: 11. Mai 2025

Abstract

Die Schulische Heilpädagogik beansprucht, auch für Begabungsförderung zuständig zu sein, doch der Förderung von Twice-Exceptional-Lernenden wird in der Schweiz noch wenig Interesse geschenkt. Ziel dieser qualitativ-empirischen Forschungsarbeit mit explorativem Charakter ist es, einen Beitrag zu diesem Feld zu leisten und Empfehlungen für Sekundarschulen zur Förderung von MINT-Talenten mit LRS und ihrer Unterstützung im Berufswahlprozess zu formulieren.

Mit leitfadengestützten Interviews wurden Experten aus der Berufsbildung zu ihren Erfahrungen mit und Erwartungen an Lernende mit LRS sowie ihren Wünschen an Sekundarschulen befragt. Aufgrund dieser Zwischenergebnisse wurden Interviews mit Lehrpersonen in Sekundarschulen zur entsprechenden pädagogischen Praxis durchgeführt. Die aus den Ergebnissen abgeleiteten Empfehlungen betreffen begabungsfördernden Unterricht, die Entwicklung überfachlicher Kompetenzen, die Förderung bei LRS und die Unterstützung im Berufswahlprozess.

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis.....	1
Abkürzungsverzeichnis.....	5
Abbildungsverzeichnis.....	6
Tabellenverzeichnis.....	6
1 Einleitung.....	7
1.1 Thema und seine Einordnung im Bildungssystem.....	7
1.2 Persönlicher Bezug zum Thema	8
1.3 Fachliche Einordnung des Themas	9
1.4 Leitfrage am Anfang	9
1.5 Ziele und heilpädagogische Relevanz	10
1.6 Dank.....	11
2. Gelingender Übergang von der Schule in die Berufsausbildung für MINT-Talente mit LRS: Theoretische Überlegungen und Forschungsstand.....	12
2.1 Theoretische Perspektiven auf den Übergang von der Schule in die Berufsausbildung.....	12
2.1.1 Begriffsklärungen zum Übergang von der Schule in den Beruf	13
2.1.2 Theoretische Modelle und Forschungsergebnisse mit Bezug zum Übergang von der Schule in die Berufsausbildung	15
2.1.2.1 Passungsbezogene Ansätze.....	15
2.1.2.2 Entwicklungsbezogene Ansätze und berufsbezogenes Selbstkonzept.....	17
2.1.2.3 Berufswahl als Entscheidungsprozess.....	20
2.1.2.4 Phasenmodelle der Berufsorientierung und Berufswahlfahrplan.....	23
2.2 Theoretische Perspektiven auf Begabung und Talententwicklung.....	26
2.2.1 Die Triarchische Intelligenztheorie und die Theory of Successful Intelligence von Sternberg	26
2.2.2 Das Aktiotop-Modell von Ziegler	27
2.2.3 Twice Exceptional	31
2.2.4 Dyslexic Advantage.....	33
2.2.5 Motivationspsychologische Aspekte der Talententwicklung	35
2.3 Theoretische Perspektiven auf LRS und die Bewältigung der damit verbundenen Herausforderungen	38
2.3.1 Der ungestörte Schriftspracherwerb.....	38
2.3.1.1 Prozessmodelle.....	38
2.3.1.2 Phasen des Schriftspracherwerbs.....	40
2.3.2 Der Forschungsstand zur Lese-Rechtschreibstörung (LRS)	41
2.3.2.1 Definition der LRS.....	41
2.3.2.2 Die phonologische Informationsverarbeitung.....	42
2.3.2.2.1 Die phonologische Bewusstheit.....	42
2.3.2.2.2 Das phonologische Arbeitsgedächtnis.....	42
2.3.2.2.3 Die Benennungsgeschwindigkeit.....	44
2.3.2.3 Diagnostik und Förderung bei LRS auf der Sekundarstufe.....	45
2.3.2.3.1 Diagnostik und Förderung im Bereich Lesen.....	45

2.3.2.3.2 Diagnostik und Förderung im Bereich Rechtschreibung.....	47
2.3.2.3.3 Förderung im Bereich Arbeitsgedächtnis.....	48
2.3.3 Coping, metakognitive und kompensatorische Strategien und Nutzung technischer Hilfsmittel	49
2.3.3.1 Coping und Nutzung technischer Hilfsmittel.....	49
2.3.3.2 Exekutive Funktionen und Metakognition als Basis für Kompensationsstrategien.....	50
2.3.4 Nachteilsausgleich	54
2.3.4.1 Definition und Legitimation des Nachteilsausgleichs.....	54
2.3.4.2 Rechtsgrundlagen für den Nachteilsausgleich	55
2.3.4.3 Voraussetzungen und Grenzen des Nachteilsausgleichs.....	57
2.3.4.4 Einsatzbereiche des Nachteilsausgleichs und Arten von Massnahmen.....	58
2.3.4.5 UDL als Alternative zum Nachteilsausgleich.....	59
2.4 Kombination der drei theoretischen Perspektiven und Ableitung der Fragestellung: erfolgreicher Übergang von der Sekundarstufe I in eine anspruchsvolle Lehre für MINT-Talente mit LRS	60
2.4.1 Theoretische Synthese	60
2.4.2 Präzisierte Fragestellung	62
3 Forschungsmethodisches Vorgehen	64
3.1 Forschungsdesign und dessen Anpassung im Forschungsverlauf.....	64
3.2 Forschungsinstrument: Das Experteninterview als qualitative Methode empirischer Sozialforschung.....	67
3.3 Entwicklung der Interviewleitfäden	69
3.3.1 Entwicklung des Interviewleitfadens für Berufsbildner	71
3.3.2 Entwicklung des Interviewleitfadens für Lernende.....	72
3.3.3 Entwicklung des Interviewleitfadens für Sekundarschulen	73
3.4 Durchführung der Interviews.....	73
3.5 Transkription und qualitative Auswertung.....	75
3.5.1 Transkription	75
3.5.2 Qualitative Inhaltsanalyse und Entwicklung des Kategoriensystems	75
3.6 Ausgewählte Gütekriterien qualitativer Sozialforschung.....	76
4 Darstellung der Ergebnisse.....	79
4.1 Ergebnisse aus den Interviews im Feld der Berufsbildung.....	79
4.1.1 Ergebnisse aus den Interviews mit Berufsbildnern	79
4.1.1.1 Ergebnisse aus den Interviews mit Berufsbildnern zu Erfahrungen mit LRS, damit verbundenen Schwierigkeiten und zu Lösungen für Probleme mit LRS	79
4.1.1.2 Ergebnisse aus den Interviews mit Berufsbildnern zu Anforderungen der Berufe und Berufswahl.....	89
4.1.1.3 Ergebnisse aus den Interviews mit Berufsbildnern zu Stärken von Lernenden und zur Lehrlingsselektion.....	94
4.1.1.4 Ergebnisse zu den Wünschen der Berufsbildner an die Sekundarschulen.....	98
4.1.2 Ergebnisse aus dem Interview mit dem Prorektor einer Berufsschule	102
4.1.2.1 Ergebnisse aus dem Interview mit dem Prorektor einer Berufsschule zu Erfahrungen mit LRS, damit verbundenen Schwierigkeiten und zu Lösungen für Probleme mit LRS.....	102
4.1.2.2 Ergebnisse aus dem Interview mit dem Prorektor einer Berufsschule zu Anforderungen der Berufe und Berufswahl.....	108

4.1.2.3	Ergebnisse aus dem Interview mit dem Prorektor einer Berufsschule zu Stärken von Lernenden und zur Lehrlingsselektion.....	108
4.1.2.4	Ergebnisse aus dem Interview mit dem Prorektor einer Berufsschule zu seinen Wünschen an die Sekundarschulen.....	110
4.1.3	Ergebnisse aus dem Interview mit einem Lernenden	113
4.1.3.1	Ergebnisse aus dem Interview mit einem Lernenden zu Erfahrungen mit LRS, damit verbundenen Schwierigkeiten und zu Lösungen für Probleme mit LRS.....	113
4.1.3.2	Ergebnisse aus dem Interview mit einem Lernenden zur Berufswahl.....	114
4.1.3.3	Ergebnisse aus dem Interview mit einem Lernenden zu seinen Stärken und den Anforderungen seines Berufes.....	116
4.1.3.4	Ergebnisse aus dem Interview mit einem Lernenden zu seinen Erfahrungen in der Sekundarschule und Tipps an Lehrpersonen.....	116
4.1.4	Zusammenfassung der Ergebnisse aus dem Feld der Berufsbildung	118
4.2	Ergebnisse aus den Interviews in Sekundarschulen.....	119
4.2.1	Ergebnisse aus den Interviews mit Klassenlehrpersonen und einer Fachlehrperson.....	120
4.2.1.1	Ergebnisse aus den Interviews mit KLPs und FLP zur Förderung überfachlicher Kompetenzen.....	120
4.2.1.2	Ergebnisse aus den Interviews mit KLPs und FLP zur Unterstützung im Berufswahlprozess.....	123
4.2.1.3	Ergebnisse aus den Interviews mit KLPs und FLP zur Förderung in Zusammenhang mit LRS.....	128
4.2.1.4	Ergebnisse aus den Interviews mit KLPs und FLP zu Talentförderung und Vorbereitung auf die angestrebte Berufslehre.....	132
4.2.2	Ergebnisse aus dem Interview mit einer SHP	135
4.2.2.1	Ergebnisse aus dem Interview mit einer SHP zur Förderung überfachlicher Kompetenzen.....	135
4.2.2.2	Ergebnisse aus dem Interview mit einer SHP zur Unterstützung im Berufswahlprozess	137
4.2.2.3	Ergebnisse aus dem Interview mit einer SHP zur Förderung in Zusammenhang mit LRS.....	139
4.2.2.4	Ergebnisse aus dem Interview mit einer SHP zu Talentförderung und Vorbereitung auf die angestrebte Berufslehre.....	142
4.2.3	Ergebnisse aus dem Interview mit dem Schulleiter einer Sekundarschule	142
4.2.4	Zusammenfassung der Ergebnisse aus den Sekundarschulen	146
4.3	Abgeleitetes Kategoriensystem.....	147
5	Diskussion	150
5.1	Beantwortung der Fragestellung.....	150
5.1.1	Beantwortung der Frage 3 nach den Erwartungen und Wünschen der Berufsbildung an zukünftige Lernende und an die Sekundarschulen	150
5.1.2	Beantwortung der Frage 1 nach dem von den Jugendlichen benötigten Handlungsrepertoire für einen erfolgreichen Übergang in eine anspruchsvolle MINT-Berufslehre.....	152
5.1.3	Beantwortung der Frage 2 nach den konkreten Unterstützungsmöglichkeiten durch die Sekundarschulen	155
5.2	Einordnung der Ergebnisse in den theoretischen Hintergrund und bisherigen Forschungsstand	158

5.2.1 Einordnung der Ergebnisse bezüglich Erfahrungen und Deutungsmuster im Umgang mit LRS in der Berufsbildung.....	158
5.2.2 Einordnung der Ergebnisse bezüglich der Förderung im Bereich LRS.....	159
5.2.3 Einordnung der Ergebnisse bezüglich Talententwicklung.....	162
5.2.4 Einordnung der Ergebnisse bezüglich Unterstützung im Berufswahlprozess.....	163
5.3 Evaluation und Reflexion des Forschungsprozesses	164
5.3.1 Reflexion des Feldzugangs.....	164
5.3.2 Reflexion der Interviewführung	165
5.3.3 Reflexion der Entwicklung des Kategoriensystems zur qualitativen Auswertung	166
5.3.4 Evaluation und Reflexion zu den Gütekriterien	167
5.4 Relevanz der Befunde für die heilpädagogische Berufspraxis	168
5.5 Abgeleitete Empfehlungen.....	169
5.5.1 Empfehlungen zu begabungsförderndem Unterricht, Entwicklung überfachlicher Kompetenzen und zunehmender Spezialisierung.....	169
5.5.2 Empfehlungen zur Förderung im Bereich Leseverständnis und Rechtschreibung und zum Nachteilsausgleich.....	171
5.5.3 Empfehlungen zur Unterstützung im Berufswahlprozess.....	172
5.6 Ausblick: Ideen für weitere Forschung.....	174
5.7 Persönliches Fazit und Reflexion	175
Literaturverzeichnis.....	177
Anhang	185
Angangsverzeichnis	185
Anhang 1: Interviewleitfäden.....	185
Anhang 1.1: Leitfaden für Experteninterview mit Verantwortlichen in der Berufsbildung: Version Berufsbildner:innen.....	185
Anhang 1.2: Leitfaden für Experteninterview mit Verantwortlichen in der Berufsbildung: Version Berufsschule	188
Anhang 1.3: Interviewleitfaden für Lernende in der Berufsbildung	190
Anhang 1.3: Interviewleitfaden für Sekundarschulen.....	191
Anhang 2: Exemplarische Beispiele transkribierter und codierter Interviews.....	194
Anhang 2.1: Interview mit Berufsbildner 1.....	194
Anhang 2.2: Interview mit Berufsbildner 5.....	211
Anhang 2.3: Interview mit KLP1.....	223
Anhang 2.4: Interview mit KLP2.....	239
Anhang 3: Kategoriensystem mit Definitionen und Ankerbeispielen	256

Abkürzungsverzeichnis

ABU	Allgemeinbildender Unterricht
ADHS	Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung
ASS	Autismus-Spektrum-Störung
BB	Experten aus der Berufsbildung, also Berufsbildner:innen und der Leiter Auswahl und Betreuung Lernende eines Ausbildungszentrums (in den Quellenangaben der Zitate aus den Interviews)
BehiG	Behindertengleichstellungsgesetz
BIZ	Berufsinformationszentrum
BM	Berufsmaturität bzw. Unterricht an der Berufsschule, der auf die Berufsmaturität vorbereitet
BO	Berufliche Orientierung (Unterrichtsfach)
BS	Berufsschule
BV	Berufliche Vorbereitung (Unterrichtsfach)
CAD	computer-aided design, d.h. Software, die z.B. im Maschinenbau verwendet wird
EFZ	Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis (Abschluss einer drei- oder vierjährigen Lehre)
FaGe	Fachangestellte:r Gesundheit
FLP	Fachlehrperson
HSP	Hamburger Schreib-Probe
ICF	Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit
ICF-CY	Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen
KLP	Klassenlehrperson
LE	Lernender Elektroniker (in den Quellenangaben der Zitate aus dem Interview)
LP	Lehrperson als Oberbegriff für KLP, FLP und SHP
LP21	Lehrplan 21
LRS	Lese-Rechtschreibstörung
MINT	Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik
MIT	Massachusetts Institute of Technology
NT	Unterrichtsfach Natur und Technik
NTA	Nachteilsausgleich
PR	Prorektor (in den Quellenangaben der Zitate aus dem Interview mit dem Prorektor und Leiter der Abteilung Maschinenbau einer Berufsschule)
QV	Qualifikationsverfahren, d.h. Zwischen- und Abschlussprüfungen der Berufslehre
RZG	Räume, Zeiten Gesellschaften (Unterrichtsfach Geschichte und Geografie)
SCCT	Social Cognitive Career Theory
SHP	Schulische:r Heilpädagog:in
UDL	Universal Design for Learning
ÜK	Überbetriebliche Kurse (in der Berufslehre)
VSA	Volksschulamt (des Kantons Zürich)
VSG	Volksschulgesetz (des Kantons Zürich)
VSM	Verordnung über sonderpädagogische Massnahmen (des Kantons Zürich)

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Das Rubikon-Modell der Handlungsphasen (Achtziger & Gollwitzer, 2006, S. 278)	22
Abbildung 2: Modell der sechs Phasen der Berufswahl (Neuenschwander et. al., 2012, S. 54).....	24
Abbildung 3: Erweitertes Phasenmodell der Berufswahl und Lehrstellensuche (Neuenschwander et al., 2012, S. 56)	25
Abbildung 4: Aktiotop-Modell von Ziegler (2018; ursprünglich Ziegler 2005).....	28
Abbildung 5: Die phonologische Informationsverarbeitung (Mayer, 2021, S. 69).....	42
Abbildung 6: Das Modell des Arbeitsgedächtnisses nach Braddley (2000, zitiert nach Mayer, 2021, S. 70).....	43
Abbildung 7: Didaktisches Modell der Lesekompetenz (Rosebrock et al., 2019, S. 8)	45
Abbildung 8: Zyklus des selbstregulierten Lernens (nach Stöger und Ziegler, 2008)	52
Abbildung 9: Forschungsdesign.....	65

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Identitätszustände nach Marcia	18
Tabelle 2: Arten und Beispiele von Anpassungen in Nachteilsausgleich für LRS-Betroffene	59

1 Einleitung

1.1 Thema und seine Einordnung im Bildungssystem

Thema dieser Arbeit sind Jugendliche mit unausgeglichem Begabungsprofil und ihr Übergang von der Sekundarstufe I in eine anspruchsvolle Berufslehre. Konkret wurde das Thema auf MINT-Talente mit einer Lese-Rechtschreibstörung (LRS) eingegrenzt. Das Akronym MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Eine wissenschaftliche Definition für LRS wird in Kap. 2.3.2.1 vorgestellt. Die Auswirkungen einer LRS umfassen Schwierigkeiten beim Lesen, aus welchen sich ein erschwertes Textverständnis ergibt, und Schwierigkeiten bei der Rechtschreibung. Es gibt auch Formen von LRS, wo nur das Lesen oder nur die Rechtschreibung betroffen ist (Mayer, 2021 und 2022a). Ohne angemessene Förderung ist das Lernen aus Texten massiv erschwert, wodurch zusätzliche Schwierigkeiten für die Entwicklung eigentlich vorhandener kognitiver Begabungen entstehen können, also z.B. auch für die Entwicklung eines Talents im MINT-Bereich.

In der Sekundarstufe I, für welche hier in Anlehnung an die Begrifflichkeiten im Kanton Zürich Sekundarschule und Oberstufe als Synonyme verwendet werden, werden entscheidende Weichen für die Bildungs- und Berufsbiografie junger Menschen gestellt. Je nach konkretem Modell der Oberstufe sind die Rahmenbedingungen für Lernende mit unausgeglichem Begabungsprofil günstiger oder können bereits zu zusätzlichen Hindernissen für eine adäquate Förderung führen. In Modellen, wo niveaudurchmischte Stammklassen mit Kursen in drei verschiedenen Niveaus für die Fächer Mathematik, Englisch und Französisch kombiniert werden, stehen die Chancen für MINT-Talente mit LRS gut, einerseits Mathematik im obersten Niveau besuchen zu können und gleichzeitig in einem binnendifferenzierten Deutschunterricht an den eigenen Schwächen arbeiten zu können. In niveauketrennten Klassen gibt es nur die zwei Möglichkeiten, entweder das Niveau A zu besuchen, um in den Genuss kognitiv anregenden Unterrichts zu kommen, wo aber unter Umständen zu wenig Raum bleibt, um an vorhandenen Schwächen im Bereich Lesen und Rechtschreibung zu arbeiten, oder aber in einer B-Klasse nur noch Unterricht zu besuchen, der auf leistungsschwache Lernende ausgerichtet ist. Diesen Klassen sind zwar in der Regel mehr heilpädagogische Ressourcen zugeteilt, doch für Lernende mit ausgeprägter kognitiver Neugier kann es auf Dauer sehr deprimierend sein, einen Unterricht besuchen zu müssen, der den Bedürfnissen heller Köpfe diametral entgegenläuft.¹Zudem verschliesst eine Schulkarriere in der Sek B die Tür zu anspruchsvollen Berufslehren, weil die meisten Lehrbetriebe für vierjährige Berufslehren nur Lernende aus der Sek A in Betracht ziehen, wie eine Durchsicht von Lehrstelleninseraten auf der Website *berufsberatung.ch* zeigt.

Für Lernende mit unausgeglichem Begabungsprofil ist es also eminent wichtig, dass sie in der Sekundarschule sowohl in der Entwicklung ihrer Talente unterstützt als auch im Umgang mit ihren Lernschwierigkeiten angemessen gefördert werden, um den Berufswahlprozess erfolgreich durchlaufen zu können und sich für ihre Berufslehre nicht mit einer Notlösung zufriedengeben zu müssen. In einer Zeit, wo oft über Fachkräftemangel geklagt wird (z.B. Inderbitzin, 2023), gibt es zudem auch ein grösseres wirtschaftliches und gesamtgesellschaftliches Interesse, dass talentierte Jugendliche, die zusätzlich eine diagnostizierte Lernschwierigkeit haben, ihr Potenzial entfalten und Perspektiven für eine Berufslaufbahn entwickeln können, die ihren Begabungen entspricht. Trotzdem gibt es in der Schweiz bisher kaum Forschung oder auch nur schon öffentliches Interesse an diesem Thema. Nur in

¹ Dies habe ich auch selber in einem Fall miterlebt, wo es sich nicht um MINT-Talent und LRS, sondern um eine andere Kombination von ausgeprägter Begabung und diagnostizierten Lernschwierigkeiten handelte.

Büchern, die sich in erster Linie an Betroffene oder deren Eltern richten (z.B. Brunsting, 2016; Lichtsteiner Müller, 2013) wird das Thema insofern gestreift, als Ausbildungs- und beruflicher Erfolg trotz LRS thematisiert wird. Anders sieht es in Amerika aus, woran bei der fachlichen Einordnung in Kap. 1.3) angeknüpft wird.

In den Medien werden nur Teilbereiche des Themas für sich genommen besprochen, wie einige exemplarische Titel von Zeitungsartikeln zeigen:

- „Viele Arbeitgeber reden nur, aber handeln nicht“: Jugendliche mit Handicap erleben die Suche nach einer Lehr- oder Arbeitsstelle als ausgrenzend (Hotz & Hofer, NZZ, 29. 5. 2024)²
- Wie Firmen Lernende auswählen: Noten sind wichtig – aber am Ende zählt anderes mehr (Kedves & Zweifel, Tagesanzeiger, 14. 2. 2024)
- Mint-Förderung muss man betreiben (Inderbitzin, NZZ, 18. 12. 2014)
- Fachkräftemangel erfordert permanente Mint-Förderung (Inderbitzin, NZZ, 16. 1. 2023)

Es werden also entweder ausgrenzende Rekrutierungspraktiken oder Selektionskriterien jenseits von Noten thematisiert und Plädoyers für MINT-Förderung vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels veröffentlicht, aber eine Debatte, worauf es hinauslaufen würde, wenn man diese Themen miteinander verknüpft, sucht man in den beiden Zeitungen vergeblich.

1.2 Persönlicher Bezug zum Thema

Die Inspiration zu dieser Arbeit geht auf das Jahr 2020 zurück. Damals arbeitete ich als Mutter-schaftsvertretung einer SHP (Schulischen Heilpädagogin) an zwei Klassen einer Primarschule und lernte so einen Sechstklässler kennen, der eine LRS-Diagnose hatte. Wenn ich mit ihm über seine Interessen sprach, erinnerte er mich an Begafö-Kinder, also jene Schülerinnen und Schüler, die ich früher während vier Jahren als Lehrerin für Begabungs- und Begabtenförderung unterrichtet hatte. Ich erlebte, wie er einerseits mit Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben kämpfte, die sich auch in Mathematik rächten, wenn er Aufgaben zu wenig genau las, und wie er andererseits aufblühte, sobald er am Computer etwas programmieren konnte. Am besten verstand er sich mit einem Mitschüler, der dann die Aufnahmeprüfung ins Gymnasium bestand. Er selber hatte jedoch das Pech, dass in seiner Wohngemeinde die Sekundarschule nach dem Modell niveauketrennter Klassen organisiert ist. Es drohte ihm somit die Sek B und seine Eltern machten sich Gedanken, ob sie sich eine Privatschule für seine Oberstufenzeit leisten könnten.

Diese Erfahrung sensibilisierte mich dafür, dass es in unserem Schulsystem nicht nur für begabte Secondas und Secondos, sondern auch für autochthone Schüler:innen mit unausgeglichem Begabungsprofil um die Chancengerechtigkeit nicht zum Besten bestellt ist. Und ich hatte einen Grund mehr für ein Studium der Schulischen Heilpädagogik an der HfH.

Die Idee, meine Masterarbeit zu einem Thema in Zusammenhang mit unausgegleichenen Begabungsprofilen zu schreiben, hatte ich während des ganzen Studiums im Hinterkopf. Weil die Berufswahl

² In Abweichung von den einschlägigen Vorgaben der HfH wird hier jeweils auch schon bei der Quellenangabe im Text die Zeitung erwähnt, in welcher der jeweilige Artikel publiziert wurde. Denn es gehört zum Gesamtbild, in welcher Zeitung welche Themen zur Sprache kommen, auch wenn diese Arbeit sich nicht näher mit den entsprechenden Zeitungen und ihrer Rolle in der öffentlichen Debatte beschäftigt.

eine entscheidende Weichenstellung für die Talententwicklung ist, war es naheliegend, diese beiden Themen zu verknüpfen. Erste Erfahrungen, wie wichtig die Unterstützung durch die Sekundarschule bei der Lehrstellensuche sein kann, hatte ich ebenfalls noch vor meinem HfH-Studium in einer weiteren Mutterschaftsvertretung für DaZ an einer Sek gemacht: Die DaZ-Lektionen für Lernende anfangs 3. Sek standen ganz im Zeichen der Lehrstellensuche und der Unterstützung beim Schreiben von Bewerbungen.

Die konkrete Eingrenzung auf MINT-Talente mit LRS geschah auch deshalb, weil anspruchsvolle MINT-Lehren als Lernsoziotope aus wissenschaftlicher Perspektive wesentliche begabungsfördernde Qualitäten aufweisen. Zugleich sind sie verbreitet genug, um Aussichten auf einen erfolgreichen Feldzugang zu bieten. Denn es war mir aufgrund meiner sozialwissenschaftlichen Vergangenheit wichtig, eine qualitativ-empirische Arbeit zu schreiben.

1.3 Fachliche Einordnung des Themas

Das Thema zielt auf die Schnittstelle mehrerer Forschungstraditionen und Fachrichtungen:

- Begabungs- und Begabtenförderung
- LRS als Teilgebiet der traditionellen Schulischen Heilpädagogik
- Transitionsforschung zum Übergang von der Schule in den Beruf und Berufswahltheorien
- Teilgebiete der Psychologie, insbesondere:
 - Motivation, Selbstwirksamkeit, Selbstregulation und Selbststeuerung
 - Coping und kompensatorische Strategien
 - Pädagogische Psychologie und Unterrichtsqualität

Im Theoriekapitel (Kap. 2) werden die ersten drei genannten Theoriestränge in eigenen Teilkapiteln gründlich vorgestellt und anschliessend in einer theoretischen Synthese miteinander verknüpft. Die angesprochenen Teilgebiete der Psychologie fliessen dabei an verschiedenen Stellen mit ein; entsprechende Konzepte und Modelle werden jeweils dort vorgestellt, wo sie zunächst benötigt werden. Gerade motivationspsychologische Gesichtspunkte sind ein Querschnittsthema, welches für alle drei Theoriestränge relevant ist. Auf eine detaillierte Darlegung der Forschung zu Unterrichtsqualität wird bewusst verzichtet, da dies den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde. Entsprechende Grundkenntnisse werden vorausgesetzt. Bei der Diskussion der Ergebnisse in Kapitel 5 werden diese jedoch auch unter dem Gesichtspunkt der Unterrichtsqualität in einen weiteren Kontext eingeordnet.

Im Teilkapitel zu LRS ist dem Nachteilsausgleich ein eigenes Unterkapitel (Kap. 2.3.4) gewidmet. Dort werden auch dessen rechtliche Hintergründe dargelegt, um diesem Instrument zur Chancengerechtigkeit an der Schnittstelle von (Heil-)Pädagogik und Recht gerecht zu werden.

1.4 Leitfrage am Anfang

Die Ausgangsfrage für diese Arbeit lautete: *Wie kann die Sekundarschule jugendliche MINT-Talente mit LRS so unterstützen, dass sie eine Lehrstelle in einem Beruf finden, wo sie ihre Talente entfalten können, und zugleich mit ihren Lernschwierigkeiten so umgehen können, dass sie anschliessend auch*

in der Berufsschule klarkommen? Sie zielt auf den Schnittpunkt mehrerer Forschungstraditionen. Im Verlauf des Theoriekapitels werden die theoretischen Bezüge aus den Forschungsfeldern Berufswahl und Transitionsforschung, Begabung und Talententwicklung und schliesslich LRS und Bewältigung der damit verbundenen Schwierigkeiten dargelegt, in einer theoretischen Synthese miteinander verknüpft (Kap. 2.4.1) und sodann auf deren Grundlage eine präzisierte Fragestellung formuliert (Kap. 2.4.2). Da dies dort ausführlich geschieht, ist dieses Unterkapitel dafür umso knapper gehalten.

1.5 Ziele und heilpädagogische Relevanz

Gemäss Dunson (2021) sind Probleme beim Lesen die häufigste Form von Lernschwierigkeiten: „It is estimated that 80% of children with learning disorders have reading problems, making reading disability the most common form of learning disability“ (S. 128). Misst man die Prävalenz von LRS im Vergleich zur Gesamtbevölkerung, so ergibt sich eine Zahl von 6-8% Betroffenen im Kindes- und Jugendalter (Mayer, 2021, S. 11). Es besteht also internationale Einigkeit, dass LRS schon allein aufgrund der Häufigkeit für die Heilpädagogik von hoher Relevanz ist. Damit eignet sich LRS auch als Beispiel, um die kombinierte Förderung von Lernenden mit einer ausgeprägter Begabung *und* einer diagnostizierten Lernschwierigkeit zu untersuchen.

Über den Begriff des besonderen Bildungsbedarfs begründet die zeitgenössische Heilpädagogik ihre Zuständigkeit sowohl für Behinderung bzw. Lernschwierigkeiten als auch für Begabtenförderung. In manchen Schulen manifestiert sich dies darin, dass SHPs auch Lektionen für Begabungs- und Begabtenförderung erteilen dürfen. Nicht in allen Fällen ist dieser Anspruch auch mit vertieftem Wissen zum aktuellen Forschungsstand zu Begabungen und deren Förderung untermauert. Und vor allem: Es scheint sich im Schulfeld um zwei getrennte Zuständigkeiten zu handeln, die einfach bei derselben Lehrperson angesiedelt werden können. Zudem fällt mir rückblickend auf, dass ich mich nicht an einen einzigen Moment in einer Lehrveranstaltung an der HfH erinnern kann, wo von den Dozierenden die Förderung für jene Lernenden thematisiert worden wäre, *welche ausgeprägte Begabungen und Lernschwierigkeiten in sich vereinen*³. Doch wenn die Heilpädagogik den Anspruch hat, für beide Bereiche zuständig zu sein, dann sollte sie sich umso mehr für Lernende interessieren, die genau mit dieser Kombination an Stärken und Schwächen leben müssen. In Amerika wurde dafür der Begriff *Twice Exceptional* (*zweifach aussergewöhnlich*) geprägt (vgl. Kap. 2.2.3), doch in der Schweiz scheint dieser noch relativ unbekannt zu sein. Der Übergang von der Oberstufe in die Berufslehre ist eine wesentliche Weichenstellung im Leben junger Menschen. Der Nutzen der Schulischen Heilpädagogik für *Twice-Exceptional*-Jugendliche bemisst sich nicht zuletzt daran, welchen Beitrag sie dazu zu leisten vermag, dass ihnen der Übergang in eine anspruchsvolle, ihren Begabungen entsprechende Berufslehre gelingt. Die grundsätzliche Relevanz der Rolle der Sonderpädagogik bei der Berufsorientierung thematisieren auch Häfeli, Hofmann & Schellenberg (2015), allerdings liegt ihr Fokus nicht auf begabten Jugendlichen mit Lernschwierigkeiten, sondern auf jenen mit erhöhtem Förderbedarf, für welche bereits eine Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt eine Meisterleistung ist.

Ziel dieser Arbeit über Jugendliche mit MINT-Talent und LRS und ihren Übergang in eine anspruchsvolle MINT-Berufslehre ist es, einen konkreten Beitrag zu diesem Feld zu leisten. Dies geschieht in der

³ Da mich dieses Thema von Anfang an interessierte, ist es wenig plausibel, den Grund für diese Feststellung in meiner Vergesslichkeit zu suchen.

Form einer qualitativ-empirischen Forschungsarbeit, welche in vielerlei Hinsicht den Charakter einer explorativen Studie hat und die Sicht von Experten aus der Berufsbildung mit jener von Lehrpersonen an Sekundarschulen verknüpft. Die Arbeit soll einen Einblick geben, welche Erfahrungen Expert:innen aus der Berufsbildung mit Lernenden mit MINT-Talent und LRS gemacht haben, wie sie über die Thematik denken, und welche Erwartungen an Lernende und welche Wünsche an Sekundarschulen sie haben. Daran anschliessend kommen Lehrpersonen zu Wort, die ihre pädagogische Praxis in Zusammenhang mit den Wünschen aus der Berufsbildung schildern. Die Ergebnisse werden zum Ausgangspunkt für neue Forschungsfragen. Gestützt auf die Ergebnisse werden konkrete Empfehlungen für Sekundarschulen abgeleitet, worauf es bei der Förderung von Jugendlichen mit MINT-Talent und LRS und ihrer Unterstützung im Berufswahlprozess zu achten gilt. Wenn diese Arbeit zusätzlich dazu anregen könnte, in Zukunft vermehrt Beziehungen zwischen Sekundar- und Berufsschulen zu pflegen, so wäre das ein willkommener Zusatznutzen.

1.6 Dank

Mein Dank gilt allen, die diese Arbeit möglich gemacht und unterstützt haben: den Experten aus der Berufsbildung, dem Lernenden Elektroniker, dem Prorektor einer Berufsschule, dem Schulleiter einer Sekundarschule und den Lehrpersonen und der Schulischen Heilpädagogin, die sich für ein Interview zu Verfügung gestellt und ihre Erfahrungen und Einschätzungen mit mir geteilt haben. Sie bleiben aus Gründen des Datenschutzes anonym, damit keine Informationen über Lernende zu konkreten Personen zurückverfolgt werden können. Dadurch wird es möglich, die Arbeit digital über die Bibliothek der HfH einem weiteren Publikum zugänglich zu machen. Meinem Betreuer Marc Ribaux danke ich für die interessierte Begleitung dieser Arbeit und die anregenden Gespräche.

2. Gelingender Übergang von der Schule in die Berufsausbildung für MINT-Talente mit LRS: Theoretische Überlegungen und Forschungsstand

Das Projekt zur vorliegenden Arbeit startete mit der Kompass-Frage: *Wie kann die Sekundarschule jugendliche MINT-Talente mit LRS so unterstützen, dass sie eine Lehrstelle in einem Berufs finden, wo sie ihre Talente entfalten können, und zugleich mit ihren Lernschwierigkeiten so umgehen können, dass sie anschliessend auch in der Berufsschule klarkommen?* Für ihre theoretische Verankerung und die Ableitung von Teilfragen wird theoretisches Wissen aus drei Forschungsbereichen benötigt, welche auch selbst wiederum sehr heterogene Forschungstraditionen aufweisen: Erstens die *Transitionsforschung* zum Übergang von der Schule in den Beruf, welche ihrerseits auf der vorangegangenen Berufswahlforschung und weiteren Forschungstraditionen aufbaut, zweitens die *Forschung zu Begabungs- und Begabtenförderung und (Hoch-)Begabung* und drittens die *Forschung zu LRS und entsprechenden Fördermöglichkeiten* als Teil der Heilpädagogik. Die Verknüpfung zwischen Begabtenförderung und Heilpädagogik wird dadurch erleichtert, dass in beiden Feldern der Diskurs der inklusiven Pädagogik und Didaktik zur gemeinsamen Gesprächsgrundlage geworden ist.

Bezogen auf die Berufswahlforschung schrieb Ratschinski (2009) in seiner Habilitationsschrift: „Die Vielzahl der bisher vorgelegten Theorien machen systematische Zuordnungen oder Klassifikationen wünschenswert. Über Gruppierungskriterien besteht jedoch wenig Einigkeit, weil das Abstraktionsniveau der theoretischen Ansätze gewöhnlich erhebliche Freiheitsgrade zulässt und Überschneidungen nicht zu vermeiden sind.“ (S. 28). Und wenige Seiten vorher sparte er nicht mit Kritik: „Abgesehen von ihrem eingeschränkten Aussagebereich imponieren viele Berufswahltheorien durch ausgeprägte Datenferne. Ihre Aussagen sind oft nur ungenau in operationalisierbare Variablen übersetzbar“ (S.24). Etwas humorvoller äusserte sich Albert Ziegler, damals gerade daran, seinen Lehrstuhl für Pädagogische Psychologie und Exzellenzforschung in Erlangen-Nürnberg anzutreten, in seinem Referat im letzten Wings-Seminar im Oktober 2011 in Zürich zur Vielfalt in seinem Forschungsfeld und meinte zu den verschiedenen Definitionen von Hochbegabung: Damit verhalte es sich wie mit Zahnbürsten; jeder und jede benutze am liebsten seine eigene.

Dementsprechend haben die folgenden theoretischen Erörterungen nicht den Anspruch, einen vollständigen Überblick über Theorie und Forschungsstand aller drei Felder zu geben, sondern stellen eine Auswahl jener Ansätze und Forschungsergebnisse vor, welche als Denkanstösse und theoretische Inspiration für eine Ausdifferenzierung der Fragestellung dieser Arbeit am ergiebigsten waren.

2.1 Theoretische Perspektiven auf den Übergang von der Schule in die Berufsausbildung

Auf den Übergang von der Schule in den Beruf gibt es verschiedene theoretische Perspektiven. Die Transitionsforschung hat verschiedene frühere Forschungstraditionen miteinander verknüpft:

- zunächst die Tradition der Forschungen und Theorien zur Berufswahl, welche von John Hollands *Theory on vocational choice* aus den 1950er Jahren mit ihrer Kernidee der Passung zwischen Persönlichkeit und Berufsfeld inspiriert waren;
- dann die Untersuchungen zur Berufswahl als Entscheidungsprozess, welche zur Entwicklung von Phasenmodellen des Berufswahlprozesses führten und in Lehrmitteln der

- Berufsorientierung wie z.B. dem in der Deutschschweiz verwendeten *Berufswahltagbuch* von Jungo und Egloff (2022) ihren Niederschlag gefunden haben;
- schliesslich auch Theorien der Laufbahnentwicklung und die entwicklungspsychologische Forschungstradition der Längsschnittstudien zur Humanentwicklung über die Lebensspanne wie z.B. die Life-Studie von Helmut Fend (Fend, Berger & Grob, 2009), welche eng mit Traditionen der Motivationspsychologie (z.B. Rubikon-Modell, vgl. Kap. 2.1.2.3) und dem Konzept der unterschiedlichen Bewältigungsstrategien (Coping) von Herausforderungen verbunden sind.

Das Forschungsinteresse der Transitionsforschung zu Übergängen innerhalb des Schulsystems und von der Schule in den Beruf benennen Neuenschwander et al. (2012) als Analyse der verschiedenen Übergänge, um „herauszuarbeiten, wie institutionelle Strukturen, individuelle Entscheidungen und soziale Ressourcen in gegenseitiger Interaktion Bildungsverläufe regulieren“ (S. 82).

Im Folgenden werden einige Begriffe geklärt und Konzepte aus diesen Theorie- und Forschungstraditionen vorgestellt, welche als theoretisches Fundament für die Fragestellung der vorliegenden Arbeit beigezogen wurden.

2.1.1 Begriffsklärungen zum Übergang von der Schule in den Beruf

Berufswahl ist der Begriff mit der längsten Tradition in diesem Kontext. Er betont die bewusste Entscheidung einer Person für ihren künftigen Beruf und geht von einer Wahlfreiheit aus. Allerdings kann je nach demografischer Konstellation und Wirtschaftslage und der daraus resultierenden Situation auf dem Ausbildungsmarkt einerseits und den persönlichen Voraussetzungen wie Qualifikationen, Begabungen oder aber Beeinträchtigungen andererseits diese Wahlfreiheit viel kleiner sein, als der Begriff Berufswahl impliziert. Brüggemann und Rahn (2020) sprechen in diesem Zusammenhang von einer seit dem Anfang des 20. Jahrhunderts bis heute fortbestehenden doppelten Norm: „Einerseits wird die Berufswahl als eine individuell zu realisierende und zu verantwortende Folge von Teilhandlungen gedacht, mit der die Jugendlichen auf der Grundlage aufzubauenden Wissens um die eigenen Interessen und Fähigkeiten eine passende berufliche Perspektive entwickeln sollen. Andererseits wurde und wird zugleich erwartet, dass sich die Jugendlichen wie strategische Arbeitsmarktsubjekte verhalten, die ihre beruflichen Wünsche und Ziele flexibel dem anpassen, was auf dem Ausbildungsmarkt notwendig und realisierbar scheint“ (S. 12). Aus soziologischer Perspektive lässt sich auch anmerken, dass der Begriff der Berufswahl dazu beitragen kann, strukturelle Probleme im Berufsbildungssystem und auf dem Ausbildungsmarkt zu verschleiern und stattdessen der individuellen Verantwortung der Jugendlichen zuzuweisen (ebd.). Diese Individualisierung struktureller Problemlagen ist auch in andern Zusammenhängen gesellschaftlicher Herausforderungen und Ungleichheiten der Gegenwart ein sehr verbreitetes Diskursmuster (Sprenger, 2024; Reckwitz, 2020, Kap. 4.2, 2022 und 2023). Das Heikle an einer forcierten Betonung der individuellen Verantwortung ist, dass diese leicht in Schulzuweisungen kippen kann. Tlusty und Schmitt (2024) formulieren zu dieser Tendenz eine sehr pointierte Kritik: „Die Zuschreibung von Schuld an Einzelne ist ein grundlegender Mechanismus, um von gesellschaftlichen Missständen und Machtverhältnissen abzulenken“ (S. 11).

Deshalb hat sich inzwischen der Begriff der *Berufsorientierung* bzw. *berufliche Orientierung* durchgesetzt, verstanden als ein „lebenslanger Prozess der Annäherung und Abstimmung zwischen Interessen, Wünschen, Wissen und Können des Individuums auf der einen und Möglichkeiten, Bedarf und Anforderungen der Arbeits- und Berufswelt auf der anderen Seite“ (Butz, 2008, zitiert nach Brüggemann & Rahn 2020, S. 13). Wenn der Fokus auf die Phase des Jugendalters eingegrenzt wird, können auch heute noch beide Begriffe nebeneinander verwendet werden, um unterschiedliche Aspekte in den Vordergrund zu rücken: So verstehen Driesel-Lange, Kracke, Hany und Kunz (2020) *Berufsorientierung* „als kontinuierliche Begleitung individueller Entwicklung junger Menschen im Berufswahlprozess“ (S. 57) und als „Förderung der Kompetenz, Berufsbiographien zu entwerfen, zu planen und zu gestalten“ (S.59) – also die Aufgabe der Schule, Berufsberatung und weiterer Professionen – und die *Berufswahl* als den individuellen „Lern- und Entwicklungsprozess“ (ebd.).

In der vorliegenden Arbeit wird das weiter gefasste *doppelte Verständnis von Berufsorientierung* als sowohl lebenslange individuelle Entwicklungsaufgabe als auch als dessen Begleitung durch die verschiedenen Akteure in der Umwelt der sich beruflich Orientierenden, im Rahmen des konkreten Forschungsvorhabens also der Jugendlichen, verstanden. Wenn der Aspekt der bewussten Entscheidung in den Fokus tritt, werden *Berufswahl* und *Wahl des Berufs* synonym verwendet.

Der Begriff der *Entwicklungsaufgabe* wurde 1952 von Havighurst geprägt und meint „Lernaufgaben, die sich im menschlichen Leben aufgrund von körperlichen Reifungsprozessen oder gesellschaftlichen Erwartungen in bestimmten Lebensphasen stellen und individuell bewältigt werden müssen“ (Brüggemann & Rahn, 2020, S. 11). Berufsorientierung im Jugendalter ist eng mit der Persönlichkeitsentwicklung und deren von Fend (1997) erforschten Aspekten verwoben: Lernen durchzuhalten und sich zu organisieren (Lernmotivation), Verarbeitung von Leistungserfahrungen zum Selbstbild (inkl. Entwicklung von bereichsspezifischen Selbstkonzepten) und soziale Empathie.

Ratschinski (2012) schlägt *Berufswahlkompetenz* als Alternative für den veralteten Begriff der Berufswahlreife vor, verbunden mit der Zielsetzung, Einstellungen, Haltungen und Fähigkeiten zu bestimmen, welche „Prozesse und Inhalte der Berufswahlkompetenz regulieren“ (S. 137). Im Zentrum der Berufswahlkompetenz sieht Ratschinski (2012) die selbstregulatorische Kompetenz, „selbstkongruente Ziele zu bilden und umzusetzen“ (S. 138), welche gemäss seiner Hypothese durch die Variablen Selbstwahrnehmung, Berufswissen, Entscheidungskompetenz, Selbstwirksamkeit⁴ und Interessenkristallisation beeinflusst wird und ihrerseits Selbstvertrauen bewirkt (S. 139). Die empirische Validierung des Modells mit quantitativen Methoden ist dem Autor zwar nur teilweise gelungen (ebd., S. 151-153). Trotzdem liefert sein Modell wertvolle Denkanstösse zur Verknüpfung von entwicklungs- und entscheidungstheoretischen Ansätzen.

Neuenschwander et. al. (2012) definieren die synonym verwendeten Begriffe *Übergänge* bzw. *Transitionen* als „den Wechsel der aktuellen Zugehörigkeit zu einem sozialen Kontext in einen anderen sozialen Kontext“ (S. 26). Das impliziert zugleich, dass Übergänge gelingen, aber auch (vorerst) scheitern können. Wenn dieser Wechsel gelingt, so findet eine Integration im neuen sozialen Kontext statt. Der Begriff *Berufsintegration* signalisiert somit, dass der oder die Lernende in der Berufsausbildung bzw. im Erwerbsleben erfolgreich Fuss gefasst hat. Allerdings schwingt bei der Verwendung des Begriffs (Berufs-)Integration oft der Beigeschmack des Defizits bzw. der besonderen

⁴ Das Konzept der Selbstwirksamkeit bezeichnet das Gefühl der eigenen Wirksamkeit und wird in Kap. 2.1.2.3 bei der Vorstellung der sozial-kognitiven Lerntheorie näher erläutert.

Unterstützungsbedürftigkeit der integrierten oder zu integrierenden Person mit: Im vorherrschenden öffentlichen Diskurs kommt die Integration von Menschen mit Beeinträchtigungen oder von solchen mit Migrationshintergrund zur Sprache, aber wer von der Berufsintegration eines Professors schweizerischer Herkunft sprechen würde, müsste sich auf erheiterte oder irritierte Reaktionen gefasst machen – vermutlich selbst dann, wenn der besagte Professor auf einen Rollstuhl angewiesen wäre und damit zumindest das Kriterium einer Beeinträchtigung erfüllen würde. Im besten Fall signalisiert der Begriff der Berufsintegration das gelungene Ankommen im Beruf dank erfolgreicher Überwindung von Hindernissen: Dieses Begriffsverständnis ist in der vorliegenden Arbeit intendiert. Es schlägt auch die Brücke zur heilpädagogischen Bedeutsamkeit. Gleichwohl wird der Begriff des *erfolgreichen Übergangs in die Berufsausbildung* als weniger belastetes Synonym bevorzugt, so wie auch in der Heilpädagogik aus analogen Gründen der Integrationsbegriff dem Begriff der Inklusion Platz gemacht hat.

Da der ganze Lebenslauf zahlreiche Übergänge kennt, wurde für den Übergang von der Sekundarstufe I in die Berufsausbildung noch ein weiterer spezifischer Begriff geprägt: *erste Schwelle* (Brüggemann & Rahn, 2020, S. 12).

2.1.2 Theoretische Modelle und Forschungsergebnisse mit Bezug zum Übergang von der Schule in die Berufsausbildung

2.1.2.1 Passungsbezogene Ansätze

Passungstheorien, auch *Zuordnungstheorien* genannt, werden in der Berufsberatung und der Personalauswahl noch immer häufig verwendet. Deren Kernidee besagt, „dass Arbeitsumwelten bzw. Organisationen gewisse Eigenschaften aufweisen, die potenziell mit den Merkmalen von Personen übereinstimmen bzw. zu diesen komplementär sind“ (Gasteiger, 2014, S. 22). Dabei wird unterschieden zwischen der *supplementären Passung*, mit der eine Entsprechung oder Ähnlichkeit der Merkmale zwischen der Person und ihrem Umfeld gemeint ist, und einer *komplementären Passung*, welche den Fokus auf die gegenseitige Ergänzung zwischen Person und Organisation legt (ebd.).

Eine der bekanntesten passungsbezogenen Berufswahltheorien ist die von *John L. Holland* 1959 als Trait- und Faktorthorie konzeptualisierte (Ratschinski, 2009, S. 33) und bis 1997 weiter entwickelte *Kongruenztheorie*. Deren Kernidee besagt, dass die Passung zwischen der beruflichen Umwelt und der Persönlichkeitsstruktur einer Person, welche in ihren Interessen zum Ausdruck kommt, deren Berufserfolg und Arbeitszufriedenheit positiv voraussagt (ebd.; Neuenschwander et. al., 2012, S. 48f.; Gasteiger, 2014, S. 22-24). Um diese Kongruenz zwischen Person und beruflicher Umwelt zu beschreiben, entwickelte Holland auf Basis der quantitativen Methode der Faktorenanalyse das *Modell der 6 idealtypischen Persönlichkeiten*, welches anschliessend zum *Hexagon der Persönlichkeitsdimensionen* weiterentwickelt wurde. Es unterscheidet 6 Persönlichkeitstypen bzw. Persönlichkeitsdimensionen mit bestimmten Motiven, Selbstkonzepten, Bewältigungsmechanismen und Fähigkeiten und ordnet diesen passende berufliche Tätigkeiten zu:

- *R (realistic) – Realistisch*: Präferenz für handwerklich-technische Tätigkeiten und die Lösung konkreter Aufgaben

- *I (investigative) – Intellektuell-forschend*: Präferenz für das beobachtende, symbolische, systematische und kreative Untersuchen, also für wissenschaftliche und auch angewandte Forschung
- *A (artistic) – Künstlerisch*: Präferenz für unstrukturierte Tätigkeiten und das Erschaffen von kreativen Produkten
- *S (social) – Sozial oder Erziehend-pflegend*: Präferenz für Tätigkeit mit anderen Menschen, z.B. im Kontext von Unterricht, Erziehung, Beratung, Betreuung und Pflege.
- *E (enterprising) – Unternehmerisch*: Präferenz für Aktivitäten mit Einfluss auf andere, um Organisationsziele zu erreichen, mit Fokus auf wirtschaftlichen, politischen und sozialen Erfolg
- *C (conventional) – Konventionell oder Ordnend-verwaltend*: Präferenz für Tätigkeiten mit systematischem Umgang mit Material oder Daten und Vorliebe für klare Regeln (Gasteiger, 2014, S. 23; Neuenschwander et al., 2012, S. 49)

Da es sich in diesem Konzept der Passung um als stabil verstandene Merkmale von Personen und Berufen handelt, kategorisieren Lent & Brown (2020) Hollands Theorie als *content theory*, die sich für *inhaltliche* Fragen der Berufswahl und weniger für den Prozess der Entscheidungsfindung interessiert. Gemäss der Theorie von Holland finden sich in einer Berufsgruppe Menschen mit ähnlicher Persönlichkeitsstruktur – also auch gemeinsamen Werthaltungen und Einstellungen – zusammen und schaffen durch ihre Interaktionen ein charakteristisches berufliches Umfeld (Gasteiger, 2014, S. 24f.). Somit umfasst diese berufliche Passung nicht nur eine Kongruenz zwischen Interessen und Fähigkeiten der Person und den berufsbezogenen Anforderungen, sondern auch die sozialpsychologische Dimension dessen, was umgangssprachlich mit "Gleich und Gleich gesellt sich gern" umschrieben wird. Die persönlichkeitspsychologische Erklärung dafür ist, dass Menschen mit ähnlicher Persönlichkeitsstruktur auf verschiedene Situationen und Probleme auf ähnliche Art und Weise reagieren (Ratschinski, 2009, S. 33). Da diese ähnlichen Reaktionsmuster grundsätzlich auch für Bewältigungsstrategien anzunehmen sind, stellt sich diese Passungsfrage auch für die Suche nach Lösungen im Umgang mit LRS und den damit verbundenen Herausforderungen im Berufsalltag eines Ausbildungsbetriebes (vgl. Kap. 2.3.3 zu Coping, Strategien und technischen Hilfsmitteln, Kap. 4.1.1.2 zum Vergleich verschiedener Lehrbetriebe und Kap. 5.5 für die abgeleiteten Empfehlungen).

Nägele und Neuenschwander (2015) konnten belegen, dass die subjektiv wahrgenommene Passung mit dem gewählten Beruf Ende des 9. Schuljahres – zusammen mit der Entscheidungssicherheit, den richtigen Beruf gewählt zu haben, und dem Willen, die demnächst zu beginnende Lehre auch abzuschliessen – die wahrgenommene Passung mit dem Lehrberuf zu Beginn der Lehre voraussagt. Letztere wiederum ist ein guter Prädiktor für distale Ergebnisse der betrieblichen Sozialisation, d.h. die Zufriedenheit mit der Lehre und dem Ausbildungsbetrieb, die Einschätzung des Lernfortschritts und der Absicht, die Lehre abzuschliessen. Von ihren Ergebnissen leiten die Autoren folgende Implikationen ab: „Der Berufswahlprozess darf sich nicht nur auf die Wahl des Lehrberufs und der passenden Lehre beschränken. Vielmehr sollte der Wahl des richtigen Lehrbetriebs mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden, während des schulischen Berufswahlunterrichts und vor allem auch während der Schnupperlehren und dem Bewerbungs- und Selektionsprozess“ (ebd., S. 70). Die in der Interviewstudie von Neuenschwander und Hartmann (2011) zu ihrer Berufs- und Lehrstellenwahl befragten Jugendlichen empfanden ihre Wahl dann als passend, wenn sie sich für den Beruf interessierten, zuversichtlich waren, die beruflichen Anforderungen zu erfüllen, sich von wichtigen

Bezugspersonen in ihrer Wahl bestärkt fühlten und wenn sie gegenüber Berufsbildnern und Mitarbeitenden im künftigen Lehrbetrieb positive Emotionen verspürten.

Demnach müssen die Jugendlichen sich selber und ihre Interessen möglichst gut kennenlernen, sich über Berufsfelder und Berufe sowie deren Anforderungen und Arbeitsbedingungen informieren, und so schliesslich einen Beruf und einen Ausbildungsbetrieb finden, die möglichst gut zu ihnen passen. Diese Idee liegt auch dem Lehrmittel Berufswahltagbuch von Jungo & Egloff (2022) zugrunde, wenn auch in erster Linie bezogen auf die Berufe und nur am Rande bezogen auf die Ausbildungsbetriebe. Ein praxisnahes Hilfsmittel, welches Jugendliche darin unterstützt, die Passung zwischen ihrem Begabungsprofil bzw. ihren schulischen Leistungen und den schulischen Anforderungen verschiedener Berufsausbildungen möglichst genau zu erkunden, stellt die Website *anforderungsprofile.ch* zur Verfügung.

Der Passungsgedanke ist eine Gemeinsamkeit der meisten Berufswahltheorien (Ratschinkski, 2009, S. 52). Die bisher dargestellten passungsbezogenen Ansätze konzentrieren sich darauf, die Passung als solche zu beschreiben und für die Berufsberatung nutzbar zu machen, d.h. ihr Interesse gilt den *inhaltlichen Aspekten* dieser Passung. Die Besonderheiten der in den folgenden Kapiteln vorgestellten Ansätze und Modelle liegt darin, *wie sie das Zustandekommen dieser Passung beleuchten*. Dabei verknüpfen sie *inhaltliche* und *prozessbezogene Aspekte*.

2.1.2.2 Entwicklungsbezogene Ansätze und berufsbezogenes Selbstkonzept

Während sich Holland für die Berufswahl zu Beginn eines Berufslebens und die sich daraus ableitbaren Prognosen interessierte, entwickelte sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts das Interesse für die Entwicklungspsychologie der Lebensspanne und für Berufsbiografien und Laufbahnentwicklungen als Forschungsfeld. Der Passungsgedanke wandelte sich dabei zu einem Interesse für *Anpassungsprozesse* zwischen Person und Umwelt und den damit verbundenen Möglichkeiten der Persönlichkeitsentwicklung im Berufskontext.

In diesem Zusammenhang wurden auch die *Gravitations-* bzw. *Selektions-* und die *Sozialisationshypothese* aufgestellt und dazu passende Theorien entwickelt, worüber Schallberger (2000) einen Überblicksartikel zum damaligen Forschungsstand verfasst hat: Die *Gravitationshypothese* besagt, dass sich Menschen ein für sich passendes berufliches Umfeld suchen und davon wie von einer sozialen Schwerkraft angezogen werden, d.h. Selbstselektion und Fremdselektion durch Arbeitgeber verstärken sich gegenseitig. Die *Sozialisationshypothese* postuliert, dass Menschen mit der Dauer des Verbleibs in einem Arbeitsumfeld diesem in ihrer Persönlichkeit zunehmend ähnlicher werden, also in diese berufsspezifische Umwelt hineinsozialisiert werden. Schallberger (2000) kam zum Schluss, dass es für beide Perspektiven empirische Belege gibt, und gab der *Interaktionshypothese* zu einem Zusammenspiel von Gravitation und Selektion den Vorzug, welche es gestützt auf das Passungskonzept weiter zu erforschen gilt.

Dieses Zusammenspiel gilt erst recht beim Übergang in die Berufsausbildung, wo Jugendliche in die Arbeitswelt hinein sozialisiert werden und sich nach Möglichkeit einen Beruf suchen, der sie so sehr anzieht und motiviert, dass ihnen dies die Kraft für das Durchhaltevermögen in der beruflichen Ausbildung und Sozialisation gibt. Nicht nur, aber gerade auch für Jugendliche gilt deshalb: „Das fortwährende Einbringen des Selbstkonzepts bei beruflichen Entscheidungen fördert die Identitäts-

entwicklung mit klaren, stabileren und komplexeren Strukturen und schafft ein positives Selbstwertgefühl“ (Ratschinski, 2009, S. 47).

Der Begriff des *Selbstkonzepts* spielt im entwicklungspsychologischen Denken eine wichtige Rolle. Ratschinski (2009) definiert den Begriff als „Produkt des Zusammenspiels von angeborenen Begabungen, körperlichen Merkmalen, Gelegenheiten, verschiedene Rollen zu spielen, und der eigenen Bewertung, wie dieses Rollenspiel von anderen aufgenommen wird“ (S. 47). Das die ganze Person umfassende Selbstkonzept (engl. *global self concept*) wird oft auch als *Selbstbild* bezeichnet. Dieses ist in *bereichsspezifische Selbstkonzepte* ausdifferenziert, für Schülerinnen und Schüler u.a. in *fachspezifische Selbstkonzepte*, welche sich in Auseinandersetzung mit den Leistungserfahrungen in der Schule entwickeln und bei der Berufsorientierung eine wichtige Rolle spielen. In diesem Zusammenhang wird auch der Begriff Fähigkeitsselbstkonzept verwendet, welcher als „domänenspezifisch organisiertes System von motivational relevanten Überzeugungen über die Ausprägung eigener Fähigkeiten“ (Tulis, Grassinger & Dresel, 2011, S. 34) definiert werden kann. Die motivationale Relevanz des Fähigkeitsselbstkonzeptes ist für die Unterstützung von Jugendlichen im Berufswahlprozess besonders bedeutsam: Wenn es der Schule gelingt, eine Lernumgebung zu gestalten, wo die Jugendlichen über Lernerfolge ein realistisches Bild ihrer persönlichen Stärken entwickeln, so wird dadurch zugleich die Motivation der Jugendlichen gestärkt, ihre jeweiligen Talente noch weiter zu entwickeln und Berufe kennenzulernen, wo ihre Talente gefragt sind. Mit den Erfahrungen in den Schnupperlehren erhalten die Jugendlichen die ersten Impulse für die Erarbeitung eines *berufsbezogenen Selbstkonzepts*, welches sich ein Berufsleben lang weiterentwickelt. Das *berufliche* oder *berufsbezogene Selbstkonzept* bezeichnet „die Vorstellung, die eine Person in Bezug auf ihre subjektiven Wertorientierungen, Interessen, Ziele und Begabungen im Hinblick auf reale Handlungsmöglichkeiten entwickelt“ (Gasteiger, 2014, S. 27). Es geht also darum, ein realistisches Bild davon zu entwickeln, welche beruflichen Möglichkeiten aufgrund des eigenen Selbstbildes zugleich erreichbar und erstrebenswert sind.

Ein in diesem Zusammenhang ebenfalls verwendeter Begriff ist jener der *Berufsidentität*, also eines auf den Beruf bezogenen Selbstbildes. Zwischen den Begriffen Selbstkonzept und Identität gibt es inhaltliche Überschneidungen: Beide umfassen persönliche Werte und Ideale, wobei *Selbstkonzept* ergänzend stärker auf Fähigkeiten fokussiert, *Identität* hingegen stärker auf Zugehörigkeit. Stoll, Vanotti und Schreiber (2011) definieren Berufsidentität als Antwort auf folgende Fragen: „Wer bin ich in der Welt der Arbeit? Wer will ich sein? Welchen Gruppen bzw. welcher Berufssparte fühle ich mich zugehörig?“ (S. 35). Das Konzept *Berufsidentität* bietet zudem die Möglichkeit zur Anknüpfung an die Theorie von Marcia (1993, zitiert nach Stoll, Vanotti und Schreiber, 2011, S. 14f.), welche vier Zustände bzw. Stadien der Identität unterscheidet:

Tabelle 1: Identitätszustände nach Marcia

		Ausmass der Exploration	
		ausgeprägt	kaum vorhanden
Gewissheit	hoch	erarbeitete Identität	übernommene Identität
	tief	suchende Identität oder Moratorium	diffuse Identität

Der Vorteil einer *erarbeiteten Identität* besteht darin, dass die vorangegangene intensive Exploration das Fundament für eine Gewissheit liefert, welche nicht mehr so einfach erschüttert werden kann. Was Marcia für die Identität des Selbst insgesamt konzipiert hat, haben Stoll, Vanotti und Schreiber (2011) auf die Berufsidentität adaptiert: Eine *erarbeitete Berufsidentität* bedeutet, dass der Entscheidung für einen Beruf eine intensive Recherche zu verschiedenen Berufen und eine ebensolche Reflexion der in Schnupperlehren gemachten Erfahrungen vorausgegangen ist. Ein Beispiel für eine *übernommene Identität* wäre dagegen ein Sohn, der schon von klein auf wusste, dass er eines Tages das Restaurant seines Vaters übernehmen soll, und dies nie hinterfragt hat. Zwar ist es durchaus möglich, auch mit einer übernommenen Identität glücklich und erfolgreich zu werden, aber bei unerwarteten Ereignissen wie z.B. den Restaurantschliessungen während der Corona-Zeit birgt eine übernommene Identität ein grösseres Risiko, in eine Krise zu geraten. Im günstigsten Fall führt dies in eine Phase der suchenden Identität, die schliesslich zu einer erarbeiteten Identität führt. Um im Beispiel zu bleiben: Vielleicht entdeckt der Sohn plötzlich ganz neue eigene Talente und entscheidet sich für einen ganz anderen Beruf; vielleicht kommt er aber nach intensivem Nachdenken auch zum Schluss, dass er sich wirklich als der geborene Gastgeber fühlt und setzt sich darauf nach reiflicher Überlegung das Ziel, die Hotelfachschule zu absolvieren. Eine diffuse Berufsidentität bedeutet dagegen, dass jemand keine Ahnung hat, welchen Beruf er oder sie erlernen möchte, und zugleich auch keinerlei Anstalten macht, sich über verschiedene Berufe zu informieren. Solche Jugendlichen haben oft einen tiefen Selbstwert und wenig Vertrauen in ihre Fähigkeiten (ebd.), d.h. ihr passives Verhalten lässt sich motivationspsychologisch als Vermeidungsverhalten aus Angst vor Misserfolg deuten. Sie benötigen Chancen für Erfolgserlebnisse und Förderangebote, um ihre Selbstwirksamkeit zu erhöhen und ihre Selbstorganisation und Selbstregulation zu verbessern (vgl. Ausführungen zur *Social Cognitive Career Theory* in Kap. 2.1.2.3 und Ahrens, 2012, S. 170), damit sie ernsthaft in die Berufsorientierung einsteigen können, d.h. sie stehen ganz am Anfang der Entwicklung von *Berufswahlkompetenz* (Ratschinski, 2012).

Die Berufswahltheorie von Gottfredson (1981, zitiert nach Ratschinski, 2009) schliesslich stellt das Zusammenspiel des Selbstkonzepts mit der schrittweisen Eingrenzung beruflicher Aspirationen in den Mittelpunkt. Der Fokus liegt dabei auf dem sozialen Selbst, d.h. es geht darum, wie die Berufswahl die Anerkennung durch andere beeinflusst. Diese Theorie besagt, dass Kinder und Jugendliche im Alter von 9 bis 13 Jahren „erkennen, dass die Position eines Berufes in der gesellschaftlichen Hierarchie bestimmt, wie Angehörige verschiedener Berufe ihr Leben gestalten und welches Ansehen sie bei anderen geniessen“ (Ratschinski, 2009, S. 55) und dementsprechend „Mindestanforderungen an das Prestige eines Berufes“ (ebd.) definieren, um den Erwartungen ihrer Familie und Umwelt zu entsprechen und sich so vor sozialer Zurückweisung zu schützen. In der Begrifflichkeit der Theorie ist das die *untere Toleranzgrenze*, welche zusammen mit der *oberen Aufwandsgrenze* bezüglich Anstrengungen und Schulleistungen das Prestigeniveau der beruflichen Aspirationen eingrenzt. Die Kombination dieser beiden Grenzen mit der *tolerablen Geschlechtstypgrenze* grenzt die *Zone akzeptabler Alternativen* an in Betracht gezogenen Berufen ein. Auf diese Weise beeinflussen das eigene Geschlecht, die soziale Schicht und das Selbstkonzept der eigenen Fähigkeiten, innerhalb welchem sozialen Raum Berufsinteressen ausgebildet und schliesslich zu Berufspräferenzen eingegrenzt werden. Unter Umständen müssen dabei Kompromisse gemacht und die Eingrenzung der Zone akzeptabler Alternativen angepasst werden (ebd., S. 55-59). Die Stärke von Gottfredsons Theorie liegt in der Berücksichtigung der Bedeutung der sozialen Anerkennung für Jugendliche im Berufswahlprozess und der damit verbundenen soziologischen Hintergründe.

2.1.2.3 Berufswahl als Entscheidungsprozess

Der Begriff Berufswahl beinhaltet den Entscheidungsprozess für einen Beruf. Genauer betrachtet setzt sich der Übergang von der Schule in die Berufsbildung aus mehreren Entscheidungsprozessen und der Umsetzung der gefällten Entscheidungen zusammen. Deshalb sind auch Entscheidungstheorien relevant für dessen Erklärung.

Die *Rational-Choice-Theorie* ist zwar sehr bekannt, hat aber den Nachteil, dass sie von Voraussetzungen ausgeht, die für die Jugendlichen nicht gegeben sind: Rationale Entscheidungen sollen auf der Basis vollständiger und umfassender Informationen getroffen werden, doch Jugendliche können gar nicht über sämtliche Informationen zu den Berufen verfügen, selbst wenn sie noch so sorgfältig recherchieren (Neuenschwander et. al., 2012, S. 76f.). Die Kenntnis dieser Theorie sensibilisiert also in erster Linie für die Bedeutsamkeit breiter Information einerseits und die Suche nach geeigneteren theoretischen Erklärungen des eigentlichen Entscheidungsprozesses andererseits.

Mehr Erklärungskraft für den Berufswahlprozess wird der *Erwartungs-Wert-Theorie* von Eccles, Wigfield und Schiefele (1998, zitiert nach Neuenschwander et al, 2012, S. 79-81) zugeschrieben. Diese postuliert, dass die Erwartung, aufgrund der eigenen Fähigkeiten die Anforderungen einer Berufsausbildung erfüllen zu können, und der Wert, welcher dieser Ausbildung von den Jugendlichen zugeschrieben wird, die Entscheidungstendenz von Jugendlichen bei der Berufswahl lenkt. Die Meinungsbildung bezüglich Erwartung und den verschiedenen Dimensionen von Wert – Wichtigkeit, Attraktivität, Nützlichkeit und Kosten – erfolgt dabei in regem Austausch mit Bezugspersonen und deren Rückmeldungen (ebd.).

Eine detailliertere Analyse der Entscheidungsmechanismen im Rahmen von Berufswahl und Laufbahnentscheidungen ist Gegenstand der *Social Cognitive Career Theory* (SCCT), welche 1994 von Lent, Brown und Hackett begründet wurde und auf der *sozial-kognitiven Lerntheorie* von Bandura aufbaut. Zentraler Begriff der sozial-kognitiven Lerntheorie und der SCCT ist die *Selbstwirksamkeit* oder *Selbstwirksamkeitsüberzeugung* (*self-efficacy*). Der Begriff bezeichnet die Überzeugungen einer Person, fähig zu sein, bestimmte Handlungen auszuführen, sich entsprechend zu organisieren und bestimmte Ziele zu erreichen bzw. entsprechende Tätigkeiten erfolgreich auszuüben (Brown & Lent, 2019, S. 564). Zu Beginn setzte sich die SCCT aus drei Modellen zusammen: dem *Interessenmodell* (*interest model*), dem *Entscheidungsmodell* (*choice model*) und dem *Performanzmodell* (*performance model*) (Lent & Brown, 2019). Später kamen ergänzend noch das *domain satisfaction* oder *well-being model* und das *model of career self-management* hinzu (Brown & Lent, 2019). Das *Interessenmodell* ist eine Komponente des Entscheidungsmodells und postuliert, dass die Selbstwirksamkeit die *Ergebniserwartung* beeinflusst, also die Erwartung einer Person, welche Folgen ihr (geplantes) Handeln haben wird (ebd.). Diese Hypothese einerseits und signifikante Zusammenhänge sowohl der Selbstwirksamkeit als auch der Ergebniserwartung zu den Interessen andererseits konnten empirisch belegt werden, weshalb Lent & Brown (2019) schlussfolgern, dass das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten das Interesse für Berufe und Ausbildungen stärker vorauszusagen vermag als die objektiv gemessenen Fähigkeiten. Das *Entscheidungsmodell* nimmt an, dass Interessen, Selbstwirksamkeit und Ergebniserwartungen – also die Komponenten des Interessenmodells – wesentlichen Einfluss auf den Entscheidungsprozess zugunsten von schliesslich gewählten (Leistungs-)Zielen haben. Auch diese Zusammenhänge konnten empirisch belegt werden, ebenso wie ein signifikanter Zusammenhang zwischen einmal gewählten Zielen und deren Umsetzung in die Tat (ebd.). Das *Performanzmodell* geht gestützt auf Bandura (1986, zitiert nach Lent & Brown, 2019) davon aus, dass Selbstwirksamkeit

mitbestimmt, was Menschen aus ihren Fähigkeiten machen können, insbesondere „by encouraging performance goals that focus and motivate their efforts toward goal attainment“ (Lent & Brown, 2019), also indem sie das Durchhaltevermögen und die Anstrengungsbereitschaft zur Erreichung gesetzter Ziele stärkt. Aufgrund der empirischen Belege schlussfolgern die Autoren, dass sich die Fähigkeiten auf zwei Wegen auf die Leistung (performance) auswirken: zum einen direkt, zum andern über vorangegangene leistungsbezogene Erfolgserlebnisse, welche die Selbstwirksamkeit stärken und über deren positive Wirkung zu einer noch besseren Leistung führen (ebd.). Dies stimmt mit den Annahmen der sozial-kognitiven Lerntheorie von Bandura überein, dass Selbstwirksamkeit und Ergebnis-erwartung hauptsächlich aus vier Quellen gestärkt werden: Erfolgserlebnissen (mastery experiences), Lernen am Modell (vicarious learning), sozialer Überzeugung (social persuasion) und körperlicher wie affektiver Verfassung (physiological and affective states) (Brown & Lent, 2019, S. 564f.). Das *domain satisfaction model* versteht die Zufriedenheit in Ausbildung oder Beruf als Ausdruck davon, in welchem Ausmass Menschen Fortschritte zur Erreichung von ihnen wertgeschätzter Ziele machen (ebd.), also z.B. die Lernfortschritte während der Lehre in einem mit Überzeugung gewählten Beruf. Bei der empirischen Überprüfung wurden sowohl antizipierte als auch bereits erfahrene Erfolge als Ausdruck dieser Zufriedenheit berücksichtigt und es zeigte sich, dass entsprechende Erlebnisse im Arbeitskontext eine noch grössere Wirkung auf das Wohlbefinden hatten als vergleichbare Ergebnis-erwartungen (ebd., S. 565-567). Während die ersten vier Modelle der SCCT sich mit den inhaltlichen Aspekten von Entscheidungen befassen, nimmt das *model of career self-management* den Entscheidungsprozess in den Fokus. Es wurde entwickelt, um vorherzusagen, wie Menschen ausbildungs- und berufsbezogene Entscheidungen treffen und wie sie weitere Entwicklungsaufgaben, Herausforderungen und Krisen in diesem Zusammenhang meistern (ebd., S. 568). Mit diesem Modell lässt sich das Engagement bei der Lehrstellensuche so erklären: Jugendliche, welche sich für die Lehrstellensuche gut gerüstet fühlen – also bezogen auf die damit verbundenen Handlungen eine hohe Selbstwirksamkeit haben – und zugleich erwarten, durch ihre Bewerbungen zu Vorstellungsgesprächen eingeladen zu werden und schliesslich eine Lehrstelle im Wunschberuf zu bekommen, werden sich das Ziel setzen, mit vollem Engagement eine Lehrstelle zu suchen. Jugendliche mit schwächerer Selbstwirksamkeit und Zweifel daran, ob ihr Engagement überhaupt Früchte tragen wird, werden sich gemäss diesem Modell hingegen bestenfalls halbherzig um die Lehrstellensuche kümmern (ebd.). Da sowohl die Selbstwirksamkeit als auch die Ergebniserwartung durch das soziale Umfeld mitbeeinflusst werden, kommt entsprechender Ermutigung und Unterstützung durch Schule und Elternhaus eine wichtige Bedeutung zu.

Wie schon in Zusammenhang mit der Rational-Choice-Theorie erwähnt, müssen Jugendliche bei der Berufswahl immer wieder Entscheidungen treffen, ohne über umfassende Informationen zu verfügen. Beim Fällen von Entscheidungen aufgrund von lückenhafter Information spielen *Heuristiken* eine wichtige Rolle. Kahneman (2012) definiert *Heuristik* als „ein einfaches Verfahren, das uns hilft, adäquate, wenn auch oftmals unvollkommene Antworten auf schwierige Fragen zu finden“ (S. 127) und präzisiert dazu noch folgendes: „Die Zielfrage liefert die Beurteilung, nach der man strebt. Die heuristische Frage ist die einfachere Frage, die man stattdessen beantwortet“ (ebd.). Es ist insbesondere das schnelle intuitive Denken – von Kahneman System 1 genannt, in der Alltagssprache auch mit dem Bauchgefühl umschrieben – welches sich solcher Heuristiken bedient. Kahneman (2012) hat einen umfassenden Überblick über verschiedene Heuristiken und damit verbundene Denkfehler vorgelegt. Je nach Situation können solche Heuristiken zwar nicht logisch, aber durchaus ökologisch valide sein. Dies gilt z.B., wenn sich Jugendliche in Anbetracht ihrer

lückenhaften eigenen Informationen in ihren Entscheidungsstrategien auf Empfehlungen von glaubwürdigen Bezugspersonen verlassen oder sich auf ihre Erfahrungen aus Schnupperlehren und die dabei erlebten Gefühle abstützen (Neuenschwander et al., 2012, S. 78). Manche Heuristiken können aber im Sinne voreiliger Schlussfolgerungen den Entscheidungshorizont auch zu sehr einengen. So z.B. die von Kahneman (2012) als WYSIATI-Regel – *What you see is all there is* (S. 112 f.) – bezeichnete Heuristik, die alle Gesichtspunkte aus den Überlegungen ausblendet, welche man selber (noch) nicht im Blick hat. Deshalb sind für Jugendliche im Berufswahlprozess die schon erwähnten glaubwürdigen Bezugspersonen so bedeutsam – gerade auch wenn es darum geht, die Konsequenzen von zu treffenden Entscheidungen einzuschätzen.

Das ursprünglich von Heinz Heckhausen formulierte und von verschiedenen Autoren weiterentwickelte *Rubikon-Modell der Handlungsphasen* erklärt die Bildung und Umsetzung von Intentionen ganz allgemein und kann auch auf die Berufswahl als Entscheidungsprozess angewandt werden. Seine Stärke liegt in der Beschreibung des Wechsels zwischen motivationalen und volitionalen Handlungsphasen und dem damit verbundenen Wechsel der jeweils passenden Bewusstseinslagen (Achtziger & Gollwitzer, 2006, S. 278):

Abbildung 1: Das Rubikon-Modell der Handlungsphasen (Achtziger & Gollwitzer, 2006, S. 278)

In den motivationalen Phasen werden verschiedene Handlungsmöglichkeiten und damit verbundene erwartete oder bereits erreichte Handlungsfolgen miteinander verglichen: In der prädezisionalen Phase geschieht dies im Sinne eines Abwägens verschiedener Optionen und der damit verbundenen Frage nach deren jeweiligem Verhältnis von Aufwand und zu erwartendem Ertrag; in der postaktionalen Phase dann nochmals im Sinne eines bewertenden Rückblicks, ob das ursprünglich gesetzte Ziel erreicht worden ist. Beim Überschreiten des Rubikon, wonach das Modell benannt ist, ändert sich die Bewusstseinslage, d.h. gleichzeitig mit der Intentionenbildung findet ein Wechsel von der Motivation zur Volition statt. Denn wenn, wie einst bei Cäsars Entschluss für den Bürgerkrieg, die Würfel gefallen sind, gibt es nach dem Überschreiten des Rubikon kein Zurück mehr. Nun gilt es, alternative, aber zuvor verworfene Möglichkeiten konsequent auszublenden und den Fokus bewusst ganz auf die Planung und anschliessend die konsequente Umsetzung der getroffenen Entscheidung zu richten. Während man das Denken in den motivationalen Phasen mit einem Panoramablick

vergleichen kann, ist für die volitionalen Phasen gerade ein gewisser Tunnelblick funktional (Achtziger & Gollwitzer, 2006 und Rheinberg, 2006, S. 184-191). Gemäss dem Rubikon-Modell liegt das Erfolgsgeheimnis von Menschen, die mit ihren Entscheidungen und deren Umsetzung zufrieden sind, genau in diesem kompetenten Wechsel zwischen motivationalen und volitionalen Handlungsphasen und den dazu passenden Bewusstseinslagen. Wer hingegen seine Entscheidungen überstürzt trifft und dann während der Umsetzung wieder ins Grübeln kommt, ob er möglicherweise gerade eine Fehlentscheidung umsetzt, verliert viel Energie: Weil er in den motivationalen Phasen einen volitionalen Bewusstseinszustand hat und in den volitionalen Phasen einen motivationalen, befindet er sich gewissermassen stets in einer zur aktuellen Phase entgegengesetzten Bewusstseinslage und gerät dadurch in eine Zwickmühle, in welcher weder gute Entscheidungen getroffen noch einmal getroffene Entscheidungen zielstrebig umgesetzt werden können.

Übertragen auf den Berufswahlprozess unterstreicht dieses Modell die Bedeutsamkeit von Erfahrungen aus Schnupperlehren in verschiedenen Berufen in der prädezisionalen Phase, um sich nach sorgfältigem Abwägen im Idealfall für einen Beruf oder zumindest in einem Zwischenschritt für ein Berufsfeld zu entscheiden. Dieses Beispiel zeigt auch, dass bei der Berufswahl verschiedene Entscheidungsprozesse in einander verschachtelt sein können: So kann der Rubikon bezogen auf die Wahl des Berufsfeldes überschritten sein, aber die Umsetzung dieses Entscheides konkret gerade bedeuten, innerhalb der getroffenen Vorauswahl weitere vergleichende Erfahrungen zu sammeln. Dies würde dann bedeuten, dass für die Suche nach entsprechenden Schnupperlehren und deren Absolvierung ein volitionaler Zustand nötig ist, innerhalb dieser Planung des gesamten Berufswahlprozesses aber auch motivational-abwägende Phasen eingeplant werden müssen, um die Erfahrungen aus den Schnupperlehren reflektierend zu vergleichen und so die Entscheidung sorgfältig vorzubereiten, für welchen Beruf dann definitiv ein Lehrvertrag angestrebt wird. Die Phasenmodelle der Berufsorientierung helfen dabei, Strukturen in diesen Verschachtelungen von Entscheidungsprozessen herauszuarbeiten und damit den Jugendlichen wie auch den sie begleitenden Erwachsenen zusätzliche Orientierung auf diesem Weg zu bieten.

2.1.2.4 Phasenmodelle der Berufsorientierung und Berufswahlfahrplan

Phasenmodelle des Berufswahlprozesses legen ihren Fokus auf die „Strukturierung von Übergangsprozessen“ (Neuenschwander et. al, 2012, S. 55). Das von Herzog, Neuenschwander & Wannack (2006) im Rahmen des Beanspruchungs-Bewältigungs-Paradigmas vorgelegte *Modell der sechs Phasen der Berufswahl* betrachtet die Berufswahl „als einen Entscheidungsprozess, der sich in sechs Phasen gliedern lässt“ (Neuenschwander et al., 2012, S. 53-55), wobei jede Phase mit einer Teilentscheidung abgeschlossen wird:

Abbildung 2: Modell der sechs Phasen der Berufswahl (Neuenschwander et. al., 2012, S. 54)

In der 1. Phase der diffusen Berufsorientierung haben Kinder Traumberufe, aber noch keine konkreten Berufswünsche. Mit der Phase 2 beginnt die Entwicklung realistischer und konkreter Berufswünsche. Es ist die Zeit der intensiven Informationssuche und der Schnupperlehren. Sie endet mit der Entscheidung für einen bestimmten Beruf oder zumindest ein Berufsfeld und den damit verbundenen Bildungsweg, also eine entsprechende Lehre oder weiterführende Schule. Die Phase 3 steht im Zeichen der Suche eines Ausbildungsplatzes. Sie endet mit der verbindlichen Zusage für einen Ausbildungsplatz, also dem Unterschreiben des Lehrvertrages oder der bestandenen Aufnahmeprüfung in eine weiterführende Schule. Gelingt dies nicht, verlängert sie sich z.B. im Rahmen eines 10. Schuljahres. In der Phase 4 findet die Konsolidierung der Berufswahl statt, d.h. „es geht darum, die berufliche Entscheidung gegen konkurrierende Alternativen, die sowohl vom Individuum selber in Betracht gezogen als ihm auch von aussen zugetragen werden können, zu schützen“ (Herzog et al., 2006, S. 41f.). Dies entspricht der volitionalen Bewusstseinslage im Rubikon-Modell. Phase 4 endet mit dem Beginn der Lehre oder weiterführenden Schule. Im Idealfall wird diese Zwischenzeit von den Jugendlichen genutzt, um sich auf die bevorstehende Ausbildung vorzubereiten. In diesen ersten vier Phasen stehen „Informations-, Such- und Entscheidungsprozesse“ (ebd.) im Vordergrund. Die beiden folgenden Phasen legen den Fokus auf „die institutionelle Kontextualisierung der Berufswahl“ (ebd.). Die Phase 5 umfasst die Berufsausbildung. Sie endet mit dem erfolgreichen Lehrabschluss. In Phase 6 findet der Eintritt ins Erwerbsleben statt. Abgesehen vom Eintritt ins Erwerbsleben können junge Erwachsene in dieser Phase auch weitere Etappen ihrer Ausbildung in Angriff nehmen, also z.B. eine höhere Fachschule oder Fachhochschule absolvieren. Die institutionellen Rahmenbedingungen eröffnen und begrenzen die Wahlmöglichkeiten der Jugendlichen und setzen insbesondere auch die Normen bezüglich zeitlicher Vorgaben, bis wann welche Phase abgeschlossen sein sollte. Das richtige Timing ist für Jugendliche also ein wesentlicher Erfolgsfaktor, um auf dem Lehrstellenmarkt eine möglichst gute Auswahl und entsprechende Chancen auf einen gelingenden Übergang in die Berufsausbildung zu haben (ebd., S. 116f.).

Als Weiterentwicklung dieses Modells unter Eingrenzung auf den Übertritt von der Oberstufe in die Berufslehre legten Neuenschwander und Hartmann (2011) das *Erweiterte Phasenmodell der Berufswahl* vor:

Abbildung 3: Erweitertes Phasenmodell der Berufswahl und Lehrstellensuche (Neuenschwander et al., 2012, S. 56)

Dieses Modell berücksichtigt auch verschiedene Rückwärtsschleifen im Prozess der Berufs- und Lehrstellenwahl, sogenannte Rückschritte, und bildet so all die sukzessiven Revidierungen erster Entscheidungen ab, welche der Berufswahlprozess mit sich bringen kann: von einer Überarbeitung der Bewerbungsunterlagen vor einer weiteren Bewerbung (Rückschritt von E zu D) bis hin zu einer Revision des Berufswunsches, weil die Rückmeldungen auf erfolglose Bewerbungen zur Erkenntnis zwingen, dass die eigenen Fähigkeiten für den Wunschberuf nicht ausreichen oder dass die Konkurrenz um die entsprechenden Lehrstellen in dem in Betracht gezogenen geographischen Radius zu gross und besser qualifiziert ist (Rückschritt von E zu B). Die Interviewstudie, in deren Rahmen dieses Modell entwickelt wurde, konnte zudem zeigen, „wie sich Jugendliche durch Ratschläge von glaubwürdigen Vertrauenspersonen sowie durch positive Gefühle in beruflichen Tätigkeiten in ihrem Entscheidungsprozess leiten lassen“ (ebd., S. 41).

Das *Berufswahlkompetenzmodell* im Rahmen des Thüringer Berufsorientierungsmodells (Driesel-Lange et al., 2020) interessiert sich für die berufsorientierende Begleitung der Jugendlichen in den Schulen und unterscheidet vier Phasen:

- **Einstimmen:** In dieser ersten Phase stehen, „die Bereitschaft zur Planung der eigenen Zukunft“ (ebd., S. 57) und die Förderung der entsprechenden Selbststeuerungsfähigkeiten im Zentrum.
- **Erkunden:** Es werden konkrete Erfahrungen mit der Berufswelt und zielgerichtete Informationssuche ermöglicht. Dabei soll die Suche zuerst in die Breite und nach ersten eingrenzenden Entscheidungen in die Tiefe gehen (ebd., S. 58).
- **Entscheiden:** In der dritten Phase steht die bewusste Abwägung von beruflichen Alternativen im Fokus. Es fällt die Entscheidung, in welchem Beruf oder welchen wenigen Berufen eine Lehrstelle gesucht wird (ebd.).
- **Erreichen:** In dieser Umsetzungsphase wird zuerst der Bewerbungsprozess trainiert und begleitet und anschliessend die Zeit bis zum Abschluss der Schule und Beginn der Ausbildung gestaltet und für die weitere Vorbereitung genutzt (ebd.).

Auch wenn es bei den Begrifflichkeiten der drei vorgestellten Phasenmodelle Nuancen gibt, so geht es doch immer um ein Entdecken der eigenen Interessen und Fähigkeiten, deren Verknüpfung mit passenden Berufen, eine daraus abgeleitete Entscheidung für einen bestimmten Beruf, für die entsprechende Ausbildung, für einen konkreten Lehrbetrieb und schliesslich um die Umsetzung der auf diesem Weg getroffenen Entscheidungen.

Diese Struktur drückt sich auch im Berufswahlfahrplan der Sekundarstufe I und den Kapiteln des Lehrmittels *Berufswahltagbuch* (Jungo & Egloff, 2022) aus:

- 1) Ich lerne mich selbst kennen
- 2) Ich lerne die Berufswelt kennen
- 3) Ich vergleiche mich mit der Berufswelt
- 4) Ich erkunde Berufe und entscheide
- 5) Ich verwirkliche meine Entscheidung

Der Berufswahlfahrplan als Mittel, den Jugendlichen die Wichtigkeit des Timings (Neuenschwander, 2015) vor Augen zu führen, ist besonders bedeutsam, denn verschiedene Forschungsergebnisse zeigen nicht nur die Wichtigkeit des Timings, sondern auch, dass Jugendliche ohne Unterstützung durch Vertrauenspersonen dessen Wichtigkeit oft unterschätzen oder zu spät bemerken, weil ihnen die Lebenserfahrung noch fehlt (Herzog et al., 2006; Neuenschwander & Hartmann, 2011; Neuenschwander et al., 2012, S. 58f.).

2.2 Theoretische Perspektiven auf Begabung und Talententwicklung

2.2.1 Die Triarchische Intelligenztheorie und die Theory of Successful Intelligence von Sternberg

Die *Triarchische Intelligenztheorie* geht von drei Formen der Intelligenz aus: der analytischen, der kreativen und der praktischen Intelligenz. Die *analytische Intelligenz* umfasst die Informationsverarbeitung wie z.B. Problemdefinition und -lösen und kann über herkömmliche Intelligenztests gemessen werden. Die *praktische Intelligenz* bezieht sich insbesondere auf den Erwerb und die Anwendung von implizitem und prozeduralem Wissen, auch *tacit knowledge* genannt, weil es oft nicht oder nur teilweise verbalisierbar ist (Sternberg, 2003, S. xiii-xiv). Ein Plädoyer für die Bedeutsamkeit der *praktischen Intelligenz* in der Berufsbildung hat Stamm (2017) in ihrem Buch *Goldene Hände* verfasst und bezeichnet „Könnerschaft als Verwirklichung praktischer Intelligenz“ (S. 26.f).

Die Weiterentwicklung der Triarchischen Intelligenztheorie führte zur *Theory of Successful Intelligence*. In deren Rahmen definiert Sternberg (2003) Intelligenz als „the ability to achieve success in life in terms of one’s personal standards, within one’s sociocultural context“ (S. 42). Damit grenzt er sich bewusst von jenem engen Intelligenzbegriff ab, der sich an Intelligenztests orientiert. Mit dem doppelten Bezug auf Lebenserfolg und den soziokulturellen Kontext unterstreicht er, dass Erfolg in unterschiedlichen Kontexten etwas anderes bedeuten kann, aber immer auch von anderen Menschen anerkannt werden muss, um seiner Definition von Intelligenz zu entsprechen. Die Theorie benennt folgende Prinzipien als ausschlaggebend für erfolgreiche Intelligenz:

- ein Bewusstsein für die eigenen Stärken und Schwächen, um erstere bewusst einzusetzen und letztere geschickt zu kompensieren,
- die Fähigkeit, sich an Umwelten anzupassen, Umwelten zu gestalten und Umwelten auszuwählen,
- eine Balance der drei genannten Intelligenzbereiche, also der analytischen, der kreativen und der praktischen Intelligenz.

Durch ein geschicktes Zusammenspiel der drei Intelligenzen gemäss diesen Prinzipien ist es möglich, jenes Umfeld zu finden, wo die Entfaltung der eigenen Talente gelingt und zu anerkannten Leistungen führt (Sternberg, 2003, S. xvi und S. 43). Die Relevanz dieser Theorie für die vorliegende Arbeit liegt sowohl in der Unterscheidung der drei Intelligenzbereiche, welche in anspruchsvollen MINT-Berufen alle drei eine Rolle spielen, als auch in den drei oben genannten Prinzipien, welche für MINT-Talente mit LRS im Berufsbildungskontext auf vielfältige Weise eine Rolle spielen. Das Zusammenspiel von Umfeld und Leistungsentwicklung wird im Aktiotop-Modell noch präziser beleuchtet.

2.2.2 Das Aktiotop-Modell von Ziegler

Ziegler (2018) versteht sein Aktiotop-Modell als komplexe Handlungstheorie, welche die „Entwicklung von Leistungsexzellenz als eine allmähliche Erweiterung des individuellen Handlungsrepertoires“ (S. 61) umschreibt. Das Modell sieht nicht in der Intelligenz, sondern im Vorgängerprinzip den wichtigsten Faktor für die Talententwicklung. Dieses besagt, dass es die jeweils vorangegangene Lernstufe ist, deren Meisterung die entscheidende Voraussetzung für den nächsten Lernschritt darstellt – oder, wenn sie nicht gemeistert wurde, die entscheidende Begrenzung für das weitere Lernen (ebd.). Deshalb entscheidet im Aktiotop-Modell die Identifikation eines *Lernpfades*, „der die Kluft zwischen gegenwärtigem Handlungsrepertoire in einer Talentdomäne und einem leistungsexzellentes Handlungsrepertoire überbrückt“ (ebd., S. 61-62), darüber, ob eine Person als talentiert bezeichnet wird. Dabei geht es oft um sehr lange Lernzeiträume. Entscheidend ist im Aktiotop-Modell, dass nicht nur das Individuum, sondern das gesamte System aus Individuum und seiner Umwelt in den Fokus gerückt wird (ebd.).

Das eigentliche Aktiotop-Modell setzt sich aus vier Komponenten zusammen: dem Handlungsrepertoire, dem subjektiven Handlungsraum, den Zielen und der Umwelt.

Abbildung 4: Aktiotop-Modell von Ziegler (2018; ursprünglich Ziegler, 2005)

Das *Handlungsrepertoire* beinhaltet alle Handlungen, welche eine Person durchführen kann. Es verändert sich im Verlauf der Entwicklung und kann somit als Momentaufnahme für einen bestimmten Zeitpunkt beschrieben werden. Der Fokus wird dabei auf das Handlungsrepertoire innerhalb einer Talentdomäne gelegt. Aber auch jener Teil des Handlungsrepertoires, der dazu dient, das eigene Leben so zu gestalten, dass möglichst viel Zeit, Energie und eine geeignete Umwelt für die eigene Talententwicklung zu Verfügung stehen, spielt ab dem Jugendalter eine immer wichtigere Rolle. *Ziele* bilden die zweite Komponente des Aktiotops. Diese Ziele berücksichtigen sowohl Grundbedürfnisse als auch Entwicklungsziele, insbesondere die Weiterentwicklung des eigenen Handlungsrepertoires: Diese bezieht sich wiederum zugleich auf die Talentdomäne und auf die Anpassung an immer komplexere (Ausbildungs-)Umwelten, welche für die Talententwicklung unverzichtbar sind. Deshalb ist auch die *Umwelt* im Sinne von Lerngelegenheiten, Materialien, Mentoren und der Talentdomäne selbst eine Komponente des Modells (ebd., S. 63f.). Eine besondere Innovation des Aktiotop-Modells ist seine vierte Komponente, der *subjektive Handlungsraum*. „In ihm werden in jedem Moment a) *potentielle Handlungsmöglichkeiten* abgebildet, die b) zum Erreichen der in diesem Moment aktivierten *Ziele* in c) der jeweils zugänglichen *Umwelt* führen könnten. Dieser Auswahlprozess muss weder realistisch noch zielführend sein“ (ebd., S. 64). Damit ist ausgedrückt, welche entscheidende Rolle der subjektive Horizont des Denkbaren für die eigene Talententwicklung spielt. Das Konzept des subjektiven Handlungsraums lässt sich mit Kahnemans (2012) WYSIATI-Regel, einer Heuristik für voreilige Schlussfolgerungen verbinden, welche besagt: „What you see is all there is“ (S.112-115). Gerade für Jugendliche sind deshalb vertrauenswürdige Erwachsene wichtig, welche ihnen Denkanstöße geben, ihren Horizont zu erweitern und Handlungsmöglichkeiten zu entdecken, auf welche sie von alleine nicht schnell genug kommen würden. Wichtig ist auch die Anregung zu regelmässigen Reflexionen, damit neu erlernte Handlungsmöglichkeiten bewusst werden, sodass diese im subjektiven Handlungsraum im richtigen Moment zur Verfügung stehen.

Zur systemischen Perspektive des Aktiotop-Modells gehört somit, gerade diese Vielfalt von Interaktionen zwischen den Komponenten in den Blick zu nehmen. Dies führt zu einer weiteren Kernidee der Theorie, „der *Koevolution der Komponenten* des Aktiotops auf dem Lernpfad zur

Leistungsexzellenz“⁵ (Ziegler, 2018, S. 84). Dabei wird eine ressourcenorientierte Perspektive eingenommen. Um die vorhandenen Ressourcen eines Aktiotops genauer zu analysieren, schlägt Ziegler (2011a und 2011b) *Bildungskapital* für exogene Ressourcen, also Ressourcen im Soziotop einer Person, und *Lernkapital* für endogene Ressourcen, also solche in der Person selbst, vor. Die Verwendung des Begriffs *Kapital* ist dabei von Pierre Bourdieu inspiriert. Ziegler (2011a) definiert Bildungskapital als „dasjenige Kapital, das zur Verbesserung der Bildung und des Lernens eingesetzt werden kann (jedoch nicht muss)“ (S. 140) und unterscheidet folgende Formen von Bildungskapital:

- ökonomisches Bildungskapital
- kulturelles Bildungskapital
- soziales Bildungskapital
- infrastrukturelles Bildungskapital
- didaktisches Bildungskapital

Ökonomisches Bildungskapital meint jede Form finanzieller Ressourcen, „die zur Initiierung und Aufrechterhaltung von Bildungs- und Lernprozessen eingesetzt werden können“ (ebd.). Es kann auf der Mikroebene, also innerhalb der Familie, zur Verfügung stehen oder auf den verschiedenen für das Bildungssystem relevanten politischen Ebenen, also in der Schulgemeinde, beim Kanton oder beim Bund. Es kann in anderes Bildungskapital umgewandelt werden, insbesondere in infrastrukturelles, soziales und didaktisches Bildungskapital. Analoges gilt für finanzkräftige Lehrbetriebe, die sich eine eigene Lehrwerkstatt (infrastrukturelles) mit hauptberuflichen Berufsbildnern (soziales und didaktisches Bildungskapital) leisten können.

„*Kulturelles Bildungskapital* umfasst Werthaltungen, Denkmuster, Leitbilder und ähnliches, die die Erreichung von Bildungszielen begünstigen oder behindern können“ (ebd., S. 141). Dabei kann ein Soziotop durchaus auch eine Mischung von positivem und negativem kulturellem Bildungskapital enthalten: So kann in einer Familie Lernen grundsätzlich einen hohen Wert haben, während gleichzeitig die Eltern selbst aber über zu wenig Bildung verfügen, um die Möglichkeiten des Bildungssystems für ihr Kind korrekt einzuschätzen, und dadurch zu Denkmustern neigen, die eine optimale Nutzung dieser Möglichkeiten erschweren. Letzteres kann einerseits die Form sehr verengter hoher Ambitionen annehmen, wenn z.B. nur Anwalt oder Arzt als akzeptable Berufe gelten und eine anspruchsvolle Lehre wie z.B. Konstrukteur verworfen wird, oder andererseits dazu führen, dass insbesondere in einer finanziell schwierigen Situation möglichst kurze Ausbildungen bevorzugt werden, also z.B. nur eine dreijährige EFZ-Lehre⁶. Auch bei der Frage, ob trotz LRS eine anspruchsvolle Ausbildung zu schaffen ist, spielen Denkmuster eine Rolle, die man als *inklusives kulturelles Bildungskapital* bezeichnen könnte.

Zum *sozialen Bildungskapital* zählen „alle Personen und sozialen Institutionen, die den Erfolg von Lern- und Bildungsprozessen direkt oder indirekt beeinflussen können“ (ebd.). Lehrpersonen und

⁵ Das Aktiotop-Modell hat den Anspruch, die Entstehung von Spitzenleistungen zu erklären, weshalb für den angestrebten Zielzustand der Begriff *Leistungsexzellenz* verwendet wird. Im Feld der Berufsbildung dürfte der Begriff *Könnerschaft* für viele Ohren besser tönen und Jugendliche würden wohl eher sagen, dass sie gute Profis werden wollen. Die vom Aktiotop-Modell beschriebenen Prozesse gelten aber gleichermassen, ob jemand nun die Ambition hat, irgendwann einen Nobelpreis zu bekommen, oder in seinem Beruf ein richtig guter Profi zu werden und vielleicht einst an einer Berufsweltmeisterschaft teilzunehmen.

⁶ EFZ: Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis

Berufsbildner:innen gehören ebenso dazu wie die Berufsberatung, Berufsverbände mit ihrem Engagement für die Ausbildung oder der Verband Dyslexie Schweiz, der sich auch für die Bildungschancen von LRS-Betroffenen einsetzt. Besonders wirkungsvoll sind Mentorinnen und Mentoren (Ziegler, 2009), eine Rolle, die z.B. von Klassenlehrpersonen, SHPs und Berufsbildner:innen übernommen werden kann.

Infrastrukturelles Bildungskapital bezeichnet „alle materiell implementierten Handlungsmöglichkeiten, die Lernen und Bildung erlauben“ (Ziegler, 2011a, S. 142). Dazu gehören insbesondere die Ausstattung von Schulen und Ausbildungsbetrieben. Wo es vorhanden ist, eröffnet es Möglichkeiten, die im gegenteiligen Fall verschlossen bleiben. Ausbildungszentren in der Berufsbildung sind eine Form, wie gerade kleinere Ausbildungsbetriebe mit vereinten Kräften ihren Lernenden infrastrukturelles Bildungskapital zur Verfügung stellen können, das sie ihnen innerhalb ihres Betriebes so nicht bieten könnten.

Didaktisches Bildungskapital schliesslich „meint das gesammelte Know-how zur Gestaltung und Verbesserung von Bildungs- und Lernprozessen“ (ebd.). Es findet sich einerseits bei allen Personen, die Lern- und Ausbildungsprozesse gestalten, andererseits aber auch als geteiltes Wissen in den entsprechenden Organisationen, also Schulen, Ausbildungsbetrieben und -zentren, sowie in den Ausbildungsstätten für Akteure im Bildungswesen wie pädagogischen Hochschulen und Universitäten.

Wenn Lernende sich dafür entscheiden, wo sie eine Ausbildung in Angriff nehmen wollen, also z.B. die Möglichkeit haben, zwischen verschiedenen Lehrbetrieben auszuwählen, so wäre die dort jeweils vorhandene Mischung an Formen von Bildungskapital auch ein wichtiges Kriterium. Firmen mit eigener Lehrwerkstatt haben potentiell eine besonders vielversprechende Mischung aus ökonomischem, sozialem, infrastrukturellem und didaktischem Bildungskapital, während das kulturelle Bildungskapital bei den Betrieben, die Lehrstellen anbieten, als positiv angenommen werden kann. Doch es gibt auch kleine Firmen, wo dank der relevanten Personen hohes soziales und didaktisches Bildungskapital vorhanden ist und zusätzliches infrastrukturelles Bildungskapital über Partnerschaften zwischen Firmen oder durch Zusammenarbeit mit einem Ausbildungszentrum (z.B. für das erste Lehrjahr) erschlossen werden kann. Es lohnt sich auf jeden Fall, Jugendliche für diese Aspekte zu sensibilisieren und sie auch zu ermutigen, im Rahmen von Schnupperlehren und Bewerbungsgesprächen entsprechende Fragen zu stellen.

Auch beim *Lernkapital*, also den endogenen Ressourcen, unterscheidet Ziegler (2011a) fünf Formen:

- organismisches Lernkapital
- aktionales Lernkapital
- telisches Lernkapital
- episodisches Lernkapital
- attentatives Lernkapital

Organismisches Lernkapital bezeichnet „physiologische und konstitutive Ressourcen einer Person“ (ebd., S. 143), also letztlich Gesundheit mit so elementaren Voraussetzungen wie guter Ernährung und ausreichender Erholung und Schlaf. Das *aktionale Lernkapital* umfasst „das Handlungsrepertoire einer Person, also das Gesamt an Handlungen, das sie grundsätzlich ausführen könnte“ (ebd.) und ist somit eine alternative Bezeichnung für eine der vier Komponenten des Aktiotops. Es beruht auf der

Verfügbarkeit von prozeduralem und deklarativem Wissen. Das *telische Lernkapital* bezeichnet „sämtliche von einer Person antizipierten Zielzustände, die der Befriedigung ihrer Bedürfnisse dienen“ (ebd., S. 144). Auch dieses ist gleichbedeutend mit einer Komponente des Aktiotops und hilft, sowohl günstige Rahmenbedingungen für das Lernen zu gestalten als auch geeignete Lernziele zu setzen (ebd.).

Das *episodische Lernkapital* umfasst „die einer Person verfügbaren, gleichzeitig ziel- und situationsbezogenen Handlungsmuster“ (ebd.). Im Vergleich zum aktionalen Lernkapital, welches das vorhandene Handlungsrepertoire an und für sich bezeichnet, sind diese Handlungsmuster durch ihre Einbettung in Ziele und Situationen strukturierter und komplexer, aber auch konkret, weil sie tatsächlich ausgeführt werden und nicht nur prinzipiell vorhanden sind. Sie benötigen ein Zusammenspiel aller vier Komponenten des Aktiotops und kommen erst zustande, wenn in einer konkreten Situation die Möglichkeit erkannt und verwirklicht wird, durch das Ausführen eines Handlungsmusters ein (Teil-)Ziel zu erreichen. Zu diesem Repertoire gehören „Standardlösungen für typische Situationen, [...] automatisierte Handlungen, verfügbare Lösungsroutrinen oder Intuitionen“ (ebd., S. 144f.). Die hier gemeinten Intuitionen schöpfen aus einem bereits aufgebauten Wissensschatz, insbesondere aus implizitem Wissen. Das *attentative Lernkapital* schliesslich „bezeichnet die quantitativen und qualitativen Aufmerksamkeitsressourcen, die eine Person auf ihr Lernen richten kann“ (ebd., S. 145). Aufmerksamkeit ist grundsätzlich eine begrenzte Ressource. Der Entscheid, einem Lerngegenstand Aufmerksamkeit zu schenken, bedeutet immer auch Verzicht: inhaltlich auf andere Gegenstände der Aufmerksamkeit und zeitlich auf andere Aktivitäten. Zudem ist der gewählte Fokus innerhalb des betrachteten Gegenstandes stets selektiv und blendet andere Aspekte aus (ebd.). Nur mit grossem Einsatz von attentativem Lernkapital ist *Deliberate Practice* möglich, jene „gut geplanten Sequenzen aus Lernhandlungen“ (ebd.) mit dem Fokus auf die eigene Leistungsverbesserung über viele Jahre hinweg, welche für langfristige Talententwicklung und Leistungsexzellenz unverzichtbar sind.

Die Wortschöpfung Aktiotop deutet gewissermassen auf eine Topografie des Handels hin (lat. *actio* = Handlung und griech. *topos* = Ort), doch wenn sich die handelnden Personen selbst diese Theorie zu eigen machen, kann daraus auch ein innerer Kompass werden, welcher dazu inspiriert, zu einer geeigneten ökologischen Nische für die persönliche Talententwicklung zu navigieren. Dies ist umso bedeutsamer für Menschen, welche zugleich ausgeprägte Begabungen und Lernschwierigkeiten haben. Für sie wurde im englischen Sprachraum der Begriff *Twice Exceptional* geprägt.

2.2.3 Twice Exceptional

Der Begriff *Twice Exceptional*, je nach Autoren mit oder ohne Bindestrich geschrieben, stammt aus Amerika und bezeichnet Lernende, welche sowohl ausgeprägte Begabungen als auch Lernschwierigkeiten haben. Kaufmann (2018) verwendet im Untertitel des von ihm herausgegebenen Buches die Kurzdefinition „bright and creative students with learning difficulties“; Baum und Schader (2021) legen folgende Definition für diese sehr heterogene Gruppe vor: „Known as the twice-exceptional, or 2e, this group of learners is characterized by advanced abilities as well as learning difficulties that include deficits in areas such as reading, writing, focusing attention, and/or understanding social cues“ (S. 7). Damit sprechen sie die Kombination von ausgeprägter Begabung mit unterschiedlichen Lernschwierigkeiten an, wobei die von ihnen aufgezählten Beispiele auf Diagnosen wie LRS, ADHS oder ASS (Autismus-Spektrum-Störung) Bezug nehmen. Weiter unterstreichen die Autoren die

Schwierigkeit des Konzeptes, „because the two distinct needs of 2e students cannot be segregated“ (ebd., S. 8). Diese Kombination zweier sehr verschiedener Bedürfnisse der Begabungsförderung einerseits und der Unterstützung im Umgang mit Lernschwierigkeiten andererseits führt dazu, dass solche Lernenden selten Unterstützung in beiden Bereichen bekommen. Je nach Ausprägung der beiden Dimensionen kann es vorkommen, dass entweder nur die Lernschwierigkeit heilpädagogisch begleitet und die Begabung übersehen oder die Lernschwierigkeit dank Kompensationsstrategien anfangs überspielt und erst mit Verspätung entdeckt wird. Im zweiten Fall gibt es dann nochmals zwei Varianten: Im glücklicheren Fall wird wenigstens die Begabung gefördert, im unglücklicheren Fall reichen die Kompensationsstrategien nur aus, um der Gruppe der durchschnittlichen Lernenden zugerechnet zu werden und keinerlei Unterstützung zu erhalten (ebd., S. 14-19, und van Gerven, 2021, S. 169-171). Tatsächlich würden diese Lernenden aber Förderung in beiden Bereichen benötigen, um ihre Stärken bestmöglich zu entwickeln und einzusetzen und zugleich ihre Lernschwierigkeiten zu verkleinern und einen kompetenten Umgang mit ihnen zu finden (Baum & Schrader, 2021, S. 8).

Die Gruppe der Twice Exceptional ist so heterogen, dass sich auch unter den Fachleuten Spezialisierungen für Untergruppen mit gemeinsamen Lernschwierigkeiten herausgebildet haben. Trotzdem haben sie Gemeinsamkeiten im Hinblick auf ihre Bedürfnisse, welche Kaufman (2018) so zusammenfasst:

- Specialized methods of identification that consider the possible interaction of the exceptionalities
- Enriched/advanced educational opportunities that focus on developing the child's interests and highest strengths while also meeting the child's learning needs
- Simultaneous supports that ensure the child's academic success and social-emotional well-being, such as accommodations, therapeutic interventions, and specialized instruction (S. 7).

Kaufman benennt hier die Schwierigkeit der korrekten Identifikation solcher Lernenden, denen ein gewöhnlicher Intelligenztest oft nicht gerecht wird, und greift ebenfalls die bereits von den zuvor zitierten Autoren angesprochene Notwendigkeit einer Kombination von Begabtenförderung und heilpädagogischer Unterstützung auf, welche Lernen und das sozio-emotionale Wohlbefinden gleichermaßen im Blick behält. Dies verlangt nach einer pädagogischen Professionalität, welche die entsprechenden Herausforderung nicht scheut, denn wie es van Gerven (2021) auf den Punkt bringt: „Having a twice-exceptional learner in your classroom means that you have to switch from «pret à porter to haute couture»“ (S. 166), d.h. nur eine massgeschneiderte pädagogische Unterstützung der betreffenden Lernenden führt zum Erfolg.

Bezogen auf den Schweizer Kontext fällt auf, dass der Begriff *Twice Exceptional* noch kaum in Gebrauch ist und z.B. auch nicht in jener Literatur zu LRS auftaucht, welche sich an Betroffene und deren Familien richtet und dabei gleichermaßen deren Rechte wie Fördermöglichkeiten thematisiert (z.B. Lichtsteiner Müller, 2013; Brunsting 2016). Ein möglicher Grund dafür ist die unterschiedliche Konnotation des Aussergewöhnlichen in der amerikanischen und der schweizerischen Mentalität. In der Terminologie von Reckwitz (2020) könnte man sagen, dass die schweizerische Mentalität noch von den Idealen der sozialen Anpassung und Konformität geprägt ist, welche für die „organisierte Moderne und das Angestelltensubjekt“ (S. 341) von 1920 bis 1970 prägend waren. Typisch dafür ist, dass Konformität „in einem ständigen Angleichungsprozess zwischen dem als im Kollektiv als ‚normal‘ vermuteten Verhalten und dem eigenen Verhalten *aktiv* erarbeitet werden“ (edd., S. 353) muss. Die

Vermeidung des Begriffs *Twice Exceptional* in der Schweiz wäre damit Ausdruck des Bemühens, die Darstellung von LRS als einer Variante von Normalität nicht durch das Erwähnen von Aussergewöhnlichkeit zu gefährden. In Amerika dagegen geben schon längst die Ideale der *Gesellschaft der Singularitäten* (Reckwitz, 2022) den Ton an und es gilt als erstrebenswert, aussergewöhnlich zu sein.

Zum Thema *Twice Exceptional mit LRS* ist die Theorie des *Dyslexic Advantage* besonders interessant. Ihr ist das folgende Kapitel gewidmet.

2.2.4 Dyslexic Advantage

Das Konzept *Twice Exceptional* geht von der Verbindung von (Hoch-)Begabung mit einer Beeinträchtigung aus, welche im Prinzip in beliebigen Kombinationen auftreten kann und unter dem Aspekt der komplexen Ausgangslage betrachtet wird, welcher für eine Förderung der betroffenen Lernenden Rechnung getragen werden muss. Der Ansatz des *Dyslexic Advantage* von Eide und Eide (2023, ursprünglich 2011) geht einen Schritt weiter und postuliert, dass dieselben hirnbioologischen Grundlagen, welche die Schwierigkeiten einer LRS verursachen, zugleich das biologische Fundament für ganz bestimmte Begabungen sind, welche die Autoren unter dem Akronym *MIND strengths* zusammenfassen. MIND steht für vier Bereiche, in welchen Eide und Eide (2023) in eigener Forschung und in der systematischen Auswertung weiterer Hirnforschung einen durchschnittlichen Begabungsvorsprung von LRS-Betroffenen im Vergleich zur übrigen Bevölkerung feststellen. Sie bezeichnen diese als *Material Reasoning*, *Interconnected Reasoning*, *Narrative Reasoning* und *Dynamic Reasoning*. Die Ausprägung dieser vier Talente kommt gemäss den Autoren auch bei LRS-Betroffenen in unterschiedlichen Mischungen und Gewichtungen vor, d.h. sie behaupten nicht, dass alle LRS-Betroffenen automatisch in allen vier genannten Bereichen besonders begabt sein müssen (ebd.).

Den Begriff *Material Reasoning* verwenden Eide und Eide (2023) für das räumliche Vorstellungsvermögen und umschreiben dessen Bedeutung folgendermassen: „M-strengths are the 3-D spatial reasoning abilities, that help us reason about the physical or material world – that is, about the shape, size, motion, position, or orientation in space of physical objects, and the ways those objects interact“ (S. 80). Dieses dreidimensionale Denken ist für MINT-Berufe wie Konstrukteur oder Polymechaniker hoch bedeutsam. Wenn diese Talente bei LRS-Betroffenen häufiger vorkommen als im Rest der Bevölkerung, dann haben entsprechende Berufsfelder wie z.B. der Maschinenbau einen zusätzlichen Grund, sich für die Förderung von MINT-Talenten mit LRS zu interessieren. Dafür, dass das so sein könnte, sprechen neben den von den Autoren zusammengetragenen Forschungsergebnissen auch von ihnen erwähnte anekdotische Begebenheiten mit ethnographischem Wahrheitsgehalt aus verschiedenen Quellen wie z.B. die folgende: „West quotes MIT Media Lab founder and dyslexic Nicholas Negroponte, who stated that dyslexia is so common at MIT that it’s known locally as the ‚MIT disease‘“ (ebd., S. 87). In der Schweiz scheint es zwar kein entsprechendes geflügeltes Wort von LRS als „ETH-Krankheit“ zu geben, aber wenn sich am MIT⁷ mit seiner weltweiten Ausstrahlung für technische Spitzenforschung eine solche Redewendung verbreitet, so lässt dies doch aufhorchen.

⁷ MIT = Massachusetts Institute of Technology

Interconnected Reasoning umschreiben Eide und Eide (2023) als ein Netz an Bedeutungen – „a web of meaning“ (S. 132), d.h. es geht um eine besonders ausgeprägte Form des vernetzten und systemischen Denkens, welches die Autoren folgendermassen umschreiben: „I-strengths create exceptional abilities to spot connections between different objects, concepts, or points of view, and to recognize, understand, and reason about systems“ (ebd.). Dies umfasst auch die Fähigkeiten, Phänomene aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten, verschiedenste Informationen zu einem grösseren Gesamtbild zusammenzufügen und so gewissermassen eine Vogelperspektive einzunehmen. Dabei geht es insbesondere darum, auch jene Zusammenhänge zu erkennen, die nicht auf der Hand liegen: „Some connections are simple, joining closely related objects or concepts. Others are more obscure, distant, or complex. I-strengths specialize in making these less obvious connections“ (ebd., S. 133). Diese Fähigkeit ist für das Lösen komplexer Probleme sehr hilfreich und somit auch für anspruchsvolle MINT-Berufe relevant.

Unter *Narrative Reasoning* oder *N-strengths* verstehen Eide und Eide (2023) „the ability to construct a connected series of ‚mental scenes‘ from fragments of past personal experiences (that is, from episodic or personal memory) that can be used to recall the past, explain the present, simulate potential future or imaginary scenarios, and test and grasp important concepts“ (S. 185). Es handelt sich also um eine Fähigkeit, die sich auf ein besonders gutes episodisches Gedächtnis stützt und dieses sowohl für die Erinnerung an die Vergangenheit als auch für das Durchspielen möglicher Szenarien zu nutzen versteht, wobei es sich auch um erfundene Szenarien in der Kunst, also z.B. in Literatur und Film, handeln kann. Dieses narrative Denken spielt auch eine wichtige Rolle, wenn LRS-Betroffene dank gekonnter Nutzung ihres Vorwissens gelesene Texte überraschend gut verstehen, d.h. es kann für Kompensationsstrategien im Umgang mit den Herausforderungen von LRS sehr wichtig sein.⁸

Sehr eng mit dem *Narrative Reasoning* verwandt ist die Fähigkeit des *Dynamic Reasoning*, welches die Autoren auch „the power of prediction“ (ebd., S. 243) nennen. Bei beiden handelt es sich um eine Fähigkeit zur Simulation und Eide und Eide (2023) nehmen die Abgrenzung so vor, dass sie *Narrative Reasoning* der „simulation in general“, und *Dynamic Reasoning* der „simulation for prediction or problem-solving“ (ebd., S. 244) zuordnen, d.h. letzteres ist immer auf die reale Welt bezogen, auch wenn beide Fähigkeiten dieselben Hirnareale nutzen. Entsprechend definieren Eide und Eide (2023) das *Dynamic Reasoning* folgendermassen:

D-strengths help accurately predict unwitnessed past or future states and solve complex problems by using episodic simulation default mode network mechanisms. D-strengths are especially valuable for thinking about past or future problems whose components are variable, incompletely known, or ambiguous, and for making practical or best-fit predictions or working hypotheses in settings where precise answers aren't possible. (ebd.)

Das *Dynamic Reasoning* ist sowohl sprachgebunden als auch in der Form des nonverbalen Denkens möglich, z.B. beim Durchspielen technischer oder naturwissenschaftlicher Szenarien. Herzstück

⁸ Ein eindrückliches Beispiel für das Funktionieren dieser Kompensationsstrategie erlebte ich selber mit einem 5. Klässler im Frühling 2023: Als ich mit ihm den Test ELFE II (Lenhard, Lenhard & Schneider, 2022) durchführte, erzielte er Ergebnisse, wie sie für LRS typisch sind, doch beim von der KLP in der ganzen Klasse durchgeführten Sprachgewandt-Test gehörte er zu den Besten der Klasse. Im Gespräch bestätigte er mir, viele der Fragen im Sprachgewandt-Test gestützt auf sein Vorwissen beantwortet zu haben, anstatt die für die Antworten benötigten Informationen in den Lesetexten zu suchen.

dieses Denkens ist das Erkennen von Mustern und das mentale Durchspielen ihrer möglichen weiteren Entwicklungen. Dabei überbrücken die Muster mögliche Informationslücken bei den Einzelheiten (ebd., S. 267). Diese Fähigkeit zur Überbrückung von Informationslücken kann auch als Kompensationsstrategie beim Textverständnis genutzt werden, oft kombiniert mit der bereits angesprochenen Nutzung von Vorwissen.

Für alle diese vier Stärken nennen Eide und Eide (1923) auch Kehrseiten, die sie als *Trade-offs* bezeichnen. Als Kehrseite des räumlichen Vorstellungsvermögens benennen sie die Schwierigkeiten im Umgang mit Symbolen, also z.B. die Verwechslung von Buchstaben mit ihrer spiegelverkehrten Entsprechung wie p und q, und Mühe, sich sprachlich auszudrücken, während das (räumliche) nonverbale kreative Denken sehr ausgeprägt ist (ebd., S. 94-101). Die Trade-offs des ausgeprägten vernetzten Denkens orten sie bei der Verwechslung von Worten, die ähnlich klingen, aber einen anderen Sinn haben (sog. *paralexical errors*), beim zu sprunghaften Wechseln der Perspektive und dem damit verbundenen Verlust des roten Fadens sowie bei der Schwierigkeit, etwas Neues zu lernen, ohne zuvor einen Überblick und die Einordnung der neuen Informationen ins grosse Ganze gewonnen zu haben, was gerade im Schulunterricht immer wieder verlangt wird (ebd., S. 146-153). Ein besonders gutes episodisches Gedächtnis mit narrativen Stärken geht oft mit einem ebenso schlechten Gedächtnis für deklaratives Faktenwissen einher (ebd., S. 202-206). Eine mögliche Kompensationsstrategie besteht deshalb darin, wichtige Fakten in Geschichten zu verpacken oder insbesondere im naturwissenschaftlichen Bereich über eigene Erfahrungen wie z.B. selbst durchgeführte Experimente zu lernen. Analoges gilt für Erfahrungen im Lehrbetrieb, weshalb eine anspruchsvolle Berufslehre für MINT-Talente mit einem stark ausgeprägten episodischen Gedächtnis und den damit verbundenen Trade-offs die bessere Lernumgebung zu bieten vermag als eine Mittelschule. Die Kehrseite des nichtlinearen *Dynamic Reasoning* betrifft vor allem die Reaktionen des Umfeldes: Bei dieser Form des Nachdenkens kann es z.B. vorkommen, dass jemand während des mentalen Durchspielens von Szenarien aus dem Fenster schaut und deshalb bei Mitmenschen den Eindruck des Nichtstuns erweckt. Vergleichbare Schwierigkeiten entstehen, wenn Mathematikaufgaben völlig im Kopf zwar mit richtigem Ergebnis gelöst, der Lösungsweg aber weder erklärt noch aufgeschrieben werden kann. Letzteres betrifft vor allem jüngere Kinder, während Teenager mit diesem Begabungsprofil mit zunehmender Reifung des Gehirns lernen können, ihre mathematische Intuition mit einem analytischeren Vorgehen zu kombinieren (ebd., S. 252-258).

2.2.5 Motivationspsychologische Aspekte der Talententwicklung

Bereits in Zusammenhang mit der Berufswahl als Entscheidungsprozess (vgl. Kap. 2.1.2.3) wurden motivationspsychologische Theorien und Konzepte wie das Rubikon-Modell der Handlungsphasen, die Begriffe des (Fähigkeits-)Selbstkonzeptes und der Selbstwirksamkeit und die sozial-kognitive Lerntheorie vorgestellt. Diese sind auch für die Erklärung der Zusammenhänge zwischen Motivation und Talententwicklung relevant. Eine weitere Überschneidung gibt es bei der Bedeutsamkeit der Selbstregulation, welche für alle Lernprozesse und somit sowohl für die Talententwicklung als auch für die Entwicklung von Kompensationsstrategien relevant ist. Kompensationsstrategien im Umgang mit LRS sind für MINT-Talente mit LRS unverzichtbar für das Lernen aus Texten und damit für den Erfolg in einer anspruchsvollen Berufslehre und die Entfaltung ihrer MINT-Talente in unserem Bildungssystem. Deshalb wird die Selbstregulation in Zusammenhang mit den exekutiven Funktionen

und der Metakognition als Grundlage für die Entwicklung von Kompensationsstrategien in Kap. 2.3.3 vertiefter thematisiert.

An dieser Stelle sollen die Bedeutsamkeit des Rubikon-Modells für die Erklärung von Lernmotivation und die Wichtigkeit des adaptiven Umgangs mit Fehlern für erfolgreiche langfristige Lernprozesse und damit für die Entwicklung von Talenten hin zu Könnerschaft oder gar Leistungsexzellenz thematisiert werden.

Das bereits in Kapitel 2.1.2.3 vorgestellte *Rubikon-Modell der Handlungsphasen* (Achtziger & Gollwitzer, 2006, S. 278) ist auch hilfreich, um die Motivationsregulation beim Lernen zu erklären. Motivationsregulation bezeichnet „den absichtsvollen Einsatz von Strategien oder Prozeduren mit dem Ziel, die eigene Motivation in einer zielgerichteten und bewussten Weise zu beeinflussen“ (Lenzner & Dickhäuser, 2011, S. 12). Motivationsregulation ist also ein Teilbereich der Selbstregulation, welche über die Stärkung und Aufrechterhaltung der Lern- und Leistungsmotivation einen wesentlichen Beitrag zum Lernerfolg leistet. Damit spielt sie eine wichtige Rolle für die Talententwicklung, welche nur über jahrelange Lernprozesse möglich ist. Im Rahmen des Rubikon-Modells lassen sich verschiedene Motivationsregulationsstrategien bestimmten Handlungsphasen zuordnen: In der ersten Phase des Abwägens steht die *Steigerung der persönlichen Bedeutsamkeit* im Fokus, d.h. die Lernenden vergegenwärtigen sich, warum sie ein bestimmtes Lernziel erreichen möchten (ebd., S. 16). Dazu gehört sowohl inhaltliches Interesse und der Wunsch, die Lerninhalte möglichst genau zu verstehen, als auch der Nutzen, der mit der Erreichung eines Lernzieles verbunden ist, wenn auf dieser Grundlage weitere Ziele in Reichweite rücken. Ein Lernziel in Mathematik kann also für sich genommen spannend, nützlich als Werkzeug zum Lösen technischer Probleme und zugleich unverzichtbar für die Verwirklichung des persönlichen Berufswunsches sein. Eine solche mehrfache persönliche Bedeutsamkeit eines Zieles vermag die Intensionsbildung zu stärken. Fend (2003) nennt dies Überdetermination und sieht dies als Qualitätsmerkmal, weil dadurch die „Schubkraft zum Lernen“ (S. 340) am stärksten ist, wie er in seinen Studien auch empirisch belegen konnte. In der zweiten Phase des Planens geht es darum, Vorkehrungen zu treffen, wie das Lernziel am besten erreicht werden kann. Dazu zählen die Strategien der *Umweltstrukturierung*, also z.B. die Einrichtung eines ablenkungsarmen Arbeitsplatzes, das *Setzen von Teilzielen*, welche den Lernprozess strukturieren und Lernfortschritte besser sichtbar machen, und die Einplanung von *Selbstkonsequenzen*, d.h. insbesondere selbst gesetzte Belohnungen beim Erreichen des Ziels, aber auch der konsequente Aufschub von anderen Bedürfnissen, bis das Ziel erreicht ist (Lenzner & Dickhäuser, 2011, S. 14-16). In der dritten Phase des Handelns steht im Rahmen der Motivationsregulation die Aufrechterhaltung der eigenen Durchhaltefähigkeit im Fokus. Die dabei hilfreichen Strategien umfassen *verbale Selbstkonsequenzen*, die *Steigerung des situationalen Interesses*, die *zielorientierte Selbstinstruktion* und die *selbstwirksamkeitsbezogene Selbstinstruktion* (ebd.). Es geht also bei allen vier um hilfreiche Gedanken und innere Dialoge: Die Lernenden rufen sich zur Selbstanspornung die zuvor geplanten Selbstkonsequenzen in Erinnerung. Sie besinnen sich auf die in der ersten Phase überlegten Argumente der Bedeutsamkeit des Lernziels und vergegenwärtigen sich während des jeweiligen Teilschrittes jenes davon, das in dem Moment besonders bedeutsam ist. Sie erinnern sich immer wieder an ihr Ziel, auf das sie ihre Lernanstrengungen ausrichten, und sie bestärken sich in ihrer Selbstwirksamkeit und ihrer Zuversicht, mit ihrem Lernen ihrem Ziel Schritt für Schritt näher zu kommen und es zu erreichen. In der vierten Phase des Bewertens steht die Strategie der *Attributionskontrolle* im Zentrum, also die Erklärung von Erfolgen und Misserfolgen mit motivations-

förderlichen Attributionsmustern⁹: Wer sich Lernerfolge vor Augen führt und diese auch sich selbst zuschreibt, stärkt sein eigenes Fähigkeitsselbstkonzept. Dies gilt sowohl bezogen auf fachliche Inhalte als auch bezogen auf die Selbstwirksamkeitsüberzeugung, sich neues Wissen gut erarbeiten zu können. Wer bei Misserfolgen nicht grundsätzlich an der eigenen Begabung zweifelt, sondern den eigenen Lernprozess kritisch unter die Lupe nimmt und zu optimieren versucht, erhält seine Anstrengungsbereitschaft aufrecht und optimiert seine Erfolgchancen für einen weiteren Anlauf (ebd., S. 13-16). Ungünstige Attributionsmuster, welche es zu vermeiden gilt, wären dagegen die Erklärung von Erfolg mit Glück und von Misserfolg mit mangelnder Begabung.

Günstige Attributionsmuster bei Misserfolg sind eng verknüpft mit einem *adaptivem Umgang mit Fehlern*, einem weiteren wichtigen Aspekt der Lernmotivation (Tulis et al., 2011). Dieser hat zwei wesentliche Dimensionen: erstens „die affektiv-motivationale Regulation von Rückschlägen zur Aufrechterhaltung von Lernfreude und Lernmotivation“ (ebd., S. 32) und zweitens „die (meta-)kognitive Auseinandersetzung mit Fehlerursachen und eigenen Wissensdefiziten zur Initiierung konkreter Lernhandlungen“ (ebd.). Für ersteres ist eine hohe Lernzielorientierung hilfreich (ebd.), also der Fokus auf den eigenen Kompetenzzuwachs im Gegensatz zur Sorge um „looking smart“ (Dweck, 1999, S. 15-19), welche im deutschen Sprachraum Leistungszielorientierung genannt wird. Eine hohe Lernzielorientierung (*mastery orientation*) ist gemäss Dweck (1999) eng mit der Überzeugung verbunden, dass die eigene Intelligenz mit zunehmendem Lernen wächst (*incremental theory of intelligence*), während Personen, welche ihre Intelligenz als unveränderlich gegeben ansehen (*theory of fixed intelligence* oder *entity theory*), dazu neigen, vor anderen glänzen zu wollen (*performance orientation / Leistungszielorientierung*) und damit durch Fehler, die sie unbedingt vertuschen möchten, leicht in eine Haltung der Hilflosigkeit geraten. Dweck (1999) belegt ihre Theorie mit Experimenten. Darin wurden zu Beginn bei den Teilnehmenden in den beiden Gruppen jeweils eine der beiden Überzeugungen zu Intelligenz mit entsprechenden Texten hervorgerufen und danach der Umgang mit Erfolg und Misserfolg beim Lösen von Aufgaben beobachtet und zwischen den beiden Gruppen verglichen. Ebenso wichtig für die Aufrechterhaltung der Lernmotivation im Umgang mit Fehlern sind ein günstiges Fähigkeitsselbstkonzept¹⁰, eine starke Selbstwirksamkeitsüberzeugung und eine positive Einstellung zu Fehlern als Lerngelegenheiten (Tulis et al., 2011). Diese motivationale Grundlage des adaptiven Umgangs mit Fehlern schafft die Bereitschaft, sich über eine exakte Fehleranalyse kognitiv mit den eigenen Wissenslücken auseinanderzusetzen, neue Lernschritte in die Tat umzusetzen und so auch tatsächlich aus Fehlern zu lernen. Tulis et al. (2011) konnten empirisch

⁹ Es werden vier Attributionsmuster unterschieden, welche sich aus den möglichen Kombinationen der beiden Dimensionen internal/external und stabil/variabel ergeben: internal-stabil meint die Attribution auf die eigene Begabung, internal-variabel jene auf die eigene Anstrengung, external-stabil jene auf die Aufgabenschwierigkeit und external-variabel jene auf Zufall, also Glück oder Pech. Als günstige Attributionsmuster gelten eine internal-stabile Attribution von Erfolg auf die eigene Begabung und eine internal-variable Attribution von Misserfolg auf mangelnde eigene Anstrengung. Das Konzept der Attributionsmuster geht zurück auf Weiner (Weiner, Frieze, Kukla, Reed, Rest & Rosenbaum, 1971, zitiert nach Rheinberg, 2006, S. 81-84). In Zusammenhang mit Talententwicklung ist kritisch anzumerken, dass eine ausschliessliche Attribution von Erfolg auf die eigene Begabung bei begabten Lernenden im Umkehrschluss zur subjektiven Theorie führen kann, dass die eigene Begabung jegliche Anstrengung überflüssig machen sollte. Zielführender ist eine kombinierte Attribution von Erfolg auf die eigene Begabung *und* eine angemessene Anstrengung, denn wer sich beim Lernen niemals anstrengt, lernt nicht auf jenem Schwierigkeitsniveau, welches für eine echte Entwicklung des eigenen Talentes erforderlich wäre.

¹⁰ Die motivierende Wirkung eines positiven Fähigkeitsselbstkonzeptes wurde bereits in Kap. 2.1.2.3 über die Berufswahl als Entscheidungsprozess thematisiert.

zeigen, dass *Overachiever*, also Lernende, die bessere Leistungen zeigen, als dies aufgrund ihrer Ergebnisse in Intelligenztests zu erwarten wäre, „handlungsadaptiver als Achiever auf Fehler reagieren, also eine eingehendere Fehleranalyse betreiben und ihr nachfolgendes Lernverhalten passender auf die gemachten Fehler ausrichten“ (S. 45). Sie interpretieren dies dahingehend, „dass ein handlungsadaptiver Umgang mit Fehlern ein eigenständiges Charakteristikum von Overachievement oder allgemein von herausragenden Leistungen sein könnte“ (ebd.) und „eine prädiktive Rolle für Deliberate Practice spielen könnte“ (ebd.). *Deliberate Practice* ist ein Begriff aus der Expertiseforschung und meint das zielgerichtete und systematische Lernen und Üben, welches auf stetige Verbesserung ausgerichtet ist (Ziegler, 2018, S. 41f.). Für das Erreichen von Leistungsexzellenz gelten 10'000 Stunden an Deliberate Practice als Voraussetzung, was auch als 10-Jahres-Regel bezeichnet wird (ebd., S. 39).

Was bedeutet dies nun für MINT-Talente mit LRS und deren Förderung auf der Sekundarstufe? Wenn LRS-Betroffene ihre Lernschwierigkeiten so meistern, dass sie eine anspruchsvolle Lehre in einem MINT-Beruf absolvieren können, heisst das, dass sie im Bereich des Lesens und Schreibens zu Overachievern geworden sind. Der handlungsadaptive Umgang mit Fehlern ist für sie eine Schlüsselkompetenz, um über sich hinaus zu wachsen und hilft ihnen nicht nur, um im Bereich ihrer Lernschwierigkeiten zu Overachievern zu werden, sondern auch, um ihre Talente zu entwickeln, allenfalls bis hin zur Leistungsexzellenz. Deshalb ist es wichtig, in der Schule eine positive Fehlerkultur zu pflegen und deren Grundlagen zu fördern, also Lernzielorientierung, Selbstwirksamkeit und die Entwicklung eines positiven Fähigkeitsselbstkonzeptes.

2.3 Theoretische Perspektiven auf LRS und die Bewältigung der damit verbundenen Herausforderungen

2.3.1 Der ungestörte Schriftspracherwerb

2.3.1.1 Prozessmodelle

Im *Dual-Route-Modell* von Coltheart (1978 und 2005, zitiert nach Mayer, 2021, S. 27f.) werden zwei Strategien beim Lesen von Wörtern unterschieden: die *indirekte Lesestrategie des phonologischen Rekodierens* und die *lexikalische Strategie*, also die *direkte Worterkennung*. Erstere wird insbesondere für Wörter verwendet, die einem Kind in ihrem Schriftbild noch unbekannt sind. Die lexikalische Strategie hingegen setzt voraus, dass die entsprechenden Wörter mit ihrem Schriftbild im Langzeitgedächtnis repräsentiert sind. In der ursprünglichen Theorie, welche sich auf die englische Sprache bezieht, wird unterschieden zwischen Wörtern, welche den üblichen und bereits gelernten Graphem-Phonem-Korrespondenzregeln entsprechen und damit dem phonologischen Rekodieren problemlos zugänglich sind, und solchen, deren Rechtschreibung von diesen Regeln abweicht und damit die lexikalische Strategie erforderlich macht (ebd.). Die im ursprünglichen Dual-Route Modell angenommene Unabhängigkeit der beiden Lesestrategien wird inzwischen kritisiert (ebd., S. 30f.). Für das Lesen Lernen in der deutschen Sprache, deren Rechtschreibung ausreichend transparent ist, um die allermeisten Wörter über das phonologische Rekodieren korrekt laut lesen zu können, ist die Unterscheidung der beiden Strategien heute vor allem für die Einschätzung der Fortschritte im Verlauf des Lesen Lernens hilfreich.

Die *indirekte Strategie des phonologischen Rekodierens* steht am Anfang, wenn Kinder ihre ersten Wörter erlesen, und wird auch danach noch benötigt, um unbekannte Wörter zu lesen – seien das nun gänzlich unbekannte Wörter, deren Bedeutung erfragt oder nachgeschlagen werden muss, oder solche, über die ein Kind im mündlichen Wortschatz verfügt, ohne jedoch mit deren Schriftbild vertraut zu sein. Diese indirekte Strategie ist zwar „eine sichere, aber langsame, mühsame und unökonomische Vorgehensweise“ (Mayer, 2021, S. 29) und belastet die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses, insbesondere die phonologische Schleife. So „wird ein grosser Teil der kognitiven Ressourcen beansprucht, die dann nicht mehr für das Leseverständnis zur Verfügung stehen“ (ebd.). Mit zunehmender Übung gelingt es noch im Rahmen der indirekten Strategie, grössere sublexikalische Einheiten zu erfassen, um nicht mehr einzelne Laute, sondern häufige Kombinationen von Lauten als Einheit zu erfassen. Mayer (2021) hat diesbezüglich folgende Annahme formuliert: „Die sukzessive Vergrösserung der schriftsprachlichen Einheiten, die ganzheitlich-simultan verarbeitet und mit der entsprechenden Phonologie assoziativ verknüpft werden können, dürfte den entscheidenden Schritt auf dem Weg zur Automatisierung der Worterkennung darstellen“ (S. 29).

Die *lexikalische Strategie*, von Mayer (2021) auch als *direkter Leseweg* bezeichnet, basiert gemäss dem Dual-Route Modell auf „einer direkten Assoziation zwischen der Orthographie und den im mentalen Lexikon repräsentierten Bedeutungen, also der unmittelbaren Aktivierung der Bedeutung durch die Orthographie“ (S. 29). Kommt dieser direkte Leseweg für regelmässige Wörter zum Einsatz, so ist er Ausdruck einer Automatisierung des Lesevorgangs. Dadurch wird das Lesen schneller und müheloser und das phonologische Arbeitsgedächtnis wird weit weniger beansprucht als beim phonologischen Rekodieren. So werden kognitive Ressourcen für das Textverständnis frei (ebd., S. 30). Dies erklärt, weshalb die direkte Worterkennung und damit auch die Leseflüssigkeit gute Indikatoren für die Anwendung der lexikalischen Strategie und damit gute Prädiktoren für das Leseverständnis von Kindern und Jugendlichen sind (Mayer, 2022a, S. 117; Rosebrock, Nix, Rieckemann & Gold, 2019, Kap. 1).

Die Kritik am Dual-Route Modell führte zu Versuchen, die Worterkennung durch ein einziges Verarbeitungssystem zu erklären. Unter diesen Modellen besonders bekannt geworden ist das *konnektionistische oder Netzwerkmodell* von Seidenberg und McClelland (1989, zitiert nach Mayer, 2021, S. 32-35). Im Gegensatz zum Dual-Route Modell legt es den Fokus auf „die Verknüpfungen zwischen den orthographischen und phonologischen Einheiten“ (ebd., S. 34). Dabei nimmt es an, dass bedeutungstragende Einheiten wie Morpheme und Wörter auf die gleiche Weise verarbeitet werden wie sublexikalische sinnfreie Graphemfolgen. Diese im Laufe der Leseentwicklung ausgebildeten direkten Verknüpfungen zwischen der Orthographie und der Phonologie stehen „in einer korrelativen Beziehung zueinander“ (ebd., S. 33), d.h. manche von ihnen kommen häufiger vor und sind damit wahrscheinlicher als andere. Die Kernidee des konnektionistischen Modells besagt, dass „das Wissen über Schriftsprache in Form eines interaktiven Netzwerks gespeichert ist, in dessen untereinander verknüpften Einheiten verschiedene Informationen zur Orthographie, Phonologie und Bedeutung repräsentiert sind, die sich gegenseitig Rückmeldung geben können“ (ebd.) und dass dieses Netzwerk über die Fähigkeit verfügt, „die gebildeten Verknüpfungen unterschiedlich stark zu gewichten“ (ebd., S. 34). Die Erklärung der dadurch möglichen Automatisierung der Worterkennung lehnt sich an die Grundsätze der Neuroplastizität an: „Je häufiger die gemeinsame Aktivierung einer orthographischen und phonologischen Einheit zu einer positiven Rückmeldung führt, desto stärker wird diese Verknüpfung gewichtet und desto schneller und automatisierter wird aufgrund des

orthographischen Inputs auf diese phonologische Repräsentation zugegriffen“ (ebd.). Dabei wird für die semantisch-konzeptionelle Ebene „lediglich eine unterstützende Funktion bei der Generierung des phonologischen Outputs“ (ebd., S. 35) angenommen. Damit liegt in diesem Modell das Hauptgewicht auf der Verknüpfung von Orthographie und Phonologie, also in jenem Bereich, der bei LRS besonders betroffen ist.

Die beiden soeben vorgestellten Modelle erklären die Worterkennung. Als deren Ergänzung kann das Modell des *Simple View of Reading* von Gough, Tunmer und Hoover gesehen werden, welches das Textverständnis mit der Worterkennung verbindet (Mayer, 2021, S. 35-38). Es stellt das Leseverständnis als Produkt von Sprachverständnis mal Worterkennung dar und besagt damit, dass kein Leseverständnis stattfinden kann, wenn einer der beiden Faktoren fehlt, also gleich null ist. Wenn eine der beiden Kompetenzen perfekt ausgebildet ist, erhält sie den Wert eins. Für die Erklärung der Worterkennung stützt sich das Modell auf das Dual-Route Modell ab. Das Sprachverständnis wird als semantische und grammatische Dekodierung einer sprachlichen Äusserung verstanden, doch diese Komponente wird vom Modell selber nicht genauer erklärt, während Mayer (2021) bei der Vorstellung des Modells diese als „alle sprachlich-kognitiven Fähigkeiten [...], die allgemein zur korrekten und situationsangemessenen Interpretation von Sprechakten benötigt werden“ (S. 37) umschreibt. Die in diesem Modell postulierte Gleichung hat nicht den Anspruch mathematischer Präzision, sondern sie schärft den Blick dafür, dass für das erfolgreiche Leseverständnis ein Zusammenspiel von Worterkennung und Sprachverständnis benötigt wird. Die von Mayer (2021) zusammengefassten Forschungsergebnisse bestätigen dies und erlauben folgende altersabhängige Differenzierung: „Mit zunehmender Automatisierung der Worterkennung und paralleler Zunahme der sprachlichen Komplexität der Lesetexte, übernehmen lexikalische und grammatische Fähigkeiten in der rezeptiven Modalität (Sprachverständnis) sukzessive die dominante Rolle bei der Erklärung von Unterschieden im Leseverständnis, wenn auch die Worterkennung nach wie vor einen signifikanten Einfluss ausübt“ (S. 37). Dies macht deutlich, dass sowohl das Training der automatisierten Worterkennung als auch eine Unterstützung „bei der Verarbeitung semantisch-lexikalischer und syntaktisch-morphologischer Strukturen“ (ebd., S. 38) einen wichtigen Beitrag zur Förderung des Leseverständnisses leisten.

2.3.1.2 Phasen des Schriftspracherwerbs

Als *präliterale Vorläuferfähigkeiten* werden Verhaltensweisen von kleinen Kindern bezeichnet, die das Lesen und Schreiben imitieren, also z.B. wenn ein Kind ein Bilderbuch erzählt und dabei seine Sprache so gestaltet, als ob es den aus dem Kopf vorgetragenen Text dazu vorlesen würde, oder schriftähnliche Symbole auf einen Zettel kritzelt und sagt, es schreibe eine Einkaufsliste. In der *logographemischen Phase* können Kinder Wörter an ihrem charakteristischen Erscheinungsbild wiedererkennen, ohne sie schon Buchstabe für Buchstabe erlesen zu können, d.h. ein Kind erkennt z.B. die Namen Migros, Coop oder Volg auf den Schildern, wo sie in der charakteristischen Art des jeweiligen Logos geschrieben sind (Mayer, 2022a, S. 26-31). Das Kind assoziiert also das Schriftbild als visuellen Gesamteindruck mit der Bedeutung, jedoch noch nicht mit der phono-logischen Struktur des Namens oder Wortes.

Spätestens im Rahmen des Erstleseunterrichts in der Schule erwerben Kinder die *alphabetische Strategie*: Sie erlernen die Phonem-Graphem-Korrespondenz, erlesen Wörter mit der indirekten

Lesestrategie des phonologischen Rekodierens und entwickeln die Fähigkeit zum lautgetreuen Schreiben (ebd., S. 31-35). Mit zunehmender Übung bei der Anwendung der alphabetischen Strategie gelingt den Kindern die Identifizierung einzelner Laute und Phoneme, also der kleinsten bedeutungsunterscheidenden Einheiten der Lautsprache, immer besser. Dadurch erwerben sie die Fähigkeit zur *Phonemanalyse* – der Zerlegung von Wörtern in ihre Einzellaute – und der *Phonemsynthese*, also der Zusammensetzung von Lauten zu ganzen Wörtern (ebd., S. 33).

Die *orthographische Strategie* ist besonders für das Schreiben von Bedeutung, weil in der deutschen Rechtschreibung das alphabetische Prinzip von Rechtschreibregeln überlagert wird, die zusätzlich erlernt werden müssen. Parallel zum Erwerb der Rechtschreibregeln für Morpheme, Silben und häufig vorkommende Graphemfolgen erwerben Kinder in der Regel die Fähigkeit, diese sublexikalischen Einheiten beim Lesen zunehmend automatisiert zu erkennen. Deshalb stellt Mayer (2022a) fest: „Der Wechsel von der alphabetischen zur orthographischen Strategie und damit die Automatisierung des Lese- und Schreibprozesses ist die entscheidende Hürde für Kinder, die eine relativ transparente Orthographie wie die deutsche Schriftsprache erwerben“ (S. 37). Die von May (2013) separat benannte *morphematische Rechtschreibstrategie*, welche sich dadurch auszeichnet, die für die deutsche Rechtschreibung so zentrale Regel der Morphemkonstanz als Orientierungsrahmen für die Anwendung der Rechtschreibregeln zu nutzen, wird von Mayer (2021 und 2022a) unter der *orthographischen Strategie* subsumiert.

In einer vierten Phase wird schliesslich eine *integrativ-automatisierte Stufe* erreicht. Diese auf Günther (1986, zitiert nach Mayer, 2022a, S. 37) zurückgehende Bezeichnung bringt zum Ausdruck, „dass die Automatisierung schriftsprachlicher Fähigkeiten einen längeren Zeitraum in Anspruch nimmt, bis die automatisierte und konsolidierte Integration aller beteiligten Verarbeitungsprozesse tatsächlich erreicht ist“ (Mayer, 2022a, S. 37). Wie bereits in Zusammenhang mit der lexikalischen Strategie erwähnt, ist diese Automatisierung die Voraussetzung, auch komplexere Texte sinnentnehmend lesen und sich somit lesend neues Wissen aneignen zu können.

2.3.2 Der Forschungsstand zur Lese-Rechtschreibstörung (LRS)

2.3.2.1 Definition der LRS

Diese Arbeit übernimmt die von Mayer (2021) formulierte Definition von Lese-Rechtschreibstörung:

Unter der **Lese-Rechtschreibstörung** wird eine Lernstörung verstanden, die sich durch Probleme beim Erwerb und der Anwendung der indirekten Lesestrategie (= phonologisches Rekodieren) und/oder der automatisierten Worterkennung sowie beeinträchtigter Rechtschreibung charakterisieren lässt. Sie kann aus Defiziten in der phonologischen Informationsverarbeitung infolge neurobiologischer Fehlentwicklungen resultieren und geht oft mit Spracherwerbsstörungen einher. Die Lernstörung tritt unabhängig von kognitiven Fähigkeiten auf und ist nicht die Folge unangemessenen Unterrichts. Sie kann sich negativ auf das Leseverständnis, die kognitive, die sprachliche sowie die sozio-emotionale Entwicklung auswirken. (S. 45)

Synonyme für LRS sind die Begriffe *Legasthenie*, der inzwischen als veraltet gilt, *Dyslexie*, welcher dem in der englischsprachigen Literatur verwendeten Begriff *dyslexia* entspricht, und Schriftspracherwerbsstörung, womit unterstrichen wird, „dass es sich beim Lesen- und Schreibenlernen um eine Entwicklungsaufgabe handelt, die in die gesamte sprachlich-kognitive Entwicklung des Kindes

eingebettet ist und insbesondere in engem Zusammenhang mit (meta-)sprachlichen Kompetenzen steht“ (ebd.). Im Kern geht es bei der LRS also um *Defizite der phonologischen Informationsverarbeitung*.

2.3.2.2 Die phonologische Informationsverarbeitung

Bei der phonologischen Informationsverarbeitung – einem Modell, das auf Wagner & Torgensen (1987, zitiert nach Mayer, 2022a und 2021) zurückgeht – werden drei Komponenten unterschieden: die *phonologische Bewusstheit*, das *Sprachgedächtnis* und die *Schnellbenennung* oder Benennungsgeschwindigkeit (Mayer, 2021, S. 68).

Abbildung 5: Die phonologische Informationsverarbeitung (Mayer, 2021, S. 69)

Ihre drei Komponenten werden in den folgenden drei Unterkapiteln näher vorgestellt.

2.3.2.2.1 Die phonologische Bewusstheit

Die *phonologische Bewusstheit* ermöglicht die „bewusste Identifizierung, Analyse, Synthese und Manipulation sprachlicher Einheiten auf sublexikalischer Ebene“ (Mayer, 2022a, S. 55). Sie wird für die *Phonemsynthese* beim Lesen und die *Phonemanalyse*, auch *Phonemsegmentation* genannt, beim Schreiben benötigt. Ihre Bedeutung ist zu Beginn des Lesen Lernens und für das lautgetreue Schreiben am grössten, also in der alphabetischen Phase, wo Kinder die Graphem-Phonem-Korrespondenzen erlernen und Wörter erlesen, indem sie die *indirekte Strategie des phonologischen Rekodierens* anwenden (Mayer, 2022a, S. 58).

2.3.2.2.2 Das phonologische Arbeitsgedächtnis

Das *phonologische Arbeitsgedächtnis* ist für die Speicherung und Verarbeitung (schrift-)sprachlicher Informationen zuständig; in diesem Zusammenhang wird auch der Begriff der *phonologischen Schleife* verwendet (Mayer, 2021, S. 68f.), welcher aus dem Modell des Arbeitsgedächtnisses von Baddeley (1986, zitiert nach Meyer, 2022a, S. 40-48) stammt.

Abbildung 6: Das Modell des Arbeitsgedächtnisses nach Baddeley (2000, zitiert nach Mayer, 2021, S. 70)

Dieses Modell sieht folgende Komponenten des Arbeitsgedächtnisses vor: Seine Steuerung liegt bei der Zentralen Exekutive, „die primär für die Verarbeitung von Informationen verantwortlich ist und aktuell als Aufmerksamkeitskontrollinstanz interpretiert wird“ (Mayer, 2022a, S. 40). Sie hat inzwischen weite Bekanntheit in der Diskussion um die exekutiven Funktionen erlangt, welche im Rahmen dieser Arbeit in Zusammenhang mit Coping-Strategien näher thematisiert werden (vgl. Kap. 2.3.3), und wird immer dann benötigt, wenn Situationen nicht allein mit intuitiven Routinen bewältigt werden können. Zwei Subsysteme haben die Funktion, die Zentrale Exekutive zu unterstützen, indem sie „die modalitätsspezifische Speicherung von Informationen“ (ebd.) übernehmen: Die *phonologische Schleife* ist für die Speicherung von sprachlichen und schriftsprachlichen Informationen zuständig und der *visuell-räumliche Skizzenblock* für visuelle Informationen, wobei Speicherung im Rahmen des Arbeitsgedächtnisses immer auch ein Präsenthalten der Information für die Dauer des Verarbeitungsprozesses bedeutet. Diese beiden Komponenten sind kapazitätsbeschränkte Systeme und arbeiten unabhängig voneinander (ebd.). Bezogen auf das Thema der vorliegenden Arbeit bedeutet dies, dass das unausgeglichene Begabungsprofil von MINT-Talenten mit LRS als eine Kombination von Defiziten bei der phonologischen Schleife mit einem sehr starken visuell-räumlichen Skizzenblock erklärt werden kann. Im Verlauf der Weiterentwicklung seines Modells hat Baddeley (2000, zitiert nach Mayer, 2022a, S. 40f.) als weitere Komponente noch den *episodischen Buffer* eingefügt. Er gilt als „ein multimodales Speichersystem mit begrenzter Kapazität, [...] kann als Schnittstelle zwischen dem Arbeits- und dem Langzeitgedächtnis betrachtet werden“ (ebd.) und steht mit diesem sowie mit dem visuell-räumlichen Notizblock und der phonologischen Schleife in Verbindung (ebd.). Somit besitzt er die Fähigkeit, „aktuelle und bereits konsolidierte Episoden zu neuen ganzheitlichen Wissensbeständen zu verknüpfen“ (Mayer, 2021, S. 73). Wenn Lernende mit LRS beim Leseverständnis den Textinhalt gestützt auf ihr Vorwissen teilweise erraten und damit ihre LRS ein Stück weit kompensieren können, so können sie vermutlich auf einen besonders gut funktionierenden *episodischen Buffer* zählen.

Die *phonologische Schleife* bzw. das phonologische Arbeitsgedächtnis ist also jenes System, bei welchem sich die Modelle der phonologischen Informationsverarbeitung und Baddeleys Modell des Arbeitsgedächtnisses überschneiden. Sie setzt sich ihrerseits aus zwei Teilen zusammen: „aus einem passiven Kurzzeitspeicher („phonological buffer“) und dem aktiven Prozess des „atrikulatorischen rehearsals““ (Mayer, 2022a, S. 42). Letzteres wird auch phonologisches Rehearsal genannt und dient

dazu, phonologische Informationen im Arbeitsgedächtnis länger präsent zu halten, wogegen der phonologische Buffer nur für etwa 1,8 Sekunden dazu in der Lage ist. Deshalb „entspricht die Gedächtnisspanne der phonologischen Schleife der Anzahl Einheiten, die in 1,8 Sekunden subvokalisch wiederholt werden kann“ (ebd., S. 43.). Die von Mayer (ebd., S. 45-47) zusammengefassten Forschungsergebnisse besagen, dass Kinder mit Schwierigkeiten sowohl bei der Worterkennung als auch bei der Rechtschreibung in jenen Testaufgaben unterdurchschnittlich abschnitten, wo sie Pseudowörter nachsprechen mussten, während sie beim Nachsprechen von Wort- und Zahlenfolgen mit der Kontrollgruppe mithalten konnten. Dies lässt sich als Beleg dafür interpretieren, dass diese Kinder über einen weniger effizienten phonologischen Buffer, jedoch über ein normal funktionierendes phonologisches Rehearsal verfügen. Derselbe Befund wurde bei Kindern mit isolierten Lesestörungen, die sich in Defiziten der Worterkennung äussern, festgestellt. Bei Kindern mit isolierter Rechtschreibstörung dagegen war der Befund gerade umgekehrt, also ein intakter phonologischer Buffer, dafür Defizite beim phonologischen Rehearsal (Mayer, 2021, S. 75). Kinder mit spezifischen Problemen des Leseverständnisses und zugleich durchschnittlicher Dekodierfähigkeit, in der Fachliteratur „poor comprehender“ genannt, hatten dagegen keine Probleme mit Testaufgaben, welche die phonologische Schleife beanspruchen, sondern mit sogenannten „Listening Span Aufgaben“, welche die Funktionsfähigkeit der Zentralen Exekutive überprüfen (ebd.). Gold (2018) erwähnt diesbezüglich, „dass Leseschwierigkeiten sowie die kombinierten Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten – anders als dies bei isolierten Rechtschreibschwierigkeiten der Fall ist – oftmals mit Defiziten der zentral-exekutiven Gedächtnisfunktionen einhergehen“ (S. 108). Damit gewinnt im Umkehrschluss die Förderung der exekutiven Funktionen an Bedeutung, um Schwierigkeiten beim Textverständnis zu überwinden.

Je grösser die sprachliche und inhaltliche Komplexität der zu lesenden Texte wird, desto stärker wird das Arbeitsgedächtnis beansprucht, um bereits Gelesenes präsent zu halten, die nächsten Textabschnitte zu lesen und alle darin enthaltenen sprachlichen und inhaltlichen Informationen zu einem Gesamtbild zu verknüpfen, welches auch bereits vorhandenes Vorwissen miteinbezieht. Umso wichtiger ist es, dass dann das Arbeitsgedächtnis bereits auf die Entlastung durch eine gute Benennungsgeschwindigkeit und automatisierte Worterkennung zählen kann.

2.3.2.2.3 Die Benennungsgeschwindigkeit

Die *Schnellbenennung* oder *Benennungsgeschwindigkeit* ist die dritte Funktion der phonologischen Informationsverarbeitung. Sie bezeichnet „die Fähigkeit, eine Abfolge gleichzeitig sichtbarer vertrauter Bilder oder Symbole (z.B. Buchstaben, Farben, Zahlen) möglichst schnell visuell zu verarbeiten und zu identifizieren, die entsprechenden verbalen Repräsentationen im mentalen Lexikon zu aktivieren, einen artikulatorisch-motorischen Plan zu entwerfen und das entsprechende Wort (oder den entsprechenden Laut) schliesslich zu artikulieren“ (Mayer, 2021, S. 99.). Wie Mayer (2022a) ausführt, ist die Schnellbenennung streng genommen ein Spezialfall der *Zugriffsgeschwindigkeit auf phonologische Repräsentationen im Langzeitgedächtnis*, d.h. der „Fähigkeit, phonologische Repräsentationen im mentalen Lexikon automatisiert aktivieren zu können“ (S.39). Man könnte auch sagen: Die *Benennungsgeschwindigkeit* ist die Anwendung der *Zugriffsgeschwindigkeit auf phonologische Informationen* in der Auseinandersetzung mit der visuellen Repräsentation von Wörtern in der Form ihres Schriftbildes. Sie hat Auswirkungen auf die *automatisierte Worterkennung*, d.h. sie beeinflusst, ob an die Stelle des Erlesens von Wörtern im Verlauf des Lesen Lernens deren Erkennung

auf einen Blick tritt und damit eine ausreichende Kapazität im Arbeitsgedächtnis für das Sinn entnehmende Lesen zur Verfügung steht (Mayer, 2022a, S. 129). Gelingt dieser Übergang zur automatisierten Worterkennung nicht, bleiben betroffene Kinder und Jugendliche auf die indirekte Lesestrategie angewiesen. Damit wird für sie nur schon das Erlesen üblicher Schulbuchtexte sehr beschwerlich und führt zu einer ständigen Überlastung ihres Arbeitsgedächtnisses mit entsprechenden Beeinträchtigungen beim Leseverständnis. Die von Mayer (2022a) zusammengefassten Forschungsergebnisse besagen, „dass die Benennungsgeschwindigkeit die Variable ist, die am besten zwischen leseschwachen und durchschnittlich lesenden Kindern differenzieren kann“ (Wimmer, 1993, zitiert nach Mayer, 2022a, S. 67), und „dass die zu Beginn der Schulzeit erfasste Benennungsgeschwindigkeit auch noch für die Lesegeschwindigkeit in der achten Klasse einen bedeutenden Prädiktor darstellt“ (Vaessen & Bloomert, 2010, zitiert nach Mayer, 2022a, S. 68). In Anbetracht des aktuellen Forschungsstandes kann deshalb festgehalten werden, „dass man vor allem anhand des Kriteriums der Worterkennungsgeschwindigkeit zwischen durchschnittlich lesenden und lese-schwachen Kindern differenzieren kann“ (Mayer, 2022a, S.75). Ein *Defizit in der Benennungsgeschwindigkeit* ist somit das wichtigste gemeinsame Merkmal der lese-rechtschreibschwachen Kinder als Gruppe (Mayer, 2021, S. 99) und führt über die ganze Schulzeit und darüber hinaus zu Leseschwierigkeiten (ebd., S. 103f.).

2.3.2.3 Diagnostik und Förderung bei LRS auf der Sekundarstufe

Für eine angemessene Förderung von LRS-Betroffenen ist es wichtig, dass die Diagnose frühzeitig, also möglichst im Zyklus 1, gestellt wird, um rasch mit einer entsprechenden Förderung beginnen zu können (Mayer, 2022a). Dementsprechend geht diese Arbeit davon aus, dass die entsprechende Vorarbeit in der Primarschule geleistet wird und klammert solche Fälle aus, wo dies verpasst wird und Betroffene tatsächlich mit LRS, aber ohne LRS-Diagnose in der Oberstufe starten. Unter diesen Voraussetzungen dient dann die Diagnostik auf der Sekundarstufe der Erhebung des individuellen Lernstandes, um weitere Schritte der Förderung zielgerichtet und massgeschneidert zu planen.

2.3.2.3.1 Diagnostik und Förderung im Bereich Lesen

Im didaktischen Modell der Lesekompetenz von Rosebrock und Nix (Rosebrock et al., 2019, S. 8-12) werden drei Ebenen unterschieden: die Prozessebene, die Subjektebene und die soziale Ebene.

Abbildung 7: Didaktisches Modell der Lesekompetenz (Rosebrock et al., 2019, S. 8)

Die Prozessebene umfasst die Kognitionen, die auch Gegenstand kognitionspsychologischer Lesetheorien sind. Sie lässt sich in basale Leseprozesse und in hierarchiehöhere Verstehensprozesse unterteilen. Zur ersteren zählen die Wort- und Satzidentifikation und die lokale Kohärenz, zur letzteren die globale Kohärenz, das Erkennen von Superstrukturen und das Identifizieren von Darstellungsstrategien. Die Subjektebene beschreibt das Lese-Selbstkonzept, zu welchem Vorwissen, innere Beteiligung beim Lesen, Lesemotivation und Reflexion gehören. Die soziale Ebene schliesslich bezieht sich auf die Anschlusskommunikation über das Gelesene mit Mitmenschen in verschiedenen Kontexten, also die Partizipation am Unterricht über Texte und am kulturellen Leben, und spielt für den Schulerfolg eine zentrale Rolle (ebd.). Alle drei Ebenen sind für den Deutschunterricht relevant. Die Prozessebene steht bei der individuellen Förderung von LRS-Betroffenen im Vordergrund, aber immer auch im Dienst der beiden anderen Ebenen: Oberstes Ziel ist das Lernen aus Texten, welches gerade auch für MINT-Talente unverzichtbar ist, um eine anspruchsvolle Lehre meistern zu können. Damit dies gelingt, ist es wichtig, dass entsprechende Fortschritte auch Teil des Lese-Selbstkonzeptes werden, insbesondere auch im Bereich der Motivation und der metakognitiven Steuerung des eigenen Leseprozesses, oder, um es mit Ziegler's Aktiotop-Modell auszudrücken: Das erweiterte Handlungsrepertoire zur Meisterung der Prozessebene des Lesens muss im subjektiven Handlungsraum zuverlässig verfügbar werden.

Beim Einsatz von diagnostischen Verfahren in der Oberstufe ist es sinnvoll, sowohl basale Leseprozesse als auch hierarchiehöhere Verständnisprozesse zu testen. Die Auswahl der hier vorgestellten Tests umfasst jene, die ich bereits selber als SHP eingesetzt habe. Sie hat also nicht den Anspruch, einen vollständigen Überblick über alle vorhandenen Tests zu geben, sondern deckt diejenigen diagnostischen Bereiche ab, welche für die Zielgruppe der MINT-Talente mit LRS in der Oberstufe relevant sind. Ein Test, der in drei Untertests das Wort-, Satz- und Textverständnis prüft und bis im siebten Schuljahr eingesetzt werden kann, ist der *ELFE II* (Lenhard, Lenhard & Schneider, 2022). Nur das Satzverständnis testet das *Salzburger Lese-Screening* (Wimmer & Mayringer, 2014), dafür ist es bis in die 9. Klasse einsetzbar und bietet Items mit Sätzen, die im Verlauf des Tests an Komplexität zunehmen, also von einfachen Hauptsätzen zu Sätzen mit mehreren Nebensätzen gehen. Da es sich um keine Untertests handelt, sind die schwierigeren Sätze eigentlich nur für die Differenzierung im oberen Bereich gedacht. Trotzdem könnten solche Sätze – allenfalls auch nach deren Muster von der/dem SHP selber neu geschriebene – bei LRS-Betroffenen, die bei normaler Testdurchführung gar nicht so weit kommen, im Sinne der Alltagsdiagnostik dazu verwendet werden, um zu sehen, ob und wie schnell beim Lesen auch das Verständnis komplexerer Satzstrukturen gelingt, ohne dass diese in einen längeren Text eingebettet sind. Die Lesetestbatterie *Lesen* gibt es in einer Ausgabe für die Klassenstufen 6 bis 7 und einer für die Klassenstufen 8 bis 9 (Bäuerlein, Lenhard & Schneider, 2012a und 2012b). Sie bestehen jeweils aus einem Untertest zum Satzverständnis und einem Untertest zum Textverständnis. Während der *ELFE II* inhaltlich so konstruiert sind, dass er nur durch korrektes Lesen zu lösen ist und keine auf ein gutes Allgemeinwissen abgestützte Kompensationsstrategien möglich sind, enthalten die Lesetestbatterien *Lesen* Sachtexte, wo dies grundsätzlich denkbar ist, was für eine differenzierte Diagnostik neben den reinen Testwerten berücksichtigt werden sollte. Wenn das bedacht wird, kann dies aber gerade zu einer umfassenden Diagnostik führen, welche nicht nur den Stand des rein lesenden Textverständnisses, sondern auch den Stand des Aufbaus von Kompensationsstrategien umfasst. Der *ELFE II* bietet sich hingegen insbesondere für die Erfassung der Lesekompetenz zu Beginn der Oberstufe an, um zu sehen, in welchem Bereich der Fokus der weiteren Förderung liegen sollte.

Gemäss Rosebrock et al. (2019, S. 19) gibt es einen wissenschaftlichen Konsens, welcher die Lesegenauigkeit, den Automatisierungsgrad des Dekodierens auf der Wortebene, die Lesegeschwindigkeit und die prosodische Segmentierungsfähigkeit auf der Satzebene als Komponenten der *Leseflüssigkeit* bezeichnet. Damit kann die Leseflüssigkeit als zuverlässiger Indikator für den individuellen Entwicklungsstand von Lernenden in diesen basalen Leseprozessen gelten. So bietet sich die Leseflüssigkeit zugleich für alltagsdiagnostische Einblicke in Lernstand und Lernfortschritte und als Trainingsfeld für basale Leseprozesse an. Als Trainingsmethoden empfehlen Rosebrock et al., (2019) Lautleseverfahren zur Förderung der Leseflüssigkeit. Damit diese wirksam sind, sind zwei zentrale Rahmenbedingungen wesentlich, nämlich „dass Texte in standardisierten Übungssituationen laut bzw. halblaut gelesen werden und [...]dass das Vorlesen eines leseschwächeren Schülers durch einen ‚lesekompetenteren Anderen‘ begleitet wird, wobei der kompetentere als Lesemodell agiert, Lesefehler verbessert und/oder Textpassagen zusammen mit dem von ihm betreuten Tutanden chorisch vorliest“ (S. 22-23). Die Wirksamkeit der Lautleseverfahren ist wissenschaftlich belegt (ebd.). Ihrer Anwendung auf der Sekundarstufe steht höchstens die Schulorganisation im Wege, wenn in reinen Sek A-Klassen ausser den LRS-Betroffenen keine Lernenden mehr vorhanden sind, welche dieses Training noch benötigen würden, und dementsprechend organisatorische Kreativität gefragt ist. Hierfür könnte z.B. ein Lernzentrum auf Schulhausebene nützlich sein.

Für die Förderung hierarchiehöherer Verstehensprozesse beim Lesen steht die Vermittlung von Lesestrategien im Vordergrund. Ein Beispiel für ein solches Trainingsprogramm, welches gleichzeitig selbstreguliertes Lernen und Textverständnisstrategien fördert, ist das *Trainingshandbuch selbstreguliertes Lernen II* von Stöger und Ziegler (2008). Übungen für die ganze Bandbreite von elementarer bis hin zu ausdifferenzierter Lesekompetenz für die Oberstufe mitsamt einem eigenen Heft zu Lesestrategien bietet die Reihe *Lesen. Das Training* von Kruse, Riss und Sommer (2013). Solche Strategien haben für LRS-Betroffene oft auch die Rolle von Kompensationsstrategien, weil sie darin wesentlich stärker sind als in den basalen Leseprozessen. Insbesondere wenn sie über die von Eide und Eide (2023) präsentierten Stärken des ausgeprägt vernetzten, des narrativen oder des dynamischen Denkens verfügen, können sie wahre Meister in der Kompensation ihrer Schwächen mittels hierarchiehöherer Lesestrategien werden. Bei der optimalen Nutzung dieser Stärken und der Anwendung der entsprechenden Strategien spielen auch die exekutiven Funktionen eine wichtige Rolle (Brunsting, 2016, S. 64-66).

2.3.2.3.2 Diagnostik und Förderung im Bereich Rechtschreibung

Für die Diagnostik im Bereich der Rechtschreibung ist die *Hamburger Schreib-Probe HSP* (May, 2013) besonders nützlich, weil sich mit ihr ein Profil der individuellen Stärken und Schwächen in den vier Strategien der alphabetischen, der orthographischen, der morphematischen und der wortübergreifenden Strategie erstellen lässt. Zu letzterer gehören Zeichensetzung und Gross- und Kleinschreibung in Fällen, wo diese sich erst im Zusammenhang eines Satzes erschliesst. Die vier Strategien bauen im Prinzip aufeinander auf, d.h. für die Mehrheit der Lernenden wird davon ausgegangen, dass in ihrem Profil die alphabetische und die orthographische Strategie im Vergleich zur morphematischen Strategie bessere oder zumindest gleich gute Werte erreichen. Meine eigenen Erfahrungen mit dem Einsatz der HSP haben mir aber gezeigt, dass dies bei LRS-Betroffenen gerade umgekehrt sein kann, also dass insbesondere die Werte der orthographischen deutlich unter jenen der morphematischen Strategie liegen und die individuelle Stärke eindeutig in der morphematischen

Strategie liegt. In Anlehnung an Eide & Eide (2023) leuchtet das auch ein: Die Anwendung der orthographischen Strategie bedarf der Speicherung vieler einzelner Details, denn in welchen Wörtern der deutschen Sprache z.B. ein langes i mit *ie* und in welchen mit *ih* geschrieben werden muss, ist auf der orthographischen Ebene willkürlich. Erst die morphematische Strategie bringt Struktur und einen Zusammenhang in all diese Details, und der Blick für Zusammenhänge ist gemäss Eide & Eide (2023) gerade eine Stärke vieler LRS-Betroffenen. Für jene Lernenden, welche intellektuell leicht mit dem Erkennen morphologischer Strukturen klarkommen, kann die morphematische Strategie unter diesem Gesichtspunkt als wirksame Kompensationsstrategie dienen, um Schwierigkeiten bei der isolierten Erkennung einzelner Laute und beim reinen Auswendiglernen der Rechtschreibung jedes einzelnen Wortes auszugleichen. Das Denken in Wortfamilien schafft dann einen Zusammenhang, in welchem die Anwendung der Rechtschreibregeln übersichtlicher wird.

Für die Förderung von LRS-Betroffenen auf der Oberstufe bedeutet dies, dass eine bereits vorhandene Stärke in der morphematischen Strategie für die weitere Förderung genutzt werden sollte. Das heisst, dass festgestellte Defizite in der orthographischen Strategie in der Förderung so aufgenommen werden, dass sie im Rahmen wichtiger Morpheme und Wortfamilien geübt werden. Entsprechendes Übungsmaterial findet sich im Morphemtraining *Die Wortbaustelle* (Kleinmann, 2023) und in *MORPHEUS* (Kargl & Purgstaller, 2010), einem morphemunterstützten Grundwortschatz-Segmentierungstraining, welches neben einem gedruckten Übungsbuch und Memokärtchen auch noch PC-Spiele und Übungen bietet. Ob das Programm *Dybuster*, welches an Schweizer Primarschulen sehr verbreitet ist, auf der Oberstufe auch noch Sinn macht, muss im Einzelfall beurteilt werden. Von Interesse wäre insbesondere die Möglichkeit des Programms, eigene Module mit neuen Wörtern zusammenzustellen: Dieses könnte in der 3. Sek für die Vorbereitung auf die Lehre genutzt werden, wenn der Lehrvertrag bereits unterschrieben ist und gewisse Fachwörter bereits zur Vorbereitung geübt werden sollen.

Ein wichtiger Aspekt der Rechtschreibförderung in der Sekundarstufe ist der Umgang mit der Rechtschreibkorrektur am Computer, weil diese auch später im Berufsleben ein selbstverständlich zur Verfügung stehendes Hilfsmittel ist. Um die von der Rechtschreibkorrektur zur Auswahl gestellten Verbesserungsvorschläge bewerten und den passenden Vorschlag auswählen zu können, ist bereits einiges an Rechtschreibkompetenz vorausgesetzt. Auch dafür sind eine möglichst weit entwickelte morphematische und wortübergreifende Strategie hilfreich. Ergänzend dazu kommt die Fähigkeit, im Zweifelsfall ein Wort auch im Duden nachschlagen zu können: am besten nicht nur online, sondern auch im gedruckten Duden, weil eine Redundanz an verfügbaren Strategien immer auch eine zusätzliche Sicherheit für schwierigere Fälle bedeutet. Zudem ist diese Kompetenz hilfreich, um auch Fachbegriffe in einem Register nachschlagen zu können.

2.3.2.3.3 Förderung im Bereich Arbeitsgedächtnis

Die Effizienz und Kapazität des Arbeitsgedächtnisses gilt „üblicherweise als stabiles, weitgehend invariantes Persönlichkeitsmerkmal, das zwar reifungsbedingten Veränderungen unterworfen ist, sich aber systematischer Fördermassnahmen gegenüber als weitgehend resistent erweist“ (Mayer, 2021, S. 77). Trotzdem versuchten Holmes et al. (zitiert nach Mayer, 2021, S. 77) mit zwanzigtägigen Trainings, „die Kapazität der unterschiedlichen Funktionen des Arbeitsgedächtnisses von Kindern zu verbessern“ (ebd.). Durch das Training konnten „die Verarbeitungsstrategien, nicht aber die

Kapazität des Kurzzeitgedächtnisses selbst“ (ebd.) positiv beeinflusst werden, was zu signifikanten Leistungsfortschritten im Vergleich zur Kontrollgruppe führte. Gathercole & Alloway (2014) empfehlen ebenfalls die Förderung einer möglichst effizienten Nutzung des eigenen Arbeitsgedächtnisses durch das Erlernen des Umgangs mit gedächtnislastenden Strategien (ebd., S. 266). Dazu gehören das Einüben der Speicherung wichtiger Informationen, die Nutzung von Merkhilfen, organisatorische Strategien wie das Zerlegen einer Aufgabe in Teilschritte und das Notieren von Teil- und Zwischenergebnissen und das Nachfragen oder, falls möglich, Nachschlagen, wenn wichtige Informationen vergessen worden sind (ebd.).

Dies zeigt die Bedeutsamkeit von kompensatorischen Strategien im Umgang mit den eigenen Grenzen. Da dies nicht nur für das Arbeitsgedächtnis gilt, befasst sich das nächste Unterkapitel allgemein mit Coping, metakognitiven und kompensatorischen Strategien und deren Bedeutsamkeit für LRS-Betroffene.

2.3.3 Coping, metakognitive und kompensatorische Strategien und Nutzung technischer Hilfsmittel

Die Nutzung technischer Hilfsmittel ist ein Querschnittsthema, welches eng mit Coping, kompensatorischen Strategien und mit dem Nachteilsausgleich verknüpft ist und deshalb in allen drei Themenfeldern in den entsprechenden Unterkapiteln (Kap. 2.3.3.1; Kap. 2.3.3.2; Kap. 2.3.4.3) zur Sprache kommt.

2.3.3.1 Coping und Nutzung technischer Hilfsmittel

Im Rahmen ihrer Studie zu Bewältigungsstrategien von Jugendlichen unterschied Seiffge-Krenke (1995, zitiert nach Fend, 2003, S. 217f.) drei Typen von Coping:

- aktives Coping im Sinne eines problemgerichteten rationalen Handelns,
- internes Coping im Sinne der Arbeit an der inneren Einstellung zu einem Problem,
- Rückzug im Sinne der Vermeidung der Problembewältigung (ebd.).

Zum aktiven Coping gehören das Suchen nach Informationen, das Ansprechen von Problemen und das Gespräch mit unterschiedlichen Personen wie Freunden, Eltern oder anderen Betroffenen. Zum internalen Coping zählen das Akzeptieren der eigenen Grenzen, Kompromissbereitschaft, das Nachdenken über das Problem und das Suchen nach verschiedenen Lösungen (ebd.). Während ein Rückzug immer eine dysfunktionale Coping-Strategie ist, gelten aktives und internes Coping grundsätzlich als funktionale Strategien, die auch miteinander kombinierbar sind. So kann z.B. die interne Strategie, über ein Problem nachzudenken und verschiedene Lösungen zu suchen, mit der aktiven Strategie der Informationssuche kombiniert werden und schliesslich in die ebenfalls aktive Strategie des Gesprächs mit aufgrund dieser Reflexion gezielt ausgewählten Personen führen, deren Rat für das konkrete Problem als besonders hilfreich eingeschätzt wird, also z.B. ein Gespräch mit der Berufsberatung statt mit Freunden. Insgesamt gibt es bei der Kombination der aktiven und internalen Formen des Coping aber immer eine grosse Vielfalt von Möglichkeiten, die zum Ziel führen können. Um im Beispiel zu bleiben: Ein Jugendlicher, der lieber sofort mit seinen Freunden spricht, als alleine über ein Problem rund um seine Berufswahl nachzudenken, könnte auch von einem Freund den Tipp

erhalten, zur Berufsberatung zu gehen, und auf diesem Weg schliesslich auch zur benötigten kompetenten Beratung gelangen.

Bezogen auf den Übergang von der Schule in die Berufslehre im Allgemeinen und erst recht bei der Begleitung von MINT-Talenten mit LRS gilt es also, die Entwicklung sowohl aktiver als auch internaler Coping-Strategien zu fördern. Es gilt die Jugendlichen darin zu bestärken, aktiv anzugehen, was sie verändern können, eigene Grenzen zu akzeptieren und ihren Blick dafür zu schärfen, wie sie beides unterscheiden können. Denn je besser diese Unterscheidung gelingt, desto wirkungsvoller können sie ihre Energie so investieren, dass ihre Bemühungen auch Früchte tragen, statt sich entweder für unrealistische Ziele zu verausgaben oder vorschnell aufzugeben, weil sie sich zu wenig zutrauen.

Ein gutes Repertoire an Coping-Strategien ist eng verbunden mit der Entwicklung von effizienten Kompensationsstrategien, welche für die Talententwicklung trotz LRS sehr bedeutsam sind: „The more effective the compensation strategies, the more likely it is that learning at a higher level can become a positive experience“ (van Gerven, 2021, S. 172). Kompensationsstrategien können auch mit dem Einsatz von Hilfsmitteln verbunden sein. Ein Beispiel ist die bereits in Kap. 2.3.2.3.2 angesprochene Rechtschreibkorrektur am Computer. Integrierte Vorlesefunktionen bei digitalen Texten, wie sie aktuell vor allem bei Online-Ausgaben von Zeitungen zu beobachten sind, dürften sich dank künstlicher Intelligenz in Zukunft noch weiter verbreiten und werden vielleicht mittelfristig auch in digitale Lehrmittel integriert. Zudem gibt es eigenständige Vorleseprogramme, sogenannte *Text-to-Speech-Reader (TTS)*. Dieses Angebot entwickelt sich sehr schnell, würde für eine genauere Einarbeitung und Austestung der verschiedenen Apps aber den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Deshalb sei hier nur exemplarisch *Speechify* erwähnt, das von Cliff Weitzman entwickelt worden ist, der selbst LRS hat und dem die Talententwicklung von neurodiversen Lernenden ein entsprechend grosses Anliegen ist. Auf seiner Website¹¹ bespricht er auch weitere einschlägige Apps, sodass diese als Einstieg für eine diesbezügliche Recherche interessant ist, aber mit einem persönlichen Austesten der Apps verbunden werden müsste. Denn die Mischung aus Informationsvermittlung und Eigenwerbung auf der Website erlaubt es auch bei quellenkritischer Lektüre nicht, diese als alleinige Grundlage für eine unabhängige Darstellung zu verwenden.

Ein wichtiges Instrument, um Kompensationsstrategien und Hilfsmitteln einen rechtlich abgesicherten Rahmen zu geben, ist der Nachteilsausgleich (vgl. Kapitel 2.3.4). Für die Entwicklung von Kompensationsstrategien kommt auch den exekutiven Funktionen eine besondere Bedeutung zu. Ihnen ist das nächste Kapitel gewidmet.

2.3.3.2 Exekutive Funktionen und Metakognition als Basis für Kompensationsstrategien

Exekutive Funktionen sind Kontrollfunktionen, d.h. „höhere geistige Tätigkeiten, die der Handlungsplanung, Handlungsüberwachung und Handlungskontrolle dienen“ (Brunsting, 2011, S. 12). Sie können enger oder weiter definiert werden. In der engeren Definition umfassen sie drei unabhängige, aber zusammenwirkende Kernkomponenten:

- das Arbeitsgedächtnis

¹¹ <https://speechify.com/de/blog/beste-apps-neurodivergent/>

- die Inhibition, welche situationsangemessenes Verhalten durch Hemmung nicht zielführenden oder dem aktuellen Kontext entgegenstehenden Verhaltens unterstützt, und
- die kognitive Flexibilität, welche hilft, den Fokus der Aufmerksamkeit zu ändern und sich rasch auf neue Anforderungen einzustellen. (Kubesch, 2016, S. 15-17).

Folgt man mit Brunsting (2011) einer weiter gefassten Definition, so zählen zu ihnen Planen, Organisation des Verhaltens, Zeitmanagement, Flexibilität des Verhaltens, Arbeitsspeicher, Selbststeuerung, Handlungskontrolle und Metakognitionen (ebd.). Bevor die exekutiven Funktionen zum vorherrschenden übergeordneten Begriff wurden, wurden deren für das selbstregulierte Lernen wesentlichen Aspekte schon bezogen auf die Metakognition diskutiert, was mit einem besonderen Fokus auf Selbstreflexion einherging, wie dies der Begriff Metakognition – Nachdenken auf einer höheren Ebene über das eigene Denken – impliziert (z.B. Stöger und Ziegler, 2009). Metakognition benötigt entsprechendes metakognitives Wissen, also das Wissen über sich als Lernende:n, Wissen über Arten von Lernaufgaben und wie man sie erfolgreich anpacken kann, und die Kenntnis von verschiedenen Lernstrategien und deren Anwendung (Brunsting, 2011, S. 13). Die exekutiven Funktionen beginnen sich im Lebenslauf schon zu entwickeln, bevor sich die Kinder ihrer bewusst werden. Werden sie aber zum Gegenstand einer metakognitiven Reflexion der Lernenden, so können sie ihre volle Wirksamkeit entfalten und gezielt so weiterentwickelt werden, dass sie auch als Grundlagen für Kompensationsstrategien zum Einsatz kommen. Die Bedeutsamkeit der exekutiven Funktionen für das Textverständnis wurde bereits in Kap. 2.3.2.2.2 angesprochen.

Einen ausführlicheren Überblick über die Rolle der exekutiven Funktionen bei der Bewältigung von LRS gibt Brunsting (2016, Kap. 4.2) auf der Basis der von ihr mit LRS-Betroffenen geführten und ausgewerteten Interviews. Die Selbstregulation sieht sie als „Schlüssel zu den exekutiven Funktionen, zum Lernen und zu Lebensbewältigung“ (ebd., S. 165) und als Voraussetzung um „in der inklusiven Schule selbständig genug arbeiten“ zu können (ebd.). Sie regt dazu an, erfolgreiche Selbstregulation dort, wo sie bereits vorhanden ist, zu benennen und als Ressource für den Transfer auf den Bereich des Lesens und der Rechtschreibung zu nutzen, also z.B. das systematische Vorgehen beim Lösen von Mathematikaufgaben als Stärke, die zu einem systematischen Vorgehen beim Abschreiben eines Wortes weiterentwickelt werden kann (ebd.). Die Handlungsplanung bezieht sich sowohl auf die Verfolgung langfristiger Ziele, welche Sinn und Motivation für das Überwinden von Hindernissen verleihen, als auch auf die konkrete Planung für die Erreichung kleinerer Ziele im Schul- und Ausbildungsalltag. Sie ist eng mit der Organisation des Verhaltens verbunden, welche hilft, „Ziele nicht aus den Augen zu verlieren“ (ebd., S. 168) und die eigene Arbeitsumgebung möglichst ablenkungsarm zu gestalten. Handlungsplanung und Organisation sind auch eng mit dem Einsatz geeigneter Strategien und Hilfsmittel verknüpft. Weil Lernende mit LRS für das Einprägen von Vokabeln oder Begriffen und für das Lernen mit und aus Texten mehr Zeit aufwenden müssen, ist das Zeitmanagement für sie besonders bedeutsam, um die eigentlich immer zu knappe Ressource Zeit möglichst zielgerichtet einzusetzen. Mit zunehmender Erfahrung können die Prioritäten, wie viel Zeit wofür eingesetzt werden soll, immer besser gesetzt werden. Dies bedeutet auch eine Flexibilität des eigenen Verhaltens, also die Bereitschaft, aus Misserfolgen zu lernen, neue Lernwege auszuprobieren und Lernchancen zu erkennen und zu nutzen. Die bereits in Kap. 2.2.5 besprochenen, für die Talententwicklung relevanten Strategien der motivationalen Selbstregulation werden so mit zusätzlichen spezifischen Strategien für den Umgang mit LRS verknüpft. Dass viele der beschriebenen Strategien für beide Bereiche relevant sind, liegt in der Natur der Sache, denn es geht immer um Prozesse der

Selbstregulation beim Lernen. In gewisser Weise ist die Entwicklung von Kompensationsstrategien im Umgang mit LRS eine spezielle Form von Talententwicklung.

Wie in Kap. 2.3.2.3.3 bereits dargelegt, lässt sich zwar nicht die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses trainieren, sehr wohl aber ein Repertoire von Strategien zu seiner möglichst effizienten Nutzung und Entlastung. Dazu gehört auch das zielgerichtete Auswendiglernen von solchen Informationen, die oft benötigt werden. Für ein MINT-Talent mit LRS kann das bedeuten, sich möglichst viele wichtige Fachbegriffe des eigenen Berufsfeldes so gründlich einzuprägen, dass sie Teil des eigenen Sichtwortschatzes werden, oder inhaltliche Zusammenhänge des eigenen Fachgebietes mit der Anfertigung von grafischen Darstellungen kognitiv so gründlich zu durchdringen, dass das jeweilige Vorwissen bei der Lektüre neuer Fachtexte leicht zur Verfügung steht und das Textverständnis entsprechend zu unterstützen vermag. Bezüglich Metakognition, Handlungskontrolle und -korrektur und Reflexion bleibt Brunsting (2011) wenig konkret und betont vor allem, wie wichtig diese eigentlich wären. Deshalb sei hier noch der Zyklus des selbstregulierten Lernens (Stöger & Ziegler, 2008) vorgestellt, in welchem diese eine zentrale Rolle spielen:

Abbildung 8: Zyklus des selbstregulierten Lernens (nach Stöger und Ziegler, 2008)

Die Schritte der Selbsteinschätzung, Ableitung eines Lernziels, der Strategischen Planung mit Auswahl passender Strategie(n), des Strategiemonitorings inkl. einer allfälligen Anpassung der Strategie und der abschliessenden Bewertung des Ergebnisses sind ursprünglich auf das Textverständnis in Einzelarbeit bezogen. Für Lernende mit LRS kann die strategische Planung auch die Wahl von Kompensationsstrategien beinhalten, also z.B. eine Phase des Austausches mit einem Lernpartner für den Vergleich der eigenen Zusammenfassung des Textes mit jener eines kompetenteren Lesers, um dadurch zum einen das eigene inhaltliche Lernen abzusichern und zugleich eine Vergleichsbasis für

die Bewertung und Reflexion des eigenen Versuchs der Anwendung von Textverständnisstrategien zu bekommen. Abgesehen von der Anwendung auf selbstreguliertes Lernen kann dieser Ablauf aber auch zu einem metakognitiven Zyklus für das Verfolgen anderer wichtiger Ziele wie z.B. das Suchen einer Lehrstelle oder das Erproben von Kompensationsstrategien im Umgang mit LRS im Berufs- bildungsalltag adaptiert werden.

Die Gemeinsamkeiten des Zyklus des selbstregulierten Lernens mit dem Rubikon-Modell sind unübersehbar. Im Vergleich zu letzterem wird die Phase des Abwägens und der Zielbildung dahingehend präzisiert, dass das Lernziel aus einer vorangegangenen Selbsteinschätzung abgeleitet wird. In der Phase des Handelns besteht die zusätzliche Differenzierung des Zyklus des selbstregulierten Lernens in der Rückkoppelungsschleife aus Strategieanwendung, Strategiemonitoring und einer allfälligen Anpassung der Strategie. In der Terminologie des Rubikon-Modells bedeutet dies, dass für das Strategiemonitoring innerhalb der in der dritten Phase des Handelns vorherrschenden volitionalen Denkweise immer eine Prise motivationales Beurteilen und Abwägen bezogen auf eine allenfalls nötige Strategieanpassung mit im Spiel ist.

Konkrete Kompensationsstrategien von LRS-Betroffenen hat auch Lichtsteiner Müller (2013) zusammengetragen. Sie nennt:

- Tonaufnahmen im Unterricht (Beispiel aus einer Lerngruppe, wo das dank zwei Kolleginnen mit Sehbehinderung ohnehin normal war),
- die Nutzung eines guten Verständnisses für Schemas, Diagramme und bildliche Darstellungen, um Inhalte auf diesem Weg statt über Fliesstext zu lernen,
- das Motto „proaktiv statt passiv“, d.h. aufgrund eigener Stärken anderen Hilfe anbieten, um dank dieser Hilfsbereitschaft problemlos auch selber Hilfe zu bekommen: also z.B. grosszügig anderen Mathe erklären und im Gegenzug deren schriftliche Notizen und Zusammenfassungen in anderen Fächern erhalten,
- Ausdauer und Beharrlichkeit, kombiniert mit der Flexibilität, auch im richtigen Moment aufgeben zu können,
- Ziele setzen, die Kraft verleihen
- Nutzung von sozialen Unterstützungssystemen
- Strategien zur Stressreduktion, um trotz dem Stress, den LRS immer wieder mit sich bringt, die emotionale Stabilität zu bewahren. (S. 129-131)

Die spezifische Nutzung der MIND-Stärken für Kompensationsstrategien kam auch schon im Kapitel zum Dyslexic Advantage (2.2.4) zur Sprache. Davon abgeleitet propagieren Eide & Eide (2023, Kap. 32) folgende Prinzipien für die Gestaltung von Lernprozessen und -umgebungen für LRS-Betroffene:

- erfahrungsbasiertes Lernen, welches einerseits durch das Erleben von Aha-Momenten das episodische Gedächtnis anspricht und andererseits über eigenhändiges Konstruieren das räumliche Vorstellungsvermögen stimuliert oder über künstlerisch-gestalterische Aufgaben je nachdem ebenfalls das räumliche oder das narrative Denken nutzt,
- Fokus auf vertieftes Verständnis der grundlegenden Prinzipien, um neues Detailwissen verankern und besser behalten zu können,
- Lernen aus Vorhersagen und deren kritischer Überprüfung, um Fehler als Lernchancen für die Konstruktion und stetige Verfeinerung von mentalen Modellen zu nutzen. Das bedeutet, dass

zunächst verschiedene Hypothesen aufgestellt und Modelle entworfen werden, danach die Entscheidung für das plausibelste davon fällt, dieses anschliessend mit experimentellen Beobachtungen oder der Recherche weiterer Fakten kritisch untersucht und schliesslich überprüft und nach Möglichkeit verbessert wird, um den Lernkreislauf von neuem zu beginnen. (S. 315-338)

Dank Lernerfahrungen in solchen Lernumgebungen können Lernende diese Grundsätze auch nutzen, um ihr eigenes Lernen individuell zu optimieren und ihre eigenen Kompensationsstrategien zu entwickeln.

2.3.4 Nachteilsausgleich

2.3.4.1. Definition und Legitimation des Nachteilsausgleichs

Die Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik definiert den Begriff Nachteilsausgleich als „individuelle Massnahmen, welche dazu dienen, Benachteiligungen von Lernenden mit Behinderung zu vermeiden oder zu verringern. Es handelt sich um formale Anpassungen der Lern- und Prüfungsbedingungen ohne Modifikation der Lern- bzw. Ausbildungsziele.“ Deren Ziel ist es, „behinderungsbedingte Barrieren aufzuheben oder zu verringern und es allen Lernenden damit zu ermöglichen, ihr Können zu zeigen“ (Wetzel, 2020, S. 27). Der Nachteilsausgleich hat also „den Anspruch, auch im Bildungssystem die erforderlichen Voraussetzungen für die Teilhabe und Chancengerechtigkeit zu schaffen“ (ebd.).

Es besteht eine klare Abgrenzung zwischen Nachteilsausgleich und individuellen Lernzielanpassungen, die sich aufgrund ihrer Definition gegenseitig ausschliessen: Für einen Nachteilsausgleich wird „ein hinreichendes kognitives Leistungspotential zur Erfüllung des Regelcurriculums vorausgesetzt“ (Sahli Lonzano, Brandenburg & Ganz, 2020, S. 693) und somit „von den Zielen des Lehrplans nicht abgewichen“ (Henrich et al., 2012, S. 4). Wenn Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit eine Erreichung bestimmter Ziele des Lehrplans verunmöglichen, ist hingegen die Festlegung von individuellen Lernzielen angezeigt (ebd.).

Weil LRS als Lernstörung definiert ist, *welche unabhängig von kognitiven Fähigkeiten* auftritt (vgl. Kap. 2.3.2.1), ist der Nachteilsausgleich für Lernende mit LRS ein Instrument zur Wahrung der Chancengerechtigkeit bei der Überprüfung all jener Lernziele, die nicht direkt auf die bei LRS beeinträchtigten Fähigkeiten abzielen, sondern wo das Lesen und Schreiben nur Hilfsmittel zur Performanz in anderen Kompetenzbereichen ist.

Für die Legitimation und das Verständnis des Umfelds für einen Nachteilsausgleich ist die Beachtung der acht von Meier-Popa und Ayer (2021) vorgeschlagenen Prinzipien hilfreich:

- I. **Gleichstellung als Ziel des Nachteilsausgleichs:** Behinderungsbedingte Nachteile werden so ausgeglichen, dass die Chancengleichheit zu den Mitlernenden (wieder) hergestellt wird.
- II. **Passung zur individuellen Situation (Angemessenheit):** Die Massnahmen müssen massgeschneidert darauf abgestimmt sein, wie sich die Beeinträchtigung einer Person auf bildungsrelevante Aktivitäten auswirkt.
- III. **Gleiche Lern- und Prüfungsziele:** Es werden nur die Lern- und Prüfungsbedingungen, nicht aber die zu erreichenden Kompetenzen angepasst.

- IV. **Keine Bevorzugung:** Der Nachteilsausgleich darf nicht zu einer Besserstellung gegenüber den Mitlernenden führen, d.h. er muss fair sein.
- V. **Monitoring:** Durch regelmässige Evaluation wird sichergestellt, dass der Nachteilsausgleich die Prinzipien I bis IV (immer noch) einhält und bei Bedarf an die sich entwickelnde Ausbildungssituation angepasst wird.
- VI. **Kontinuität der Massnahmen:** Es ist eine grundsätzliche Kontinuität der Massnahmen über die ganze Bildungsbiografie anzustreben.
- VII. **Kommunikation und Datenschutz:** Die Ausbildungsinstitution muss über den Nachteilsausgleich informieren, einerseits über die grundsätzliche Möglichkeit und das Vorgehen, andererseits im konkreten Fall in einer Form, welche dessen Fairness gegenüber den Mitlernenden verständlich macht und gleichzeitig den Ansprüchen des Datenschutzes gerecht wird. Dazu müssen die im Einzelfall vereinbarten Massnahmen des Nachteilsausgleichs präzise und schriftlich festgehalten werden, am besten inkl. der Abmachung, wie diese kommuniziert werden. (S. 45-46)

Eine wichtige Basis für diese Prinzipien sind die einschlägigen Rechtsgrundlagen.

2.3.4.2 Rechtsgrundlagen für den Nachteilsausgleich

Der Nachteilsausgleich stützt sich in der Schweiz auf folgende Rechtsgrundlagen: das in der UN-Behindertenrechtskonvention vom 13. 12. 2006 in Art. 24 verankerte Recht von Menschen mit einer Behinderung auf diskriminierungsfreie Bildung, auf das Diskriminierungsverbot in Artikel 8 und den Anspruch auf Grundschulunterricht in Artikel 19 der Bundesverfassung und auf das Behindertengleichstellungsgesetz (Mizrahi & Bolkensteyn, 2020, S. 10). Weitere wichtige Grundlagen sind der Internationale Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte oder UN-Pakt 1, die Kinderrechtskonvention der UNO, die Salamanca-Erklärung der UNESCO von 1994 und die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) der WHO, wobei für Kinder und Jugendliche die Version ICF-CY relevant ist (Meier-Popa & Ayer, 2021, S.19-20).

Die Rechtsprechung des Schweizer Bundesgerichts unterscheidet zwischen zwei Formen der Diskriminierung: die *direkte Diskriminierung*, umschrieben als die „qualifizierte Art der Ungleichbehandlung von Personen in vergleichbaren Situationen“ (BGE 134/257, S. 261, zitiert nach Meier-Popa & Ayer, 2021, S. 20) und die *indirekte, mittelbare Diskriminierung*, wo die betroffenen Personen nicht offensichtlich, aber durch die tatsächlichen Umstände wie z.B. eine Prüfungssituation benachteiligt werden (Urteil des Bundesgerichts 2D_7/2011, zitiert nach Meier-Popa & Ayer, 2021, S. 20). Der Nachteilsausgleich ist in der juristischen Fachsprache eine „formale Vorkehrung“ (Mizrahi & Bolkensteyn, 2020, S. 12), um das „Recht auf angemessene Vorkehrungen“ (ebd.) als „Komponente des Diskriminierungsverbots“ (ebd.) umzusetzen. Zur Frage nach den angemessenen und legitimen Wegen und Mitteln zur Herstellung von Gleichheit (Dederich, 2016, S. 94) hält die Schweizerische Rechtsprechung fest: Es „müssen zur Bestimmung von Art und Umfang des Nachteilsausgleichs die Anpassungsmassnahmen erwogen werden, die ein Kandidat oder eine Kandidatin mit einer Behinderung braucht, um die gleichen Chancen zu haben, die Prüfung zu bestehen, wie wenn keine Behinderung bestünde“ (ebd., S. 12-13).

In der Berufsbildung ist das Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) direkt anwendbar, weil diese in der Zuständigkeit des Bundes ist. Die Volks- und Sonderschulung dagegen liegt in der Kompetenz der Kantone, welche gemäss Bundesverfassung dazu verpflichtet sind, ihrerseits „Massnahmen zur Beseitigung von Benachteiligungen der Behinderten“ (BV, Art 8 Abs. 4, zitiert nach Maier-Popa &

Ayer, 2021, S. 21) zu ergreifen. Deshalb sind für die konkrete Ausgestaltung des Nachteilsausgleichs noch kantonale Vorgaben relevant, wobei in der Schulpraxis dann vor allem Weisungen der zuständigen Volksschulämter konsultiert werden. Der Kanton Zürich beispielsweise hat gar keine eigenen Rechtsgrundlagen zum Nachteilsausgleich, sondern stützt sich direkt auf die eidgenössischen Rechtsgrundlagen ab, welche von der Bildungsdirektion zu entsprechenden Handreichungen in Form von Broschüren und Informationen im Internet aufbereitet worden sind (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2022a und 2022b). Zumindest 2013 war diese Lösung mit Weisungen der Verwaltungsbehörden ohne spezifische kantonale Gesetzesgrundlagen noch die schweizweit praktizierte Lösung (Hördegen & Richli, 2013, S. 81).

Das Recht sieht nicht nur eine Abgrenzung zwischen Nachteilsausgleich und individuellen Lernzielen vor, sondern auch eine Priorisierung: „Materielle Vorkehrungen im Sinne von Lernzielanpassungen kommen nur dann zum Einsatz, wenn eine Person auch unter Zuhilfenahme von formalen Vorkehrungen keinen regulären Bildungsgang zu absolvieren vermag. Sie haben somit subsidiären Charakter“ (Mizrahi & Bolkensteyn, 2020, S. 13). Das bedeutet: Eine Lernzielanpassung (= materielle Vorkehrung) kommt erst dann in Frage, wenn Lernende auch mit Nachteilsausgleich (= formale Vorkehrung) die regulären Lernziele nicht erreichen können. Nur wenn dies von vornherein unmöglich ist, dürfen die Lernziele ohne vorherigen Versuch eines Nachteilsausgleichs angepasst werden.

Da der Nachteilsausgleich eine formale Vorkehrung zur Umsetzung des Diskriminierungsverbots gemäss BehiG und seinen kantonalen Entsprechungen im Schulrecht ist, sind in diesem Zusammenhang auch die juristischen Definitionen von *Behinderung* und *Menschen mit Behinderung* und jene von *Benachteiligung* – im Sinne eines Synonyms von Diskriminierung – verbindlich, die sich in Artikel 2 im BehiG finden:

¹ In diesem Gesetz bedeutet *Mensch mit Behinderungen (Behinderte, Behinderter)* eine Person, der es eine voraussichtlich dauernde körperliche, geistige oder psychische Beeinträchtigung erschwert oder verunmöglicht, alltägliche Verrichtungen vorzunehmen, soziale Kontakte zu pflegen, sich aus- und weiterzubilden oder eine Erwerbstätigkeit auszuüben.

² Eine *Benachteiligung* liegt vor, wenn Behinderte rechtlich oder tatsächlich anders als nicht Behinderte behandelt und dabei ohne sachliche Rechtfertigung schlechter gestellt werden als diese, oder wenn eine unterschiedliche Behandlung fehlt, die zur tatsächlichen Gleichstellung Behinderter und nicht Behinderter notwendig ist. (BehiG, Artikel 2)

Diese Definitionen gehen von einer dauerhaften Beeinträchtigung bei der betroffenen Person aus, verstehen aber Behinderung nicht als Synonym von Beeinträchtigung, sondern bereits wie in der ICF als situationsabhängig in Zusammenhang von Aktivitäten und Partizipation und damit im Spannungsfeld von behindert *sein* und behindert *werden*. Zudem wird die sachliche Rechtfertigung von Ungleichbehandlung als Kriterium dafür eingeführt, ob eine solche juristisch nicht zu beanstanden oder aber als Benachteiligung bzw. Diskriminierung zu werten ist. Bezogen auf die Berufsbildung bedeutet dies: Kann eine Person trotz Beeinträchtigung dank entsprechender Hilfsmittel die für einen Beruf notwendigen Tätigkeiten ausführen, so wäre eine Verweigerung dieses Nachteilsausgleichs eine Diskriminierung. Bekommt hingegen ein Jugendlicher aufgrund seiner Farbenblindheit keine Lehrstelle als Elektroinstallateur, so lässt sich das sachlich rechtfertigen, weil im entsprechenden Berufsalltag das Erkennen der verschiedenen Farben sicherheitsrelevant ist und damit der Jugend-

liche nicht über die Berufsfähigkeit für diesen spezifischen Beruf verfügt (Hördegen & Richli, 2013, S. 75, und Kap. 2.3.4.2 in dieser Arbeit).

Zwar keine Rechtsgrundlage im eigentlichen Sinn, aber doch ein Orientierungsrahmen zu deren Anwendung ist die folgende Passage aus dem Bericht des Bundesrates zur Behindertenpolitik aus dem Jahr 2018:

Das Ziel des Nachteilsausgleichs ist es, Benachteiligungen von Lernenden mit Behinderung mithilfe von individuellen Massnahmen zu vermeiden oder zu verringern. Solche Massnahmen können in unterschiedlichen Bereichen zur Anwendung kommen, etwa bei Aufnahmeprüfungen oder Qualifikationsverfahren, im Unterricht und bei Aufgaben, Leistungstests oder Abschlussprüfungen. Beim Nachteilsausgleich werden Lern- und Prüfungsbedingungen formal angepasst, ohne dass dabei Modifikationen der Lern- und Ausbildungsziele vorgenommen werden. Der Nachteilsausgleich kann technische Hilfsmittel und persönliche Assistenz, Zeitzuschläge bei Leistungstests oder Prüfungen, Anpassungen der Aufgabenstellung oder der Prüfungsform sowie auch räumliche Massnahmen betreffend dem Lern- und Prüfungsumfeld umfassen. (Bundesrat, 2018, zitiert nach Meier-Popa & Ayer, 2021, S. 24)

Der Bundesrat sieht den Anwendungsbereich für den Nachteilsausgleich also sowohl in Prüfungssituationen als auch im Unterricht. Dies ist deshalb erwähnenswert, weil die Akteure in Schule und Berufsbildung oft davon ausgehen, dass der Nachteilsausgleich nur für Prüfungen gedacht sei (eigene Beobachtungen im Schulfeld). Vermutlich liegt letzteres daran, dass für Prüfungssituationen die Notwendigkeit eines formell vereinbarten Nachteilsausgleichs für alle Beteiligten sofort einleuchtet; vielleicht auch daran, dass dies der Bereich ist, wo sich Probleme in der juristischen Praxis stellen (Hördegen & Richli, 2013, S. 90) und die verantwortlichen Akteure im Bildungswesen dadurch zusätzlich sensibilisiert sind. Im Unterricht wird wohl oft mit informellen Nachteilsausgleichen jeweils situativ nach Lösungen gesucht. Dies erhöht zwar die Flexibilität, erhöht aber unter Umständen auch das Risiko, dass die Grenzen zwischen einem Nachteilsausgleich und allerlei Formen der Unterstützung verschwimmen. Besser ist es, wenn eine Kombination von Nachteilsausgleich und Fördermassnahmen für alle Beteiligten durchschaubar und klar ist, was in den Rahmen welcher Massnahme fällt. Dies umso mehr, als Prüfungen längst nicht mehr die einzigen Beurteilungsformen sind und es damit auch relevant ist, wie Lernende ihre Kompetenzen im alltäglichen Unterricht zeigen können.

2.3.4.3 Voraussetzungen und Grenzen des Nachteilsausgleichs

Voraussetzung für den Anspruch auf einen Nachteilsausgleich ist es, dass die Betroffenen die Kriterien gemäss den oben dargelegten Rechtsgrundlagen erfüllen: Sie müssen also erstens eine von einer anerkannten Stelle gestellte Diagnose einer Beeinträchtigung „mit Auswirkungen auf bildungsrelevante Aktivitäten“ (Meier-Popa & Ayer, 2021, S. 35) und zweitens das „Potenzial für das Erreichen der Bildungsziele“ (ebd.) haben. Zudem müssen sie den Antrag rechtzeitig einreichen, d.h. grundsätzlich „sobald die Auswirkung einer Beeinträchtigung auf bildungsrelevante Aktivitäten festgestellt wird“ (ebd., S. 36), wobei es insbesondere in der Berufsbildung noch entsprechende kantonale Fristen zu beachten gilt. Zwar signalisieren die kantonalen Vorgaben für die Berufsbildung, dass die Beachtung dieser Fristen in der Verantwortung der Betroffenen selber liegt. Trotzdem sind es in der Volksschule in der Regel die Klassenlehrperson und die SHP, welche die Initiative ergreifen sollten, weil längst noch nicht bei allen Eltern vorausgesetzt werden kann, dass sie über das

Instrument des Nachteilsausgleichs Bescheid wissen und damit selbst den Anstoss dazu geben können. Nachdem ein Nachteilsausgleich festgelegt worden ist, muss er regelmässig evaluiert werden (ebd., S. 63f.).

Die *Grenzen* des Nachteilsausgleichs werden im Recht erstens mit dem *Prinzip der Verhältnismässigkeit* umschrieben: Der Aufwand für die Umsetzung der Massnahmen muss „im Verhältnis zum Nutzen für die lernende Person stehen“ (ebd., S. 36). Dieses Prinzip bietet Interpretationsspielraum und zielt insbesondere auf die Begrenztheit der finanziellen Ressourcen, weshalb im BehiG die Abwägung des Nutzens einer Massnahme für eine Person mit Behinderung im Vergleich zum wirtschaftlichen Aufwand explizit thematisiert wird (BehiG, Art. 11). Dasselbe gilt für Anliegen der Verkehrs- und Betriebssicherheit (ebd.), was auch für die Grenzen des Nachteilsausgleichs in einem Lehrbetrieb relevant sein kann. Eng damit verknüpft ist die *Berufsfähigkeit* als zweite Grenze des Nachteilsausgleichs. Analog zu den unveränderten Lernzielen im Rahmen eines Nachteilsausgleichs in der Schule müssen Lernende mit Behinderung die Anforderung der entsprechenden (Berufs-)Ausbildung erfüllen können, d.h. sie können „die Anpassung der Lernbedingungen beantragen, die Anforderungen bleiben jedoch gleich“ (Meier-Popa & Ayer, 2021, S. 37). Diesbezüglich gibt es auch einschlägige Gerichtsurteile (ebd. und Hördegen & Richli, 2013, S. 72-73), d.h. das Diskriminierungsverbot bedeutet „keinen Anspruch auf Herstellung faktischer Gleichheit“ (ebd., S. 72). Bezogen auf MINT-Talente mit LRS heisst dies also, dass sie den passenden MINT-Beruf auswählen müssen, für welchen ihre Lesekompetenzen mitsamt ihren Kompensationsstrategien und allfälligen Hilfsmitteln ausreichen, um dessen Anforderungen erfüllen zu können. Drittens sei nochmals die Abgrenzung zwischen dem Nachteilsausgleich als *formale* Anpassung und Lernzielanpassungen als *materielle* Anpassung thematisiert: Diese Unterscheidung hängt immer mit dem konkreten Lernziel zusammen. Dieselbe Massnahme wie z.B. die Nutzung eines Rechtschreibprogramms am Computer kann also je nach Lernziel Nachteilsausgleich oder angepasstes Lernziel sein, nämlich in Abhängigkeit davon, ob die korrekte Rechtschreibung Teil der zu überprüfenden Kompetenzen ist (Meier-Popa & Ayer, 2021, S. 38f.) Als Alternative zum Nachteilsausgleich erwähnt die entsprechende Broschüre des Volksschulamtes des Kantons Zürich VSA (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2022b): „Eine klare, lehrplan- und lernzielorientierte Beurteilung einer Prüfung erübrigt viele Nachteilsausgleichsmassnahmen“ (S. 25). Damit ist gemeint, dass z.B. die Rechtschreibfehler in einer Geschichtsprüfung nicht beurteilungsrelevant sind und deshalb ignoriert werden oder dass in einer Prüfung die verschiedenen Kompetenzbereiche als Prozentanteile der gesamten Prüfungsnote festgelegt sind. Wenn z.B. das Gewicht der Rechtschreibung für die Beurteilung eines Aufsatzes von Anfang an mit 20% festgelegt ist, so kann auch bei Nichterfüllung der Rechtschreibkompetenz durch die Erfüllung der übrigen Kompetenzen immer noch eine ansprechende Note erreicht werden. Sobald eine solche Regel für alle Lernenden gilt, handelt es sich nicht mehr um einen Nachteilsausgleich, sondern um eine präzise lernzielorientierte Beurteilung für alle.

2.3.4.4 Einsatzbereiche des Nachteilsausgleichs und Arten von Massnahmen

Grundsätzlich können Massnahmen eines Nachteilsausgleichs in allen Lernsituationen und Prüfungen eingesetzt werden (Meier-Popa & Ayer, 2021, S. 48). Anpassungen von Lern- und Prüfungsbedingungen, die sich in der Praxis als wirksam erwiesen haben, lassen sich wie folgt kategorisieren

(ebd.; für Konkretisierungen bezogen auf LRS auch Lichtsteiner Müller, 2013, und Hördegen & Richli, 2013):

Tabelle 2: Arten und Beispiele von Anpassungen in Nachteilsausgleich für LRS-Betroffene

Art der Anpassung	Beispiele für LRS-Betroffene
Räumliche Anpassungen	Besonderer Arbeitsplatz oder Prüfung in separatem Raum (insbesondere bei Kombination von LRS und ADHS)
Zeitliche Anpassungen	Zeitzuschlag oder zusätzliche bzw. längere Pausen
Anpassungen der Prüfungsmodalität	Mündliche statt schriftliche Prüfungen
Bereitstellung von angepassten Lern- und Prüfungsunterlagen	Geeignete optische Aufbereitung: z.B. grössere und serifenlose Schrift wie Arial oder Verdana
Verwendung von analogen und digitalen Hilfsmitteln	Laptop mit Rechtschreibkorrekturprogramm und Vorlesefunktion oder Diktierprogramm
Individuell vereinbarte Verhaltensregeln	Essen oder Trinken während der Prüfung
Begleitung durch eine Drittperson	Assistierende Person, welche Aufgaben vorliest oder von der lernenden Person diktierete Antworten aufschreibt.

Manche dieser Beispiele von Anpassungen mildern den durch LRS verursachten Nachteil direkt (mündliche Prüfungen, angepasste Schrift von Unterlagen, technische Hilfsmittel und assistierende Person), andere helfen indirekt, indem sie dem grösseren Zeitbedarf und der rascheren Ermüdung von LRS-Betroffenen in schriftlichen Prüfungen Rechnung tragen (Zeitzuschlag, Pausen, Essen und Trinken). Von diesen Massnahmen des Nachteilsausgleichs explizit in der Berufsbildungsverordnung erwähnt sind besondere Hilfsmittel und mehr Zeit (zitiert nach Hördegen & Richli, 2013, S. 76), welche auch ganz dem Prinzip der Verhältnismässigkeit entsprechen (ebd., S. 91).

2.3.4.5 UDL als Alternative zum Nachteilsausgleich

Im Kontext des Anspruchs einer inklusiven Bildung wurde *Universal Design for Learning (UDL)* entwickelt. Design bezeichnet einen bewussten Gestaltungsprozess und dessen Ergebnis (Wember & Melle, 2018, S. 63, und Müller Bösch & Schaffner, 2021, S. 94). Universal Design entstand in den 1970er Jahren in der amerikanischen Architektur. Dessen Begründer Ronald L. Mace war selber auf einen Rollstuhl angewiesen und machte sich die Entwicklung einer barrierefreien Architektur zur Lebensaufgabe. Sein Ansatz fand rasch Verbreitung, wurde auf Produktdesign ganz allgemein und schliesslich auch auf die Pädagogik und Didaktik übertragen und unter dem Begriff *Universal Design for Learning* bekannt.

Die Umsetzung von UDL ist von drei zentralen Prinzipien geleitet, welche den Lernenden vielfältige Wahlmöglichkeiten offerieren:

- Angebot an multiplen Mitteln der *Repräsentation von Informationen*, um flexible Zugänge zu Lerninhalten zu ermöglichen: z.B. Texte, Audio, Video, Gegenstände, Bilder und Grafiken;
- Angebot an multiplen Mitteln der *Verarbeitung von Informationen* und der *Darstellung von Lernergebnissen*: bezogen auf Formen der Kommunikation, zur Verfügung stehende Hilfsmittel, die verlangten instrumentellen und darstellenden Fertigkeiten und die Unterstützung der exekutiven Funktionen;

- Angebot an multiplen Möglichkeiten der *Förderung von Lernengagement und Lernmotivation*: durch möglichst viele Wahlmöglichkeiten und Differenzierung bei den zur Verfügung gestellten Aufgaben und bei den Formen der Zusammenarbeit unter den Lernenden; durch die Erhöhung der Bedeutsamkeit von Lernzielen, die Förderung des selbstregulierten Lernens und die Vielfalt an Feedback und Möglichkeiten zur eigenständigen Lernerfolgsmessung (Wember & Melle, 2018, S. 67-70).

Vieles, was als Massnahmen im Rahmen eines Nachteilsausgleiches vorgestellt wurde, kann im Prinzip auch im Rahmen von UDL allen Lernenden zur Verfügung gestellt werden und würde dann rechtlich nicht mehr als Nachteilsausgleich, sondern als inklusive Lernumgebung für alle gelten. Der grundlegende Unterschied zwischen UDL und Nachteilsausgleich liegt in der rechtlichen Rahmung: Während der Nachteilsausgleich auf die Beseitigung von Benachteiligungen für ein Individuum mit einer durch eine anerkannte Stelle diagnostizierten Beeinträchtigung ausgerichtet ist, will UDL eine inklusive Lernumgebung mit vielfältigen Zugängen und Möglichkeiten des Lernens bieten, welche allen Lernenden unabhängig von Diagnosen zur Verfügung steht, also eigentlich eine Begabungsförderung für alle im Rahmen eines vielfältigen Lernens am gemeinsamen Gegenstand (ebd. und Müller Bösch, 2021). In einer Utopie des vollkommen umgesetzten UDL würde der Nachteilsausgleich überflüssig. In der Alltagsrealität unseres Bildungssystems werden sich auf absehbare Zeit der Nachteilsausgleich und Elemente des UDL ergänzen.

2.4 Kombination der drei theoretischen Perspektiven und Ableitung der Fragestellung: erfolgreicher Übergang von der Sekundarstufe I in eine anspruchsvolle Lehre für MINT-Talente mit LRS

Diese Arbeit folgt dem Anspruch von Gläser und Laudel (2010), dass sozialwissenschaftliche Forschung „einen Zusammenhang zwischen Bedingungen, Verlauf und Wirkungen sozialer Prozesse aufklären“ (S. 64) soll. Dazu raten sie, „die theoretischen Vorüberlegungen auf die interessierenden Ursachen und Effekte, intervenierende Einflüsse und die gesuchten Kausalmechanismen zuzuspitzen“ (ebd., S. 78). Mit diesem Ziel vor Augen erfolgt im ersten Unterkapitel eine theoretische Synthese zum Übergang von MINT-Talenten mit LRS in eine anspruchsvolle MINT-Berufslehre auf der Grundlage der in den vorangegangenen Kapiteln vorgestellten Theorien aus den drei Forschungsgebieten, also dem Übergang von der Schule in die Berufsausbildung, der Begabung und Talententwicklung und der LRS und der Bewältigung der damit verbundenen Herausforderungen. Darauf aufbauend wird im zweiten Unterkapitel die Kompass-Frage zu einer ausdifferenzierten Fragestellung präzisiert.

2.4.1 Theoretische Synthese

Der Übergang von der Schule in die Berufslehre ist ein *Transitionsprozess*, wo institutionelle Strukturen, individuelle Entscheidungen und soziale Ressourcen sich gegenseitig beeinflussen (Neuenschwander et al., 2012). Die institutionellen Strukturen manifestieren sich in diesem Zusammenhang im Bildungs- und Unterstützungsangebot der Sekundarstufe I, in den Lehrbetrieben mitsamt ihren eigenen Interessen, Bedürfnissen und Selektionskriterien, in den Berufsschulen und in einem institutionenübergreifenden Druck zum richtigen Timing bei der Nutzung von Schnupperangeboten und der Bewerbung auf offene Lehrstellen. Gerade für begehrte Lehrstellen in anspruchs-

vollen MINT-Berufen ist das Durchlaufen des Berufswahlfahrplans in der gebotenen Geschwindigkeit ein wichtiger Wettbewerbsvorteil.

Auf der *Ebene des Individuums* ist dieser Übergang gleichzeitig ein *Entscheidungs- und ein Entwicklungsprozess*, in dessen Verlauf im Sinne des *Aktiotope-Modells* (Ziegler, 2018) geeignete Entwicklungsziele gesetzt, das eigene Handlungsrepertoire stetig erweitert und auch das eigene Selbstkonzept so weiterentwickelt wird, dass das erweiterte Handlungsrepertoire im richtigen Moment im subjektiven Handlungsraum zur Verfügung steht und erfolgreich eingesetzt werden kann. Für MINT-Talente mit LRS bezieht sich diese *Erweiterung des Handlungsrepertoires* gleichermaßen auf die Entwicklung der eigenen Begabung, auf das Engagement bei der Lehrstellensuche und auf einen zunehmend kompetenten und selbstbewussten Umgang mit den Herausforderungen im Umgang mit LRS. Für letzteres sind eine gute Mischung aus aktivem und internalem *Coping*, auf der Nutzung der eigenen Stärken, der *Metakognition* und der *exekutiven Funktionen* aufgebaute *Kompensationsstrategien* und das Instrument des *Nachteilsausgleichs* wesentliche Ressourcen.

Dieser individuelle Entscheidungsprozess geschieht in Interaktion mit der Umwelt. Die Suche nach der passenden Lehrstelle im richtigen Beruf in einem geeigneten Ausbildungsbetrieb ist in der Perspektive des *Aktiotope-Modells* die Suche nach dem richtigen Soziotop für die weitere Talententwicklung; theorienübergreifend kann man auch von der Wahl des passenden Entwicklungskontextes sprechen. Die *Theory of Successful Intelligence* Sternberg (2003) schärft den Blick dafür, dass es dabei wesentlich ist, die eigenen Stärken und Schwächen gut zu kennen, um eine Umwelt – in diesem Fall Lehrstelle und Lehrbetrieb – auszuwählen, an welche die Anpassung gut gelingen wird und wo auch eine gewisse Mitgestaltung dieser Umwelt möglich ist. Die konkrete Mitgestaltung bedeutet für Lernende mit MINT-Talent und LRS in erster Linie, ihre Kompensationsstrategien im Umgang mit LRS so in den Berufsausbildungsalltag einzubauen, dass sie ihre Talente ungehindert und auch zum Nutzen des Lehrbetriebs entfalten können. Als Grundlagen dafür sieht Sternberg (2003) eine gute Balance zwischen dem Einsatz der *analytischen*, der *kreativen* und der *praktischen Intelligenz*, während Eide und Eide (2023) die *Nutzung der MIND-Stärken*, also des räumlichen Vorstellungsvermögens (*Material Reasoning*), des vernetzten (*Interconnected Reasoning*) und des narrativen Denkens (*Narrative Reasoning*) und des mentalen Durchspielens von komplexen Szenarien des Problemlösens (*Dynamic Reasoning*) in den Fokus rücken. Die auf die sozial-kognitive Lerntheorie abgestützte *Social Cognitive Career Theory* zeigt, wie wesentlich das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, Interesse an einem Beruf(sfeld), Erfolgserlebnisse und die dadurch gestärkte *Selbstwirksamkeit* für Ausdauer, Durchhaltewillen und Wohlbefinden und damit für einen erfolgreichen Berufswahlprozess sind. Das *Rubikon-Modell der Handlungsphasen* erklärt, wie der Wechsel zwischen einer motivationalen und einer volitionalen Bewusstseinslage im Handlungsverlauf von der Bildung bis zur Umsetzung einer Intention einen wesentlichen Beitrag zu einer auf gründliche Exploration und Reflexion abgestützten Entscheidung und deren zielstrebige Umsetzung leistet. Bezogen auf die Berufswahl kommt es auf diesem Weg zu einer *erarbeiteten Berufsidetität*. Selbstwirksamkeit entwickelt sich immer in sozialen Kontexten, ist also ein Konzept, das auch die Brücke zu den in der Transitionsforschung untersuchten sozialen Ressourcen schlägt.

Die wichtigsten sozialen Kontexte von Jugendlichen sind Familie, Schule, Ausbildungsbetrieb und Freundschaften. Die Bezugspersonen in diesen Kontexten wirken als *soziale Ressourcen*, wenn sie die Jugendlichen bei der Bewältigung ihrer Entwicklungsaufgaben unterstützen. Gerade in der Übergangssituation von der Schule in die Berufsausbildung ist diese Unterstützung besonders wichtig.

Aufgrund ihrer Fragestellung interessiert sich diese Arbeit speziell für die sozialen Ressourcen im Schulkontext. Ausgehend von der Kompass-Frage wird diese Fragestellung im nächsten Kapitel weiter präzisiert.

2.4.2 Präzisierte Fragestellung

Ausgangspunkt für diese Arbeit war die Kompass-Frage: Wie kann die Sekundarschule jugendliche MINT-Talente mit LRS so unterstützen, dass sie eine Lehrstelle in einem Beruf finden, wo sie ihre Talente entfalten können, und zugleich mit ihren Lernschwierigkeiten so umgehen können, dass sie anschliessend auch in der Berufsschule klarkommen? Darin sind mehrere Dimensionen des Themas enthalten, zu denen nun Teilfragen einer ausdifferenzierten Fragestellung formuliert werden sollen:

- Talententwicklung
- Meisterung von Lernschwierigkeiten in Zusammenhang mit LRS
- Finden einer Lehrstelle in einem anspruchsvollen MINT-Beruf
- Erfolg in der Berufsschule
- wirkungsvolle Unterstützung der Jugendlichen durch die Sekundarschule in den vier zuvor genannten Bereichen

Die ersten vier Dimensionen beschreiben Aspekte eines erfolgreichen Übergangs von der Schule in die Lehre auf individueller Ebene. Hier steht die Frage im Vordergrund, welche Voraussetzungen die Jugendlichen dazu benötigen und wie sie sich diese aneignen können. Die fünfte Dimension fragt nach Qualitätskriterien der Schule als Lern- und Entwicklungskontext und damit auch danach, welchen Beitrag Lehrpersonen (inkl. SHPs) als soziale Ressourcen für die Jugendlichen zu einem erfolgreichen Berufswahlprozess leisten können.

Entsprechend lautet die präzisierte Fragestellung:

- 1) *Welches Handlungsrepertoire müssen die Jugendlichen für den erfolgreichen Übergang in eine anspruchsvolle MINT-Berufslehre aufbauen?*
 - a. *um ihr MINT-Talent zu entfalten?*
 - b. *um ihre Lernschwierigkeiten in Zusammenhang mit LRS zu meistern?*
 - c. *um die passende Lehrstelle – d.h. im passenden Beruf und im passenden Ausbildungsbetrieb – zu finden?*
 - d. *um in der Lehre – d.h. im Lehrbetrieb und in der Berufsschule – erfolgreich zu sein?*

- 2) *Was können Sekundarschulen konkret tun, um die Jugendlichen in diesem Entwicklungs- und Entscheidungsprozess wirkungsvoll zu unterstützen?*
 - a. *durch Talentförderung und individuelle Fokussierung auf Stärken?*
 - b. *durch Fördermassnahmen im Bereich von LRS?*
 - c. *in der Begleitung des Berufswahlprozesses?*

- 3) *Welche Erwartungen und Wünsche hat die Berufsbildung – also Lehrbetriebe und Berufsschulen – an zukünftige Lernende und an die Sekundarschulen?*

Die dritte Frage zielt auf die Perspektive der Berufsbildung auf die Inhalte der Fragen 1 und 2; sie ist damit offen für alle Aspekte aus deren Teilfragen. Während das Forschungsinteresse bei der Talententwicklung der Jugendlichen seinen Anfang nahm, startete der Forschungsprozess mit den Interviews zur Perspektive der Berufsbildung. Dem forschungsmethodischen Vorgehen ist das nächste Hauptkapitel gewidmet.

3 Forschungsmethodisches Vorgehen

3.1 Forschungsdesign und dessen Anpassung im Forschungsverlauf

Die Kernidee des Forschungsdesigns bestand darin, in einem ersten Schritt Berufsbildner:innen zu ihren Erfahrungen mit Lernenden mit LRS in anspruchsvollen MINT-Berufen und zu ihren Wünschen an die Sekundarschulen zu befragen. Als optionale Ergänzung wurden auch Interviews mit Lernenden ins Auge gefasst. Da alle interviewten Personen aus dem Feld der Berufsbildung männlich waren, wird für sie in der Folge für Aussagen, die sich auf diese interviewten Berufsbildner beziehen, auch nur noch die männliche Form verwendet. In einem zweiten Schritt sollten aufgrund der Auswertung der Interviews aus dem Feld der Berufsbildung Lehrpersonen und SHPs aus der Sekundarschule Gelegenheit erhalten, zu den Ergebnissen dieser ersten Runde von Interviews Stellung zu beziehen und ihre Erfahrungen und pädagogische Praxis zum Thema darzulegen. Die Auswertung sämtlicher Interviews diente schliesslich als Grundlage für die Formulierung von Empfehlungen für Sekundarschulen zur Förderung von MINT-Talenten mit LRS.

In den Interviews mit den Berufsbildnern zeigte sich, dass ohne die Perspektive der Berufsschule eine wichtige Stimme für das angestrebte Gesamtbild fehlen würde. Deshalb wurde das Forschungsdesign im Sinne eines während des Forschungsprozesses ausdifferenzierten *theoretischen Samplings* erweitert und zusätzlich auch ein Prorektor einer Berufsschule interviewt. *Theoretisches Sampling* ist ein Begriff aus der von Glaser und Strauss begründeten *Grounded Theory* (Strauss, 1998). Anders als in der quantitativen Sozialforschung, wo zu Beginn aus der Theorie Hypothesen abgeleitet und auf dieser Grundlage der ganze Forschungsprozess definitiv durchgeplant werden, hat die *Grounded Theory* den Anspruch, im Verlauf des Forschungsprozesses theoretische Erkenntnisse zu generieren und diesen dementsprechend immer wieder anzupassen. Das theoretische Sampling ist damit ein methodisches Vorgehen, „bei dem sich der Forscher *auf einer analytischen Basis* entscheidet, welche Daten als nächstes zu erheben sind und wo er diese finden kann“ (Glaser und Strauss, 1967, zitiert nach Strauss, 1998, S. 70). Es ist also die sich während des Forschungsprozesses entwickelnde Theorie, d.h. der Erkenntnisstand aufgrund der bisherigen Analyse, welche den Prozess der Datenerhebung steuert und die Stichprobe Schritt für Schritt erweitert (ebd. und Merkens, 2017, S. 292-297) mit dem Ziel, dass diese „ein Abbild der theoretisch relevanten Kategorien“ (Rosenthal, 2008, S. 85) darstellt. Gemäss der *Grounded Theory* wird der Forschungsprozess erst beendet, wenn *theoretische Sättigung* erreicht ist. Damit ist gemeint, dass durch weitere Daten „im theoretischen Sinn nichts Neues mehr“ (ebd., S. 87) entdeckt werden kann. Wie Rosenthal zu Recht zu bedenken gibt, orientiert sich dieses Kriterium für die Beendigung der Datenerhebung am idealtypischen Verlauf einer Forschung. In der Forschungsrealität ist es oft so, dass der Prozess aus Ressourcen-gründen vorzeitig abgebrochen werden muss (ebd.). Auch für diese Masterarbeit konnte nur eine *relative* theoretische Sättigung erreicht werden, d.h. das pragmatische Ziel war eine Datengrundlage, auf deren Basis empirisch abgestützte und praxistaugliche Empfehlungen für Sekundarschulen abgeleitet werden können.

Die folgende Abbildung zeigt das Forschungsdesign in der tatsächlich umgesetzten Form. Um die Abbildung nicht zu überladen, wurden das für eine empirische Arbeit unverzichtbare Literaturstudium und die Auseinandersetzung mit der Theorie nicht separat eingezeichnet, sondern werden als selbstverständlicher Bestandteil der Durchführung von leitfadengestützten Interviews verstanden.

Abbildung 9: Forschungsdesign

Eine erste telefonische Vorsondierung für spätere Interviews fand bereits im Februar und März 2023 statt, um sicherzugehen, dass das Vorhaben überhaupt realisierbar war. Nach zwei grundsätzlichen Zusagen aus der Berufsbildung und einer vom Schulleiter einer Sekundarschule, wo ich dreieinhalb

Jahre früher als DaZ-Lehrerin vikarisiert hatte, folgte eine Phase des Literaturstudiums und der Konstruktion der Interviewleitfäden für die Experteninterviews mit den Berufsbildnern. Auf diese Forschungsmethode und die eigentliche Entwicklung der Interviewleitfäden wird in den beiden folgenden Kapiteln noch näher eingegangen.

Bei der Frage nach einer vorgängigen Austestung des Interviewleitfadens zeigte sich die Schwierigkeit, dass es neben den beiden ursprünglichen Interviewzusagen gar nicht so einfach war, weitere Berufsbildner in MINT-Berufen mit vierjähriger Lehre zu finden, die bei einer telefonischen Anfrage oder auch einer zusätzlichen Schilderung meines Forschungsanliegens per E-Mail bejahten, überhaupt über Erfahrungen mit Lernenden mit LRS zu verfügen. So entschloss ich mich, vom üblichen Vorgehen einer vorgängigen Austestung abzuweichen und mich stattdessen an die in Mittelschulen bei manchen Lehrpersonen gängige Praxis einer Streichnote anzulehnen, wo für eine Zeugnisnote die schlechteste Prüfungsnote des Semesters bei der Berechnung des Notendurchschnitts nicht mitgerechnet wird. Ich führte also alle Interviews als reguläre Interviews durch und behielt mir die Option offen, bei Misslingen des ersten Interviews dieses zur Not nicht voll auszuwerten. Zudem suchte ich über die Sommerferien intensiv nach weiteren Möglichkeiten für Interviews. Schliesslich kamen so nach vielen Telefonaten fünf Interviews mit Experten in der Ausbildung von Lernenden im Betrieb und eines mit einem Lernenden zusammen. Die ersten beiden Interviews fanden mit dem Berufsbildner für Konstrukteure in einer auch auf dem Aktienmarkt renommierten Firma mit eigener Lehrwerkstatt und mit dem Leiter Auswahl und Betreuung der Lernenden in einem Ausbildungszentrum statt. Aufgrund dieser beiden Interviews suchte ich anschliessend noch gezielt nach Interviewmöglichkeiten in KMUs und fand so einerseits einen Berufsbildner für Polymechaniker in einem KMU ohne Lehrwerkstatt, der sich als selbstbewussten Legastheniker versteht, und einen weiteren Berufsbildner für Elektroniker und seinen von LRS betroffenen Lernenden, die ich beide interviewen konnte. Letzterer hatte sein erstes Lehrjahr in einem Ausbildungszentrum absolviert. So fragte ich auch dort noch um ein Interview an, ohne aber diesen Lernenden zu erwähnen, weil ich zu dem Zeitpunkt noch nicht mit ihm gesprochen hatte und in Sachen Datenschutz maximale Vorsicht walten lassen wollte. Weil es dort inzwischen einen Lernenden mit einer anderen Beeinträchtigung gab, erhielt ich auch dort eine Zusage und lenkte dann das Interview vorwiegend auf meine Thematik und weniger auf jenen Fall eines von der IV unterstützten Lernenden mit einer Autismusdiagnose, dem ich zu verdanken hatte, dass meine Interviewanfrage auf ein positives Echo gestossen war. So konnten insgesamt Interviews mit vier eigentlichen Berufsbildnern und dem Leiter Auswahl und Betreuung eines Ausbildungszentrums durchgeführt werden. Aufgrund der ersten beiden Interviews fiel zudem der Entscheid, noch ein Interview in einer Berufsschule durchzuführen, das schliesslich im August 2023 mit dem Prorektor der Abteilung Maschinenbau einer Berufsschule im Kanton Zürich stattfand. Die tatsächliche Auswahl der Interviewpartner war also vom theoretischen Sampling inspiriert, aber auch von Zufällen mitgestaltet, weil es so schwierig war, eine ausreichende Zahl an Berufsbildnern mit Erfahrungen zu meinem Forschungsthema zu finden, dass eine theoriegeleitete zusätzliche Eingrenzung der Auswahl gar nicht möglich war.

Da sich der Leitfaden für Berufsbildner schon im ersten Interview bewährt hatte, wurden alle diese Interviews ausgewertet. Der Leitfaden für Lernende kam nur im Interview mit dem einzigen Lernenden mit LRS zum Einsatz, den ich ausfindig machen konnte, und konnte somit nicht vorher erprobt werden, weil es sich schlicht als unmöglich erwies, weitere betroffene Lernende zu finden.

Aufgrund einer ersten Auswertung dieser ersten Serie an Interviews mittels qualitativer Inhaltsanalyse mit dem Programm MAXQDA wurde anschliessend ein weiterer Interviewleitfaden für die Sekundarschulen entwickelt; er enthält alle Fragen an Klassen- und Fachlehrpersonen, SHPs und Schulleitungen, welche je nach Berufsrolle der interviewten Person bei der Durchführung unterschiedlich gewichtet wurden. Diesen erprobte ich zuerst an meiner eigenen Schule und rief danach wieder im Schulleitungsbüro jener Sekundarschule an, wo ich ein halbes Jahr zuvor eine prinzipielle Zusage erhalten hatte. Da erlebte ich nochmals eine Überraschung: Der Schulleiter, mit dem ich einige Monate zuvor telefoniert hatte, war unterdessen auf Ende Schuljahr pensioniert worden. Seinen Nachfolger kannte ich zwar zum Glück noch von meinem Vikariat und er war auch gerne bereit, mit den für die Interviews in Frage kommenden Lehrpersonen zu sprechen und ihre Erinnerung an mich wachzurufen, bevor ich mit ihnen dann per E-Mail Interviewtermine vereinbarte. Er selber kam aber mit seinen wenigen Wochen in der neuen Funktion als Schulleiter beim besten Willen nicht in Frage, um schon ein Interview aus dieser neuen Perspektive zu geben. So wurde schliesslich das zur Erprobung des Leitfadens mit meinem eigenen Schulleiter geführte Interview zu einem regulär ausgewerteten Interview aufgestuft. Dasselbe geschah mit dem Probe-Interview mit meiner SHP-Kollegin, weil die SHP an der anderen Sekundarschule in den letzten Jahren nie mit einem Jugendlichen mit MINT-Talent und LRS gearbeitet hatte, während dies bei der im Probelauf interviewten Kollegin sogar aktuell der Fall war. Die beiden Klassenlehrpersonen an der für die Interviews ins Auge gefassten Sekundarschule konnte ich wie erhofft interviewen. Aufgrund der Herausforderung, in Anbetracht verschiedener Stundenpläne geeignete Interviewtermine zu finden, wurden es zwei Einzelinterviews. Die ursprünglich in Betracht gezogene Möglichkeit von Gruppeninterviews konnte also im Schulfeld nicht realisiert werden. Trotzdem habe ich die Idee von Gruppeninterviews nicht aus der Darstellung des Forschungsdesigns gelöscht, weil es sich nicht um eine Anpassung des Designs aus methodologischen Gründen handelt, sondern um eine pragmatische Umsetzung aus stundenplantechnischen Gründen. Weil die interviewte Klassenlehrperson, welche über die Ausbildung für Mathematik und Naturwissenschaften verfügt, erst ihren zweiten Klassenzug hat, während der Fachlehrer für Mathematik und Naturwissenschaften, der sich für den Probelauf zur Verfügung gestellt hatte, schon über eine langjährige Erfahrung verfügt, fand ich auch die Kombination dieser beiden Perspektiven so bereichernd, dass schliesslich sämtliche ursprünglich als Probelauf gedachten Interviews ebenfalls für die Datenauswertung im Rahmen dieser Arbeit verwendet wurden.

3.2 Forschungsinstrument: Das Experteninterview als qualitative Methode empirischer Sozialforschung

Experteninterviews sind leitfadengestützte qualitative, also offene, teilstrukturierte Interviews und finden insbesondere in der rekonstruktiven Sozialforschung Anwendung. Meuser und Nagel (2005) benennen „Wissensbestände im Sinne von Erfahrungsregeln, die das Funktionieren von sozialen Systemen bestimmen“ (S. 91) als deren Gegenstand. Für den Begriff des Experten gibt es in diesem Zusammenhang unterschiedliche Definitionen. Gläser und Laudel (2010) definieren ‚Experte‘ über „die spezifische Rolle des Interviewpartners als Quelle von Spezialwissen über die zu erforschenden sozialen Sachverhalte. Experteninterviews sind eine Methode, dieses Wissen zu erschliessen“ (S. 12). Das Kriterium des Spezialwissens wird von allen Autorinnen und Autoren geteilt, welche zur Methode des Experteninterviews publiziert haben. Bogner, Littig und Menz (2014) gelangen aufgrund von

wissenssoziologischen Überlegungen zu einer Definition, welche zusätzlich die Komponente der Macht, bzw. der Einflussmöglichkeiten einschliesst: „Experten lassen sich als Personen verstehen, die sich – ausgehend von einem spezifischen Praxis- oder Erfahrungswissen, das sich auf einen klar begrenzten Problemkreis bezieht – die Möglichkeit geschaffen haben, mit ihren Deutungen das Handlungsfeld sinnhaft und handlungsleitend für andere Akteure zu strukturieren“ (S. 13). Die interviewten Berufsbildner entsprechen auch dieser enger gefassten Expertendefinition, weil sie eine Position innehaben, in der sie über die Selektion von Lernenden und die Gestaltung der Berufsausbildung im Betrieb „ihr Wissen und ihre Deutungen für einen breiteren sozialen Kontext relevant und prägend machen können“ (ebd., 2014, S. 17). Lernende hingegen verfügen nicht über einen solchen Einfluss. Deshalb werden sie in dieser Arbeit nicht als Expert:innen, sondern als Betroffene verstanden, was der Relevanz ihrer Perspektive auf ihre Erfahrungen jedoch keinen Abbruch tut. Auch um diese zu erfahren, ist ein leitfadengestütztes Interview eine geeignete Methode. Lehrpersonen der Sekundarstufe wiederum sind auf jeden Fall Expert:innen für das Unterrichten von Jugendlichen und für deren Unterstützung bei der Berufsorientierung und Lehrstellensuche. Wie weit sie über Spezialwissen zu jugendlichen MINT-Talenten mit LRS verfügen, ist individuell verschieden – was für Berufsbildner ebenso gilt.

Rekonstruktive Sozialforschung kann ihren Fokus auf unterschiedliche Aspekte richten. Deshalb existieren in der Methodenliteratur auch unterschiedliche Ansichten darüber, für welche Forschungsfragen das Experteninterview besonders geeignet ist. Bogner et al. (2014) erachten „die Rekonstruktion subjektiver Deutungen und Interpretationen“ (S. 2) als die Stärke des Experteninterviews. Sie unterscheiden drei relevante Wissensformen, die in jedem Experteninterview eine Rolle spielen: *technisches Wissen* im Sinne von Tatsachen, *Prozesswissen* – gewonnen aus der Einsicht in Handlungsabläufe und organisationale Konstellationen – und *Deutungswissen* (ebd., S. 17-20). Zugleich betonen sie: „Was ein ‚Fakt‘ und was eine ‚Deutung‘ ist, muss aus der Forscherperspektive entschieden werden“ (ebd., S. 21). Gläser und Laudel (2010) hingegen sehen „die Rekonstruktion von sozialen Sachverhalten“ (S. 43), als die interessanteste Einsatzmöglichkeit dieser Forschungsmethode und nennen deshalb „Handlungen, Beobachtungen und Wissen der Interviewpartner“ (S. 40) als vorrangigen Gegenstand der Experteninterviews. Das Ziel dieser Erklärungsstrategie rekonstruierender Untersuchungen ist es, „einen Zusammenhang zwischen Bedingungen, Verlauf und Wirkungen sozialer Prozesse aufzuklären“ (S. 64), und dies eben nicht mit quantitativ-statistischen Methoden, sondern über die vertiefte qualitative Analyse ausgewählter Fälle. In der Terminologie von Bogner et al. (2014) interessieren sich Gläser und Laudel (2010) also in erster Linie für Prozesswissen, kombiniert mit technischem Wissen.

Die Interviews für die vorliegende Arbeit verknüpfen beide Forschungsperspektiven und alle drei Formen von Wissen: Die Gelingensbedingungen eines erfolgreichen Übergangs in die Berufslehre gehören in den Bereich sozialer Prozesse. Der soziale Prozess der Berufsintegration wird seinerseits durch Deutungen der Akteure mitgeprägt: Die Sichtweise der Berufsbildner:innen wirkt sich entscheidend darauf aus, wie zuversichtlich sie die Möglichkeit einschätzen, dass Jugendliche MINT-Talente mit LRS eine anspruchsvolle Lehre in einem MINT-Beruf erfolgreich absolvieren können. Dementsprechend fällen sie ihre Selektionsentscheide bei der Lehrstellenvergabe und lassen sich auch in der Interaktion mit ihren Lernenden von ihren Deutungen leiten.

Im Rahmen der Unterscheidung in explorative und fundierende Experteninterviews sind die Interviews für die vorliegende Arbeit als fundierende Interviews einzuordnen, d.h. sie nehmen eine

zentrale Stellung im Forschungsdesign ein. Triangulation fand primär über Interviews mit verschiedenen Gruppen von Akteuren und nur am Rande über den Einbezug schriftlicher Quellen wie z.B. Weisungen zum Nachteilsausgleich in der Berufsbildung auf kantonalen Websites statt.

Experteninterviews werden durch einen Interviewleitfaden teilweise strukturiert und zählen zu den qualitativen Forschungsmethoden. Im Vergleich zu den in der quantitativen Sozialforschung verwendeten standardisierten Interviews verfügen sie deshalb über eine „höhere Kontextsensibilität – sowohl, was den Kontext betrifft, in dem sich die Befragten in ihrem Alltagsleben mit ihren jeweiligen Relevanzstrukturen bewegen, als auch was den Kontext der Interviewsituation betrifft“ (Trinczek, 2005, S. 211). In der Methodenliteratur zu qualitativen Interviews werden vorwiegend Empfehlungen zur Durchführung narrativer Interviews gegeben und damit eine „ausgeprägte Zurückhaltung des Interviewers“ (ebd., S.212) als vorbildlich beschrieben, um den interviewten Personen eine möglichst freie und ungestörte Entfaltung ihrer Gedanken zu erlauben. Je nach Forschungsziel macht dies durchaus Sinn, so z.B. bei biographischen Interviews. Trinczek (2005) gibt jedoch zu Recht zu bedenken: „In der Gesellschaft existieren nun aber Wirklichkeitsbereiche, die überwiegend grundsätzlich anderen Regeln alltagsweltlicher Kommunikation folgen. Eine solche Alltagswelt stellt beispielsweise der Betrieb dar“ (ebd.). Will man dem Anspruch der höheren Kontextsensibilität qualitativer Interviews gerecht werden, so „muss man den Versuch unternehmen, sich an solche Formen der Interviewführung heranzutasten, die eben den in diesem Ausschnitt gesellschaftlicher Wirklichkeit dominierenden Modi alltäglicher Kommunikation folgen“ (ebd.). Zwar ist anzunehmen, dass es innerhalb von Betrieben nochmals Nuancen bezüglich der Erwartungen an Kommunikation gibt, die auch von unterschiedlichen Rollen abhängen. Und weil sich die Rolle der Berufsbildner:innen von jener der von Trinczek interviewten Manager unterscheidet, sind auch dessen Beobachtungen – genauso wie die Empfehlungen zu narrativen Interviews – noch kein blosses Rezept, sondern ein interessanter Denkanstoss. Trinczek (2005) konnte beobachten, dass in der Alltagswelt der Manager Fragen in der Regel von Vorgesetzten gestellt werden und mit einer klaren Erwartung verbunden sind, wie Untergebene zu antworten haben: „Knapp und präzise, immer auf den Punkt kommend und wenig ausschweifend“ (S. 213). Dieses Ideal brachten die interviewten Manager in die Interviewsituation mit und bemühten sich, diesem auch gerecht zu werden. Deshalb bewährte es sich für Trinczek insbesondere in der Anfangssequenz, eben gerade nicht zurückhaltend aufzutreten, sondern das Interview gestützt auf den Leitfaden stark strukturiert und in der klaren Rolle der Gesprächsleitung zu führen (ebd., S. 2013f.). Im Verlauf eines gelungenen Interviews war es Trinczek dann oft möglich, dieses als Fachgespräch zu gestalten, d.h. als „eine lockere Diskussions-situation [...], die thematisch zwar durchaus weiterhin vom ‚kompetenten‘ Forschungsteam strukturiert wird, in die die Interviewpartner aber ihre inhaltlichen Positionen ‚ungeschützt‘ einbringen, sie in Frage stellen lassen und auf diese Weise kritisch reflektieren“ (ebd., S. 216). Übertragen auf die Interviews mit Lehrpersonen bedeuten diese Erkenntnisse, im Verlauf eines Interviews an die Form der Alltagskommunikation des Austausches unter Lehrpersonen über Lernende und pädagogische Fragen anzuknüpfen.

3.3 Entwicklung der Interviewleitfäden

Alle verwendeten Interviewleitfäden befinden sich in Anhang 1. Die Entwicklung des Interviewleitfadens als Erhebungsinstrument ist ein wesentlicher Schritt der Operationalisierung. Dabei geht es darum, die aus der Theorie abgeleiteten Forschungsfragen in geeignete Interview-

fragen zu übersetzen und damit das Prinzip des theoriegeleiteten Vorgehens zu verwirklichen (Gläser & Laudel, 2010, S. 112-115). Auf theoretischer Ebene führte die Frage nach den Gelingensbedingungen zum Fokus auf den Aufbau eines entsprechenden Handlungsrepertoires durch die Lernenden. Gläser und Laudel (ebd.) warnen davor, die Forschungsfrage direkt an die interviewten Personen weiterzureichen, weil damit direkt Interpretationen abgefragt und jene Beschreibungen nicht dokumentiert werden, welche für die sozialwissenschaftliche Analyse benötigt werden. Die Interviewleitfäden sollten also zuerst Schilderungen evozieren, die Rückschlüsse auf dieses Handlungsrepertoire geben. Die Interpretationen der Befragten waren erst darauf aufbauend von Interesse.

Die Entwicklung der Interviewleitfäden ging deshalb von der Prämisse aus, dass es primär die Auskunft über Erfahrungen der Berufsbildner, der Lehrpersonen und der Lernenden ist, welche das Sammeln von relevanten Daten für die Beantwortung der Fragestellung erlaubt. Erzählungen über Erfahrungen mit Erfolgsgeschichten und bisher aufgetauchten Problemen erlauben es einerseits, entsprechende soziale Prozesse zu rekonstruieren. Zudem enthalten die Schilderungen von Erfahrungen immer auch Interpretationen oder zumindest Anknüpfungspunkte, um nach der Sichtweise der interviewten Personen zu fragen. Dadurch lassen sich auch Deutungsmuster dokumentieren, welche Auskunft darüber geben, wie die interviewten Personen bestimmte Situationen und Sachverhalte wahrnehmen und diese aufgrund ihrer eigenen Deutung mitgestalten. Gerade im Falle der Berufsbildner ist diese Gestaltungsmacht sozialer Gegebenheiten aufgrund von Deutungswissen wesentlich, um die relevanten sozialen Prozesse richtig einzuschätzen und angemessene Empfehlungen für die Förderungen von Lernenden mit MINT-Talent und LRS in den Sekundarschulen abzuleiten. Darauf aufbauend wurde auch nach den Wünschen der Berufsbildung an die Sekundarschulen gefragt, weil deren Kenntnis dazu beitragen kann, die Schnittstelle zwischen Sekundarschule und Berufsbildung weiter zu verbessern. In formaler Hinsicht wurde darauf geachtet, offene Fragen zu stellen, wie dies in qualitativen Interviews allgemein üblich ist.

An dieser Stelle müssen noch die Unterschiede zwischen den Begriffen Deutungswissen und Deutungsmuster präzisiert werden. Deutungsmuster sind „sozial geteilte Routinen der Deutung“ (Bögelein & Vetter, 2019, S.12) und vereinfachen den Individuen das Leben, indem sie ihnen „Handlungs- und Bewertungsorientierungen“ (ebd., S. 14) geben. Deutungswissen kann zwar die Form eines Deutungsmusters haben, aber nur *sozial geteiltes* Deutungswissen erfüllt die Definitionskriterien eines Deutungsmusters. Um methodisch einwandfrei das in den Interviews dokumentierte Deutungswissen als Deutungsmuster zu identifizieren, müsste durch ausreichende Triangulation belegt werden, dass diese Deutungen sozial geteilt sind. Das war im Rahmen dieser Arbeit nur bedingt möglich. Aufgrund der sozialen Wirkungsmacht von Deutungsmustern macht es trotzdem Sinn, mutmassliche Deutungsmuster als solche unter die Lupe zu nehmen: Die wissenssoziologische Perspektive auf soziale Deutungsmuster schreibt diesen zwei Funktionen zu: erstens eine Anleitung für die Individuen, wie sie auf bestimmte Ereignisse reagieren (sollen) und zweitens die Steuerung der Interaktion unter den Individuen, indem sie sozusagen kleine Drehbücher für diese Interaktionen bereithalten. Soziologen sprechen in diesem Zusammenhang von Protokollen, Psychologen würden es Skripte nennen. Diesen beiden Funktionen liegen vier Aufgaben zugrunde, welche Deutungsmuster erfüllen:

- Komplexitätsreduktion, d.h. sie bieten einfache Modelle von Situationen und begrenzen die Handlungsoptionen.

- Antizipationsfunktion: Sie führt zu sich selbst erfüllenden Prophezeiungen, weil Individuen davon ausgehen, dass andere Personen die Situation gleich deuten wie sie, also ein gemeinsames Deutungsmuster antizipieren.
- Verständigungsfunktion: Ein geteiltes Deutungsmuster erleichtert die Verständigung, indem manches implizit vorausgesetzt werden kann.
- sozialer Kit: Gemeinsame Deutungsmuster halten soziale Gemeinschaften zusammen (ebd., S. 22).

Da soziale Deutungsmuster sich grundsätzlich verändern können, ist das in Interviews dokumentierte Deutungswissen grundsätzlich relevant, weil es Anknüpfungspunkte bietet, wie soziale Deutungsmuster gestärkt werden könnten, welche mithelfen, dass anspruchsvolle Berufslehren optimale Bildungssoziotope für Twice-Exceptional-Lernende im Allgemeinen und MINT-Talente mit LRS im Besonderen sein und von den Jugendlichen in der Berufswahl als solche entdeckt werden können.

3.3.1 Entwicklung des Interviewleitfadens für Berufsbildner

Der Interviewleitfaden für Berufsbildner ist in drei Hauptteile gegliedert: erstens Fragen zu Erfahrungen mit Lernenden mit LRS und damit zu Gelingensbedingungen für Erfolg in einer MINT-Berufslehre, zweitens Fragen zur Berufsorientierung und Lehrstellensuche und drittens Fragen zu den Wünschen der Berufsbildung an die Sekundarschulen.

Im ersten Teil wurde als Einstiegsfrage ganz allgemein gefragt: *Welche Erfahrungen haben Sie mit Lernenden mit LRS gemacht?* Dabei wurde bewusst noch nicht auf Gelingensbedingungen oder Schwierigkeiten gezielt, damit die interviewte Person unbeeinflusst jene Erfahrungen zuerst nennt, die in der spontanen Erinnerung am lebendigsten ist. Erst in den beiden folgenden Fragen wurde dann direkt nach Gelingensbedingungen – „Erfolgsgeheimnissen“ – und Schwierigkeiten für Jugendliche mit LRS in der Berufslehre gefragt. Die Kernidee beim Aufbau dieses Teils war es, ausgehend von zuerst berichteten Erfahrungen über die explizite Abfrage von Erfolgsgeschichten und Problemen den Kreis immer weiter zu ziehen und mit zunehmend detaillierteren Fragen nach erweiterten Gelingensbedingungen bis hin zum Nachteilsausgleich und allfälligen Hilfsmitteln ein möglichst facettenreiches Bild der Thematik zu gewinnen.

Im zweiten Teil zu Berufsorientierung und Lehrstellensuche wurden drei Schwerpunkte gewählt: das Finden eines passenden MINT-Berufes, die Unterstützung der Jugendlichen bei der Lehrstellensuche und einem proaktiven Umgang mit LRS und die Selektionskriterien der Betriebe bei der Vergabe von Lehrstellen. Als Einleitung des zweiten Teils dient eine Plattformfrage (Gläser & Laudel, 2010, S. 141). Sie besteht aus einer Plattform, d.h. Aussagesätzen, und einer Anschlussfrage. Im vorliegenden Fall enthält die Plattform die Erklärung, wie ich aufgrund der Website *anforderungsprofile.ch* zur folgenden Frage inspiriert wurde: *In welchen Berufen können MINT-Talente trotz LRS ihre Begabungen besonders gut einbringen?* Die weitere Zusatzfrage nach dem Rat für einen Lernenden im Fall, wo das Profil bis auf die Lesekompetenz passen würde, ist im Grunde eine hypothetische Frage: Sie zielt auf die Einschätzung der interviewten Person bezüglich der Erfolgchancen eines solchen Lernenden. Weil vorausgesetzt wurde, dass solche Fälle immer wieder vorkommen, wurde die Form gewählt, nach dem Rat für solche Lernende zu fragen. Dies geschah mit dem Ziel, die interviewte Person in ihrer Rolle als Experte mit Erfahrungswissen anzusprechen und zu erfahren, zu

welcher Handlungsempfehlung diese Erfahrung verdichtet wird. Die dritte Frage zu diesem Themenfeld bezog sich auf die Auswertung und Reflexion von Erfahrungen aus der Schnupperlehre in der Schule und schnitt damit neben ihrem expliziten Inhalt indirekt bereits ein erstes Mal die Selektionskriterien der Berufsbildner an, welche am Schluss des zweiten Teils noch explizit angesprochen wurden. Dazwischen wurde aber zunächst noch in zwei Fragen der Umgang mit LRS bei der Lehrstellensuche thematisiert. Diese Reihenfolge wurde bewusst gewählt: Das Thema von LRS sollte in Zusammenhang mit der Lehrstellensuche und -vergabe bereits angesprochen und präsent sein, wenn abschliessend nach den Selektionskriterien gefragt wurde.

Der dritte Teil zu den Wünschen der Berufsbildung an die Sekundarschulen fokussiert auf Wünsche in Zusammenhang mit der Förderung von Jugendlichen mit unausgeglichem Begabungsprofil und auf Wünsche zu den Prioritäten der Förderung von Jugendlichen mit LRS. Als Abschlussfrage wurde nach weiteren Wünschen gefragt. Im Leitfaden formuliert steht: *Welche weiteren Wünsche zur Unterstützung von MINT-Talenten mit LRS haben Sie an Sekundarschulen?* Bei der Durchführung wurde die Abschlussfrage aber auch noch auf Wünsche der Berufsbildung an die Sekundarschulen unabhängig von LRS erweitert, um zum Abschluss wirklich nochmals für das Raum zu bieten, was der interviewten Person am wichtigsten war.

Wie schon in Zusammenhang mit dem Forschungsdesign erläutert, konnte dieser Leitfaden nicht in einem eigentlichen Probelauf erprobt werden; er bewährte sich aber ab dem ersten Interview. Für das Interview mit dem Prorektor einer Berufsschule wurde der Interviewleitfaden für Berufsbildner leicht adaptiert; der grundsätzliche Aufbau ist jedoch derselbe. Beide Varianten sind in Anhang 1 zu finden.

3.3.2 Entwicklung des Interviewleitfadens für Lernende

Der Leitfaden für Lernende wurde entwickelt, als sich die Möglichkeit für ein Interview mit einem Lernenden ergab. Er kam nur an diesem Interview zum Einsatz und konnte nicht zuvor erprobt werden.

Der Leitfaden startet als Einstieg mit den Fragen nach dem Beruf des Lernenden und danach, was ihm an diesem Beruf gefällt. Daran schliesst die Frage an: *Welche Talente können Sie in Ihrem Beruf besonders gut nutzen und weiterentwickeln?* Darauf folgt ein erster Fokus zu Herausforderungen in der Lehre, sowohl allgemeiner Art als auch solchen in Zusammenhang mit LRS, und nach Bewältigungsstrategien. Letztere werden sowohl über die Frage nach dem konkreten eigenen Tun als auch über eine Frage nach Tipps für andere Jugendliche, „die die gleichen Talente wie Sie und gleichzeitig LRS haben“ abgefragt. Die Form der Frage nach Tipps soll den Jugendlichen darin bestärken, dass sein Erfahrungswissen für andere wertvoll ist, und wird deshalb sowohl bezüglich Tipps für andere Jugendliche als auch nochmals zum Abschluss des Interviews bezüglich Tipps für Lehrpersonen von jugendlichen MINT-Talenten mit LRS verwendet. Dazwischen werden Erfahrungen in der Oberstufe und deren rückblickende Bewertung abgefragt: einmal bezogen auf die Unterstützung bei der Berufsorientierung und danach betreffend die Vorbereitung in der Sekundarschulzeit auf die Berufsausbildung.

3.3.3 Entwicklung des Interviewleitfadens für Sekundarschulen

Der Interviewleitfaden für die Sekundarschulen baut auf den Ergebnissen einer ersten Auswertung der Interviews im Feld der Berufsbildung auf. Das bedeutet, dass der inhaltliche Fokus jene Themenkreise in den Blick nimmt, welche sich in dieser ersten Runde von Interviews als bedeutsam herauskristallisiert haben. Bezogen auf die verschiedenen Teilbereiche wurde dann jeweils einmal nach der bisherigen pädagogischen Praxis und damit verbundenen Erfahrungen und andererseits nach weiterem Entwicklungspotenzial gefragt. Bei der konkreten Ausformulierung des Leitfadens wurde bei jeder Thematik diese kurz umschrieben und darauf aufbauend wurden dann die entsprechenden Teilfragen gestellt. Eine Ausnahme bildete die Frage nach der Gewichtung der Teilbereiche bei der LRS-bezogenen Förderung, weil eine vorzeitige Nennung der von den Berufsbildnern genannten vorrangigen Bedeutsamkeit des Textverständnisses ein Antwortverhalten der sozialen Erwünschtheit hätte provozieren können. Durch diese Bezugnahme auf die Interviews im Feld der Berufsbildung ist der Leitfaden formal gesehen also eine Zusammenstellung von Plattformfragen, die jeweils mehrere Anschlussfragen enthalten. Dementsprechend ist dieser Leitfaden eine Abwandlung des üblichen Schemas von Interviewleitfäden, welche die Struktur von wenigen Hauptfragen und diesen untergeordneten Fragen des Nachhakens kennen; d.h. die Skizzierung der Thematik zusammen mit der Frage nach der entsprechenden bisherigen pädagogischen Praxis übernehmen die Funktion von Hauptfragen. Aufgrund der Erfahrung aus der ersten Runde von Interviews, dass beim Einsatz eines Leitfadens sich die Akzente in der Interviewsituation ohnehin je nach Gesprächspartner verschieben, wurde für die Sekundarschulen nur ein Leitfaden verfasst und dieser dann je nach Berufsrolle und Fächerprofil der interviewten Person unterschiedlich akzentuiert angewandt.

Der Leitfaden für die Sekundarschule wurde wie geplant in drei Einzelinterviews erprobt. Wie bereits in Zusammenhang mit dem Forschungsdesign erläutert, wurden diese Probe-Interviews nachträglich im Einverständnis mit den interviewten Personen zu regulären Interviews aufgestuft und ausgewertet.

3.4 Durchführung der Interviews

Die Interviews fanden alle in den entsprechenden Lehrbetrieben bzw. Schulen statt. Die konkreten Orte waren unterschiedlich: einmal in der betriebseigenen Cafeteria, oft in Besprechungsräumen der Firma oder – sofern vorhanden – im persönlichen Büro der interviewten Person bzw. im eigenen Schulzimmer bei den interviewten Lehrpersonen. Zu Beginn wurde nochmals das Forschungsvorhaben erklärt und erneut die schon beim Erstkontakt über Telefon angesprochene Einwilligung zur Tonaufnahme eingeholt. In manchen Fällen entwickelte sich daraus vor dem eigentlichen Interview ein regelrechtes Vorgespräch, das nicht aufgezeichnet wurde. Manchmal kamen dabei schon wesentliche forschungsrelevante Informationen zur Sprache. Nach Möglichkeit wurde danach im aufgezeichneten Interview das Gespräch nochmals darauf gelenkt, um entsprechende Aussagen aufzeichnen zu können. Wenn die Überschneidung zwischen den Informationen im Vorgespräch und jenen im aufgezeichneten Interview nur teilweise gegeben war, wurden entsprechende Informationen aus dem Vorgespräch in den nachträglichen Feldnotizen zum Interview festgehalten. Dasselbe gilt für persönliche Mitteilungen während einer kleinen Führung durch die Lehrwerkstatt oder Werkstatt, in deren Genuss ich im Anschluss an die Interviews mit den Berufsbildnern 1 und 3 gekommen bin. Oft begann ich mit diesen Notizen bereits auf dem Heimweg am Bahnhof und im Zug.

Die Interviews selbst wurden alle mittels digitaler Tonaufnahmen als mp3-Dateien aufgenommen. Nach einer nochmaligen kurzen Erklärung meines Vorhabens fragte ich jeweils, ob ich das Aufnahmegerät nun einschalten dürfe. Die Tonaufnahmen starteten somit mit der Feststellung, dass das Aufnahmegerät jetzt läuft, bevor dann das dem Interviewleitfaden folgende eigentliche Interview begann. Da es mir ein Anliegen war, das Gefühl eines natürlichen Gesprächsverlaufs entstehen zu lassen, passte ich mich bei der Reihenfolge dahingehend an, dass ich Themen, die von der interviewten Person früher eingebracht wurden, als es meinem Leitfaden entsprach, wenn immer möglich sogleich aufgriff und vertiefte. Manchmal brachte das für meine Interviewführung das Dilemma mit sich, dass wir rascher zu einem neuen Thema sprangen und das bisherige Thema für meinen Geschmack noch zu wenig vertieft hatten. In der spontanen Situation löste ich dies nicht immer gleich. Manchmal griff ich das neue Thema nur kurz auf, lenkte das Gespräch möglichst rasch zum für mein Empfinden noch nicht ausgeschöpften Thema zurück und kehrte erst danach nochmals vertieft zum neuen Thema zurück. Manchmal packte ich die Gelegenheit beim Schopf, sogleich das von der interviewten Person eingebrachte Thema so weit wie möglich zu vertiefen, um erst später das vorherige Thema nochmals aufzugreifen. Die zweite Lösung hat den Vorteil, der Entfaltung der Gedanken und Erinnerungen der interviewten Person einen freieren Lauf zu lassen und so im besten Fall gehaltvollere Daten zu produzieren. Zugleich birgt sie das Risiko, dass die eine oder andere Vertiefung, die aus Sicht der Interviewführung wünschbar gewesen wäre, am Schluss doch vergessen geht. Wieviel diese teilweise dann doch nicht nochmals aufgegriffenen Nachfragen tatsächlich ergeben hätten, bleibt letztlich offen. Bereits bei der Durchführung der Interviews war jedoch immer wieder erkennbar, dass die verschiedenen Berufsbildner von Person zu Person verschiedene Aspekte ausführlicher oder knapper beantworteten, d.h. die Ergiebigkeit der Daten ergab sich insgesamt eher aus der Komplementarität ihrer unterschiedlichen Erfahrungen und Perspektiven und wäre durch hartnäckigeres Nachfragen zu jedem Bereich bei jedem Interviewpartner nur noch teilweise optimierbar gewesen.

Diese Erfahrungen bei der Durchführung der Interviews in der Berufsbildung waren mit ein Grund, dass für die Sekundarschulen von Anfang an nur ein Leitfaden erstellt und dieser dann bei der Durchführung je nach Funktion der interviewten Person mit unterschiedlichen Akzentuierungen angewandt wurde. Das eröffnete die interessante Perspektive, auch Teilgebiete anzusprechen, die auf den ersten Blick nicht zum Kerngeschäft der interviewten Person gehören, also z.B. auch den Fachlehrer für Naturwissenschaften zu seinen Erfahrungen rund ums Textverständnis zu Wort kommen zu lassen, anstatt ihn nur über die Aspekte MINT-Talententwicklung und Berufswahl zu interviewen. Oder im Gespräch mit dem Schulleiter ergab sich so auf natürliche Weise die Frage, die ansonsten wohl unter den Tisch gefallen wäre, inwiefern er in welche Themen überhaupt Einblick hat.

In Anlehnung an Trinczeks (2005) Schilderungen zu bei den von ihm interviewten Managern üblichen Alltagsgesprächen, lehnte ich mich im Gesprächsstil an die im Schulalltag üblichen Formen des fachlichen Austausches unter Lehrpersonen an. Beim ersten interviewten Berufsbildner, der nebenamtlich auch Berufsschullehrer ist, bewährte sich das auf natürliche Weise. In anderen Interviews war das in unterschiedlichem Ausmass der Fall, was im Kapitel zur Evaluation und Reflexion des Forschungsprozesses nochmals aufgegriffen wird. Kurz gesagt habe ich in solchen Fällen den Fokus auf Erfahrungen, Einschätzungen und Wünsche meiner Gesprächspartner gelegt,

ohne mich an einem vom Berufskontext näher spezifizierten Modell der Alltagskommunikation auszurichten.

3.5 Transkription und qualitative Auswertung

3.5.1 Transkription

Da die Interviews in Mundart geführt wurden, war deren wörtliche Transkription de facto zugleich eine Übersetzung in die Schriftsprache – mit Ausnahme der Antworten von Klassenlehrperson 1, die Hochdeutsch spricht. Die vorliegende Arbeit hat keine linguistischen oder kommunikationsanalytischen Ansprüche. Weil es der Inhalt des Gesagten ist, der für die Fragestellung von Interesse ist und ausgewertet wurde, entschied ich mich dafür, eine gute Lesbarkeit anzustreben und zugleich den mündlichen Charakter der Sprache beizubehalten. Das bedeutet, dass ich einerseits syntaktische Brüche nicht geglättet habe, wie sie bei Denkpausen oder der Entfaltung von Gedanken beim Sprechen vorkommen, um diese Authentizität des Gesprächs wiederzugeben. Andererseits verzichtete ich aber auf das umfangreiche Instrumentarium an Sonderzeichen, welche für Transkriptionen zu kommunikationsanalytischen Zwecken entwickelt wurden und von Mayring (2016, S. 91-94) als kommentierte Transkription abgehandelt werden, weil diese die Lesbarkeit erschweren. Pointiert begründet: Ein syntaktischer Bruch zeigt an, dass die sprechende Person sich Gedanken in dem Moment zurechtlegt. Diese Zusatzinformation kann auch für meine Fragestellung bedeutsam sein, weil es unter Umständen einen Unterschied macht, ob ein Gedankengang erst auf entsprechendes Nachfragen entsteht oder eine bereits vorhandene Überzeugung ohne zusätzliches Nachdenken spontan geäußert wird. Ob eine kurze Pause in diesem Zusammenhang nun drei oder sechs Sekunden dauert, war für diese Arbeit hingegen nicht von Interesse, weshalb kleine Pausen im Normalfall nicht im Transkript festgehalten wurden. Das Vorgehen entspricht dem, was Mayring (2016, S. 89-91) als wörtliche Transkription mit Übertragung in normale Schriftsprache beschreibt, ohne aber den Satzbau ganz so weit zu glätten, wie er es tut. Brüche im Satzbau wurden mit drei Punkten (...) ohne Klammern markiert, also z.B. angefangene Sätze, die unvollendet blieben, oder Sätze, die im Verlauf eines Gedankengangs zunächst abgebrochen und dann mit einer anderen Syntax weitergeführt wurden. Eine gewisse Glättung wurde nur für die Ankerbeispiele in der Tabelle des Kategoriensystems und für die Zitate vorgenommen. Ergänzend wurde ein Lachen jeweils in Klammern kommentierend vermerkt, weil auch dies eine inhaltlich relevante Information ist.

3.5.2 Qualitative Inhaltsanalyse und Entwicklung des Kategoriensystems

Die qualitative Auswertung erfolgte über eine qualitative Inhaltsanalyse in Anlehnung an Mayring (2008 und 2016) und Kuckartz (2012). Dazu wurde ausgehend vom Textmaterial der transkribierten Interviews und zugleich inspiriert vom theoretischen Vorverständnis ein Kategoriensystem entwickelt und anschliessend das ganze Textmaterial mit MAXQDA codiert. Dafür war es sehr hilfreich, dass mit der Software zunächst sehr nahe am Text offen codiert werden kann und diese Codes dann als Unterkategorien zu übergeordneten, theoriegeleiteten Hauptkategorien gruppiert und so strukturiert werden können. Diese Hauptkategorien wurden aus der Verknüpfung von theoretischem Vorverständnis und beim Codieren gewonnenen Erkenntnissen gebildet. Das Vorgehen war also induktiv-deduktiv: Einerseits stand beim offenen Codieren das induktive Vorgehen im Vordergrund.

Andrerseits kam beim Bilden der Hauptkategorien durch die Orientierung am theoretischen Vorverständnis das deduktive Element zum Zug. Dabei war insofern auch eine Prise *Grounded Theory* mit im Spiel, als das theoretische Vorverständnis durch die Ergebnisse des offenen Codierens, also den induktiven Zugang, verfeinert wurde. Dies entspricht der Feststellung von Kuckartz (2012), dass auch bei einer theoriebasierten Inhaltsanalyse „die Kategorien üblicherweise während des Analyseprozesses verfeinert und ausdifferenziert“ (S. 52) und bei Bedarf durch weitere Kategorien ergänzt werden. Das entwickelte Kategoriensystem enthält bis zu drei Ebenen, d.h. manchen Hauptkategorien wurden nur in eine Ebene von Unterkategorien unterteilt, bei anderen wurde die mittlere Ebene der Unterkategorien nochmals weiter unterteilt. Teilweise wurden Unterkategorien separat belassen auch wenn sie nur sehr wenige Textstellen umfassen, z.B. bei bestimmten Persönlichkeitsmerkmalen, die von Berufsbildnern als Stärken von Lernenden genannt wurden. Dies geschah insbesondere auch mit dem Zweck, bei der Auswertung Codierungen nach bestimmten Stichworten präzise sortiert in MAXQDA aufrufen zu können, also im Dienste der Arbeitsökonomie für eine qualitative Auswertung nahe am Text.

Das gewählte Vorgehen entspricht weitgehend der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2012, Kap. 4.3) mit dem kleinen Unterschied, dass es mein vergleichbar überschaubares Material und die durch MAXQDA gegebene Möglichkeit der wiederholten Umgruppierung von Codes zu übergeordneten Kategorien erlaubten, von Anfang an induktiv zu arbeiten und die definitiven Hauptkategorien nicht möglichst früh festzulegen, sondern in mehreren Arbeitsschleifen während des Codierens weiter anzupassen.

3.6 Ausgewählte Gütekriterien qualitativer Sozialforschung

In der *quantitativen* Sozialforschung herrscht Einigkeit über die drei verbindlichen Gütekriterien: Objektivität, Reliabilität und Validität, d.h. die Forschungsergebnisse müssen Unabhängig von der Person zustande kommen, welche die Untersuchung durchführt, und die Messinstrumente müssen zuverlässig sein und auch tatsächlich das messen, was die Forschenden damit zu messen glauben.

In der *qualitativen* Sozialforschung besteht Konsens, dass die Gütekriterien aus der quantitativen Forschung nicht unverändert übertragbar sind. Denn angestrebt wird nicht Objektivität, sondern ein angemessener Umgang mit Subjektivität (Helfferich, 2011, S. 155). Für die Lösung dieses Problems gibt es drei verschiedene Grundpositionen: erstens die Übernahme der Bezeichnung der drei Gütekriterien aus der quantitativen Forschung, verbunden mit deren Neuinterpretation, zweitens die Erarbeitung neuer Gütekriterien, die spezifisch auf die qualitative Forschung zugeschnitten sind, und drittens die Ablehnung jeglicher Gütekriterien (Steinke, 2017, S. 319-323). Weil die erste Herangehensweise die Gefahr von Missverständnissen mit sich bringt und die dritte unbefriedigend ist, wurde in Anlehnung an Steinke (2017) die zweite gewählt, d.h. es werden nachfolgend jene Gütekriterien qualitativer Forschung näher erläutert, welche für die vorliegende Arbeit relevant sind.

Weil die qualitative Datenerhebung in Interviews sich stets im Kontext der Interaktion zwischen forschender und interviewter Person abspielt, entstehen die Daten nie unabhängig von der forschenden Person. Es würde also keinen Sinn machen, Objektivität im quantitativen Sinn erreichen zu wollen. Umso wichtiger ist damit das Gütekriterium der *intersubjektiven Nachvollziehbarkeit* des Forschungsprozesses. Dies geschieht in erster Linie über die *Dokumentation des Forschungs-*

prozesses, also die Darlegung des aus der Theorie abgeleiteten Vorverständnisses, des Forschungsdesigns, der gewählten Methoden der Datenerhebung und -auswertung und der im Verlauf des Forschungsprozesses getroffenen Entscheidungen bei der Anwendung dieser Methoden. Dazu gehört auch eine präzise Dokumentation der Informationsquellen, aus welchen die Erkenntnisse gewonnen werden, und die Anwendung kodifizierter Verfahren, also in der qualitativen Forschung anerkannter und regelgeleiteter Vorgehensweisen (Steinke, 2017, S. 324-326). Mayring (2016, S. 144-146) zielt auf dasselbe ab, wenn er *Verfahrensdokumentation* und *Regelgeleitetheit* als eigenständige Gütekriterien bespricht.

Die *Indikation des Forschungsprozesses* meint dessen Gegenstandsangemessenheit (Steinke, 2017, S. 326-328). Damit ist gemeint, dass das Forschungsdesign und die gewählten Methoden tatsächlich geeignet sind, um die erhofften Erkenntnisse über den Untersuchungsgegenstand zu gewinnen. Dies gilt für die Entscheidung für ein qualitatives statt quantitatives Vorgehen ebenso wie für die Wahl der konkret eingesetzten Methoden. So fiel z.B. in dieser Arbeit in Abhängigkeit von der Fragestellung der Entscheidung, leitfadengestützte Experteninterviews und nicht etwa biographische Interviews durchzuführen. Letztere wären dagegen die Methode der Wahl, wenn Berufsleute in der Mitte des Lebens zu ihrem eigenen Werdegang befragt würden, um ihre Sicht auf ihre Berufsbiographie zu erforschen. Die Indikation des Forschungsprozesses kann als qualitatives Äquivalent zu Reliabilität und Validität in der quantitativen Forschung verstanden werden. Mayring (2016, S. 146) nennt dieses Kriterium *Nähe zum Gegenstand*.

Die *empirische Verankerung* wird dadurch erreicht, dass die theoretischen Erkenntnisse „dicht an den Daten (...) und auf der Basis systematischer Datenanalyse entwickelt werden“ (Steinke, 2017, S. 328). Dabei geht es darum, die Sichtweise der interviewten Personen nachzuvollziehen und als Fundament für die Gewinnung neuer Erkenntnisse zu nutzen. Empirische Verankerung und intersubjektive Nachvollziehbarkeit sind eng miteinander verwoben, denn auch die erforschten Personen sind Subjekte, welche den gewonnenen Erkenntnissen zustimmen können sollten. Dies wird als *kommunikative Validierung* bezeichnet und von Steinke (2017) als Teilkriterium der empirischen Verankerung und von Mayring (2016, S. 147) als eigenständiges Gütekriterium besprochen. Wenn – wie in dieser Arbeit – das Forschungsdesign keine zusätzliche Phase enthält, wo den erforschten Personen die Zwischenergebnisse über sie selber vorgestellt werden und sie dazu kritisch Stellung nehmen können, so verlangt die kommunikative Validierung einen umso sorgfältigeren Umgang mit den in den Interviews aufgezeichneten Äusserungen. Ein weiteres Teilkriterium der empirischen Verankerung, welches Mayring (2016) als eigenständiges Gütekriterium sieht, ist die *argumentative Interpretationsabsicherung*, welche verlangt, dass Interpretationen „argumentativ begründet werden müssen“ (S. 145). Mayrings Definition hat den Vorteil, dass sie für verschiedene Vorgehensweisen offen ist, solange die Kriterien der theoriegeleiteten und schlüssigen Interpretation, welche auch Brüche zu erklären vermag, erfüllt ist.

Die *Triangulation* wird von Mayring (2016, S. 147f.) als Gütekriterium abgehandelt, während Flick (2017) drei Verwendungsweisen der Triangulation unterscheidet: „als Validierungsstrategie, als Ansatz der Generalisierung der gefundenen Erkenntnisse und als Weg zu zusätzlicher Erkenntnis“ (S. 318). Flick (2017) definiert Triangulation als „die Betrachtung eines Forschungsgegenstandes von (mindestens) zwei Punkten aus“ (S. 309). Bei den Punkten kann es sich um verschiedene Methoden, verschiedene Fälle oder auch die Kombination unterschiedlicher Theorien handeln, welche zur Erhebung von Daten führen, die unterschiedliche und sinnvoll kombinierbare Perspektiven liefern.

Wird dabei eine *Validierungsstrategie* verfolgt, so geht es um das Prinzip, eine Erkenntnis über unterschiedliche Quellen abzusichern. Triangulation als *Weg zu zusätzlicher Erkenntnis* bedeutet, durch zusätzliche Perspektiven ein facettenreicheres Bild zu gewinnen und Licht auf zunächst blinde Flecken zu werfen. Die *Generalisierung* schliesslich meint die Verallgemeinerbarkeit der Erkenntnisse. In der Forschung ist es immer wichtig, eine fundierte Einschätzung zur Limitation, also den Grenzen des Geltungsbereichs der gewonnenen Erkenntnisse zu machen (Steinke, 2017, S. 329f.). Der Vergleich gezielt ausgewählter, insbesondere kontrastierender Fälle ist eine Form der Triangulation, welche dafür sehr hilfreich sein kann.

4 Darstellung der Ergebnisse

Zunächst werden die Ergebnisse aus dem Feld der Berufsbildung präsentiert, im Anschluss daran jene aus den Sekundarschulen. Dabei werden teilweise bereits Ergebnisse zueinander in Beziehung gesetzt, wenn dies der Vervollständigung des Bildes dient. Um die interviewten Personen wirklich zu Wort kommen zu lassen, werden viele, z.T. auch ausführliche Zitate verwendet. Bei deren Einordnung habe ich mir z.T. auch Schlussfolgerungen nahe am Text erlaubt. Diese sind an ihrer Formulierung erkennbar wie z.B. dem Wörtchen also oder Hinweisen dazu, wann eine interviewte Person über Erfahrungen spricht und wann sie auf die Ebene von Deutungen wechselt, weil sie z.B. noch keine Erfahrungen mit Lernenden gemacht hat, welche technische Hilfsmittel genutzt hätten. Puristen, welche von der quantitativen Forschung geprägt sind, könnten darin schon eine unzulässige Interpretation sehen. Für mich als qualitative Sozialwissenschaftlerin gehören die Verknüpfung von Argumentationslinien aus verschiedenen Interviews zu einem kohärenten Gesamtbild und die Unterscheidung von geschilderten Erfahrungen und mitgeteilten Deutungen genauso zur Darstellung qualitativer Ergebnisse, wie das Berichten über Korrelationen und Signifikanzniveaus in die Darstellung quantitativer Ergebnisse gehört.

4.1 Ergebnisse aus den Interviews im Feld der Berufsbildung

Die Ergebnisse aus dem Feld der Berufsbildung werden getrennt nach den Rollen der Interviewpartner dargestellt und nach den Hauptkategorien der Auswertung gruppiert. Eng miteinander zusammenhängende Hauptkategorien werden zu gemeinsamen Unterkapiteln gruppiert. Die Zitate aus den Interviews wurden z.T. sprachlich leicht geglättet, ohne aber den Charakter der mündlichen Sprache völlig zu entfernen.

4.1.1 Ergebnisse aus den Interviews mit Berufsbildnern

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse aus den Interviews mit den Berufsbildnern und mit dem Leiter Auswahl und Betreuung Lernende eines grossen Ausbildungszentrums vorgestellt. Für diese Experten aus der Berufsbildung wird bei den Quellenangaben von Zitaten aus den Interviews die Abkürzung BB verwendet, also BB1 etc., und für den Lernenden Elektroniker, der beim Interview seines Berufsbildners dabei war, die Abkürzung LE.

4.1.1.1 Ergebnisse aus den Interviews mit Berufsbildnern zu Erfahrungen mit LRS, damit verbundenen Schwierigkeiten und zu Lösungen für Probleme mit LRS

Nicht alle interviewten Berufsbildner konnten sich bei der allgemeinen Frage nach Erfahrungen mit Lernenden mit LRS spontan an solche erinnern. Berufsbildner 3 formulierte es so: „Ich sage es jetzt gerade so: nicht mit Wissen. Es ist mir nichts gesagt worden. Ich bin selber Legastheniker, von dem her“ (Interview mit BB3 vom 22. 8. 2023, Pos. 6). Während die anderen Experten aus der Berufsbildung darüber sprachen, welche Erfahrungen sie mit Lernenden mit LRS gemacht hatten oder was sie zu Aspekten dieses Thema aufgrund ihrer übrigen Erfahrungen vermuteten, konnte er die Perspektive einbringen, wie er selber als Polymechaniker und Berufsbildner trotz LRS erfolgreich ist. Er erklärte sich die Tatsache, dass er seine eigene LRS nie als Hindernis erlebt hat, mit deren

Ausprägung: „Wenn einer fest Legastheniker ist, macht das wahrscheinlich noch etwas aus. Ich... mit Lesen habe ich eigentlich keine Mühe, aber beim Schreiben. Also ich kann hundert Mal das Gleiche schreiben und ich habe hundert Mal andere Fehler“ (Interview mit BB3 vom 22. 8. 2023, Pos. 30). Im Verlauf des Interviews plädierte er entschieden für Akzeptanz für LRS und dafür, dass diese keine Barriere für eine erfolgreiche Berufslehre als Polymechniker sein solle: „Also der Beruf, den wir hier machen, als Polymechniker, hat nichts damit zu tun. Also der kann von mir aus Höchstlegastheniker sein“ (Interview mit BB3 vom 22. 8. 2023, Pos. 54). Im weiteren Verlauf des Gesprächs wird sein Plädoyer, LRS nicht als Barriere zu sehen, noch dezidiert: „Aber, ich sage, jegliche, es spielt keine Rolle, welcher Beruf, ist machbar. Das hat nur mit den Führungspersonen zu tun, die einen führen, und mehr nicht.“ Auf die Rückfrage, ob er damit die Berufsbildner meine, bekräftigte er: „Genau! Also man muss den halt vielleicht etwas mehr unterstützen in der Gewerbeschule, aber dann unterstützen wir ihn halt mehr“ (Interview mit BB3 vom 22. 8. 2023, Pos. 66-70). Kurz darauf schilderte er, wie er selber als Berufsbildner in einem KMU dieses Ideal in die Tat umsetzt:

Also, wer halt dort eine Schwäche hat, dann schaut man, dass man ihm helfen kann. Dann setze ich ihn hin, wenn ich einen im zweiten Lehrjahr habe und einen Drittlehrjahr-Stift, der sehr gut ist, dann sage ich: „Komm, dann habt ihr eine Stunde Zeit und dann schaut ihr das an!“ (Interview mit BB3 vom 22. 8. 2023, Pos. 74)

Mögliche Probleme mit LRS ortet Berufsbildner 3 also in der Berufsschule. In seinen Schilderungen zu einem Lernenden mit ADHS, wo die Fortsetzung der Lehre gefährdet war, bevor schliesslich die richtige Dosierung mit Ritalin gelang, wird auch sehr deutlich, wie entscheidend die Haltung des Firmenchefs in einem KMU in einer solchen Situation ist:

Da habe ich gesagt: „Ich kann dem gar nicht alles füttern, was er wissen muss, damit ich ihn bei dieser Teilprüfung durchbringe.“ Da haben sie gesagt, ja, sie seien am Abklären, sie hätten Arzttermine gehabt und, und, und. Und unser Chef ist in dieser Hinsicht ein Extremmer, der hat gesagt: „Nein, den schicken wir jetzt nicht. Geht nicht, gibt's nicht!“ Das ist sein Lebensmotto. (Interview mit BB3 vom 22. 8. 2023, Pos. 180)

Die Charakterisierung des Chefs als „in dieser Hinsicht ein Extremmer“ bringt zum Ausdruck, dass diese unerschütterliche Zuversicht nicht in allen Betrieben zu erwarten ist.

Auch Berufsbildner 1, welcher Konstrukteure ausbildet und im Nebenamt an der Berufsschule unterrichtet, äusserte auf die Einstiegsfrage, wenig Erfahrung mit Lernenden mit LRS zu haben, und konstatierte zugleich, dass das Lesen allgemein vielen Lernenden Schwierigkeiten bereite:

Ich habe zugegebenermassen nicht grosse Erfahrungen mit solchen Jugendlichen gemacht, mit Schülern gemacht. Meine Erfahrung ist, dass sie jeweils generell mit Lesen ein bisschen Mühe haben, nicht weil sie es nicht können, sondern weil sie sehr schnell und oberflächlich über Kurztexte oder auch über Textpassagen generell darüber hinweglesen und dann oftmals den Inhalt und die Frage nicht ganz verstehen und dann zu überhastet eine Antwort auf die Frage platzieren. (Interview mit BB1 vom 13. 7. 2023, Pos. 6)

Er beobachtet also noch ungenügend ausgeprägte Strategien des Leseverständnisses bei vielen Lernenden. Im weiteren Verlauf des Interviews kam er auf einen Fall zu sprechen, wo er erst kurz vor der Lehrabschlussprüfung von seinem Lernenden erfahren hatte, dass dieser eine LRS habe, ohne dass er dies zuvor als Berufsbildner überhaupt bemerkt hatte:

Ich habe das aber auch erst kurz, bevor die Prüfung stattgefunden hatte, bei einem Lernenden bei mir selber erst in Erfahrung gebracht gehabt, weil er erst dann gekommen ist und gesagt hat: „Ich habe von der Schule her eine leichte Leseschwäche.“ Mir ist es nie aufgefallen, muss ich sagen. Darum habe ich keinen Beweggrund gesehen, um etwas zu unternehmen. (Interview mit BB1 vom 13. 7. 2023, Pos. 82-84)

Berufsbildner 1 vermutet, dass die Möglichkeiten, die der Ausbildungsbetrieb mit eigener Lehrwerkstatt bietet, dazu beigetragen habe, Schwierigkeiten mit LRS des Lernenden so zu kompensieren, dass diese nach aussen gar nicht sichtbar wurden: „Dadurch, dass wir sehr viel tiefgründige Sachen mit den Lernenden machen, und die Zeit haben, haben wir das vielleicht durch mehrfache Repetition immer wieder kompensieren können, dass mir das gar nicht aufgefallen ist“ (Interview mit BB1 vom 13. 7. 2023, Pos. 86). Mögliche Kompensationsstrategien des Lernenden selbst wurden für diesen konkreten Fall keine genannt. Der betreffende Lernende habe dann die Abschlussprüfung auch ohne Nachteilsausgleich für den berufspraktischen Teil erfolgreich abgeschlossen:

Der hätte aber den Anspruch auf diese Zeitvergütung gehabt. Und durch das, dass ich es nicht gemerkt habe, haben wir den Antrag nicht gestellt und das hat sich dann auch nicht als nötig erwiesen an der Prüfung selber. Er hat das im normalen Prüfungsrhythmus wie alle andern, hat er die Prüfung durchgezogen und mit Bravour auch abgeschlossen. (Interview mit BB1 vom 13. 7. 2023, Pos. 88)

Dieses Fallbeispiel, wo die Geschichte gut ausgegangen ist, zeigt jedoch auch: Wer die Frist für die Beantragung eines Nachteilsausgleichs für das Qualifikationsverfahren, zu welchem auch die Abschlussprüfungen gehören, verpasst, muss die Prüfungen ohne Nachteilsausgleich ablegen. Nach einer Sequenz, wo wir unabhängig von diesem konkreten Fall über Kompensationsstrategien von Lernenden gesprochen hatten, äusserte Berufsbildner 1 die Vermutung: „Ich kann mir auch vorstellen, dass ich schon jenste solch hochtalentierete Lernende gehabt habe, die vielleicht ein bisschen eine solche Leseschwäche gehabt haben. Es ist mir aber nie aufgefallen“ (Interview mit BB1 vom 13. 7. 2023, Pos. 94). Zur Frage der Ausprägung von LRS äusserte sich Berufsbildner 1 über den hypothetischen Fall eines Jugendlichen mit LRS, der eine Schnupperlehre im Betrieb erfolgreich absolviert hat, mit den Worten: „Also so gravierend, wenn ich das so sagen darf, ist das LRS nicht gewesen, weil er alles richtig gemacht hat. Er ist bei uns gelandet“ (Interview mit BB1 vom 13. 7. 2023, Pos. 110). Die Frage, wann die Ausprägung einer LRS zu gross wäre und zur Barriere für eine Lehre als Konstrukteur werden könnte, definiert Berufsbildner 1 als Frage der durch den Lernenden selbst erlebten Belastung:

Wenn es nur ein Teil ist, dann kann man es mit diesen Hilfsmitteln kompensieren, aber wenn es stark ausgeprägt ist, müsste man meiner Meinung nach andere Wege finden, damit dann ja auch der Schüler und der Lernende glücklich wird. Es soll ja Freude machen, eine Lehre soll primär Freude machen und nicht zur Dauerbelastung werden. Und ich kann mir vorstellen, dass das eine sehr starke Belastung ist, und vier Jahre, das ist für einen Lernenden einfach, vier Jahre, länger als eine Oberstufe dauert, um Himmels Willen, das wäre eine Dauerbelastung! Ich kann mir das wie nicht vorstellen. (Interview mit BB1 vom 13. 7. 2023, Pos. 142)

Seine Aussage am Schluss, sich dies nicht vorstellen zu können, signalisiert gleichzeitig, dass er noch nie einen Lernenden erlebt hat, dessen LRS so ausgeprägt war, dass dies im Lehrbetrieb offensichtlich wurde und der Lernende die entsprechenden Schwierigkeiten trotzdem gemeistert hat. In dieser Passage gibt Berufsbildner 1 also Einblick in seine Deutungen für denkbare Fälle, mit denen er noch nicht in Berührung gekommen ist. Im Anschluss an einen Abschnitt des Gesprächs über

mögliche technische Hilfsmittel für LRS-Betroffene, mit deren Verwendung er selber noch keine Erfahrungen gemacht hat, hebt er mit Blick auf jene Lernenden, die er in seiner zwanzigjährigen Tätigkeit schon erlebt hat, die Kombination aus Wille und technischem Verständnis als entscheidende Erfolgsfaktoren hervor:

Ich denke, das müsste man probieren. Man müsste dann die Wege alle zusammen müsste man mal erforschen oder ausprobieren, damit man die Erfahrung machen kann. Die habe ich jetzt explizit nicht. Ich glaube aber, im wichtigsten Punkt, und das steht immer im Vordergrund, das ist einfach der Wille. Und ich behaupte da, ich kann das nicht auf Erfahrung stützen, ich behaupte das aufgrund von meiner zwanzigjährigen Tätigkeit als Berufsbildner: Wenn ein interessierter Schüler oder Jugendlicher kommt, der den technischen Background bringt, ich sage dem die technischen Minimalanforderungen, und das Flair bringt, dann ist die Lese-Rechtschreibung, vor allem Rechtschreibung ist nicht so dramatisch, und die Leseschwäche, die wird kompensiert werden können. Oder die kann man entsprechend mit andern Möglichkeiten kompensieren. (Interview mit BB1 vom 13. 7. 2023, Pos. 36-38)

Aufgrund seiner doppelten Rolle als Berufsbildner und nebenamtlicher Berufsschullehrer hat Berufsbildner 1 auch konkreten Einblick, wo sich Schwierigkeiten mit LRS im Lehrbetrieb und in der Berufsschule grundsätzlich bemerkbar machen können, und sieht – wie schon Berufsbildner 3 – in der Berufsschule mehr Schwierigkeiten:

Darum sehe ich die Schwierigkeit weniger in der Praxis des Lehrbetriebs als eher auf der Berufsschulseite, weil dort einfach die Möglichkeiten halt nicht so gross sind und weil aus etwa zehn verschiedenen Firmen die Lernenden zusammenkommen und nicht alles meine eigenen nur im Betrieb sind, die sich gegenseitig stützen können. (Interview mit BB1 vom 13. 7. 2023, Pos. 150)

Wie er seinen Lernenden verschiedene Zugänge bietet und wie viel reichhaltiger die Möglichkeiten dazu in seinem Betrieb sind, schildert er sehr anschaulich:

Man hat visuelle, man hat auditive Sachen, man hat Beispiele, man kann sogar über den Geruchssinn, also das ist etwas, wo Berufsschulen sehr, sehr sensibilisiert sind, dass man Beispiele, anhand von Teilen, die man mitnimmt in die Schule, oder auch im Lehrbetrieb anschauen geht. Weil im Lehrbetrieb, wenn wir von technischen Zusammenhängen erzählen, die man in der Fertigung dann braucht, damit man es konstruieren kann, sage ich mal, bei den Konstrukteuren, haben wir die Möglichkeit, dass wir zum Beispiel an die Maschine gehen. Dann stehen wir an die Maschine und sagen: „Schau, das habe ich erklärt. Das ist jetzt das Element, das ist das. Mit dem Begriff ‚touchieren‘ meine ich... so, das läuft so ab.“ Das haben wir aber auch bei nicht-LRS-Lernenden, dass einfach diese technischen Zusammenhänge zu Beginn gar nicht klar sind. Und die Möglichkeiten, die wir hier in der Praxis haben, draussen auch vom Büro in die Werkstatt zu gehen und das zeigen zu können, ist etwas, was ein unersetzbares Gut ist. Ob jemand ein Handicap hat oder nicht, da habe ich gar keinen Unterschied festgestellt, das mache ich regelmässig, und der Aha-Effekt dieser Lernenden ist gewaltig. Also man kann gar nicht alles nur in der Theorie pauken. Darum sage ich: Im Betrieb, behaupte ich, fällt das weniger ins Gewicht und weniger auf; in der Berufsschule, wo man ja natürlich keine Werkstatt hat und all das dazu, kann man es teilweise kompensieren, auch mit Anschauungsmaterial, mit Videomaterial, mit blumigen Erklärungen aus dem Alltagsleben. Ich wähle immer wieder Beispiele, die rein technisch sind, die ich aber aus dem Alltagsleben als Vergleich bringe, dann rutscht, auf Deutsch gesagt, der Zwanziger auch runter, aber, das muss ich schon sagen, man ist in der Berufsschule natürlich ein bisschen eingeschränkter als in der Praxis. (Interview mit BB1 vom 13. 7. 2023, Pos. 148)

Zudem beobachtet er in seiner Lehrwerkstatt, wie Jugendliche allfällige Schwierigkeiten zu kompensieren wissen, indem sie sich gegenseitig unterstützen oder Unklarheiten am Computer nachschlagen:

BB1: Ich glaube aber auch, und das habe ich schon auch den Eindruck: Die haben eine Strategie. Also diese Jugendlichen entwickeln auch sehr früh eine Strategie, die es ihnen ermöglicht, entweder über die Fragestellung oder die Art und Weise, wie sie sich ‚connecten‘ untereinander, da sie nicht alleine sind bei uns als Lernende, zu den richtigen Informationen zu kommen, sodass sie das sehr gut kompensieren können.

CG: Welche Strategien konnten Sie schon beobachten?

BB1: Sie sind ganz ruhig dann mal zu einem Mitlernenden gegangen und haben gesagt: „Du, das habe ich nicht ganz verstanden. Wie ist das gemeint?“ oder „Dort und dort hat er etwas erklärt, wie ist das zu verstehen?“ Oder das Internet, dass sie etwas eintippen und nachschlagen: Was ist das? In unserem Beruf ist das gut, weil wir den ganzen Tag am Computer arbeiten, wo sie selbständig diese Sachen nachschlagen gehen. Die haben vielleicht dann in der Selbstkompetenz dafür wieder andere Stärken. Genau deshalb, weil sie es wissen, versuchen sie es über ihre Stärken stärker abzustützen. (Interview mit BB1 vom 13. 7. 2023, Pos. 14-16)

Die meisten Erfahrungen mit Lernenden mit LRS hat der Leiter Auswahl und Betreuung Lernende eines grossen Ausbildungszentrums:

Ja, also ich habe vor allem mit jenen Lernenden regelmässig Kontakt, wo es vielleicht auch schulisch nicht so gut läuft. Und da sind häufig gerade auch die noch betroffen, die mit einem LRS kommen, weil es irgendwo vielleicht noch etwas einen Unterstützungsbedarf gibt oder ein Nachteilsausgleich da ist, wo man einfach auch schauen muss, dass man dieser Situation gerecht wird. Also mit denen bin ich in Kontakt. (Interview mit BB2 vom 9. 8. 2023, Pos. 18-20)

Da er vor allem jene Lernenden unterstützt, wo es Schwierigkeiten gibt, hat er eine breite Erfahrung dazu, bis zu welchem Grad Lernschwierigkeiten habbar sind und ab welcher Ausprägung eine LRS zur Barriere werden könnte. Er fasst diese Erfahrung so zusammen:

Also, ich habe es gesagt, für mich ist es nicht ein Killerkriterium, weil das in vielen Berufen bei uns nicht die allerwichtigsten Fächer sind, und doch muss man eine Aufgabe auch lesen und verstehen können. Man muss auch einmal einen Test ausfüllen können, so dass auch die andere Seite versteht, was die Antwort ist. Aber ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht und auch ganz schlechte. Also es ist die ganze Bandbreite, wie bei allen anderen auch. (Interview mit BB2 vom 9. 8. 2023, Pos. 28-30)

Es ist also jenes Leseverständnis, das für eine erfolgreiche Absolvierung von Tests benötigt wird, das unverzichtbar ist und dessen Fehlen eine Barriere für eine erfolgreiche Lehre wäre. Im Zweifelsfall werden diese Voraussetzungen im Ausbildungszentrum im Rahmen einer internen Eignungsabklärung überprüft: „Wir wollen wie sehen: Man kann es lesen und es geht einigermaßen geradeaus. Der kann schreiben“ (Interview mit BB2 vom 9. 8. 2023, Pos. 252). Für Jugendliche, welche diese Voraussetzungen erfüllen und eine Lehrstelle im Ausbildungszentrum bekommen haben, war die LRS noch nie der Grund für einen Lehrabbruch: „Wir haben aber noch nie, weil sich jetzt explizit das LRS so herausgehoben hätte als grosser Stolperstein, ich behaupte jetzt, noch nie deshalb eine Lehre abgebrochen“ (Interview mit BB2 vom 9. August 2023, Pos. 136). Im Gegenteil: „Wir haben ganz viele, wo es nachher eben gut läuft. Oder mindestens so läuft, dass sie eben bestehen“ (Interview mit BB2 vom 9. 8. 2023, Pos. 190). Auch Berufsbildner 5 sieht eine LRS nicht als Barriere, solange zugleich

die Begabung für Mathematik vorhanden ist: „Aus meiner Sicht sollte es möglich sein, auch eine Elektroniker-Lehre zu machen. Ja. Da gibt es eben auch Unterstützung in dem Sinne, dass man halt in der Berufsschule das dann berücksichtigt“ (Interview mit BB5 vom 7. 9. 2023, Pos. 74).

Eine möglichst frühe und transparente Information über eine vorhandene LRS erachtet der Leiter Auswahl und Betreuung Lernende als Erfolgsfaktor, während der gegenteilige Fall schon zu Irritationen führte:

Also ich denke, was überall sicher etwas bringt, wenn man von Anfang an Bescheid weiss. Wenn das nicht einfach unter den Teppich gekehrt wird, dass man auch auf die Situation eingehen kann. Ich habe es manchmal auch erlebt, dass man es nicht gesagt hat und dass nachher ein Auszubildener überrascht gewesen ist, wie vielleicht ein Test dahergekommen ist. Oder es plötzlich geheißen hat: „Wieso haben wir nichts davon gewusst?“ Also: transparent informieren, das ist mir sehr wichtig. (Interview mit BB2 vom 9. 8. 2023, Pos. 32-36)

Auf die Frage nach dem richtigen Zeitpunkt für diese Information ging er auf das Dilemma der Jugendlichen ein und bekräftigte nochmals, eine möglichst frühe Information zu schätzen, weil das kein Hinderungsgrund für eine Lehrstelle sei:

Also ich sage jetzt, die Angst des Lernenden ist ja wahrscheinlich, dass er die Stelle nicht bekommt, wenn er das offenlegt. Und ich kann da ja nur für mich reden. Ich habe es gesagt, für mich ist das kein Killerkriterium, oder. Mir ist es eigentlich lieber, wenn er es von Anfang an offen sagt. Ich behaupte jetzt, ich habe noch nie jemandem aufgrund von einem LRS abgesagt, noch nie. (Interview mit BB2 vom 9. 8. 2023, Pos. 38-42)

Berufsbildner 5, der in einem anderen Ausbildungszentrum Elektroniker ausbildet, teilt diesen Wunsch nach möglichst baldiger Information und ist dabei noch präziser:

Eigentlich relativ bald. Möglichst schnell, dass ich mich auf das einstellen kann. Also vielleicht nicht gerade im ersten Vorstellungsgespräch, aber wenn es dann wirklich konkret wird und man sagt: „Ok, mit diesem Lernenden machen wir einen Vertrag und stellen ihn ein.“ Dann wäre ich eigentlich froh, wenn man das gerade am Anfang weiss. (Interview mit BB5 vom 7. 9. 2023, Pos. 56)

Zuvor erwähnte er, dass er bisher meistens nicht so direkt informiert wurde:

Es ist jetzt aber auch so, muss ich vielleicht auch noch sagen: Die Lernenden kommen jetzt nicht zu mir und sagen: „Sie, ich habe eine LRS“, sondern vielleicht fragen sie nach oder sonst merke ich es vielleicht gar nicht einmal zwingend. (Interview mit BB5 vom 7. 9. 2023, Pos. 48)

Berufsbildner 1 zeigte grosses Verständnis dafür, dass Jugendliche zögern, über solche Schwächen zu informieren:

Ja, das ist ganz, ganz heikel, ich denke, vor allem auch für die Jugendlichen. Und ich bin da ganz ehrlich: Wenn da die Auswahl von mehreren Lernenden oder von mehreren potenziellen Kandidaten da ist, dann getraut sich das der Schüler logischerweise noch viel weniger, dies entsprechend preiszugeben. Wann soll man es sagen? Das ist etwas ähnlich wie ein ADHS, das man hat. Man sagt das auch nicht gern oder gibt das auch nicht preis, weil man sich nicht im Wettbewerb benachteiligen lassen will. Das ist absolut verständlich. (Interview mit BB1 vom 13. 7. 2023, Pos. 46)

Er bringt hier zusätzlich den Gesichtspunkt des Wettbewerbs ins Spiel: Selbst wenn eine LRS nicht grundsätzlich ein Hindernis für eine entsprechende Lehre ist, könnte sich deren allzu frühe Offen-

legung je nach Konkurrenzsituation als Wettbewerbsnachteil auswirken. Dementsprechend sieht er es als seine Rolle als Berufsbildner an, am Anfang der Lehre auf Anzeichen von allfälligen Schwierigkeiten zu achten und im Gespräch mit dem/der Betroffenen Lösungen zu finden:

Das wird vermutlich in unserem Bereich liegen, es herauszufinden oder zu spüren: Wie ist diese Person selber? Wenn man dann diese Person einstellt und dann die Grundvoraussetzungen da sind, wird man es irgendwann einmal merken und dann muss man mit dem Lernenden entsprechend eine Lösung finden, wenn er dann in der Lehre ist, damit man es bewerkstelligen kann. (Interview mit BB1 vom 13. 7. 2023, Pos. 46)

Zugleich zeigen seine weiteren Ausführungen, wie eine entsprechende Information, die in Zusammenhang mit der Frage nach eigenen Stärken und Schwächen in der Form einer präzisen Selbsteinschätzung daherkommt, auch als Ausdruck von Selbstkompetenz positiven Eindruck machen kann:

Ich habe aber auch schon die Erfahrung gemacht, viele Schüler sind extrem sensibilisiert, was ihre Stärken und Schwächen angeht. Da bin ich extrem imponiert, wie gut die sich selber einschätzen können und aufgrund ihrer Stärken und Schwächen auch ihre Berufe wählen. (Interview mit BB1 vom 13. 7. 2023, Pos. 46)

Das erfolgt dann je nach Zeitpunkt vielleicht noch nicht mit der Nennung der Diagnose, sondern in etwas abgeschwächter Form: „Also ich habe schon solche gehabt die auch schon mal gesagt haben: ‚Ja, das mit dem Lesen, da bin ich jetzt nicht der Stärkste.‘“ (Interview mit BB1 vom 13. 7. 2023, Pos. 54). Eine erste Gelegenheit dazu bietet das Abschlussgespräch einer Schnupperlehre.

Dass je nach Firma und den dort bisher (noch nicht) gemachten Erfahrungen mit Lernenden mit LRS oder einer anderen Lernschwierigkeit auch der Berufsbildner selbst es als Risiko erleben kann, einen Jugendlichen z.B. mit LRS einzustellen, machen die Aussagen von Berufsbildner 4 deutlich:

Es ist halt immer heikel für den, der ihn einstellt, weil: Wenn das jetzt nicht gut herauskommt mit ihm, auf die ganze Lehre, wenn er durchfällt oder irgendwie abbricht oder irgendetwas, dann heisst es dann rasch mal: „Ou! Du hast ja einen genommen, der einen Nachteilsausgleich hat! [...] Hey, was hast du gemacht!“ Oder? (Interview mit BB4 und LE vom 30. 8. 2023, Pos. 70).

Für Berufsbildner 4 war der am Interview anwesende sein erster Lernender mit LRS, weshalb er gar keine diesbezüglichen Vorerfahrungen hatte. Auch erwähnte er, nicht von Anfang an von der LRS seines Lernenden gewusst zu haben, und scheint darüber aus den genannten Gründen gar nicht unglücklich zu sein:

Also für ihn ist es natürlich auch... Wenn er es gesagt hätte, wäre es für ihn natürlich schon ein Negativpunkt gewesen. Und dann..., ich weiss nicht, wie wir uns wirklich entschieden hätten. Jetzt sind wir glücklich und froh. Und die Vorgeschichte zählt ja eigentlich nicht. Es ist immer die Gegenwart, die zählt. Und ich denke, er zieht es auch durch. (Interview mit BB4 und LE vom 30. 8. 2023, Pos. 74-77)

Wie sein Lernender im gleichen Interview erwähnte, habe sogar er selbst erst in der Lehre erfahren, dass er eine LRS habe und was diese Diagnose bedeute. Es ist denkbar, dass schon in der Volksschule eine entsprechende Diagnose gestellt wurde und er einfach die Bezeichnung nicht kannte, denn ein Nachteilsausgleich war in der Sek bereits vorhanden, spielte aber eine geringe Rolle, wie diese

Bemerkung des Lernenden im gleichen Interview zeigt: „Ja in der Sek gegen den Schluss habe ich es eigentlich fast nicht mehr gebraucht“ (Interview mit BB4 und LE vom 30. 8. 2023, Pos. 83).

Eine Schwierigkeit, die viele Jugendliche gerade am Anfang der Berufslehre betrifft, sind noch ungenügend entwickelte Fähigkeiten des Zeitmanagements und der richtig geplanten Zeiteinteilung über die ganze Woche hinweg:

Die grosse Herausforderung für die meisten Jugendlichen ist, sich die Woche zu planen: die Woche gut einzuteilen, neben dem Arbeiten noch für die Schule lernen zu können, und das auch noch mit den Freizeitaktivitäten und allem unter einen Hut zu bringen, dass nichts von all dem zu kurz kommt. Und das ist die grosse Herausforderung, wo sie in der Schulzeit vermutlich noch etwas mehr Spielraum gewohnt waren, wo es wirklich streng wird. Und da haben sie halt, fast in jedem Fach haben sie wieder einen anderen Lehrer. Der eine schaut nicht auf den anderen, oder? Da kann es sein, dass sie in einer Woche drei Prüfungen haben und in der nächsten Woche keine. Da muss man sich die Zeit schon sehr gut einteilen. Da muss man sich daran gewöhnen, das ist nicht jedem gegeben. Aber das hat nichts mit dem LRS zu tun. (Interview mit BB2 vom 9. 8. 2023, Pos. 80-85)

Während die Ursache dieser Schwierigkeit zunächst unabhängig von LRS ist, kann sich mangelndes Zeitmanagement bei LRS oder anderen Lernschwierigkeiten aufgrund eines etwas grösseren Zeitbedarfs beim Lernen aber zusätzlich rächen. Gerade weil die Schwierigkeit als solche weit verbreitet ist, bietet das Ausbildungszentrum entsprechende Unterstützung an: „Und dort begleiten wir sie auch punkto Lernstrategien, aber eben, das gilt für alle“ (Interview mit BB2 vom 9. 8. 2023, Pos. 86). Durch die enge Begleitung der Lernenden im Ausbildungszentrum gibt es auch Formen der Rücksichtnahme auf Lernschwierigkeiten, die nicht in einem Nachteilsausgleich formalisiert sind: „Und wir kennen die nach zwei Jahren auch so gut, dass wir wissen: Der hat jetzt vielleicht effektiv da eine Einschränkung, wo man auch ein bisschen darauf schauen kann. Also dort braucht es unter Umständen nicht einmal einen Nachteilsausgleich“ (Interview mit BB2 vom 9. 8. 2023, Pos. 222).

In Zusammenhang mit der Überwindung von Lernschwierigkeiten sind die unterschiedlichen Zugänge wichtig, die bereits im Zitat von Berufsbildner 1 zur Sprache gekommen sind. Berufsbildner 5, der in einem weiteren Ausbildungszentrum tätig ist und Elektroniker ausbildet, nutzt vor allem Zeichnungen und das Wiederholen von Aufträgen in eigenen Worten durch die Lernenden: „Ja, also zum einen zeichne ich es auch gerne mit einer Zeichnung, was es ist, oder zum andern versuche ich, sie in eigenen Worten die Aufgabenstellung nochmals wiederholen zu lassen und dann so zu korrigieren“ (Interview mit BB5 vom 7. 9. 2023, Pos. 22). Von allen interviewten Experten hat er am meisten Erfahrung mit dem Einsatz technischer Hilfsmittel zur Unterstützung bei Lernschwierigkeiten und nimmt auch Videos von Erklärungen auf, welche die Lernenden dann in ihrem eigenen Tempo anschauen können: „Was ich gemacht habe: Wenn man etwas zeigt, Video, Filme aufnehmen“ (Interview mit BB5 vom 7. 9. 2023, Pos. 38). Im Grunde genommen praktiziert er also bereits Formen von UDL. Dementsprechend findet er es auch eine Überlegung wert, dass Lernende sich vom Computer Texte vorlesen lassen könnten, obwohl er das bisher noch nie ausprobiert hat:

Eben, ja vielleicht wäre es eine Möglichkeit, dass man das mal so implementieren könnte, dass jemand das machen kann. Aber er muss sicher... jemand, der das hat, mit Kopfhörern arbeiten, damit die andern nicht gestört werden. Aber das ist durchaus auch eine Überlegung wert. Ja, das könnte er auf jeden Fall. Also bei uns haben wir auch interaktives Lernen z.T., wo er es hören kann. Und auch zum Teil gibt es auch Software, die dann halt auch geschrieben wird und dann auch gesprochen. Das haben wir auch. (Interview mit BB5 vom 7. 9. 2023, Pos. 132-136)

Bei der erwähnten Software handelt es sich um TTS-Programme (vgl. Kap. 2.3.3.1) Für Rechtschreibschwierigkeiten steht mit der Rechtschreibkorrektur in Word ein leicht zugängliches und allgemein anerkanntes Hilfsmittel zur Verfügung, dessen Nutzung in mehreren Interviews zur Sprache kam (vgl. auch Kap. 4.1.2 und 4.1.3.).

Eine LRS-spezifischere Schwierigkeit in der Berufsschule, die der Leiter Auswahl und Betreuung Lernende immer wieder zu sehen bekommt, sind Probleme mit dem Fach Englisch. Wenn diese trotz Nachteilsausgleich zu gross bleiben, gibt es dafür zumindest für Polymechaniker eine einfache Lösung:

Wo man es bei ihm deutlich gesehen hat, ist im Englisch. Das Englisch Pauken ist ihm extrem schwer gefallen. Und beim Polymechaniker haben wir aktuell noch das Glück, dass sie nach einem Jahr nochmals die Weiche stellen mit einem G- und einem E-Profil, und beim G-Profil fällt das Englisch weg. (Interview mit BB2 vom 9. 8. 2023, Pos. 100)

Der Nachteilsausgleich in der Berufsschule wird im gleichen Interview als sehr sinnvoll und hilfreich befürwortet: „Und die Berufsschule macht natürlich grossen Sinn, und gerade in den allgemeinbildenden Fächern, Sprache und Kommunikation, oder bei einem Polymechaniker Englisch, dort hat es natürlich eine grosse Relevanz. Und dort finde ich es auch wichtig, dass man entsprechend entgegenkommen kann“ (Interview mit BB2 vom 9. 8. 2023, Pos. 76). Im Ausbildungszentrum selber spielt der Nachteilsausgleich eine viel kleinere Rolle:

Bei uns kommen sie eigentlich praktisch nicht zum Tragen. Bei uns machen sie ÜKs, bei uns arbeiten sie im Alltag. In der Schule haben sie die Nachteilsausgleiche, da kann ich es nur anhand der Noten sagen. Und da sehe ich jetzt wieder: Entweder haben diese Nachteilsausgleiche wahnsinnig gewirkt, dass da plötzlich die Sprachfächer so viel besser sind als die technischen, oder das andere ist einfach viel schwerer, das könnte ja auch sein, vom Niveau her. Womit wir konfrontiert sind, ist noch im QV-Bereich, oder? Das Qualifikationsverfahren, da sind wir bei einem Teil auch involviert. Und wenn es da einen Nachteilsausgleich gibt, so gibt es meistens einen Zeitzuschlag. (Interview mit BB2 vom 9. 8. 2023, Pos. 196-199)

Während der Nachteilsausgleich in den überbetrieblichen Kursen (ÜK) und im übrigen Ausbildungsalltag des Ausbildungszentrums kaum vorkommt, ist also vor allem der Zeitzuschlag in den Prüfungen des Qualifikationsverfahrens relevant, wo z.B. folgende Aufgabenstellung zu bewältigen ist:

Und das kann ja auch sein, dass es um das Lesen und das Interpretieren eines Plans geht, den sie nachher in die Praxis umsetzen müssen, und dass sie einfach länger haben, um diese Aufgabe zu verstehen, oder? Und dann macht der Zeitzuschlag Sinn. (Interview mit BB2 vom 9. 8. 2023, Pos. 200)

Allerdings wird von vielen Lernenden die Frist für die rechtzeitige Beantragung des Nachteilsausgleichs für das Qualifikationsverfahren verpasst: „Da muss man allerdings bis im Oktober vor der jeweiligen Prüfung das beantragen. Oft scheitert es schon daran, dass das viele gar nicht wissen“ (Interview mit BB2 vom 9. 8. 2023, Pos. 202). Rund um die Beantragung des Nachteilsausgleichs gibt es zwei wesentliche Stolpersteine: einmal die fristgerechte Einreichung an und für sich, andererseits aber auch das dafür benötigte Gutachten, das nicht älter als drei Jahre sein darf:

Dann haben sie in der Sek diesen Nachteilsausgleich, haben vielleicht noch ein Gutachten aus der ersten Sek, und das ist nicht mehr aktuell und wird dann hier nicht akzeptiert. Ich zeige über die Strasse, weil die für viele unserer Berufe gleich hier sind. Und es wird nicht akzeptiert, weil es nicht

mehr aktuell ist. Das heisst, man muss sich früh genug um diese Gutachten kümmern, um Vorschläge, was etwas bringen würde, dass man das auch früh genug einreichen kann und dass die das auch bewilligen können, und dass das auch so durchgeht und die Leute auch Bescheid wissen. (Interview mit BB2 vom 9. 8. 2023, Pos. 54-56)

Weiter vertieft wurde das Thema der Beantragung des Nachteilsausgleichs im Interview mit dem Prorektor einer Berufsschule (vgl. Kap. 4.1.2.1). Weil auch die Erstellung eines neuen Gutachtens seine Zeit braucht, rät der Leiter Auswahl und Betreuung Lernende, sich um ein neues Gutachten zu kümmern, sobald der Lehrvertrag unterschrieben ist:

Das heisst: Sobald der Lehrvertrag da ist, und man weiss, in welche Richtung es geht, kann ja hoffentlich auch diese Fachperson beurteilen: Wo müsste man diesem Jugendlichen oder dieser Jugendlichen entgegenkommen? Und der Schwerpunkt liegt vielleicht je nach Berufsausbildung etwas anders. Aber ja, sobald man da Nägel mit Köpfen machen kann. Das Gesuch kann man nachher stellen. Und man kann ja diese Nachteilsausgleiche für die Berufsschule, für die ÜK und für die Qualifikationsverfahren stellen. (Interview mit BB2 vom 9. 8. 2023, Pos. 70-72)

Die geringe Rolle, die der Nachteilsausgleich in den ÜK zumindest im Kanton Zürich spielt, hat auch mit der in diesem Bereich restriktiven Bewilligungspraxis des dafür zuständigen Amtes zu tun:

Und häufig wird es für die ÜK abgelehnt, das macht das Mittelschul- und Berufsbildungsamt hier im Kanton Zürich, weil es einfach eine zu kleine Relevanz hat. In den ÜK arbeiten sie in der Regel praktisch. Es gibt schon auch Theorieanteile, aber das ist sehr klein gewichtet. (Interview mit BB2 vom 9. 8. 2023, Pos. 74)

Es ist denkbar, dass hinter dieser Bewilligungspraxis die Überlegung steht, dass das Ausmass an Umgang mit Schriftlichkeit, welches in den ÜK benötigt wird, Teil der unabdingbaren Berufsanforderungen sei.

Unabhängig von LRS hat das Ausbildungszentrum zudem die Möglichkeit, Lernenden mit ungenügenden Noten in der Berufsschule, wo der Lehrabschluss kritisch zu werden droht, den Wechsel in die Ausbildung zu einem weniger anspruchsvollen EFZ-Beruf zu ermöglichen:

Also das ist ja, wie soll ich sagen, ein glücklicher Umstand, dass wir diese Möglichkeit haben. Das haben ganz viele Betriebe nicht. Und auf der andern Seite muss ich sagen: Bei denen, wo wir es gemacht haben, ist es nie einfach geradeaus gelaufen. Unser Ziel ist es ja schon, dass sie am Schluss irgendein EFZ machen können. Und da braucht es schon viel, dass wir dann sagen: „Jetzt sind wir mit dem Latein wirklich am Ende. Wir müssen aufhören.“ Es gibt es aber auch. (Interview mit BB2 vom 9. 8. 2023, Pos. 132-134).

Diese Lösung ist also ein Auffangnetz für Fälle, wo ohne diese Möglichkeit ein Abbruch der Lehre zur Diskussion stünde. Trotzdem gibt es auch Fälle, wo das Ausbildungszentrum das Lehrverhältnis beendet – allerdings noch nie allein aufgrund von LRS, wie das bereits weiter oben in diesem Kapitel wiedergegebene Zitat aus demselben Interview (Pos. 136) belegt.

4.1.1.2 Ergebnisse aus den Interviews mit Berufsbildnern zu Anforderungen der Berufe und Berufswahl

Den drei Berufen des Konstrukteurs, des Polymechniklers und des Elektroniklers, welche in den für diese Arbeit geführten Interviews vertreten sind, ist gemeinsam, dass sie als anspruchsvolle MINT-Berufe gute Leistungen in Mathematik, Geometrie und Naturwissenschaften, insbesondere Physik voraussetzen: „Das Rechnen ist eben wichtig bei uns.“ (Interview mit BB3 vom 22. 8. 2023, Pos. 80).

Im Fall des Konstrukteurs verbinden sich die mathematisch-technischen und die sprachlichen Anforderungen im Schreiben von technischen Anleitungen:

Ja, also in den technischen Berufen ist das natürlich so. Da sind die technischen Anleitungen, also beim Konstrukteur, da läuft das so weit, dass er eine technische Betriebsanleitung schreiben muss, dass er vielleicht eine Reparaturanleitung schreiben muss oder eine Austauschanleitung etc., und dann vielleicht auch noch verstehen, das ist schon eher technisch, sage ich mal. (Interview mit BB1 vom 13. 7. 2023, Pos. 116)

Diese Anleitungen muss dann ein Polymechniker umsetzen können. Berufsbildner 3 erläutert die Zusammenarbeit zwischen den Berufen in seinem Betrieb:

Wir haben die Konstruktion, das sind die Gescheiten, sage ich immer, weil die zuerst mal etwas im Hirn zustande bringen müssen und konstruieren, das wir dann fertigen müssen. Danach kommt der Programmierer: Der sollte den Ablauf kennen, wie es läuft. Und dann kommt derjenige, der an der Maschine arbeitet, dem sagen wir in Anführungszeichen „Maschinenidiot“¹²: Er arbeitet immer an der Maschine, aber er ist im Prinzip schlussendlich, er ist verantwortlich, dass das Teilchen gut rauskommt. Also der macht die Arbeit. Die richtige Arbeit macht eigentlich er. (Interview mit BB3 vom 22. 8. 2023, Pos. 90-92)

Damit der Polymechniker die Teile korrekt fertigen, bzw. die Maschine so programmieren kann, dass er den Rest des Fertigungsprozesses an der Maschine an einen Mechanikpraktiker delegieren kann, muss er insbesondere geometrische Zeichnungen lesen können:

Bei uns ist es so, wir haben eine Zeichnung. Diese muss er lesen können. Die ist Geometrie, das ist nichts anderes. Wir haben nicht Text geschrieben, sondern bei uns muss er etwas lesen können, also eine Zeichnung lesen, mehr nicht. Und das nachher umsetzen. Und heute mit dieser Technik kann man natürlich programmieren und alles. Am PC, wo wir alles 3D haben und nachher ab dem programmieren, ist es sowieso kein Thema. (Interview mit BB3 vom 22. 8. 2023, Pos. 196-200)

Die sprachlichen Anforderungen im Beruf des Elektroniklers drehen sich vor allem um den Umgang mit Anleitungen und das Schreiben von Mess- oder Prüfberichten¹³:

Ja, also hauptsächlich... Anleitungen, ja! Das ist genau das Stichwort. In dem Sinn ein Protokoll ausfüllen, ein Prüfprotokoll, oder, dass man Formulare hat. Dort heisst es z.B. Fehlerbeschreibung, dann muss man den Fehler reinschreiben, Ursache, das dokumentieren, und das kann man auch in Stichworten, man muss da nicht schön formulieren. (Interview mit BB5 vom 7. 9. 2023, Pos. 158)

Dazu kommt der Kontakt mit Kunden oder Zulieferern:

¹² offizielle Berufsbezeichnung: Mechanikpraktiker EBA

¹³ Die Begriffe Messbericht, Prüfprotokoll und Prüfbericht sind von den Interviewpartnern wie Synonyme verwendet worden.

Oder halt Kundenkontakt, bei einer Bestellung. Da gibt es ja auch so Sachen, über E-Mail, wo jemand das und das bestellt, oder entsprechend reklamiert, wenn etwas nicht stimmt. In dem Sinn: Den E-Mail-Kontakt mit Firmen oder Zulieferanten gibt es natürlich dann auch in diesem Beruf. Und in dem Sinn doch auch einen Text schreiben können, so kurz halt, oder Termine abmachen mit dem Kunden, oder halt mit jemand anderem. (Interview mit BB5 vom 7. 9. 2023, Pos. 168-172)

Dass dies je nach Betrieb auch in englischer Sprache geschehen muss, wird als Gesichtspunkt bei der Wahl des Lehrbetriebes weiter unten nochmals aufgegriffen. Zudem spielt Englisch beim Durchlesen von Datenblättern eine Rolle: „Wir müssen zum Teil Datenblätter von gewissen Bauteilchen durchlesen, das sind 3 bis 4 Seiten, gut meistens sind sie auch noch in Englisch, wo man noch lesen muss“ (Interview mit BB4 und LE vom 30. 8. 2023, Pos. 144). Letzteres dürfte auch für Konstrukteure und zumindest für einen Teil der Polymechaniker der Fall sein, was sich in Englisch als Pflichtfach in der Berufsschule – ausser für Polymechaniker im Niveau G – widerspiegelt.

Wenn die Entscheidung für einen Beruf gefallen ist, stellt sich noch die Frage nach der Wahl des Lehrbetriebs. Grob gesagt gibt es drei Kategorien: Ausbildungszentren, deren Geschäftsmodell die Ausbildung von Lernenden im Auftrag der Privatwirtschaft ist, grössere Betriebe, die sich neben ihrer primären wirtschaftlichen Tätigkeit eine Lehrwerkstatt mit vollamtlichen Berufsbildnern für die Ausbildung des eigenen Nachwuchses leisten können, und KMUs, wo in die Produktion eingebundene Berufsleute zugleich noch die Aufgabe des Berufsbildners übernehmen. Manche KMUs lassen ihre Lernenden das erste Jahr im Ausbildungszentrum absolvieren und übernehmen sie für die Fortsetzung der Lehre dann in den Betrieb. Berufsbildner 3, der in einem KMU tätig ist, rät seinen Schnupperlehrlingen immer: „Geh noch anderes anschauen! Nicht nur etwas, geh noch anderes anschauen! Geh noch in einen Lehrbetrieb, wo es eine Lehrwerkstatt gibt! Dann siehst du gleich den Unterschied“ (Interview mit BB3 vom 22. 8. 2023, Pos. 406). Obwohl er geschildert hat, wie sehr er seine Lernenden unterstützt, würde er Jugendlichen mit LRS eher zur Lehre in einer Firma mit eigener Lehrwerkstatt raten:

Aber wenn er ein Kriterium hat zum Auswählen: Er hat zwei Lehren, die er auswählen kann, das eine ist mit Lehrwerkstatt, das andere ohne, würde ich wahrscheinlich eher auf die mit Lehrwerkstatt zielen. Weil der Lehrmeister für das da ist. Der Lehrmeister ist wirklich nur für das da, zum Ausbilden. Der arbeitet nicht noch nebenbei etwas anderes, sondern der ist da, um die Lernenden wirklich auszubilden. (Interview mit BB3 vom 22. 8. 2023, Pos. 278-282)

Auch Berufsbildner 1, der seine Lernenden in einer betriebseigenen Lehrwerkstatt ausbildet, ist der Ansicht, dass er mehr Möglichkeiten hat als ein Berufsbildner in einem KMU:

Ich glaube, dass man in einem grösseren Betrieb, wie wir es sind, die ÜK-befreit sind und mehr Möglichkeiten haben, dass es für solche Lernenden an solchen Orten einfacher ist als beispielsweise in Kleinbetrieben oder in Familienbetrieben, wo sie doch relativ schnell, fast vom ersten Tag an, übertrieben gesagt, in den Arbeitsprozess integriert sind und man nicht so viel Zeit und Möglichkeiten hat, nochmals und nochmals vertieft gewisse Sachen zu erklären oder zu machen, weil dort einfach das Alltagsbusiness quasi im Vordergrund steht. (Interview mit BB1 vom 13. 7. 2023, Pos. 102)

Er betont mehrfach den Vorteil, dass seine Lernenden keine ÜK besuchen müssen und er so bei der Gestaltung der Ausbildung mehr Flexibilität hat: „Da wir ein ÜK-befreiter Lehrbetrieb sind, ÜK steht für überbetriebliche Kurse, als befreiter Lehrbetrieb haben wir mehr Möglichkeiten, Spielraum und Flexibilität, um das mehrmals erklären zu können“ (Interview mit BB1 vom 13. 7. 2023, Pos. 12). Als

weiteren Vorteil dieses Ausbildungskontextes nennt er die gegenseitige Unterstützung unter den Lernenden des gleichen Lehrjahres:

Also das kann ich mir vorstellen, dass ein grösserer Betrieb, der mehr Möglichkeiten, auch mehr Lernende hat, im gleichen Lehrjahr, die sich gegenseitig stützen und tragen, dass er es dort einfacher hat, gerade auch, weil er dann seine Mitlernenden fragen kann: „Du, wie ist das genau?“ oder „Wie hast du das gemacht? Wie ist das zu verstehen?“ (Interview mit BB1 vom 13. 7. 2023, Pos. 102)

Viele dieser Vorteile gelten auch für Ausbildungszentren. Dort finden zwar auch ÜK statt, aber im Haus selber, sodass wiederum alle Teile der berufspraktischen Ausbildung am selben Ort stattfinden. Zudem sind zumindest in einem grossen Ausbildungszentrum die Gruppen der Lernenden eines Jahrgangs noch grösser. So spielt es für die Entscheidung für eine Lehrstelle in einem Ausbildungszentrum auch eine Rolle, in welchem Ausbildungskontext sich ein:e Jugendliche:r am besten aufgehoben fühlt:

Und das Dritte ist auch der Mensch. Und da gibt es Jugendliche, die passen sehr gut in ein Ausbildungszentrum, die haben Freude, wenn sie mit vielen anderen Jugendlichen unterwegs sind. Denen passt dieser Rahmen, denen passt das Konzept mit Grundausbildung¹⁴ bei uns, Schwerpunktausbildung in einer anderen Firma. Und es gibt Jugendliche, die passen gar nicht in diesen Rahmen, die müssen eher, ich sage jetzt, in eine Bude mit einem Chef, mit einem Mitarbeiter, wo sie nahe begleitet werden, in einem kleinen Rahmen. (Interview mit BB2 vom 9. 8. 2023, Pos. 44)

Wie oben bereits angesprochen und in Kapitel 4.1.3.3 gestützt auf das Interview mit dem Lernenden Elektroniker noch näher erklärt wird, ist die Kommunikation mit Kunden ein wichtiger Teil des Elektroniker-Berufs. Deshalb lohnt es sich für Lernende mit LRS, sich bei der Wahl des Lehrbetriebs auch dafür zu interessieren, in welcher Sprache mit diesen Kunden kommuniziert werden muss, wie Berufsbildner 5 zu bedenken gibt:

Ja, also ich denke jetzt beim Elektroniker gibt es gewisse Firmen, die viel noch englischsprechend sind in der Umgebung, die eher international ausgelegt sind. Also ich kenne eine Firma, wo wirklich auch in Englisch kommuniziert wird. Das kann natürlich für jemanden, der das hat, schwierig werden. Oder eben: Was sind die Kunden? Sind die Kunden lokal oder sind sie weiter weg? Das ist sicher auch noch ein wichtiger Punkt. Oder ist es eben eher ein Produktionsbetrieb? Oder ist es Reparatur? Oder ist es Entwicklung? Und je nachdem..., ich sage jetzt mal Entwicklung, da wird Sprache noch wichtiger sein als bei einer Produktion. Das sind dann halt die verschiedenen Ausrichtungen der Firmen. Und je nachdem braucht es dann eben mehr oder weniger Text- oder Sprachverständnis. (Interview mit BB5 vom 7. 9. 2023, Pos. 100-106)

Aufgrund der durchgeführten Interviews entsteht der Eindruck, dass diese Kommunikation über den eigenen Betrieb hinaus für Elektroniker wichtiger ist als für Konstrukteure und Polymechaniker. Bei letzteren beiden steht die Kommunikation zwischen diesen beiden Berufsgruppen innerhalb des Betriebs im Vordergrund, damit die Polymechaniker das umsetzen, was die Konstrukteure entworfen haben. Ob Konstrukteure in kleineren Betrieben einen ähnlich regen Kundenkontakt wie Elektroniker haben, um bestimmte Kundenwünsche zu erfüllen, muss an dieser Stelle offen bleiben, weil kein Konstrukteur in einem kleineren Betrieb interviewt wurde. Der interviewte Berufsbildner für Konstrukteure pflegt solche Kontakte, wenn er echte Aufträge zu Ausbildungszwecken für seine

¹⁴ In diesem Ausbildungszentrum dauern Grund- und Schwerpunktausbildung je zwei Jahre.

Lernenden akquiriert (BB1, persönliche Mitteilung, 13. 7. 2023), und der interviewte Prorektor einer Berufsschule nennt bei der Arbeit am Computer auch das Stichwort Lieferanten (vgl. Kap. 4.1.2.2).

In den Aussagen der Experten aus der Berufsbildung zur Berufswahl nimmt die Schnupperlehre eine zentrale Stellung ein. Diese beziehen sich vor allem auf deren Bedeutsamkeit für die Berufswahl, ihre Ausgestaltung und ihre Rolle im Prozess der Lehrlingsauswahl. Weil Schnupperlehren für die Betriebe ein wichtiger Teil des Selektionsprozesses sind, gibt es gewissen Überschneidungen zwischen diesem und dem folgenden Unterkapitel.

Die grundsätzlich grosse Bedeutung der Schnupperlehre wurde in den Interviews immer wieder betont. Stellvertretend dafür steht diese Aussage des Berufsbildners 1: „Ich denke, die Schnupperlehre ist sehr, sehr matchentscheidend und sehr wichtig für beide Seiten, um solche Sachen herausfinden zu können und zu spüren“ (Interview mit BB1 vom 13. 7. 2023, Pos. 64). Mit der Formulierung „solche Sachen“ nimmt er Bezug auf die vorangegangene Diskussion, ob LRS eine Barriere für eine bestimmte Berufslehre sei, und weitet das Thema dahingehend aus, dass in der Schnupperlehre beide Seiten herausfinden sollen, ob die nötige Passung vorhanden ist, damit ein erfolgsversprechendes Lehrverhältnis zustande kommen kann.

Im Gegensatz zu jenen Zeiten, als die interviewten Experten noch selbst als Jugendliche schnuppern gingen, sind heute Bewerbungen für Schnupperlehren allgemein üblich und damit eine erste Selektionshürde. Wie diese Hürde konkret aussehen kann und in einem Ausnahmefall auch bei eigentlich schlechten Karten überwunden wurde, schildert Berufsbildner 3:

Da habe ich ihm gesagt: „Weisst du was? Mit diesem Zeugnis wärst du gar nie hierhin gekommen. Aber nur schon der Mut, mit diesem Zeugnis reinzukommen, das zu präsentieren, das müssen wir belohnen. Also kommst du drei Tage arbeiten.“ Er kam drei Tage arbeiten und hat sehr gut gearbeitet. Da habe ich gesagt: „Weisst du was? Da! Du hast die Lehrstelle.“ Das ist jetzt ein Zufall. (Interview mit BB3 vom 22. 8. 2023, Pos. 162)

Dies war aber auch nur möglich, weil dieser Berufsbildner solch grosse Entscheidungsbefugnisse bei der Lehrlingsselektion hat. Im Normalfall bestimmen die Zeugnisse in der Bewerbung für eine Schnupperlehre, ob sich die Türen zum Schnuppern überhaupt öffnen, wie dies auch in obigem Zitat zum Ausdruck kommt.

Die Ernsthaftigkeit der Vorbereitung auf die Schnupperlehre ist aus der Perspektive der Berufsbildner ein Selektionskriterium und wird deshalb im Rahmen der Lehrlingsselektion besprochen. In den meisten Aussagen zur Bedeutsamkeit der Schnupperlehre werden bereits gleichzeitig Selektionskriterien angesprochen. So auch hier:

Aber dort lernt man den Menschen kennen als solches, auch: Wie funktioniert er über mehrere Tage, bei uns in der Gruppe, mit anderen Jugendlichen? Und so lernen wir seine praktische Seite bei uns kennen, z.T. die handwerklichen oder auch andere Fähigkeiten und Kompetenzen. Also das ist uns in dem Moment wichtig. (Interview mit BB2 vom 9. August 2023, Pos. 274)

Hier wird zugleich sichtbar, wie wichtig der Gesamteindruck ist. Zwar werden einzelne Kriterien benannt, aber letztlich zählt „der Mensch als solches“.

Die konkrete Ausgestaltung der Schnupperlehre ist für die Lehrbetriebe auch mit der Herausforderung verbunden, einen möglichst authentischen Einblick in den Berufsalltag geben zu wollen, ohne dass das immer in allen Bereichen möglich ist, wie Berufsbildner 5 erklärt:

Ja. Also von der Tätigkeit her kann man es sicher zeigen, oder, das Handwerkliche kann man gut zeigen. Aber wenn es jetzt irgendwie so darum geht zu programmieren, was ja ein Elektroniker auch macht, das wird dort schwierig sein, das so noch zu zeigen. Man kann es vielleicht anschauen: So sieht das etwa aus, so machen wir das. Aber wirklich selber erleben wird in diesem Fall schwierig, weil man vielleicht die Voraussetzungen noch nicht hat, um das zeigen zu können. Das kann man mit Filmen anschauen oder eben zeigen, was die Lernenden machen, dass sie so etwas ein Bild erhalten. Aber eben, das wird nicht möglich sein, einen Tagesablauf so zu simulieren. (Interview mit BB5 vom 7. 9. 2023, Pos. 90-92)

Während in vielen Firmen Tests Teil der Schnupperlehren sind (vgl. Kap. 4.1.1.3), wird dies im Ausbildungszentrum voneinander getrennt:

Wir reden jetzt von unserer Schnupperlehre. Dort gehört der Test nicht dazu. Dort kommen sie die praktische Seite des Berufs anschauen. Und da muss ich sagen, da lesen wir jetzt auch keinen Plan. Dort sind sie in ein Programm eingebunden, haben zwei Tage, wo sie diesen Beruf kennenlernen, mit allen Facetten. Derjenige, der diese Schnupperlehre durchführt, der kennt nicht einmal ihre Schulzeugnisse. (Interview mit BB2 vom 9. 8. 2023, Pos. 262)

Die angesprochene Einbindung der Lernenden in ein Programm zeigt auch, wie unterschiedlich Schnupperlehren je nach Betriebsgrösse ausgestaltet werden. In einem grossen Ausbildungszentrum schnuppern mehrere Jugendliche zusammen, während Berufsbildner 3 wie im schon erwähnten Beispiel Schnupperlehrlinge aufbietet, um drei Tage zu arbeiten. Beide Formen des Schnupperns sind auf ihre Weise die bestmögliche Art, einen authentischen Vorgeschmack auf den Ausbildungsalltag im jeweiligen Betrieb zu erhalten.

Unabhängig von der unterschiedlichen Ausgestaltung der Schnupperlehre wird an deren Ende in der Regel ein Abschlussgespräch durchgeführt. Dieses bietet die doppelte Gelegenheit, einem Schnupperlehrling einerseits präzises Feedback zu geben, und ihn andererseits zur Reflexion seiner Erfahrungen anzuregen. Berufsbildner 3 legt auf beides Wert und stellt dabei die Freude an der Arbeit ins Zentrum:

Und das Reflektieren ist für mich: Bin ich mit Freude gegangen? Es kann ja sein, dass der Betrieb nicht gepasst hat, das ist auch möglich, oder? Aber: Bin ich mit Freude an diese Arbeit herangegangen? An diese Arbeit, es geht mir nicht um den Betrieb, sondern um die Arbeit: Hat mir das Spass gemacht oder hat mir das nicht Spass gemacht? Hat es nicht Spass gemacht, so haben wir wenigstens die Richtung gezeigt, die nichts für ihn ist. Dann muss ich eine andere Richtung suchen, einen anderen Zweig. Ich sage immer: Für beide Seiten ist es ja gut. Ich merke: „Mm, doch, das könnte einer sein, der in diese Richtung geht.“ Oder ich kann sagen, ich bin offen und ehrlich zu ihm: „Ich denke, du musst vielleicht eine andere Richtung suchen. Vielleicht liegt dir das Metall nicht. Wenn du doch mechanisch etwas suchen möchtest, gehe eher in einen Holzberuf. Oder gehe vielleicht auf den Bau, wenn du etwas machen möchtest.“ Einer, der gerne draussen ist, dann soll er das machen. Aber das Wichtigste ist, mit Freude zu kommen oder nicht mit Freude. (Interview mit BB3 vom 22. 8. 2023, Pos. 218-226)

Das Abschlussgespräch der Schnupperlehre ist für Lernende auch eine wichtige Gelegenheit, mit jenen Qualitäten zu punkten, auf welche Lehrbetriebe bei der Lehrlingsselektion Wert legen (vgl. auch folgendes Kapitel).

Die nachträgliche Reflexion der in der Schnupperlehre gemachten Erfahrungen in der Schule ist ein Wunsch an die Sekundarschulen, den alle interviewten Experten aus der Berufsbildung teilen.

Berufsbildner 1 sieht dafür folgende Schwerpunkte:

Also die Schwerpunkte sind sicher: „Kannst du dir das vorstellen über die ganze Lehrzeit?“ Das ist mal das erste. Also bei den Polymechanikern: Man steht den ganzen Tag. Eine neue Erfahrung. Da schmerzen die Beine. Da muss man sich bewusst sein: Es gibt schmutzige Hände etc. Beim Konstrukteur: Man sitzt mehrheitlich den ganzen Tag im Büro, man sitzt auf dem Stuhl vor dem PC oder dann auch vor dem Zeichnungsbrett etc. „Kannst du dir dessen bewusst sein?“ Also Schatten- und Sonnenseiten klar aufzeigen und auch reflektieren, widerspiegeln, damit keine Illusion entsteht. (Interview mit BB1 vom 13. 7. 2023, Pos. 68)

Die hier genannten Denkanstöße zur Reflexion zielen auf wichtige Selektionskriterien, von denen sich Berufsbildner 1 auch bei Abschlussgesprächen mit Schnupperlehrlingen leiten lässt.

4.1.1.3 Ergebnisse aus den Interviews mit Berufsbildnern zu Stärken von Lernenden und zur Lehrlingsselektion

Wie bereits oben angesprochen, spielt die Schnupperlehre auch als Selektionsinstrument eine wichtige Rolle und damit als Gelegenheit, wo Jugendliche jene Qualitäten zeigen können, auf welche Lehrbetriebe bei der Auswahl von Lernenden Wert legen. Diese lassen sich zu berufs- und arbeitsbezogenen Stärken, zu Sozial- und zu Selbstkompetenzen gruppieren.

Zum Bereich der berufsbezogenen Stärken gehören jene Qualitäten, die dem Anforderungsprofil des jeweiligen Berufes entsprechen. Wenn Jugendliche während der Schnupperlehre solche berufs-spezifische und weitere besonders geschätzte Stärken zeigen können, dann verleiht dies Ihnen einen Wettbewerbsvorteil. Für Polymechaniker bezieht sich das zum einen auf (Kopf)rechnen und Geometrie: „Die Sprache ist für mich nebensächlich. Also für mich ist, wenn einer in der Geometrie gut ist und im Rechnen gut ist, hat er schon mal 80% gewonnen bei mir“ (Interview mit BB3 vom 22. 8. 2023, Pos. 142). Ebenfalls bedeutsam ist in diesem Beruf die handwerkliche Geschicklichkeit:

Er arbeitet mit mir eigentlich, eins zu eins sieht er den Alltag, wie er ist, und ich sehe dann sofort die Fingerfertigkeiten dieser Leute, oder? Und ja, er nimmt das richtig in die Hand, er bohrt, er hört, was ich sage, er setzt das um. (Interview mit BB3 vom 22. 8. 2023, Pos. 384)

In einem Umfeld des abnehmenden Sozialprestiges von Werkstattberufen ist es insbesondere für Polymechaniker auch wichtig, dass sie nicht nur geschickt, sondern auch gerne mit den Händen arbeiten und sich nicht an schmutzigen Händen stören: „diejenigen, die noch die Hände schmutzig machen wollen bei uns im Beruf“ (Interview mit BB3 vom 22. 8. 2023, Pos. 94). Auch für angehende Elektroniker sind geschickte Hände eine geschätzte Stärke: „Also das Handwerkliche, dass sie wirklich sauber löten, bei uns in der Elektronik, dass sie sauber aufzeichnen oder etwas können, gestalterische Möglichkeiten. Da haben sie zum Teil solche Talente“ (Interview mit BB5 vom 7. 9. 2023, Pos. 36). Bei den Konstrukteuren wiederum ist es der kreative Erfindergeist bei Lösen

technischer Probleme, welcher ein verlässlicher Indikator für eine besondere Begabung für diesen Beruf ist: „Solche, die technisch dermassen begabt sind, die bringen auch Wahnsinns-interessante und gute Lösungsansätze für Probleme“ (Interview mit BB1 vom 13. 7. 2023, Pos. 94).

Genauso wichtig wie diese berufsspezifischen Stärken sind in den Augen der interviewten Berufsbildner berufsübergreifend wichtige Qualitäten im Arbeitsverhalten der Jugendlichen. Sehr hoch gewichtet wird das proaktive Denken: „Weil das ist es, was im Endeffekt dann zählt, und in Zusammenarbeit mit anderen Lernenden oder Berufsleuten sehr geschätzt wird: Wenn jemand aktiv ist, proaktiv ist und entsprechend wirkt“ (Interview mit BB1 vom 13. 7. 2023, Pos. 106). In der praktischen Umsetzung ist dies eng mit kommunikativen Fähigkeiten verbunden:

Dass man selber aktiv ist und fragen geht, dass man versucht, aktiv auf eine Person zuzugehen, dass man sagt: „Ich habe eine Idee. Ich würde etwas so und so lösen“, auch wenn es nicht stimmt! Das ist völlig egal! Sondern einfach selbst aktiv sein! (Interview mit BB1 vom 13. 7. 2023, Pos. 106)

Dies verbindet sich zu drei zentralen Qualitäten, welche Berufsbildner 1 am Ende des Interviews nochmals als die wichtigsten Erwartungen von Fachleuten in der Arbeitswelt an Lernende betont hat: „Eigeninitiative, Begeisterung für den Beruf, Proaktivität“ (Interview mit BB1 vom 13. 7. 2023, Pos. 154).

Die Motivation für und die Freude am Beruf wurde von allen interviewten Berufsbildnern hervorgehoben. Berufsbildner 3 kam schon bezogen auf die Schnupperlehre mit der für ihn zentralen Frage zu Wort, ob die Jugendlichen die Arbeit mit Freude machen, und betonte wiederholt, wie wichtig ihm das ist: „Aber das Wichtigste ist, mit Freude zu kommen oder nicht mit Freude“ (Interview mit BB3 vom 22. 7. 2023, Pos. 226). Berufsbildner 1 rät Jugendlichen für die Schnupperlehre und den Bewerbungsprozess deshalb: „Begeisterung zeigen für den Beruf, den man lernen möchte, den Beruf, wofür man sich berufen fühlt, dass man das in den Fokus stellt“ (Interview mit BB1 vom 13. 7. 2023, Pos. 106). Als das Mikrofon schon abgeschaltet war, erlaubte er sich diesbezüglich folgende Zuspitzung: Ein Jugendlicher mit einem Viereinhalber in Mathe, der Feuer und Flamme für den Beruf sei, würde ihn mehr überzeugen als einer mit einem Fünfeinhalber, dessen Motivation für den Beruf aber nur lauwarm erscheine. Geschätzt wird auch Durchhaltewillen. Berufsbildner 3, der aus Prinzip auch Jugendlichen mit Lernschwierigkeiten eine Chance geben will, drückt das besonders prägnant aus: „Es gibt nicht eine Hürde, es gibt hundert Hürden, über die er gehen muss. Er fällt zehnmal um. Dass er immer wieder aufsteht“ (Interview mit BB3 vom 22. 8. 2023, Pos. 266). Er spricht auch die Bedeutung von Selbstbewusstsein und der damit verbundenen Auftrittskompetenz an: „Das Selbstbewusstsein ist halt doch noch heute ein grosser Faktor von einem Jugendlichen, das ist schlussendlich auch, wie er sich präsentiert. Das merkt man sofort, ob einer viel Selbstbewusstsein hat“ (Interview mit BB3 vom 22. 8. 2023, Pos. 268). Sosehr er sich grundsätzlich dafür ausspricht, das Selbstbewusstsein der Jugendlichen zu fördern, beobachtet er bei manchen Jugendlichen in dieser Hinsicht auch ein Zuviel des Guten: „Es gibt solche, die sind sehr selbstbewusst, da habe ich zwischendurch das Gefühl: ‚Mm, jetzt musst du mal langsam bremsen‘“ (Interview mit BB3 vom 22. 8. 2023, Pos. 268).

Eine enge Verbindung von Methoden- und Selbstkompetenz, die sich in einer realistischen Selbsteinschätzung und einer darauf aufbauenden Selbststeuerung bei der Bewältigung von beruflichen Aufgaben zeigt, weiss Berufsbildner 5 sehr zu schätzen:

Nicht nur das Schulische, das Fachliche, sondern auch das Soziale oder das Vorgehen, das Methodische: Wie geht man an eine Arbeit heran? Oder an eine Aufgabe? Dass man halt hinterfragt, fragt, wenn man etwas nicht versteht, ehrlich mit sich selber ist, sich selber reflektieren kann. Selbständigkeit, das ist bei uns ganz wichtig, dass jemand weiss, was er machen kann, oder wenn er nicht weiter kommt, dass er dann reagiert und versucht, dies dann zu erfüllen, weiss, wo seine Stärken sind, wo seine Schwächen. Dass er sich selber ein Bild von sich selber machen kann und sich gut einschätzen kann. Das ist denk ich auch noch wichtig. (Interview mit BB5 vom 7. 9. 2023, Pos. 186)

Fach- und Sozialkompetenz sind gemäss diesem Zitat ein Fundament, auf dessen Basis dann die entscheidenden Selbstkompetenzen zum Ausdruck kommen. Das hier beschriebene Verständnis von Selbständigkeit deckt sich weitgehend mit dem von Berufsbildner 1 herausgehobenen proaktiven Denken. Ergänzend wurden in den Interviews auch traditionellere Tugenden genannt wie Gewissenhaftigkeit, Einsatzbereitschaft, Ehrlichkeit und Mut, zu eigenen Fehlern zu stehen: „Und für mich ist das Grundlegende, die Ehrlichkeit im Betrieb drin ist das Wichtigste für mich. Nichts verstecken, sondern hin stehen, wenn ich einen Fehler gemacht habe. Deswegen wird mir nicht der Kopf abgehauen“ (Interview mit BB3 vom 22. August 2023, Pos. 252).

Sozialkompetenzen wurden bereits erwähnt, soweit sie für das proaktive Denken und Handeln benötigt werden. In den Interviews nur kurz gestreift, den Berufsbildnern aber sehr wichtig sind die ganz normalen Anstandsregeln: „Ich schaue schon noch alles an, aber am Anfang ist es ein Kriterium bei uns, das sehr wichtig ist. Weil das zeigt mir den Anstand, den er hat, und das Durchhaltevermögen“ (Interview mit BB3 vom 22. 8. 2023, Pos. 152). Deshalb spielen sie als Kriterien bereits eine Rolle, bevor ein Jugendlicher auch nur schon schnuppern gehen kann, und werden auch in der Schnupperlehre zusätzlich beobachtet.

Im Ablauf der Lehrlingsselektion bildet die Bewerbung für eine Schnupperlehre die erste Hürde, d.h. es kommt auf den Bewerbungsbrief und die mit der Bewerbung eingeschickten Schulzeugnisse an. Mindestens so wichtig wie die fachlichen Leistungen z.B. in Mathematik sind hier die Beurteilungen zum Arbeits- und Sozialverhalten, in der Alltagssprache auch als die Kreuzchen bezeichnet: „Da habe ich noch keine Note gesehen. Nur über diese Kreuzchen zeigt es mir schon viel“ (Interview mit BB3 vom 22. 8. 2023, Pos. 154). Während für die besonders begehrten MINT-Berufe wie Konstrukteur oder Elektroniker in der Regel nur ein Zeugnis aus der Sek A mit guten Leistungen in Mathematik und Naturwissenschaften den Zugang zum Schnuppern eröffnet, wird bei der Auswahl von angehenden Polymechanikern zunehmend mitbedacht, wie gross die Wahrscheinlichkeit ist, dass die Lernenden nach Abschluss ihrer Ausbildung auch im Beruf bleiben wollen. Das eröffnet Chancen für Lernende aus der Sek B, welche die für Polymechaniker wichtigen Stärken mitbringen: „Und ein Sek C-Schüler, ich sage es immer so, oder ein Sek B-Schüler: Der bleibt nachher auf dem Beruf“ (Interview mit BB3 vom 22. 8. 2023, Pos. 92). Von Sek A-Schülern wird hingegen angenommen, dass die Ausbildung zum Polymechaniker für sie nur eine Durchgangsstation ist: „Wenn ich einen Sek A-Schüler habe, so ist es zu 98%: Der macht die Lehre und nachher macht er weiter. Entweder geht er ins Tech oder er geht studieren“ (Interview mit BB3 vom 22. 8. 2023, Pos. 94). Je nachdem, welchen Nachwuchs eine Firma in absehbarer Zeit am dringendsten braucht, verschieben sich hier also die Selektionskriterien bezüglich der schulischen Vorbildung.

Wenn hingegen, wie z.B. für die Elektroniker, in einem Betrieb die Selektion zwischen Absolventen der Sek A perfektioniert wird, dann können digitale HR-Instrumente zur Anwendung kommen, wie sie bei Stellenbesetzungen im Umgang mit Erwachsenen schon länger üblich sind:

Gut, wie gesagt, er muss gewisse Voraussetzungen an Noten haben. Sek A sollte er eigentlich haben, das ist so bei den Elektronikern. Und es ist schon so, es bin ja nicht ich, der das entscheidet, sondern es gibt so ein Rating. Das ist wie eine Plattform, die wir haben. In der Plattform kann man sich einschreiben, und dann kommt das direkt zuerst ins HR rein, und zum Berufsbildner jetzt, das ist neu. Und die machen ein Rating: Man sagt dann A, B, C. A ist das Beste und C ist das Schlechteste. Und dann muss ich das noch abgeben. Und eigentlich heisst es, die, welche bei beiden Orten ein A haben, die lässt man kommen, quasi zum Bewerben. Und früher war es natürlich schon ein bisschen so: Da ist man eher mal gekommen und man hat geschaut: „Doch, der passt“, und jetzt ist halt schon die Klassifizierung. Die Leistung muss wie da sein. (Interview mit BB4 und LE vom 30. 8. 2023, Pos. 95-101)

Dieser hier geschilderte Ablauf kommt insbesondere dann zur Anwendung, wenn die Bewerbung zum Schnuppern aus Sicht der Firma schon wie eine potenzielle Bewerbung um eine Lehrstelle betrachtet wird bzw. effektiv schon die Lehrstelle als solche ausgeschrieben ist und das Schnuppern obligatorischer Teil des damit verbundenen Bewerbungsprozesses ist.

Während der Schnupperlehre werden dann die Lernenden, ihr Verhalten und ihre Interaktion mit anderen bezogen auf die oben diskutierten Stärken und Kompetenzen beobachtet:

Dass man sie natürlich auch etwas beobachtet, etwas anschaut: Wie verhalten sie sich in der Interaktion mit anderen Lernenden? Wir stellen immer Lernende den Schnupperlernenden zu Seite, wegen der Altersstruktur: Wie zeigen sie dort Begeisterung? Wie geben sie dort ein Zeugnis? Wie sind sie selber? Wie weit haben sie die Identität mit dem Beruf? (Interview mit BB1 vom 13. 7. 2023, Pos. 154)

In vielen Betrieben ist auch ein formeller Test Teil der Schnupperlehre, wo das Vorwissen überprüft wird:

Und nachher gibt es noch einen Test, wenn er drei Tage da ist. Der Test sagt aber nur, ob er eine vierjährige, eine dreijährige oder eine zweijährige Lehre machen muss. Das heisst nicht Polymechaniker, sondern der Test, den ich mache, geht nur darum: Sein Wissen, das er hat, ist geeignet für eine vierjährige Lehre, eine dreijährige oder eine zweijährige. Es ist ja sowieso eine Momentaufnahme. Der Test geht vier Stunden. Es ist wie eine Prüfung. (Interview mit BB3 vom 22. 8. 2023, Pos. 384)

Bei der Auswahl von Elektroniker-Lehrlingen setzt Berufsbildner 4 einen Test ein, der Wissen aus der Physik überprüft. Hier spricht er vom Bewerber, der zum Zeitpunkt des Interviews im Haus war:

Also es ist auch noch zu sagen, er macht jetzt morgen auch einen Test, so wie soll ich sagen, so einen Verständnistest, einen physikalischen Test mit 32 Fragen, so mit Bildchen, die quasi gezeichnet sind: „Wenn man an diesem Rädchen dreht, da hat es einen Pfeil, da hat es noch ein Rädchen dazwischen, das hinterste Rädchen ist z.B. das kleinste, welches Rädchen dreht am schnellsten? Oder in welche Richtung dreht es?“ So. Und es hat auch Aufgaben mit Gabelschlüssel, wo die Länge bestimmend ist: „Welcher Dings hat am meisten Kraft?“ Das muss er dort auch lesen und das muss er natürlich können. (Interview mit BB4 und LE vom 30. 8. 2023, Pos. 153-157)

Auch wenn dieser Test primär das Wissen in Physik überprüft, werden dabei das dazu unabdingbare Leseverständnis und das Schreiben von kurzen Antwortsätzen mitüberprüft. Im Ausbildungszentrum wird ein eigener Test erst nach der Schnupperlehre und nur mit jenen Jugendlichen durchgeführt, die grundsätzlich für eine Lehrstelle in Frage kommen, aber aufgrund ihrer Schulzeugnisse bezüglich der schulischen Voraussetzungen als Grenzfälle erscheinen:

Wenn dann eine Lehrstelle in Frage kommt und vom Zeugnis her vielleicht nicht eindeutig klar ist, dass er das packen wird. Also bei einem Sek A-Schüler mit einem Fünfeinhalber-Schnitt müssen wir wahrscheinlich nicht diskutieren, dann wird der fast jede Berufslehre schulisch schaffen. Dann kommt er nicht mehr zu uns, um einen Test zu machen. Andere kommen noch einen machen, einfach damit wir noch so ein Puzzleteilchen mehr haben. (Interview mit BB2 vom 9. 8. 2023, Pos. 274-276)

Das Abschlussgespräch der Schnupperlehre bietet den Jugendlichen nochmals Gelegenheit, wichtige Kompetenzen und Stärken zur Geltung zu bringen, insbesondere solche aus dem Bereich der Selbst- und der Auftrittskompetenz im direkten Gespräch. Hier ist auch ein guter Moment, um selbst Fragen zu stellen und mit deren Qualität zugleich die seriöse Vorbereitung auf die Schnupperlehre unter Beweis zu stellen. Genauso wichtig ist es, auf Fragen wie die folgenden vorbereitet zu sein: „Warum dieser Beruf? Was an diesem Beruf? Wieso in diese Firma? Was will ich wissen?“ (Interview mit BB1 vom 13. 7. 2023, Pos. 154). In diesem Gespräch ist es sehr wichtig, dass die Bewerber:innen mit ihren Antworten zeigen, dass sie realistische Vorstellungen von ihrem Wunschberuf haben: „Was sind die Beweggründe, dass jemand überhaupt so einen Beruf lernen möchte? Ist er in der Realität oder in der Traumwelt unterwegs?“ (Interview mit BB1 vom 13. 7. 2023, Pos. 70).

4.1.1.4 Ergebnisse zu den Wünschen der Berufsbildner an die Sekundarschulen

Die Wünsche der Berufsbildner an die Sekundarschulen wurden einerseits bezogen auf die Thematik der Lernenden mit MINT-Talent und LRS erfragt, andererseits wurde die Thematik aber auch auf allgemeine Wünsche an die Oberstufe ausgeweitet, die unabhängig von einer LRS-Diagnose auf alle Lernenden anwendbar sind. Viele dieser Wünsche zielen auf eine pädagogische Praxis, die durchaus schon vorhanden ist, aber deren Bedeutsamkeit durch diese Wünsche nochmals zusätzlich unterstrichen wird.

Jene Wünsche, welche sich auf die Vorbereitung und die Reflexion der Schnupperlehre beziehen, sind bereits in die Kapitel 4.1.1.2 und 4.1.1.3 eingeflossen und haben ein gemeinsames Kernthema: dass die Jugendlichen realistische Vorstellungen möglicher Lehrberufe entwickeln und sich entsprechend intensiv mit diesen auseinandersetzen. Ergänzend dazu würde es Berufsbildner 5 begrüßen, wenn die Sekundarschulen ihren Schüler:innen auch Rechercheaufträge erteilen würden, um eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Berufsalltag und den Anforderungen verschiedener Berufe zu fördern:

Genau. „Wie sieht ein Ablauf aus? Wie ist die Umgebung? Was braucht es? Ah, dort braucht es mehr Kommunikation, oder weniger, oder gibt es Teamarbeit.“ Das sind ja alles auch so Sachen, die gewünscht und je nach Beruf wichtiger oder weniger wichtig sind. (Interview mit BB5 vom 7. 9. 2023, Pos. 96)

Die allgemeinen Wünsche lassen sich zur Förderung in den Bereichen Selbst-, Sozial- und berufsbezogenen Fach- und Methodenkompetenzen gruppieren. Hinzu kommen Wünsche, die sich um die Unterstützung im Berufswahlprozess drehen, wie z.B. die gute Information und Vorbereitung der Jugendlichen auf die Besonderheiten der Situation einer Schnupperlehre an sich und worauf es dabei ankommt: „Und auch die Sensibilisierung, dass man sie natürlich auch etwas beobachtet, etwas anschaut“ (Interview mit BB1 vom 13. 7. 2023, Pos. 154). Die Wünsche zur Förderung entsprechender Kompetenzen beziehen sich auf dieselben Stärken und Qualitäten, welche bei der Lehrlingsselektion eine Rolle spielen. Im Selektionsprozess wird beobachtet und beurteilt, wie weit

diese Qualitäten bereits vorhanden sind. In der Perspektive des Wunsches geht es um die Förderung einer Lern- und Persönlichkeitsentwicklung, welche diese Stärken hervorzubringen hilft.

Immer wieder hervorgehoben wurde in diesem Zusammenhang die Förderung der Selbständigkeit und Eigeninitiative. Eine Form dafür, welche den Lehrbetrieben auch organisatorisch sehr entgegenkommt, ist die Flexibilität der Schulen, wenn es darum geht, den Schüler:innen Urlaub für eine Schnupperlehre zu erteilen. Denn dadurch werden die Jugendlichen zugleich mit der Anforderung konfrontiert, sich selbständig zu organisieren, um den verpassten Schulstoff vor- oder nachzuarbeiten:

Da kommen die Schüler auf eigene Initiative, sie werden ja freigestellt von der Schule, das finde ich auch gut. Sie müssen nicht irgendwie, den Schulstoff müssen sie schon nachholen, aber sie können doch... Für uns bringt das eben auch viel für die Betriebe, dass wenn wir eine Lücke sehen: ‚Ja, dann kannst du kommen‘, und sie dann wirklich kommen können. Das finde ich wirklich gut von euch Schulen. (Interview mit BB3 vom 22. 8. 2023, Pos. 372)

Berufsbildner 1 formuliert den Wunsch nach dieser Förderung zugleich als Wunsch nach einer Vorbereitung auf den Wechsel von der Schule in die Berufswelt:

Ich wünsche mir einfach, dass diese Oberstufenschulen die Lernenden in dieser Hinsicht vorbereiten, dass man in einer Berufswelt und nicht mehr in einer Schulumgebung unterwegs ist, d.h. Eigeninitiative, Motivation, Begeisterung für den Beruf, proaktives Denken. Das ist das, was man ja eigentlich auch mit dem Lehrplan 21 und den Projektarbeiten, die man in der Schule macht, an und für sich auch forcieren wollte, ich aber leider manchmal eher das Gegenteil feststelle. D.h. den Eigenantrieb wieder mehr nochmals klarzumachen versuchen. Ich glaube, sie machen das sehr wohl, aber der Schüler ist wie zu wenig sensibilisiert: „Hei, da triffst du dann in eine Arbeitswelt, auf Fachleute. Die erwarten etwas Eigeninitiative, Begeisterung für den Beruf, Proaktivität.“ Fragestellungen für den Beruf, wo ich auch erkennen kann: Oh, der hat sich damit auseinandergesetzt! (Interview mit BB1 vom 13. 7. 2023, Pos. 154)

Interessant ist hier zudem der Gedanke, dass es möglicherweise nicht reicht, solche Qualitäten zu fördern, sondern dass dies mit einer Sensibilisierung einhergehen soll, also der wiederholten Erklärung, weshalb das für die Zukunft so bedeutsam ist. Diese auf die Zukunft gerichtete Perspektive mit entsprechenden Praxisbezügen ist Berufsbildner 5 auch wichtig, wenn es um die Vermittlung fachlicher Inhalte und methodischer Kompetenzen in der Oberstufe geht: „Und eben das, was ich am Anfang gesagt habe, dass man wirklich immer sagt: ‚Man lernt nicht nur für die Schule, sondern für später.‘ Und dass man versucht, dies etwas praxisnäher zu vermitteln“ (Interview mit BB5 vom 7. 9. 2023, Pos. 180). Zugleich betont er, wie eng diese verschiedenen Kompetenzen ineinander greifen, und wünscht sich, dass sich dies auch in der Förderung widerspiegelt: „nicht nur das Schulische, das Fachliche, sondern auch das Soziale oder das Vorgehen, das Methodische: Wie geht man an eine Arbeit heran?“ (Interview mit BB5 vom 7. 9. 2023, Pos. 186). Berufsbildner 3 ist im vorangegangenen Kapitel schon zu Wort gekommen, um die Bedeutsamkeit des Durchhaltewillens zu betonen. Dementsprechend wünscht er sich auch von der Schule, diesen zu fördern, weil er bei vielen Kindern diesen „Biss“ vermisst: „Nicht wegen einem Widerstand gleich abbrechen, sondern dass man mit dem Widerstand weiterlebt, weiter durchzieht. Das haben viele Kinder heute nicht mehr: zu beissen. Auch wenn du einmal länger beissen musst“ (Interview mit BB3 vom 22. 8. 2023, Pos. 482).

Im Bereich der Sozialkompetenzen betreffen die Wünsche einerseits die Fähigkeit zur Arbeit im Team und den damit verbundenen Kompetenzen im Bereich der Kommunikation und Interaktion:

Oder dass man den sozialen Kontakt mit Präsentationen oder Teamarbeit fördert. Ich kenne es jetzt zu wenig, wie viel da gemacht wird. Aber ich denke, das ist schon wichtig, etwas präsentieren zu können, mit jemandem zusammenarbeiten zu können, also Gruppenarbeiten, dass das sicher auch eine Rolle spielt, schon in der Oberstufe. (Interview mit BB5 vom 7. 9. 2023, Pos. 182-184)

Zudem wurden von Berufsbildner 1 auch die elementaren Anstandsregeln als genauso grundlegend betont wie die bereits bei den Selbstkompetenzen thematisierte Eigeninitiative: „Und das, was ich ganz, ganz wichtig finde, sind: die grundlegenden Sachen fördern. Also sprich: die Grundanstandsregeln, die wieder etwas in den Fokus kommen sollten: ‚Grüezi, adie, en Guete‘ und so weiter“ (Interview mit BB1 vom 13. 7. 2023, Pos. 106).

Ein übergeordnetes Thema zu diesen konkreten Wünschen ist es, die Zeit in der dritten Sek zwischen der Unterzeichnung des Lehrvertrages und dem Übertritt in die Berufslehre bestmöglich zu nutzen: „Also diese Übergangszeit, das ist mir ein sehr grosses Anliegen“ (Interview mit BB2 vom 9. 8. 2023, Pos. 360). Wie wir noch bei den Ergebnissen aus dem Interview mit dem Prorektor einer Berufsschule sehen werden, gibt es inzwischen auch Bemühungen der Berufsschulen, auf ihren Websites Informationen zur Verfügung zu stellen, die eine individualisierende Förderung der Jugendlichen im letzten Schuljahr der Sek mit Fokus auf die Anforderungen des angestrebten Lehrberufes erleichtern sollen.

Wie soll nun eine solche individualisierende Förderung für jene Lernenden aussehen, welche von ihrem MINT-Talent her für eine vierjährige Berufslehre prädestiniert sind und zugleich eine LRS haben? Wie soll die Gewichtung zwischen Talentförderung und spezifischer Förderung im Umgang mit den LRS-bedingten Schwierigkeiten aussehen? Berufsbildner 3 zieht zu dieser Thematik eine Analogie zum Fussballtraining:

Ich sage, das sehe ich vom Fussball her, wo ich immer auch gewesen bin, mit Jungen, wo ich gearbeitet habe: Die haben meistens einen starken Fuss und einen schwachen Fuss. Den starken Fuss spezifisch immer, immer wirklich extrem trainieren, und den schwachen aber mitmachen, also doch das andere auch nachziehen. Irgendwann braucht man das auch. Aber dort fördern, wo er wirklich stark ist. Habe ich das Gefühl. Weil, das ist für mich dann wieder das Selbstbewusstsein, das ihr stärkt, von einer Person, oder? (Interview mit BB3 vom 22. 8. 2023, Pos. 296-300)

Er legt also den primären Fokus auf die Talententwicklung und verspricht sich davon auch den Zusatznutzen der Förderung des Selbstbewusstseins. Auch Berufsbildner 5 wünscht sich primär eine Förderung jener Stärken, welche für MINT-Berufe zentral sind: „Also aus meiner Sicht ist natürlich wichtig, die Förderung in Mathematik und Physik, dass man die technische Seite noch mehr fördert, jetzt als Deutsch oder Fremdsprachen. Also aus meiner Sicht. Oder vielleicht auch handwerklich noch mehr macht“ (Interview mit BB5 vom 7. 9. 2023, Pos. 178). Ebenso wünscht sich Berufsbildner 1, dass technische Talente in der Sek erkannt und gefördert werden: „Und da muss man zwingend, sage ich, das Potenzial der technischen Fähigkeit und der Talente, muss man erkennen und muss man fördern und muss schauen, wie man das andere kompensieren kann“ (Interview mit BB1 vom 13. 7. 2023, Pos. 94). Für die Förderung im Bereich LRS oder allgemein im Bereich Lernschwierigkeiten wünscht er sich eine Ausrichtung auf Kompensationsstrategien, damit der Weg für die Talententwicklung offen steht. Dieser grundsätzliche Fokus auf die Talententwicklung liegt ihm sehr am Herzen:

Es ist für mich so ein genereller Grundsatz. Was ich extrem wichtig finde, ist, dort wo er Talent hat, dass er sich der Talente bewusst ist. Also dass man ins Bewusstsein wirft: „Du bist dort talentiert“, und die Person auch ermutigt, auf der Talentseite entsprechend etwas zu suchen oder zu schauen. Dass man nicht sagt: „Mach einfach etwas, damit du etwas hast!“, sondern „Versuche, mit einem Plan A, dein Talent realisieren zu können, einen Plan B aber immer auch im Hinterkopf zu haben“. Die LRS-Schwäche, sage ich, wenn sie nicht zu stark und ausgeprägt ist, würde ich auch nicht zu stark in den Fokus und ins Thema bringen. Nochmals: Ich bin überzeugt, sie sind sich dessen bewusst, die Lernenden. Und wenn man es mal diagnostiziert hat, und das besprochen hat, was das bedeutet, und das als Beispiel dem Schüler näher gebracht hat, dann lebt er mit dem und kann sich, wie gesagt, sehr gut arrangieren. Ich würde es nicht in den Fokus stellen, sondern ich würde schauen: Wo sind die Stärken? Wo sind die Talente? Und vor allem ermutigen. (Interview mit BB1 vom 13. 7. 2023, Pos. 106)

In dieser doppelten Förderung des fachlichen Könnens in der Talentdomäne und der Entwicklung eines Selbstkonzepts der eigenen Fähigkeiten, welches dieses Talent angemessen abbildet und zugleich die Herausforderungen rund um LRS zu handhaben versteht, sieht Berufsbildner 1 also den Schlüssel zur Begleitung der Jugendlichen für eine erfolgreiche Berufswahl. Mit der Doppelstrategie der Ermutigung zu und des Hinarbeitens auf einen Plan A mit einem Plan B im Hinterkopf plädiert er auch dafür, die Jugendlichen beim Anstreben ambitionierter Ziele zu ermutigen und ihnen mögliche Kompromissmöglichkeiten zwar aufzuzeigen, aber sie nicht vorschnell dazu zu drängen. Was die Förderung der Jugendlichen in der ersten Hälfte der Sek angeht, so wünschen sich Berufsbildner 4 und sein Lernender eine Talentförderung, welche eine optimale Vorbereitung auf den Multicheck in den für den angestrebten Beruf wichtigen Fächern zum Ziel hat:

BB4: So fördern, dass der Multicheck oder Stellwerktest genau etwas darauf hinaus zielt, in das Gebiet, wo der Lehrling hinwill, eigentlich. Wenn es Mathe ist, müsste man ihn in Mathe fördern, wenn es Deutsch ist, ein kaufmännischer Beruf oder irgendetwas, dann müsste man schauen, dass er dort gut ist. Weil der Schwerpunkt ist wirklich der Multicheck.

LE: Also die Vorbereitung einfach mehr auf den Multicheck.

BB4: Ja, dass man dort einen guten Schnitt macht bezogen auf das, was man eigentlich lernen will, in dem Sinn. Und klar, bei den Noten natürlich auch. Also man muss etwas wissen, auf was für eine Richtung der Schüler eigentlich gehen will. Wenn es ein technischer Beruf ist, muss man gute Mathenoten haben. (Interview mit BB4 und LE vom 30. 8. 2023, Pos. 168-170)

Hier geht es also um eine Förderung, welche auf einen Wettbewerbsvorteil für die Jugendlichen für die von ihnen angestrebten Schnupperlehren und Lehrstellen ausgerichtet ist. Dies läuft darauf hinaus, allgemein in der Sek die individuelle berufsbezogene Spezialisierung im Vergleich zum Anspruch auf Allgemeinbildung höher zu gewichten: „Genau. Lieber spezialisieren, auf etwas konzentrieren, als irgendwie, wie sagt man, generalisieren.“ (Interview mit BB4 und LE vom 30. 8. 2023, Pos. 176). Dieser Wunsch war das Schlusswort im betreffenden Interview.

Auch wenn die Förderung im Bereich LRS aus Sicht der Experten in der Berufsbildung im Vergleich zur Talentförderung nur den zweiten Rang einnimmt, wurden sie aufgrund der Fragestellung dieser Arbeit trotzdem auch gefragt, welche Förderung sie sich in den Bereichen rund um LRS wünschen. Dabei kristallisierte sich eine grundsätzliche Einigkeit heraus, dass Lesen wichtiger ist als Schreiben und dass jene Formen des Lesens gefördert werden sollen, die im Berufsalltag benötigt werden. Hier dazu stellvertretend die Aussage von Berufsbildner 3, der sich auf Polymechniker bezieht:

Ich würde sagen, Lesen ist wichtiger, dass er das, was er liest, umsetzen kann. Das Schreiben weniger, denn Schreiben ist ja nicht das, was er macht. Aber das Lesen, wenn ich eine Zusammenstellung habe, wie man etwas zusammenstellen muss, muss ich etwas lesen. Dann ist das von mir aus gesehen wichtiger, dass man dort etwas mehr macht. (Interview mit BB3 vom 22. 8. 2023, Pos. 336-340)

Dass je nach Beruf unterschiedliche Texte eine Rolle spielen, wurde schon in Zusammenhang mit den Anforderungen der Berufe dargelegt. Entsprechend sind dann je nach Beruf noch unterschiedliche spezifische Lesestrategien wichtig, deren Förderung sich je nach Berufsziel besonders lohnt. Für Elektroniker ist das z.B. das diagonale Lesen, wie es Berufsbildner 4 ausdrückt:

Ja, das muss man natürlich fast ein bisschen können, das mache ich ja auch so, das ist wie, früher sagte man ein diagonales Lesen. Und heute schaut man genau auf das Volt, auf das Ampere, wenn man etwas wissen will, wieviel Strom etwas braucht oder etwas. Und dann scannt man richtig durch, und dort: „Oh!“, klickt es ein, und dann liest man noch vorher zwei drei Sätze und nachher zwei drei Sätze. (Interview mit BB4 und LE vom 30. 8. 2023, Pos. 164)

Angehende Polymechaniker könnten dagegen mit IKEA-Anleitungen das Lesen von Anleitungen trainieren: „Ich sage für unseren Beruf, da wäre es eigentlich eine Bedienungsanleitung von IKEA, einen Kasten zusammensetzen. (Interview mit BB3 vom 22. 8. 2023, Pos. 352).

Hinzu kommen jene Lesestrategien, welche für die Berufsschule wichtig sind. Auf diese geht das Kapitel mit den Ergebnissen aus dem Interview mit dem Prorektor einer Berufsschule ein. Dies gilt auch für die Förderung des Schreibens und der Nutzung technischer Hilfsmittel am Computer, weil sich da die Wünsche aus jenen Berufen, wo Schreiben am Computer eine Rolle spielt, mit den Wünschen der Berufsschule decken.

4.1.2 Ergebnisse aus dem Interview mit dem Prorektor einer Berufsschule

An der Berufsschule, wo das Interview durchgeführt wurde, werden Konstrukteure und Polymechaniker, aber keine Elektroniker ausgebildet. Die Erfahrungen des Prorektors (Abkürzung in Quellenangabe zu Zitaten: PR) beziehen sich also auf Lernende in den beiden erstgenannten Berufen, die er als Abteilungsleiter Maschinenbau auch selber unterrichtet.

4.1.2.1 Ergebnisse aus dem Interview mit dem Prorektor einer Berufsschule zu Erfahrungen mit LRS, damit verbundenen Schwierigkeiten und zu Lösungen für Probleme mit LRS

An der Berufsschule sind Lernende mit LRS und allgemein mit Nachteilsausgleich bereits Teil der Normalität: „Wir haben jedes Jahr, ich sage jetzt mehrere Lernende, die mit dieser Diagnose kommen. Von dem her haben wir schon einige Erfahrung, die immer wieder kommt, und gefühlt auch immer mehr kommt“ (Interview mit PR vom 29. 8. 2023, Pos. 7-11). Entsprechend eingespielt ist auch schon der Umgang mit dem Instrument des Nachteilsausgleichs:

Ja. Das ist jetzt eigentlich, wenn ich jetzt so zurückdenke über die letzten Jahre: Da ist eigentlich nie jemand durchgefallen, der einen Nachteilsausgleich gehabt hat. Nein, eigentlich ist es wirklich nicht ein Problem. Weil wir eben diese Massnahmen haben, diese Richtlinien, und man probiert das umzusetzen. Und ja, ich sage eben im Grossen und Ganzen funktioniert es wirklich gut. Es ist wirklich selten irgendwo, dass es mal ein Problem gibt. (Interview mit PR vom 29. 8. 2023, Pos. 99-101)

Beim Ausbildungserfolg zwischen Lernenden mit und ohne Nachteilsausgleich sieht der Prorektor also keine Unterschiede, und zwar über alle Anspruchsniveaus der angebotenen Ausbildungen bis hin zur Berufsmatur:

Ich sehe, bei uns jetzt, Maschinenbau-bezogen, aber durch alle Stufen durch, also wir haben die zweijährigen Berufe, die Attest-Ausbildungen machen, bis zu den vierjährigen mit BM-Besuch, Berufsmatur, habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass man da irgendwie sieht: Die sind dann besonders schlecht oder haben besondere Probleme. (Interview mit PR vom 29. 8. 2023, Pos. 103)

Er verweist aber auch auf die Grenzen des Nachteilsausgleichs:

Also wenn wir jemanden haben, der jetzt wirklich eine extreme Schwäche hat, alles ausgleichen können wir nicht mit dem. Und eben, wir können auch nicht beliebig Zeit geben. Ich kann nicht sagen: „Ja, jetzt hast du 50% mehr Zeit.“ Das geht dann wirklich nicht mehr. Rein organisatorisch nicht. (Interview mit PR vom 29. 8. 2023, Pos. 75-81)

Bei den meisten Lernenden mit Nachteilsausgleich für LRS beobachtet er aber eine moderate Ausprägung der entsprechenden Schwierigkeiten: „Meistens ist die Ausprägung nicht so hoch. Ja, man würde es gar nicht merken. Wenn man nicht bewusst hinschauen würde, dass er etwas vertauscht oder eben mal etwas Mühe hat, etwas zu lesen“ (Interview mit PR vom 29. 8. 2023, Pos. 145-147). Diese Perspektive passt zu den Aussagen der Berufsbildner über die Anforderungen ihrer Berufe: Es ist entsteht das Bild, dass Lernende mit einer so stark ausgeprägten LRS, dass auch in der Schnupperlehre grosse Schwierigkeiten sichtbar werden, nur in Ausnahmefällen eine Lehrstelle für eine anspruchsvolle vierjährige Berufslehre erhalten und dementsprechend selten in den Berufsschulklassen solcher Ausbildungen anzutreffen sind. Vor diesem Erfahrungshintergrund zieht der Prorektor zur Frage, ob LRS eine Barriere für eine Lehre als Konstrukteur oder Polymechaniker sei, das Fazit:

Und eben, im Endeffekt aber doch: Ich glaube nicht, dass es ein Hinderungsgrund ist, um eine Lehre gut bestehen zu können, wenn es nicht gerade ganz extrem ist, dass man gar nichts lesen kann. Aber dann hat man wahrscheinlich noch andere Probleme. Aber sonst? Nein, ich glaube: Der Lehre steht nichts im Wege, diese zu bestehen, wenn man eine solche Schwäche hat. (Interview mit PR vom 29. 8. 2023, Pos. 599-601)

Hier wird zugleich eine Deutung sichtbar, welche ab einer gewissen Schwere von LRS diese als Indiz für weitere kognitive Einschränkungen betrachtet, bei einer leichteren Ausprägung aber keine solchen Interpretationen macht.

Schon in den Interviews mit den Berufsbildnern wurde sichtbar, dass die rechtzeitige Beantragung eines Nachteilsausgleichs nicht immer gelingt bzw. dass nicht allen Lernenden klar ist, dass es dafür aufgrund der unterschiedlichen Zuständigkeiten nicht mit einem einzigen Antrag getan ist. Der interviewte Prorektor kennt sich aufgrund seiner Funktion besonders gut mit der Frage der Beantragung von Nachteilsausgleichen aus: Einerseits ist er selbst zuständig für die Bewilligung jener Nachteilsausgleichsmassnahmen, welche die gewöhnlichen Prüfungen im Berufsschulalltag betreffen: „Wenn der Lernende jetzt einen Nachteilsausgleich stellt für die Schule, bin ich als Schulvertreter verantwortlich, dass wir das umsetzen können, also als Schulleitungsmitglied“ (Interview mit PR vom 29. 8. 2023, Pos. 67). Andererseits obliegt ihm die Umsetzung der Entscheide

des Mittelschul- und Berufsbildungsamtes des Kantons Zürich zu entsprechenden Gesuchen für das Qualifikationsverfahren, wo die Massnahme des Zeitzuschlags die grösste Bedeutung hat:

Und dann ist aber immer die Abschlussprüfung auch noch, das Qualifikationsverfahren, die LAP, wie man früher sagte. Und dort läuft der ganze Mechanismus eben nicht über uns, sondern über den Kanton. Und die sagen dann: „Ja, diese Massnahmen, das ist gültig.“ Und dort ist dann das Zeitthema schon immer ein Thema, wo alle froh sind, wenn sie mehr Zeit haben, rein von der Prüfung her. (Interview mit PR vom 29. 8. 2023, Pos. 67-71).

Er kennt die kantonale Bewilligungspraxis und rät allen Lernenden mit einer Diagnose, die zu einem Nachteilsausgleich berechtigt, auf jeden Fall ein entsprechendes Gesuch an die Schule zu stellen, um sich den Weg für einen Nachteilsausgleich für das Qualifikationsverfahren nicht zu verbauen:

Aber wir sagen klar auch als Schule: Auch wenn jemand nicht sicher ist, ob er ihn jetzt braucht oder nicht oder ihn nicht brauchen will oder nicht, sie sollen es trotzdem beantragen. Weil dann haben sie es. Das Blöde ist: Jetzt besucht jemand vier Jahre die Schule, hat den Nachteilsausgleich nicht beantragt, und am Schluss nach vier Jahren sind ja die Abschlussprüfungen. Dafür kann man ihn wieder beantragen, aber dann ist die erste Frage: „Ja wieso hast du das vorher nicht gehabt?“ Und dass es dann abgelehnt wird, weil man sagt: „Ja bis jetzt hast du diese Lehre auch machen können.“ Und es ist ja dann gleich, ob man ihn wirklich genutzt hat im Unterricht oder nicht, das erfährt ja nicht einmal jemand. Aber man hätte die Möglichkeit. Darum, wir sagen schon auch klar: „Es ist wichtig, wenn eine Diagnose da ist, also jetzt nicht nur LRS, sondern auch noch andere Sachen. Beantragt diesen, dann habt ihr etwas auf Nummer sicher!“ (Interview mit PR vom 29. 8. 2023, Pos. 107-111)

Deshalb informiert er die Lernenden bei mehreren Gelegenheiten über den Nachteilsausgleich:

Wir weisen die Lernenden vor den Sommerferien¹⁵ darauf hin, dann bekommen sie von uns eine Broschüre über die Schule. Dort steht irgendwo auch drin: Nachteilsausgleich. Dann begrüsse ich die Lernenden am ersten Schultag bei uns, oder wir nehmen die Klassen zusammen, die dann Schule haben, und ich mache eine Einführung, und dort weise ich auch nochmals darauf hin, und ich weise dann vor den Herbstferien nochmals darauf hin. (Interview mit PR vom 29. 8. 2023, Pos. 397)

Für jene, die sich mit der Gesuchstellung trotzdem etwas Zeit lassen, ist es wichtig zu wissen, dass ein Gesuch auch noch im Verlauf der Lehre gestellt werden kann: „Wichtig ist aber: Eigentlich kann man einen Nachteilsausgleich stellen, sobald man merkt, dass es nötig ist. Es muss nicht anfangs Lehre sein. Es kann theoretisch auch im zweiten Lehrjahr sein“ (Interview mit PR vom 29. 8. 2023, Pos. 401-403). Ein allzu langes Zuwarten mit der Stellung eines Gesuches kann sich aber rächen, denn der wichtigste Stolperstein auf dem Weg zur Beantragung eines Nachteilsausgleichs ist die Aktualität des Gutachtens:

Manchmal ist das Problem das mit diesen Gutachten, die abgelaufen sind. Man hat drei Jahre, das Gutachten darf nicht älter sein als drei Jahre. Und dann hat vielleicht jemand das anfangs Sek gemacht und hat noch ein Zwischenjahr gemacht, dann sind die drei Jahre vorbei. Und dann nochmals ein Gutachten machen zu lassen, das geht ja dann locker wieder ein halbes Jahr, weil niemand Zeit hat. Darum würde ich auch in diesem Fall empfehlen, unbedingt sich bei der Berufsschule zu melden, vielleicht auch mit dem alten Gutachten, vielleicht auch sagen, sie seien in Abklärung und es brauche einfach Zeit. Und der Regelfall sollte dann eigentlich sein, dass man doch etwas gewähren kann, obwohl das Gutachten noch nicht da ist, wenn es um etwas geht, wo man merkt: Doch, da wäre ein

¹⁵ d.h. vor dem Start der Lehre

Nachteilsausgleich sinnvoll. Man kann das wie provisorisch gewähren und dann auch die Zeit geben, um das Gutachten machen zu lassen. (Interview mit PR vom 29. 8. 2023, Pos. 405-407)

Für einen Nachteilsausgleich innerhalb der Berufsschule – in der Amtssprache Nachteilsausgleich im Unterricht genannt – hat die Berufsschule somit die Möglichkeit, diesen bereits provisorisch zu gewähren, bis ein aktuelles Gutachten nachgereicht wird. Dies ist auch in den *Richtlinien Gewährung von Nachteilsausgleichsmassnahmen in der beruflichen Grundbildung* des Kantons Zürich (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2022a, S. 7) explizit so vorgesehen. Anders sieht es bei den Gesuchen an das Mittelschul- und Berufsbildungsamt aus, welche die Abschlussprüfungen betreffen: Wird da entweder die Frist für die Beantragung verpasst oder kein gültiges Gutachten eingereicht, so sind die Voraussetzungen für Nachteilsausgleichsmassnahmen nicht gegeben. Hingegen gilt im Kanton Zürich folgende Bestimmung:

Sofern die Berufsfachschule für den Unterricht einen Nachteilsausgleich gewährt hat, ersetzt die für das letzte Schuljahr gültige Verfügung in der Regel ein neuerliches Gutachten für einen ähnlich gearteten Nachteilsausgleich im Qualifikationsverfahren. Dem Gesuch um Nachteilsausgleich am Qualifikationsverfahren muss die Verfügung der Berufsfachschule und das zum Ausstellungszeitpunkt gültige Gutachten beigelegt werden. (ebd., S. 5)

Eine frühzeitige Gesuchstellung zunächst in der Berufsschule und darauf aufbauend für das Qualifikationsverfahren auch beim Kanton ist also der beste Weg, damit der Nachteilsausgleich für den Lehrabschluss nicht an einem veralteten Gutachten scheitert. Anders als in der Volksschule, wo mit dem Schulpsychologischen Dienst relativ leicht zugängliche Abklärungsmöglichkeiten bestehen, verringert sich nach Abschluss der Volksschule das Angebot an vom Kanton anerkannten Abklärungsstellen (ebd., S. 6), was den rechtzeitigen Zugang zu einem neuen Gutachten zusätzlich erschwert. Wichtig ist auch, dass im vorgelegten Gutachten konkrete Nachteilsausgleichsmassnahmen vorgeschlagen werden (ebd., S. 5). Andernfalls ist die Bearbeitung des Gesuchs für die Schulleitung schwierig: „Schwierig ist auch, wenn die Gutachten ohne konkrete Massnahmenvorschläge kommen. Ich bin kein Mediziner. Dann ist es extrem schwierig. Also das ist auch wichtig“ (Interview mit PR vom 29. 8. 2023, Pos. 533-537). Und der Kanton reagiert auf Gesuche mit Gutachten ohne Nennung konkreter Massnahmen so, wie es staatliche Stellen in aller Regel tun, wenn eine Vorgabe für ein Gesuch nicht eingehalten wird: mit einer Ablehnung des Gesuchs.

Die Darlegung der Herausforderungen rund um die Gesuchstellung wurde hier exemplarisch am Beispiel des Kantons Zürich erklärt, weil auch die Berufsschule des interviewten Prorektors im Kanton Zürich liegt. Die Bestimmungen in anderen Kantonen können sich in den konkreten Einzelheiten unterscheiden. Die grundsätzliche Herausforderung, die konkreten Bestimmungen korrekt und rechtzeitig zu erfüllen und ein anerkanntes und aktuelles Gutachten vorzulegen, betrifft jedoch alle Lernenden, welche in der Berufsausbildung einen Nachteilsausgleich benötigen.

Wie bereits angesprochen, steht bei den konkreten Massnahmen des Nachteilsausgleichs der Zeitzuschlag im Vordergrund: „Wenn ich eine solche Massnahme gewähre, oder eben jemand hat dieses Problem: Meine Standardmassnahme oder meine zwei Standardmassnahmen ist: mehr Zeit und, wenn sinnvoll und nötig, bei längeren Texten Schreiben mit dem Computer mit Rechtschreibprogramm“ (Interview mit PR vom 29. 8. 2023, Pos. 197). Die Nutzung der Rechtschreibkorrektur am Computer steht je nach Leistungssituation ohnehin allen Lernenden offen oder es wird spezifisch im

Rahmen eines Nachteilsausgleichs eine zusätzliche Nutzung des Computers vorgesehen. Der Einsatz des Computers wirft jedoch immer auch die Frage eines erhöhten Betrugsrisikos auf:

Aber wenn ich irgendwo eine Prüfung habe, vielleicht Werkstofftechnik, wo es nicht darauf ankommt, wie jetzt genau diese Wörter dort stehen, und sie müssen irgendwie Felder ausfüllen, dann ist es ohne Laptop. Dann müssen sie das halt von Hand machen. Weil beim Laptop ist es schon wieder schwierig zu kontrollieren: Machen sie noch etwas anderes damit? Schreiben sie es nur oder googeln sie noch? (Interview mit PR vom 29. 8. 2023, Pos. 199-201)

Dieses Dilemma wird dann unter Umständen dadurch gelöst, dass der Computer nicht verwendet werden kann, aber nur kurze Antworten von Hand geschrieben werden müssen und dabei die Rechtschreibung keine Rolle für die Prüfungsnote spielt. Wenn die Verwendung des Computers hingegen Teil der Prüfung ist, werden zusätzliche Vorkehrungen getroffen, um das Betrugsrisiko zu vermindern – im Wissen darum, es nie vollständig vermeiden zu können:

Wir haben dort, wo wir wirklich sagen, ein Laptop ist ein Arbeitswerkzeug, das sollen sie auch bei gewissen Sachen brauchen. Dann sitzen sie bei uns umgekehrt im Schulzimmer, dass die Lehrperson auf die Bildschirme sieht. Und dann hat man eine gewisse Möglichkeit, gewisse Sachen zu entdecken. Aber ja, im Endeffekt, wenn einer wirklich betrügen will, sage ich mal, dann schafft er es auch. (Interview mit PR vom 29. 8. 2023, Pos. 211-213).

Seit der Durchführung dieses Interviews hat sich das Dilemma rund um Betrugsrisiken beim Einsatz des Computers in Prüfungen mit den Entwicklungen rund um KI noch akzentuiert.

Andrerseits eröffnet die Digitalisierung auch Möglichkeiten für neue Prüfungsformate über die Lernplattform, welche für alle Lernenden Anwendung finden und für LRS-Betroffene gegenüber traditionellen Prüfungen Vorteile bieten:

Aber es hat ja auch Vorteile. Ich sage, gerade die Prüfungsformen, wenn man jetzt online eine Prüfung macht, mit unserer Lernplattform, die wir haben: Wenn man das gut gestalten kann und die Fragen auch geeignet sind, das ist natürlich auch gut für jemanden, der jetzt eben vielleicht Mühe hat mit Lesen oder so etwas. Wenn man etwas ziehen kann, etwas anmalen, etwas anklicken muss, was vielleicht auch hilft. So etwas weg von der Standard-Papier-Prüfung, wo man etwas hinschreiben muss. (Interview mit PR vom 29. 8. 2023, Pos. 237-239)

Die Lernenden, die in der Berufsschule einen Nachteilsausgleich beantragen, haben in der Regel schon entsprechende Vorerfahrungen aus der Oberstufe. Damit haben sie einerseits schon Routine bei der Nutzung entsprechender Massnahmen, sind aber z.T. auch Massnahmen gewohnt, die so pauschal nicht bewilligt werden können:

Die meisten hatten das ja schon in der Sek. Es kommt ja nicht neu dazu, wenn sie bei uns sind, dass sie plötzlich so ein Gutachten haben. Die kommen schon damit. Und dort ist mehr dann etwas das Problem: Was ist gewährt worden in der Sek I und was können wir gewähren? Eben gerade der mit der Rechtschreibung nicht bewerten, der kommt oft. Weil sie sich gewohnt sind von früher. Oder dass es einfach heisst: „Lernzielbefreiung, die Rechtschreibung ist egal.“ Und eben wie gesagt: Das können wir nicht. (Interview mit PR vom 29. 8. 2023, Pos. 173-179)

Während es offenbar in manchen Sekundarschulen üblich ist, dass bei einer LRS-Diagnose die Rechtschreibung gar nicht in die Deutschnote einfließt, ist die Berufsschule an die Bestimmungen der Rechtsgrundlagen gebunden und kann Rechtschreibfehler nur dort ignorieren, wo sie nicht Teil

der Lernziele sind, wie im Zitat weiter oben am Beispiel der Werkstofftechnik erläutert. Die Sensibilität, wann die korrekte Schreibweise Teil des zu überprüfenden Lernziels ist und wann nicht, ist entsprechend ausgeprägt:

Und eigentlich aber von einem Beruf, die Kompetenz, richtig zu schreiben, ist eigentlich über alles theoretisch drin. Oder? Ich muss eine Normbezeichnung richtig machen. Das ist Fachkunde. Das ist nicht jetzt nur im Deutsch, wo ich einen Aufsatz schreiben muss, in der Allgemeinbildung. Sondern irgendwo kommt es ja überall vor. Klar, wenn wir normale Prüfungen haben, schauen wir sonst nicht auf Rechtschreibung, ausser eben es ist eine Normbezeichnung, vielleicht ein Englisch-Voci, wo sie im Englisch etwas richtig schreiben müssen, dort können wir fast nicht anders. Und sonst schauen wir ja schon nicht darauf. (Interview mit PR vom 29. 8. 2023, Pos. 49-55)

Abgesehen vom eigentlichen Nachteilsausgleich gibt es in der Berufsbildung auch allgemeine Bemühungen, Prüfungsaufgaben klar und verständlich zu formulieren, damit beim Leseverständnis keine unnötigen Hürden entstehen:

Bei den Lehrabschlussprüfungen, jetzt einfach als Beispiel, die schweizweit gemacht wird, dort ist schon auch ein Credo: möglichst keine unnützen Informationen, wenn es geht kurze Texte, kurze Sätze. Nicht so eins nach dem anderen, wo man am Schluss nicht mehr drauskommt, was man zuvor gelesen hat. Einfach generell, um es den Lernenden etwas einfacher zu machen. Weil, eben: Eine Berufskundeprüfung, irgendetwas in der Werkstofftechnik, sollte nicht in erster Linie ein Deutsch-Test sein. (Interview mit PR vom 29. 8. 2023, Pos. 247-249)

Weil dies auch Lernenden mit Deutsch als Zweitsprache dient, ist der Kreis talentierter Lernender, die andernfalls an der sprachlichen Gestaltung der Prüfungen scheitern könnten, entsprechend gross.

Die Kompensationsstrategien der Lernenden im Umgang mit LRS werden im Berufsschulunterricht nur teilweise sichtbar:

Gut, ja, sie probieren schon ihre Strategien, aber die sehen wir dann auch nicht unbedingt. Was wir sehen, ist eben das mit dem Nachfragen oder sich allenfalls Stöpsel ins Ohr und vorlesen lassen. Das ist dann vielleicht etwas schwierig, weil der Lehrer meint, er sei jetzt am Musik-Hören. (Interview mit PR vom 29. 8. 2023, Pos. 121-123)

Während das Nachfragen für Lehrpersonen klar einzuordnen ist, kann die Verwendung der Vorlesefunktion mit Kopfhörern zu Missverständnissen führen, wenn dies ohne vorgängige Absprache erfolgt. Zudem kommt es bisher selten vor: „Eben, relativ wenig. Ich habe es glaub ich einmal bei mir selber im Unterricht erlebt“ (Interview mit PR vom 29. 8. 2023, Pos. 135). Eine weitere Kompensationsstrategie betrifft die Verteilung der individuellen Lernzeit über die verschiedenen Fächer, d.h. eine Ressourcenallokation der zur Verfügung stehenden Zeit mit Fokus auf die eigenen Stärken, um insgesamt den bestmöglichen Notenschnitt zu erreichen:

Was wir manchmal merken, ist, dass wenn jemand eben dann Mühe hat aufgrund von dem z.B. im Englisch, mit der Rechtschreibung und Voci und dass es richtig stimmt, dass die Lernenden sagen: „Komm, Mut zur Lücke! Dann übe ich halt Englisch nicht, dafür übe ich etwas Anderes.“ Das gibt es halt dann schon auch. Dann ist es halt über die Fächer kompensiert, genau. (Interview mit PR vom 29. 8. 2023, Pos. 139-143)

4.1.2.2 Ergebnisse aus dem Interview mit dem Prorektor einer Berufsschule zu Anforderungen der Berufe und Berufswahl

In der Berufsschule gelten für Konstrukteure und Polymechaniker die gleichen Anforderungen: „Wir haben ja bei uns bei den vierjährigen Berufen Polymechaniker und wir haben Konstrukteure. Beide gehen zusammen in die Schule, die haben den gleichen Unterricht. Also dort wird nicht unterschieden, jetzt da bei uns in der Schule“ (Interview mit PR vom 29. 8. 2023, Pos. 261-265). Im Berufsalltag hingegen sieht der Prorektor den grössten Unterschied darin, dass die Konstrukteure überwiegend am Computer und die Polymechaniker handwerklich arbeiten:

Ich glaube aber schon, von den Anforderungen her: Ein Konstrukteur, der am PC arbeitet, der hat den ganzen Tag irgendwie mit Texten zu tun: Datenblätter, Lieferanten, Sachen, wo sie am PC etwas lesen, am CAD¹⁶-System etwas lesen. Im Gegensatz der Polymechaniker, der hat das zum Teil auch, aber der ist natürlich vor allem handwerklich dann dran. Der muss die Teile herstellen. Ich glaube schon, dass man sich dort vorstellen könnte, dass es vielleicht für einen Konstrukteur schwieriger sein kann, wenn er eine etwas ausgeprägte Diagnose hat, weil er einfach viel lesen muss. Kann ich mir vorstellen. Auf der anderen Seite ist er am PC und könnte dort Tools haben, vielleicht mit Hören oder irgend so, die es vielleicht wieder einfacher machen. (Interview mit PR vom 29. 8. 2023, Pos. 265-267)

Das Lesen spielt für Konstrukteure also eine grössere Rolle, zugleich eröffnet die Arbeit am Computer aber auch mehr Möglichkeiten für die Nutzung technischer Hilfsmittel. Die handwerklichen Anforderungen an den Beruf des Polymechanikers führen dazu, dass er aktuell bei den Jugendlichen weniger Prestige geniesst als jener des Konstrukteurs: „Polymechaniker ist schwieriger geworden, dass die Lehrfirmen die Lehrstellen optimal besetzen können, hat im Moment so den Ruf Werkstattberuf und so, ‚Ich will lieber auf dem Büro arbeiten‘, das merkt man“ (Interview mit PR vom 29. 8. 2023, Pos. 355). Dies könnte die Bereitschaft der Firmen zusätzlich erhöhen, MINT-Talente mit handwerklichem Geschick einzustellen, ohne sich an einer allfälligen LRS zu stören. Solange die Schwierigkeiten mit LRS der Lehrfirma als handhabbar erscheinen, stehen auch gemäss den Erfahrungen des Prorektors die Stärken in Mathematik und im räumlichen bzw. technischen Vorstellungsvermögen für beide Berufe im Vordergrund:

Eben, vielleicht muss man etwas schauen, wenn jemand in einer Firma arbeitet, wo er noch viele technische Dokumentationen machen muss, die weiter gehen, dass diese nicht zu viele Fehler haben. Das sind dann halt die Sachen, aber das kann man alles handhaben. Und ich habe jetzt eigentlich noch nie von einer Lehrfirma oder einem Lernenden gehört, dass er nur irgendwie wegen dem die Lehrstelle nicht bekommen hat. Weil bei uns ja schlussendlich, ist ja dann doch die Gewichtung von Mathe und Vorstellungsvermögen noch sehr hoch. (Interview mit PR vom 29. 8. 2023, Pos. 267-269)

Dieses Zitat bringt zugleich zum Ausdruck, welche berufsbezogenen Stärken für die Lehrlingsselektion als besonders relevant gelten, und schlägt damit den Bogen zum nächsten Unterkapitel.

4.1.2.3 Ergebnisse aus dem Interview mit dem Prorektor einer Berufsschule zu Stärken von Lernenden und zur Lehrlingsselektion

Neben den im letzten Kapitel genannten fachlichen Stärken erachtet der Prorektor die Motivation als entscheidend für den Erfolg in der Berufslehre: „Ich glaube grundsätzlich, wenn man einen Beruf

¹⁶ CAD = computer-aided design, also Software, mit welcher technische Konstruktionen am Computer gezeichnet werden können

lernen will, eine Lehrstelle bekommt und sich auch dafür einsetzt, dann schafft man das. Also der wichtige Punkt ist glaube ich schon das Wollen“ (Interview mit PR vom 29. 8. 2023, Pos. 307). Dies auch, weil sich dadurch die Einsatzbereitschaft erhöht: „Ja! Da sind wir wieder beim Thema: Wenn jemand will! Dann macht er auch viel dafür“ (Interview mit PR vom 23. 8. 2023, Pos. 595-597). Umgekehrt sieht er in mangelnder Motivation das grösste Risiko für Probleme in der Lehre: „Wenn jemand Probleme in der Lehre hat, ist es meistens, weil jemand zu faul ist. Er könnte mehr, macht aber nichts mehr. Meistens ist ja das das Problem“ (Interview mit PR vom 23. 8. 2023, Pos. 431-433).

Die Art und Weise, wie die Selektion bereits beim Zugang zu Schnupperlehren strenger geworden ist, illustriert der Prorektor mit einer kontrastierenden Schilderung des Schnupperns in seiner eigenen Jugend einerseits und der heutigen Situation andererseits:

Aber es ist schon eine Hürde. Also ich begreife, auch für den Lernenden ist es schwierig. Ich meine, als ich noch geschnuppert habe, da hast du angerufen. „Ja, in 2 Wochen kannst du eine Woche kommen.“ Ich habe auch Mech gelernt, Maschinenmechaniker damals noch, jetzt ist es ja der Polymechniker. Ich konnte da eine Woche schnuppern gehen. 5 Tage! Da haben mich Lernende begleitet, der Lehrmeister. Und heute, eben, nur schon das ist jetzt wie runtergekürzt auf 2 Tage, vielleicht 3 Tage, weil sie¹⁷ einfach nicht mehr können. Und dann kommt eben die Hürde mit der Bewerbung, dass man vielleicht nur die schnuppern lassen will, wo man auch das Gefühl hat, die können auch den Job machen. Und das kann schon noch hart sein. Wenn dir dann beim Bewerben schon gesagt wird, also für die Schnupperstelle schon eigentlich gesagt wird: „Ja nein, das ist nichts für dich.“ (Interview mit PR vom 29. 8. 2023, Pos. 317-325)

Bereits in den Aussagen von Berufsbildner 3 ist deutlich geworden, dass bei der Lehrstellenvergabe die Wahl nicht zwingend nur auf die schulisch stärksten Lernenden fällt, weil insbesondere bei angehenden Polymechnikern die Frage mitschwingt, ob der Lernende nach seinem Lehrabschluss dann auch auf diesem Beruf arbeiten wird. Zwar ist der Prorektor selber nur dann direkt in die Auswahl von Lernenden involviert ist, wenn es um Lehrstellen in der Berufsschule geht wie z.B. den Nachwuchs für den Hausdienst. Doch über seine vielfältigen Kontakte mit Lehrfirmen im Berufsfeld des Maschinenbaus kennt er die verschiedenen Überlegungen der Ausbildungsbetriebe rund um das Thema der Lehrlingsselektion sehr gut. Seine Schilderung ist mit den Aussagen von Berufsbildner 3 kongruent:

Und ich weiss auch, es gibt auch Firmen, eben wir haben Ausbildungszentren, Sie haben das AZW [Ausbildungszentrum Winterthur] genannt, wir haben aber auch noch andere bei uns, die stellen vielleicht 10 bis 15 Polymechniker an, im Jahr. Und die schauen aber auch bewusst darauf, dass sie ganz Starke haben, schulisch, und die schauen auch darauf, dass sie vielleicht nicht so Starke haben, oder auch sonst Firmen. Weil, man merkt manchmal etwas: Für eine Firma ist es schwierig, wenn sie einen Lernenden ausbilden 4 Jahre lang, und der nachher studieren geht. Dann hast du gedacht: „Ich habe jemanden in der Werkstatt“, aber der geht weg. Und darum ist auch eine Strategie, dass sie vielleicht auch diejenigen nehmen, die schulisch nicht so stark sind, aber vielleicht mit den Händen gut arbeiten können, weil sie wissen: „Ja, vielleicht ist die Chance grösser, dass er dann nach der Lehre auch bleibt. Dass er nicht gerade weggeht.“ Also von dem her: Da höre ich dann wirklich alles. (Interview mit PR vom 29. 8. 2023, Pos. 283-289)

¹⁷ d.h. die Lehrbetriebe sind mit dem Andrang von schnupperwilligen Jugendlichen überlastet, was kurz vor diesem Zitat als Problem geschildert wurde

Was die Gewichtung einer LRS bei der Lehrstellenvergabe angeht, so geht er davon aus, dass diese kaum eine Rolle spielt, solange die Bewerbungsunterlagen sorgfältig gestaltet sind und ohne Rechtschreibfehler daherkommen:

Und wenn jemand jetzt nicht gerade eine ganz hundslausive Bewerbung abgibt, die dann wirklich von Schreibfehlern nur so strotzt, wenn man wie die Hürde dort schafft, ist das glaub kein Thema mehr. Aber ich glaube, das ist schon der wichtige Punkt: Also wenn ich schaue, eine Lehrfirma, die einen Konstrukteur sucht, die können dann schnell mal 30 Bewerbungen haben auf eine Lehrstelle. Und wenn du dann natürlich mit einer Bewerbung kommst, die vielleicht, ja, oder nur schon im Mail, wo man sie schickt, drei Fehler hat, dann ist das sicher ein negativer Punkt, der dann sicher nicht hilft. Aber wenn man wie diese Hürde geschafft hat, und auch eine Lehrstelle bekommen hat, ist das glaub kein Thema mehr. Rein aus unserer Erfahrung. (Interview mit PR vom 29. 8. 2023, Pos. 271-275)

Er beobachtet zudem, wie sich die Lehrstellenvergabe teilweise schon in die 2. Klasse der Sekundarschule verlagert: „Ich habe Lehrfirmen, die schliessen schon mit Lernenden aus der 2. Sek Lehrverträge ab. Das gibt's. Und eben: Ich begreife auch die Lehrfirma, die sagt: ‚Wenn ich einen geeigneten Kandidaten habe, dann will ich ihn haben!‘“ (Interview mit PR vom 29. 8. 2023, Pos. 371-375). Andererseits erlebt er immer wieder, wie Ausbildungsfirmen und insbesondere grosse Ausbildungszentren nach den Aufnahmeprüfungen ins Kurzgymnasium nochmals mit Hochdruck nach geeigneten Lernenden suchen, weil im vorangegangenen Herbst abgeschlossene Lehrverträge nach Bestehen der Aufnahmeprüfung aufgelöst werden:

In der 3. Sek, irgendwann ist die Gymi-Aufnahmeprüfung. Da gehen auch solche hin, die schon einen Lehrvertrag haben, im März der 3. Sek. Und da haben wir immer solche, die das bestehen und den Lehrvertrag auflösen. Und diese Lehrfirmen suchen dann. Also das ist auch noch etwas, um nochmals den Tipp zu geben: „Schau doch nochmals.“ Die rufen z.T. mich an: „Du, kennst du jemanden?“ Obwohl ich ja nicht in dem Prozess drin bin. Einfach plötzlich sind zwei weg und eigentlich, gerade so die Ausbildungszentren, die stellen ja Lernende ein, um sie am Anfang selber auszubilden, 2 Jahre, und dann gehen sie ja in eine Firma. Das heisst, diese Firma, z.B. die ABB bei der LIBS jetzt, die bestellt vorher zwei Konstrukteure, drei Jahre im Voraus. Und die LIBS stellt dann diese ein, eben mit der Idee, sie auszubilden, dass die dann 3 Jahre oder 2 Jahre später dort sind, und wenn da plötzlich zwei fehlen, ja. Dann sind sie dann plötzlich, dann fehlen sie halt. (Interview mit PR vom 29. 8. 2023, Pos. 355-369)

4.1.2.4 Ergebnisse aus dem Interview mit dem Prorektor einer Berufsschule zu seinen Wünschen an die Sekundarschulen

Der grösste Wunsch des interviewten Prorektors an die Sekundarschulen ist es, die Jugendlichen dazu zu bewegen, auch nach der Unterzeichnung ihres Lehrvertrages ernsthaft weiter zu lernen und nicht abzuhängen, wie er es nennt: „Dort ist einfach: dran bleiben! Nicht ‚abhängen‘! Das Problem ist glaub ich wirklich etwas das Abhängen in der 3. Sek, nichts mehr machen, weil: ‚Ich habe ja die Lehrstelle‘. Also dort hilft es grundsätzlich, wenn man einfach etwas dranbleibt“ (Interview mit PR vom 29. 8. 2023, Pos. 447-449). Damit dies gezielt mit Blick auf die bevorstehende Berufslehre geschehen kann, ermuntert er dazu, dass Lehrpersonen den Kontakt zur Berufsschule suchen, und ist auch gerne bereit, passendes Übungsmaterial zur Verfügung zu stellen:

Eine Lehrperson soll sich sonst bei der Schule melden. Wenn Sie jetzt wissen, Sie haben bei sich jemanden, der macht Polymechnik. Er hat den Lehrvertrag unterschrieben. Wenn der Lehrvertrag unterschrieben ist, dann steht dort drauf, wo er in die Schule geht. Dann können Sie sagen: „Bring den

Lehrvertrag!“ Und dann die Schule anrufen, mich anrufen: „Sie Herr S., ich habe einen Lernenden, Polymechaniker, er hat in gewissen Sachen vielleicht Mühe, aus welchen Gründen auch immer. Kann er vor der Lehre schon etwas machen?“ Nur schon das. (Interview mit PR vom 29. 8. 2023, Pos. 449-455)

In solchen Fällen greift er auf alte Lehrmittel zurück, die früher in der Berufsschule verwendet wurden:

Wir haben auch immer alte Bücher, alte Auflagen. Gerade jetzt, das, was in dem Sack drin ist, hat mir jetzt auch gerade ein Lernender gebracht. Dem habe ich das vor einem halben Jahr ausgeliehen, als er den Lehrvertrag gehabt hat, der hat etwas Mühe im Rechnen. Und dann habe ich ihm alte Bücher mitgegeben, das alte Rechenbuch und das Lösungsbuch, und dann konnte er selber üben, er hat glaub auch mit dem Lehrer in der Sek etwas an dem gearbeitet. (Interview mit PR vom 29. 8. 2023, Pos. 627)

Was in diesem geschilderten Fall der Behebung von Lücken in Mathematik diene, könnte in einem anderen Fall auch der Pflege einer bereits vorhandenen Stärke dienen. Zudem stellen Berufsschulen im Internet Übersichten zur Verfügung, welche Themen als Vorbereitung für welches Anspruchsniveau einer Berufslehre benötigt werden¹⁸:

Wir haben z.B. jetzt bei uns auf der Homepage darauf nach Beruf gegliedert, jetzt im Maschinenbau, wenn jemand sich in Mathe vorbereiten will. Mit Verweis auf das Lehrmittel vom Lehrmittelverlag, mit den Kapiteln, wo man üben kann, zum Beispiel. Und das können wir eigentlich für alles bieten. Für jedes Fach, oder ich sage jetzt für Mathe, Physik, vielleicht auch Texte schreiben. Oder, wir haben gewisse Lehrmittel, die wir selber einsetzen und ungern schon herausgeben, aber wir haben auch andere. Und da sich einfach melden. Jetzt eben wir helfen gerne. Ich weiss nicht, wie es andere Schulen haben, das bekomme ich nicht mit. (Interview mit PR vom 29. 8. 2023, Pos. 459-465)

Die Verbindung des Wunsches, dass die Jugendlichen in der 3. Sek am Ball bleiben, mit dieser Hilfsbereitschaft steht im Dienst einer individualisierenden Förderung, die auf das persönliche Berufsziel ausgerichtet ist, und deckt sich damit mit den von den Berufsbildnern geäusserten Wünschen zu diesem Thema.

Auf die Frage, welche Gewichtung er sich zwischen Lese- und Rechtschreibförderung wünscht, begründete er die höhere Bedeutsamkeit des Lesens wie folgt:

Eher Lesen oder eher Rechtschreibung? Lesen! Würde ich jetzt sagen, mit der Begründung: Sie müssen viel mehr lesen als sie schreiben müssen. Aber das ist jetzt einfach so ein Gefühl. Aber es basiert alles auf Lesen. Schreiben müssen sie nicht immer oder können einen PC brauchen. (Interview mit PR vom 29. 8. 2023, Pos. 545-549)

Die grösste Anforderung im Bereich Schreiben in der Berufsschule betrifft die Vertiefungsarbeit in der Allgemeinbildung. Abgesehen davon, dass auch dafür das Lesen eine Rolle spielt, sieht er beim eigentlichen Schreibprozess gute Strategien für den Einsatz der Hilfsmittel am Computer und die Nutzung erlaubter Unterstützung als bedeutsam:

Oder auch im Schreiben z.B. müssen sie ja die Vertiefungsarbeit machen, in der Allgemeinbildung bei uns. Das ist eine Arbeit im 7. Semester. Das darf auch jemand durchlesen und korrigieren. Also dort kann man so Strategien haben. Oder eben die Rechtschreibkorrektur. Aber wenn man nicht lesen

¹⁸ Hier zwei Beispiele: <https://bbw.ch/berufslehre/maschinenbau> und <https://bsrueti.ch/maschinenbau>

kann, wird es schon schwierig, oder nicht effizient lesen kann, wird es schon schwierig. (Interview mit PR vom 29. 8. 2023, Pos. 551-553)

Die Hervorhebung des effizienten Lesens verweist auf gute Strategien für das Textverständnis, welche die Lernenden aus der Sek mitbringen sollten. In diesem Zusammenhang ist in der Berufsschule das Lesen von Fachbüchern mit den dafür benötigten Strategien besonders wichtig, um sich das nötige Fachwissen erfolgreich durch Lesen anzueignen:

Einfach Fachbücher, ja, Kombination auch von Bild und Text, eben wie man es sieht. Oder eben: Es ist halt immer das mit diesen Untertiteln und allenfalls Begriffe, die dann noch fett markiert sind: Dass man vielleicht etwas die Struktur erkennen kann. (Interview mit PR vom 29. 8. 2023, Pos. 613)

Meinem hypothetischen Gedankenspiel, mit berufsbezogenem Fachwortschatz ein Training in Anlehnung an das Lehrmittel *Blitzschnelle Worterkennung* (Mayer, 2022b) zu entwickeln, stand der Prorektor grundsätzlich positiv gegenüber: „Ja, jetzt einfach so auf die Schnelle: Ja, den gibt’s, diesen Wortschatz, und wenn man unser Fachkundebuch nimmt, hintendran der Index, das sind die Wörter“ (Interview mit PR vom 29. 8. 2023, Pos. 575). Weil ich während meiner Masterarbeit aber keinen Jugendlichen unterrichtet habe, wo ein entsprechender Bedarf bestand, wurde diese Idee vorerst nicht weiter konkretisiert.

Je stärker Lernende auf technische Hilfsmittel angewiesen sind, desto grösser ist aus Sicht der Berufsschule der Wunsch, dass sie bereits in der Sek eine gute Routine für deren Nutzung entwickeln und mit entsprechender Erfahrung in die Berufsschule kommen:

Aber klar, also ich denke, wenn jemand wirklich eine ausgeprägte Schwäche hat in diese Richtung, dort das eine oder andere vielleicht mal üben, mit einem Laptop: Was macht genau diese Rechtschreibkorrektur? Das wäre auch etwas. Also wenn man da irgendwie Inputs gibt für den Schüler, hilft ihm das sicher. Klar, wir haben bei uns auch nochmals Informatikunterricht, wo man die Rechtschreibkorrektur anschaut, aber das kommt erst später. Und bei uns zählt wirklich schon die erste Zeugnisnote, zählt für den Lehrabschluss. (Interview mit PR vom 29. 8. 2023, Pos. 565-569)

Die Erwähnung der von Anfang an zählenden Noten hat folgenden Hintergrund: Nur wenn diese Hilfsmittel von Anfang an erfolgreich genutzt werden, kann ein allfälliger Nachteilsausgleich, der diese erlaubt, auch seine volle Wirkung entfalten. Andernfalls sammeln sich schlechte Noten an, die dann im Verlauf der weiteren Ausbildung mit umso besseren Leistungen kompensiert werden müssen. Dieser Wunsch gilt auch verallgemeinernd für Strategien der Lernenden im Umgang mit ihrer LRS: „Bezogen auf dieses Thema wäre höchstens, dass sie vielleicht schon mit gewissen Strategien kommen, die sie bei uns nutzen können, ohne dass wir viel Zeit brauchen müssen. Nicht, weil wir es nicht wollen, aber weil es eben viele Lernende sind“ (Interview mit PR vom 29. 8. 2023, Pos. 617). Seine Aussagen entsprechen den Wünschen der Berufsbildner zur vorgängigen Vertrautheit mit der Nutzung der Rechtschreibkorrektur für das Arbeiten am Computer im Lehrbetrieb.

Was die Kommunikation und den Informationsaustausch zwischen der Oberstufe und der Berufsschule betrifft, so wünscht sich der Prorektor zwar, über relevante Probleme informiert zu werden, ist aber auch froh, nicht alle Details der Vorgeschichte eines Lernenden zu erfahren, die für die Berufsschule keine Rolle mehr spielen: „Dort, wo das Problem da ist: unbedingt ansprechen! Aber auch dem Jungen die Chance lassen: Der soll jetzt da mal anfangen. Es kommt schon gut! In den meisten Fällen“ (Interview mit PR vom 29. 8. 2023, Pos. 431). Weil in diesem Zusammenhang auch

die Frage des Datenschutzes relevant ist, läuft dieser Wunsch darauf hinaus, in der Sek das Gespräch mit den Eltern zu suchen und sie dahingehend zu beraten, jene Informationen gegenüber der Berufsschule offenzulegen, die für einen konstruktiven Umgang mit Lernschwierigkeiten benötigt werden:

Und manchmal merke ich, ist diese Zurückhaltung etwas gar gross. Eben, nicht dass mir die Lehrperson von der Sek I dann alles erzählt, ohne dass die Eltern es wissen, überhaupt nicht. Sondern dass man wie die Eltern und die Jugendlichen auch motiviert: „Sag es doch mal! Es geht deswegen nichts schief. Der Lehrvertrag wird nicht aufgelöst.“ (Interview mit PR vom 29. 8. 2023, Pos. 641-645)

Die Überlegung hinter diesem Wunsch ist es auch, dass die Schulleitung allfällige zukünftige Vorfälle mit überraschenden Reaktionen eines Jugendlichen dank vertraulichem Vorwissen besser einordnen und nach Lösungen im Sinne einer Wiedergutmachung statt der Verhängung einer Busse suchen kann (ebd., Pos. 659-656). Dies spielt jedoch weniger in Zusammenhang mit LRS, sondern eher bei Diagnosen wie ADHS oder ASS eine Rolle.

4.1.3 Ergebnisse aus dem Interview mit einem Lernenden

Der interviewte Lernende war zum Zeitpunkt des Interviews am Anfang des zweiten Lehrjahres in der Ausbildung zum Elektroniker. Bei der Auswertung dieses Interviews wurde die Gruppierung der Kategorien zu Unterkapiteln im Vergleich zu den Interviews mit den Experten aus der Berufsbildung leicht angepasst, d.h. Anforderungen des Berufes und persönliche Stärken wurden zu einem Unterkapitel gruppiert. In den Quellenangaben der Zitate aus dem Interview wird die Abkürzung LE für Lernender Elektroniker verwendet.

4.1.3.1 Ergebnisse aus dem Interview mit einem Lernenden zu Erfahrungen mit LRS, damit verbundenen Schwierigkeiten und zu Lösungen für Probleme mit LRS

Die Aussagen des interviewten Lernenden zu seinen persönlichen Erfahrungen mit LRS deuten darauf hin, dass er nur von einer Rechtschreibstörung betroffen ist:

Mit Lesen habe ich jetzt selten Probleme gehabt, bisher in meinem Leben eigentlich nicht wirklich. Früher habe ich auch noch Bücher gelesen. Mittlerweile eigentlich nur noch mehr auf dem Handy. Aber früher las ich wirklich oft. Und das hat vielleicht auch geholfen, das weiss ich jetzt nicht.“ (Interview mit LE vom 30. 8. 2023, Pos. 38-40)

Dementsprechend sind es nur die Schwierigkeiten mit der Rechtschreibung, die sich in seinem Berufsalltag bemerkbar machen, aber beim Arbeiten am Computer mit der Autokorrektur auch gut lösbar sind:

Mittlerweile beim Arbeiten ab und zu, also wenn ich manchmal einen Auftrag mache und das dokumentiere. Und dort ist es dann halt so. Ich mache es am PC. Ich schreibe jetzt auch lieber am PC, denn dort hat es Autokorrektur. Und das ist dann für mich auch etwas eine Hilfe, weil ich sonst halt auch viele Schreibfehler mache. Und so sehe ich auch gleich die Fehler, die ich gemacht habe. Das ist gut, ja. Am Anfang habe ich es jeweils ohne Autokorrektur gemacht, und dann kam doch auch mein Berufsbildner auf mich zu und hat gesagt: „Ah, du musst das dann nochmals überarbeiten. Da hat es noch Schreibfehler und so.“ Ja. (Interview mit LE vom 30. 8. 2023, Pos. 18-24)

In seinem Fall war es der Tipp seines Berufsbildners, der ihn zur Nutzung dieses Hilfsmittels veranlasste. Aufgrund seiner positiven Erfahrungen sieht er LRS nicht als Barriere für eine Lehre als Elektroniker und würde anderen Jugendlichen mit LRS für deren Berufswahl folgende Auskunft geben:

Also ich würde sagen, an sich ist Elektroniker sicher möglich. Also wenn sie daran Spass haben, man kann das schon machen, auch mit LRS. Also das ist jetzt nicht irgendwie eine Barriere, würde ich sagen. Das mit der Rechtschreibung, man kriegt jetzt keinen Anschiss oder so, wenn man Fehler hat. Man wird darauf hingewiesen, dann korrigiert man es, was es haben muss, und dann ist gut. Also ich finde es jetzt nicht so eine Riesenbarriere. Und in der Schule, ich meine in der Berufsschule, da hat man es dann in jedem Beruf ein wenig. Das ist jetzt nicht nur auf diesen Beruf bezogen. (Interview mit LE vom 30. 8. 2023, Pos. 46-48)

Damit spricht er schon an, dass auch in seiner Erfahrung die Herausforderungen für Lernende mit LRS in der Berufsschule grösser sind als im Lehrbetrieb. Konkret umschreibt er diese Schwierigkeiten folgendermassen:

Es ist schon schwieriger als beim Arbeiten, weil dort hat man ja auch das Fach ABU¹⁹, und dort muss man auch die Tests, manchmal muss man einen Text schreiben oder so. Und dort wird halt auch Rechtschreibung korrigiert. Man hat halt auch einen Zeitdruck, es ist trotzdem auch ein Test. (Interview mit LE vom 30. 8. 2023, Pos. 49-54)

Seine Erfahrung zum Gewicht der Rechtschreibung in solchen Test schildert er so:

Man wird sicher nicht gerade super Noten haben, aber an sich... Wenn man sonst z.B. irgendeinen Text schreiben muss, Argumentation oder so, und ja, wenn die sonst auch gut ist, dann bewertet das der Lehrer auch mit, also ungenügend wirst du eigentlich nicht, wenn du den Rest des Tests gut gemacht hast. Es gibt einfach Abzüge, aber an sich ein Viereinhalber sollte eigentlich schon noch drin sein. (Interview mit LE vom 30. 8. 2023, Pos. 56)

Mit guten inhaltlichen Leistungen konnte er also die Abzüge für Rechtschreibfehler so kompensieren, dass er nicht um seinen Lehrabschluss bangen muss.

4.1.3.2 Ergebnisse aus dem Interview mit einem Lernenden zur Berufswahl

Mit Blick auf seine eigene Berufswahl hat der interviewte Lernende die Unterstützung durch das BIZ (Berufsinformationszentrum) als besonders hilfreich in Erinnerung:

Also mir hat es wirklich geholfen, so einen Test zu machen, beim BIZ, wie hat das geheissen? Dort konnte man so einen Test machen, mit Karteikarten war das glaub ich. Und, weil am Anfang hatte ich gar keine Ahnung. Das hat mir dann schon etwas geholfen. Dann habe ich drei Berufe vorgeschlagen bekommen, dass ich die mal anschauen gehe. (Interview mit LE vom 30. 8. 2023, Pos. 70-73)

Ergänzend dazu tauschte er sich auch mit seinen Peers aus, betrachtet aber die erwähnten Karteikarten als ausschlaggebend: „Aber sicher die Karteikarten, die haben mir echt geholfen. Und man hat es auch sonst etwas besprochen, sicher auch mit Kollegen besprochen, was die so für Ideen

¹⁹ Allgemeinbildender Unterricht

haben. Von meiner Klasse haben auch drei weitere Elektroniker gemacht“ (Interview mit LE vom 30. 8. 2023, Pos. 80).

Diese erste Eingrenzung half ihm, sich konkreter mit den vorgeschlagenen Berufen auseinanderzusetzen und die Vorauswahl auf zwei Berufe zu verengen, in denen er dann auch schnuppern ging:

Und zwei davon haben mir an sich gefallen, aber ja, der Elektroniker etwas besser. Das andere, wie heisst das jetzt? Etwas aus dem ähnlichen Spektrum, aber etwas mehr aufs Programmieren aus. Es war nicht Informatiker, eine etwas einfachere Version. [...] Aber ich bin zweimal schnuppern gegangen und es war ok, aber das hat mich einfach vielmehr angesprochen. (Interview mit LE vom 30. 8. 2023, Pos. 74-78)

Diese Schilderung deutet bereits an, dass die Erfahrungen in der Schnupperlehre die entscheidende Grundlage für seine Entscheidung für den Beruf des Elektrikers bildeten. Dies wird auch im folgenden Zitat deutlich, wo er zunächst schildert, wie er sich auf die Schnupperlehre vorbereitet hat:

Ich glaube, ich habe ein Video angeschaut gehabt, aber die Beschreibungen nicht wirklich. Ich bin ziemlich gleich schnuppern gegangen. Aber schon mal durchgelesen, um etwas zu wissen, was er macht natürlich. Aber das Video, und dann bin ich einfach schnuppern gegangen. Ja, beim Schnuppern habe ich jetzt am meisten gesehen. (Interview mit LE vom 30. 8. 2023, Pos. 88-90)

Auch die Vorbereitung auf die Schnupperlehre wirkt in seiner rückblickenden Erinnerung trotz ihrer damaligen Wichtigkeit schon fast nebensächlich im Vergleich zu den lebendigen Eindrücken aus der Schnupperlehre selbst.

Die Rolle der Schule im Berufswahlprozess bleibt in seinen Schilderungen auffällig im Hintergrund. Auf meinen ersten Anlauf der Frage nach einem Tipp, was er mir raten würde, mit meinen Sekundärklasslern zu machen, erhielt ich eine Antwort, die sich auf Leseförderung bezog (vgl. Kap. 4.1.3.4), obwohl unser Gespräch gerade mitten im Thema Berufswahl war. Etwas später stellte ich die Frage dann nochmals mit der Präzisierung „als Vorbereitung für Jugendliche, die eben gerne Technik haben, allenfalls auch LRS haben, aber auf jeden Fall sehr angefressen sind in Sachen Technik“ und erhielt von ihm folgenden Hinweis auf einen Kurs in der Freizeit an der Fachhochschule in Rapperswil:

Also, es gibt glaub so einen Kurs, das ist irgendwo in Rapperswil, ich glaub am OST oder so, die bieten so einen Kurs *Electronics4you* an. Und bevor man sich für die Lehrstelle entscheidet, kann man dorthin gehen und die machen eigentlich das gleiche, was ein Elektroniker macht, schon einmal ein wenig. Das ist jeweils am Abend. (Interview mit LE vom 30. 8. 2023, Pos. 94)

In der Abschlussfrage erbat ich nochmals Tipps: entweder dafür, was die Lehrpersonen machen sollten, oder Tipps für Jugendliche. In seiner Antwort hatte er Tipps für Jugendliche und hob dabei nochmals die Bedeutsamkeit des Schnupperns hervor:

Also sicher viel schnuppern gehen, um etwas Verschiedenes zu sehen. Also meine letzte Schnupperstelle ist auch die [aktuelle Lehrfirma] gewesen, wo ich gegangen bin. Und schlussendlich hat es mir auch am besten gefallen. Also, nicht nur einen Beruf schnuppern gehen. Ich kenne auch einen Kollegen, der hat hauptsächlich nur auf einen Beruf fokussiert und hat dann auf einmal gemerkt: „Das ist es doch gar nicht so“, und musste dann doch noch einen anderen suchen. Also vielleicht gerade bei mehreren ausprobieren, mal verschiedene, und dann kann man immer noch sagen: „Ja, das ist es am ehesten gewesen.“ Ja. (Interview mit LE vom 30. 8. 2023, Pos. 112-114)

Aufgrund seiner Antwort fragte ich dann noch nach, welche Rolle die Reihenfolge beim Schnuppern spiele. Er antwortete mit folgenden Überlegungen:

Ja, vielleicht, wenn man den Traum will, vielleicht nicht gerade als erste Schnupperstelle nehmen, damit man schon weiss, wie es so ist, das Schnuppern. Es ist doch ein wenig etwas Spezielles. Und aber ja, für mich würde jetzt die Reihenfolge nicht so darauf ankommen, ob ich jetzt mit meinem Traumberuf anfangen oder nicht. (Interview mit LE vom 30. 8. 2023, Pos. 116)

Darin kommt zum Ausdruck, dass das Schnuppern ein besonderer Kontext ist und auch das Sammeln von Erfahrung mit dieser speziellen Situation an sich im Berufswahlprozess wichtig ist.

4.1.3.3 Ergebnisse aus dem Interview mit einem Lernenden zu seinen Stärken und den Anforderungen seines Berufes

Am Beruf des Elektroniklers gefällt dem Lernenden besonders:

Dass ich nicht nur mit dem PC oder nur mit den Händen arbeiten muss, dass ich immer ein wenig beides habe. Das ist recht abwechslungsreich, was das angeht. An dem Tag ist es das, dann wieder das. Es ist halt immer abwechslungsreich. Das finde ich halt spannend. (Interview mit LE vom 30. 8. 2023, Pos. 6)

Das lässt darauf schliessen, dass er über geschickte Hände und eine grosse Affinität zur Arbeit am Computer verfügt. Auf die Frage nach seinen Stärken nannte er explizit das strukturierte Vorgehen im Umgang mit Aufträgen und die im Verlauf der Ausbildung neu entwickelte Stärke der Kommunikation mit Fremden wie z.B. Kunden. Auf meine paraphrasierende Rückfrage „Aber kann man sagen, es ist ein Beruf, der einem dann Freude macht, wenn man gern Strukturen hat und alles schön geordnet zusammensetzen kann?“ erläuterte er dies noch ausführlicher: „Ja, ich würde schon auch sagen, bei gewissen Sachen ist es sicher wichtig. Also z.B. beim Layouten musst du schon, es sieht schon schöner aus, wenn du alles schön strukturiert machst, als wenn du alles einfach irgendwie hinlegst. Ja, es ist sicher, Struktur ist sicher auch wichtig im Beruf“ (Interview mit LE vom 30. 8. 2023, Pos. 16). Dabei bezog er sich auf die für den Beruf des Elektroniklers wichtige Tätigkeit, von Kunden eingeschickte Geräte zu überprüfen und in einem Prüfbericht zu beschreiben, welche Problemursache gefunden und wie diese behoben wurde. Im nachfolgenden gemeinsamen Interview mit seinem Berufsbildner erwähnte der Lernende diesbezüglich zusätzlich: „Und man macht schon viele Fotos, aber man muss halt doch noch etwas dazu schreiben: Was ist die Ausfallursache? Was hat man dagegen gemacht?“ (Interview mit BB4 und LE vom 30. 8. 2023, Pos. 12). Daraus wird ersichtlich, dass hier auch gestalterische Fähigkeiten gefragt sind, welche aber ganz im Dienst der gut strukturierten Klarheit und Leserfreundlichkeit stehen.

4.1.3.4 Ergebnisse aus dem Interview mit einem Lernenden zu seinen Erfahrungen in der Sekundarschule und Tipps an Lehrpersonen

Der interviewte Lernende hat die in der Schule erfahrene Förderung im Bereich Rechtschreibung nicht wirklich als hilfreich erlebt:

Von der Unterstützung her wirklich hilfreich, habe ich jetzt wenig bekommen, was wirklich hilfreich war, von der Rechtschreibung und so. Man hat immer so in der Mittelstufe schon und in der

Unterstufe Kurse gegeben, aber die haben mir nicht wirklich viel gebracht. Man ist einfach gegangen, aber gebracht hat es mir nicht viel, würde ich sagen. Es ist eher mit der Zeit etwas gekommen. Gewisse Wörter, da muss ich immer noch nachdenken: ging mit *ie* oder nicht und so. Das ist immer noch ein wenig ein Problem. Aber so, ja, ich würde eher sagen, ich habe Schwierigkeiten bekommen in der Sek, als man Diktate schreiben musste. Sie haben das wie als Unterstützung angesehen: Dann lernt man schreiben, man schaut auf die Rechtschreibung. Aber für mich war es eigentlich eher ein Stress. Man musste in einer gewissen Zeit recht schnell schreiben und auf Rechtschreibung, Kommasetzung, sonst alles, Setzung von Punkten, Satz-, Anführungszeichen, Schlusszeichen auch achten. Und da habe ich wirklich Probleme damit gehabt. Da habe ich auch manchmal ungenügende Noten gehabt. Und irgendwie, keine Ahnung. Die Lehrer dachten, es helfe viel. Ich habe gesagt: „Mir bringt es nichts, es ist für mich einfach ein Stress.“ Sie haben es halt trotzdem immer weiter gemacht. (Interview mit LE vom 30. 8. 2023, Pos. 60-65)

Interessant ist, dass er Fortschritte nicht der Förderung zuschreibt, sondern diese als etwas ansieht, das einfach mit der Zeit gekommen sei. Dieser Punkt wird in der Diskussion nochmals zur Sprache kommen. Seine unguuten Erinnerungen an Diktate wurden in den Interviews mit Lehrpersonen wieder aufgegriffen und dienten als Impuls für differenzierte Darlegungen, unter welchen Voraussetzungen Diktate doch Sinn machen können. Auf meine Nachfrage, ob im Rahmen der Rechtschreibförderung auch Wortfamilien ein Thema gewesen seien, hatte er nur noch ungenaue Erinnerungen daran:

Ich bin eben nicht mehr so sicher, aber ich glaube, in der Sek musste ich so einen Kurs besuchen. Aber ich glaube, dort hat man es besprochen, so mit einem Stammbaum, irgendwelche Zusammensetzung der Wörter. Das hat man schon angeschaut, aber ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, ob das jetzt wirklich voll geholfen hat. (Interview mit LE vom 30. 8. 2023, Pos. 68)

Gedächtnispsychologisch ist das sehr menschlich: Mit Stress verbundene Erinnerungen – wie in diesem Fall die Diktate – bleiben länger lebendig als neutrale Lernerfahrungen.

Das Lesen von Büchern hat der Lernende hingegen als sehr hilfreich erlebt und es kam ihm als erstes in den Sinn, als ich ihn um einen Tipp fragte, was ich seiner Meinung nach am besten mit meinen Sek-Zweitklässlern machen solle: „Lesen vielleicht, Bücher lesen haben wir auch gehabt. Ich finde, das ist schon auch noch gut. Es ist halt jeder etwas verschieden. Ich glaube, dort lernt man es am ehesten, weil man es am meisten sieht“ (Interview mit LE vom 30. 8. 2023, Pos. 86). Interessant ist, dass ich die Frage stellte, als wir über seine Berufswahl sprachen und eigentlich die Idee im Hinterkopf hatte, wie Lehrpersonen die Berufswahl unterstützen können, er diese Frage aber automatisch wieder auf die Förderung im Umgang mit LRS bezog.

Die Vorbereitung durch die Sekundarschule auf die Berufslehre beurteilt der Lernende insgesamt als positiv und hebt besonders die Wahlfächer²⁰ hervor, welche ihm eine Fokussierung auf Fachwissen erlaubten, das ihm auch in seiner aktuellen Ausbildung noch nützlich ist:

Aber ich glaube, an sich ist die Vorbereitung schon gut gewesen. Also ich brauche jetzt nicht viel von der Sek, aber von der Vorbereitung, gerade so Algebra und so, das hatte ich als Freifach gewählt, das hat mir recht weiter geholfen. Das brauche ich jetzt halt schon recht viel. Und sonst so? Ja, keine Ahnung, die Freifächer, z.B. Physik habe ich auch gewählt gehabt. Die haben einfach recht geholfen.

²⁰ Der Lernende spricht zwar von *Freifächern*. Die von der Schule verwendete Terminologie ist jedoch *Wahlfächer*, weil es sich streng genommen um Wahlpflichtfächer handelt, d.h. es gilt die Pflicht, aus dem Angebot die geforderte Anzahl Fächer zu wählen.

Weil sonst, so die normalen Fächer, die normale Mathe und Geometrie, die brauche ich jetzt selber weniger. (Interview mit LE vom 30. 8. 2023, Pos. 104-106)

Ein Aspekt, den er als Tipp für andere Jugendliche formuliert hat, könnte auch als Anregung für Lehrpersonen dienen. Es geht um die Kommunikation mit Fremden, die für ihn zu Beginn seiner Lehre ein Sprung ins kalte Wasser war:

Vielleicht schon im Voraus etwas mehr mit anderen Menschen Kontakt haben. Weil bei mir war es schon etwas deftig gewesen, als ich hierhergekommen bin und auf einmal eine fremde Person, also schon vom Geschäft her, sie einfach mal anrufen musste. Also einfach mit fremden Personen mal sprechen, das ist schon noch gewöhnungsbedürftig. Also fremde Leute z.B. mal auf der Strasse ansprechen oder so. Das habe ich auch nie gemacht. (Interview mit LE vom 30. 8. 2023, Pos. 30)

Wie schon im Unterkapitel zu den Ergebnissen aus diesem Interview zur Berufswahl angesprochen, spielt die Schule in den Erinnerungen des Lernenden an seine eigene Berufswahl so gut wie keine Rolle. Dementsprechend formulierte er auch keine direkten Tipps, was Lehrpersonen in diesem Bereich mit ihren Schülerinnen und Schülern machen sollten. Hingegen gab er Tipps für andere Jugendliche während der Berufswahl. Das lässt darauf schliessen, dass zumindest in seiner Wahrnehmung die Berufswahl weitestgehend ausserhalb der Schule stattgefunden hat und Lehrpersonen dabei allenfalls dadurch unterstützen können, dass sie Wissen um und Tipps zu entsprechenden ausserschulischen Möglichkeiten an die Jugendlichen weitergeben. Ob das daran liegt, dass die Erinnerungen an das Fach Berufliche Orientierung einfach rasch verblasst sind, ist eine Frage, die ich mir erst bei der Auswertung des Interviews gestellt habe.

4.1.4 Zusammenfassung der Ergebnisse aus dem Feld der Berufsbildung

Bei allen Interviewpartnern aus dem Feld der Berufsbildung herrscht Einigkeit, dass eine LRS grundsätzlich kein Hinderungsgrund für eine anspruchsvolle Lehre in einem MINT-Beruf ist – jedenfalls solange sich die damit verbundenen Schwierigkeiten so handhaben lassen, dass sich während der Schnupperlehre diesbezüglich keine gravierenden Probleme bemerkbar machen. Der Nachteilsausgleich wird als hilfreiches und sinnvolles Instrument in der Berufsschule und für das Qualifikationsverfahren gesehen, weniger jedoch im Alltag des Lehrbetriebs. Dort spielen dafür Formen der Unterstützung eine Rolle, welche die gegenseitige Unterstützung zwischen den Lernenden im Lehrbetrieb nutzen oder vielfältige Zugänge zu den Ausbildungsinhalten ermöglichen und somit theoretisch als Formen von UDL betrachtet werden können. Vor diesem Hintergrund sehen alle Berufsbildner die Entdeckung und Förderung von Talenten als erste Priorität und die Förderung bezogen auf LRS als eine Ergänzung mit dem Ziel, diesbezügliche Schwierigkeiten so weit zu kompensieren, dass diese der Talententwicklung nicht im Weg stehen.

Bezogen auf LRS wird zum einen die Förderung des Leseverständnisses höher gewichtet als jene der Rechtschreibung. In allen Berufen ist es unverzichtbar, in der Berufsschule mit Fachbüchern lernen zu können: am besten über die Anwendung entsprechender Lesestrategien oder sonst über die routinierte Nutzung einer Vorlesefunktion, deren Verfügbarkeit bisher aber nicht in allen Fällen sicher ist. Zumindest die Fähigkeit, kurze Texte und schriftliche Anweisungen präzise von Auge lesen und umsetzen zu können, wird in allen drei Berufen (Konstrukteur, Polymechaniker und Elektroniker) erwartet. Gewünscht wird auch Routine im Umgang mit benötigten technischen Hilfsmitteln: in

erster Linie mit der für alle zugänglichen Rechtschreibkorrektur für das Schreiben am Computer, unter Umständen mit weiteren Hilfsmitteln, deren Verwendung aber noch nicht üblich ist und damit je nach hypothetischer Situation und Kontext auf Skepsis oder Bereitschaft zum Ausprobieren stösst.

Zudem wünschen sich alle Experten aus der Berufsbildung eine frühzeitige Information über eine LRS eines Lernenden, verstehen z.T. aber auch, dass Jugendliche Bedenken haben, sich damit einen Wettbewerbsnachteil einzuhandeln. Als pragmatische Lösung in diesem Dilemma hat sich in den Interviews der Rat herauskristallisiert, die Thematik möglichst bald nach der Unterzeichnung des Lehrvertrages anzusprechen und sich zugleich auch mit den Formalitäten auseinanderzusetzen, die für die Beantragung eines Nachteilsausgleichs nötig sind. Dazu gehört insbesondere, sich um ein neues Gutachten mitsamt konkreten Empfehlungen für Nachteilsausgleichsmassnahmen zu bemühen, damit dieses dann wieder für drei Jahre als aktuell gilt und als Grundlage für entsprechende Gesuche in der Berufsschule und beim Kanton verwendet werden kann.

Ebenso herrscht Einigkeit, was die zentrale Stellung der Schnupperlehre im Berufswahlprozess betrifft, und dies in zweifacher Hinsicht: Einerseits ist sie entscheidend für die Berufsfindung der Jugendlichen, um authentische Erfahrungen im Wunschberuf zu sammeln und den Grad der Passung zwischen Anforderungen des Berufes und eigenen Fähigkeiten und Bedürfnissen hautnah zu erleben. Andererseits ist die Schnupperlehre aus der Sicht der Lehrbetriebe ein entscheidendes Element im Selektionsprozess. Dies erhöht auch die Wichtigkeit der Unterstützung der Jugendlichen durch die Schule rund ums Schnuppern: vom Schreiben von Schnupperbewerbungen über die Vorbereitung bis zur nachbereitenden Reflexion der absolvierten Schnupperlehren. Gerade weil die Schnupperlehre eine zugleich besondere und für die Lehrstellenvergabe entscheidende Situation darstellt, ist eine Performanz in der Schnupperlehre, die auf die Selektionskriterien der Berufsbildner ausgerichtet ist, ein entscheidender Wettbewerbsvorteil. Damit die Jugendlichen wissen, worauf es dabei ankommt, sind sie auf entsprechende Informationen von Erwachsenen angewiesen. Dies drückt sich im Wunsch der Berufsbildner aus, dass die Schule die Jugendlichen im Vorfeld der Schnupperlehren entsprechend sensibilisieren soll. Ebenso geteilt wird der generelle Wunsch, dass über die ganze Schulzeit hinweg die Entwicklung der entsprechenden Qualitäten gefördert werden soll: zum einen Selbstkompetenzen wie gute Selbsteinschätzung, Motivation, Durchhaltewillen, Selbständigkeit und proaktives Denken, zum anderen Sozialkompetenzen wie Anstand, Auftrittskompetenz, Kommunikation und Zusammenarbeit im Team, und schliesslich MINT-bezogene fachliche und Methodenkompetenzen.

Ein grosses Anliegen ist es auch, dass die 3. Klasse der Sekundarschule gezielt dazu genutzt wird, dass sich Jugendliche individuell auf ihre Ausbildung im angestrebten Beruf vorbereiten: primär mit einer Vertiefung ihrer Kenntnisse im MINT-Bereich und weiterer für ihren Beruf wichtiger Fähigkeiten und ergänzend mit einer LRS-spezifischen Förderung, welche sie bestmöglich zum Kompensieren ihrer Schwierigkeiten befähigt.

4.2 Ergebnisse aus den Interviews in Sekundarschulen

Die Ergebnisse aus den Interviews in den Sekundarschulen werden wiederum nach den Berufsrollen der interviewten Personen gruppiert und die jeweiligen Unterkapitel weiter nach den Themenkreisen Förderung überfachlicher Kompetenzen, Unterstützung im Berufswahlprozess, Förderung in

Zusammenhang mit LRS und schliesslich Talentförderung und Vorbereitung auf die angestrebte Berufslehre gegliedert. Die Talentförderung wird deshalb mit der Vorbereitung auf die angestrebte Berufslehre zusammengefasst, weil in der 3. Sek am meisten Raum für individuelle Talentförderung vorhanden ist, doch die betreffenden Unterkapitel enthalten auch Aussagen zur Talentförderung während der ganzen Oberstufenzeit. Diese Gliederung wird punktuell durchbrochen, wenn die SHP auch im Kapitel zur Berufsorientierung zusammen mit den Regellehrpersonen zu Wort kommt, um Anlässe auf Schulebene in diesem Bereich zwischen den beiden Schulen zu vergleichen.

4.2.1 Ergebnisse aus den Interviews mit Klassenlehrpersonen und einer Fachlehrperson

In diesem Kapitel kommen drei Personen zu Wort: zwei Klassenlehrpersonen (KLP) und eine Fachlehrperson für Mathematik und Naturwissenschaften mit langjähriger Erfahrung auch im Unterricht der entsprechenden Wahlfächer. KLP1 unterrichtet Sprachen und hat schon mehrere Klassenzüge als Klassenlehrperson unterrichtet. KLP2 war zum Zeitpunkt des Interviews mit ihrem zweiten Klassenzug gerade in die Berufswahl gestartet und hat in ihrem Fächerprofil neben Mathematik und Naturwissenschaften auch Deutsch.

4.2.1.1 Ergebnisse aus den Interviews mit KLPs und FLP zur Förderung überfachlicher Kompetenzen

KLP1 misst der Förderung von Selbstkompetenzen ab Beginn der Sekundarschulzeit grosse Bedeutung bei und fördert diese insbesondere mit zahlreichen individuellen Feedbackgesprächen:

Also ja, ich würde sagen, da sind wir auf verschiedenen Ebenen unterwegs auf der Sekundarschule. Also ich finde erst mal, in der Rolle als Klassenlehrperson fängt das schon direkt zu Beginn der Oberstufe an und das erlebe ich auch bei anderen Lehrpersonen aus meinem Jahrgangsteam immer wieder aufs Neue, wirklich jetzt unabhängig von gewissen Fächern, ist die Selbstkompetenz und alles, was so darunter fällt, etwas woran wir stark anknüpfen, grad wenn die Schüler von der Primarschule zu uns auf die Oberstufe wechseln, dass wir gerade im Bereich der Selbstorganisation der Schüler da noch in Bezug auf die Auftrittskompetenz, da kommen sie mit so viel verschiedenen Voraussetzungen zu uns, sodass sie eigentlich in Bezug auf verschiedenste Punkte immer wieder angesprochen werden, also auch im Alltag, wo man wie merkt: Da hat's noch eben sehr unterschiedliche Voraussetzungen, wo ich dann wie weiss, ich muss bei gewissen Schülern sehr individuell anknüpfen im Schulalltag selber, wo ich das dann entsprechend immer wieder durch kleinere Feedbacks mache, und wie darauf hinweise, dass jetzt beispielsweise man ja sich kurz überlegen muss: Wo muss man anknüpfen? Wo kann man Hilfestellungen bieten, indem man beispielsweise den Schülern..., also ganz konkret sagt: „Ja, wo kann ich vielleicht in der Selbstorganisation, im Strukturieren des Alltags unterstützen?“ Indem ich beispielsweise mit den Schülern Tipps, Strategien erarbeite. Also dafür finde ich, hat's grad am Anfang immer wieder sehr viele kleinere Einzelgespräche, ganz individuell mit Schülern. (Interview mit KLP1 vom 3. 10. 2023, Pos. 12)

Dabei legt sie einen besonderen Fokus auf Strategien der Selbstorganisation und die Auftrittskompetenz und beobachtet grosse Unterschiede zwischen den verschiedenen Schülerinnen und Schülern und den Voraussetzungen, welche diese diesbezüglich aus der Primarschule mitbringen. Da an der Schule der beiden Klassenlehrpersonen in niveaugemischten Stammklassen mit Kursen auf drei Niveaus in drei Fächern (Mathematik, Englisch und Französisch) unterrichtet wird, sind die Schüler:innen bezüglich Selbstorganisation noch stärker gefordert, als in Oberstufenmodellen, wo

der ganze Unterricht im Klassenverband stattfindet. Deshalb macht sich die Notwendigkeit dieser Feedbacks in Sachen Selbstorganisation für alle Beteiligten im Alltag unmittelbar bemerkbar: „dass es das einfach braucht, um den Alltag bei uns an der Sek auch wirklich, also grad, denk ich, im Vergleich zur Primarschule, auch gut meistern zu können“ (Interview mit KLP1 vom 3. 10. 2023, Pos. 14). Zur Förderung der Selbstreflexion nutzt sie in der ersten Klasse der Sekundarschule auch das Lehrmittel *Schritte ins Leben* für das Fach *Religion und Kultur*, bevor dann in der 2. Klasse die Thematik im Rahmen der Beruflichen Orientierung (BO) erneut aufgegriffen wird:

Ansonsten finde ich, bietet gerade in der ersten Sek das Fach ganz speziell *Religion und Kultur* eine Möglichkeit anzuknüpfen, wo es darum geht, da arbeiten wir auch mit dem Lehrmittel *Schritte ins Leben*, da hat es noch recht viele, gerade die ersten Kapitel, in denen man sich auseinandersetzt mit den Themen: Wer bin ich? Was sind meine Fähigkeiten? Was sind meine Stärken? Wo wiederum sind Schwächen? Da wird eigentlich relativ intensiv mit dem Thema sich befasst. Und da haben wir auch ein bestimmtes Gefäss, das wir dann konkret nutzen können. Und ich finde auch im Rahmen der Berufswahl ist es dann nochmals ähnlich so. Wir haben ja in der zweiten Oberstufenklasse das Fach BO. (Interview mit KLP1 vom 3. 10. 2023, Pos. 14)

KLP1 unterstreicht die Bedeutung vielfältiger Formen von Feedback, damit die Schüler:innen eine gute Selbstwahrnehmung entwickeln können:

Ich finde ein ganz grosses Thema ist zum Beispiel, den Schülern eine gewisse Form der Selbstwahrnehmung beizubringen, also den Schülern so ein bisschen immer wieder auch spiegeln zu können, wo sie stehen. Also das heisst Feedback, konkretes Feedback, Rückmeldungen. Und dann wiederum auch Feedback von den Schülern einholen, indem sie berichten, wo sie grad stehen. Und ich finde auch immer, also eigentlich das Potenzial der Schüler ausschöpfen, indem man auch von den Schülern fragt: „Was brauchst du denn noch, um an ein gewisses Ziel zu kommen? Also was müsstest du tun, damit das und das erreicht werden kann?“ Was auch immer es ist. Also das heisst, ich finde, es schlummert wie in jedem Schüler ein Potenzial, das man einfach wie so wecken muss. Und das ist eben bei jedem Schüler was anderes, deswegen ist es eben eine so ganz individuelle Sache. Aber ich finde, eben dieses Spiegeln, eben Feedback geben den Schülern, dann wiederum Feedback einfordern, um da einfach so, ja die Selbstwahrnehmung zu stärken, finde ich eine ganz wichtige Voraussetzung. (Interview mit KLP1 vom 3. 10. 2023, Pos. 18-19)

Dabei aktiviert sie mit ihren Fragen individuelle Ziele, welche die Schüler:innen erreichen möchten, und regt sie an, darüber zu reflektieren, was sie auf dem Weg zu diesem Ziel konkret tun müssen. Damit schlägt sie den Bogen zur Weckung und Entwicklung individueller Talente. Zugleich sind solch individuell bedeutsame Ziele sinnstiftend und wirken damit auch motivierend, wie KLP1 an anderer Stelle bezogen auf jene Schüler:innen sagt, die ihren Lehrvertrag bereits in der Tasche haben und mit Lernpass plus arbeiten:

Und man merkt schon auch, dass die Schüler den Sinn dahinter erkennen, weil sie wirklich immer diesen Beruf vor Augen haben. Also es ist nicht einfach nur ein Test für den Test, sondern es ist ein Test für den Beruf. Und ich finde, die sind da schon recht interessiert dran, auch trotz Lehrstelle weiterzukommen. (Interview mit KLP1 vom 3. 10. 2023, Pos. 60)

Der Einsatz von Lernpass plus wird in Kap 4.2.1.4 näher erläutert.

KLP2 sieht grosse Vorteile im Lehrplan 21 und den in diesem Zusammenhang neu entwickelten Lehrmitteln, um der Kompetenzorientierung und damit auch der Förderung des methodischen

Vorgehens der Lernenden in der Auseinandersetzung mit Aufgabenstellungen grösseres Gewicht zu verleihen. Dabei betont sie die Bedeutung alternativer Bewertungsmethoden, welche nicht nur das Produkt, sondern auch den Prozess bewerten und individuelle Verbesserungen in dessen Verlauf honorieren:

Ja, also was wir so etwa machen: Ich würde sagen, seit der Lehrplan 21 ins Leben gerufen worden ist, ist das einfach vom Grundsatz schon ein wenig darauf der Fokus, das Kompetenzorientierte ist einfach automatisch mehr gegeben. Und ich glaube auch durch das, dass man nicht nur das Lernprodukt am Schluss bewertet im Sinne einer Prüfung, sondern eben auch der Weg dazu noch bewertet wird, oder dass es alternative Bewertungsmethoden gibt, kommt das automatisch mehr mit rein. Also sei das etwas, das sie selber ..., also ein Produkt, und dann können sie selber daran arbeiten und es verbessern und dann wird das in Verbindung gesetzt mit dem, das sie vorher gehabt haben, und wie individuell bewertet, so etwas zum Beispiel. (Interview mit KLP2 vom 5. 10. 2023, Pos. 12-14)

Dies entspricht dem Wunsch von Berufsbildner 5, das Zusammenspiel wichtiger Selbst- und Methodenkompetenzen und das Handlungsrepertoire der Lernenden für ein methodisch-systematisches Vorgehen zu fördern. Insbesondere im Fach NT (Natur und Technik) sieht KLP2 grosse Möglichkeiten, dies gezielt zu fördern und dabei über die Praxis erfolgreicher Reflexion auch die Selbstwirksamkeit zu stärken:

NT ist aber etwas, wo so etwas durchaus gemacht werden kann, irgendein Versuch, sagen wir, man muss etwas herausfinden, selber einen Versuch gestalten. Dann müssen sie den Versuch durchführen. Vielleicht scheitert er. Ja, woran lag es? Rückschau halten, das nochmals überarbeiten, etwas ändern, die Gegebenheiten ändern, dass es dann schlussendlich zu einem Erfolg kommt. So etwas beispielsweise. Oder... ja in Mathe jetzt auf kleine Sachen, also nicht dass es schlussendlich bewertet wird, aber jede Aufgabe ist ja auch ähnlich und man kann sie auch so anschauen, dass die Selbstwirksamkeit gefördert wird. Sie sind irgendwo unterwegs und der Weg geht irgendwie nicht. „Ja, probieren wir einen anderen!“ So. (Interview mit KLP2 vom 5. 10. 2023, Pos. 18)

KLP1 ist es wichtig, die Förderung der Reflexionsfähigkeit so auszugestalten, dass die Schüler:innen ihre Erkenntnisse, Erfahrungen mit Stolpersteinen und Erfolge mit der Klasse teilen und dadurch auch die Gelegenheit entsteht, voneinander zu lernen:

Dann hat's aber auch Möglichkeiten, wo die Schüler beispielsweise, ja, konkret eine Aufgabe lösen und dann sich gegenseitig Feedback geben, wo man aber auch auf der Metaebene auch immer wieder – also mach ich jetzt nicht durchgehend immer, aber auch manchmal – wo es darum geht, wie zu besprechen: „Wie ist uns jetzt die Arbeit gelungen? Was haben wir gut gemeistert als Team? Wo sind wir angeeckt?“ Also das hat's auch immer wieder, was spezifisch eingebaut wird, wo die Schüler sich gegenseitig Feedback liefern, aber auch im Plenum, also was ich auch sehr, sehr oft mache, ist wirklich, mal Rückfragen an die Klasse zu stellen und dann auch wirklich zu fragen: „Wie habt ihr gewisse Aufgaben gelöst? Wie können vielleicht auch andere Schüler...?“ Ziel wäre da, dass die anderen Schüler davon profitieren, indem sie eben hören: „Wie machen es andere? Was könnte ich auch mal ausprobieren?“ Also das ist fast die häufigste Form, die ich anwende, weil ich oft immer so den Gedanken hab': Wenn jemand was liefern kann, dann finde ich, sollen möglichst viele auch davon profitieren können. Und ich find' dafür, hab' ich also mindestens einmal am Tag, also das fordere ich mindestens einmal am Tag ein, möglichst alle an Erfolgen, an möglichen Strategien teilhaben zu lassen, die dann andere wiederum anwenden können und ausprobieren können. Also auch bewährte Strategien transparent machen nach aussen hin, finde ich etwas sehr Wertvolles. (Interview mit KLP1 vom 3. 10. 2023, Pos. 20-21)

Durch dieses Teilen ihrer Strategien mit der Klasse trainieren die Jugendlichen zugleich ihre Kommunikations- und Auftrittskompetenz, welche ihnen später in Schnupperlehren und im Bewerbungsprozess zugutekommt.

Die Motivation, deren Bedeutsamkeit von den Experten in der Berufsbildung wiederholt hervorgehoben wurde, wird insbesondere über die Unterrichtsqualität gefördert, was umgekehrt auch bedeutet, dass mangelnde Unterrichtsqualität in den Augen der interviewten Fachlehrperson die grösste Gefahr für die Motivation darstellt:

Von dem her: Da musst du keine künstliche Motivation mehr machen, da kannst du es höchstens ‚versiechen‘ mit schlechtem, langweiligem Unterricht, der nichts Schlaues bringt, der sie nicht fordert, der mehr Blabla ist als ein wissenschaftlicher Kontext, der Suchen und Forschen enthält. Wenn du schon vor dem Versuch weisst, was dabei herauskommt, dann musst du ihn auch nicht durchführen. So in dem Stil, oder? (Interview mit FLP vom 20. 9. 2023, Pos. 6)

Als wichtigste Qualität eines motivierenden naturwissenschaftlichen Unterrichts sticht in diesem Zitat ein wissenschaftlicher Kontext hervor, wo die Jugendlichen gefordert werden, selber forschen und nach Erklärungen für fachliche Fragestellungen suchen müssen. Dadurch beobachten sie gespannt, was bei ihren Experimenten herauskommt. Das kann durchaus im Kleinen geschehen. Wichtig ist das Prinzip: „Es muss nicht mal etwas weis-ich Verrücktes sein, aber es muss einfach...: Wenn wir ein Experiment machen, dann soll nicht von Anfang an bekannt sein, was rauskommt. Sonst ist es ja langweilig, dann muss man es auch nicht machen“ (Interview mit FLP vom 20. 9. 2023, Pos. 8). Dies deckt sich mit den Ausführungen von KLP2 zur Förderung der Reflexion der Vorgehensweise beim Experimentieren und der dadurch gestärkten Selbstwirksamkeit. Wie auch individuell bedeutsame Ziele eine motivierende Wirkung entfalten können, wurde bereits früher in diesem Kapitel von KLP1 angesprochen.

4.2.1.2 Ergebnisse aus den Interviews mit KLPs und FLP zur Unterstützung im Berufswahlprozess

KLP1 sieht die Förderung von Selbstkompetenzen als Fundament für den Berufswahlprozess:

Und um da sich überhaupt erst mal mit Berufen auseinanderzusetzen, ist diese ganze Selbstkompetenz mit all den Themen, die damit zusammenhängen, ebenfalls noch ein wichtiges, finde ich, Gefäss, das wir nutzen, um auch in dem Bereich dann mit den Schülern vorwärtszukommen und zu arbeiten. Und natürlich auch sehr gezielt und auch sehr individuell auf den Schüler bezogen, mit all seinen individuellen Voraussetzungen, weil man eben da natürlich einen individuellen Weg finden muss, der für die Schüler jeweils passend ist, um eben der Berufswahl gerecht zu werden. (Interview mit KLP1 vom 3. 10. 2023, Pos. 16)

Die Unterstützung der Jugendlichen im Berufswahlprozess findet sowohl im Klassenverband und mit individuellen Gesprächen als auch in Angeboten und Anlässen statt, die auf der Ebene der ganzen Schule organisiert werden. Ein solcher Anlass auf Schulebene in der Schule der beiden Klassenlehrpersonen, der den Start des Berufswahlprozesses markiert, ist der Berufswahlparcours, welcher vom Elternforum organisiert wird und jeweils im September stattfindet:

Wir als Schule, wir haben den Berufswahlparcours. Das ist so wie der Startschuss, der von Eltern organisiert wird. Da gehen alle Schülerinnen und Schüler der zweiten Sek an einem Morgen in einen Betrieb und an einem Nachmittag in einen Betrieb, sie werden zugeteilt im Tösstal und in der

Umgebung. Diverse Betriebe, diverse Fachrichtungen bieten das an und da kann man so etwas Prioritäten setzen und wird eingeteilt. Das ist so der Startschuss. (Interview mit KLP2 vom 5. 10. 2023, Pos. 30)

Im zweiten Semester der 2. Klasse findet dann eine obligatorische Schnupperwoche statt:

Und was wir auch in der Schule, finde ich, sehr schön organisiert haben, ist, im zweiten Semester der zweiten Oberstufe bieten wir auch eine obligatorische Schnupperwoche an, die sich super eignet, um möglichst intensiv auch mal mehr als nur einen Tag in einem Betrieb schnuppern zu können, wo es dann um einen Beruf geht, der eben in Frage kommen würde. (Interview mit KLP1 vom 3. 10. 2023, Pos. 26)

An jener Sekundarschule, wo die übrigen Interviews durchgeführt wurden, startet der Berufswahlplan mit vom BIZ vermittelten Berufsbesichtigungen. Danach gibt es eine schulweite Schnupperwoche nach den Sportferien für die 2. Klassen, für welche die Schüler:innen selber aktiv werden und sich Schnupperlehren organisieren müssen: „Es fängt ja an mit Schnuppertagen, die vom BIZ organisiert werden, wo sie Gelegenheit haben, in mehrere Berufe einen kurzen Einblick zu bekommen, dann haben wir die Schnupperwoche, dann gehen sie selber noch schnuppern“ (Interview mit SHP vom 19. 9. 2023, Pos. 63).

Die Anlässe auf Schulebene, um Berufe kennenzulernen und Schnupperlehren zu machen, sind in den beiden Schulen also vergleichbar. Der wesentliche Unterschied liegt im Timing: Dank dem Engagement der Eltern und des lokalen Gewerbes kann der Berufswahlparcours im Tösstal früher im Schuljahr stattfinden als die Berufsbesichtigungen, welche das BIZ anbietet.

An beiden Schulen findet eine intensive Zusammenarbeit mit dem BIZ statt, wozu auch regelmässige Sprechstunden einer Berufsberaterin aus dem BIZ im Schulhaus selber gehören:

Und was wir auch haben, was sogar einen Schritt noch zurückliegt, auch mal im BIZ vor Ort sich mal schlau zu machen, dort eine Berufsberaterin noch kennenzulernen, die den Schülern erklärt, was der Sinn und Zweck des BIZ ist, welches Angebot es hat. Und dass die Berufsberaterin den Schülern auch sehr nahe ist, indem sie auch mitteilt, was wir hier auch so handhaben, dass sie in einem regelmässigen Rhythmus auch den Schülern hier vor Ort Schulhaussprechstunden anbietet. (Interview mit KLP1 vom 3. 10. 2023, Pos. 26)

Diese Schulhaussprechstunden finden während der Unterrichtszeit statt und bieten Raum, um eine breite Palette an Fragen zu beantworten:

Wir arbeiten eng mit einer Berufsberaterin vom BIZ Winterthur zusammen, die für uns verantwortlich ist. Sie ist so ein bis zwei Mal pro Monat hier, macht Schulhaussprechstunden während der Unterrichtszeit von jeweils 20 Minuten, wo die Jugendlichen mit unterschiedlichen Anliegen kommen können: von „Ich habe keine Ahnung, was ich werden soll“ bis hin zu „Dieser Beruf, stimmt es, dass man dort gut in Mathe sein muss?“ (Interview mit KLP2 vom 5. 10. 2023, Pos. 30)

Hinzu kommt die Auseinandersetzung mit Berufsbildern im Unterricht, die auch als Vorbereitung auf das Schnuppern dient: „Berufsbilder anschauen, im Sinn von, einzelne Berufe in den Fokus zu stellen, nachschauen, nachlesen: ‚Was muss man dort machen?‘ Heute gibt es viele Videos, wo man einen Einblick bekommt, Berufe vorstellen. Aber es geht nichts über das Schnuppern“ (Interview mit KLP2 vom 5. 10. 2023, Pos. 30). Auch KLP1 fördert die Auseinandersetzung ihrer Schüler:innen mit

verschiedenen Berufen mit Rechercheaufträgen und legt Wert darauf, dass dabei ein Blick hinter die Kulissen gelingt:

Und ich find', erst mal die Möglichkeit, sich überhaupt, also auch die Zeit den Schülern zu geben, sich mit diesen Berufen, die ihren Interessen entsprechen, auseinanderzusetzen. Vieles kennt man ja einfach so ganz flüchtig aus dem Alltag, und was dann wirklich hinter den Kulissen abläuft, finde ich, dahinter muss man erst mal kommen können. Und deshalb finde ich wirklich einfach Recherche und auch Videos, die man sich anschauen kann, gerade auf berufsberatung.ch finde ich hat's ganz tolle kurze Videos, die man sich anschauen kann, ganz wichtig. (Interview mit KLP1 vom 3. 10. 2023, Pos. 26)

Die zentrale Stellung, die dem Schnuppern auch in der Sekundarschule beigemessen wird, widerspiegelt sich in einem weiteren Anlass, der auch Teil der Jahresplanung der Schule ist, nämlich einem ganzen Vormittag, der dem Schreiben von Bewerbungen für Schnupperlehren gewidmet ist:

Und wenn man jetzt auf das Schnuppern hin schaut, finde ich es total wichtig, dass die Schüler natürlich auch gelernt haben, dafür bieten wir zum Beispiel einen ganzen Vormittag immer an, also einmal in der zweiten Oberstufenklasse, dass sie eine gute Bewerbung auch geschrieben haben. Teilweise ist es ja fürs Schnuppern heutzutage erforderlich, eben nicht eine Lehrstellen-, sondern eine Schnupperbewerbung zu schreiben, und auch einen Lebenslauf, d.h. die Schüler werden hier so ausgerüstet, dass sie sicher ein gutes Muster eines Lebenslaufs und einer Schnupperbewerbung haben, die sie dann nutzen können, um es dann eben adaptieren zu können auf die Betriebe bezogen. Und ich find' damit haben sie einfach genügend Rüstzeug und Möglichkeiten, von denen sie wissen, dass sie sie nutzen können, und ich find' auf die Art und Weise sind sie gut vorbereitet. (Interview mit KLP1 vom 3. 10. 2023, Pos. 26)

Die Sensibilität der Schule dafür, wie entscheidend diese erste Hürde ist, um überhaupt Zugang zu Schnupperlehren zu erhalten, hat also ihren Niederschlag in diesem festen Angebot der Schule gefunden.

Wie die Unterstützung der Jugendlichen bei der Berufswahl in der Klasse individualisiert werden kann, zeigt das Beispiel von KLP2, welche mit ihren Schüler:innen individuelle Ziele für die Berufswahl formuliert: „Ich habe jetzt gerade aktuell..., ich formuliere mit den Schülerinnen, die ich habe, SMART-Ziele für die Berufswahl. Dann schauen wir irgendwann: ‚Hey, sind wir unterwegs? oder...“ (Interview mit KLP2 vom 5. 10. 2023, Pos. 20). Die Bandbreite dieser Ziele ist sehr gross:

Von „Ich suche in dieser Zeit in dem Beruf so viele Schnupperlehren, indem ich dieses Engagement zeige“ bis hin zu „Ich möchte bis – ich sage jetzt einfach mal etwas – Ende Jahr die Berufe gliedern: Was kommt für mich so in Frage? Was nicht? Indem ich das BIZ besuche, indem ich Internet-recherchen mache, mit Leuten spreche, die diesen Beruf erlernt haben“, solche Sachen. Es ist breit gefächert, von denen, die es relativ genau wissen, die dann sagen: so viele Schnupperlehren oder bis dann die Lehrstelle, bis hin zu solchen, die sich das Ziel setzen: Sie wollen immerhin wissen, welcher Beruf für sie in Frage kommt. (Interview mit KLP2 vom 5. 10. 2023, Pos. 22)

In diesen Zielen sind z.T. also auch kleine Rechercheaufträge zu den in Erwägung gezogenen Berufen enthalten. Um die Bedeutung der Schnupperlehre auch im Klassenzimmer sichtbar zu machen, hat KLP2 eine Berufswand gestaltet, wo die Erfahrungen in Schnupperlehren im Verlauf der 2. Klasse visualisiert und auf dieser Grundlage im Klassenverband reflektierend ausgetauscht werden:

Ich habe so eine Berufswand, da hängen sie die Schnupperlehren, die sie gemacht haben, auf und versehen sie mit einer ersten Bewertung mit einem Smiley-System: „Wie hat es mir gefallen?“ Wir geben dem auch im BO Raum, wenn eine Schnupperstelle sehr gefallen hat oder auch gar nicht gefallen hat: „Erzählt einander mal von euren Erfahrungen: Was habt ihr gut gefunden? Was nicht? Was liegt vielleicht am Betrieb? Was am Beruf selber?“ Wir sind natürlich ganz am Anfang der zweiten Sek unterwegs, so viel geschnuppert haben sie noch nicht wirklich, aber insofern eine Reflexion. Bis hin zu dass sie auch, also ich probiere sie immer sehr zu motivieren, in die Schulhaussprechstunde zu gehen. Wenn einer völlig den Ablöcher bekommen hat von einem Beruf, frage ich: „Liegt es am Betrieb? Hast du den Ablöcher, weil du nicht so viel machen konntest? Oder ist es der Beruf, der nichts für dich ist?“ (Interview mit KLP2 vom 5. 10. 2023, Pos. 34)

Mit präzisen Nachfragen lenkt KLP2 dabei gerade bei Enttäuschungen das Gespräch in eine Richtung, welche die Differenzierung der Ursachen negativer Eindrücke zwischen dem eigentlichen Beruf einerseits und dem Lehrbetrieb oder dem konkreten Ablauf der Schnupperlehre andererseits unterstützt. Die Berufswand ist so gestaltet, dass auch Veränderungen der Berufswünsche im Verlauf der Zeit sichtbar und dadurch Entwicklungsprozesse dokumentiert werden:

Ganz links in der ersten Kolonne haben wir die Berufswünsche, das haben sie ganz am Anfang der ersten Sek geschrieben: „Was würdest du jetzt, wenn du jetzt irgendeinen Beruf erlernen müsstest, aufschreiben?“ Und gar nicht berücksichtigt, ob das ein Lehrberuf ist oder ein Beruf, der eine höhere Ausbildung benötigt. Bis hin zu Fragezeichen ist alles möglich. Und das zweite haben wir etwa im September, anfangs 2. Sek gemacht. Und es hat sich durchaus schon verändert. Ich möchte sicher noch eine Spalte machen, es hat auch Platz, so näher am Bewerbungsprozess dann, also etwa in einem halben Jahr, mal schauen, ob es dann gleich bleibt, um das auch etwas sichtbar zu machen. Und sie ‚schnäggen‘ auch gerne unter einander: „Ah, lustig, der hat das!“ Oder sie merken, jemand, den sie voll nicht als Peer haben, will das Gleiche werden wie sie selber. Das ist auch noch spannend. (Interview mit KLP2 vom 5. 10. 2023, Pos. 38)

Zugleich fördert dies den Austausch über die ganze Klasse hinweg, weil beim Betrachten gemeinsame Berufsinteressen mit anderen entdeckt werden, die nicht zum engsten Kollegenkreis gehören.

Auch KLP1 fördert die Reflexion der Erfahrungen aus den Schnupperlehren im Klassenverband. Grundlage dafür ist ein Rückmeldeformular, welches die Schüler:innen zum Schnuppern mitnehmen und vom Schnupperbetrieb ausfüllen lassen. Dieses Feedback wird dann in der Klasse in Partnerarbeit vorgestellt und reflektiert und es werden daraus individuelle Ziele abgeleitet:

Also ich arbeite mit der berufsberatung.ch-Seite, einfach weil das BIZ auch die Seite uns, soweit ich mich erinnern kann, sehr schmackhaft gemacht hat. Auch über die Seite hat's ein recht einfaches, so ein Rückmeldeformular mitgegeben. Mir ist immer ganz wichtig, dadurch dass die Betriebe sicher volles Programm haben und dann eben zusätzlich natürlich noch den Schnupperlehrling bei sich haben, dass sie möglichst wenig Aufwand haben, eine kurze Bewertung zu hinterlassen über diesen Bogen. Und die berufsberatung.ch-Seite bietet da so einen Bewertungsbogen, wo es lediglich darum geht, Kreuzchen zu setzen, und diese Bewertungsbögen müssen die Schüler wieder zurückbringen und damit haben wir uns dann auseinandergesetzt, d.h. die Schüler haben dann Konsequenzen daraus abgeleitet, die sie sich dann auch wieder..., das ist wieder so dieses Feedback, gezielt im Unterricht im Tandem. Die Schüler haben sich gegenseitig präsentiert: Wo waren Stärken? Wo hat's wiederum noch Schwächen? Und das haben wir dann auch im Plenum diskutiert. Und oft so als Quintessenz aus dem Ganzen hat sich dabei herausgestellt, dass so das Thema Sicherheit, selbstsicheres Auftreten, also eben allgemein Auftrittskompetenz, ein grosses Thema ist, weil sich die Schüler gerade in der Erwachsenenwelt eher noch unsicher bewegen. (Interview mit KLP1 Phil I, Pos. 38)

Auf diese Weise verbindet sich die Reflexion der Erfahrungen aus der Schnupperlehre mit der Förderung weiterer Selbst- und Sozialkompetenzen.

Wie im Verlauf dieser Arbeit schon mehrfach angesprochen, sind Auftrittskompetenz und kommunikative Fähigkeiten während der Schnupperlehre und im Bewerbungsprozess sehr wichtig. In deren Förderung wird viel investiert. Trotzdem zeigt sich immer wieder, dass diese Förderung im Klassenverband auf deren Anwendung gegenüber Fremden nur bedingt vorbereiten kann. KLP2 bringt da so auf den Punkt:

Und eben, du sagst es: Fremde! Man kann hier noch so Bewerbungstraining machen, und das machen wir durchaus. Vor kurzem bin ich mit einem Schüler nochmals zusammengesessen und habe gesagt: „Hey, wollen wir mal eine Aufnahme machen von einem Telefongespräch, wenn du wegen einer Schnupperlehre anrufen würdest?“ Dann haben wir das gemacht. Aber es ist natürlich die Lehrerin, die man jeden Tag hört. (Interview mit KLP2 vom 5. 10. 2023, Pos. 154)

KLP1 macht in diesem Zusammenhang ähnliche Erfahrungen. Zwar arbeitet sie im Schulalltag systematisch bei allen sich bietenden Gelegenheiten an der Förderung der Auftrittskompetenz und sieht in den Rückmeldungen, welche ihre Schüler:innen aus den Schnupperbetrieben zurückbringen, auch durchaus Früchte ihrer Arbeit. Und zugleich stellt sie fest, dass dieses Ziel des selbstsicheren Auftretens erst teilweise erreicht ist:

Also oft hat, ich muss sagen: Sehr schön finde ich, dass doch sehr viel positiv bewertet wird von den Schnupperbetrieben. Aber aus dieser Evaluation heraus, die wir da eben unternehmen, hat sich oft herausgestellt, dass die Schüler wirklich noch mehr im Thema selbstsicheres Auftreten brauchen. Und ich denk, da hat jetzt z.B. gerade auch dieses Bewerbungsgespräche-Führen vor der Klasse, die dann auch bewertet wurden, sicher auch etwas machen können, um dem entgegenzuwirken. Und natürlich auch im Unterricht achte ich drauf, dass die Schüler – das ist etwas, was ich glaub' in jeder Lektion sage – laut und deutlich sprechen sollen, und natürlich die klassischen Präsentationen, die tragen natürlich auch dazu bei. Und das ist ja fachunabhängig, dass die Schüler wirklich auch gut präsentieren oder auch nur einfaches Vorlesen, laut und deutliches Vorlesen aus dem Lehrmittel. Das sind so kleinere Übungen, die ich eigentlich..., die jetzt immer wieder im Unterrichtsalltag eine Rolle spielen, auf die ich sehr bewusst achte. Es sind wie so kleine Alltagssituationen, die find' ich aber noch grossen Effekt haben, wenn man die auch bewusst thematisiert. (Interview mit KLP1 vom 3. 10. 2023, Pos. 40)

Deshalb hat sie in ihrer Klasse ein Projekt zum Führen von Bewerbungsgesprächen durchgeführt, das im Zitat oben bereits angesprochen ist und im Detail so ausgesehen hat:

Was ich jetzt zum Beispiel auch gemacht hab', zu Beginn der dritten Oberstufenklasse, ich hab' jetzt mit den Schülern Bewerbungsgespräche durchgeführt, die man natürlich auch auf Gespräche während der Schnupperzeit... Also manchmal läuft ja auch ein Schnuppern auf ein Bewerbungsgespräch hin, deswegen kann man das auch gut verknüpfen. Und das heisst, die Schüler haben ein Formular erhalten, also das ist ein Formular, das ich auch über berufsberatung.ch hab downloaden können, mit möglichen Vorstellungsgesprächsfragen, wo sie sich da durchgearbeitet haben, die Fragen beantwortet haben, sich vorbereitet haben zu zweit. Sie haben jeweils gegenseitig Bewerbungsgespräche geführt. Und am Schluss, das war dann die Deadline, hat's ein Bewerbungsgespräch mit mir gehabt. Sie mussten mir einen Betrieb angeben und sie mussten mir einen Beruf angeben. Ich habe mich dann über die Homepage vorbereiten können, hab dann mich eingelesen in die Homepage des Betriebes und hab dann sehr realistisch so ein Bewerbungsgespräch führen können, mit jedem einzelnen Schüler. Es gab dann Feedback, auch wieder so das Thema Feedback von den Mitschülern

danach, also kriterienorientiert, da habe ich auch Kriterien erarbeitet, nach denen ich bewertet hab', und nach denen auch die Schüler Feedback geben konnten. Und nach den Kriterien habe dann auch ich Feedback geben können und dann auch am Schluss eine Schlussnote setzen können. Und ich finde, damit sind die Schüler auch wirklich..., sie haben Sicherheit erlangen können und sind meiner Ansicht nach, den Eindruck haben sie mir schon gemacht, gut vorbereitet auf das, was sie erwarten könnte im Rahmen einer Schnupperwoche oder eines Vorstellungsgesprächs. (Interview mit KLP1 vom 3. 10. 2023, Pos. 26)

Zudem gibt es an dieser Schule auch einen freiwilligen Anlass mit simulierten Vorstellungsgesprächen, welche der Schulpräsident zusammen mit dem lokalen Gewerbe organisiert:

Wir haben immer wieder Gefässe, wo man das anbieten kann. Unser Schulpflegepräsident, der organisiert jeweils, man kann sich freiwillig melden für ein Vorstellungsgespräch, um das wirklich mal durchzuspielen. Es ist nicht für eine Lehrstelle, die man bekommen kann, aber es sind Leute aus dem Gewerbe, es ist aufgehängt an etwas. (Interview mit KLP2 vom 5. 10. 2023, Pos. 152)

Beide KLPs äusserten die Überzeugung, dass an ihrer Schule ein reichhaltiges Angebot zur Unterstützung der Jugendlichen im Berufswahlprozess besteht und diese ein entsprechend gutes Rüstzeug erhalten.

4.2.1.3 Ergebnisse aus den Interviews mit KLPs und FLP zur Förderung in Zusammenhang mit LRS

In den Interviews mit Regellehrpersonen kam weniger die LRS-spezifische Förderung zur Sprache, sondern die im Deutschunterricht und teilweise in anderen Fächern stattfindende Förderung von Lese- und Schreibkompetenzen für alle Lernenden. Die Art und Weise, wie diese gestaltet wird, ist für Lernende mit LRS umso wichtiger, weil auf der Oberstufe für LRS-spezifische Förderung oft nur sehr begrenzte Ressourcen zur Verfügung stehen. Ergänzend kamen in den Interviews auch konkrete Beobachtungen zur Arbeit mit Lernenden mit LRS im Regelunterricht zur Sprache.

Was die Gewichtung der verschiedenen Bereiche von Sprache im Unterricht angeht, so besteht an der Schule der beiden KLPs ein Konsens, die vier vom Lehrplan unterschiedenen Kompetenzbereiche des Sprachunterrichts gleich zu gewichten:

Also ich find, in Bezug allgemein auf die Kompetenzen, es gibt ja die verschiedenen Kompetenzbereiche, Lesen, Schreiben und Hören, genauso auch wie Sprache im Fokus, da wäre die ganze Grammatik, die noch mit reinfällt. Das haben wir auch in unseren Fachteamsitzungen so besprochen, dass wir das auch in den Fremdsprachen genau gleich handhaben, dass die genau gleich zu gewichten sind. Ich würde da überhaupt keinen Unterschied machen zwischen Lesen, Schreiben, Sprechen und auch der Grammatik, der Sprache im Fokus. Ich finde, die sind alle gleich zu gewichten. Ich sehe da keinen Unterschied und auch keinen Grund, warum etwas gewichtiger sein sollte als das Andere. (Interview mit KLP1 vom 3. 10. 2023, Pos. 70-72).

Bei den späteren Anforderungen im Berufsalltag hingegen sieht auch KLP1 das Textverständnis als zentral an und betont gleichzeitig die Wichtigkeit der Rechtschreibung für die Kommunikation per E-Mail:

Ich sag' jetzt mal für die Bewältigung der Alltagskompetenz später im Beruf, denk' ich ist sicher Textverständnis sehr bedeutsam, um einfach im Alltag klarzukommen und sich zurechtfinden zu können. Ich denke mündlich wird ja noch viel mehr über einen Berufsschulalltag hin, auch mehr

gemacht und erledigt, insofern würde ich sagen ja, würde ich schon auch ähnlich sehen, aber ich denke ja, dass auch die Rechtschreibung einen wichtigen Wert hat, weil man ja doch auch hier... Es gibt ja auch ein gewisses Bild ab, wenn ich jetzt eine Mail, ich denke jetzt so, an so Alltagssituationen, man verfasst eine Mail, man verfasst vielleicht auch eine Nachricht an andere, ja vielleicht auch an Externe. (Interview mit KLP1 vom 3. 10. 2023, Pos. 76)

Bezogen auf Lernende mit LRS findet sie die Entwicklung von Strategien im Umgang mit Schwächen wichtig und kann sich die Nutzung von Hilfsmitteln wie Rechtschreibkorrektur grundsätzlich vorstellen, um die spätere Alltagsbewältigung im Beruf zu optimieren. Zugleich legt sie Wert auf intensives Üben, um trotz vorhandener Schwächen so gute einschlägige Kompetenzen wie möglich aufzubauen:

Letztendlich geht's ja, auch wenn man so allgemein an die Alltagsbewältigungskompetenz denkt, dann denk' ich, ist es ja immer wichtig, dass man den Umgang mit gewissen Schwächen lernt. Und gar nicht so, also genau, also ich find' auch: Wenn's nach aussen hin geht, soll's dann am Schluss sauber und ordentlich sein, und der Weg dorthin ist etwas, was grad' die Personen, die jetzt Lese-Rechtschreibstörungen haben, klären müssen. Ich denke, da geht's um Strategien, da geht's um Training, um viel Übung, und eben um Möglichkeiten, das dann am Schluss so präsentiert zu bekommen, dass das dann stimmig ist. Aber ich finde, da hat's sicher verschiedene Mittel und Wege, die man anwenden kann, um's dann am Schluss auch korrekt und ordentlich darzulegen nach aussen hin. Also ich denk', es geht wahrscheinlich wirklich um den Umgang mit der Schwäche und um Training. Ich denk' auch Übung, die weiterhin immer wichtig bleiben wird. Davon bin ich überzeugt, dass dieses Dranbleiben, so dieses regelmässige Wiederholen und Üben, denk' ich spielt eine grosse Rolle. (Interview mit KLP1 vom 3. 10. 2023, Pos. 78-80)

KLP2 lobt das neue Lehrmittel Deutsch, das ab Sommer 2023 neu auf den Markt kommt, für die wesentlich besseren Angebote zur Differenzierung:

Was sicher gut ist, ich finde, dass es in die richtige Richtung geht, dass es Texte in den unterschiedlichsten Niveaus zur Verfügung stellt, das Lehrmittel selber. Dass man wirklich binnendifferenziert arbeiten kann. Das finde ich lässig. Ich kann es jetzt nicht 1:1 in der Anwendung sagen, aber einfach das, was ich mitbekommen habe, was ich gesehen habe, was dann dem etwas entgegenkommt. Wo man auch durchaus jemandem, der stark ist in MINT und LRS hat, auch einen leichteren Lesetext geben kann, um diesem Nachteilsausgleich entgegenzukommen, beispielsweise. (Interview mit KLP2 vom 5. 10. 2023, Pos. 142)

Dies eröffnet bessere Perspektiven für die Förderung von Lernenden mit LRS im Klassenverband – insbesondere in niveaugemischten Klassen, wo Binnendifferenzierung ohnehin normaler Unterrichtsalltag ist. Verglichen mit den bisherigen Lehrmitteln macht KLP2 einen grossen Fortschritt aus: „Ja, ich glaube bis dato sind die Deutschlehrmittel meiner Ansicht nach noch nicht ganz so zufriedenstellend gewesen“ (Interview mit KLP2 vom 5. 10. 2023, Pos. 144). Deren verschiedene Nachteile hat sie in der Folge auch noch im Einzelnen benannt. Bezogen auf die durch das neue Lehrmittel angestossene Entwicklung besonders wichtig ist ihre Feststellung: „Grammatik und Rechtschreibung nimmt wirklich viel, wirklich einen viel kleineren Teil ein als das bis dato gewesen ist“ (Interview mit KLP2 vom 5. 10. 2023, Pos. 140). Das Lehrmittel folgt also der Gewichtung, welche sich auch die Berufsbildung wünscht.

KLP 1 schildert, wie sie in ihrem Deutschunterricht verschiedene Strategien für das Textverständnis fördert:

Ja, also doch, da sind wir grad sogar dran. Also ähnlich, wie ich das mit der Rechtschreibung handhabe, ist mir auch Textverständnis wichtig, dass ich das mindestens einmal im Schuljahr auch über ein Quartal hinweg z.B. behandle. Und da ist wieder so dieses Feedback: „Mit welchen Strategien arbeitet ihr?“ Und dann sammeln wir erst mal. Dann werden die verschriftlicht und dann kommen so Punkte wie z.B. Kernbegriffe werden markiert. Oder eine weitere Strategie wäre z.B. also die einzelnen Abschnitte werden mit Titeln versehen. Oder man stellt Fragen an den Text und beantwortet sie. Oder man schreibt eine Zusammenfassung zum Text. Also die Strategien sammeln wir und setzen diese auch exemplarisch um, an verschiedenen Texten, und dann hat es immer im Anschluss daran klassische Textverständnisfragen. Und das wird geübt, ja. Also da sind wir einmal im Schuljahr sehr intensiv dran, daran zu arbeiten. (Interview mit KLP1 vom 3. 10. 2023, Pos. 106)

Ihr Beispiel zeigt exemplarisch, wie der Regelunterricht in Deutsch so gestaltet werden kann, dass er gerade auch LRS-Betroffenen zugutekommt, indem alle Lernenden gemeinsam verschiedene Strategien für das Textverständnis intensiv trainieren.

Die vom interviewten Lernenden berichteten negativen Erfahrungen mit Diktaten waren ein Impuls für KLP1, darzulegen, wie für sei eine gute Rechtschreibförderung und ein sinnvoller Einsatz von Diktaten aussieht:

Also ich meine ein Diktat ist ja wirklich nur ein Ausschnitt aus dem grossen Wortschatz der deutschen Sprache, ist ja wirklich nur ein ganz minimaler Ausschnitt, aber ich finde, es kommt darauf an, was man aus dem Diktat macht. Wenn man es jetzt einfach nur, also um des Diktates Willen tut, damit man einfach mal eine Rechtschreibübung erledigt hat, find' ich hat's keine grosse Wirkung. Wenn man ein Diktat mit den Schülern durchführt, find' ich's wichtig, dass man dann gewisse Wörter, die so typische Fehlerquellen sind, dann auch wirklich nutzt, um auch Muster und Strukturen für andere, ähnliche Wörter oder auch Rechtschreibregeln, die man daraus ableiten kann, festzuhalten. Also ich find', da braucht's noch so ein bisschen, bis zu einem gewissen Grad, sicher auch nicht allzu ausschweifend, aber bis zu einem gewissen Grad auch ein bisschen analytisches Vorgehen am Diktat, damit man einfach eben Muster ableiten kann, die dann wiederum für andere Wörter anwendbar sind. Ich finde, es kommt eben darauf an, wie man Diktate im Unterricht einsetzt. (Interview mit KLP1 Phil I, Pos. 82)

Sie legt also einen grossen Wert auf ein analytisches Vorgehen, welches Muster, Strukturen und Rechtschreibregeln herausarbeitet. Zwar ist ihr die Terminologie der Rechtschreibstrategien aus der Hamburger Schreibprobe nicht geläufig, doch ihre Beschreibung ihrer Praxis lässt erkennen, dass diese offenbar durchaus als verschiedene Zugänge in ihrem Rechtschreibunterricht eine Rolle spielen:

Also worauf ich achte, ist, dass ich in jedem Jahr, also erste, zweite und dritte Sek, immer eine so fünf- bis sechswöchige Rechtschreibeinheit mit den Schülern einplane, wo genau Rechtschreibregeln und genau z. B. auch mit dem Wortstamm, das ist ja auch eine Möglichkeit, da 'ranzugehen, mit den Schülern zu thematisieren, wo auch Kommasetzung mit eine Rolle spielt, teilweise. (Interview mit KLP1 vom 3. 10. 2023, Pos. 84)

Dass in ihrem Deutschunterricht wichtige Bereiche wie Textverständnis, Rechtschreibung und Grammatik als Themenblock immer wieder aufgegriffen werden, ist ein weiteres Merkmal ihrer Gesamtkonzeption von Deutschunterricht. Sie beobachtet auch, wie Fortschritte wieder verloren gehen, wenn gewisse Strategien eine Zeit lang nicht mehr im Fokus stehen: „Und auch das Dranbleiben finde ich wichtig. Also wenn man dann lange nichts mehr dazu gemacht hat, merkt man, dass die Schüler dann sehr schnell doch wieder auf einen alten Punkt zurückkehren, obwohl sie eigentlich

schon Fortschritte gemacht haben“ (Interview mit KLP1 vom 3. 10. 2023, Pos. 104). Deshalb nutzt sie jede sich bietende Gelegenheit auch in andern Fächern als zusätzliche Übung für die Überprüfung der Rechtschreibung oder allgemeiner die Überarbeitung einer ersten Fassung von schriftlichen Antworten:

Was ich persönlich, aber ich glaube, da bin ich jetzt sehr speziell, was ich auch mache, ist, dass ich den Schülern sogar bei den Prüfungen, unabhängig vom Deutsch, RZG oder z.B...., also vor allem RZG, Geschichte, Geografie, dass ich den Schülern auch sage: „Achtet bitte, nachdem ihr fertig seid“, sie sollen sich ruhig erst mal auf den Inhalt konzentrieren, das ist auch wichtig, „nochmals alles in Bezug auf Rechtschreibung zu überarbeiten.“ Oder auch wenn wir Texte schreiben, wo zunächst der Inhalt eine grosse Rolle spielt, ist für mich dann immer wichtig, grad' für solche Schüler, die noch Puffer haben am Schluss, dass sie da nicht sagen: „So, ich bin fertig, Aufgabe erledigt.“ Dann ist bei mir immer der nächste Satz: „So, jetzt gehst du den ganzen Text nochmals durch und überarbeitest und prüfst nochmals die Rechtschreibung.“ Und ich find', das hat eine ganz grosse Wirkung, wenn man immer wieder in verschiedenen Fächern, also wirklich Deutsch-unabhängig solche Phasen der Überarbeitung einbaut, weil die Schüler dann doch mit dem Fokus Fortschritte machen in der Rechtschreibung. (Interview mit KLP1 vom 3. 10. 2023, Pos. 84)

In Anbetracht der Tatsache, dass es sich um Unterricht in einer niveaudurchmischten Klasse handelt, lässt sich diese Praxis auch als eine Form von Binnendifferenzierung sehen, welche das unterschiedliche Arbeitstempo innerhalb der Klasse sinnvoll zu nutzen versteht.

In der Arbeit mit einer Schülerin mit Rechtschreibschwierigkeiten beobachtete KLP1, dass konkrete Anregungen, einen bestimmten Aspekt der Rechtschreibung aufs Mal beim Durchlesen zu überprüfen, die besten Erfolge zeitigen:

Und auch schon nur so Tipps: „Überprüfe doch bitte, ob du alle Nomen gross geschrieben hast. Und überprüfe, ob du Doppelkonsonanten eingebaut hast, wo die Vokale davor kurz ausgesprochen werden.“ Also so ein paar, auch so einen Fokus auf gewisse Rechtschreibregeln. Es funktioniert erstaunlich gut, muss ich sagen. Und es werden Minimum 50% der Fehler gefunden, wenn nicht sogar noch mehr. (Interview mit KLP1 vom 3. 10. 2023, Pos. 88-90)

Im Verlauf eines solchen Trainings entwickeln Lernende eine Routine für eine schrittweise, gezielte Fehlersuche. KLP1 führt noch weiter aus, wie sie durch gezielte Fragen den Lernenden Strategien aufzeigt, wie sie mithilfe von grammatikalischem Wissen und der Verbindung zu Wörtern mit demselben Wortstamm die Entscheidung für die korrekte Schreibweise fällen können:

Und dann schaue ich immer wieder auch in den Text rein und ..., z.B. ganz typisch „war“, also „ich wahr in der Schule“ mit h geschrieben, als Beispiel, also das Verb war im Präteritum. Und dann eben auch so dieses Aufzeigen, was wieder so in Richtung Wortstamm geht: Woher stammt denn das war/wahr? Hat es 'was mit der Wahrheit zu tun? Kannst du es davon ableiten? Oder ist es das Verb war – sein? Und das ist dann auch nochmal so, ihnen immer so einen Fokus auferlegen, bringt enorm viel. Und ich find, da nehmen sie auch viel mit, eben so eine Überarbeitungs-Checkliste finde ich, spielt eine grosse Rolle. Wichtig ist natürlich immer auch einen Fokus ihnen zu geben. Und natürlich nicht zu viel auf einmal einzufordern. Sondern einfach mehrere Überarbeitungsschritte mit jeweils spezifischem Fokus. Damit habe ich immer sehr gute Erfahrungen gemacht. (Interview mit KLP1 vom 3. 10. 2023, Pos. 94-96)

Dies sind exakt die Strategien und Vorkenntnisse, welche auch benötigt werden, um aus der Verwendung der Rechtschreibkorrektur in Word den vollen Nutzen ziehen zu können. Die

Voraussetzungen für die Verwendung dieses Hilfsmittels wurden im Interview mit der SHP noch näher besprochen (vgl. Kap. 4.2.2.3).

4.2.1.4 Ergebnisse aus den Interviews mit KLPs und FLP zu Talentförderung und Vorbereitung auf die angestrebte Berufslehre

Eine Grundvoraussetzung, damit Talente und Kreativität sich entfalten können, sieht KLP1 in einer Klassenatmosphäre, wo sich alle wohlfühlen, und fördert diese deshalb auch ganz bewusst:

Aber ich denke, es spielt natürlich auch das Klima eine ganz wichtige Rolle. Also ich meine, man muss sich wohlfühlen, und mir ist eine gute Klassenatmosphäre immer sehr wichtig. Und ich denke, damit fange ich alle Schüler immer gut auf, sodass sich alle immer auch gerne beteiligen und auch kreativ sein können, weil sie eben diese Möglichkeit und diese Freiheit dazu haben. Ich denke, das spielt auch eine wichtige Rolle. (Interview mit KLP1 vom 3. 10. 2023, Pos. 52-54)

Im Rahmen der Thematik, welche Auswirkungen die Unterrichtsqualität auf die Motivation hat und wie z.B. beim Experimentieren die Reflexion und das Zusammenspiel verschiedener Kompetenzen gefördert werden können, sind bereits wichtige Merkmale eines begabungsfördernden Unterrichts zur Sprache gekommen, welche FLP prägnant als „ein wissenschaftlicher Kontext, der Suchen und Forschen enthält“ (Interview mit FLP vom 20.9. 2023, Pos. 6) beschreibt.

Genauso wichtig für die Talententwicklung ist präzises und entwicklungsorientiertes Feedback. Dazu, wie das im pädagogischen Alltag im Detail aussieht, wurde KLP1 bereits in Kapitel 4.2.1.1 zitiert. Hier sei deshalb nur nochmals die Kernidee der Philosophie in Erinnerung gerufen, von welcher sich KLP1 bei diesem ständigen Spiegeln leiten lässt: „Also das heisst, ich find, es schlummert wie in jedem Schüler ein Potenzial, das man einfach wie so wecken muss. Und das ist eben bei jedem Schüler was anderes, deswegen ist es eben eine so ganz individuelle Sache“ (Interview mit KLP1 vom 3. 10. 2023, Pos. 18). Sie teilt also das Anliegen von Berufsbildner 1, dass Jugendliche sich ihrer Talente bewusst werden und an der Entwicklung ihrer Stärken arbeiten.

In der ersten Hälfte der Sekundarschule erfolgt diese Talentförderung in erster Linie durch die allgemeine Unterrichtsqualität, eine Aufmerksamkeit der Lehrpersonen und Feedback in einem Unterricht, der bei allen bereits vorhandenen Elementen der Differenzierung und Individualisierung doch in erster Linie eine gemeinsame Wissensbasis für alle Lernenden vermittelt. Ab der Mitte der 2. Klasse kommt mit dem Stellwerktest ein Instrument zum Einsatz, welches eine individuelle Standortbestimmung vornimmt und für die weitere Dauer der Oberstufe die Ableitung individueller Ziele ermöglicht, die an den Anforderungsprofilen der von den Lernenden angestrebten Berufe ausgerichtet sind. Insbesondere in der 3. Sek stehen dann auch in der Stundentafel Lernzeiten im sogenannten Atelier zur Verfügung, um das Lernen individuell und zielgerichtet auf die Berufsanforderungen gemäss den Zukunftsplänen jedes Lernenden auszurichten:

Also wir arbeiten in der Schule so, dass in der dritten Sek zwei oder drei Lektionen Atelierunterricht stattfinden, wo man mit Lernpass plus arbeitet, wo basierend auf den Stellwerkresultaten, die sind dort eingespeist, die Daten, und man kann dann wirklich beliebig einen Beruf darüber legen. D.h. gerade jemand, der so einen MINT-Beruf erlernen will, da sieht man: „Das sind meine Stellwerkresultate, da habe ich Mathe, ich sage mal etwas, 500 Punkte“, und dann wird es in Niveaus eingliedert, und dann kommt eine Maske darüber mit Berufsanforderungen, die dann z.B. sagen:

„Ja, ist ok, aber in Physik, also NT, ist durchaus noch Luft nach oben.“ Und sie arbeiten dann individuell daran, in den Atelierlektionen, berufsspezifisch. (Interview mit KLP2 vom 5. 10. 2023, Pos. 42).

Das angesprochene Hilfsmittel zur Steuerung dieser individuellen Berufsvorbereitung, Lernpass plus, versteht sich gemäss eigener Website (lernpassplus.ch) als Lernfördersystem auf der Grundlage des Lehrplans 21 und stellt in seinem Onlinesystem Orientierungstests, Standortbestimmungen und einen Aufgabenpool zur Verfügung. Die Zielsetzungen für die Arbeit mit Lernpass plus werden nach den Stellwerktests zudem in einem Elterngespräch festgelegt, was dem Ganzen eine entsprechende Verbindlichkeit und hohe Sinnhaftigkeit verleiht:

Wir haben dann in der 2. Oberstufenklasse auch zum Stellwerktest ein Elterngespräch durchgeführt, an dem die Schüler mitbeteiligt waren, und Zielvereinbarungen festgelegt auf den Beruf bezogen, mit Blick auf die Stellwerkresultate. Und dort wurde abgeleitet, welche Schwächen noch weiter ausgebaut werden müssen, um den Anforderungen der Berufsschule des jeweiligen Berufes gerecht zu werden, und wo es wiederum auch Stärken hat, die man weiter fördern kann. Und über Lernpass plus arbeiten die Schüler sehr motiviert eigentlich genau an diesen Zielen. Sie führen dort neue Orientierungstests durch und können dann vergleichen. Und es hat dann auch Aufgabensets, die für sie gemäss Resultat der Orientierungstests generiert werden. Und es geht wie darum, den Anforderungen aus dem Stellwerktest eben zu entsprechen im Laufe der Zeit, also Schwächen abbauen, da sind sie vor allem dran. Und man merkt schon auch, dass die Schüler den Sinn dahinter erkennen, weil sie wirklich immer diesen Beruf vor Augen haben. (Interview mit KLP1 vom 3. 10. 2025, Pos. 60)

Zwar steht beim Lernen mit Lernpass plus der Abbau von Schwächen und das Aufholen von Wissensdefiziten an erster Stelle, weil ansonsten der Start in die Lehre erschwert ist. Doch grundsätzlich kann das Instrument auch zur Talentförderung eingesetzt werden, was im Schulalltag auch geschieht, wenn dazu zeitliche Ressourcen zur Verfügung stellen.

Im bereits erwähnten Elterngespräch werden auch die Wahlfächer für die 3. Sek festgelegt. Deren Bedeutung für die Weiterentwicklung individueller Stärken und für die fachliche Vorbereitung auf die Lehre sind schon im Interview mit dem Lernenden Elektroniker hervorgehoben worden. Aus Sicht des interviewten Fachlehrers sind die Wahlfächer zudem ein Rahmen, wo das Anspruchsniveau höher gelegt werden kann als in der Gesamtklasse, um begabten Lernenden zusätzliche Herausforderungen zu bieten:

In der Mathe ist es etwas einfacher, dort, vor allem auch jetzt mit Wahlfächern, das heisst, diejenigen, die auch diese Neigungen haben, kommen jetzt natürlich auch ins Wahlfach Geometrie, die kommen in die Algebra ins Wahlfach und werden dort nur schon gefordert, weil man dort jetzt einfach nur noch die hat, die gewisse Affinität haben zu diesen Fächern, und das Tempo höher ist, und dadurch werden sie automatisch auch mehr gefordert. (Interview mit FLP vom 20. 9. 2023, Pos. 12)

Das 3. Jahr der Sek bietet auch zusätzlichen Raum zur Verantwortungsübernahme für das eigene Lernen. In der Schule der FLP gibt es auch das Fach Berufliche Vorbereitung (BV), welches ähnlich genutzt wird wie das Atelier an der Schule der beiden KLPs. Obwohl Lernpass plus die Freiheit durchaus eingrenzt, gilt es immer noch, gestützt auf die Vorschläge der Plattform Entscheidungen zu fällen. Hier nimmt die FLP die Schüler:innen sehr bewusst in die Verantwortung und fördert damit auch ein Stück weit das proaktive Denken:

FLP: Also ich sage immer, sie sollen zuerst mal merken, was ist BV, dann fangen wir mal an mit Lernpass. Und den einen wird es dann plötzlich mal langweilig, und dann muss man auch zeigen und

das gehört zum Prozess: „Ok, dir ist langweilig, das passt dir nicht mehr. Was könntest du machen?“ Und nicht im Stil von: „Sie, mir ist langweilig, was haben sie mir noch?“ Sondern: „Sie, mir ist langweilig.“ – „Ok, ja was könntest du dann noch?“ Es geht ein bisschen um dieses Miteinander und nicht mehr einfach „ich serviere“.

CG: Es kommt auch die Reflexion dann mit rein, dass sie sich überlegen müssen, was sie eigentlich noch brauchen.

FLP: Korrekt, genau! Also das ist sicher auch wichtig. Und darum müssen sie wirklich auch ihren Stellwerktest mit Job Skills vergleichen, damit sie wissen: „Muss ich eher Deutsch oder Mathe?“ Das kann durchaus sein, dass jemand Zeichner lernt, aber sicher nicht nochmals Geometrie repetieren muss, weil er dort super ist. Aber in jedem Beruf, also auch als Zeichner, musst du sicher einen Text verfassen können. Wenn du dort im Deutsch nicht so gut bist, dann musst du im Deutsch arbeiten, auch wenn es ein technischer Beruf ist. Und das müssen sie merken.

(Interview mit FLP vom 20. 9. 2023, Pos. 30-32)

Der Hinweis, dass auch für technische Berufe die benötigten Sprachkompetenzen nicht ausser Acht gelassen werden dürfen, deckt sich mit den Aussagen der Berufsbildungsexperten und des Lernenden zu den Anforderungen der Berufe.

Das Gefäss, welches besonders grossen Raum für die Kombination von Talententwicklung und Förderung eines methodisch-systematischen Vorgehens bietet, ist der Projektunterricht in der 3. Sek. Bei entsprechender Motivation und Können sind hier aussergewöhnliche Leistungen möglich, wie das von KLP2 erinnerte Beispiel zeigt:

Im grossen Stil ist sicher die Projektarbeit etwas, das sie in der dritten Sek in der Form von Projektunterricht machen dürfen. Sie müssen natürlich nicht spezifisch etwas für den Beruf machen. Aber gerade solche, die sehr eingeschossen sind, sehr MINT-lastig... Im letzten Klassenzug hatten wir jemanden, der hat einen Roboter gebaut. Der hat dort alles dafür gegeben. Wahnsinn, was der zusammengestellt hat! Bis hin zu... Ja, programmieren, hat es auch schon gegeben, irgendwelche Apps, einfache Computerspiele, solche Sachen programmieren. (Interview mit KLP2 vom 5. 10. 2023, Pos. 170-172)

Während im Atelier das Lernen möglichst präzise auf den angestrebten Beruf ausgerichtet werden muss, ist bei der Projektarbeit die Freiheit grösser, d.h. es ist dort grundsätzlich auch möglich, ein Talent auf eine Art zu entfalten, die nicht so direkt mit dem angestrebten Beruf zusammenhängt.

Das Anliegen aus der Berufsbildung, dass die Lernenden in der 3. Sek am Ball bleiben und auch nach Unterzeichnung ihres Lehrvertrags zielgerichtet weiterlernen, wird also von den Lehrpersonen der Sekundarschule geteilt. Mit verschiedenen Instrumenten über Lernpass plus, Wahlfächer und Projektarbeit existiert eine breite Palette an Instrumenten zur massgeschneiderten Individualisierung. Trotzdem ist das Problem, dass manche Jugendlichen ihre Motivation verlieren, nicht vollständig gelöst. Deshalb formuliert KLP2 den Wunsch, dass die Lehrbetriebe vermehrt Interesse an den Leistungen, also auch den Noten ihrer künftigen Lernenden in der 3. Sek zeigen, um eine zusätzliche Motivationsquelle für die Jugendlichen anzuzapfen:

Denn es gibt durchaus solche, die finden: „Ich habe ja meine Lehrstelle, ich kann mich zurücklehnen!“ und dann den ‚caffard‘ bekommen und in den Seilen hängen. Aber wenn sie wissen: „Hey, es ist den Ausbildnern im Fall nicht egal, was du in der Schule leistest.“ Vor allem dann, wenn du das Gefühl hast,

du bist nachher in sicheren Händen. Das wäre vielleicht noch schön. Jetzt habe ich es etwas ausgeweitet, was ich wünsche. Das wäre noch lässig. (Interview mit KLP2 vom 5. 10. 2023, Pos. 182)

Bisher hat ein solches Interesse des Lehrbetriebs an den Leistungen in der 3. Sek zwar noch Seltenheitswert, aber es kommt durchaus schon vor, wie KLP1 berichtet, und es verfehlt seine Wirkung nicht:

Ich habe z.B. auch letztens einen Schüler – was ich sehr cool finde – und ich habe das dann auch wieder im Plenum deponiert, eben wieder so Feedback an alle: Ein Schüler grad', er hat's mir erst mal mir persönlich gesagt, danach habe ich ihn darum gebeten, es der Klasse mitzuteilen. Er macht eine Ausbildung beim AZW als Polymechaniker, er hat seine Lehrstelle schon, und sie hatten ihm z.B. auch gesagt, sie möchten die Leistungen des aktuellen Schuljahres, also das Zeugnis gerne noch haben, weil die Leistungen beeinflussen später das Niveau, in dem sie zugeteilt werden auf der Berufsschule. Das heisst, es hat nochmal wie so einen Motor, den er wie so mitbekommen hat vom Betrieb, indem er gemerkt hat: „Oh, meine Leistungen sind weiterhin wichtig!“ Sie sind eben ausschlaggebend für das Niveau in der Berufsfachschule und es war nochmal ein Aha-Effekt für alle anderen Schüler, als er das mitgeteilt hat. (Interview mit KLP1 vom 3. 10. 2023, Pos. 60)

Um dem Absinken der Motivation im Verlauf der 3. Sek entgegenzuwirken, achtet KLP1 darauf, mit ihrer Klasse immer wieder darüber zu sprechen, wie wichtig auch das letzte Schuljahr der Oberstufe ist:

Und deswegen, ich finde, das immer wieder so, also die Schüler diesbezüglich zu sensibilisieren und im Gespräch bleiben, wie wichtig doch auch das letzte Schuljahr sein kann, spielt schon eine wichtige Rolle. Und ich finde, man muss im Gespräch bleiben, weil's dann doch erfahrungsgemäss dann irgendwann mal abflacht, wenn man dann länger nichts mehr dazu gesagt hat. (Interview mit KLP1 vom 3. 10. 2023, Pos. 64)

Der direkte Kontakt zwischen Lehrpersonen der Sek und den Berufsschulen, zu welchem der interviewte Prorektor ermuntert hat, scheint hingegen noch nicht üblich zu sein: „Also, es ist noch nicht verbreitet. Also nicht dass ich wüsste. Ich habe jetzt, ich bin jetzt auch schon über 12 Jahre Lehrperson, oder Klassenlehrperson, und habe jetzt bislang noch nie, noch nie Kontakt zu einer Berufsschule gehabt“ (Interview mit KLP1 vom 3. 10. 2023, Pos. 66). Vielleicht sind auch nicht alle Berufsschulen gleich austauschfreudig mit den Oberstufen. Die Sek der KLPs liegt nicht im Einzugsgebiet der Berufsschule des interviewten Prorektors, d.h. es dürfte selten vorkommen, dass Absolventen dieser Sek eine Lehre in einem Betrieb machen, der zum entsprechenden Einzugsgebiet gehört.

4.2.2 Ergebnisse aus dem Interview mit einer SHP

4.2.2.1 Ergebnisse aus dem Interview mit einer SHP zur Förderung überfachlicher Kompetenzen

Die interviewte SPH sieht Motivation und Durchhaltewillen als eng miteinander verknüpft und stellt auch Schwierigkeiten fest, den Durchhaltewillen für sich genommen zu trainieren:

Durchhaltewillen, finde ich, ist nicht ganz einfach zu trainieren, vor allem mit schwächeren Schülerinnen und Schülern oder auch mit Lernenden, die eine ausgeprägte LRS haben. Vor allem wenn sie in die Oberstufe kommen, haben sie meistens schon eine jahrelange Leidensgeschichte hinter sich. Und insofern ist Motivation und Durchhaltewillen für mich schon eng verknüpft. Das eine bedingt das

andere bis zu einem gewissen Grad. Ich denke schon, dass bezüglich Motivation noch mehr gemacht werden könnte, indem vielleicht noch mehr Auswahlmöglichkeiten oder Mitbestimmung gewährt wird. (Interview mit SHP vom 19. 9. 2023, Pos. 27)

Sie sieht also den Ansatzpunkt bei der Verbesserung der Motivation über Auswahlmöglichkeiten und Mitbestimmung. Ein weiterer Schlüssel zur Stärkung des Durchhaltewillens ist die motivierende Kraft persönlich bedeutsamer Ziele, die sie immer wieder beobachtet und durch das Aufzeigen entsprechender Zusammenhänge verstärkt:

Ja, also das ist wahnsinnig wertvoll und ich versuche immer auch in Zusammenhang mit den C-Schülerinnen und Schülern, das möglichst an einer zukünftigen Tätigkeit aufzuhängen. Und die Beobachtung ist eigentlich schon, wenn sie etwas gefunden haben, das sie wirklich interessiert, das sie wollen, dass sie dann auch bereit sind, mehr dafür zu machen und dann eben auch kombiniert damit den Durchhaltewillen haben. (Interview mit SHP vom 19. 9. 2023, Pos. 33)

Was für C-Schülerinnen und Schüler gilt, lässt sich auch auf Lernende mit LRS übertragen.

Den Kern der Förderung von Selbstkompetenzen sieht die SHP darin, ihre Schüler:innen Selbstwirksamkeit erfahren zu lassen:

Selbstwirksamkeit erfahren. Für mich beinhaltet dies bis zu einem gewissen Grad Motivation und Durchhaltewillen. Meine Überzeugung ist schon, wer sich als selbstwirksam erfährt, dem fällt es auch einfacher, sich selber zu motivieren und dann, wenn es nötig ist, durchzuhalten. (Interview mit SHP vom 19. 9. 2023, Pos. 183-185)

Auf meine Bitte, ein improvisiertes Plädoyer für Selbstwirksamkeit für eine imaginäre Schulkonferenz zu halten, führte sie ihre Überzeugung noch detaillierter aus:

Ich wage jetzt mal diese These, die wäre noch zu bestätigen. Und ich glaube, dass ein Jugendlicher oder eine Jugendliche, die sich selber als selbstwirksam erfährt, auch bereit ist, in der Schule wirklich ihr Bestes zu geben. Und dann halt auch gemäss den Möglichkeiten eine entsprechende Anschlusslösung hat. Also das würde ich mir erhoffen, dass die erste Begegnung mit der Berufswelt positiv ist, die erste Berufswahl ein Erfolg ist, auch wenn ich mir bewusst bin, dass heute die wenigsten auf diesem Beruf bleiben werden. [...] Und dass man eben auch etwas erreichen kann, wenn man sich einsetzt. Natürlich gilt dies nicht für alle gleichermassen, das ist mir auch klar, rein vom Potenzial her, aber trotzdem. (Interview mit SHP vom 19. 9. 2023, Pos. 191-197)

Sie sieht also die Selbstwirksamkeit als Schlüssel für einen erfolgreichen Übergang von der Schule in die Berufsausbildung. Ein Grund, weshalb sie der Selbstwirksamkeit so grosse Bedeutung beimisst, ist ihre Beobachtung, wie desillusioniert viele Schüler:innen mit Lernzielanpassungen schon zu Beginn der Oberstufe sind:

Ja, also das beschäftigt mich jeweils schon, die Erstklässler, die aus der Primarschule kommen und teilweise so desillusioniert sind, überall Lernzielanpassungen haben. Und das ist jetzt mitnichten ein Vorwurf an die Primarschule, die haben die ganze Bandbreite. Aber wenn dann konkret, ich denke jetzt an eine Schülerin, sie merkt: „Ok, ich kann vielleicht nicht im gleichen Tempo wie die anderen diese Matheaufgabe lösen, aber ich habe eigentlich begriffen, um was es geht“, dass dann eben mehr möglich ist. (Interview mit SHP vom 19. 9. 2023, Pos. 199)

Bei der Ermöglichung von Erfahrungen der Selbstwirksamkeit in der Oberstufe geht es also oft auch darum, eine Entwicklung hin zu erlernter Hilflosigkeit, die in der Primarschulzeit stattgefunden hat, wieder rückgängig zu machen.

Bezogen auf die Vorteile des Lehrplans 21 für die Kompetenzorientierung und die damit verbundene Erleichterung der Förderung eines Zusammenspiels von fachlichen und überfachlichen Kompetenzen teilt die SHP die Einschätzungen der interviewten KLPs:

Ich finde, da hat durch den neuen Lehrplan recht viel geändert. Also beispielsweise in NT, wo ja der Forschungsprozess, Dokumentation – also Durchführung, Dokumentation, Auswertung – einen ganz, ganz hohen Stellenwert hat. Also das finde ich z.B. etwas, das sich stark geändert hat, wo man auch wirklich Wege aufzeigt: Wie kann ich etwas herausfinden, testen und auswerten? Und ich denke schon auch, dass es im Unterricht häufig zur Sprache kommt, in Zusammenhang mit schulischen Themen, z.B. eine Matheaufgabe: Wie gehe ich daran heran? Was mache ich, wenn ich nicht auf die Lösung komme? Ziehe ich mich dann zurück oder wage ich, etwas auszuprobieren? Und wie gehe ich allenfalls auch mit Scheitern um? (Interview mit SHP vom 19. 9. 2023, Pos. 39-41)

Während sie selber diese Entwicklung positiv sieht, beobachtet sie auch, dass sich viele Lehrpersonen damit schwertun:

Also ich denke, dass mit der Kompetenzorientierung schon noch etwas stattgefunden hat. Viele Lehrpersonen haben ja extrem Mühe mit dieser Kompetenzorientierung. Denn wenn man den Lehrplan durchliest, dann wimmelt es ja einfach von einzelnen Punkten. Aber die Konzentration auf „Ich kann etwas“ im Sinne von „Ich habe es nicht nur auswendig gelernt, sondern ich kann es auch anwenden“, finde ich persönlich positiv. (Interview mit SHP vom 19. 9. 2023, Pos. 47)

Ihre Beobachtung ist kongruent mit den Einschätzungen von Berufsbildner 1, dass es in diesem Bereich noch Entwicklungspotenzial gibt. Mit ihm einig ist die SHP auch, wenn es darum geht, der Einhaltung von Anstandsregeln das nötige Gewicht zu verleihen: „Und ich glaube, es ist schon auch wichtig, dass man, bevor man überhaupt in diese Zeit eintritt, die Lehrstellensuche, dass man einfach auch darauf achtet, dass sie anständig kommunizieren. Also dass sie unterscheiden können, wem sie was sagen können“ (Interview mit SHP vom 19. 9. 2023, Pos. 159). Hier spricht sie auch an, dass Jugendliche lernen müssen, dass Anstandsregeln teilweise vom Kontext abhängig sind, also z.B. in der Peergroup lockerer sind als in der Berufswelt.

4.2.2.2 Ergebnisse aus dem Interview mit einer SHP zur Unterstützung im Berufswahlprozess

Insbesondere mit schwächeren Lernenden übt die SHP auch regelmässig das Telefonieren, d.h. gerade in der 2. Klasse auch Telefongespräche, um sich nach Schnupperlehren zu erkundigen: „Also die müssen wirklich telefonieren. Also wenn sie zu zweit sind. Ich sitze hier drüben. Dann muss er mich anrufen, er ist auf Lautsprecher“ (Interview mit SHP vom 19. 9. 2023, Pos. 157).

Auch simulierte Bewerbungsgespräche werden in Fördergruppen geübt. Für jene Lernenden, welche in eine A-Klasse eingeteilt sind, ist hingegen ein vom Elternforum mit Berufsbildnern organisierter Anlass die wichtigste Gelegenheit, um in den Genuss simulierter Bewerbungsgespräche zu kommen. Die SHP kam an zwei verschiedenen Stellen des Interviews darauf zu sprechen, weshalb hier zwei Zitate aneinandergesetzt werden:

Es gibt ja jeweils eine Veranstaltung, wo Lehrmeisterinnen und Lehrmeister zu uns kommen. Da müssen sich die Schüler dann wirklich auch anziehen, also so, wie sie an ein Bewerbungsgespräch gehen. Und dann werden diese Begegnungen geübt. Und es gibt ein direktes Feedback, man kann auch anderen zuhören. (Interview mit SHP vom 19. 9. 2023, Pos. 155)

Und es ist auch immer spannend, wenn die Berufsbildner kommen und direkte Feedbacks geben. Übrigens am Schluss auch noch der ganzen Klasse. Da geben sie noch Tipps. (Interview mit SHP vom 19. 9. 2023, Pos. 171)

Da die interviewte SHP früher schon viele Jahre als Klassenlehrerin gearbeitet hat, überblickt sie die Veränderungen im Timing des Berufswahlprozesses, die im Verlauf der Jahrzehnte stattgefunden haben. Die Verschiebung des ganzen Prozesses nach vorne beurteilt sie kritisch:

Ich finde es teilweise ein wenig ärgerlich, ich bin jetzt ja im 32. Dienstjahr, und wenn ich vergleiche, wie sich der ganze Prozess verschoben hat gegen vorne, also um wirklich ganz lange, teilweise um mehr als ein halbes Jahr. Früher konnte man ja erst zu einem gewissen Zeitpunkt unterschreiben, also den Jugendlichen bleibt immer weniger Zeit. Und ich bin so auch hin und her gerissen. Ich verstehe Lehrbetriebe, die sagen: „Wir haben auch nicht endlos Zeit, für uns ist Zeit Geld, d.h. wir sind auch darauf angewiesen, dass jemand kommt, der sich interessiert.“ Das kann ich verstehen. Auf der anderen Seite sehe ich, dass viele Jugendliche in dem Sinn auch nichts mehr unbeobachtet und unbewertet machen können. (Interview mit SHP vom 19. 9. 2023, Pos. 55-57)

Problematisch findet sie auch den Selektionsdruck, der schon ab der ersten Schnupperlehre auf den Jugendlichen lastet, weil damit das Erkunden von Berufen und Sammeln von authentischen Erfahrungen von der Selektion überlagert wird:

Und das finde ich teilweise schwierig. Also ich finde absolut wichtig, dass man ihnen sagt: „Die Personen nehmen sich Zeit für dich, also gib bitte dein Bestes“, das ist für mich selbstverständlich. Aber ich störe mich etwas daran, dass es schon beim ersten Mal schauen eigentlich schon wie partiell ein Selektionspraktikum ist, jetzt vielleicht etwas überspitzt gesagt. Natürlich aus der Sicht einer Lehrerin, die möchte, dass ihre Schüler und Schülerinnen diese Berufe kennenlernen können, und wirklich etwas wählen, das ihnen dann auch entspricht, das ist mir klar. Berufsbildner haben eine andere Optik. (Interview mit SHP vom 19. 9. 2023, Pos. 59)

Verschärft wird diese Situation in Grossbetrieben mit einem schweizweiten Filialnetz, wie z.B. den Grossverteilern, wo es bei Patzern keine Gnade gibt: „Bei einzelnen Betrieben wie z.B. Migros oder Coop ist das also, die sagen uns das offen: Wenn du es an einem Ort verpatzt hast, dann musst du dich nirgends mehr bewerben bei der Migros“ (Interview mit SHP vom 19. 9. 2023, Pos. 165).

Während Regellehrpersonen das breite Angebot an Unterstützung der Jugendlichen durch die Schule sehen, das sich bei vielen Jugendlichen mit der stillschweigend vorausgesetzten zusätzlichen Unterstützung im Elternhaus gut ergänzt, kennt die SHP den zusätzlichen Unterstützungsaufwand, der für jene Jugendlichen nötig ist, wo das Elternhaus beim Schreiben von Bewerbungen nicht helfen kann. Jugendliche, die vollkommen selbständig in der Lage sind, im Unterricht erstellte Musterbriefe zu Bewerbungsschreiben an konkrete Firmen zu adaptieren, ohne dass das zumindest noch jemand gegenliest, dürften auch unter den leistungsstarken Jugendlichen die Ausnahme sein. Entsprechend weist sie auf die Problematik hin, welche grosse Rolle die erhaltene Unterstützung dabei spielt, wer eine Schnuppergelegenheit oder eine Lehrstelle bekommt und wer nicht:

Das ist irgendwie schon, ich finde das wirklich nicht einfach. Kombiniert auch, was wir alles für Unterlagen einreichen müssen zusammen mit diesen Schülern, denn ganz ehrlich: Keiner verfasst seine Bewerbung allein, keiner! Und auch das ist, finde ich, nicht unproblematisch. Der, der mehr Unterstützung hat, oder die, die weniger Unterstützung hat, das ist unter Umständen auch ausschlaggebend, ob man zu einer Lehrstelle kommt oder nicht. (Interview mit SHP vom 19. 9. 2023, Pos. 71-73)

Gerade weil die Eltern für den Berufswahlprozess so wichtig sind, aber nicht alle gleich gut dafür gerüstet sind, regt die SHP an, die Zusammenarbeit zwischen Schule und Eltern in dieser Thematik zu intensivieren. Dies mit dem Ziel, dass die Eltern ihre Rolle bei der Berufswahl ihrer Kinder noch besser ausfüllen können:

Jetzt über alle Oberstufenschüler gesehen, ich spreche jetzt nicht von C-Klässlern, ist es halt schon so, dass die Familie auch einen Part übernehmen muss, eigentlich einen grossen Part, weil einerseits kennt niemand das Kind so gut wie die Eltern. Ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass die Schule noch mehr machen müsste, sondern dass die Eltern auch viel dazu beitragen können, dass der Prozess läuft. Denn für viele ist es ein schwerer Prozess. Viele sind nicht parat mit 14, was ich persönlich nachvollziehen kann. Also ich denke, dass dort allenfalls die Zusammenarbeit mit den Eltern vielleicht noch einen Punkt darstellen könnte. (Interview mit SHP vom 19. 9. 2023, Pos. 81)

Es geht ihr also darum, als Schule nicht überall die die Bresche zu springen, sondern stattdessen die Eltern zu stärken, damit sie mehr Ressourcen für die Begleitung ihrer Kinder im Berufswahlprozess haben.

4.2.2.3 Ergebnisse aus dem Interview mit einer SHP zur Förderung in Zusammenhang mit LRS

Die SHP legt bei der Förderung von Lernenden mit LRS den primären Fokus auf das Lesen: „Und für mich ist das Lesen wirklich eine Schlüsselfunktion“ (Interview mit SHP vom 19. 9. 2023, Pos. 105). Sie zitiert sogar einen Berufsbildner, der sich ihr gegenüber sehr pointiert geäußert habe: „Mir ist egal, wie der Schüler schreibt. Er muss lesen können“ (Interview mit SHP vom 19. 9. 2023, Pos. 99).

Sie hat auch eine klare Präferenz, was das dazu verwendete Lehrmittel betrifft:

Also ich arbeite wahnsinnig gern mit *Lesen. Das Training*. Das ist ein Leseprogramm, das eigentlich über drei Jahre geht. Und dort hinten z.B. sind die Schachteln, also du hast verschiedene..., in den grauen Schachteln dort, wo die verschiedenen Fertigkeiten, die zum guten Lesen beitragen, wirklich geschult werden. Und dort hat es solche Übungen drin. (Interview mit SHP vom 19. 9. 2023, Pos. 137)

Sie würde dieses auch verwenden, wenn sie nochmals Klassenlehrerin einer A-Klasse wäre:

Ja. Also aktuell ist es so, dass eine Lehrperson auch mit diesem Lehrmittel arbeitet. Jetzt bei den A-Lehrpersonen nicht, wobei es ein Lehrmittel ist, das du sehr gut auch mit dem A anwenden kannst. Wenn ich eine A-Lehrperson wäre, würde ich es anwenden. Es ist auch hochgradig differenziert, du kannst individualisiert arbeiten. Also ich finde das sehr gut. Und dort kommen eben wirklich all die Kompetenzen vor, die werden geschult, und wer das kann, der übt sich in einer anderen Kompetenz. (Interview mit SHP vom 19.9. 2023, Pos. 141-143)

Eine Besonderheit in ihrem Schulhaus ist, dass in der Stundentafel zugunsten der Atelier-Lektionen die Lektionen des Faches Deutsch gekürzt worden sind: „Was halt bei uns im Schulhaus ist, die beiden Stunden Atelier sind ja dem Deutsch abgeknabbert. Da kann man darüber diskutieren, ob das

gut ist“ (Interview mit SHP vom 19. 9. 2023, Pos. 145-147). Damit ist die Zeit, um wichtige Kompetenzen in den Bereichen Textverständnis und Schreiben im Regelunterricht zu fördern, knapper als an anderen Schulen. Ein Teil davon findet im Atelier statt:

Sie machen dort ja sehr häufig Sachen, wo das Deutsch sehr wichtig ist. Also wenn du Recherchen machst, Zusammenfassungen schreiben musst, eine Präsentation zusammenstellen, dann hat das ja auch mit Deutsch zu tun. Aber ob jetzt da insofern grundsätzlich in unserem Schulhaus Wert darauf gelegt wird, was eben quasi überfliegendes Lesen und gewisse Dinge herauszupicken angeht, da kann ich zu wenig dazu sagen. (Interview mit SHP vom 19. 9. 2023, Pos. 149-151)

Bei der Gewichtung zwischen Lesen und Schreiben innerhalb des Deutschunterrichts für alle stellt die SHP eine klare Veränderung im Laufe der Jahrzehnte fest:

Ich finde, da hat ganz klar eine Verschiebung stattgefunden. Also mir fällt einerseits auf, dass sehr selten geschrieben wird. Also es wird sehr wenig geschrieben in der Oberstufe, über alle Stufen hinweg, im Vergleich mit noch vor 20 Jahren. Nur schon deshalb hat die Rechtschreibung einen kleineren Stellenwert. Und auch bei den Bewertungsformularen, die ich teilweise auch selber mache, ist die Rechtschreibung einfach nur ein Teil. (Interview mit SHP vom 19. 9. 2023, Pos. 107)

Einerseits hat also das Schreiben insgesamt im Deutschunterricht an Gewicht verloren, andererseits wird auch die Bedeutung der Rechtschreibung bei der Bewertung im Rahmen von Schreibenanlässen klar eingegrenzt. Bei Lernenden im tiefsten Anforderungsniveau wird zudem die Rechtschreibung nur partiell bewertet:

Was ich z.B. mit C-Schülerinnen und Schülern mache, dass ich halt dann bei der Rechtschreibung wirklich nur das bewerte, was ich mit ihnen geübt habe. Also z.B. Nomen, Gross- und Kleinschreibung oder z.B. Kommas in Teilsätzen. Und dann bewerte ich auch nur das, also das, was ich wirklich eingeführt und seriös mit ihnen geübt habe. Man kann darüber diskutieren, ob das gut ist, aber ich mache das so. (Interview mit SHP vom 19. 9. 2023, Pos. 107-109)

Theoretisch wäre dies auch auf die Förderung von Lernenden mit LRS übertragbar. Insgesamt leistungsstarke Lernende mit einer LRS-Diagnose, die eine niveaуетrennte A-Klasse besuchen, bewegen sich jedoch in einem Unterrichtskontext, wo dies nicht üblich ist.

Auch der Projektunterricht kann als sachbezogener Schreibenanlass betrachtet werden, der alle Lernenden auf Formen des Schreibens vorbereitet, die auch in vielen Berufen benötigt werden. Im folgenden Zitat thematisiert die SHP dieses Schreiben in Zusammenhang mit den Folgen der vom Kanton Zürich beschlossenen Kürzung des Projektunterrichts von drei auf nur noch zwei Wochenlektionen: „Und weil das immer mit entsprechender Schriftlichkeit und Verschriftlichung des Ganzen einhergeht, ist eigentlich für den Prozess: ‚Wie lösen wir das Problem? Wie gehen wir es an? Und wie haben wir es rückblickend gemacht?‘, das ist dann sehr viel stärker verkürzt“ (Interview vom 19. 9. 2023 mit SHP, Pos. 17).

Die bisherigen Ausführungen in diesem Kapitel hatten zwar eine Verbindung zu den Lernbereichen, die von LRS betroffen sind, bezogen sich aber auf Formen der Förderung für einen grösseren Kreis von Lernenden. Weil die SHP zum Zeitpunkt des Interviews auch einen mathematisch sehr talentierten Schüler mit einer LRS-Diagnose hatte, konnte sie sich auch dazu äussern, wie sie mit ihm arbeitet:

Er arbeitet ja während der Französischstunden hier im IF-Zimmer, grösstenteils alleine. Ich gebe ihm Aufgaben, schon auch Aufgaben zur Rechtschreibung. Ich habe ihm auch gesagt: „Schau, ich finde, dass wir dranbleiben, wir arbeiten daran.“ Es ist aber nicht das Wichtigste, es ist einfach nur ein Teilbereich. Und wir fokussieren auch auf Rechtschreibprogramme. (Interview mit SHP vom 19. 9. 2023, Pos. 89)

Ziel dieses Rechtschreibtraining ist es auch, jenes Vorwissen zu vermitteln, das als Voraussetzung für die erfolgreiche Nutzung der Rechtschreibkorrektur unverzichtbar ist. Dass das längst nicht allen so gut gelingt wie dem im obigen Zitat erwähnten Schüler, ist eine zusätzliche Herausforderung für die Förderung im Umgang mit dem Rechtschreibprogramm von Word:

Und das ist auf eine Art noch verrückt, dass es Schülern aus dem A, begabten Talenten, leicht fällt, aber vielen eben dann nicht. Das ist dann manchmal ein Konflikt von mir. Es heisst überall in den Nachteilsausgleichen, auch B-Schüler und C-Schüler, sie sollen einfach lernen, mit dem Rechtschreibprogramm umzugehen. Aber das funktioniert dann nicht, weil dir das Programm ja auch eine Auswahl präsentiert. Oder? Du musst ja dann trotzdem auch Kenntnis haben, z.B. der Wortarten. (Interview mit SHP vom 19.9. 2023, Pos. 101)

Manchmal beobachtet die SHP auch, dass die verloren gegangene Selbstwirksamkeit ein zusätzliches Hindernis für ein solches Training ist: „Ja, die Grundlagen einerseits und dann in Zusammenhang mit der, ich nenne es jetzt so in Anführungszeichen ‚Leidensgeschichte‘, teilweise halt dann auch der Wille, um weiter dranzubleiben“ (Interview mit SHP vom 19. 9. 2023, Pos. 112-113). Deshalb würde sie sich wünschen, dass Kinder mit LRS früh genug eine gezielte Förderung erhalten, damit sie schon mit besseren Voraussetzungen – bezogen auf die konkreten Kompetenzen und auf mehr Erfahrungen von Selbstwirksamkeit – in die Oberstufe kommen: „Ja. Und ich denke halt wirklich, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass LRS früh Förderung bekommt. Es ist eigentlich in der Oberstufe..., es ist nie zu spät, es ist nie zu spät, aber schwieriger“ (Interview mit SHP vom 19. 9. 2023, Pos. 115). Dazu würde sie sich Screenings wünschen, die allen Betroffenen den Zugang zu geeigneter Förderung eröffnen: „Darum fände ich das wichtig, dass da in der Primarschule wirklich flächendeckende Screenings stattfinden. Und dann dementsprechende Förderung. Aber das kostet natürlich, das ist klar“ (Interview mit SHP vom 19. 9. 2023, Pos. 119-121).

Konkrete Erfahrungen mit weiteren Hilfsmitteln hat die interviewte SHP keine. Hingegen hat sie in einem Projekt mit Hörbüchern von Jugendromanen in der Evaluationsumfrage festgestellt, dass solche von den Jugendlichen nicht als hilfreich bewertet wurden: „Und auch mit Hörbüchern, ich habe gerade kürzlich eine Umfrage gemacht, dass sie eigentlich alle gefunden haben, Hörbücher würden ihnen nicht gross helfen. Das habe ich noch spannend gefunden“ (Interview mit SHP vom 19. 9. 2023, Pos. 127).

Besonders wichtig für Jugendliche mit LRS erachtet auch die interviewte SHP den Nachteilsausgleich:

Also jetzt in Zusammenhang mit LRS finde ich, kann die Schule sicher leisten, dass sie einen Nachteilsausgleich macht in der Oberstufenzeit und vor allem rechtzeitig dafür sorgt, dass der dann auch für die Lehre Anwendung findet. Und da habe ich persönlich sehr gute Erfahrungen gemacht. Also auch ein offener Umgang gegenüber den Lehrmeister:innen. Das ist so meine Erfahrung. Lange ist das eigentlich anders gehandhabt worden, das ist so mein Eindruck. Aber heute ist das eigentlich schon so. (Interview mit SHP vom 29. 9. 2023, Pos. 77-79)

Ihre Erfahrungen mit diesbezüglich offenen Berufsbildner:innen sind kongruent mit den Äusserungen der interviewten Experten aus der Berufsbildung.

4.2.2.4 Ergebnisse aus dem Interview mit einer SHP zu Talentförderung und Vorbereitung auf die angestrebte Berufslehre

Auch die interviewte SHP sieht die Wahlfächer als wichtiges Instrument, damit Lernende in der 3. Sek im Bereich ihrer Stärken gezielt gefördert werden können. Sie illustriert das am Beispiel des bereits erwähnten Schülers, der in Mathematik sehr stark ist und zugleich eine LRS-Diagnose hat:

SHP: Also ich denke z.B. an den Schüler, wo jetzt das Papier da vorne vorliegt, bei ihm wurde es genau so gemacht. Also er ist in all jene Wahlfächer reingebucht, wo er gut ist. Wobei bei ihm ist auch klar, er geht in die technische Richtung. Es ist auch er, von dem ich dir erzählt hatte.

CG: Mhm, der mit Geomatiker als Berufsziel?

SHP: Ja, genau. Wobei das eines seiner Berufsziele ist. Er ist im Moment noch am Schwanken, allenfalls zuerst Schreiner und danach technischer Zeichner zu machen.

CG: Ja.

SHP: Das hat er zusammen mit seinem Vater so besprochen, weil sein Vater in dieser Branche ist. Aber Fakt ist: Er ist wirklich ein ausgezeichneter Mathematiker. Das ist dort gemacht worden.

(Interview mit SHP vom 19. 9. 2023, Pos. 85-89)

Dieses Beispiel illustriert zugleich, wie Branchenkenntnisse innerhalb der Familie dazu genutzt werden können, um Zukunftspläne in Varianten zu schmieden.

4.2.3 Ergebnisse aus dem Interview mit dem Schulleiter einer Sekundarschule

Die Förderung der Motivation sieht der Schulleiter als Aufgabe der Klassenlehrpersonen, ohne dass er dazu die Einzelheiten kennt: „Das ist eher auf der Ebene der Klassenlehrpersonen, dass sie dort auf das schauen und versuchen, die Schüler zu motivieren, dass sie sich selber motivieren“ (Interview mit SL Sek vom 19. 9. 2023, Pos. 4). Wie Klassenlehrpersonen selber ihre Praxis in diesem Bereich beschreiben, war bereits Thema in Kap. 4.2.1.1. In seiner Deutung ist Motivation primär mit Erfolg verknüpft: „Weil die Eigenmotivation, das hat aus meiner Sicht immer auch damit zu tun, dass ich, wenn ich Erfolg habe, wenn es mir gut läuft, dann bin ich auch wieder motiviert, etwas zu tun. Und so etwas, den Turnaround zu finden, ist noch schwierig, aber ist möglich, aus meiner Sicht“ (Interview mit SL Sek vom 19. 9. 2023, Pos. 6), womit er Anknüpfungspunkte zu den Gedanken der SHP zum Thema Selbstwirksamkeit bietet. Die Schwierigkeit, die Motivation der Lernenden während der 3. Sek aufrechtzuerhalten, ist auch dem Schulleiter sehr vertraut:

Aber du kannst nicht sagen, sie bleiben ein Jahr lang dran. Irgendwann kippt es. Irgendwann, ich sage jetzt mal ab dem 2. Semester, um die Frühlingsferien herum, kämpfen alle Lehrpersonen damit, bei den meisten Schülern. Also es gibt wenige Schüler, es gibt schon vereinzelt, aber ich sage jetzt mal, das sind wirklich wenige, die wirklich bis am Schluss ganz motiviert mitarbeiten. (Interview mit SL Sek vom 19. 9. 2023, Pos. 62-64)

Im Allgemeinen geht er in Zusammenhang mit der Förderung von Selbstkompetenzen und konkret bei der Fähigkeit zur Selbsteinschätzung davon aus, dass aufgrund knapper Ressourcen der Fokus diesbezüglich auf jenen Schüler:innen liegt, wo sich das nicht von selber ergibt:

Ich denke ehrlich, von den Ressourcen her wird man bei den einen Schülern wahrscheinlich mehr ein Augenmerk darauf legen und bei den anderen weniger. Ich sage jetzt mal: Die, die gut laufen, die lässt man laufen, und investiert mehr Zeit bei jenen, wo es Schwierigkeiten gibt. (Interview mit SL Sek vom 19. 9. 2023, Pos. 12)

Die Unterstützung der Berufswahl verfolgt der Schulleiter im groben Überblick, d.h. seine diesbezüglichen Auskünfte decken sich mit den Aussagen der FLP und der SHP, bleiben aber allgemeiner, sodass es kein Zuwachs an Information wäre, diese nochmals im Detail wiederzugeben. Auch er hebt hervor, dass sich der Bewerbungsprozess immer weiter nach vorne verlagert, und wundert sich z.T., welche Formen das schon angenommen hat:

Ich habe nicht mit vielen darüber geredet. Was für mich aber klar ist, dass das Bewusstsein bei den Lehrpersonen da ist, dass der Bewerbungsprozess immer weiter nach vorne kommt. Also eben das mit der Schnupperlehre, für die schon eine Bewerbung geschrieben werden muss. Als Beispiel: Ich habe in den Sommerferien oder kurz danach, also wirklich in der ersten Woche, von verschiedenen Schülern gehört in der dritten Klasse, die schon eine Lehrstelle haben. Also da haben schon einige eine Lehrstelle, was eigentlich noch speziell ist. Das heisst, der Prozess ist klar weiter vorne. Die Lehrpersonen sind sich bewusst, dass das Auswahlverfahren eigentlich in der zweiten schon läuft. Also von daher gesehen muss eigentlich die Lehrperson schon vorher auf das schauen und sie darauf aufmerksam machen: „Wenn ihr an einen Ort geht und eine Schnupperlehre macht und euch eventuell dort bewerben wollt, dann gehört das dazu. Dann ist das schon wie ein Bewerbungsprozess und dort wirst du angeschaut.“ (Interview mit SL Sek vom 19. 9. 2023, Pos. 28)

Solche Beispiele früh vergebener Lehrstellen sind also Gesprächsstoff im Lehrerzimmer, aber eine Anpassung im Timing des Berufswahlfahrplans der Schule ist (noch) nicht erkennbar – vielleicht auch deshalb, weil diese Entwicklung mit Skepsis beobachtet wird.

In die Förderung von Textverständnis und Rechtschreibung hat der Schulleiter durch seine Unterrichtsbesuche zwar punktuelle Einblicke, aber ob die Tatsache, dass er dabei gefühlt mehr Rechtschreibförderung zu sehen bekommt, für den Unterricht insgesamt repräsentativ ist, muss offen gelassen werden. Auch er verweist auf die Impulse, die vom neuen Lehrmittel *Deutsch* zu erwarten sind, ohne dieses aber schon im Detail zu kennen: „Ich weiss nicht, wie es im neuen Deutschlehrmittel ist. Also weisst du, sie sind jetzt neu gestartet, oder? Und dort hat es sicher einen Bereich drin: Leseverständnis, wie gehe ich an einen Text heran?“ (Interview mit SL Sek vom 19. 9. 2023, Pos. 90).

Zum Thema LRS äusserte sich der Schulleiter folgendermassen: „Ich denke aber, wenn man ein schweres LRS anschaut und sich dann sagt: ‚Dieses Kind möchte Polymechaniker werden‘, dann denke ich, ist es schon eine rechte Herausforderung, um dann auch eine Lehrstelle zu finden“ (Interview mit SL Sek vom 19. 9. 2023, Pos. 18). Dabei bezog er sich auf Fälle von Schülern, die er vor mehreren Jahren an einer anderen Schule gehabt hatte:

Mir kommen andere Schüler in den Sinn, die ich in der Oberstufe gehabt habe, die wirklich ganz..., gut ich kann es vielleicht nicht ganz beurteilen, die viel schwerere LRS und viel grössere Probleme im Unterricht gehabt haben, um dem Unterricht zu folgen und ihre Leistungen zu bringen. (Interview mit SL Sek vom 19. 9. 2023, Pos. 20)

Was den Einsatz technischer Hilfsmittel angeht, so ist für den Schulleiter der Einsatz der Rechtschreibkorrektur in Word selbstverständlich, während er mit anderen Hilfsmitteln noch keine

Erfahrungen hat. Deshalb konnte er sich nur dazu äussern, unter welchen Voraussetzungen dies für ihn grundsätzlich denkbar wäre, wenn in Zukunft alle Schüler:innen mit einem Laptop oder iPad ausgestattet²¹ sein werden:

Dann denke ich, dann gibt es wahrscheinlich verschiedene Möglichkeiten. Die Frage ist: Gibt es dann auch die entsprechenden Programme oder die Tools, die das in dem Sinn unterstützen? Und die müssen ja auch gut sein, auch eine gewisse Qualität haben, also finde ich. (Interview SL Sek vom 19. 9. 2023, Pos. 98)

Bei der Förderung bei LRS ist der Schulleiter primär über die Verteilung sonderpädagogischer Ressourcen involviert. Oft dreht sich die Frage darum, ob die Förderung über SHP- oder Logopädie-Lektionen erfolgen soll:

Da ich nicht Spezialist bin, ist es immer schwierig in solchen Momenten. Und oft habe ich es auch erlebt, hat man dann gesagt, es gibt so viele Überschneidungen, es kann sowohl als auch sein. Und dann hat man geschaut, wer mehr Kapazität hat. Und dann hat man gesagt: „Gut, dann macht es die SHP“, weil man noch andere Kinder hatte, die Logo benötigten. Also dort spielen dann die anderen Einflüsse, die Ressourceneinflüsse auch noch rein. Und ehrlich gesagt, ich könnte jetzt diesen Schnitt nicht machen. (Interview Schulleiter Sekundarschule, Pos. 102)

Für die im Zitat erwähnten Ressourceneinflüsse gelten im Kanton Zürich gemäss der Verordnung über sonderpädagogische Massnahmen folgende Rahmenbedingungen: „Auf der Sekundarstufe legen die Gemeinden Art und Umfang der Integrativen Förderung fest“ (VSM, § 8 Abs. 2). Für Therapien, zu welchen auch die Logopädie gehört, legt § 11 der VSM für die Sekundarstufe ein Höchstangebot von 0,1 Vollzeiteinheiten fest. Ob auf Sekundarstufe überhaupt Therapien angeboten werden müssen, ist nicht festgelegt. Zwar steht im Volksschulgesetz: „Die Gemeinden bieten Integrative Förderung, Therapien und Aufnahmeunterricht an“ (VSG, § 35). Doch es ist offen gelassen, ob dies für alle Stufen gilt, weil in der Verordnung nur ein Höchstangebot, aber kein Mindestangebot festgelegt ist. Damit haben die Gemeinden auf der Sekundarstufe freie Hand, welche sonderpädagogischen Ressourcen sie überhaupt zur Verfügung stellen wollen, d.h. die Schulpflege kann für jedes Schuljahr erneut beschliessen, wie der finanzielle Rahmen für sonderpädagogische Massnahmen auf der Sekundarstufe aussehen soll.

Der Schulleiter sieht die Wahlfächer ebenfalls als wichtiges Instrument, um den Schüler:innen Schwerpunktsetzungen in der 3. Klasse zu ermöglichen, die ihnen für ihren späteren Beruf nützlich sind. Zugleich gibt er einen Einblick in die diesbezüglichen Grenzen, die von den Ressourcen her gegeben sind:

Es ist jetzt aber so, ich kann ja nicht als Schule einfach für zwei oder drei Schüler ein Wahlfach anbieten. Also haben wir dort wie eine natürliche Regulation. Wir haben Ressourcen. Diese müssen auf die Schüler verteilt werden. Ich kann nicht irgendwie hundert Wahlfächer machen, sondern ich kann nur diejenigen, die in dem Sinn im finanziellen Rahmen für so viele Schüler möglich sind. Du hast Schülerzahlen, die du haben musst. Es kann sein, dass du in der Algebra vielleicht 20 hast und in einem Franzkurs hast du vielleicht einmal 7. Und dann kannst du sagen, gut, du kannst eine Mischrechnung machen. Also es gibt schon Möglichkeiten. Aber wenn du darauf gehst und sagst: „Für diesen Schüler müssten wir jetzt etwas ganz Spezielles haben“, dann kannst du das natürlich im Wahlfachbereich

²¹ Zum Zeitpunkt des Interviews bestand bereits ein Grundsatzentscheid, die SuS der Schule künftig mit individuellen Geräten auszustatten, ohne dass die technischen Details bekannt waren.

nicht machen. Da kannst du einfach das anbieten, das auch durch die Vorgabe vom VSA, wie viele Stunden die Schüler haben müssen und welche Wahlfächer man haben kann, also von daher gesehen bist du schon etwas gebunden. [...] Und von daher gesehen gibt es einfach solche Einschränkungen, welche dir die Vorgabe geben. Dann ist es natürlich auch so, es kommt immer auch darauf an, welche Lehrer ich habe. Ich kann ja nicht irgendwelche Wahlfächer anbieten, wenn ich keine Lehrpersonen habe, die das unterrichten können. Also ist dort auch schon eine gewisse Einschränkung da. Das ist auch ein Teil, der halt hineinspielt. Es wäre nicht richtig, grundsätzlich zu sagen: „Ich kann einfach alles machen, ich kann alles anbieten.“ Das stimmt nicht. Wenn ich keine Lehrperson habe, die es unterrichten kann, kann ich es nicht anbieten. (Interview mit SL Sek vom 19. 9. 2023, Pos. 38-39)

Junge MINT-Talente, die in dieser Arbeit im Fokus stehen, haben aber vermutlich den Vorteil, dass das Zustandekommen der für sie wichtigen Wahlfächer selten ein Problem sein dürfte. Denn es gibt vergleichsweise viele Berufe und Lehrstellen, wofür z.B. die Wahlfächer Algebra, Geometrie oder Physik benötigt werden. Ob dies für alle MINT-Wahlfächer gilt oder ob es für Chemie oder Biologie bereits anders aussieht, wenn eine Sek nicht gerade im Einzugsgebiet einer grossen Pharmafirma liegt, muss hier aber offen bleiben.

Kontakte zwischen der Sek und der Berufsschule sind auch gemäss der Erfahrung des Schulleiters kaum üblich: „Ja, also ich würde sagen, wenig bis null. Kontakte hast du nicht in die Berufsschule, sondern mehr mit Berufsleuten“ (Interview mit SL Sek vom 19. 9. 2023, Pos. 76). Die Kontakte mit den Berufsleuten betreffen den bereits von der SHP geschilderten Anlass für simulierte Bewerbungsgespräche. Manchmal besuchen KLPs ihre Schüler:innen auch beim Schnuppern während der Schnupperwoche. Falls Schüler:innen der Sek selbst die Besuchstage der Berufsschule nutzen möchten, um sich einen ersten Eindruck zu verschaffen, so liesse sich das mit einem Joker-Tag machen: „Für eine Dispensation hatte ich im letzten Jahr nie einen solchen Fall. Wenn Schüler das machen, ist das erste, was man sagt: ‚Dann nimmst du einen Joker-Tag und gehst das anschauen.‘“ (Interview mit SL Sek vom 19. 9. 2023, Pos. 82).

Die Abschlussfrage, was ihm im Bereich Schulentwicklung wichtig wäre, beantwortete der Schulleiter mit Überlegungen, wie eine weiter gehende Individualisierung aussehen könnte, die zugleich mit gemeinschaftlichem Lernen verbunden ist:

Also eigentlich ist es für mich so, ich bin von Anfang an gross geworden mit gemeinschaftlichem und individuellem Arbeiten. Das sind so die zwei Teile, die ich ganz wichtig finde. Und der individuelle Teil ist eine extreme Herausforderung, ist aber auch eine grosse Möglichkeit, die Schüler individuell zu fördern. Und wenn man dort mehr Zeit investieren könnte, individuelle Programme für die Kinder machen. Das haben wir hier nicht. Das wäre etwas, das ich..., das heisst aber nicht, dass sie nur noch individuell arbeiten, das finde ich nicht gut. Einfach in dem Bereich drin, ich sage, es muss ausgewogen sein. Du musst im Team arbeiten können, du musst aber auch selbst arbeiten können. Und das muss ausgewogen sein. Und der individuelle Teil, dort Lernprogramme für die Kinder zu haben, das wäre etwas. Aber dort sind wir noch extrem weit weg. Für jedes Kind einen individuellen Plan zu machen, das ist eine extreme Herausforderung. Und da müsstest du die Schule völlig anders gestalten. Und ob man dann die gewünschten Resultate auch erreicht, ist auch noch die Frage. Weil dann die Eigenmotivation auch entscheidend dafür ist, wie vertieft sie lernen und sich aufs Lernen einlassen wollen. Das ist ein Teil, wo ich sagen würde, das wäre wie eine Vision, die ich gerne hätte, dass wirklich die dort, wo sie ihre Schwächen haben, arbeiten können, respektive dort, wo sie stark sind, dort schneller weiterarbeiten können. Das ist aber dann ganz ein flexibles System, das du haben musst. Und für eine Lehrperson mit 24 Kindern aus meiner Sicht nicht leistbar. (Interview SL Sek 19. 9. 2023, Pos. 132-136)

Er sieht dies also eher als Vision und kann sich nicht recht vorstellen, dass dies tatsächlich leistbar sein könnte.

4.2.4 Zusammenfassung der Ergebnisse aus den Sekundarschulen

Auch in den Sekundarschulen werden jene Kompetenzen als bedeutsam erachtet, welche sich die Berufsbildner von ihren künftigen Lernenden wünschen. Entsprechend vielfältig ist die bereits vorhandene pädagogische Praxis, um diese zu fördern.

Für die Förderung von Selbst- und Sozialkompetenzen hat KLP1 sehr gute Erfahrungen mit regelmässigem individuellem Feedback gemacht. Motivation und Durchhaltewillen werden als eng miteinander verknüpft gesehen. Als Ansatzpunkte für deren Förderung bewähren sich im Schulalltag vor allem Wahlmöglichkeiten und die Verknüpfung schulischer Anforderungen mit individuell bedeutsamen Zielen, insbesondere der Bezug zu Anforderungen des angestrebten Berufes und der entsprechenden Lehre. Die SHP sieht den Kern für die Entwicklung von Motivation und weiteren Selbstkompetenzen in der Erfahrung von Selbstwirksamkeit und räumt dieser in ihrer Förderarbeit eine zentrale Stellung ein, d.h. sie verknüpft Anforderungen mit für die Lernenden individuell bedeutsamen Zielen und ermöglicht ihnen Erfolgserlebnisse, wo sie durch eigene Anstrengung kleine Schritte auf dem Weg zu ihrem übergeordneten Ziel meistern und so die Erfahrung machen, dass ihr Einsatz Früchte trägt. Für die motivierende Kraft individuell bedeutsamer Ziele und erfahrener Selbstwirksamkeit wurden Beispiele sowohl für das Lernen in der Schule als auch für das persönliche Engagement im Berufswahlprozess berichtet.

Im Bereich der Fach- und Methodenkompetenzen wird das Experimentieren in den Naturwissenschaften als besonders prädestiniert angesehen, um den Ablauf eines Forschungsprozesses einzuüben, d.h. im Kleinen ein Experiment eigenständig zu planen, dies methodisch korrekt umzusetzen, diesen Prozess und das Ergebnis zu dokumentieren und zu reflektieren und bei Bedarf einen neuen Anlauf dieses Forschungskreislaufes mit nötigen Verbesserungen in Angriff zu nehmen. Für die Aneignung von MINT-Fachkompetenzen, welche für den angestrebten Beruf benötigt werden, aber über den obligatorischen Schulstoff hinausgehen, sind die Wahlfächer in der 3. Sek das primäre Mittel der Wahl. Zusätzlich steht das Instrument Lernpass plus als Hilfsmittel für individualisiertes Lernen zur Verfügung, um gezielt in Abstimmung mit dem Anforderungsprofil des Berufes jene Wissenslücken zu schliessen und Kompetenzen aufzubauen, die für einen erfolgreichen Start in der angestrebten Lehre benötigt werden. Die Arbeit mit Lernpass plus wird zudem als Chance genutzt, den Schüler:innen einen wachsenden Teil der Verantwortung für ihr eigenes Lernen zu übertragen und dadurch von ihnen proaktives Denken im Bereich der Steuerung des eigenen Lernens zu fordern. Der Projektunterricht in der 3. Klasse bietet schliesslich das grösste Gefäss für ein eigenständiges Projekt, wo sich individuelle Talente bis hin zu weit überdurchschnittlichen Leistungen entfalten können und das Zusammenspiel aller bisher entwickelten Kompetenzen zur Geltung kommt.

Die Unterstützung der Jugendlichen im Berufswahlprozess ist den Sekundarschulen sehr wichtig. Auch die Lehrpersonen erachten die Schnupperlehre als eminent wichtig, damit sich Jugendliche ein realitätsnahes Bild von ihren Wunschberufen machen können. Deshalb messen sie deren Vorbereitung und nachträglicher Reflexion hohe Bedeutung zu. Dass sich der Bewerbungsprozess immer weiter nach vorne in die 2. Klasse der Sekundarschule verlagert, wird nachdenklich zur Kenntnis

genommen. Das Schreiben von Schnupperbewerbungen nimmt in der 2. Sek einen wichtigen Platz ein. In die Förderung der Aufttritts- und Kommunikationskompetenz, welche in der Schnupperlehre und im Bewerbungsprozess allgemein als sehr wichtig angesehen werden, wird viel investiert. Simulierte Bewerbungsgespräche sind ein fester Teil im Berufswahlfahrplan beider Schulen, wo Interviews geführt wurden. Zugleich herrscht Einigkeit, dass in diesem Bereich ein so grosser Bedarf besteht, dass sich die Klassenlehrpersonen Gedanken machen, wie sie diese Förderung noch weiter optimieren können, und entsprechende Projekte erproben.

Bezogen auf LRS zeigen die Interviews mit den KLPs, wie die Förderung der von LRS betroffenen Bereiche Lesen und Rechtschreibung für die ganze Klasse aussieht: In der Rechtschreibung werden Regeln und Strukturen herausgearbeitet und die Überprüfung selbst geschriebener Texte in mehreren Durchgängen mit Checklisten geübt. Die SHP beobachtet oft, dass erst auf der Grundlage dieses Wissens auch die Rechtschreibkorrektur als Hilfsmittel effizient genutzt werden kann. Für das Leseverständnis werden verschiedene Strategien ausprobiert und eingeübt, damit sich die Lernenden ein Repertoire an Strategien aufbauen, um sich Texte zu erschliessen. Die gleichen Ziele, einfach in noch stärker individualisierter Form, verfolgt auch die interviewte SHP und empfiehlt dafür insbesondere das Lehrmittel *Lesen. Das Training* (Kruse et al., 2013). Als wichtig erachtet sie zudem den Nachteilsausgleich und spricht sich dafür aus, diesen so zu gestalten, dass er inhaltlich für die Lehre übernommen werden kann. Bei Bedarf knüpft sie auch Kontakte zu Berufsbildner:innen, um dies zu unterstützen.

Die Schwierigkeit, dass die Jugendlichen während der ganzen 3. Sek motiviert weiter lernen, wird auch in den Sekundarschulen als grosse Herausforderung angesehen. Zur Aufrechterhaltung der Lernmotivation wird immer wieder der Bezug der Lerninhalte zur Zukunft im Berufsleben hervorgehoben. Besonders gut gelingt dies in der Arbeit mit Lernpass plus und in den Wahlfächern. Schwieriger ist dies bei Lerninhalten, die für alle obligatorisch sind, aber nicht für alle direkt mit dem eigenen künftigen Beruf in Zusammenhang stehen – insbesondere dann, wenn die Schüler:innen denken, dass ihre Zeugnisnoten in der 3. Sek keinen Menschen mehr interessieren würden. Deshalb würden sich die KLPs wünschen, dass die Lehrbetriebe Interesse an den Schulzeugnissen ihrer künftigen Lernenden aus der 3. Sek zeigen, um diesen in den Augen der Jugendlichen echte Bedeutsamkeit zu verleihen. In einem Fall, wo das tatsächlich geschehen ist, konnte dies sogar für die ganze Klasse fruchtbar gemacht werden.

4.3 Abgeleitetes Kategoriensystem

Das ganze Kategoriensystem mitsamt den Definitionen der einzelnen Kategorien und Ankerbeispielen befindet sich im Anhang. Definitionen wurden für alle Kategorien auf allen Ebenen formuliert, die Ankerbeispiele nur für die Unterkategorien, zu welchen die Codierungen gruppiert wurden.

Folgende Hauptkriterien wurden gebildet:

- Erfahrungen und Einstellungen zu LRS
- Schwierigkeiten bei LRS
- Lösungen für Probleme mit LRS
- Berufswahlprozess
- Lehrlingsselektion

- Anforderungen des Berufes
- Stärken (von Jugendlichen)
- Wünsche der Berufsbildung an die Sek
- Pädagogische Interventionen
- Schulentwicklung

Die Entscheidung für die Bildung dieser Kategorien war stark vom Ziel geleitet, Textstellen so zu markieren und zu gruppieren, dass dies der effizienten Auswertung mit Blick auf die Fragestellung diene. Deshalb gibt es Überschneidungen zwischen den Kategorien, die daher rühren, dass diese wie Scheinwerfer sind, welche dasselbe Phänomen aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten: So entsprechen z.B. Stärken von Jugendlichen, welche Lehrbetriebe schätzen, den Kriterien der Lehrlingsselektion, betreffen oft Anforderungen des Berufes und kommen erneut in Zusammenhang mit den Wünschen der Berufsbildner und mit pädagogischen Interventionen zur Sprache, die ihrer Förderung dienen.

Aussagen des Lernenden, was in seiner eigenen Sekundarschulzeit wie hilfreich war, wurden auch als Wünsche der Berufsbildung an die Sekundarschulen kategorisiert. Dies weil es die Kernidee des mit dem Lernenden geführten Interviews war, dass sein Blick zurück auf die Sekundarschule vor dem Hintergrund seiner Erfahrungen in der Berufslehre zusätzliche Hinweise gibt, wie die Sekundarschulen ihre Schüler:innen optimal auf die Berufslehre vorbereiten können.

Manchmal gibt es zu einer Hauptkategorie auch allgemeine Aussagen, die zu keiner der inhaltlich spezifizierten Unterkategorien passen. Dann wurde dafür eine Unterkategorie für entsprechende allgemeine Aussagen geschaffen, also z.B. *Berufswahlprozess allgemein*. Analog wurde auch eine Ebene tiefer vorgegangen. So wurde z.B. die mittlere Unterkategorie *Nachteilsausgleich* innerhalb der Hauptkategorie *Lösungen für Probleme mit LRS* wie folgt noch weiter ausdifferenziert:

- Nachteilsausgleich allgemein
- Zeitzuschlag und weitere Massnahmen im Nachteilsausgleich
- Grenzen des Nachteilsausgleichs
- Vorerfahrungen mit Nachteilsausgleich aus der Sek
- Beantragung Nachteilsausgleich
- Zuständigkeit für Nachteilsausgleich

Gerade weil es Überschneidungen zwischen den Hauptkategorien gibt, haben sich die Zuordnungen der Unterkategorien zu Hauptkategorien im Verlauf der Entwicklung des Kategoriensystems verändert. Meist gab es zumindest einen gewissen Vorteil für die gewählte Lösung im Vergleich mit möglichen Alternativen. In zwei Fällen waren solche Umgruppierungen aber eine Ermessensfrage, die auch genauso gut anders hätte entschieden werden können: Die Kategorie *Simulierte Bewerbungsgespräche* war ursprünglich als Unterkategorie der Hauptkategorie *Pädagogische Praxis* gebildet worden, wurde aber schliesslich in die Hauptkategorie *Berufswahlprozess* integriert. Weil sie mit beiden Hauptkategorien in Beziehung steht, wurde ihre Markierung in der Farbe der Hauptkategorie *Pädagogische Praxis* beibehalten, um diesen *doppelten Bezug* besser in sichtbar zu machen. Während bei einer quantitativen Auswertung solche Schnittmengen zwischen Kategorien zu Problemen führen und eine Anpassung der Konstruktion der Kategorien nahelegen würden, sind

solche doppelten Bezüge für eine qualitative Analyse durchaus informativ. Im zweiten Fall wurde die ursprüngliche Hauptkategorie *Tipps an (künftige) Lernende* als Unterkategorie in die Hauptkategorie *Berufswahlprozess* integriert, weil diese Tipps überwiegend Orientierung dabei bieten, den passenden Beruf und Ausbildungsplatz zu finden. Auch hier wurde die ursprüngliche Farbe der Markierung beibehalten.

5 Diskussion

5.1 Beantwortung der Fragestellung

Zu Beginn dieses Kapitels sei nochmals die Fragestellung in Erinnerung gerufen:

- 1) *Welches Handlungsrepertoire müssen die Jugendlichen für den erfolgreichen Übergang in eine anspruchsvolle MINT-Berufslehre aufbauen?*
 - a. *um ihr MINT-Talent zu entfalten?*
 - b. *um ihre Lernschwierigkeiten in Zusammenhang mit LRS zu meistern?*
 - c. *um die passende Lehrstelle – d.h. im passenden Beruf und im passenden Ausbildungsbetrieb – zu finden?*
 - d. *um in der Lehre – d.h. im Lehrbetrieb und in der Berufsschule – erfolgreich zu sein?*

- 2) *Was können Sekundarschulen konkret tun, um die Jugendlichen in diesem Entwicklungs- und Entscheidungsprozess wirkungsvoll zu unterstützen?*
 - a. *durch Talentförderung und individuelle Fokussierung auf Stärken?*
 - b. *durch Fördermassnahmen im Bereich von LRS?*
 - c. *in der Begleitung des Berufswahlprozesses?*

- 3) *Welche Erwartungen und Wünsche hat die Berufsbildung – also Lehrbetriebe und Berufsschulen – an zukünftige Lernende und an die Sekundarschulen?*

Während die Fragestellung ihren Ausgangspunkt bei den Jugendlichen und ihrem Handlungsrepertoire nimmt, nahm der Forschungsprozess den umgekehrten Weg und wandte sich zunächst den Erwartungen und Wünschen der Experten aus der Berufsbildung zu. Die Beantwortung der Fragestellung folgt der Reihenfolge des Forschungsprozesses, d.h. sie beginnt mit der Frage 3, geht dann zur Frage 1 über und findet ihren Abschluss in der Frage 2.

5.1.1 Beantwortung der Frage 3 nach den Erwartungen und Wünschen der Berufsbildung an zukünftige Lernende und an die Sekundarschulen

Die Berufsbildung wünscht sich Lernende, welche jene Kombination an fachlichen und überfachlichen Kompetenzen mitbringen, die dem Anforderungsprofil des jeweiligen Berufes entsprechen. Im *fachlichen Bereich* sind das für die in dieser Arbeit genauer betrachteten Berufe des Konstrukteurs, des Polymechanikers und des Elektronikers primär gute bis sehr gute Leistungen in *Mathematik, Geometrie und räumlichem Vorstellungsvermögen und Physik*. Während für Konstrukteur:innen das kreative technische Problemlösen im Fokus steht, benötigen Polymechaniker:innen und Elektroniker:innen auch handwerkliches Geschick.

Mindestens so wichtig wie die fachlichen sind die erwarteten überfachlichen *Selbst-, Sozial- und Methodenkompetenzen*, nach welchen die Lehrbetriebe bei der Auswahl von Lernenden Ausschau halten. Besonders hervorgehoben wurden:

- eine gute Selbsteinschätzung und Reflexion,
- Begeisterung für den Beruf, Motivation und Durchhaltewillen,

- proaktives Denken, Selbständigkeit und Eigeninitiative
- Kommunikation und Auftrittskompetenz
- methodisch-zielgerichtetes und strukturiertes Vorgehen
- Teamfähigkeit
- Gewissenhaftigkeit und Ehrlichkeit, d.h. auch Mut, zu eigenen Fehlern zu stehen und diese zu korrigieren
- Anstand und Höflichkeit

Dementsprechend wünscht sich die Berufsbildung ganz generell, dass die Sekundarschulen die Jugendlichen in einer Art und Weise fördern, dass diese die gewünschten Kompetenzen entwickeln. Zusätzlich wünscht sich die Berufsbildung, dass die Sekundarschulen auch *Möglichkeiten der individuellen Spezialisierung* bieten, damit sich die Jugendlichen möglichst massgeschneidert auf das Anforderungsprofil des gewünschten Berufes ausrichten und sich gezielt jenes Wissen aneignen, das sie für einen erfolgreichen Start in die Lehre im jeweiligen Beruf benötigen.

Weil sich die *Berufswelt von der Schule unterscheidet*, wünschen sich die interviewten Berufsbildner auch, dass die Sekundarschulen *die Jugendlichen für diesen Unterschied sensibilisieren*. Das bedeutet, dass Qualitäten wie z.B. proaktives Denken oder Anstand nicht nur an und für sich gefördert werden, sondern dass diese Förderung von einer Kommunikation begleitet wird, die den Jugendlichen gegenüber immer wieder betont, wie wichtig und geschätzt diese Qualitäten in der Berufswelt sind. Ein weiterer wichtiger Wunsch der Berufsbildung ist es, dass Jugendliche von der Schule darin unterstützt werden, *schon vor der Schnupperlehre so realistische Vorstellungen von ihrem Wunschberuf* zu entwickeln, dass sie beim Abschlussgespräch der Schnupperlehre überzeugend darlegen können, warum sie diesen Beruf erlernen möchten. Diese Erwartung können die Jugendlichen nur erfüllen, wenn sie im Vorfeld gründlich über den Beruf und die Firma recherchiert haben.

Bezogen auf LRS wünscht sich die Berufsbildung, dass betroffene Jugendliche *gute Strategien in der Nutzung von Hilfsmitteln* wie z.B. Rechtschreibkorrektur mitbringen und ihre Schwäche so kompensieren können, dass diese im Ausbildungsalltag möglichst wenig in Gewicht fällt. Für die Berufsschule bedeutet dies, dass die Strategien so gut sein sollten, dass ein Nachteilsausgleich, der einen Zeitzuschlag und das Schreiben am Computer für längere Texte beinhaltet, ausreicht, um die Anforderungen der Ausbildung erfüllen zu können. Das bedeutet auch, dass beim heutigen Stand der üblichen Hilfsmittel *die Fähigkeit benötigt wird, zumindest kurze Texte und Anweisungen präzise zu lesen und zu verstehen* – wenn nötig etwas langsamer, aber ohne Abstriche beim inhaltlichen Verständnis. Elektroniker:innen und Konstrukteur:innen müssen auch mit längeren technischen Texten zurechtkommen, haben aber den Vorteil, am Computer zu arbeiten, und könnten allenfalls zusätzlich eine Vorlese-Funktion verwenden. Falls dieses zusätzliche Hilfsmittel benötigt wird, ist es entscheidend, dass betreffende Lernende auch im Umgang damit bereits eine gute Routine mitbringen. Für Lehrbetriebe ist es wichtig, dass die Nutzung von Hilfsmitteln ohne Einbussen der beruflichen Leistungsfähigkeit und mit möglichst wenig zusätzlichem Aufwand zu bewerkstelligen ist. Mit dem Bedarf an zusätzlichen Hilfsmitteln ergeben sich also auch zusätzliche Wünsche an die Sekundarschule, die Lernenden in deren Nutzung zu schulen.

In den Interviews wurde immer wieder betont, dass eine LRS kein Hinderungsgrund für eine anspruchsvolle MINT-Lehre sei, solange es sich um eine moderat ausgeprägte LRS handle. Ob das, was die Experten als moderate Ausprägung von LRS erleben, auch in der Bildungsbiografie der

Lernenden schon von klein auf eine milde Form von LRS war, ist damit aber noch nicht sicher. Es ist genauso gut denkbar, dass sich die betroffenen Lernenden in harter Arbeit und durch kompetente Förderung so gute Kompensationsstrategien angeeignet haben, dass ihre LRS im Alter der Schnupperlehre und während der Berufsausbildung einfach für ihre Berufsbildner:innen und Berufsschullehrpersonen als moderat *erscheint*. Diese Perspektive verleiht den Kompensationsstrategien eine Bedeutung, die noch über das hinausgeht, was in den expliziten Äusserungen diesbezüglich in den Interviews sichtbar wurde.

5.1.2 Beantwortung der Frage 1 nach dem von den Jugendlichen benötigten Handlungsrepertoire für einen erfolgreichen Übergang in eine anspruchsvolle MINT-Berufslehre

Der Aufbau des *Handlungsrepertoires für die Entfaltung eines MINT-Talentes (Frage 1a)* umfasst zunächst das *fachspezifische Handlungsrepertoire*, wie es z.B. für das Lösen von Algebra-Aufgaben nötig ist. Dieses wurde in dieser Arbeit nicht im Detail untersucht, weil klar ist, auf welchem institutionalisierten Weg die Jugendlichen die Möglichkeit haben, dieses aufzubauen: über den Besuch der entsprechenden Wahlfächer in der 3. Sek. Hinzu kommt ein *methodisches Handlungsrepertoire*, welches mehreren MINT-Fächern und MINT-Berufen gemeinsam ist und in der Schule im Rahmen des naturwissenschaftlichen Unterrichts als Forschungskreislauf beim Experimentieren vermittelt wird: einen Versuch planen, durchführen, beobachten, auswerten und evaluieren. Hierbei greifen das methodische Handlungsrepertoire im eigentlichen Sinn und ein *Handlungsrepertoire der Metakognition und Selbststeuerung* beim Umsetzen dieses Ablaufs und beim Lernen ganz allgemein ineinander. Je nach Beruf gehören auch handwerkliche Kompetenzen zum berufsbezogen fachspezifischen Handlungsrepertoire.

Zur Entfaltung des eigenen Talents gehört es aber auch, diesen *langfristigen Lernprozess zielgerichtet zu steuern* und sich für die damit verbundenen lang anhaltenden Lernanstrengungen zu motivieren. Die motivierende Kraft persönlich bedeutsamer Ziele kam in mehreren Interviews zur Sprache und entspricht im Kontext der Talententwicklung dem Konzept des *telischen Lernkapitals* (Ziegler, 2011a). Weil die Talententwicklung auf dazu geeignete Soziotope angewiesen ist, ist es für Jugendliche von Vorteil, wenn sie eine gute Spürnase entwickeln, wo sie passende ökologische Nischen finden können, die der Entfaltung ihres Talents förderlich sind und von Ziegler (2011b) als *Lernsoziotope* bezeichnet werden. Wenn sie zudem ein Handlungsrepertoire entwickeln, wie sie Soziotope so mitgestalten können, dass diese ihre Talententwicklung zusätzlich begünstigen, dann ergibt sich daraus ein weiterer Trumpf für ihre Talententwicklung. Ein konkretes Beispiel wäre es, mit Gleichgesinnten in der Freizeit ins Technorama in Winterthur zu gehen oder den Kurs *Electronics4you*²² an der Fachhochschule OST in Rapperswil zu besuchen, welchen der interviewte Lernende empfohlen hat. Dies läuft auch darauf hinaus, sich Freunde auszuwählen, welche die Interessen in der eigenen Talentdomäne teilen oder diesen zumindest wohlwollend gegenüberstehen, also keinen Gruppendruck der lernfeindlichen Art ausüben. Sternberg (2003) sieht diese *Fähigkeit, sich je nach Bedarf an Umwelten anzupassen, diese mitzugestalten und auch gezielt auszuwählen als wesentlichen Teil erfolgreicher Intelligenz* an. Sie zieht sich wie ein roter Faden durch die Biografie von Menschen, denen es gelingt, ihre Talente zu entfalten.

²² für Informationen zum Kurs: <https://www.ost.ch/de/die-ost/campus/campus-rapperswil-jona/nachwuchs/electronics4you>

Wichtig für die Talententwicklung ist es auch, die *Schwierigkeiten mit LRS so weit kompensieren zu können, dass die Möglichkeit des Lernens aus Texten offensteht*: zunächst für das Lernen an der Berufsschule, aber im Idealfall auch für die spätere kompetente Nutzung von Fachliteratur, was Perspektiven für ein mögliches Studium an einer Fachhochschule eröffnet.

Welches ist nun aber das konkrete *Handlungsrepertoire, welches Jugendliche am Übergang in eine anspruchsvolle MINT-Lehre im Umgang mit ihrer LRS benötigen (Frage 1b)*? Zunächst benötigen sie ein *Repertoire an Textverständnisstrategien*, die es ihnen erlauben, in der Berufsschule mit Texten zu lernen, also insbesondere mit den Büchern für Fachkunde, aber auch mit Lehrmitteln im allgemeinbildenden Unterricht. Dazu gehört nicht nur, das Gelesene zu verstehen und so gründlich zu verarbeiten, dass es zu einer Aneignung der Inhalte kommt, sondern auch Strategien, um Informationen gezielt nachzuschauen. Das *gezielte Suchen von Informationen in Texten* wird auch im Umgang mit technischen Anleitungen benötigt; Berufsbildner 4 nennt es diagonales Lesen. In schriftlichen Prüfungen bzw. praktischen Prüfungen mit schriftlich gestellten Aufgaben wird die Fähigkeit benötigt, *kurze Texte sehr präzise zu lesen und zu verstehen*. Solange diese Leseanforderungen ohne zusätzliche technische Hilfsmittel bewältigt werden, wird eine LRS in der Welt der Berufsbildung als moderat wahrgenommen und gilt damit nicht als Hindernis für eine anspruchsvolle Lehre. Weiter muss auch in technischen Berufen per E-Mail kommuniziert werden. Damit Rechtschreibschwierigkeiten nicht nach aussen sichtbar werden, benötigen die Lernenden *Routine in der Nutzung der Rechtschreibkorrektur*. Die Grundlage dafür, dass dies gelingt, sind *Grammatikkenntnisse und eine bewusste Nutzung der morphematischen Rechtschreibstrategie*, um aus der Auswahl an Korrekturvorschlägen jeweils die korrekte Wahl zu treffen. Dies gilt erst recht für jene Berufe, zu deren Aufgaben zusätzlich noch das Schreiben von Prüfberichten oder technischen Anleitungen gehört.

Das im vorangegangenen Abschnitt umschriebene Handlungsrepertoire für den Umgang mit den Herausforderungen von LRS entspricht dem, was die interviewten Berufsbildner sich unter einer *moderat ausgeprägten, gut handhabbaren LRS* vorstellen. Wer *zusätzliche Hilfsmittel* benötigt, braucht dafür nicht nur eine gute Routine in deren Nutzung, sondern auch *kommunikative Überzeugungsfähigkeit mit einer ansteckenden Bewältigungszuversicht*. Die aussichtsreichste Konstellation, um z.B. die Vorlesefunktion am Computer im Lehrbetrieb nutzen zu können, wäre vermutlich die, wenn Lernende grundsätzlich ihre Aufgaben auch ohne deren Nutzung erfüllen könnten, mit deren Nutzung aber schneller werden: Dann würden sie sich immer noch innerhalb dessen bewegen, was in dem bei Experten aus der Berufsbildung verbreiteten Deutungsmuster einer moderaten LRS entspricht, und damit keinen Anlass zur Sorge geben. Zugleich würden sie einen proaktiven Vorschlag zu einer technischen Optimierung liefern, also an ein weiteres Deutungsmuster zu besonders geschätzten Qualitäten anknüpfen. Anhand dieses Beispiels lässt sich generalisierend sagen, dass *ein kommunikatives Handlungsrepertoire, welches an im entsprechenden Soziotop verbreitete Deutungsmuster anknüpft*, eine erfolversprechende Form dessen ist, was Sternberg (2003) als Fähigkeit zur Anpassung an und Mitgestaltung von Umwelten bezeichnet. Das *Aushandeln der Nutzung von unverzichtbaren zusätzlichen Hilfsmitteln* übersteigt jedoch schnell das, was Jugendliche alleine schultern können. Bei der Beantwortung der Frage 2 wird dieses Thema erneut aufgegriffen und unter dem Aspekt beleuchtet, dass SHPs den Zugang zu spezialisierter Beratung vermitteln können.

Im *Handlungsrepertoire, um eine passende Lehrstelle zu finden (Frage 1c)*, spielen *Kommunikation und Auftrittskompetenz* eine wichtige Rolle, denn viele der Qualitäten, welche die Lehrbetriebe von

ihren Lernenden erwarten, werden erst in der Kommunikation und in der zwischenmenschlichen Interaktion sichtbar. Der Schlüsselmoment im Berufswahlprozess, um diese Qualitäten zu zeigen, ist die Schnupperlehre. *Erfolg in der Schnupperlehre setzt letztlich eine ganz bestimmte Form der Performanz voraus.* Damit diese gelingt, müssen sich Lernende bewusst sein, welche Qualitäten besonders gefragt sind (vgl. Beantwortung der Frage 3 aus der Fragestellung in Kap. 5.1.1), und ein *Handlungsrepertoire aufbauen, mit welchem sie diese Qualitäten zeigen können.* Dies bedingt ein gutes Wissen darüber, welche Handlungen wie wirken. Für das Ziel, während der Schnupperlehre Begeisterung für den Beruf zu zeigen, sind z.B. folgende Handlungen geeignet:

- mit gezielten Fragen Interesse für den Beruf zeigen und durch die Qualität der Fragen erkennen lassen, dass man bereits gründlich recherchiert und sich ernsthaft mit dem Beruf auseinandergesetzt hat
- über Hobbys berichten, die einen ähnlichen MINT-Bezug haben wie der gewünschte Beruf
- Freude an der Tätigkeit so zum Ausdruck bringen, dass dies registriert wird, also mit Mimik und Worten
- bei der Tätigkeit eigene Ideen und Vorschläge machen, um proaktives Denken und Interesse unter Beweis zu stellen.

Dabei gilt es, trotz dem eigentlich performativen Charakter des Schnupper-Kontextes, sich so zu verhalten, dass die Authentizität erhalten bleibt und nicht der Eindruck entsteht, Theater zu spielen. Eine *gute Selbstwahrnehmung und Reflexion der eigenen Wirkung* ist also auch Voraussetzung für eine erfolgreiche Schnupper-Performanz. In der Terminologie des Aktiotop-Modells ist dieses Wissen um die eigene Wirkung die *Feinjustierung für den subjektiven Handlungsraum*, um aus dem aufgebauten Handlungsrepertoire situativ die richtige Auswahl zu treffen. Gerade weil Schnuppern eine soziale Situation ist, die sich von den bisherigen Erfahrungen der Jugendlichen unterscheidet, ist es schwierig, schon in der ersten Schnupperlehre eine so gute Schnupper-Performanz hinzulegen, dass man für eine Lehrstelle in Betracht gezogen wird. Es ist eher davon auszugehen, dass sich im Verlauf mehrerer Schnupperlehren, die im Nachgang sorgfältig reflektiert werden, so etwas wie eine *Schnupper-Kompetenz* aufbaut. Vor diesem Hintergrund ist es eine strategische Überlegung wert, die erste Schnupperlehre unter Umständen nicht gerade in der Firma zu absolvieren, wo man am liebsten auch die Lehre machen würde.

Um überhaupt Zugang zum Schlüsselmoment der Schnupperlehre zu erhalten, ist entsprechende Vorarbeit nötig. Die *sorgfältige Gestaltung der Bewerbungsunterlagen* ist in diesem Zusammenhang unverzichtbar. Ebenso umfasst das Handlungsrepertoire für eine erfolgreiche Berufswahl eine *gründliche Auseinandersetzung mit den eigenen Stärken und Schwächen und den Anforderungen der in Betracht gezogenen Berufe*, sowie zu gegebenem Zeitpunkt *mit den Vor- und Nachteilen verschiedener Typen von Ausbildungsbetrieben (KMU, Firma mit Lehrwerkstatt, Ausbildungszentrum)* und unter Umständen *mit weiteren Merkmalen möglicher Lehrbetriebe*, welche Auswirkungen auf die dort benötigten Kommunikationskompetenzen oder gar Englischkenntnisse haben. Im Sinne des Rubikon-Modells gilt es zunächst den Blick zu öffnen und eine möglichst breit gefächerte Informationsgrundlage für die anstehenden Entscheidungen zusammenzutragen, dann aber schrittweise den Fokus zu verengen und wohlüberlegt getroffene Entscheidungen konsequent in die Tat umzusetzen. Je begehrt ein Beruf, desto wichtiger ist es, *diesen Prozess im richtigen Timing zu durchlaufen*, d.h. konkret *im letzten Quintal der 2. Sek mit bereits gut ausgebildeter Schnupper-Kompetenz und gefestigtem Berufswunsch in den gewünschten Firmen im angestrebten Beruf zu*

schnuppern. Die Fähigkeiten zur Selbstregulation und motivationalen Selbststeuerung, die bereits bezogen auf die Talententwicklung angesprochen wurden, sind in diesem Zusammenhang also erneut relevant. Im Grunde ist die Suche nach einer geeigneten Lehrstelle ein wichtiger Schritt auf dem Entwicklungspfad der Talententwicklung und kann in der Perspektive der *Theory of Successful Intelligence* von Sternberg (2003) betrachtet werden, womit folgende Erfolgsfaktoren relevant sind:

- “capitalizing on one’s strengths and correcting or compensating for one’s weaknesses” (S. 43)
- “Balancing abilities is achieved in order to adapt to, shape, and select environments” (ebd.)
- “Success is attained through a balance of analytical, creative and practical abilities” (ebd.).

Die von Sternberg (2003) hervorgehobene Balance zwischen analytischen, kreativen und praktischen Fähigkeiten ist ein zusätzliches Argument dafür, *dass sich die Jugendlichen die oben erörterten Anforderungen für eine erfolgreiche Schnupper-Performanz durchaus auch auf einer analytischen Ebene bewusst machen* sollten. Dies bedeutet für MINT-Talente mit LRS auch, *jene kommunikativen Kompetenzen, welche für das Ausstrahlen einer ansteckenden Bewältigungszuversicht im Umgang mit LRS hilfreich sind, in ihr Handlungsrepertoire für den Bewerbungsprozess zu integrieren*, um sie bei Bedarf im Abschlussgespräch einer Schnupperlehre zu nutzen. In diesem Zusammenhang wäre ein solcher Bedarf vor allem dann gegeben, wenn entsprechende Schwierigkeiten beim Schnuppern sichtbar geworden sind. Andernfalls gibt es oft gute Gründe, es zu dem Zeitpunkt dabei bewenden zu lassen, im Rahmen der Beantwortung einer Frage nach eigenen Schwächen zu erwähnen, im Lesen „nicht so gut“ oder „etwas langsamer“ zu sein.

Das *Handlungsrepertoire für den Erfolg in der Berufslehre (Frage 1d)* deckt sich weitgehend mit dem Handlungsrepertoire zur Talententwicklung, zum Umgang mit LRS und zum Finden einer passenden Lehrstelle. Das liegt in der Natur der Sache, weil die Selektionskriterien der Lehrfirmen darauf ausgerichtet sind, einen erfolgreichen Lehrabschluss vorauszusagen. Was für Jugendliche mit LRS noch ergänzend hinzukommt, ist das *Handlungsrepertoire, um einen Nachteilsausgleich optimal zu nutzen*, und die rechtzeitige Auseinandersetzung mit den Formalitäten rund um die Antragstellung. Letzteres ist rechtlich gesehen zwar Aufgabe der Eltern, doch gerade für begabte Jugendliche macht es Sinn, sich bereits in der Oberstufe auch für die dem Prinzip eines Nachteilsausgleichs zugrundeliegende rechtliche Kernidee zu interessieren, um bei Bedarf den Sinn der Sache z.B. Peers gegenüber verständlich auf den Punkt bringen zu können. Wer den eigenen Nachteilsausgleich gegenüber anderen selbstsicher begründen kann, schämt sich auch nicht, diesen zu nutzen. Für die optimale Nutzung eines Nachteilsausgleichs mit *Zeitzuschlag* ist es wichtig, über *erprobte Strategien* zu verfügen, *wie diese zusätzliche Zeit am besten investiert wird*, also z.B. für welche Art von Aufgaben sich welche Lesestrategien, welche Art von Markierungen und Notizen oder welche Formen der Überprüfung einer schriftlichen Antwort bewährt haben, oder ob kurze Pausen benötigt und wie diese am besten verteilt werden.

5.1.3 Beantwortung der Frage 2 nach den konkreten Unterstützungsmöglichkeiten durch die Sekundarschulen

Bezogen auf die Unterstützungsmöglichkeiten durch die Sekundarschulen gilt es zuerst, das Naheliegende nicht aus den Augen zu verlieren: Unterrichtsqualität ist ein wesentliches Fundament

für Talententwicklung. Bezogen auf die *Förderung von MINT-Talenten* gehören dazu folgende Punkte, die von den interviewten Lehrpersonen und der SHP genannt wurden (*Frage 2a*):

- Lernumgebungen gestalten, wo Lernende forschend aktiv sind, wie z.B. beim Experimentieren im naturwissenschaftlichen Unterricht,
- Erfolgserlebnisse und Erfahrungen der Selbstwirksamkeit ermöglichen
- regelmässiges, entwicklungsorientiertes Feedback
- ein gutes Klassenklima fördern
- eine positive Fehlerkultur pflegen
- Raum für Reflexion und für das Lernen voneinander schaffen: Nutzung kooperativer Lernformen und des Dreischritts *think, pair, share*
- Raum für individuelle Fokussierung auf eigene Talente und persönlich relevante Ziele schaffen.

Der letzte Punkt bedeutet, Instrumente wie *Stellwerk* und *Lernpass plus* konsequent zu nutzen, *Wahlfächer als Form der Begabungsförderung* einzusetzen und *die Jugendlichen im Projektunterricht zu einem anspruchsvollen Projekt zu ermutigen* und bei Bedarf Hilfe beim Zugang zu dafür benötigtem Spezialwissen zu bieten. In diesen Bereichen greifen die Ebenen der Unterrichtsgestaltung, der individuellen Förderung, der persönlichen Interaktion zwischen Lehrpersonen und Jugendlichen und – sofern ein entsprechender Konsens im ganzen Schulhausteam besteht – auch der Schulebene ineinander.

Wird der *Regelunterricht Deutsch* unter der Perspektive betrachtet, was davon *für LRS-Betroffene besonders wichtig* ist, um später den Anforderungen in der Berufsausbildung zu genügen (*Frage 2b*), dann hat die *gezielte Förderung von Strategien für das Textverständnis erste Priorität*. Im Bereich der Rechtschreibung ist die Aneignung jener Kenntnisse wichtig, welche als *Voraussetzung für eine effiziente Nutzung der Rechtschreibkorrektur* benötigt werden, d.h. eine *Einbettung von Rechtschreibregeln in die morphematische Strategie und Grammatikkenntnisse zu Wortarten und Satzbau*, um aus den Korrekturvorschlägen regelbasiert die korrekte Wahl treffen zu können.

Diese Schwerpunkte gelten auch für die *individuelle heilpädagogische Förderung mit Bezug zu LRS (Frage 2b)*. Hier sollte zudem *ein individuelles Repertoire an bevorzugten Strategien entwickelt und für die Anwendung in Prüfungssituationen trainiert* werden. Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch, eine *gute Nutzung der Nachteilsausgleichsmassnahmen* zu entwickeln und durch gemeinsame Reflexion weiter zu optimieren. Für solche LRS-Betroffene, welche auch eine eingeschränkte auditive Merkfähigkeit haben, ist das Erlernen zusätzlicher Kompensationsstrategien wichtig, also z.B. ein effizientes System, um sich Notizen zu machen. Wichtig ist, die Förderung so zu gestalten, dass *Fortschritte sichtbar werden und die Selbstwirksamkeit gestärkt* wird. Dies erhöht für die Lernenden nicht nur die Sinnhaftigkeit ihrer Anstrengungen. Es gibt ihnen auch einen Erfahrungsschatz mit, wie sie im Umgang mit LRS Fortschritte erzielen können, und bestärkt sie im besten Fall darin, ihre *Kompensationsstrategien ebenfalls als ein Feld für lebenslanges Lernen* zu sehen.

Wenn sich die LRS nicht im Rahmen dessen bewegt, was in der Berufsbildung als moderat gilt, ergibt sich daraus zusätzlicher Förderbedarf: Denkbar ist eine Schulung im Umgang mit einer TTS-Software (Vorlesefunktion) und, sobald ein Lehrvertrag abgeschlossen ist und damit der Beruf feststeht, ein Training zum Aufbau eines fachbezogenen Sichtwortschatzes mit Bezug zum künftigen Beruf. Falls

ohnehin Dybuster zur Verfügung steht, können darin auch zusätzliche Module mit Fachwortschatz erstellt werden. Allerdings kann es ein Dilemma sein, einen Fachwortschatz lesen oder schreiben zu üben, bevor die damit verbundenen inhaltlichen Konzepte richtig erlernt sind.

Weil der Einsatz zusätzlicher technischer Hilfsmittel für die meisten technischen Lehrbetriebe noch Neuland ist, stellt es eine grosse Herausforderung dar, in solchen Fällen eine gute Passung zwischen der Förderung im Umgang mit zusätzlichen Hilfsmitteln in der Sek und der tatsächlichen Möglichkeit zu deren Verwendung in der anschliessenden Berufslehre zu erreichen. Keine der interviewten Personen konnte über Erfahrungen mit dem alltäglichen Einsatz von TTS-Software berichten. Deshalb kann hier nur diskutiert werden, was aufgrund der begrenzten Ergebnisse dieser Arbeit in einem solchen Fall zu bedenken wäre. Um die nötige Überzeugungsarbeit gegenüber möglichen Lehrbetrieben für den Einsatz umfangreicher assistiver Technologien zu leisten, braucht es Spezialwissen, welches auch bei den Schulpsychologischen Diensten nicht in jedem Fall vorausgesetzt werden kann. Deshalb empfiehlt es sich in solchen Fällen für zuständige SHPs, gemeinsam mit den Eltern die Beziehung spezialisierter Beratung zu assistiven Technologien ins Auge zu fassen, wie sie z.B. vom Verband Dyslexie Schweiz angeboten wird. Das einschlägige PDF-Merkblatt (Lichtsteiner, 2021) auf der Website des Verbands kann als erste Inspiration dienen, ist allerdings aufgrund der rasanten technischen Entwicklung in den technischen Details eventuell bereits teilweise veraltet. Der Verband Dyslexie Schweiz wäre auch die Anlaufstelle erster Wahl, wenn eine LRS so schwerwiegend ist, dass die Frage nach einer allfälligen Unterstützung durch die IV am Horizont auftaucht, denn der Verband ist ohne Wenn und Aber dem Wohl von LRS-Betroffenen verpflichtet, während bei Sozialversicherungen wie der IV versicherungsrechtliche Denkweisen eine eigene Dynamik entwickeln können. Für weitere Ausführungen zu solchen Fällen reichen die Daten aus dieser Arbeit aber nicht aus.

Die *Unterstützung im Berufswahlprozess (Frage 2c)* baut auf der *Förderung von Selbst- und Sozialkompetenzen* auf. Regelmässiges, entwicklungsorientiertes *Feedback* und vielfältige Formen der *individuellen und gemeinsamen Reflexion* sind besonders geeignet, deren Entwicklung anzuregen. Mit Rechercheaufträgen können Jugendliche dazu angeregt werden, sich intensiv mit verschiedenen Berufen auseinanderzusetzen und sich ein realistisches Bild von diesen zu machen. Um die Jugendlichen in der Selbststeuerung ihres Berufswahlprozesses zu unterstützen, ist die Entwicklung von individuellen SMART-Zielen eine hilfreiche pädagogische Praxis.

Die Schulen verfügen über bewährte Formen, um das *Schreiben von Bewerbungen* und die *Kommunikation in Vorstellungsgesprächen* zu üben, und können dabei für Anlässe der ganzen Schule z.T. auch auf die Unterstützung des Elternforums und des lokalen Gewerbes zählen. Es lohnt sich, diese Praxis weiterzupflegen. Allenfalls stellt sich die Frage, ob teilweise die bisherige Jahreszeit für solche Anlässe in Zukunft dem immer weiter nach vorne verschobenen Bewerbungsprozess für die Lehrstellenvergabe in den Firmen angepasst werden muss. Zwar gibt es gute Gründe aus Sicht der Schule, nicht zur Beschleunigung dieser Verschiebung beitragen zu wollen. Allerdings sollten sich Schulen diesbezüglich auch keine Illusionen machen: Es ist die Wirtschaft, welche das Timing vorgibt, und die Jugendlichen müssen sich diesem Timing anpassen, wenn sie im Wettbewerb um die begehrten Lehrstellen gleich lange Spiesse haben wollen. Somit ist es im Interesse der Jugendlichen, dass die Schulen von Zeit zu Zeit überprüfen, wie gut das Timing ihres Berufswahlfahrplans mit dem von der Wirtschaft vorgegebenen Timing zusammenpasst.

Das Beispiel der Berufswahlwand von KLP2 oder andere Formen, um den Austausch und die Reflexion zu Berufen und in Schnupperlehren gemachten Erfahrungen zu fördern, verbindet die Förderung von Selbst- und Sozialkompetenzen mit der Unterstützung für die vielleicht wichtigste Phase im Berufswahlprozess. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, *mit den Jugendlichen über Selektionskriterien von Berufsbildner:innen zu sprechen und mit ihnen auf einer bewussten Ebene die besondere Art von Performanz zu thematisieren, die in einer Schnupperlehre gefragt ist*. Eine Möglichkeit wäre, gemeinsam darüber zu philosophieren, was „Schnupper-Kompetenz“ eigentlich ausmacht. In diesem Rahmen kann auch eine *Reflexion über das Handlungsrepertoire zum Finden einer passenden Lehrstelle* Platz finden, welches zur Beantwortung der Frage 1c beschrieben wurde.

5.2 Einordnung der Ergebnisse in den theoretischen Hintergrund und bisherigen Forschungsstand

5.2.1 Einordnung der Ergebnisse zu Erfahrungen und Deutungsmustern im Umgang mit LRS in der Berufsbildung

Die Äusserungen aus der Berufsbildung, dass LRS keine Barriere für eine anspruchsvolle MINT-Lehre sei, waren meist von der Ergänzung begleitet, dass dies für eine moderate Ausprägung von LRS gelte. Zugleich zeigte sich in den Interviews: Die bisherigen Erfahrungen der Akteure mit Lernenden mit LRS wirken sich darauf aus, wie weit die Bereitschaft geht, den Einsatz von Hilfsmitteln in den Alltag des Lehrbetriebs zu integrieren oder dies zumindest in Betracht zu ziehen. Berufsbildner 5, der selbst Videos von seinen Erklärungen aufnimmt, die seine Lernenden nochmals im eigenen Tempo anschauen können, praktiziert im Grunde bereits Ansätze von UDL. Interessant war zudem zu beobachten, *wie sich der gedankliche Blick auf den potenziellen Einsatz von Hilfsmitteln auch innerhalb eines Interviews abhängig vom inhaltlichen Kontext in der jeweiligen Phase des Gesprächs verändern kann*. Wenn der Fokus auf das Talent eines Lernenden gerichtet ist, werden Schwierigkeiten mit LRS grundsätzlich als lösbar eingeschätzt. Dann wird der Forschergeist der Berufsbildner wach, um nach Lösungen für diese Schwierigkeiten zu suchen (Interview mit BB1 vom 13. 7. 2023, Pos. 36-38). Für Lehrstellensuchende bedeutet dies, dass es zentral ist, dass diese gemeinsame Technikbegeisterung im Gespräch zwischen dem/der Jugendlichen und dem/der Berufsbildner:in in den Vordergrund tritt. Wenn dies gelingt, aktiviert dies ein *Mindset der kreativen Lösungssuche für technische Probleme*, welches Kern der Berufsidentität ist. Dies führt zu einer *Annäherungsmotivation* hin zum Ziel der Gewinnung eines/einer talentierten Lernenden. Wenn dagegen die Frage nach der Belastung durch Schwierigkeiten mit LRS in den Fokus rückt, dann sinkt tendenziell auch die Zuversicht aus der Perspektive der Berufsbildner:innen, dass ein erfolgreicher Lehrabschluss trotzdem möglich ist (ebd., Pos 140-140). Dies gilt vor allem dann, wenn sie noch über keine Erfahrungen mit Lernenden verfügen, welche trotz LRS erfolgreich waren. In einem solch *skeptischen Mindset* gewinnt der Gedanke an Gewicht, das Risiko zu vermeiden, später Vorgesetzten gegenüber Rechenschaft ablegen zu müssen, weshalb einem Jugendlichen mit LRS überhaupt eine Chance gegeben wurde (Interview mit BB4 und LE vom 30. 8. 2023, Pos. 70). Motivationspsychologisch gesprochen evoziert der Gedanke an einen möglichen Lehrabbruch eine *Vermeidungsmotivation*. Dies ist kongruent mit der Hypothese von Schnelle, Brandstätter und Knöpfel (2010), „that the availability of resources is related to the adoption of approach versus avoidance goal“ (S. 2016). Diese konnten sie mit Studien und Experimenten dahingehend bestätigen, dass Personen

Annäherungszielen den Vorzug gaben, „when individuals perceive themselves as having significant resources“ (S. 228). Im vorliegenden Fall ist eine solch signifikante Ressource für die Zielerreichung die *Zuversicht* auf Seiten des Lehrbetriebs, dass der/die Jugendliche die nötigen Voraussetzungen mitbringt, um die Lehre erfolgreich abzuschliessen. Eng damit verbunden ist die Wahrnehmung, als Lehrbetrieb über ausreichende Fördermöglichkeiten für diese:n Jugendliche:n zu verfügen, z.B. dank einer eigenen Lehrwerkstatt oder den Möglichkeiten, die ein Ausbildungszentrum bietet. Jugendliche haben im Bewerbungsprozess *Möglichkeiten, diese Bewältigungszuversicht auszustrahlen und damit ansteckend zu wirken, indem sie ihr Talent und ihre Begeisterung für den Beruf in den Vordergrund rücken* und, wenn das Gespräch auf LRS kommt, *zeigen, dass sie über gute Kompensationsstrategien verfügen*. Falls ihnen der angestrebte Beruf gefällt und sie die fachlichen Voraussetzungen mitbringen, dann lohnt es sich, nach einem Lehrbetrieb zu suchen, wo mit den genannten Strategien eine gemeinsame Bewältigungszuversicht zum Umgang mit LRS geweckt werden kann – dies nur schon deshalb, weil Bewältigungszuversicht dazu führt, dass Herausforderungen als weniger belastend erlebt werden (Antonovsky, 1997). In der Perspektive der *Passungstheorien* ist es auch ein Indiz für eine gute Passung zwischen Lernendem/r und Lehrbetrieb (Ratschinsky, 2009, S. 33), wenn diese gemeinsame Bewältigungszuversicht im Umgang mit LRS spürbar wird, denn dies ist ein Anzeichen, dass beide Seiten einen ähnlichen Stil haben, mit Herausforderungen umzugehen und kreative Lösungen zu entwickeln. Die Grundlage dafür, dass das Gelingen kann, könnte man in einer Variation der Begrifflichkeiten von Ziegler (2011a und 2011b) als *inklusives kulturelles Bildungskapital* im Lehrbetrieb bezeichnen.

5.2.2 Einordnung der Ergebnisse bezüglich der Förderung im Bereich LRS

Ein Aspekt, der in den Interviews nicht vertieft wurde, aber Auswirkungen darauf hat, wie weit die Erkenntnisse aus dem aktuellen Forschungsstand zu LRS überhaupt in die Praxis umgesetzt werden, ist die Frage der sonderpädagogischen Ressourcen. Der interviewte Schulleiter sprach die Frage an, welche Ressourcen für Lernende mit LRS gesprochen werden, und erwähnte, wie unsicher er oft bei der Entscheidung sei, ob er besser eine SHP-Lektion oder Logopädie spreche, und dass es dann oft von den beiden Faktoren abhängt, welche Fachperson mehr Kapazität habe und wo möglichst viele Kinder von einer SHP-Lektion profitierten (Interview mit SL vom 19. 9. 2023, Pos. 98-102). Aufgrund der Rechtslage (VSG, § 35 und VSM, § 8 und § 11) steht es den Schulpflegern im Kanton Zürich frei, welches sonderpädagogische Angebot sie auf der Sekundarstufe überhaupt schaffen wollen. Mit anderen Worten: Die sonderpädagogischen Ressourcen auf der Sekundarstufe hängen von der kommunalen Finanzpolitik ab. Dort dürfte es zwar einen gewissen Konsens geben, jene Förderung zu finanzieren, die dem Zweck dient, dass möglichst alle Schüler:innen in *irgendeiner* Lehre eine Anschlusslösung haben. Ob das Ziel der Chancengerechtigkeit, dass begabte Lernende mit LRS – oder anderen Diagnosen wie ADHS oder ASS – dank Förderung eine *vierjährige* Lehre machen können, eine politische Mehrheit findet, welche sich in der Bewilligung entsprechender sonderpädagogischer Ressourcen durch die Schulpflege niederschlägt, kommt jedoch sehr auf das lokale politische Klima an. Aus der Perspektive von Sek A-Schüler:innen mit LRS kann das darauf hinauslaufen, dass für ihre Förderung de facto keine Ressourcen zur Verfügung stehen, weil erstens die Logopädin keine Kapazität hat und zweitens eine allfällige SHP-Lektion, die vordergründig möglichst vielen Kindern zugutekommen soll, in einem integrativen Kontext eingesetzt wird, wo aufgrund anderer Prioritäten der Regellehrperson gar keine LRS-spezifische Förderung möglich ist.

Die interviewte SHP berichtete über einen Schüler mit LRS in einer Sek A-Klasse, der vom Französischunterricht dispensiert war und in jener Zeit alleine im IF-Zimmer an einem von ihr zusammengestellten Programm arbeitete. Dies lässt erkennen, dass die Dispensation vom Französisch die einzige Möglichkeit war, überhaupt ein Zeitfenster für ein LRS-bezogenes Training für den Schüler zu schaffen, und es lässt erahnen, dass keine eigene SHP-Lektion zur Verfügung stand, die für die Förderung des betreffenden Schülers reserviert gewesen wäre. Ein solcher Kontext der Ressourcenknappheit bedeutet, dass die Förderung schon allein aufgrund der Rahmenbedingungen auf das begrenzt ist, was vom Schüler im Selbststudium bearbeitet werden kann. In ähnlichen Situationen würde es schulorganisatorisch viel erleichtern, wenn ein Förderzentrum zur Verfügung stünde, wo SHP-Lektionen so eingesetzt werden können, dass sie in erster Linie auf den Förderbedarf der betroffenen Lernenden ausgerichtet sind. Dies würde es auch ermöglichen, klassenübergreifende Kleingruppen mit gemeinsamem Förderbedarf zu bilden, damit z.B. ein Lautleseverfahren (Rosebrock et al., 2019) auch für LRS-Betroffene aus der Sek A problemlos auf den Trainingsplan gesetzt werden könnte. Würde das Förderzentrum auch Freiraum für besonders starke Lernende bieten, um zeitweise im eigenen Tempo zu lernen, könnte dies zusätzliche Möglichkeiten eröffnen: In der ersten Hälfte einer Lektion könnten gute Leser:innen als Tutor:innen im Lautleseverfahren mitwirken und in der zweiten Hälfte dafür von der begabungsfreundlichen Lernumgebung im Förderzentrum profitieren und selbstreguliert lernen. Damit dies gelingen kann, braucht es allerdings zusätzlich eine Schulkultur, wo die Förderung der Lernenden so hoch gewichtet wird, dass auch bei allen Beteiligten die Bereitschaft zu einer vertieften Kooperation vorhanden ist, wie sie für ein gutes Zusammenspiel zwischen Regelunterricht und Förderzentrum unabdingbar ist. Der Vergleich zwischen den beiden Schulen, wo Interviews durchgeführt wurden, liefert Anhaltspunkte, dass die Bereitschaft zu einer vertieften Kooperation und einem adaptiven Umgang mit Heterogenität in einer Schule mit niveaudurchmischten Klassen tendenziell grösser ist als in einer Schule, wo grundsätzlich niveaugetrennte Klassen das Festhalten an der Illusion einer vermeintlichen Homogenität der Schülerschaft innerhalb einer Klasse begünstigen. Ein Förderzentrum gibt es an beiden Schulen nicht.

Ein weiterer Denkanstoss zu möglichen Verbesserungen bei der Förderung im Bereich LRS ist die Erinnerung des interviewten Lernenden an die selbst erfahrene Förderung. Er konnte zwar über solche Förderung berichten, hatte jedoch rückblickend den Eindruck, dass diese nicht viel gebracht habe. Damit bestätigt er indirekt die Überzeugung der interviewten SHP, welche der Stärkung der Selbstwirksamkeit eine zentrale Bedeutung in ihrer Arbeit beimisst: Förderung im Bereich LRS mag inhaltlich noch so gut begründet sein. Wenn sie nicht so gestaltet wird, dass für die Geförderten eigene Lernfortschritte sichtbar und damit ihre ganzen Bemühungen als zielführend und sinnvoll erlebt werden, dann wird ihre Wirkung geschmälert. Vor dem Hintergrund der Erkenntnisse von Eide & Eide (2023), dass viele LRS-Betroffene ein ausgesprochen gutes episodisches Gedächtnis und ein Flair für Narrative haben (*Narrative Reasoning*), wird es noch wichtiger, die Förderung so zu gestalten, dass sie als eine Erfolgsgeschichte in Erinnerung bleibt, damit die Strategien dank ihrer Verbindung mit der Erfolgsgeschichte ebenfalls im Gedächtnis präsent bleiben, weil sie nun auch subjektiv bedeutsam und damit für das episodische Gedächtnis relevant sind. Ein Versuch, dies im Umgang mit der Rechtschreibkorrektur zu bewerkstelligen, könnte in drei Schritten aufgebaut sein:

1. Nutzung der Rechtschreibkorrektur allein auf der Grundlage des bisherigen Vorwissens
2. Training der morphematischen Rechtschreibstrategie, z.B. mit *MORPHEUS* (Kargl & Purgstaller, 2010) oder *Die Wortbaustelle* (Kleinmann, 2023)

3. erneute Nutzung der Rechtschreibkorrektur auf dieser verbesserten Wissensgrundlage

Der Fokus auf die morphematische Strategie lässt sich sowohl mit seiner Nützlichkeit für die Nutzung der Rechtschreibkorrektur als auch mit der Empfehlung von Eide und Eide (2023) begründen, Lernumgebungen für LRS-Betroffene so zu gestalten, dass sie deren Stärke für das Denken in Zusammenhängen berücksichtigen. Um die erlebte Wirksamkeit und die subjektive Bedeutsamkeit gleichzeitig zu maximieren, könnte die/der SHP selbst einen Text in Word mit vielen Rechtschreibfehlern und nach Möglichkeit bereits mit Bezug zum künftigen Berufsfeld der/des Jugendlichen vorbereiten, an welchem dann die Rechtschreibkorrektur eingesetzt werden müsste. Mit einem passenden Text aus dem Internet, der zu Trainingszwecken verschlimmbessert würde, wäre dies durchaus mit vertretbarem Aufwand zu bewerkstelligen. Dieses Vorgehen würde zudem Inhalte aus der Talentdomäne mit der Förderung einer Kompensationsstrategie zu LRS kombinieren und damit einer Empfehlung aus der Fachliteratur zur Thematik *Twice Exceptional* entsprechen (Kaufman, 2018; Gerven, 2021).

Auch für die über den Regelunterricht hinausgehende Förderung von Textverständnisstrategien wäre es sinnvoll, öfter Sachtexte über Inhalte der Talentdomäne zu verwenden, um das Lernen aus Texten als übergeordnetes Ziel konkret erlebbar zu machen und Gelegenheiten für Erfahrungen der Selbstwirksamkeit zu schaffen. Denn wenn der Einsatz der trainierten Strategien dazu führt, dass die Aneignung von neuem Wissen aus einem Text in der Talentdomäne gelingt, so ist das exakt der Erfolg, wofür es sich aus Sicht der Betroffenen überhaupt lohnt, sich um eine Verbesserung der eigenen Textverständnisstrategien zu bemühen. Dies ist auch in Anlehnung an das *domain satisfaction model* von Brown & Lent (2019) sehr zu empfehlen, weil erlebte Fortschritte zur Erreichung von persönlich bedeutsamen Zielen die Zufriedenheit und das Wohlbefinden stärken (S. 564f.). Im Sinne des Rubikon-Modells würde in obigem Beispiel die entsprechende Textverständnisstrategie postaktional als erfolgreich bewertet und in vergleichbaren Fällen umso motivierter angewendet. In der Perspektive des Aktiotop-Modells würde dieses Erfolgserlebnis im Erfahrungsschatz des subjektiven Handlungsraums hinterlegt und die dazugehörige Strategie als Handlungsrepertoire in ähnlichen Situationen entsprechend bevorzugt ausgewählt, d.h. es würde Teil des *episodischen Lernkapitals* (Ziegler, 2011a). Eine Verknüpfung der Erkenntnisse von Eide & Eide (2023) mit den Konzepten von Ziegler (2011a) legt die Vermutung nahe, dass *episodisches Lernkapital für viele LRS-Betroffene dank ihrem guten episodischen Gedächtnisses von besonderer Bedeutung ist*. Dies kann genutzt werden, indem Lernziele möglichst oft mit persönlich bedeutsamen Zielen verknüpft werden, und gilt genauso für die Talententwicklung.

Das *Zusammenspiel zwischen Textverständnisstrategien und Talententwicklung* ist auch insofern wichtig, als viele LRS-Betroffene ihr Vorwissen beim Lesen als Kompensationsstrategie im Sinne der von Eide & Eide (2023) postulierten Stärken des *Narrative Reasoning* und des *Dynamic Reasoning* nutzen. Da dies darauf hinausläuft, manches aufgrund von Vorwissen zu erraten, braucht es eine fortlaufende Verfeinerung dieser Strategie, um beim Lernen aus Texten wichtige neue, vom bisherigen Vorwissen abweichende Informationen nicht zu übersehen. Damit lässt sich begründen, weshalb Lesetraining sowohl mit Sachtexten aus der Talentdomäne als auch mit solchen Texten erfolgen sollte, die extra so geschrieben sind, dass sie zu einem Lesen ohne Abstützung auf Vorwissen zwingen.

5.2.3 Einordnung der Ergebnisse bezüglich Talententwicklung

Der Wunsch der Berufsbildner, in der Sekundarschule den Fokus auf Talentförderung zu legen und die Förderung zu LRS auf das Ziel der Entwicklung guter Kompensationsstrategien auszurichten, zielt in dieselbe Richtung wie die Empfehlungen, die Baum & Schrader (2021) allgemein für die Gruppe der *Twice-Exceptional*-Lernenden formuliert haben.

Talententwicklung geschieht durch Lernen. Ziegler (2007) hat deshalb den Begriff der *Big Four* erfolgreicher Lernprozesse geprägt und versteht darunter *verbesserungsorientiertes Lernen*, *Individualisierung*, *Feedback* und *Übungsaufgaben mit minimaler Transferleistung* (S. 128-130). In der pädagogischen Praxis der interviewten Lehrpersonen finden sich mehrere Beispiele, die diesen *Big Four* entsprechen:

- das regelmässige, entwicklungsorientierte Feedback, das KLP1 wiederholt betonte
- das verbesserungsorientierte Lernen, wenn Schüler:innen Experimente planen, durchführen, evaluieren und diese oft in einem zweiten Anlauf nochmals optimieren
- die Individualisierung bei der Arbeit mit Lernpass plus, wo durch die Ausrichtung auf die Anforderungen des angestrebten Berufes die Verbesserungsorientierung ins Spiel kommt und die individuell vorgeschlagenen Übungsaufgaben mutmasslich auch nach dem Kriterium zusammengestellt werden, dass sie mit dem zuvor eruierten Wissensstand der/des Lernenden ohne grössere Transferleistungen lösbar sind.
- die Orientierungstests in Lernpass plus als computerunterstütztes Feedback

Das Prinzip des interviewten Fachlehrers und der KLP2, den Lernenden in den Naturwissenschaften im Unterricht einen wissenschaftlichen Kontext zu bieten, der Suchen und Forschen enthält, entspricht zum einen grundsätzlich wesentlichen Qualitätsmerkmalen von Unterricht: Die Lernenden können selbst aktiv werden und alle sechs Stufen der Bloom'schen Taxonomie – Wissen Verstehen, Anwenden, Analyse, Synthese, Evaluation (Bloom & Engelhart, 1972, zitiert nach Lehfeldt, 2018, S. 136-139) – kommen zum Zug, insbesondere auch die anspruchsvolleren. Zugleich fördert das gemeinsame Experimentieren in der Kleingruppe die echte Zusammenarbeit, weil durch die gemeinsame Herausforderung eine positive wechselseitige Abhängigkeit gegeben ist (Brüning & Saum, 2020, S. 144-147). Zusätzlich ist die Gelegenheit, selbst zu experimentieren und forschend aktiv zu werden, eine für viele LRS-Betroffene besonders geeignete Form des Lernens, weil es ihrem guten episodischen Gedächtnis und ihren Stärken in den Bereichen *Narrative Reasoning* und *Dynamic Reasoning* (Eide & Eide, 2023) entgegenkommt.

Tulis et al. (2011) weisen auf die Bedeutung einer *positiven Einstellung zum Lernen aus Fehlern* hin und unterscheiden dabei die zwei Dimensionen der *Aufrechterhaltung der Motivation* und der *gründlichen Fehleranalyse*. Beides wird sowohl beim bereits erwähnten Experimentieren in Kleingruppen im naturwissenschaftlichen Unterricht als auch bei der Reflexion und dem Erfahrungsaustausch über verschiedene Strategien und Lösungswege in mehreren Fächern gefördert: einmal direkt über die Auseinandersetzung mit Fehlern und den daraus gewonnenen Erkenntnissen und zusätzlich indirekt, weil dieser Austausch im Zeichen der Lernzielorientierung steht, was die Motivation für einen adaptiven Umgang mit Fehlern ebenfalls stärkt.

Der Projektunterricht ist wichtiges Gefäss, um an einem selbstgewählten Projekt in der Talentdomäne individuelle Lernprozesse zu ermöglichen, welche die in diesem Kapitel vorgestellten

Qualitätsmerkmale vereinen. Weil dieser in den Interviews kein Schwerpunkt war, fehlen aber die eigenen Daten, um das im Detail für die beiden Schulen aufzuzeigen.

5.2.4 Einordnung der Ergebnisse bezüglich Unterstützung im Berufswahlprozess

Gemäss Neuenschwander & Hartmann (2011) empfinden Jugendliche die Unterzeichnung eines Lehrvertrags dann als Erfolg und den gewählten Beruf als passend, wenn sie sich für den Beruf interessieren, zuversichtlich sind, die beruflichen Anforderungen zu erfüllen, sich von wichtigen Bezugspersonen in ihrer Wahl bestärkt fühlen und wenn sie gegenüber Berufsbildnern und Mitarbeitenden im künftigen Lehrbetrieb positive Emotionen verspüren. Die Ergebnisse dieser Arbeit liefern mehrere Ansatzpunkte, wie die Sekundarschulen die Jugendlichen auf dem Weg zu einem solch positiven Ergebnis unterstützen können:

- Durch einen Unterricht mit *Fokus auf die Talententwicklung, individualisierende Berufsvorbereitung mit Lernpass plus* und durch eine *kontinuierliche Förderung der überfachlichen Kompetenzen* entwickeln die Jugendlichen ein gut differenziertes *Selbstkonzept ihrer eigenen Fähigkeiten*, kennen ihren Wissensstand und wissen, wie sie es selbst in der Hand haben, sich auf die beruflichen Anforderungen gut vorzubereiten. Dies verleiht ihnen *Erfolgszuversicht*.
- Durch gründliche Auseinandersetzung mit verschiedenen Berufen und differenzierte *Reflexion der in Schnupperlehren gemachten Erfahrungen* (Neuenschwander, 2015, S. 77) erhöhen sich die Chancen der Jugendlichen, eine Lehrstelle in einem Beruf zu finden, der sie wirklich interessiert. Indem die Schule im Unterricht Raum dafür schafft, dass sich die Lernenden gemeinsam über diese Reflexionen austauschen, legt sie den Grundstein dafür, dass die Jugendlichen eine *erarbeitete Berufsidentität* (Stoll, Vanotti und Schreiber, 2011, S. 14f.) entwickeln können und sich in ihren Entscheidungen im Berufswahlprozess sicherer fühlen. Zugleich fördert der Austausch über diese Reflexionen eine Kombination von internalen und aktiven Coping-Strategien im Umgang mit Rückschlägen, die es im Verlauf des Berufswahlprozesses zu bewältigen gilt.
- Schliesst diese Reflexion auch den *Vergleich verschiedener Lehrbetriebe* und *die in der Schnupperlehre erlebten Gefühle* mit ein, so werden die Jugendlichen bestärkt, ihren Verstand und ihr Bauchgefühl gleichermaßen ernst zu nehmen, und haben gute Voraussetzungen, eine wohlüberlegte Entscheidung zu treffen, die sich für sie auch stimmig anfühlt.

Zwar kam das Prestige von Berufen nur in den Interviews mit Experten aus der Berufsbildung zur Sprache, doch entsprechendes Wissen ist auch für Lehrpersonen in ihrer Arbeit sehr hilfreich. Wenn ein Jugendlicher sich z.B. für den Beruf des Polymechanikers interessiert und sein Vater zunächst skeptisch reagiert, so könnte das Wissen um die Theorie von Gottfredson (1981, zitiert nach Ratschinski, 2009) zur *Bedeutung des sozialen Prestiges von Berufen* helfen, einerseits zu erahnen, dass die väterliche Skepsis in der Sorge um mangelndes Prestige eines Werkstattberufes begründet sein könnte, und andererseits durch die *Hervorhebung von Pluspunkten des Berufes für das soziale Ansehen* (wie z.B. guter Lohn für einen zukünftigen Familienvater) Perspektiven zu eröffnen, wie der Vater doch stolz auf den Berufswunsch seines Sohnes sein und ihn darin bestärken könnte.

Die von der interviewten SHP hervorgehobene Bedeutung der *Selbstwirksamkeit* als Motor für die Einsatzbereitschaft der Lernenden und die pädagogische Praxis der KLP2, mit ihren Schüler:innen *individuelle SMART-Ziele* für die Berufswahl zu formulieren, lassen sich mit der *Social Cognitive Career Theory* von Lent & Brown (2019 und 2020) begründen und als sehr wirksam empfehlen: Der *Glaube an die eigenen Fähigkeiten aufgrund vorangegangener leistungsbezogener Erfolgserlebnisse* ist genauso wichtig wie die Fähigkeiten selbst, um sich für passende Berufe zu begeistern, mit Erfolgsoptimismus auf die Erreichung eigener Ziele hinzuarbeiten und dementsprechend im Berufswahlprozess volles Engagement an den Tag zu legen (ebd. und Brown & Lent, 2019).

5.3 Evaluation und Reflexion des Forschungsprozesses

5.3.1 Reflexion des Feldzugangs

Die ersten Telefonate für Interviewanfragen im März 2023 erweckten den Eindruck, dass sich der Feldzugang relativ leicht gestalten würde. Die Suche nach zusätzlichen Berufsbildner:innen für Interviews gestaltete sich dann schwieriger. Ein Grund dafür war sicher, dass ich bei diesen weiteren Anfragen genauer nachfragte, wie es um die Erfahrungen der kontaktierten Berufsbildner mit Lernenden mit LRS bestellt sei. Bei meinen ersten Anfragen und den entsprechenden Interviewzusagen war ich davon ausgegangen, dass aufgrund einer Schilderung meines Forschungsanliegens eine Interviewzusage automatisch bedeute, dass der jeweilige Berufsbildner auch tatsächlich lebendige Erinnerungen an entsprechende Lernende habe. Umso erstaunter war ich, als der Berufsbildner in meinem ersten Interview zunächst sagte, er könne sich an keinen solchen Lernenden erinnern. Erst im Verlauf des Gesprächs kam ihm dann ein ehemaliger Lernender mit entsprechender Diagnose in den Sinn und er begann sich gleichzeitig zu fragen, ob die von ihm bei anderen Lernenden beobachteten Kompensationsstrategien für mangelndes Textverständnis ohne kommunizierte LRS-Diagnose ein Anzeichen dafür sein könnte, dass er möglicherweise auch schon Lernende mit LRS hatte, von deren Diagnose er einfach nichts erfahren hatte.

Bei den weiteren Interviewanfragen in KMUs, wo ich nun entsprechend präziser nach einschlägigen Erfahrungen fragte, erhielt ich dann sehr oft die Auskunft, dass es im jeweiligen Betrieb noch nie Lernende mit LRS gegeben habe. Da ich im Sommer in Scuol war, fragte ich auch mehrere KMUs im Prättigau an, und erhielt dort durchweg abschlägige Antworten. Die einzigen beiden Berufsbildner mit Erfahrungen mit LRS in KMUs fand ich schliesslich im Kanton Zürich: Der eine ist der Berufsbildner, dessen Lernenden ich schliesslich ebenfalls interviewen durfte. Der andere sagte zwar, er habe noch nie mit Wissen einen Lernenden mit LRS gehabt, stellte sich aber selber als selbstbewussten Legastheniker vor und war somit in der Lage, über seinen eigenen Berufserfolg trotz LRS zu berichten. In meinem Forschungsprozess führte das theoretische Sampling also nicht dazu, viele verschiedene Konstellationen von Berufsbildnern mit präsenten Erfahrungen mit Lernenden mit LRS einbeziehen zu können, sondern es bewegte mich dazu, den möglichen Kreis von Interviewpartnern weiter zu definieren und auch jenen Berufsbildner zu interviewen, der sich als stolzer Legastheniker versteht, was sich unter den gegebenen Umständen bewährt hat. Für empirisch breiter abgestützte Aussagen zu einzelnen Aspekten wären aber mehrere Interviews mit Berufsbildner:innen nötig, die tatsächlich schon so viele Erfahrungen mit Lernenden mit LRS haben, wie ich mir das bei der ursprünglichen Planung meines Forschungsprozesses eigentlich erhofft hatte.

Für die geschilderten Schwierigkeiten, Berufsbildner:innen mit im Moment der Anfrage präsenten Erinnerungen an Lernende mit LRS zu finden, kommt eine Kombination von Erklärungen in Frage. Wie die Aussagen des interviewten Prorektors einer Berufsschule mit langjähriger Erfahrung zeigen, sind Jugendliche mit LRS gemessen an der Gesamtzahl der Lernenden in anspruchsvollen MINT-Berufen eine Minderheit. Gerade bei kleineren Betrieben ist es aufgrund rein statistischer Wahrscheinlichkeit also tatsächlich Glücksache, ob dort schon einmal ein Lernender mit LRS ausgebildet wurde. Zudem hängt es vom Betriebsklima in den jeweiligen Lehrbetrieben und den dort vorherrschenden Deutungsmustern ab, ob es für einen Jugendlichen ratsam erscheint, seine LRS anzusprechen. Beide Faktoren verstärken sich gegenseitig: Für grössere Lehrbetriebe ist die Wahrscheinlichkeit grösser, Erfahrungen mit Lernenden mit LRS zu machen. Und solche Erfahrungen tragen wiederum dazu bei, wie zuversichtlich die Deutungsmuster der Berufsbildner:innen im Umgang mit LRS bei Lernenden werden. Dieses Zusammenspiel von Faktoren, wie es für KMUs allgemein rekonstruierbar ist, könnte auch ganze Gebiete mit geringerer Bevölkerungsdichte wie das Prättigau betreffen. Für eine Überprüfung dieser Hypothese wäre allerdings weitere Forschung nötig.

Für meine Forschung bedeuteten die geschilderten Herausforderungen beim Feldzugang, dass ich mich schliesslich nicht nur dafür interessierte, was über Lernende mit diagnostizierter LRS in Erfahrung zu bringen war, sondern auch den Umgang mit vergleichbaren, aber unter Umständen etwas milderer Schwierigkeiten ohne entsprechende Diagnose in die Analyse zu Lösungsmöglichkeiten und zur pädagogischen Praxis mit einbezogen habe. Für eine rigorosere Eingrenzung der zu analysierenden Daten müsste mehr Zeit für ein noch wählerischer zusammengestelltes Sample an interviewten Expert:innen und Betroffenen eingeplant werden, als dies im Zeitbudget einer Masterarbeit möglich ist. Mit meinem heutigen Wissen würde ich den Feldzugang auch über Berufsschulen suchen, weil diese wissen, wer von ihren Lernenden einen Nachteilsausgleich hat. Dies wäre aus Gründen des Datenschutzes allerdings mit der Herausforderung verbunden, das Forschungsanliegen schriftlich so auf den Punkt zu bringen, dass Lernende, welche mein Schreiben durch Vermittlung der Berufsschule erhalten würden, sich durch dieses veranlasst sähen, mit mir in Kontakt zu treten.

5.3.2 Reflexion der Interviewführung

Die Anknüpfung an die Alltagskommunikation des beruflichen Kontextes der interviewten Personen, wie sie Trinczek (2005) empfiehlt, gelang mir mit Lehrpersonen am besten, weil ich aufgrund meines beruflichen Werdegangs in die professionelle Alltagskommunikation unter Lehrpersonen hineinsozialisiert worden bin und deren Feinheiten auch intuitiv anwende. Dadurch hatte ich während der Interviews ein Gefühl grösserer Geschmeidigkeit, wenn diese gemeinsame Basis da war, während es bei Interviewpartnern mit einem anderen beruflichen Hintergrund – also Experten aus der Berufsbildung ohne Tätigkeit an einer Berufsschule – eher vorkam, dass ich während des Interviews manchmal das Gefühl hatte, meine Fragen würden weniger ergiebige Antworten evozieren. Das konnte bedeuten, dass ich nochmal anders nachfragen musste. Zumindest bei einem Interview, wo ich mit mir während des Gesprächs nur bedingt zufrieden war, zeigte sich dann aber bei der Transkription, dass ich durchaus viele wertvolle Informationen bekommen hatte. Deshalb interpretiere ich die Diskrepanz zwischen dem weniger guten Gefühl während des Interviews und der guten Ergiebigkeit des Transkripts dahingehend, dass bei einem Interviewpartner mit unterschiedlicher beruflicher Sozialisation und Alltagskommunikation in der Interviewsituation von

mir mehr Metakognition gefordert war, was in meinem subjektiven Erleben das Gefühl geringerer Geschmeidigkeit erzeugte, zugleich aber die Chance auf zusätzliche Gesichtspunkte eröffnete, die ich z.T. erst beim Transkribieren in allen Facetten wahrgenommen habe. Ein Beispiel mag das illustrieren: Die Bedeutung, die ein Interviewpartner dem Kriterium zumass, dass ein Lernender „ein guter Typ“ sei, vermittelte mir im Gespräch den Eindruck, ich könne zu wenige Kriterien erfragen. Rückblickend anerkenne ich, dass die Fähigkeit eines Jugendlichen, im Bewerbungsprozess einen sympathischen Gesamteindruck und bei seinem Gegenüber ein positives Bauchgefühl zu erzeugen, ein eigenständiges Kriterium ist, das ich zwar nicht sozialwissenschaftlich perfekt in seine Komponenten zerlegen kann, das aber für den sozialen Prozess der Lehrstellenvergabe dennoch sehr relevant ist.

Die Interviewführung in den Probeläufen, die nachträglich zu ausgewerteten Interviews aufgestuft wurden, war mehr darauf ausgerichtet, zu schauen, ob der Leitfaden grundsätzlich funktioniert. Deshalb habe ich bei der Interviewführung einerseits nicht immer so hartnäckig nachgefragt, wie ich mir das rückblickend gewünscht hätte, und mich andererseits auch stärker inhaltlich in Dialoge eingebracht, als dies der klassischen Rolle der Interviewerin entspricht, d.h. ich habe mir öfter die Gesprächsrolle des kollegialen Austausches erlaubt, als dass dies in einer reinen Forschungssituation angezeigt gewesen wäre. Dies fällt mir insbesondere beim Vergleich der Interviewführung mit Berufsbildner 1 und mit der SHP auf: Das Interview mit Berufsbildner 1 war zwar die erste Anwendung des entsprechenden Leitfadens, aber ich hatte das Ziel, dieses Interview für die Datengewinnung zu nutzen. Der Probelauf mit der SHP fand in der Überzeugung statt, dass ich später noch ein Interview mit einer SHP einer anderen Schule führen würde, und stand so mehr im Zeichen eines grundsätzlichen Austausches über den inhaltlichen Zwischenstand meines Projektes und die Auswahl relevanter Fragen für den Kontext der Sekundarschulen. Dadurch war das Interview ursprünglich weniger darauf ausgerichtet, bereits Daten für die Auswertung zu generieren. Dies hat die benannten Spuren in der Interviewführung hinterlassen.

5.3.3 Reflexion der Entwicklung des Kategoriensystems zur qualitativen Auswertung

Die z.T. sehr feingliedrige Ausdifferenzierung der Unterkategorien, welche bestimmte Codes für die Auswertung praktisch sortieren, aber auf der untersten Ebene kaum noch Kategorien im Sinne eines zusammenfassenden Begriffs sind, stand im Dienst der qualitativen Auswertung nahe am Text. Dafür war dieses Vorgehen ein nützliches Arbeitsinstrument. Im Gegensatz dazu wären bei einer quantitativen Auswertung nur Unterkategorien mit zahlreicheren Nennungen sinnvoll, was einerseits durch eine grössere Datenbasis mit entsprechend mehr passenden Textstellen und andererseits durch eine weiter gefasste Definition der Unterkategorien zu erreichen wäre.

Es wurde ein gemeinsames Kategoriensystem für alle Interviews entwickelt. Rückblickend hatte das auch seine Nachteile. Wären je ein eigenes Kategoriensystem für die Interviews aus der Berufsbildung und für die Interviews aus den Sekundarschulen entwickelt und die Interviews aus den beiden Feldern in zwei getrennten MAXQDA-Dateien kodiert worden, so hätte es sich möglicherweise erübrigt, z.B. Qualitäten und Kompetenzen, welche Lehrbetriebe von ihren zukünftigen Lernenden erwarten, je nach Kontext im Interview als Stärken der Lernenden, Wünsche der Lehrbetriebe oder pädagogische Praxis zu deren Förderung zu kodieren. Für die Auswertung der Interviews im Rahmen der vorliegenden Arbeit hat das verwendete gemeinsame Kategoriensystem

seinen Zweck zwar im Grossen und Ganzen erfüllt. In einem grösseren Forschungsprojekt mit weit mehr Interviews würden aber vermutlich seine Nachteile überwiegen und sich seine weitere Überarbeitung lohnen.

5.3.4 Evaluation und Reflexion zu den Gütekriterien

Die *intersubjektive Nachvollziehbarkeit* wurde einerseits durch die *Dokumentation des Forschungsprozesses* gewährleistet und zugleich mit der Begründung der *Indikation des Forschungsprozesses* verknüpft:

- Aufarbeitung des Forschungsstandes, dessen Verdichtung zum theoretischen Bezugsrahmen dieser Arbeit und die daraus abgeleitete Fragestellung in Kapitel 2
- Beschreibung des Forschungsprozesses und Begründung der Wahl des leitfadengestützten Experteninterviews für die Datenerhebung und der qualitativen Inhaltsanalyse für die Datenauswertung in Kapitel 3
- Dokumentation der Interviewleitfäden, einer exemplarischen Auswahl der transkribierten und codierten Interviews und des abgeleiteten Kategoriensystems im Anhang.

Zudem wurde die *intersubjektive Nachvollziehbarkeit* über die *empirische Verankerung* sichergestellt, indem die Auswertung dicht am Text der transkribierten Interviews erfolgte und das dabei entwickelte Kategoriensystem in Kap. 4.3 erläutert wurde. Das besondere Augenmerk auf einen präzisen Umgang mit den Äusserungen der interviewten Personen war umso wichtiger, weil dies die einzige Form der kommunikativen Validierung war und kein Austausch mit ihnen über Zwischenergebnisse der Arbeit stattfand. In einem grösseren Forschungsprojekt würde ich mir solche Möglichkeiten des erneuten kritischen Austausches wünschen.

Als weiterer Aspekt der empirischen Verankerung wurde sehr auf die *argumentative Interpretationsabsicherung* geachtet. Dies geschah durch vielfältige Bezüge zwischen den in den Daten vorhandenen Perspektiven und relevanten Theorien, oft auch über Triangulation, und durch sprachliche Präzision, die stets erkennbar macht, welche Aussagen explizit in den Daten vorhanden sind, und so die Aussagen der interviewten Personen von der kommentierenden Einordnung in den Kontext und Verknüpfung untereinander unterscheidbar macht.

Triangulation wurde vorwiegend als Validierungsstrategie und als Weg zu zusätzlicher Erkenntnis im Sinne eines facettenreicheren Bildes eingesetzt. Formell gesehen kamen unterschiedliche Formen der Triangulation zum Einsatz, in erster Linie die *Triangulation über die Auswahl der interviewten Personen* auf mehreren Ebenen:

- Berufsbildner aus drei verschiedenen MINT-Berufen (Konstrukteur, Polymechaniker und Elektroniker) und in Lehrbetrieben mit unterschiedlichen Merkmalen (Ausbildungszentrum, grosse Firma mit eigener Lehrwerkstatt, KMU)
- Ergänzung der Interviews mit den Berufsbildnern durch je ein Interview mit dem Prorektor einer Berufsschule und mit einem Lernenden
- Interviews im Feld der Berufsbildung und Interviews in Sekundarschulen

- Berücksichtigung verschiedener Rollen bei Auswahl der interviewten Personen in Sekundarschulen: Klassenlehrpersonen und Fachlehrperson, Lehrpersonen sprachlicher und mathematisch-naturwissenschaftlicher Fächer, SHP und Schulleitung.

Ob die ergänzende Verwendung von schriftlichen Quellen neben dem Fokus auf die Interviews auch als Triangulation zu gelten hat, ist Ermessenssache, denn gemäss Flick (2017) setzt ernst gemeinte Triangulation voraus, „dass dabei die kombinierten Verfahren als gleichwertig verstanden“ (S. 314) werden. Letzteres trifft in dieser Arbeit nur für bestimmte Themen zu:

- für die Ausführungen zum Nachteilsausgleich, wo Reglemente und Wegleitungen als gleichwertige Quellen im Sinne einer Validierungsstrategie mit den Interviews in Beziehung gesetzt wurden.
- für die Einordnung der Ausführungen des Schulleiters zur Verteilung sonderpädagogischer Ressourcen unter Verwendung der Rechtsgrundlagen als Weg zu zusätzlicher Erkenntnis. Hier erlaubte der Blick in die VSM die Rekonstruktion von Zusammenhängen, die der Schulleiter selbst nicht in voller Konsequenz benannt hat.

Auch die Verknüpfung von Theorien aus den drei Forschungsfeldern Transitionsforschung und Berufswahl, Begabungsförderung und Förderung bei LRS kann als Triangulation zur Gewinnung zusätzlicher Erkenntnisse verstanden werden.

5.4 Relevanz der Befunde für die heilpädagogische Berufspraxis

Ein immer wieder betonter Anspruch der Heilpädagogik an sich selbst lautet: Partizipation ermöglichen! Dies sollte nicht nur in dem Sinn gelten, dass allgemein die Teilhabe am Leben mitten in der Gesellschaft trotz Behinderung ermöglicht wird. Mindestens so wichtig erscheint es mir, dass die Schulische Heilpädagogik den Anspruch hat, Lernende im Umgang mit ihren Lernschwierigkeiten so zu unterstützen, dass sie ihre Talente entfalten können. Ein solches Berufsverständnis bedingt, dass Begabungsförderung und Talententwicklung integraler Teil der heilpädagogischen Berufspraxis sein sollten – und zwar nicht bloss als zwei getrennte Betätigungsfelder, auf welche die Schulische Heilpädagogik den Anspruch professioneller Zuständigkeit erhebt. Es bedeutet ebenso, dass insbesondere für Kinder und Jugendliche mit unausgeglichem Begabungsprofil (*Twice Exceptional*) die Förderung so gestaltet wird, dass auch bei der Arbeit an Lernschwierigkeiten wenn immer möglich Trainingsmaterial verwendet wird, das inhaltlich kognitiv anregend ist. Konkret hiesse das bereits in der Primarschule, dass zum Lesetraining für helle Köpfe mit LRS bevorzugt Texte verwendet werden, wo sich durch das Lesen auch ein inhaltlicher Genuss erschliesst, also z.B. Gedichte von Franz Hohler statt inhaltlich langweilige Lesetexte. Im Verlauf der Sek wiederum gewinnen die zunehmende Vertiefung in der Talentdomäne, Schwerpunktsetzungen durch Wahlfächer und eine optimale Nutzung von bereits vorhandenen Ressourcen zur Individualisierung wie Lernpass plus und das Entwickeln von Kompensationsstrategien im Umgang mit LRS inklusive der Nutzung technischer Hilfsmittel an Bedeutung. Dies kann mit berufsspezifischem Zusatzmaterial ergänzt werden, wenn der Austausch mit Berufsschulen mehr gepflegt wird, als das heute allgemein üblich ist. Damit SHPs dabei eine relevante Rolle spielen können, braucht es eine Schulkultur, wo eine gute Zusammenarbeit zwischen Regellehrpersonen und SHPs selbstverständlich ist.

Die konkreten Befunde dieser Arbeit erlauben es, bei der Förderung von MINT-Talenten mit LRS und verallgemeinernd auch von anderen Jugendlichen mit unausgeglichem Begabungsprofil, die Schwerpunkte so zu setzen, dass sich ihre Chancen verbessern, eine ihren Talenten angemessene Lehrstelle zu finden. Denn die kombinierte Förderung berufsspezifisch wichtiger fachlicher Stärken und jener Qualitäten im Bereich der Selbst- und Sozialkompetenzen, die in der Berufswelt ganz allgemein geschätzt werden, verleiht den Jugendlichen einen Wettbewerbsvorteil auf dem Lehrstellenmarkt, mit welchem sie Berufsbildner:innen positiv für sich einnehmen können, sodass ihre Lernschwierigkeiten im entscheidenden Moment in den Hintergrund rücken. Haben sie in der Sek zudem eine Förderung erhalten, die ihnen den Aufbau der nötigen Kompensationsstrategien im Umgang mit ihren Schwächen ermöglicht hat, so sind sie gut gerüstet, auch die Lehre erfolgreich abzuschließen. Den genauen Empfehlungen, die aus den Befunden dieser Arbeit abgeleitet werden, ist das nächste Kapitel gewidmet.

5.5 Abgeleitete Empfehlungen

Für Lernende mit MINT-Talent und LRS ist es besonders wichtig, dass die Sekundarschulen der Talentförderung hohe Priorität einräumen, sodass die Lernenden sich ihrer Talente bewusst werden und motiviert daran arbeiten, sich gerade in ihrer Talentdomäne stetig zu verbessern. Denn in erster Linie entscheiden ihre für den jeweiligen Beruf wichtigen Kompetenzen darüber, ob sie auf dem Lehrstellenmarkt Erfolg haben. Wie alle Lernenden profitieren sie von gutem und begabungsförderndem Unterricht, der im Verlauf der Sek zunehmend Raum für individuelle Spezialisierung bietet und den Lernenden eine wachsende Verantwortung für ihr eigenes Lernen überträgt. Ebenfalls zum Wohle aller Lernenden ist es, wenn Selbst-, Sozial- und Methodenkompetenzen gefördert werden, die in der Berufswelt geschätzt werden. Ergänzend dazu gilt es, durch gezielte Förderung Kompensationsstrategien zu entwickeln, um im Leseverständnis und in der Rechtschreibung die Anforderungen des Berufes und der Berufsschule erfüllen zu können. Die folgenden Empfehlungen sind zu drei Bereichen gruppiert:

- begabungsfördernder Unterricht, Entwicklung wichtiger überfachlicher Kompetenzen und zunehmende Spezialisierung
- Förderung im Bereich Leseverständnis und Rechtschreibung
- Unterstützung im Berufswahlprozess

5.5.1 Empfehlungen zu begabungsförderndem Unterricht, Entwicklung wichtiger überfachlicher Kompetenzen und zunehmender Spezialisierung

1. Damit Lernende ihre Talente entdecken, diese in ihr Fähigkeitsselbstkonzept integrieren und motiviert sind, sich in ihrer Talentdomäne zu verbessern, ist es wichtig, in Anlehnung an die *Big Four* (Ziegler, 2007) bei der Gestaltung von Lernumgebungen *verbesserungsorientiertes Lernen*, *Individualisierung*, *Feedback* und *Aufgaben mit gut dosierter²³ Transferleistung* einzuplanen.

²³ Ziegler (2007) spricht von minimaler Transferleistung und bezieht sich dabei auf *Übungsaufgaben*. In Anbetracht der Problematik des trägen Wissens macht es aber je nach Unterrichtskontext Sinn, z.B. im Rahmen von kooperativen Lernformen auch Aufgaben zu stellen, wo die geforderte Transferleistung etwas höher ist.

2. *Feedback* kann auf vielfältige Weise gestaltet werden. Individuelles Feedback durch Lehrpersonen ist wichtig. Gegenseitiges Feedback der Schüler:innen und Reflexion in Partnerarbeiten mit anschliessendem Austausch im Plenum sorgt für ein vielfältigeres Feedback und schafft zugleich die Gelegenheit, miteinander und voneinander zu lernen. Dies fördert die *Selbstwahrnehmung*, die *Entwicklung des Selbstkonzepts*, *Kommunikations-* und *Sozialkompetenzen*.

3. Ein gutes Klassenklima ist Grundlage, um voneinander zu lernen, und kann zugleich durch den Einsatz *kooperativer Lernformen* (Brüning & Saum, 2020) gepflegt werden. Der Dreischritt *think, pair, share* verbindet *Individualisierung* mit *gemeinsamem, verbesserungsorientierten Lernen*. Dies bewährt sich gerade auch für die Reflexion und den Erfahrungsaustausch zu verschiedenen Herangehensweisen und Strategien.

4. Ein *adaptiver Umgang mit Fehlern* ist für erfolgreiches Lernen unverzichtbar (Tulis et. al., 2011). Damit er gelingt, braucht es das Einüben einer sorgfältigen *Fehleranalyse* und ein Lernklima, wo das *Lernen aus Fehlern wertgeschätzt* und für die Lernenden als Erfolgserlebnis gestaltet wird. Das stärkt die *Selbstwirksamkeit* und die *Motivation*.

5. Sehr wertvoll sind Lernsituationen wie das Experimentieren in Kleingruppen in den Naturwissenschaften, wo *Lernende selbst forschend aktiv* werden, den naturwissenschaftlichen Forschungskreislauf und die entsprechenden Methoden praktisch einüben und auf den oberen Stufen der Bloom'schen Taxonomie gefordert sind, also Analyse, Synthese und Evaluation leisten müssen. Dies fördert die *Verbindung von analytischer, kreativer und praktischer Intelligenz* (Sternberg, 2003). Zudem sprechen solche aktiven Lernformen das *episodische Gedächtnis* an, wovon viele LRS-Betroffene profitieren (Eide & Eide, 2023).

6. Der Einsatz von *Advance Organizern* erlaubt es, zu Beginn einer Lerneinheit einen Überblick zu vermitteln und wichtige Zusammenhänge aufzuzeigen. Dies erleichtert es den Lernenden, in Kenntnis des grossen Ganzen die anschliessend zu lernenden Details besser einzuordnen. Für LRS-Betroffene ist dies besonders wichtig (Eide & Eide, 2023), aber es kommt allen Lernenden zugute.

7. Es ist wünschbar, dass schon *vor dem Stellwerk-Test erste Freiräume für Spezialisierungen* bestehen, damit Lernende sich in ihrem Begabungsschwerpunkt an anspruchsvollen Zielen orientieren und Kompetenzen aufbauen können, die benötigt werden, damit sich ihr Talent dann im Stellwerk-Test auch in entsprechenden Resultaten niederschlägt. Im Sinne der Chancengerechtigkeit ist es auch wünschbar, dass sich Schulen dafür interessieren, was in den verschiedenen Formen des Multicheck gefordert wird, und es ihren Schüler:innen ermöglichen, sich im Rahmen ihrer Begabungen das Wissen und die Kompetenzen aufzubauen, die in Anbetracht der Verbreitung des Multicheck über den Zugang zu Lehrstellen entscheiden.²⁴ Für LRS-Betroffene ist dies doppelt wichtig, da es *beim Multicheck keinen Nachteilsausgleich gibt* und sie dort somit ohnehin diskriminiert sind.

8. *Lernpass plus* bietet gute Möglichkeiten zur *Individualisierung und Berufsvorbereitung*. Diese gilt es auszuschöpfen und bei Bedarf mit zusätzlichen, im Austausch mit dem künftigen Lehrbetrieb oder

²⁴ Es ist mir sehr bewusst, dass beim Gedanken an „teaching to the test“ vielen Lehrpersonen die Haare zu Berge stehen, und ich teile diesbezüglich eine gewisse Skepsis. Aber weil Eltern, die sich auskennen, für ihre Kinder die entsprechenden Vorkehrungen treffen werden, ist es im Sinne der Chancengerechtigkeit keine Lösung, wenn die Sekundarschulen in Anbetracht dieses Dilemmas auf eine Vogel-Strauss-Politik setzen.

der Berufsschule zusammengestellten Materialien zu ergänzen, damit die Lernenden *in der 3. Sek an persönlich bedeutsamen Zielen motiviert weiterlernen.*

9. Der *Projektunterricht* in der 3. Sek ist dafür prädestiniert, dass Lernende ihr Talent in einem anspruchsvollen Projekt entfalten können. Dies gelingt umso besser, wenn sie von der Schule darin bestärkt werden und ihnen der *Zugang zu relevantem Wissen und zu Expert:innen erleichtert* wird.

10. *Auftrittskompetenz* kann im Hinblick auf den Berufswahlprozess nicht genug geübt werden. Wenn Präsentationen nicht nur zu Inhalten des normalen Unterrichtsstoffs stattfinden, sondern Lernende ihren Mitschüler:innen regelmäßig *Kurzpräsentationen über ihre Interessensgebiete* halten können, fördert dies neben der Auftrittskompetenz auch ein *Klima der gegenseitigen Wertschätzung für individuelle Begabungen und Interessen* und *stärkt das Selbstkonzept eigener Fähigkeiten.*

5.5.2 Empfehlungen zur Förderung im Bereich Leseverständnis und Rechtschreibung und zum Nachteilsausgleich

11. Leseverständnis ist für eine erfolgreiche Berufslehre zentral. Der Aufbau eines guten *Repertoires an Textverständnisstrategien* sollte im Deutschunterricht eine zentrale Rolle einnehmen. Das neue Lehrmittel *Deutsch 7-9* bietet dafür eine Grundlage. Zusätzlich empfehlenswert sind *Lesen. Das Training* (Kruse et al., 2013) und das *Trainingshandbuch selbstreguliertes Lernen II* für Textverständnisstrategien (Stöger & Ziegler, 2008). Für MINT-Talente sind Textaufgaben aus der Mathematik ein gutes Trainingsfeld für präzises Lesen mit Bezug zur eigenen Talentdomäne.

12. Die Einführung des in Stöger und Ziegler (2008) enthaltenen *Zyklus des selbstregulierten Lernens bzw. Lernkreises* gibt den Lernenden ein Modell an die Hand, wie sie *ihr Lernen und den Einsatz von Strategien und Methoden steuern und stetig optimieren* können. Dies ist für alle Lernenden hilfreich, aber für LRS-Betroffene doppelt wichtig.

13. Zu Beginn der Sek lohnt sich ein *doppeltes Screening* mit *ELFE II* und *Sprachgewandt*. *ELFE II* gibt Aufschluss über die Lesekompetenzen im engeren Sinn, also Wort-, Satz- und Textverständnis anhand von Items, die so konstruiert sind, dass keine Kompensationsstrategien aufgrund von inhaltlichem Vorwissen möglich sind. *Sprachgewandt* hingegen verwendet Sachtexte, wo auf Vorwissen abgestützte Kompensationsstrategien zur Geltung kommen. Das macht den Vergleich zwischen den beiden Tests so interessant. Aufgrund der Ergebnisse kann ein möglicher Förderbedarf präzisiert werden, der über die auf den Regelunterricht gemünzten Empfehlungen 1 und 2 hinausgeht. Hilfreich ist dabei eine gute *Balance zwischen dem Lesetraining mit Sachtexten, wo mehr inhaltliche Kompensationsstrategien eingesetzt werden können, und kürzeren Texten, die ohne Nutzung von Vorwissen präzise gelesen und verstanden werden müssen.*

14. Ergänzend gilt es, zu Beginn der Sek die *Leseflüssigkeit* aller Lernenden zu überprüfen, um bei Bedarf ein Training mit Lautleseverfahren (Rosebrock et al., 2029) in die Wege zu leiten.

15. Für die Rechtschreibung lohnt sich ein Screening mit der *Hamburger Schreibprobe HSP* ebenfalls zu Beginn der 1. Sek. Aufgrund des daraus resultierenden *individuellen Profils der Rechtschreibstrategien* und darauf aufbauenden Tipps für bestimmtes Übungsmaterial können die Schüler:innen

anschliessend in Phasen des individualisierten Übens aus einem „Übungsmaterial-Buffer“ an jenen Strategien arbeiten, die für sie besonders empfehlenswert sind.

16. Im Deutschunterricht und vertiefend in der LRS-spezifischen Förderung hat für den Bereich Rechtschreibung die *Vermittlung jenes Grundlagenwissens in Rechtschreibung und Grammatik Vorrang, welches für eine kompetente Nutzung der Rechtschreibkorrektur benötigt wird*. Dazu zählen insbesondere Wortarten für die Gross- und Kleinschreibung und die Einbettung orthographischer Regeln in die morphematische Strategie, weil dieses Denken in Zusammenhängen den LRS-Betroffenen entgegenkommt (Eide & Eide, 2023).

17. Ein *Nachteilsausgleich, dessen Massnahmen auch mit der Sekundarstufe II kompatibel sind, und das Einüben seiner effizienten Nutzung in Prüfungssituationen* verschafft Routine, welche später in der Berufsschule Gold wert ist. Das bedeutet, dass sich Sekundarschulen an den beiden in Berufsschulen verbreitetsten Nachteilsausgleichsmassnahmen orientieren sollten: Zeitzuschlag und Nutzung des Computers mit Rechtschreibkorrektur für längere Texte²⁵. Selbstverständlich schliesst dies weitere Massnahmen nicht aus, die durch das Gutachten begründet sind.

18. Die *Reflexion und weitere Optimierung der eigenen Kompensationsstrategien* sollte in regelmässigen Abständen zwischen Lernenden mit LRS und SHP besprochen werden. Dies gilt auch für die *Nutzung von Hilfsmitteln*: auf jeden Fall für die *Rechtschreibkorrektur* und zumindest im Sinne eines Ausprobierens auch für *TTS-Software*. Nur so können Betroffene einschätzen, was ihnen ein Hilfsmittel bringt und unter welchen Voraussetzungen dessen Einsatz für sie sinnvoll ist. Dazu sollten die Schulen entsprechende Software zur Verfügung stellen. Für das Schreiben von Hand empfiehlt sich eine Strategie des Korrekturlesens, wo in mehreren Durchgängen nach bestimmten Arten von Rechtschreibfehlern gesucht wird.

19. Sobald der Lehrvertrag unterschrieben ist, sollten die nötigen Schritte unternommen werden, damit ein *Nachteilsausgleich auch in der Berufsschule und später im QV sichergestellt* ist: Information über die entsprechenden Bestimmungen, bei Bedarf neues Gutachten in die Wege leiten und Ermutigung, Berufsschule und Lehrbetrieb zu informieren.

20. Im Rahmen der *Berufsvorbereitung* sollte das *Textverständnis- und das Rechtschreibtraining verstärkt auf jene Texte ausgerichtet werden, die später in der Lehre benötigt werden*, also Fach- und allgemeinbildende Schulbücher mit Blick auf die Berufsschule und technische Anleitungen mit Blick auf den Berufsalltag. Für Berufe, wo *Normbezeichnungen* wichtig sind, braucht es auch eine *Strategie, um sich in wichtigen Fällen eine exakte Schreibweise einzuprägen*. Ob dies der Fall ist, kann bei der Berufsschule in Erfahrung gebracht werden, die auf dem Lehrvertrag vermerkt ist.

5.5.3 Empfehlungen zur Unterstützung im Berufswahlprozess

21. Mit *Rechercheaufträgen zu Berufen*, welche auch *kurze Interviews mit Berufsleuten* beinhalten, werden Lernende in doppelter Weise gefördert: Erstens setzen sie sich mit Berufen auseinander und entwickeln eine *realistische Vorstellung* von diesen. Zweitens üben sie sich in der *Kommunikation mit Fremden*. Damit Schüler:innen dabei über den Tellerrand des Kontaktnetzes ihrer Familie hinaus-

²⁵ Dies insbesondere in Abgrenzung zur rechtlich nicht vorgesehenen Pseudo-Lösung für Aufsätze, alles von Hand schreiben zu lassen und dafür bei der Beurteilung die Rechtschreibung zu ignorieren.

schauen, empfiehlt es sich, als Schule Kontakte zum lokalen Gewerbe zu pflegen und eine Adressliste zusammenzustellen, wo solche Interviewanfragen von Schüler:innen willkommen sind. Im Idealfall könnte ein solches Projekt fester Teil des Berufswahlfahrplans im Verlauf der 2. Sek werden. Die Präsentation der Ergebnisse – z.B. mit Kurzpräsentationen oder selbst gestalteten Plakaten – könnte zugleich in die Deutschnote einfließen.

22. Der *Berufswahlparcours* der Sek im Tösstal ist zur Nachahmung sehr zu empfehlen. Dass dieser vom Elternforum organisiert wird, verdeutlicht zudem allen Beteiligten Jahr für Jahr, wie wichtig die Zusammenarbeit von Eltern, Schule und Gewerbe für die Unterstützung des Berufswahlprozesses ist.

23. Bereits bewährte Formen der Unterstützung im Bewerbungsprozess gilt es weiterhin zu pflegen: sorgfältige und frühzeitige *Einführung ins Schreiben von Bewerbungen* bereits für Schnupperbewerbungen und *simulierte Bewerbungsgespräche mit Berufsbildner:innen*.

24. Lernende sollten sich bewusst damit auseinandersetzen, dass *beim Schnuppern eine spezifische Form von Performanz* gefragt ist. Die *Information über wichtige Kriterien der Lehrlingsselektion* und darauf aufbauend ein gemeinsames Philosophieren darüber, wie man Schnupper-Kompetenz umschreiben könnte und worin sie sich zeigt, ist eine mögliche Form, dies zu tun. Denkbar wären zudem Rollenspiele, vielleicht sogar verbunden mit dem Filmen kurzer Szenen und anschliessender Filmkritik im Rahmen kooperativer Lernformen.

25. Eine stets im Klassenzimmer präsente *Visualisierung zu den absolvierten Schnupperlehren* ist sehr empfehlenswert. Sie kann im Unterricht genutzt werden und regt zusätzlich den informellen Austausch rund um die Berufswahl in der Klasse an. Ein inspirierendes Beispiel ist die Berufswand von KLP2 (vgl. Kap. 4.2.1.2).

26. Lernende sollten ihre in Schnupperlehren gemachten Erfahrungen reflektieren. Ein gutes Hilfsmittel für die individuelle Reflexion ist das Dokument *Schnupperlehre – mein Tagebuch*²⁶ mit darin enthaltenem *Schnupperpass*, mit welchem der Schnupperbetrieb rasch und präzise eine *schriftliche Rückmeldung* geben kann. Zurück in der Schule lohnt sich eine *Vertiefung der Reflexion und die Formulierung von Zielen für die nächsten Entwicklungsschritte* im Rahmen kooperativer Lernformen nach dem Prinzip *think, pair, share*. Bei Enttäuschungen ist es wichtig, zwischen möglichen Ursachen zu differenzieren: Macht die Arbeit an sich in diesem Beruf Freude oder nicht? Lag es an mangelnder Passung mit dem Betrieb? Welche Möglichkeiten gibt es, sich selber zu verbessern?

27. Die *Festlegung individueller SMART-Ziele*²⁷ mit allen Lernenden bietet auch Gelegenheit, mit ihnen das Thema *Timing im Berufswahlprozess* anzusprechen und beim individuell richtigen Umgang damit zu unterstützen.

²⁶ Dieses PDF mit integriertem Schnupperpass und ein weiteres PDF mit separatem Schnupperpass finden sich in der Rubrik Merkblätter der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung auf der kantonalen Website Graubündens unter

www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/afb/dokumentelinks/bslb/Seiten/Merkblaetter.aspx

²⁷ Je nach Situation können ergänzend auch MOTTO-Ziele sinnvoll sein, die die impliziten Motive ansprechen und auf die Haltung zielen, mit welcher den Herausforderungen begegnet wird. Für Details dazu sei auf Literatur zum Zürcher Ressourcen Modell verwiesen: z.B. Storch & Riedener (2005).

28. Speziell für MINT-Talente mit LRS ist im Bewerbungsprozess und während der Schnupperlehre wichtig:

- MINT-Stärken und Begeisterung sowie weitere Stärken in Selbst- und Sozialkompetenzen in den Fokus rücken!
- Framing²⁸ des Umgangs mit LRS als positive Herausforderung: zeigen, dass man Schwierigkeiten im Umgang mit LRS gut meistern kann und allenfalls Versiertheit in der Nutzung von Hilfsmitteln herausstreichen.
- Bewältigungszuversicht ausstrahlen und damit die den Lehrbetrieb anstecken!

Die individuelle Konkretisierung sollte mit der/dem SHP oder KLP besprochen werden.

29. Die Unterschiede zwischen verschiedenen *Typen von Lehrbetrieben* (KMU, Lehrbetrieb mit Lehrwerkstatt, Ausbildungszentrum) und *unterschiedliche Anforderungen bezüglich Fremdsprachen*²⁹ aufgrund des Kundenkreises von Firmen sollten im BO-Unterricht thematisiert werden, damit Lernende auch der *Wahl des Ausbildungsbetriebes* grössere Beachtung schenken.

30. Das Angebot an Informationen und möglichen Tipps wie z.B. für den Kurs *Electronics4you* ist so gross, dass kaum jemand den vollen Überblick hat. Wenn es im Unterricht zur Gewohnheit wird, immer wieder Hinweise zu geben und die Jugendlichen zu ermuntern, selber *gute Tipps für die anderen mitzubringen*, bestärkt das alle, die Augen offen zu halten. Denkbar wäre, einem „Tipp der Woche“ im Fach BO einen festen Platz zu geben. Auch eine Pinnwand kann dafür hilfreich sein.

Die genannten Empfehlungen stellen eine aus den Interviews und der verarbeiteten Literatur abgeleitete Auswahl dar. Diese hat nicht den Anspruch, eine vollständige Anleitung zur Unterstützung von Jugendlichen im Berufswahlprozess zu sein. Für einen Fundus an kreativen Ideen für eine motivierende Berufsorientierung sei deshalb zum Schluss das Buch *Wo Jugendliche sind, sind Wege* (Joho, Schaffner und Ryter, 2022) zur Anschaffung für die Lehrerbibliothek jeder Sekundarschule empfohlen.

5.6 Ausblick: Ideen für weitere Forschung

Die vorliegende Arbeit gibt einen ersten Einblick in die Erfahrungen von Berufsbildnern mit Lernenden mit MINT-Talent und LRS und in ihre Deutungen zu diesem Thema. Zudem vergleicht sie deren Wünsche an die Sekundarschulen mit der pädagogischen Praxis der interviewten Lehrpersonen. Was die angesprochenen Erfahrungen angeht, so sind sie z.T. nur punktueller Natur. Selbst im Ausbildungszentrum, wo aufgrund der Grösse Lernende mit LRS eine stets präsente Gruppe sind, kommt es andererseits selten vor, dass Lernende mit LRS zugleich aus der Gruppe der an sich für den Beruf des Polymechanikers begabten Lernenden noch besonders für ihre MINT-Begabung hervorstechen. Damit erlauben auch die Ergebnisse dieser Arbeit zwar einen ersten Einblick in die Beantwortung der Fragestellung, haben aber aufgrund der begrenzten Datenlage, die eine Masterarbeit mit sich bringt, erst eine schmale empirische Grundlage. Für die Zukunft wären vertiefende Forschungen zu MINT-Talenten mit LRS und zu anderen Gruppen von Twice-Exceptional-Lernenden sowohl im Feld der Berufsbildung als auch in der Volksschule von Interesse. Im Feld der

²⁸ Der Begriff Framing stammt aus der Beratung.

²⁹ Falls Englisch als obligatorisches Fach in der Berufsschule ein zu grosses Problem ist, verengt dies die Auswahl möglicher Berufe; z.B. scheiden Konstrukteur und Elektroniker aus.

Berufsbildung wären zusätzliche Interviews mit Berufsbildner:innen nötig, die schon über Erfahrungen mit solchen Lernenden verfügen. Zudem sollte unbedingt die Perspektive der Lernenden selbst und junger Berufseinsteiger:innen, deren Erinnerungen an die Lehre noch frisch sind, mehr Gewicht erhalten. Spannend wäre es auch, die grundsätzlichen Qualitäten von Ausbildungsbetrieben als begabungsfördernde Lernsoziotope unter die Lupe zu nehmen. Auch wenn die wenigsten Berufsbildner:innen schon von UDL gehört haben dürften, so finden sich in ihrer Ausbildungspraxis doch viele Elemente, die daran anschlussfähig sind. Gerade weil Mittelschulen und Berufsbildung immer wieder miteinander rivalisieren, wer mehr begabte Lernende bekommen soll, wäre es sinnvoll, die je spezifischen begabungsfördernden Qualitäten der verschiedenen Bildungswege und ihre Passung für bestimmte Begabungsprofile genauer unter die Lupe zu nehmen.

Eine weitere Fragestellung, die in dieser Arbeit ausgeklammert wurde, ist diejenige nach den subjektiven Theorien von Lehrpersonen zu Lernenden mit Nachteilsausgleich und deren Auswirkungen auf die Art und Weise, wie sie ihre Schüler:innen in der Berufsorientierung begleiten. Der Fachlehrer, der sich für die Erprobung des Leitfadens zur Verfügung gestellt hatte, brachte sein Dilemma zur Sprache, ob er MINT-Talenten mit LRS eine anspruchsvolle Lehre empfehlen, davon abraten oder zu möglichen Bedenken lieber nichts sagen sollte. Er erwähnte auch, Schüler:innen immer wieder darauf hinzuweisen, dass man in der Berufslehre keine Rücksichtnahme auf Lernschwierigkeiten erwarten dürfe. Da er sich stark im Bereich Berufsorientierung engagiert, ist davon auszugehen, dass diese Sichtweise nicht ausschliesslich seine persönliche ist, sondern wiederholte Aussagen von Berufsbildner:innen zum Ausdruck bringt, die ihm im Verlauf seiner langjährigen Tätigkeit als Sekundarlehrer zu Ohren gekommen sind. Sie weicht von dem ab, was ich in den Interviews mit Berufsbildnern zu hören bekommen habe. Damit steht auch die Frage im Raum, welche Sichtweise zu LRS in den Köpfen der Akteur:innen der Berufsbildung insgesamt verbreiteter ist: die zuversichtliche, die ich in meinen Interviews zu hören bekommen habe, oder eine skeptische, welche nur in Situationen geäußert wird, wo die Sprechenden davon ausgehen, auf Verständnis zu stossen? Eine partielle Erklärung für die aufgeworfene Frage ist die Veränderung der vorherrschenden Haltung unter Berufsbildner:innen im Laufe der Zeit, welche die SHP erwähnt hat (vgl. Kap. 4.2.2.3). Während die SHP aufgrund ihrer Rolle mehr Gespräche mit Berufsbildner:innen führt, wo ein Nachteilsausgleich ein Thema ist, dürften beim Austausch des Fachlehrers mit Berufsbildner:innen andere Themen im Fokus stehen. Dann wären die Aussagen des Fachlehrers repräsentativ für eine Vergangenheit, die vielleicht noch nicht überall vergangen, aber doch zunehmend auf dem Rückzug ist. Eine Untersuchung von Lehrbetrieben mit negativem inklusivem Bildungskapital erscheint mir nicht als attraktives Forschungsvorhaben. Das Dilemma der Lehrpersonen, die im Umfeld ihrer Schule mehrere solche Fälle kennen und ihren Schüler:innen zugleich positive *und* realistische Zukunftsperspektiven eröffnen möchten, gilt es jedoch ernst zu nehmen. Der Ausweg, den ich mit meinem aktuellen Wissensstand sehe, liegt in der Sensibilisierung der Jugendlichen und ihrer Lehrpersonen für die sorgfältige Wahl nicht nur des Berufes, sondern auch des Lehrbetriebs. Eine mögliche Forschungsfrage dazu lautet: Wie gelingt es Ausbildungsbetrieben, ein inklusives kulturelles Bildungskapital aufzubauen und welche Unterstützung aus der pädagogischen Forschung würden sie sich dabei wünschen?

5.7 Persönliches Fazit und Reflexion

Diese Masterarbeit hat mir eine Gelegenheit geboten, mich endlich wieder einmal vertiefter mit wissenschaftlichen Fragestellungen auseinanderzusetzen und wenigstens in begrenztem Umfang qualitative Sozialforschung zu betreiben. Dass mein Herz mehr für Wissenschaft und Forschung schlägt, als dies an der HfH vorgesehen ist, war mir schon vorher klar. Am liebsten würde ich nun so richtig weiter forschen, doch ohne geeignete Institution im Rücken dürfte das sehr schwierig werden.

Ob es wirklich ein Option ist, Teilzeit als SHP in einer Schule zu arbeiten, um wenigstens in der Freizeit zu forschen, ist eine offene Frage. Mit dem Wunsch, die Erkenntnisse aus dieser Arbeit auch im Schulalltag umzusetzen, dürfte ich längst nicht an allen Schulen auf Gegenliebe stossen. Während Klassenlehrpersonen durchaus Freiraum für pädagogische Innovationen zugestanden wird, ist dies für SHPs nur selten der Fall. Ich muss sorgfältig nach einer geeigneten ökologischen Nische suchen, um wissenschaftlich und pädagogisch am Thema *Twice Exceptional* weiterarbeiten zu können.

Zudem stellt sich noch die Frage, wie ich die Ideen aus dieser Arbeit etwas weiter verbreiten kann. Vielleicht werden sich Möglichkeiten für das Anbieten von Weiterbildungen oder das Schreiben des einen oder anderen Artikels bieten. Wo das sein könnte, muss sich noch weisen.

Literaturverzeichnis

- Achtziger, A. & Gollwitzer, P. M. (2006). Motivation und Volition im Handlungsverlauf. In J. Heckhausen & H. Heckhausen (Hrsg.), *Motivation und Handeln* (S. 277-302) (3. Aufl.). Heidelberg: Springer Medizin.
- Ahrens, F. (2012). Ausbildungsreife oder Berufswahlkompetenz – ein förderpädagogischer Strukturierungsversuch nach dem Identitätsstatus-Modell. In G. Ratschinski & A. Steuber (Hrsg.), *Ausbildungsreife. Kontroversen, Alternativen und Förderansätze* (S. 157-172). Wiesbaden: Springer VS.
- Amt für Berufsbildung Graubünden (2024). Schnupperlehre – Mein Tagebuch. Verfügbar unter www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/afb/dokumentelinks/bslb/Seiten/Merkblaetter.aspx
- Anforderungsprofile.ch. Berufe erkunden – Anforderungen vergleichen.* Verfügbar unter: <https://anforderungsprofile.ch>
- Antonovsky, A. (1997). *Salutogenese. Zur Entmystifizierung der Gesundheit*. Tübingen: DGVT.
- Bäuerlein, K., Lenhard, W. & Schneider, W. (2012a). *Lesen 6-7: Lesetestbatterie für die Klassenstufen 6-7: Verfahren zur Erfassung der basalen Lesekompetenz und des Textverständnisses*. Göttingen: Hogrefe.
- Bäuerlein, K., Lenhard, W. & Schneider, W. (2012b). *Lesen 8-9: Lesetestbatterie für die Klassenstufen 8-9: Verfahren zur Erfassung der basalen Lesekompetenz und des Textverständnisses*. Göttingen: Hogrefe.
- Baum, S. M. & Schader, R. M. (2021). Twice-Exceptionality. A Field Whose Time Has Come. In C. M. Fugate, W. A. Behrens & C. Boswell (Hrsg.), *Understanding Twice-Exceptional Learners. Connecting Research to Practice* (S. 7-31). New York: Routledge.
- Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2022a). Richtlinien Gewährung von Nachteilsausgleichsmassnahmen in der beruflichen Grundbildung. Zürich: Mittelschul- und Berufsbildungsamt. neueste Version verfügbar unter: <https://www.zh.ch/bildung/bildungssystem/chancengerechtigkeit/nachteilsausgleich-sek-ii.html>
- Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2022b). *Nachteilsausgleich bei der Leistungsbeurteilung von Schülerinnen und Schülern in der Volksschule* (überarbeitete Neuauflage). Verfügbar unter: <https://www.zh.ch/de/bildung/schulen/volksschule/volksschule-besonderer-bildungsbedarf/volksschule-nachteilsausgleich.html>
- Bögelein, N. & Vetter, N. (2019). Deutungsmuster als Forschungsinstrument. Grundlegende Perspektiven. In N. Bögelein & N. Vetter (Hrsg.), *Der Deutungsmusteransatz. Einführung – Erkenntnisse – Perspektiven* (S. 12-38). Weinheim: Beltz Juventa.
- Bogner, A., Littig, B. & Menz, W. (Hrsg.). (2005). *Das Experteninterview. Theorie, Methode, Anwendung* (2. Aufl.). Wiesbaden: VS.

- Brown, St. D. & Lent, R. W. (2019). Social Cognitive Career Theory at 25: Progress in Studying the Domain Satisfaction and Career Self-Management Models. *Journal of Career Assessment* 27 (4), 563-578.
- Brüggemann, T. & Deuter, E. (Hrsg.). (2015). *Berufsorientierung aus Unternehmenssicht. Fachkräfterekrutierung am Übergang Schule – Beruf*. Bielefeld: Bertelsmann.
- Brüggemann, T. & Rahn, S. (Hrsg.). (2020). *Berufsorientierung. Ein Lehr- und Arbeitsbuch* (2., überarbeitete und erweiterte Aufl.). Münster: Waxmann.
- Brüning, L. & Saum, T. (2020). *Erfolgreich unterrichten durch Kooperatives Lernen. Strategien zur Schüleraktivierung 1* (12., überarbeitete Aufl.). Essen: Neue Deutsche Schule Verlagsgesellschaft.
- Brunsting, M. (2011). *Lernschwierigkeiten – Wie exekutive Funktionen helfen können. Grundlagen und Praxis für Pädagogik und Heilpädagogik* (2., aktualisierte Aufl.). Bern: Haupt.
- Brunsting, M. (2016). *Legasthenie zwischen Coming-out und keiner merks. Wie man mit Dyslexie zurechtkommen kann: Erwachsene Betroffene erzählen*. Bern: Haupt.
- Candrian, I., Geipel, M., Kernen, N., Mückel, W., Pabst, E. & Siebenhübner, S. (2023). *Deutsch 7-9: so geht's*. Zürich: LMVZ.
- Computer Graphics Laboratory ETH Zurich. (o. J.). *Dybuster. Computerbasierte Förderung bei Lernschwächen. LRS/Dyslexie*. Verfügbar unter: <https://cgl.ethz.ch/dybuster/main.php?Menu=5&Lang=de>
- Dederich, M. (2016). Bildungsgerechtigkeit. In I. Hedderich, G. Biewer, J. Hollenweger & R. Markowetz (Hrsg.), *Handbuch Inklusion und Sonderpädagogik* (S. 92-95). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Dunson, W. E. (2021). Reading Skills, Developmental Dyslexia, and Twice-Exceptionality. In C. M. Fugate, W. A. Behrens & C. Boswell (Hrsg.), *Understanding Twice-Exceptional Learners. Connecting Research to Practice* (S. 119-163). New York: Routledge.
- Eide, B. & Eide, F. (2023). *The Dyslexic Advantage (Revised and updated). Unlocking the Hidden Potential of the Dyslexic Brain*. New York: Penguin Random House.
- Fend, H. (1997). *Der Umgang mit Schule in der Adoleszenz. Aufbau und Verlust von Lernmotivation, Selbstachtung und Empathie*. Bern: Huber.
- Fend, H. (2003). *Entwicklungspsychologie des Jugendalters* (3. Aufl.). Opladen: Leske & Budrich.
- Fend, H., Berger, F. & Grob, U. (Hrsg.). (2009). *Lebensverläufe, Lebensbewältigung, Lebensglück. Ergebnisse der Life-Studie*. Wiesbaden: VS.
- Fink, C. (2011). *Der Übergang von der Schule in die berufliche Ausbildung. Perspektiven für die kommunale Bildungslandschaft*. Wiesbaden: VS.

- Flick, U. (2017). Triangulation in der qualitativen Forschung. In U. Flick, E. von Kardorff & I. Steinke (Hrsg.), *Qualitative Forschung. Ein Handbuch* (S. 309-318) (12. Aufl.). Reinbeck: Rowohlt.
- Gasteiger, R. M. (2014). *Laufbahnentwicklung und -beratung*. Göttingen: Hogrefe.
- Gathercole, S. E. & Alloway, T. P. (2014). Arbeitsgedächtnis verstehen. Ein Leitfaden fürs Klassenzimmer. In: S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (S. 323-336). Bern: Huber.
- Gläser, J. & Laudel, G. (2010). *Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse* (4. Aufl.). Wiesbaden: VS.
- Gold, A. (2018). *Lernschwierigkeiten. Ursachen, Diagnostik, Intervention* (2., erweiterte und überarbeitete Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.
- Häfeli, K., Hofmann, C. & Schellenberg, C. (2015). Berufliche Integration für alle? Die Rolle der Sonderpädagogik bei der Berufsorientierung. In A. Ryter & D. Schaffner (Hrsg.), *Wer hilft mir, was zu werden? Professionelles Handeln in der Berufsintegration* (S. 135-146). Bern: hep.
- Helferich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews* (4. Aufl.). Wiesbaden: VS.
- Henrich, C., Lienhard, P., Schriber, S., Scheuner, E. & Glockengiesser, I. (2012). *Wegleitung Nachteilsausgleich in Schule und Berufsbildung* (Stand 6. 5. 2012). Verfügbar unter http://www.peterlienhard.ch/download/120506_nachteilsausgleich_wegleitung.pdf
- Herzog, W., Neuenschwander, M.P. & Wannack, E. (2006). *Berufswahlprozess. Wie sich Jugendliche auf ihren Beruf vorbereiten*. Bern: Haupt.
- Hördegen, S. & Richli, P. (2013). Rechtliche Aspekte der Bildungschancengleichheit für Lernende mit Dyslexie oder Dyskalkulie im Mittelschul-, Berufsbildungs- und Hochschulbereich. In M. Lichtsteiner Müller (Hrsg.), *Dyslexie, Dyskalkulie. Chancengleichheit in Berufsbildung, Mittelschule und Hochschule* (S. 68-95) (2., aktualisierte Aufl.). Bern: hep.
- Hotz, S. & Hofer, K. (2024, 29. 5.). „Viele Arbeitgeber reden nur, aber handeln nicht“: Jugendliche mit Handicap erleben die Suche nach einer Lehr- und Arbeitsstelle als ausgrenzend. NZZ. Verfügbar unter: https://www.nzz.ch/zuerich/lehrstellensuche_mit_Handicap-jugendliche-erleben-ausgrenzung-id.1830740
- Inderbitzin, W. (2014, 18. 12). Mint-Förderung muss man betreiben. NZZ. Verfügbar unter: <https://www.nzz.ch/meinung/debatte/mint-foerderung-muss-man-betreiben-id.1041657>
- Inderbitzin, W. (2023, 16. 1.). Fachkräftemangel erfordert permanente Mint-Förderung. NZZ. Verfügbar unter: <https://www.nzz.ch/meinung/fachkraeftemangel-erfordert-permanente-mint-foerderung-id.1717789>
- Joho, C., Schaffner, D. & Ryter, A. (2022). *Wo Jugendliche sind, sind Wege. Impulse für eine motivierende Berufsorientierung*. Bern: hep.
- Jungo, D. & Egloff, E. (2022). *Berufswahltagebuch* (14. korr. Nachdruck). Bern: Schulverlag plus.

- Kahneman, D. (2012). *Schnelles Denken, langsames Denken*. München: Penguin.
- Kargl, R. & Purgstaller, C. (2010). *MORPHEUS. Morphemunterstütztes Grundwortschatz-Segmentierungstraining. Manual*. Göttingen: Hogrefe.
- Kaufman, S. B. (2018). Introduction. In S. B. Kaufman (Hrsg.), *Twice Exceptional. Supporting and Educating Bright and Creative Students with Learning Difficulties*. Oxford: Oxford University Press.
- Kedves, A. & Zweifel, Ph. (2024, 14. 2.). Wie Firmen Lernende auswählen: Noten sind wichtig – aber am Ende zählt anderes mehr. *Tagesanzeiger*. Verfügbar unter: <https://tagesanzeiger.ch/lernende-und-rekrutierung-wie-ausbildungsbetriebe-auswaehlen-172380850171>
- Kleinmann, K. (2023). *Die Wortbaustelle. Morphemtraining für LRS-Schüler, 5.-7. Klasse* (6. Aufl.). Friedberg: Brigg.
- Kruse, G., Riss, M. & Sommer, T. (2013). *Lesen. Das Training. Fertigkeiten, Geläufigkeit, Strategien. 3 Oberstufe*. Bern: Schulverlag plus .
- Kubesch, S.. (2016). Vorwort. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation* (S. 9-17) (2., aktualisierte und erw. Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Lehfeldt, B. (2018). *Hochbegabung in der Sek. I. Diagnose, Handlungsstrategien und Förderung*. Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr.
- Lenhard, W., Lenhard, A. & Schneider, W. (2022). *ELFE II: ein Leseverständnistest für Erst- bis Siebtklässler – Version II* (5., aktualisierte Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Lent, R. W. & Brown, St. D. (2019). Social cognitive career theory at 25: Empirical status of the interest, choice, and performance models. *Journal of Vocational behaviour* 115. doi: <https://doi.org/10.1016/j.jvb.2019.06.004>
- Lent, R. W. & Brown, St. D. (2020). Career Decision making, fast and slow: Toward an integrative model of intervention for sustainable career choice. *Journal of Vocational behaviour* 120. doi: <https://doi.org/10.1016/j.jvb.2020.103448>
- Lenzner, A. & Dickhäuser, O. (2011). Strategien der Motivationsregulation: Theoretische Überlegungen und empirische Befunde. In M. Dresel & L. Lämmle (Hrsg.), *Motivation, Selbstregulation und Leistungsexzellenz* (S. 11-28). Berlin: LIT.
- Lernpass plus*. Verfügbar unter: <https://lernpassplus.ch>
- Lichtsteiner Müller, M. (2013). Bildungserfolg für Lernende und Studierende mit Dyslexie oder Dyskalkulie. In M. Lichtsteiner Müller (Hrsg.), *Dyslexie, Dyskalkulie. Chancengleichheit in Berufsbildung, Mittelschule und Hochschule* (S. 98-137) (2., aktualisierte Aufl.). Bern: hep.

- Lichtsteiner, M. (2021). *Assistive Technologien bei Dyslexie (LRS)*. Infoblatt des Verbandes Dyslexie Schweiz. verfügbar unter: https://www.verband-dyslexie.ch/files/Dokumente/Shop/Info%20Blaetter/Infoblatt_Hilfsmittel%Dyslexie_Assistive_Technologien.pdf
- Lindauer, T. (2013). *Sprachgewandt 2. bis 9. Klasse. Lesetest 7. bis 9. Klasse*. Zürich: LMVZ.
- May, P. (2013). *HSP 1-10. Hamburger Schreib-Probe. Manual/Handbuch. Diagnose orthografischer Kompetenz* (Neunormierung 2012). Stuttgart: Verlag für Pädagogische Medien.
- Mayer, A. (2021). *Lese-Rechtschreibstörungen (LRS)* (2. Aufl.). München: Reinhardt.
- Mayer, A. (2022a). *Gezielte Förderung bei Lese- und Rechtschreibstörungen* (4. Aufl.). München: Reinhardt.
- Mayer, A. (2022b). *Blitzschnelle Worterkennung (BliWo). Grundlagen und Praxis* (4. Aufl.). Dortmund: Verlag modernes Lernen.
- Mayring, P. (2008). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (10. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung. Eine Anleitung zu qualitativem Denken* (6. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Meier-Popa, O. & Ayer, G. (2021). *Der Nachteilsausgleich und sein Stellenwert in der inklusiven Bildung* (2. Aufl.). Bern: Edition SZH/CSPS.
- Merkens, U. (2017). Auswahlverfahren, Sampling, Fallkonstruktion. In U. Flick, E. von Kardorff & I. Steinke (Hrsg.), *Qualitative Forschung. Ein Handbuch* (S. 286-299) (12. Aufl.). Reinbeck: Rowohlt.
- Meuser, M. & Nagel, U. (2005). ExpertInneninterviews – vielfach erprobt, wenig bedacht. In A. Bogner, B. Littig & W. Menz (Hrsg), *Das Experteninterview. Theorie, Methode, Anwendung* (S. 71-93) (2. Aufl.). Wiesbaden: VS.
- Mizrahi, C. & Bolkensteyn, A. (2020). Nachteilsausgleich: Offene Fragen und juristische Aspekte. *Schweizerische Zeitung für Heilpädagogik*, 26 (7-8), 9-15.
- Müller Bösch, C. & Schaffner, M. (2021). Inklusiver Unterricht: Lernen in einem universellen Design am gemeinsamen Gegenstand. In A. Kunz, R. Luder & C. Müller Bösch (Hrsg), *Inklusive Pädagogik und Didaktik* (S. 93-119) (2., vollständig überarbeitete Aufl.). Bern: hep.
- Nägele, Ch. & Neuenschwander, M. P. (2015). Passt der Beruf zu mir? Determinanten und Konsequenzen wahrgenommener Passung mit dem Lehrberuf beim Übergang in die Berufsbildung. In K. Häfeli, M. P. Neuenschwander & S. Schumann (Hrsg), *Berufliche Passagen im Lebenslauf. Bildungs- und Transitionspassagen in der Schweiz* (S. 49-74). Wiesbaden: Springer VS.

- Neuenschwander, M. P. (2015). Übergang in die Berufsausbildung zwischen Wahl und Selektion. In A. Ryter & D. Schaffner (Hrsg.), *Wer hilft mir, was zu werden? Professionelles Handeln in der Berufsintegration* (S. 67-79). Bern: hep.
- Neuenschwander, M. P., Gerber, M., Frank, N. & Rottermann, B. (2012). *Schule und Beruf. Wege in die Erwerbstätigkeit*. Wiesbaden: VS.
- Neuenschwander, M. P. & Hartmann, R. (2011). Entscheidungsprozesse von Jugendlichen bei der ersten Berufs- und Lehrstellenwahl. *Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis*, (4), 41-44.
- Ratschinski, G. (2009). *Selbstkonzept und Berufswahl*. Münster: Waxmann.
- Ratschinski, G. (2012). Berufswahlkompetenz. Versuch einer zeitgemässen Operationalisierung der Berufswahlreife. In G. Ratschinski & A. Steuber (Hrsg.), *Ausbildungsreife. Kontroversen, Alternativen und Förderansätze* (S. 135-156). Wiesbaden: Springer VS.
- Reckwitz, A. (2020). *Das hybride Subjekt. Eine Theorie der Subjektkulturen von der bürgerlichen Moderne zur Postmoderne* (überarbeitete Neuauflage). Berlin: Suhrkamp.
- Reckwitz, A. (2022). *Die Gesellschaft der Singularitäten* (6. Aufl.). Berlin: Suhrkamp.
- Reckwitz, A. (2023). *Das Ende der Illusionen. Politik, Ökonomie und Kultur in der Spätmoderne* (9. Aufl.). Berlin: Suhrkamp.
- Rheinberg, F. (2006). *Motivation* (6., überarbeitete und erweiterte Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Rosebrock, C., Nix, D., Rieckemann, C. & Gold, A. (2019). *Leseflüssigkeit fördern. Lautleseverfahren für die Primar- und Sekundarstufe* (6. Aufl.). Hannover: Kallmeyer.
- Rosenthal, G. (2008). *Interpretative Sozialforschung. Eine Einführung* (2., korrigierte Aufl.). Weinheim: Juventa.
- Sahli Lonzano, C., Brandenburg, K. & Ganz, A. S. (2020). Vergabe und Umsetzung des Nachteilsausgleichs auf Sekundarstufe I. *Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften*, 42 (3), 693-706.
- Schallberger U. (2000). Berufliche Tätigkeit als „Determinante“ individueller Differenzen. In M. Amelang (Hrsg.), *Determinanten individueller Unterschiede* (S. 407-454). Göttingen: Hogrefe.
- Schnelle, J., Brandstätter, V. & Knöpfel, A. (2010). The adoption of approach versus avoidance goals: The role of goal-relevant resources. *Motiv Emot* 34, 215-229. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/s11031-010-9173-x>
- Sprenger R. K. (2024, 8. April). Wenn Mitarbeiter als Sündenböcke aussortiert werden. NZZ. Verfügbar unter: <https://www.nzz.ch/meinung/mitarbeitersegmentierung-wie-man-probleme-definiert-ld.1820530>
- Stamm, M. (2017). *Goldene Hände. Praktische Intelligenz als Chance für die Berufsbildung*. Bern: hep.

- Steinke, I. (2017). Gütekriterien qualitativer Forschung. In U. Flick, E. von Kardorff & I. Steinke (Hrsg.), *Qualitative Forschung. Ein Handbuch* (S. 319-331) (12. Aufl.). Reinbeck: Rowohlt.
- Sternberg, R. J. (2003). *Wisdom, Intelligence, and Creativity Synthesized*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik. (o. J.) *Nachteilsausgleich*. Verfügbar unter: <https://szh.ch/themen/nachteilsausgleich>
- Stöger, H., & Ziegler, A. (2008). *Trainingshandbuch selbstreguliertes Lernen II. Grundlegende Textverständnisstrategien für Schüler der 4. bis 8. Jahrgangsstufe*. Lengerich: Pabst Science.
- Stoll, F., Vannotti, M. & Schreiber, M. (2011). *Einstieg in die Berufswelt. Rahmenbedingungen und Voraussetzungen einer gelingenden Berufswahl – eine empirische Studie*. Glarus: Rüegger.
- Storch, M. & Riedener, A. (2005). *Ich pack's! – Selbstmanagement für Jugendliche. Ein Trainingsmanual für die Arbeit mit dem Zürcher Ressourcen Modell*. Bern: Huber.
- Strauss, A. L. (1998). *Grundlagen qualitativer Forschung* (2. Aufl.). München: Wilhelm Fink.
- Tlusty, A.-K. & Schmitt, W. M. (2024). Vorwort. In A.-K. Tlusty & W.M. Schmitt (Hrsg.), *Selbst schuld!* (S. 9-15). München: Hanser.
- Trinczek, R. (2005). Wie befrage ich Manager? Methodische und methodologische Aspekte des Experteninterviews als qualitative Methode empirischer Sozialforschung. In A. Bogner, B. Littig & W. Menz (Hrsg.), *Das Experteninterview. Theorie, Methode, Anwendung* (S. 209-222) (2. Aufl.). Wiesbaden: VS.
- Tulis, M., Grassinger, R. & Dresel, M. (2011). Adaptiver Umgang mit Fehlern als Aspekt der Lernmotivation und des selbstregulierten Lernens von Overachievern. In M. Dresel & L. Lämmle (Hrsg.), *Motivation, Selbstregulation und Leistungsexzellenz* (S. 29-51). Berlin, LIT.
- van Gerven, E. (2021). Gifted Learners with Dyslexia. Designing Interventions Without Labels. In C. M. Fugate, W. A. Behrens & C. Boswell (Hrsg.), *Understanding Twice-Exceptional Learners. Connecting Research to Practice* (S. 165-181). New York: Routledge.
- Wetzel, V. (2020). Chancengerechtigkeit als Aufgabe des Nachteilsausgleichs. Handhabung an der Sekundarschule Küsnacht. *Schweizerische Zeitung für Heilpädagogik*, 26 (7-8), 27-33.
- Weitzman, Cliff. (o.J.) *Die besten Apps für Schüler und Betreuer mit neurodiversen Störungen*. Verfügbar unter: <https://speechify.com/de/blog/beste-apps-neurodivergent/>
- Wember, F. B. & Melle, I. (2018). Adaptive Lernunterstützung im inklusiven Unterricht: Planung und Analyse von Unterricht auf Basis des Universal Design for Learning. In St. Hussmann & B. Welzel (Hrsg.), *DoProfil – das Dortmunder Profil für inklusionsorientierte Lehrerinnen- und Lehrerbildung* (S. 57-72). Münster: Waxmann.
- Wimmer, H. & Mayringer, H. (2014). *SLS 2-9: Salzburger Lese-Screening für die Schulstufen 2-9*. Bern: Hogrefe.

- World Health Organization (2019). *ICF-CY. Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen* (2., korrigierte Aufl.). Bern: Hogrefe.
- Ziegler, A. (2007). Förderung von Leistungsexzellenz. In K. A. Heller & A. Ziegler (Hrsg.), *Begabt sein in Deutschland* (S. 113-138). Berlin: LIT.
- Ziegler, A. (2009). Mentoring: Konzeptuelle Grundlagen und Wirksamkeitsanalyse. In H. Stöger, A. Ziegler & D. Schimke (Hrsg.), *Mentoring: Theoretische Hintergründe, empirische Befunde und praktische Anwendungen* (S. 7-29). Lengdenrich: Pabst Science.
- Ziegler, A. (2011a). Expertisierung als Adaptions- und Regulationsprozess: Die Rolle von Bildungs- und Lernkapital. In M. Dresel & L. Lämmle (Hrsg.), *Motivation, Selbstregulation und Leistungsexzellenz* (S. 131-152). Berlin: LIT.
- Ziegler, A. (2011b). Analysekatogorien zur Bewertung von Lernumwelten. Soziotope und Bildungskapital. In U. Ostermaier (Hrsg.), *Hochbegabung, Exzellenz, Werte. Positionen in der schulischen Begabtenförderung. Festschrift zum zehnjährigen Bestehen des Sächsischen Landesgymnasiums Sankt Afra* (S. 119-138). Dresden: Thelem.
- Ziegler, A. (2018). *Hochbegabung* (3. Aufl.). München: Reinhardt.

Anhang

Angangsverzeichnis

Anhang 1: Interviewleitfäden	
Anhang 1.1 Leitfaden für Experteninterview mit Verantwortlichen in der Berufsbildung: Version für Berufsbildner:innen	185
Anhang 1.2 Leitfaden für Experteninterview mit Verantwortlichen in der Berufsbildung: Version Berufsschule.....	188
Anhang 1.3 Interviewleitfaden für Lernende in der Berufsbildung.....	190
Anhang 1.4 Interviewleitfaden für Sekundarschulen.....	191
Anhang 2: Exemplarische Beispiele transkribierter und codierter Interviews.....	194
Anhang 2.1 Interview mit Berufsbildner 1.....	194
Anhang 2.2 Interview mit Berufsbildner 5.....	211
Anhang 2.3 Interview mit Klassenlehrperson 1.....	223
Anhang 2.4 Interview mit Klassenlehrperson 2.....	239
Anhang 3: Kategoriensystem mit Definitionen und Ankerbeispielen.....	256

Anhang 1: Interviewleitfäden

Anhang 1.1: Leitfaden für Experteninterview mit Verantwortlichen in der Berufsbildung: Version für Berufsbildner:innen

Einleitung: Meine Masterarbeit an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik beschäftigt sich mit dem Übergang von der Sek in die Berufslehre von Jugendlichen, die mathematisch-naturwissenschaftlich-technisch talentiert sind (MINT-Talente) und zugleich eine LRS haben (Lese-Rechtschreibstörung; ältere Bezeichnungen: Dyslexie oder Legasthenie). Dabei interessiert mich insbesondere die Perspektive der Berufsbildung auf dieses Thema, um daraus Empfehlungen für die Sekundarschule abzuleiten.

Fragen zu Erfahrungen mit Lernenden mit LRS:

Einstiegsfrage:

- 1) Welche Erfahrungen haben Sie mit Lernenden mit LRS gemacht?

Gelingensbedingungen:

- 2) Welche Erfolgsgeheimnisse oder Tipps lassen sich daraus für Jugendliche mit LRS ableiten?

Schwierigkeiten mit LRS in der Berufslehre:

- 3) Welche Schwierigkeiten von LRS machen sich im Berufsbildungsalltag besonders bemerkbar?
 - a. Welche dieser Schwierigkeiten können eine erfolgreiche Lehre bzw. den Lehrabschluss gefährden?

Erweiterte Gelingensbedingungen: Bewältigungsstrategien und Hilfsmittel:

- 4) Welche Lösungen haben Sie und die Lernenden für den Umgang mit diesen Schwierigkeiten gefunden?
- 5) Mit welchen Stärken konnten die Jugendlichen ihre Schwierigkeiten mit LRS kompensieren?
- 6) Welche Rolle spielen technische Hilfsmittel für den Umgang mit den Schwierigkeiten aufgrund von LRS: ...
 - a. ... im Lehrbetrieb?
 - b. ... in der Berufsschule?
 - c. Welche technischen Hilfsmittel haben sich bewährt? Welche allenfalls auch nicht? Warum?

Erweiterte Gelingensbedingungen: Nachteilsausgleich:

- 7) In der Fachliteratur wird der Nachteilsausgleich vor allem in Zusammenhang mit der Berufsschule und der LAP erwähnt. Welche Rolle spielt er im Alltag im Lehrbetrieb?
- 8) Welche Erfahrungen haben Sie mit mehr oder weniger gut funktionierenden Nachteilsausgleichen in der Berufsbildung gemacht?
- 9) Welche Bedeutung für die Berufsbildung hat die Erfahrung, die Lernende mit dem Instrument des Nachteilsausgleichs aus der Sekundarschulzeit mitbringen?

Fragen zur Berufsorientierung und Lehrstellensuche:

Unterstützung bei der Berufsorientierung und Entwicklung des Selbstkonzepts, damit MINT-Talente mit LRS passenden Beruf finden:

Einleitung für Fragen 10 und 11: Auf der Website anforderungsprofile.ch habe ich nach Berufen gesucht, wo die Anforderungen in Mathematik hoch bis sehr hoch und jene in Sprache mittel sind, und folgende gefunden: Anlagen- und Apparatebauer, Automatikmonteur, Elektroniker, Polymechaniker. Bei manchen Berufen mit hohen MINT-Anforderungen sind im Anforderungsprofil die sprachlichen Anforderungen vorwiegend mittel, aber beim Lesen hoch.

- 10) In welchen Berufen können MINT-Talente trotz LRS ihre Begabungen besonders gut einbringen und entfalten?
- 11) Was raten Sie Lernenden, deren Interessen und Begabungsprofil auf das Anforderungsprofil eines Berufs bis auf das Lesen bestens passen würde? (d.h. im MINT-Bereich sehr talentiert mit Berufswunsch, wo schlechte Rechtschreibung nicht so schlimm, aber Lesen wichtig ist)
- 12) Auf welche Aspekte sollen Lehrpersonen der Sek Ihrer Ansicht nach besonderes Gewicht legen, wenn sie die Lernenden bei der Auswertung und Reflexion der Erfahrungen in Schnupperlehren begleiten?

Unterstützung bei der Lehrstellensuche und einem proaktiven Umgang mit dem Thema LRS:

- 13) Wann und wie sollen Lernende ihre LRS gegenüber einem möglichen Lehrbetrieb ansprechen?
- 14) Welche Eigenschaften eines Lehrbetriebes haben Auswirkungen auf die Möglichkeiten, Lernende mit LRS gut zu unterstützen? Woran können Lernende dies in der Schnupperlehre erkennen?

Selektionskriterien von Lernenden:

- 15) Welche Selektionskriterien sind Ihnen bei der Auswahl von Jugendlichen für eine Lehrstelle besonders wichtig?

Fragen zu den Wünschen der Berufsbildung an die Sekundarschulen:

Talententwicklung und kompetenter Umgang mit LRS und schulisch fit werden für eine anspruchsvolle Lehre:

- 16) Für Lernende mit unausgeglichem Begabungsprofil ist es ein besonderes Dilemma, wie sie ihre Lernzeit zwischen Stärkung der Stärken und Umgang mit Schwächen am besten aufteilen. Wie sieht eine gelungene Investition und Aufteilung der Lernzeit in diesem Dilemma aus Sicht der Berufsbildung aus?
- 17) Welche Gewichtung sollte demnach die Sekundarschule bei Jugendlichen mit unausgeglichem Begabungsprofil zwischen Talentförderung einerseits und Unterstützung bei Lernschwierigkeiten andererseits Ihrer Meinung nach vornehmen?
- 18) Welches sind aus Sicht der Berufsbildung die Prioritäten im Umgang mit LRS auf der Sekundarstufe?
 - a. Welche Gewichtung zwischen Lesen und Rechtschreibung ist aus Sicht der Berufsbildung bei der Förderung von Jugendlichen mit LRS optimal?
 - b. Zum Training von Textverständnis:
 - i. Welche Gewichtung zwischen Lesen ohne technische Hilfsmittel und Lesen bei gleichzeitiger Nutzung einer Vorlese-Software ist eine optimale Vorbereitung auf die Berufslehre?
 - ii. Gibt es bestimmte Textsorten, die in MINT-affinen Berufen besonders wichtig sind und in Lesetrainings für MINT-Talente mit LRS bevorzugt verwendet werden sollten? Falls ja: Welche?

Abschlussfrage: weitere Wünsche der Berufsbildung an Sekundarschulen:

- 19) Welche weiteren Wünsche zur Unterstützung von MINT-Talenten mit LRS haben Sie an die Sekundarschulen?

Anhang 1.2: Leitfaden für Experteninterview mit Verantwortlichen in der Berufsbildung: Version Berufsschule

Einleitung: Meine Masterarbeit an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik beschäftigt sich mit dem Übergang von der Sek in die Berufslehre von Jugendlichen, die mathematisch-naturwissenschaftlich-technisch talentiert sind (MINT-Talente) und zugleich eine LRS haben (Lese-Rechtschreibstörung; ältere Bezeichnungen: Dyslexie oder Legasthenie). Dabei interessiert mich insbesondere die Perspektive der Berufsbildung auf dieses Thema, um daraus Empfehlungen für die Sekundarschule abzuleiten.

Fragen zu Erfahrungen mit Lernenden mit LRS:

Einstiegsfrage:

- 1) Welche Erfahrungen haben Sie mit Lernenden mit LRS gemacht?

Gelingensbedingungen:

- 2) Welche Erfolgsgeheimnisse oder Tipps lassen sich daraus für Jugendliche mit LRS ableiten?

Schwierigkeiten mit LRS in der Berufslehre:

- 3) Welche Schwierigkeiten von LRS machen sich im Berufsschulalltag besonders bemerkbar?
 - a. Welche dieser Schwierigkeiten können eine erfolgreiche Lehre bzw. den Lehrabschluss gefährden?

Erweiterte Gelingensbedingungen: Bewältigungsstrategien und Hilfsmittel:

- 4) Welche Lösungen haben Sie und die Lernenden für den Umgang mit diesen Schwierigkeiten gefunden?
- 5) Mit welchen Stärken konnten die Jugendlichen ihre Schwierigkeiten mit LRS kompensieren?
- 6) Welche Rolle spielen technische Hilfsmittel für den Umgang mit den Schwierigkeiten aufgrund von LRS: ...
 - a. ... im Lehrbetrieb?
 - b. ... in der Berufsschule?
 - c. Welche technischen Hilfsmittel haben sich bewährt? Welche allenfalls auch nicht? Warum?

Erweiterte Gelingensbedingungen: Nachteilsausgleich:

- 7) weggelassene Frage, welche nur Ausbildungsbetriebe betrifft
- 8) Welche Erfahrungen haben Sie mit mehr oder weniger gut funktionierenden Nachteilsausgleichen in der Berufsschule gemacht?

- 9) Welche Bedeutung für die Berufsbildung hat die Erfahrung, die Lernende mit dem Instrument des Nachteilsausgleichs aus der Sekundarschulzeit mitbringen?

Fragen zur Berufsorientierung und Lehrstellensuche:

Unterstützung bei der Berufsorientierung und Entwicklung des Selbstkonzepts, damit MINT-Talente mit LRS passenden Beruf finden:

Einleitung zu Fragen 10&11: Auf der Website anforderungsprofile.ch habe ich nach Berufen gesucht, wo die Anforderungen in Mathematik hoch bis sehr hoch und jene in Sprache mittel sind, und folgende gefunden: Anlagen- und Apparatebauer, Automatikmonteur, Elektroniker, Polymechaniker. Bei manchen Berufen mit hohen MINT-Anforderungen sind im Anforderungsprofil die sprachlichen Anforderungen vorwiegend mittel, aber beim Lesen hoch.

- 10) In welchen Berufen können MINT-Talente trotz LRS ihre Begabungen besonders gut einbringen und entfalten?
- 11) Was raten Sie Lernenden, deren Interessen und Begabungsprofil auf das Anforderungsprofil eines Berufs bis auf das Lesen bestens passen würde? (d.h. im MINT-Bereich sehr talentiert mit Berufswunsch, wo schlechte Rechtschreibung nicht so schlimm, aber Lesen wichtig ist)
- 12) Auf welche Aspekte sollen Lehrpersonen der Sek Ihrer Ansicht nach besonderes Gewicht legen, wenn sie die Lernenden bei der Auswertung und Reflexion der Erfahrungen in Schnupperlehren begleiten?

Unterstützung bei der Lehrstellensuche und einem proaktiven Umgang mit dem Thema LRS:

- 13) Wann und wie sollen Lernende ihre LRS gegenüber einem möglichen Lehrbetrieb ansprechen?
- 14) Welche Eigenschaften eines Lehrbetriebes haben Auswirkungen auf die Möglichkeiten, Lernende mit LRS gut zu unterstützen? Woran können Lernende dies in der Schnupperlehre erkennen?

Selektionskriterien von Lernenden:

- 15) Berufsbildner frage ich jeweils nach Ihren Selektionskriterien bei der Auswahl von Lernenden. Sie selber können Ihre Lernenden zwar nicht auswählen, haben aber schon viele Erfolgs- und auch Misserfolgsgeschichten von Lernenden gesehen. Deshalb meine abgewandelte Frage: Welche Voraussetzungen sollten Lernende mitbringen, um die Berufsschule in der Abteilung Maschinenbau erfolgreich zu meistern?

Fragen zu den Wünschen der Berufsbildung an die Sekundarschulen:

Talententwicklung und kompetenter Umgang mit LRS und schulisch fit werden für eine anspruchsvolle Lehre:

- 16) Für Lernende mit unausgeglichem Begabungsprofil ist es ein besonderes Dilemma, wie sie ihre Lernzeit zwischen Stärkung der Stärken und Umgang mit Schwächen am besten aufteilen. Wie sieht eine gelungene Investition und Aufteilung der Lernzeit in diesem Dilemma aus Sicht der Berufsbildung aus?
- 17) Welche Gewichtung sollte demnach die Sekundarschule bei Jugendlichen mit unausgeglichem Begabungsprofil zwischen Talentförderung einerseits und Unterstützung bei Lernschwierigkeiten andererseits Ihrer Meinung nach vornehmen?
- 18) Welches sind aus Sicht der Berufsschule die Prioritäten im Umgang mit LRS auf der Sekundarstufe?
 - a. Welche Gewichtung zwischen Lesen und Rechtschreibung ist aus Sicht der Berufsbildung bei der Förderung von Jugendlichen mit LRS optimal?
 - b. Zum Training von Textverständnis:
 - i. Welche Gewichtung zwischen Lesen ohne technische Hilfsmittel und Lesen bei gleichzeitiger Nutzung einer Vorlese-Software ist eine optimale Vorbereitung auf die Berufslehre?
 - ii. Gibt es bestimmte Textsorten, die in MINT-affinen Berufen besonders wichtig sind und in Lesetrainings für MINT-Talente mit LRS bevorzugt verwendet werden sollten? Falls ja: Welche?

Abschlussfrage: weitere Wünsche der Berufsbildung an Sekundarschulen:

- 19) Welche weiteren Wünsche zur Unterstützung von MINT-Talenten mit LRS haben Sie an die Sekundarschulen?

Anhang 1.3: Interviewleitfaden für Lernende in der Berufsbildung

Einstiegsfrage:

- 1) Welchen Beruf lernen Sie?

Erlebte Passung des Berufs:

- 2) Was gefällt Ihnen an Ihrem Beruf?

Talententwicklung:

- 3) Welche Ihrer Talente können Sie in Ihrem Beruf besonders gut nutzen und weiterentwickeln?

Herausforderungen und Schwierigkeiten mit LRS:

- 4) Welches sind die grössten Herausforderungen in Ihrer Lehre:
... allgemein?
... bezogen auf LRS?

Erweiterte Gelingensbedingungen: Bewältigungsstrategien

- 5) Wie meistern Sie diese Herausforderungen? Was tun Sie dabei ganz konkret?
- 6) Welche Tipps würden Sie Jugendlichen in der Oberstufe geben, die die gleichen Talente wie Sie und gleichzeitig eine LRS haben?

Unterstützung bei der Berufsorientierung in der Oberstufe

Wenn Sie an Ihre Zeit in der Oberstufe zurückdenken:

- 7) Wessen Unterstützung bei der Berufswahl war besonders hilfreich? Warum? Wie sah diese Unterstützung ganz konkret aus? (bei Bedarf: Wer in der Schule war auch hilfreich? Wie?)

In der Oberstufe fit werden für die Lehre: im Rückblick Bewährtes und offene Wünsche

- 8) Für welche Herausforderungen in Ihrer Ausbildung fühlen Sie sich durch die Oberstufe gut vorbereitet?

Was hat Ihre Schule dabei gut gemacht, was Sie auch anderen Schulen empfehlen würden?

- 9) Für welche Herausforderungen hätten Sie sich eine bessere Vorbereitung während Ihrer Schulzeit gewünscht?

- 10) Welche Tipps würden Sie mit Ihrer heutigen Erfahrung Lehrpersonen geben, um Jugendliche mit LRS und mit Talent für Mathematik, Naturwissenschaft und Technik zu unterstützen, um fit für die Lehre in einem spannenden Beruf zu werden?

Anhang 1.4: Interviewleitfaden für Sekundarschulen

Einleitung: Thema meiner Masterarbeit ist der Übergang von der Sek in die Berufslehre von Jugendlichen mit MINT-Talent und LRS. Ich interessiere mich insbesondere für Jugendliche mit LRS, deren MINT-Talent ausgeprägt genug ist, um eine vierjährige Berufslehre in einem MINT-Beruf trotz LRS erfolgreich abzuschliessen. Ziel der Arbeit ist es, Empfehlungen zur Förderung dieser Jugendlichen für die Sekundarschulen zu formulieren.

In einer ersten Phase habe ich Interviews mit Berufsbildnern, einem Geschäftsleitungsmitglied eines Ausbildungszentrums und dem Prorektor der Abteilung Maschinenbau einer Berufsschule geführt und sie sowohl nach ihren Erfahrungen mit solchen Jugendlichen als auch nach ihren Wünschen an die Sekundarschulen gefragt. Dabei haben sich verschiedene Wünsche der Berufsbildung an die Sekundarschulen herauskristallisiert. Mich interessiert nun die Sicht der Sekundarschulen zu diesen Themenfeldern, und zwar jeweils in folgender doppelter Hinsicht:

- a) Was wird bereits bisher in diesem Bereich gemacht?
- b) Welche zusätzlichen Entwicklungsschritte sind innerhalb der aktuellen Vorgaben des Schulsystems denkbar/möglich?

Themenfelder:

- 1) Förderung von Selbstkompetenzen:
 - a. Motivation & Begeisterung
 - b. Durchhaltewillen & Frustrationstoleranz
 - c. Selbsteinschätzung & Selbstreflexion
 - ⇒ Wie werden Selbstkompetenzen bisher gefördert?
 - ⇒ Welche zusätzlichen Formen zu deren Förderung kannst du dir vorstellen?

- 2) berufliche Orientierung:
 - a. bestärken, die Stärken ins Zentrum zu stellen und ergänzend Hindernisse abbauen
 - b. Entwicklung realistischer Vorstellungen vom Berufsalltag unterstützen
 - c. Vorbereitung auf Schnupperlehre & deren Bedeutung als wichtige Etappe der Lehrlingsselektion klar machen
 - ⇒ Auf welche Weise unterstützt die Sek XY die Jugendlichen bei der Entwicklung realistischer Vorstellungen vom Berufsalltag in ihrem Wunschberuf?
 - ⇒ Wie werden die SuS auf Schnupperlehren vorbereitet?
 - ⇒ Wie werden Schnupperlehren ausgewertet und reflektiert?

- 3) Fokussierung:
 - a. Stärken stärken
 - b. Fokussierung passend zu Anforderungsprofil des angestrebten Berufes
 - c. in der 3. Sek am Ball bleiben
 - ⇒ Wie viel Raum für Fokussierung gibt es bereits?
 - ⇒ Welche Möglichkeiten kannst du dir vorstellen, die Lernzeit für solche Fokussierungen noch zu erweitern?
 - ⇒ Was macht die Sek XY bisher, damit die SuS in der 3. Sek bis zum Ende das Schuljahres am Ball bleiben?

- 4) bei Bedarf Kontakt mit Berufsschule suchen und z.B. alte Versionen von Lehrmitteln ausleihen
 - ⇒ Welche Kontakte zu Berufsschulen bestehen bereits?
 - ⇒ Wie liessen sich diese ausbauen?

- 5) Förderung bezogen auf LRS:
 - a. Lesen & Textverständnis wichtiger als Rechtschreibung:
 - ⇒ Wie sieht die aktuelle Gewichtung zwischen Leseverständnis und Rechtschreibung im Unterricht aus?
 - ⇒ Welche Möglichkeiten kannst du dir vorstellen, dem Leseverständnis noch mehr Gewicht zu geben?

- ⇒ Welche Rolle soll die Verwendung der Autokorrektur am Computer für die Bewältigung der Rechtschreibung in Zukunft spielen?
 - b. Strategien zum Umgang mit LRS, insbesondere für Textverständnis:
 - i. Lesestrategien: möglichst gutes Textverständnis von Auge
 - ii. diagonales Lesen/ gezieltes Suchen nach Infos in einer Anleitung oder technischen Dokumentation
 - ⇒ Welche Strategien werden bereits vermittelt?
 - ⇒ Wie stehen die Chancen, weitere Strategien wie diagonales Lesen etc. zu vermitteln?
 - c. Umgang mit technischen Hilfsmitteln auf Laptop üben:
 - i. Autokorrektur,
 - ii. bei schwerer LRS allenfalls Vorlesefunktion
 - ⇒ Wie explizit werden Funktionen wie Autokorrektur eingeführt?
 - ⇒ Welchen Raum für die Anwendung technischer Hilfsmittel kannst du dir vorstellen?
- 6) Vorbereitung auf Kommunikation mit Kunden: je nach Beruf:
- a. E-Mail.
 - b. Präsentationen
 - c. Dokumentationen & Protokolle verfassen
 - ⇒ Welche Rolle spielen auf zukünftige Berufssituationen bezogene Kommunikationsformen im Sprachunterricht? /... im N&T-Unterricht?
 - ⇒ In welchem Mass lassen/liessen sich entsprechende Rollenspiele in den Unterricht einbauen? (Sprachfächer oder N&T)
- 7) Methodisches Vorgehen & Herangehensweisen üben
- ⇒ In welchem Ausmass werden methodisches Vorgehen und Herangehensweisen bereits vermittelt?
 - ⇒ Welche Möglichkeiten kannst du dir vorstellen, dies noch auszubauen?
- 8) Zusatzfrage: Welches der in diesem Interview angesprochenen Themen würde deiner Meinung nach besonders gut zur laufenden oder demnächst geplanten Schulentwicklung deiner Schule passen?

Anhang 2: Exemplarische Beispiele transkribierter und codierter Interviews

	1	Anhang 2.1: Interview mit Berufsbildner 1 vom 13. 7. 2023
	2	<i>Berufsbildner 1 bildet Konstrukteure in einem Betrieb mit eigener Lehrwerkstatt aus.</i>
	3	CG: Herzlichen Dank dass Sie bereit sind für dieses Interview.
	4	BB1: Gerne.
	5	CG: Und meine erste Frage ist: Welche Erfahrungen haben Sie schon mit Jugendlichen gemacht, welche wirklich grosse Mühe mit Lesen und Rechtschreibung gehabt haben?
..Erfahrungen mit LRS allgemein	6	BB1: Ich habe zugegebenermassen nicht grosse Erfahrungen mit solchen Jugendlichen gemacht, mit Schülern gemacht. Meine Erfahrung ist, dass sie jeweils generell mit Lesen ein bisschen Mühe haben, nicht weil sie es nicht können, sondern weil sie sehr schnell und oberflächlich über Kurztexte oder auch über Textpassagen generell darüber hinweglesen und dann oftmals den Inhalt und die Frage nicht ganz verstehen und dann zu überhastet eine Antwort auf die Frage platzieren.
	7	CG: Ja. Und solche, die wirklich Mühe haben, einen Text zu verstehen, auch wenn sie ihn mehrmals lesen, haben Sie das auch schon erlebt?
..allg. schlechte Deutschkenntnisse	8	BB1: Das habe ich dann, vielleicht solche, die fremdsprachig sind oder mehrsprachig aufwachsen, in der Berufsschule, als Amt, das ich noch habe, als Berufsschullehrer von 3 Lektionen, in den technischen Zusammenhängen dort schon gesehen, dass gewisse Fremdwörter vor allem oder auch gewisse Wörter in einem Kontext nicht ganz verstanden worden sind. Und dann habe ich das einfach auf einem anderen Weg oder über anderen Wortlaut und Erklärungen versucht wiederzugeben, dass die Person das dann verstanden hat. Das ist bis jetzt immer gut gegangen, so lange wie der Lernende, also der Schüler, der Jugendliche aber auch gewillt und bereit ist, das verstehen und aufnehmen zu wollen.
	9	CG: Ja.
..Motivation(sprobleme) allgemein	10	BB1: Und das muss ich sagen, im Kontext habe ich auch immer sehr gute Erfahrungen gemacht. Also Lernende oder Interessierte in den MINT-Berufen sind oftmals eigentlich wissbegierig und möchten es verstehen, und wissen vielleicht auch um ihre Schwäche und nutzen das dann nachher um vielleicht auch auf einem anderen Weg klarstellen zu können.
	11	CG: Ja. Wenn jetzt also jemand Mühe mit Lesen hat, und man kann es ihm aber erklären, und dann versteht er es, wie viel Zeit hat man dann im Alltag von einer Lehre, um so jemandem immer mal wieder etwas zu erklären?
..zusätzliche Unterstützung	12	BB1: Ähm, das ist verschieden. Also das ist verschieden. Da wir sogenannte ÜK-befreiter Lehrbetrieb sind, ÜK steht für überbetriebliche Kurse, als befreiter Lehrbetrieb haben wir mehr Möglichkeiten, Spielraum und Flexibilität, um das mehrmals erklären zu können. Das geht. Aber wenn es dann so ist, dass man alles immer mehrfach erklären muss, dann wird es schwierig.
..Betrieb mit Lehrwerkstatt	13	CG: Ja.

- 14 BB1: Ich glaube aber auch, und das habe ich schon auch den Eindruck: Die haben eine Strategie. Also diese Jugendlichen entwickeln auch sehr früh eine Strategie, die es ihnen ermöglicht, entweder über die Fragestellung oder die Art und Weise, wie sie sich „connecten“ auch untereinander, da sie nicht alleine sind bei uns als Lernende, zu den richtigen Informationen zu kommen, sodass sie das sehr gut kompensieren können.
- 15 CG: Welche Strategien konnten Sie schon beobachten?
- 16 BB1: Sie sind ganz ruhig dann mal zu einem Mitlernenden gegangen und haben gesagt: „Du, das habe ich nicht ganz verstanden. Wie ist das gemeint?“ oder „Dort und dort hat er etwas erklärt, wie ist das zu verstehen?“ Oder das Internet, dass sie etwas eintippen und nachschlagen: Was ist das? In unserem Beruf ist das gut, weil wir den ganzen Tag am Computer arbeiten, wo sie selbständig diese Sachen nachschlagen gehen. Die haben vielleicht dann in der Selbstkompetenz dafür wieder andere Stärken. Genau deshalb, weil sie es wissen, versuchen sie es über ihre Stärken stärker abzustützen.
- 17 CG: Ja. Ich habe, als ich im Internet gesucht habe, da habe ich auch die Kompetenzprofile angeschaut, und dort hiess es für Konstrukteur, man sollte schon auch gut lesen können.
- 18 BB1: Ja.
- 19 CG: Jetzt auf der Homepage von (Name der Firma) stand dann aber nicht so viel zum Lesen, sondern mehr mathematisch-technisches Verständnis.
- 20 BB1: Ja.
- 21 CG: Da habe ich gedacht, das wäre vielleicht doch ein Ort, wo diese eine Chance hätten.
- 22 BB1: Ja. Also das ist so. Ich sage jeweils immer, es heisst immer: Wir müssen die besten Lernenden gewinnen können für die entsprechenden Berufe. Alle Firmen haben das Interesse, die Besten. Und dort fängt das Problem schon an: Wer sind die Besten? Wie definiert sich ein guter oder die besten Lernenden? Und wir haben klar die Definition: Die besten Lernenden sind diese Lernenden, die bei uns ins System, in die Struktur und ins Team passen. Die sind nicht über Noten definiert, die sind über die Persönlichkeit definiert. Und wenn die Persönlichkeit den Willen an den Tag legt: Ich will, um jeden Preis! Dann wird die Person das auch schaffen, um jeden Preis. Die Frage ist dann halt immer, und das ist mehr dann berufsschulspezifisch, wie viel Aufwand muss die Person bringen, um den Schulstoff verstehen zu können und dem Schulstoff folgen zu können. Das ist wieder eine andere Thematik, wo etwas weniger Zeit zur Verfügung steht als im Lehrbetrieb, in der Praxis.
- 23 CG: Ja. Und eben, dann sind die Schwierigkeiten, die Sie mitbekommen, mindestens bei Fremdsprachigen, wenn es jetzt nicht mit LRS ist, sind fast mehr in der Berufsschule? Verstehe ich das richtig?
- 24 BB1: Das ist korrekt, ja. Das liegt wirklich einfach an der Zeit.

..zusätzliche Unterstützung

Und natürlich auch an der Menge an Lernenden, die wir haben. Also wenn man, sagen wir, 15 bis 22 oder 13 bis 22 Schüler in der Schule hat, und man einen getakteten Stundenplan mit Schulstoffvermittlung drin hat, dann ist das schwierig, jedem Individuum gerecht werden zu können und dann auch noch einzeln nochmals alles zu erklären. Dort ist es allerdings auch in der Kompetenz der Fachperson, dass man das vielleicht dann mal schnell erkennt und mit einfachen Worten versucht, Sachen zu erklären. Da ist aber auch jede Lehrperson natürlich anders. Im Lehrbetrieb ist die Problematik aus vorhergehenden Schilderungen kleiner. Dort hat man die Möglichkeit natürlich, tiefer und gezielter auf eine einzelne Person einzugehen.

25

CG: Ja. Und weil Sie nicht so heftige Lese-Rechtschreibprobleme erlebt haben, ist das vielleicht eine schwierige Frage: Aber was sind Schwierigkeiten in diesem Zusammenhang, die dann allenfalls auch die Fortsetzung der Lehre gefährden könnten? Denn das eine ist ja ein Knorz und das andere, wenn wirklich die Zukunft auf dem Spiel steht.

26

BB1: Ja. Also das ist dann problematisch, wenn das einfach im Zusammenhang der technischen..., oder die technischen Zusammenhänge über die Erklärung nicht verarbeitet werden können. Das heisst also wenn eine Erklärung über ein Thema abgegeben wird, wo wenn nachher nicht nur im Leseverständnis problematisch ist, sondern nachher auch die Verknüpfung in den aufbauenden Themen, die miteinander zusammenhängen, wenn dann diese Verknüpfungen nicht gemacht werden können. Oder wenn dann jedes Thema quasi tief nochmals bearbeitet, erklärt werden muss. Dann wird es schwierig, dann wird es einfach intensiv oder fast unmöglich. Und ich denke aber auch für den Schüler ist das dann ein unglaublicher Stress und eine Belastung, womit er dann über 4 Jahre hinaus, welche die Lehre dauert, nicht zu Gang kommt.

27

CG: Aber das ist dann eher der technisch-naturwissenschaftliche Bereich?

28

BB1: Ja.

29

CG: Das heisst, es gibt ja inzwischen schon ganz viel Software, welche solche Sachen vorliest. Das ist noch nicht so ein grosses Thema auch in meiner Ausbildung, oder jedenfalls nicht in dem Teil den ich mache. Für die Blinden, dort ist es ein Thema. Aber wenn man jetzt sozusagen von den Blinden eine solche Software stibitzen würde, um so jemandem die Sachen vorlesen zu lassen,...

30

BB1: Ja.

31

CG: ...wenn er es ja versteht, wenn er es hört,

32

BB1 : Ja

33

CG: Könnten Sie sich das vorstellen? Kann man das gut integrieren oder ist das noch schwierig?

34

BB1: Das müsste man probieren.

35

CG: Ja

36

BB1: Ich denke, das müsste man probieren. Man müsste dann die Wege alle zusammen müsste man mal erforschen oder

..Zusammenhänge verstehen

..technische Hilfsmittel&PC

..Vorlesen

ausprobieren, damit man die Erfahrung machen kann. Die habe ich jetzt explizit nicht. Ich glaube aber, im wichtigsten Punkt, und das steht immer im Vordergrund, das ist einfach der Wille. Und ich behaupte da, ich kann das nicht auf Erfahrung stützen, ich behaupte das aufgrund von meiner zwanzigjährigen Tätigkeit als Berufsbildner: Wenn ein interessierter Schüler oder Jugendlicher kommt, der den technischen Background bringt, ich sage dem die technischen Minimalanforderungen und das Flair bringt,..

37 CG: Ja.

38 BB1: .. dann ist die Lese-Rechtschreibung, vor allem Rechtschreibung ist nicht so dramatisch, und die Leseschwäche, die wird kompensiert werden können. Oder die kann man entsprechend mit andern Möglichkeiten kompensieren.

39 CG: Ja.

40 BB1: Da bin ich jetzt überzeugt. Wenn der Wille da ist, beiderseits, dann sehe ich auch nicht eine zwingende Hürde. Es ist ein Mehraufwand, mit Sicherheit, das ist es, aber ich sehe es nicht als Unmöglichkeit.

41 CG: Ja. Und eben das Kompensieren, Sie haben es schon gesagt: andere Lernende fragen, nochmals nachfragen...

42 BB1: Ja.

43 CG: Gibt es noch andere Kompensationsstrategien?

44 BB1: Ja, das ist dann Internet, also in Eigenregie, dass man selber noch nachschauen geht, oder dann halt einfach fragen kommt. Ich denke, da ist es dann auch wichtig, dass sich der Schüler oder der Jugendliche bewusst ist und nachfragen kommt, also sich auch getraut zu fragen. Das ist ja oftmals dann auch ein Problem: Sie sind vielleicht gehemmt, getrauen sich nicht, weil sie sich denken: „Ich kann doch nicht schon wieder, und schon wieder ich und schon wieder ich.“ Aber das ist vor allem am Anfang, denke ich, sehr, sehr wichtig, wenn man es weiss. Das ist schon einmal die Grundvoraussetzung: Weiss man es, wenn der Jugendliche kommt und sich bei uns bewirbt und schnuppern kommt? Oder weiss ich es nicht. Und da sind wir mit Tests, mit internen Tests natürlich dran und versuchen, herauszufinden, ob das geht, ob das klappt oder nicht.

45 CG: Ja. Das ist auch eine Frage, die ich mir überlegt habe: Wenn jetzt jemand gemerkt hat, er hat ein Flair für Technik und möchte einen solchen Beruf lernen, wann ist der richtige Zeitpunkt um zu sagen: „Ich habe zwar eine Riesenbegeisterung für dieses Gebiet, aber dummerweise mit Lesen und Rechtschreibung ein Problem.“ In der Regel hat man das in der Schule schon abgeklärt, hat schon mal irgendwo eine Diagnose bekommen. Zwar nicht bei allen, aber bei den heftigsten Fällen wäre das die Idee, dass das die Schule schon macht. Man hat also schon ein entsprechendes Papier, aber wann soll man es sagen?

46 BB1: Ja, das ist ganz, ganz heikel, ich denke, vor allem auch für die Jugendlichen. Und ich bin da ganz ehrlich: Wenn da die Auswahl von mehreren Lernenden oder von mehreren

potenziellen Kandidaten da ist, dann getraut sich das der Schüler logischerweise noch viel weniger, dies entsprechend preiszugeben. Äh, wann soll man es sagen? Das ist etwas ähnlich wie ein ADHS, das man hat. Man sagt das auch nicht gern oder gibt das auch nicht preis, weil man sich nicht aus dem Wettbewerb benachteiligen lassen will. Das ist absolut verständlich. Ich glaube, das wird nie jemand gerade heraus sagen. Das wird vermutlich in unserem Bereich liegen, es herauszufinden oder zu spüren: Wie ist diese Person selber? Wenn man dann diese Person einstellt und dann die Grundvoraussetzungen da sind, wird man es irgendwann einmal merken und dann muss man mit dem Lernenden entsprechend eine Lösung finden, wenn er dann in der Lehre ist, damit man es bewerkstelligen kann. Ich habe aber auch schon die Erfahrung gemacht, viele Schüler sind extrem sensibilisiert, was ihre Stärken und Schwächen angeht. Da bin ich extrem imponiert, wie gut die sich selber einschätzen können und aufgrund ihrer Stärken und Schwächen auch ihre Berufe wählen.

- 47 CG: Ja.
- 48 BB1: Also gerade solche, die eigentlich gut sind in der Schule, aber Französisch aufs Größte einfach verabscheuen, die wählen keinen sprachlichen Beruf.
- 49 CG: Ja.
- 50 BB1: Und ich kann mir vorstellen, das ist mit solchen LRS-Schülern ähnlich. Die versuchen aufgrund ihrer Stärken, ihre Schwächen zu kompensieren. Aber bekannt geben: Das ist eine Illusion, das wird keiner dieser Schüler.
- 51 CG: Für mich ist auch die Frage als Lehrperson: Was soll ich einem Jugendlichen raten? Soll ich ihm sagen: „Sag es beim Schnuppern besser nicht, sonst fliegst du aus der Auswahl raus?“
- 52 BB1: Ja.
- 53 CG: Oder gibt es Berufsbildner, die das sogar schätzen, wenn alles andere stimmt, die sogar froh wären, man könnte darüber reden?
- 54 BB1: Ja. Also ich habe schon solche gehabt die auch schon mal gesagt haben: „Ja, das mit dem Lesen, da bin ich jetzt nicht der Stärkste.“ Ich persönlich, wenn ich jetzt meinen Sohn in einen solchen Bereich schicke, ich würde sagen: „Mach die Schnupperlehre, gib dir dort wie immer die maximale Mühe“, was die Schüler mehrheitlich auch wirklich alle machen. Und bei uns ist es so: Wir machen immer am letzten Tag ein Abschlussgespräch. Und je nachdem, wie sich dann diese Resultate präsentieren, hat die Person die Möglichkeit, dann zu entscheiden: Will ich das jetzt preisgeben, aufgrund vom Resultat, als Erklärung, warum vielleicht etwas so ausgefallen ist etc.? Das ist etwas der Situation, dem Gefühl geschuldet, das die Schüler schon sehr, sehr gut mitbringen, oder wo ich als Berufsbildner dann auch frage: „Du da hast du ..., habe ich das Gefühl gehabt“ oder „Das kam mir etwas merkwürdig vor: Meine ich das nur oder gibt es da irgendetwas?“ Oder aus den

55 Berichten vom Zeugnis, von der Verhaltensfeldern auf der Rückseite, Lese-Hörverstehen und so weiter: „Kannst du mir da etwas erzählen?“ etc. Und so ergibt sich dann das. Aber ich muss klar sagen, je nach Erfahrung, die der Schüler gemacht hat, kommt er damit von sich aus oder eben nicht.

56 CG: Ja.

57 BB1: Also man muss das im Gespräch im Vertrauen ein bisschen herausfinden können. Ich würde nicht zwingend jemandem raten, gleich zu sagen: „Ich habe eine Lese-Rechtschreibeschwäche oder ich habe Aufmerksamkeitsdefizit“ etc. Das macht eigentlich auch niemand, weil er Angst hat, dass er sich aus dem Prozess gleich verabschiedet. Und wir Menschen sind leider ein bisschen so behaftet, dass wir das gleich als negativ abtun, ...

58 CG: Ja

59 BB1: ... statt als Chance für den Jugendlichen zu sehen.

60 CG: Also in diesem Sinn dann halt besser, wenn man die Lehre angefangen hat, aufgrund der Herausforderungen, die sich bieten, dann das Gespräch suchen?

61 BB1: Also ich denke, wenn das so gravierende Schwierigkeiten sind beim Schüler selber, vor allem was Leseverständnis angeht, dann spürt und merkt er das ja selber: „Ich bin dem gewachsen oder ich bin dem nicht gewachsen.“ Und dann kann man das in der Schnupperlehre im Gespräch immer noch ansprechen. Denn es geht ja primär auch noch um den Lernenden, also den Schüler, dass er sich bewusst wird: Der Beruf läuft vier Jahre, der dauert vier Jahre, und mit diesen Sachverhalten hast du vier Jahre lang zu tun. Ist das eine Herausforderung für dich im positiven Sinn oder ist das eine Herausforderung als Belastung?

62 CG: Ja.

63 BB1: Das muss man klar im Gespräch dann auch etwas herausfinden. Und wenn die Person sagt: „Das ist eine positive Herausforderung für mich.“ Dann ist das anders gelagert, als wenn das eine Belastung ist.

64 CG: Ja.

65 BB1: Ich denke, die Schnupperlehre ist sehr, sehr matchentscheidend und sehr wichtig für beide Seiten, um solche Sachen herausfinden zu können und zu spüren.

66 CG: Etwas, das man dann auch in der Schule macht, ist, dass man die Erfahrung aus der Schnupperlehre mit den Lernenden nochmals reflektiert: „Was habt ihr für Erfahrungen gemacht?“

67 BB1: Ja.

68 CG: Was sind für Sie so Schwerpunkte bei dieser Reflexion, die man besonders im Auge haben sollte?

BB1: Also die Schwerpunkte sind sicher: „Kannst du dir das vorstellen über die ganze Lehrzeit?“. Das ist mal das erste. Also bei den Polymechnikern: Man steht den ganzen Tag. Eine neue Erfahrung. Da schmerzen die Beine. Da muss man sich bewusst sein: Es gibt schmutzige Hände etc. Beim

Konstrukteur: Man sitzt mehrheitlich den ganzen Tag im Büro, man sitzt auf dem Stuhl vor dem PC oder dann auch vor dem Zeichnungsbrett etc. „Kannst du dir dessen bewusst sein?“ Also Schatten- und Sonnenseiten klar aufzeigen und auch reflektieren, widerspiegeln, damit keine Illusion entsteht. Das grösste Illusionsbild haben oftmals die Informatiker: Die verkoppeln das mit Gamen: „So wie ich zu Hause vor dem Compi sitze, so kann ich mir das in der Lehre vorstellen.“ Das ist nicht so! Darum ist die Schnupperlehre ganz wichtig und die Reflexion der Tatsachen im Vergleich zur Vorstellung, die man vorher gehabt hat. „Kannst du dir das vorstellen? Es geht dann vier Jahre. Berufsschule hast du noch entsprechend etc., kannst du dir das vorstellen?“ und so weiter. Das ist, denke ich mal so, generell gesehen, das Wichtigste, was man am Feedbackgespräch bringen muss.

69 CG: und das Zweitwichtigste?

70 BB1: Ähm, das Zweitwichtigste, denke ich, ist auch ein bisschen vorzuschauen, mal einfach anzusprechen: „Was würdest du nach der Lehre wollen?“ Also: „Was sind deine Wünsche, deine Träume, deine Visionen, deine Zukunftsabsichten? Was strebst denn du eigentlich an?“ oder „Warum willst du diesen Beruf eigentlich lernen? Was ist der Grund dafür?“ oder... Das sind immer so Sachen, wo man als Jugendlicher sich sicher nicht auf drei oder vier Jahre hinaus sich Gedanken macht, aber die man schon ansprechen muss, um herauszufinden: Was sind die Beweggründe, dass jemand überhaupt so einen Beruf lernen möchte? Ist er in der Realität oder in der Traumwelt unterwegs?

71 CG: Ja.

72 BB1: Das ist doch ein grosser Schritt, den man da macht.

73 CG: Ja. Und der Nachteilsausgleich: Haben Sie damit schon Erfahrungen gemacht? Sei es hier im Betrieb, über Nachteilsausgleich im Betrieb, da habe ich noch nirgends etwas gelesen, oder vielleicht als Berufsschullehrer: Welche Erfahrungen haben Sie schon damit gemacht?

74 BB1: Also selber habe ich es noch nie gemacht, weil ich noch nie einen beantragt habe. Es gibt aber die Möglichkeit des Nachteilsausgleichs im Prüfungsmodus. Also wenn jemand bei uns nach zwei Jahren an eine Teilprüfung geht, wo die kompletten Grundlagen in achtstündigen Prüfungen, das sind vier Module à je zwei Stunden, wird dort das Grundlagenwissen der Konstrukteure abgefragt, an einem Tag. Und dort gibt es das, wo man effektiv mit sogenannten ehemaligen Legasthenie, wie man es genannt hat, den Nachteilsausgleich beantragen kann, und das ist dann eine Zeitgutschrift, welche die entsprechenden Lernenden bekommen.

75 CG: Ja.

76 BB1: Und das ist absolut normal. Das kommt jedes Jahr im Rahmen dieser Prüfungsmodule, kommt das vor. Und dann hat der Kandidat oder die Kandidatin einfach die entsprechende Mehrzeit zur Verfügung pro Prüfungsmodul, weil es länger dauert für das Verständnis.

77 CG: Ja.

78 BB1: Das ist eigentlich etabliert und an der Jahresordnung, sag ich mal, wo immer wieder vereinzelt diesen Anspruch wahrnehmen und auch bekommen. Das ist kein Problem.

79 CG: Was ist Jahresordnung?

80 BB1: Das ist quasi im jährlichen Rhythmus der Abschlussprüfungen, d.h. Lehrabschlussprüfungen, Teilprüfungen, das meine ich mit dem Jahresrhythmus, Jahresordnung. Jedes Jahr, wenn diese stattfinden, werden vereinzelt solche Anträge gestellt und dann auch quasi mit dem ärztlichen Zeugnis, wo das bescheinigt ist, dass das richtig und fair ist, wird das gewährt.

81 CG: Ja. Und haben Sie als Berufsschullehrer damit zu tun gehabt?

82 BB1: Nein, nicht als Berufsschullehrer und auch im Lehrbetrieb, habe ich noch nie damit zu tun gehabt. Ich habe das aber auch erst kurz, bevor die Prüfung stattgefunden hatte, bei einem Lernenden bei mir selber erst in Erfahrung gebracht gehabt, weil er erst dann gekommen ist und gesagt hat: „Ich habe von der Schule her eine leichte Leseschwäche.“

83 CG: Ja.

84 BB1: Es ist mir aber nicht ..., eine leichte, wie er es definiert hat. Mir ist es nie aufgefallen, muss ich sagen. Darum habe ich keinen Beweggrund gesehen, um etwas zu unternehmen.

85 CG: Ja.

86 BB1: Nochmals: Dadurch dass wir sehr viel Zeit und sehr viel tiefgründige Sachen mit den Lernenden machen, und die Zeit haben, haben wir das vielleicht durch mehrfache Repetition immer wieder kompensieren können, dass mir das gar nicht aufgefallen ist.

87 CG: Ja.

88 BB1: Der hätte aber den Anspruch auf diese Zeitvergütung gehabt. Und durch das, dass ich es nicht gemerkt habe, haben wir den Antrag nicht gestellt und das hat sich dann auch nicht als nötig erwiesen an der Prüfung selber. Er hat das im normalen Prüfungsrhythmus wie alle andern, hat er die Prüfung durchgezogen und mit Bravour auch abgeschlossen.

89 CG: Ja. Gibt es bei den Berufen, wo Sie Erfahrung haben, solche, wo Sie sagen oder wo Sie denken würden: Da spielt es eine etwas kleinere Rolle, wenn man im Lesen nicht so gut ist, oder ist es bei allen etwa gleich? Also eben: Hauptsache Technik, aber ganz ohne Lesen geht es ja nicht.

90 BB1: Ja, ganz genau. Also ich denke, es ist schon je nach Anforderung, die ein Lehrberuf an einen Schüler stellt, ist es wichtiger bis unabdingbar oder weniger wichtig.

91 CG: Aber von den Berufen, die Sie hier im Haus haben, die Sie selber ausbilden, also reinsehen.

92 BB1: Also es ist prinzipiell natürlich in allen Berufen wichtig, dass man das versteht, also dass man das lesen kann, etc.

Aber wir haben z.B. auch EBA-Berufe, so genannte Attest-Berufe, also nicht solche mit EFZ, und dort hat man so eine Ähnlichkeit, nicht unbedingt eine LRS, aber längere Verarbeitungsprozesse, um etwas zu verstehen. Und dann ist es sicher eher mal möglich oder verzeiht es mehr oder hat mehr Spielraum, weil es nicht so schnell und herausfordernd vorwärts geht, wie beispielsweise bei einer drei- oder einer vierjährigen EFZ-Lehre, wo diese Sachen halt einfach schon mehr benötigt werden. Ich denke, das ist eher in Richtung EBA, wenn jemand eine sehr starke Schwäche hat. Man kann es nicht generell sagen, aber dort ist einfach noch mehr Möglichkeit und Spielraum und Verständnis da, weil es der Beruf hergibt.

93 CG: Ich stelle mir einfach vor: Jemand, der wirklich technisch-naturwissenschaftlich-mathematisch begabt ist, der würde in einer EBA-Lehre vermutlich geistig etwas verhungern.

94 BB1: Komplet, komplett, er wäre am falschen Ort, komplett. Das ist darum so ein Punkt, wo man dann das anschauen muss, wo man es nicht pauschal sagen kann „Es geht nicht in einem technischen Beruf in einer vierjährigen Lehre oder er muss eine EBA...“ Man kann das gar nicht so sagen, sondern man muss wirklich in der Schnupperlehre dies herausfinden. Und ich möchte dann schon festhalten: Solche, die technisch dermassen begabt sind, die bringen auch Wahnsinns-interessante und gute Lösungsansätze für Probleme. Und ich finde das dann ganz, ganz dramatisch und schade, wenn dann der, wie Sie es sagen, irgendwo in einem Beruf verkümmert und sich auch nicht glücklich fühlt, weil da geht Potenzial verloren. Und da muss man zwingend, sage ich, das Potenzial der technischen Fähigkeit und der Talente, muss man erkennen und muss man fördern und muss schauen, wie man das andere kompensieren kann. Und da bin ich überzeugt, das kann man kompensieren, gerade aufgrund der eingangs erklärten Möglichkeiten, die sie in Selbstregie mitbringen, oder die man dann als Lehrbetrieb unterstützend auch mitbringen kann. Und deshalb nochmals: Unsere Schnupperlehre ist eminent wichtig, damit man genau solche Sachen erkennt und auch fördern und entsprechend kompensieren kann. Ich kann mir auch vorstellen, dass ich schon jenste solch hochtalentierte Lernende gehabt habe, die vielleicht ein bisschen eine solche Leseschwäche gehabt haben; es ist mir aber nie aufgefallen.

95 CG: Mhm. Vielleicht haben sie es so gut kompensiert.

96 BB1: Genau! Vielleicht haben sie es so gut kompensiert. Oder weil sie so talentiert sind, dass man das andere wie irgendwie gar nicht recht in den Vordergrund gestellt hat. Ich denke, die sind sehr gute Manager.

97 CG: Ein bisschen haben wir es angetönt, aber ich finde es doch noch wichtig. Das eine bei der Schnupperlehre ist, man sucht den richtigen Beruf. Das andere ist auch – ich weiss nicht, ob es den Jugendlichen schon so bewusst ist – es geht ja auch darum, den richtigen Betrieb zu finden.

98 BB1: Ja.

99 CG: Gibt es beim Betrieb Eigenschaften, die es vielleicht erleichtern, mit Lese-Rechtschreibproblemen umzugehen?

..Tipps an (künftige) Lernende

..Tipps an (künftige) Lernende

..Wahl des Lehrbetriebs

100 BB1: Ja.

101 CG: Wie kann man das herausspüren als Jugendlicher in der Schnupperlehre?

102 BB1: Ich glaube, dass man in einem grösseren Betrieb, wie wir es sind, die ÜK-befreit sind und mehr Möglichkeiten haben, dass es für solche Lernenden an solchen Orten einfacher ist als beispielsweise in Kleinbetrieben oder in Familienbetrieben, wo sie doch relativ schnell, fast vom ersten Tag an, übertrieben gesagt, in den Arbeitsprozess integriert sind und man nicht so viel Zeit und Möglichkeiten hat, nochmals und nochmals vertieft gewisse Sachen zu erklären oder zu machen, weil dort einfach das Alltagsbusiness quasi im Vordergrund steht. Ich denke, dort ist auch der Stress für den Jugendlichen wahrscheinlich etwas grösser, weil er sich dessen sehr wohl bewusst ist und so gut wie möglich integriert sein und seine Leistung bringen möchte. Also das kann ich mir vorstellen, dass ein grösserer Betrieb, der mehr Möglichkeiten, auch mehr Lernende hat, im gleichen Lehrjahr, die sich gegenseitig stützen und tragen, dass er es dort einfacher hat, gerade auch, weil er dann seine Mitlernenden fragen kann: „Du, wie ist das genau?“ oder „Wie hast du das gemacht? Wie ist das zu verstehen?“, als wenn er in einen Betrieb geht, wie in einen Familienbetrieb, wo er der einzige Lernende ist und keinen anderen Lernenden im oberen Lehrjahr oder im gleichen Lehrjahr fragen kann, wenn er irgendetwas nicht versteht.

103 CG: Die Grösse, die sieht man ja schon von aussen. Gibt es noch Sachen, wo er vielleicht wie die Antennen ausfahren sollte, während der Schnupperlehre? Oder gezielt ausprobieren, etwas nachfragen?

104 BB1: Also prinzipiell ist es sicher mal gut, wenn er die Möglichkeit hat, in verschiedenen Bereichen und Grössen von Firmen reinzuschauen. Also das heisst, man sagt jeweils, die namhaften, die grossen Firmen, die sind alle sowieso bekannt, also die Jugendlichen, die werden von der Schule sehr gut vorbereitet und wissen schon: In meinem Umfeld, was hat es für Firmen, die diesen Beruf anbieten, über die verschiedenen Plattformen wie Yousty oder berufsbildung.ch, werden sie sehr schnell und früh damit konfrontiert. Und dann ist es einfach wichtig, dass der Jugendliche die Chance nutzt, wenn er sie bekommt, dass er in verschiedene Firmen geht und schaut, um genau das auch zu spüren und herauszufinden, mit seinem Handicap, sag ich mal, wie sich das anfühlt, in einem kleineren Betrieb, in einem grossen Betrieb. Diese Erfahrung mache ich auch immer wieder, dass die Lernenden nicht nur den Beruf, sondern sehr wohl auch die Firma anschauen kommen wollen und sagen: „Wie ist der Beruf in dieser Firma? Wie ist der Beruf in jener Firma?“ Und die bringen auch ganz unterschiedliche Erfahrungen mit, wo sie dann sehr oft sagen „Bei euch ist das cool, ich habe auch andere Lernende im gleichen Lehrjahr. Es ist ein Team, man kann sich austauschen. Es ist eine andere Atmosphäre als wenn ich ganz allein für mich dort bin.“ Und dann gibt es aber auch Lernende, die sagen: „Ich bin gern..., ich erfinde gern alleine Sachen, finde etwas heraus, kreierte Lösungen etc.“ Und die sagen: „Für mich ist beides absolut in

Ordnung.“ Also das müssen diese wie selbst für sich herausfinden. Und begleitet mit der Schule machen sie das auch. In dieser Selbstkompetenz sind sie heute wirklich sehr stark unterwegs.

105 CG: Jetzt noch etwas mehr wirklich: Was soll die Sek machen? und eben auch: Was haben Sie für Wünsche an die Sek? Ein Thema ist jetzt ja eben gerade, wenn jemand so ein unausgeglichenes Begabungsprofil hat: Dann ist ja einerseits das Talent zum Stärken und andererseits an den Schwächen arbeiten. Wie teilt man da die Zeit ein? Wie viel Energie für das eine und wie viel für das andere? Gibt es da für Sie eine Aufteilung, die Sie besonders gut finden?

106 BB1: Ähm, nein, ich habe keine Zahl als Aufteilung, sondern es ist für mich so ein genereller Grundsatz. Was ich extrem wichtig finde, ist, dort wo er Talent hat, dass er sich der Talente bewusst ist. Also dass man ins Bewusstsein wirft: „Du bist dort talentiert“, und die Person auch ermutigt, auf der Talentseite entsprechend etwas zu suchen oder zu schauen. Dass man nicht sagt: „Mach einfach etwas, damit du etwas hast!“, sondern „Versuche, mit einem Plan A, dein Talent realisieren zu können!“, einen Plan B aber immer auch im Hinterkopf haben. Die LRS-Schwäche, sage ich, wenn sie nicht zu stark und ausgeprägt ist, würde ich auch nicht zu stark in den Fokus und ins Thema bringen. Nochmals: Ich bin überzeugt, sie sind sich dessen bewusst, die Lernenden. Und wenn man es mal diagnostiziert hat, und das besprochen hat, was das bedeutet, und das als Beispiel dem Schüler näher gebracht hat, dann lebt er mit dem und kann sich, wie gesagt, sehr gut arrangieren. Ich würde es nicht in den Fokus stellen, sondern ich würde schauen: Wo sind die Stärken? Wo sind die Talente? Und vor allem ermutigen. Und das ganz, was ich ganz, ganz wichtig finde, sind: die grundlegenden Sachen fördern. Also sprich: die Grundanstandsregeln, die wieder etwas in den Fokus kommen sollten, „Grüezi, adie, en Guete“ und so weiter; dass man selber aktiv ist und fragen geht, dass man versucht, aktiv auf eine Person zuzugehen, dass man sagt: „Ich habe eine Idee. Ich würde etwas so und so lösen“, auch wenn es nicht stimmt! Das ist völlig egal! Sondern einfach selbst aktiv sein und Begeisterung zeigen für den Beruf, den man lernen möchte, den Beruf, wofür man sich berufen fühlt, dass man das in den Fokus stellt. Und nicht einfach: „Ich habe einen Sechser in der Mathe“ oder „ich habe einen Fünfer in der Geometrie“, aber „ich habe keine Ahnung, wenn ich keinen Bleistift mehr“, übertrieben gesagt, „in der Schublade habe: Was soll ich jetzt machen?“ Sondern dass man hinget und sagt: „Dann frag ich den oder frage diesen.“ Selbstaktivität, dass man das vor allem sehr stark diesen Schülern mitgibt, in dieser Selbständigkeit, dass sie vorbereitet sind. Weil das ist es, was im Endeffekt dann zählt, und in Zusammenarbeit mit anderen Lernenden oder Berufsleuten sehr geschätzt wird: Wenn jemand aktiv ist, proaktiv ist und entsprechend wirkt.

107 CG: Bleiben wir noch etwas bei der Sek, denn das ist auch etwas von meinem Thema. Angenommen, ich hätte jetzt einen Schüler, eine Kollegin, ein Kollege hätte einen Schüler, der hätte sogar bei Ihnen eine Lehrstelle bekommen und hat aber das

Problem mit Lesen-Rechtschreibung. Und meistens werden ja diese Lehrstellen schon ziemlich früh anfangs dritte Sek vergeben, und dann hat man ja noch Zeit in der Schule, die man sinnvoll nutzen sollte.

108 BB1: Jawohl.

109 CG: Vielleicht hat er Ihnen noch nicht verraten, was er für ein Problem hat, aber ich kenne es ja. Was wäre dann Ihr Wunsch, wenn ich mit ihm trainiere? Soll ich mehr Rechtschreibung oder mehr Lesen? Oder halbe-halbe, ist beides etwa gleich wichtig? Haben Sie da Wünsche, was besonders wichtig ist?

110 BB1: Ich glaube, das weiss die Lehrperson oder spürt die Lehrperson sehr, sehr gut und weiss das. Und primär ist sie ja mal überglücklich, behaupte ich, wie das Elternhaus und der Betroffene natürlich auch, dass er eine Lehrstelle hat. Und, das darf ich sagen: Er hat alles richtig gemacht. Wenn er bei uns eine Lehrstelle hat, hat er schon mal alles richtig gemacht. Also so gravierend, wenn ich das so sagen darf, ist das LRS nicht gewesen, weil er alles richtig gemacht hat. Er ist bei uns gelandet. Und wenn eine Lehrperson das unterstützen und ihn noch supporten möchte, dann würde ich das explizit gleichermassen, in gleichen Teilen mit ihm etwas anschauen, mit ihm vielleicht noch etwas Übungen machen, mit dieser Person Übungen machen, das aber auch nicht zu stark thematisieren, dass er nicht in einen Kanal hineinrutscht von Panik: „Ou, jetzt habe ich eine Lehrstelle, ou, jetzt muss ich dem gerecht werden! Jetzt kommt plötzlich das wieder hoch, dass ich diese Schwäche habe!“ Es ist ja vielleicht beim Schnuppern gar nicht so aufgefallen. Sondern ich würde das soft begleiten, auf gleiche Anteile verteilen, wenn das Bedürfnis auch da ist, oder die Möglichkeit da ist, dass man das einfach mit ihm durchspielt, was ja ohnehin schon die ganze Oberstufe oder sogar die Primarstufenzeit gemacht worden ist.

..Ausprägung der LRS

..LRS als Barriere?

..gewünschte Balance der Förderung bei

..gewünschte Balance der Förderung bei

111 CG: Was ich mir auch noch überlegt habe: Beim Lesetraining gibt es zwei Möglichkeiten. Das eine ist, wirklich konventionell mit den Augen zu lesen, und das andere, sich vorlesen zu lassen und mitzuschauen und sich dann vor allem auf den Inhalt zu fokussieren. Und es muss ja nachher wie auch für die Fortsetzung passen.

112 BB1: Ja, genau.

113 CG: Würde beides Sinn machen, oder doch eher das konventionelle?

114 BB1: Man kann beides mal probieren. Aber ich denke, wichtiger ist dann schon eher das konventionelle, weil er ja in der Berufsschule..., die Person muss in der Schule oder im Lehrbetrieb mehrheitlich ja auch selber etwas nachlesen oder recherchieren und dabei lesen, sei das im Internet oder in den Fachbüchern, in den Unterlagen etc., deshalb denke ich, ist das wahrscheinlich schon so eher ein Viertel – drei Viertel-lastig, denke ich. Es wird mehr in der Eigenaktivität liegen zum Lesen und dann auch verstehen als vorlesen lassen. In der [Berufs-]Schule gibt es beides, aber der Schwerpunkt ist beim selber Lesen und Verstehen entsprechend dann eher in der Strategie: lesen und fragen, wenn etwas nicht verstanden, oder

..Lesen allgemein

..Lesen allgemein

nochmals lesen etc., das ist schon der grössere Teil, denke ich.

115

CG: Gibt es bestimmte Textsorten, die besonders wichtig sind in den Berufen, die Sie ausbilden? Sind es eher technische Anleitungen oder das Physikbuch oder wie das dann auch immer heisst, in der Berufsschule?

116

BB1: Ja, also in den technischen Berufen ist das natürlich so. Da sind die technischen Anleitungen, also beim Konstrukteur, da läuft das so weit, dass er eine technische Betriebsanleitung schreiben muss, dass er vielleicht eine Reparaturanleitung schreiben muss oder eine Austauschanleitung etc., und dann vielleicht auch noch verstehen, das ist schon eher technisch, sage ich mal. Und ob das dann eine reine Leseschwäche ist, bin ich mir nicht einmal mehr so ganz sicher, weil es ja nicht Texte in Form einer Geschichte ist, oder wie wenn ich ein Buch von Dürrenmatt lese, zu verstehen, was er in seiner Literatur mit dem alles gemeint hat, sondern es sind wie neue Welten, die sich auftun, in der Technik, wo auch technische Begriffe kommen, die man erst mal verstehen muss. Und da kann ich Ihnen sagen, wenn ich von Ergonomie rede, dann weiss keiner, was Ergonomie..., also, Entschuldigung, von fünf vier nicht, was Ergonomie ist, weil man das als Fremdwort in den Text reinwirft. Und dann erkläre ich schon mal, was Ergonomie ist, und das hat ja mit der LRS dann wieder nichts zu tun, sondern mit dem Fachbegriff. Und ich glaube, es ist wie eine neue Welt, die sich dann in der Technik auftut, wo man sich sowieso neu in dieser Denkweise etablieren muss und verstehen lernen.

..Anforderungen Konstrukteur

..Anforderungen Konstrukteur

117

CG: Es ist eben etwas, was bei der LRS auch ist: Wir, die einfach so gewöhnlich lesen lernen, wir können viel schneller ein Wort auf einen Blick erfassen.

118

BB1: Ja.

119

CG: Und bei diesen läuft das nicht automatisch. Sie müssen das also wirklich mühsam erlesen und dann ist wie der Arbeitsspeicher manchmal blockiert.

120

BB1: Ja.

121

CG: Ich habe mir schon überlegt: Da gibt es vielleicht einen Grundwortschatz, der dann neu ist, und wenn man die Wörter schon kennt, dass man dann einen Vorteil hat. Und auch für die Motivation: Wenn ich mit irgendwelchen Wörtern das übe, und der Jugendliche in der Sek, der hat schon in der Primarschule hinter sich.

122

BB1: Ja.

123

CG: Hingegen wenn ich sagen könnte: „Diese Wörter, die brauchst du dann.“ Das wäre wie ganz ein anderes Gefühl.

124

BB1: Ja.

125

CG: Wie realistisch ist das, so etwas zusammenzustellen?

126

BB1: Ich glaube, das ist eher unrealistisch, das ist eher schwierig, denke ich, da müsste man ja alle Berufe fast kennen und wissen, welche Fachbegriffe oder welcher Wortschatz dort nötig ist. Ich kann mir das wie fast nicht so ganz vorstellen. Ich glaube eben, über die ganze Zeit, die er schon absolviert hat in der Schule, hat er einen Grundwortschatz. Die sind auditiv dann

..Kompensationsstrategien allgemein

..Kompensationsstrategien allgemein

stärker ausgeprägt als visuell, weil sie das dann kompensieren, mit dem Hören, weil sie wissen, dass sie mit dem Sehen vom Lesen her vielleicht Schwierigkeit haben. Aber einen Wortschatz als Kompensation, stelle ich mir noch sehr, sehr schwer vor, um den dann auch in den richtigen Kontext zum Beruf stellen zu können. Das kann ich mir wie nicht vorstellen. Das ist noch recht schwierig. Ich habe die Erfahrung auch schon gemacht, bei meinem eigenen Sohn, was Leseschwäche angeht, dann wird in erster Linie immer eine Augenschwäche zuerst diagnostiziert und „du kannst es nicht recht erkennen, du brauchst eine Brille“. Und da haben wir auch mit dem Sehtcenter gute Erfahrung gemacht, die merken das, dann gibt es Übungen. Für solche gibt es Übungen, die sie machen können, um das zu kompensieren oder abschwächen zu können, oder um das in Erfahrung bringen zu können oder trotzdem annähernd so lesen zu können, wie das einer ohne Leseschwäche hat. Also die haben da sehr viel Erfahrung und bringen auch sehr gute Übungen. Und gerade mit dem, habe ich das Gefühl, wenn es diagnostiziert ist, und es die Person weiss: Es ist eine Leseschwäche, nicht ein Augenproblem im klassischen Sinn, dann kommen Fachleute, dezentral Fachleute zum Tragen, die Übungen haben, sehr gute Übungen, die Ihnen das als Werkzeug mitgeben können.

..Kompensationsstrategien allgemein

127 CG: Ja. Dann sind es vor allem die Strategien aus diesen Übungen, dass man die parat hat und auf den neuen Wortschatz dann anwenden könnte.

..Kompensationsstrategien allgemein

128 BB1: Ja. Ich glaube, das ist zielführender, mit diesen Strategien dann arbeiten zu können, weil das andere ist ein rechter Krampf: Jedes Mal immer zum richtigen Zeitpunkt das richtige Wort im richtigen Zusammenhang zu bringen, kann ich mir jetzt fast nicht vorstellen, dass das ein Fünfzehnjähriger, wenn er in die Lehre kommt, gerade so perfekt hinbekommt. Ich glaube mit den Strategien, wo sie sehr gute haben und auch sehr viel wirklich Gutes hinbekommen, ich glaube mit dem ist man da besser bedient, definitiv.

..Video oder Tonaufnahmen als Hilfsmitt

129 CG: Jetzt ist es noch so: Es sind nicht alle gleich, die LRS haben. Es gibt die, welche das Glück im Unglück haben, dass sie zumindest über das Gehör ein sehr gutes Gedächtnis haben. Es gibt aber auch jene, die das Pech haben, dass auch dann, wenn man ihnen etwas sagt, dass sie es auch, weil es über den sprachlichen Speicher ist, sich das auch nicht so gut merken können. Wenn jetzt einer mit einem Diktiergerät herumlaufen würde, damit er es nachher nochmals hören kann, sozusagen einem ausgelagerten Speicher...

130 BB1: in der Ausbildung?

131 CG: ... wie wäre das? In der Ausbildung.

132 BB1: Das kann ich mir nicht vorstellen, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Denn dafür ist schlicht und ergreifend die Zeit nicht. Wenn jemand so hadicapiert ist, dass er übertrieben gesagt fast gar nichts versteht, was man erklärt, oder alles nochmals aufnehmen muss, dann kann ich mir vorstellen, ist es für die Person dermassen ein Riesenstress, dass dann rund um die Lehre oder rund um den Beruf fast für gar nichts anderes

mehr Zeit bleibt, um einen Ausgleich zu schaffen. Und dann ist man dermassen in einem Tunnel drin, dermassen wie verkrampft, weil man muss, man muss, man muss, dass dann noch andere Sinne oder andere Sachen wie zumachen, die einen dann eher blockieren als lösen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Dann müsste man andere Wege finden, die entlastender sind, damit man einen Ausgleich bekommt.

133 CG: Ich habe das eben irgendwo gelesen, und habe mir dann gedacht: Es muss ja auch der Betrieb das sinnvoll finden, sonst geht es nicht.

..Video oder Tonaufnahmen als Hilfsmitt

134 BB1: Ja. Also klar, ich habe die Erfahrung nicht gemacht, in dem Sinn. Es muss prinzipiell jeder Lernende selber wissen, aber ich kann mir das jetzt wie nicht vorstellen, dass das funktioniert oder dass das geht. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ein Lernender einen entsprechenden Beruf lernt, wo er so seine Fähigkeiten nicht reinbringen kann, oder seine Stärken und seine Talente zu wenig in den Vordergrund bringen kann, dass er alles mit solchen Hilfsmitteln kompensieren müsste. Das kann ich mir wie so nicht vorstellen. Ich glaube, der merkt das dann in der Schnupperlehre: „Das funktioniert nicht. Da bin ich dann überfordert. Das wird nicht funktionieren.“ Vielleicht aber nicht, weil er mit einem Diktiergerät herumläuft, weil er das kompensiert, weil er drei Viertel nicht versteht. Das wäre eine reine Belastung. Das kann ich mir irgendwie nicht so.., ist für mich nicht so ganz nachvollziehbar.

135 CG: Die haben das eben so erklärt, dass wie die ganze Erklärung aufs Mal zu lang ist und dass man es dann, wenn man es nochmals hört, technisch würde man es verstehen,

136 BB1: Ja

137 CG: ...aber es ist irgendwie, es muss durch das Nadelöhr der Sprache hindurch

138 BB1: aha.

139 CG: ... und dass man das so unterstützt, dass der sprachliche Flaschenhals nicht verstopft, aber wenn es dann mal dort durch ist, sozusagen im Tech-Gedächtnis ist, dass es dann gehen würde, wenn es eben jemand mit diesem unausgeglichene Begabungsprofil wäre.

..Video oder Tonaufnahmen als Hilfsmitt

140 BB1: Also man müsste es individuell anschauen. Wenn es teilweise wäre, oder wenn es partiell wäre, dann wäre es wahrscheinlich möglich. Aber wenn es der Dauerzustand ist, dass die Person über vier Jahre hinweg diese Mühe hat und alles nochmal wiedergeben muss, dann kann ich mir das fast nicht vorstellen. Das ist ja nicht nur der Betrieb, das wäre dann auch die Berufsschule und ich kann mir das, ich stelle mir das sehr, sehr stressig und sehr, sehr anspruchsvoll vor.

141 CG: Ja.

..Ausprägung der LRS

..Video oder Tonaufnahmen als H

142 BB1: ...wenn es zu stark auf dem Bereich liegt. Wenn es nur ein Teil ist, dann kann man es mit diesen Hilfsmitteln kompensieren, aber wenn es stark ausgeprägt ist, müsste man meiner Meinung nach andere Wege finden, damit dann ja auch der Schüler und der Lernende glücklich wird. Es soll ja Freude machen, eine Lehre soll primär Freude machen und nicht zur Dauerbelastung

..Ausprägung der LRS
..Video oder Tonaufnahmen als H

werden. Und ich kann mir vorstellen, dass das eine sehr starke Belastung ist, und vier Jahre, das ist für einen Lernenden einfach, vier Jahre, länger als eine Oberstufe dauert, um Himmels Willen, das wäre eine Dauerbelastung! Ich kann mir das wie nicht vorstellen.

143 CG: Vielleicht noch anders gefragt zu der Ausbildung: Wenn man über technische Sachen diskutiert, ist es dann, dass man gleichzeitig etwas zeichnet?

144 BB1: Ja

145 CG: dass man wie einen anderen Kanal hat, oder etwas montiert und macht?

146 BB1: ja

147 CG: Oder ist es wirklich nur über den Wort-Kanal?

148 BB1: Es ist sowohl als auch: Man hat visuelle, man hat auditive Sachen, man hat Beispiele, man hat sogar über den Geruchsinn, also das ist etwas, wo Berufsschulen sehr, sehr sensibilisiert sind, dass man Beispiele, anhand von Teilen, die man mitnimmt in die Schule, oder auch im Lehrbetrieb anschauen geht. Weil im Lehrbetrieb, wenn wir von technischen Zusammenhängen erzählen, die man in der Fertigung dann braucht, damit man es konstruieren kann, sage ich mal, bei den Konstrukteuren, haben wir die Möglichkeit, dass wir zum Beispiel an die Maschine gehen. Dann stehen wir an die Maschine und sagen: „Schau, das habe ich erklärt. Das ist jetzt das Element, das ist das. Mit dem Begriff ‚touchieren‘ meine ich... so, das läuft so ab.“ Das haben wir aber auch bei nicht-LRS-Lernenden, dass einfach diese technischen Zusammenhänge zu Beginn gar nicht klar sind. Und die Möglichkeiten, die wir hier in der Praxis haben, draussen auch vom Büro in die Werkstatt das zeigen zu können, ist etwas, was ein unersetzbares Gut ist. Ob jemand ein Handicap hat oder nicht, da habe ich gar keinen Unterschied festgestellt, das mache ich regelmässig, und der Aha-Effekt dieser Lernenden ist gewaltig. Also man kann gar nicht alles nur in der Theorie pauken. Darum sage ich: Im Betrieb, behaupte ich, fällt das weniger ins Gewicht und weniger auf. In der Berufsschule, wo man ja natürlich keine Werkstatt hat und all das dazu, kann man es teilweise kompensieren, auch mit Anschauungsmaterial, mit Videomaterial, mit blumigen Erklärungen aus dem Alltagsleben. Ich wähle immer wieder Beispiele, die rein technisch sind, wo ich aber aus dem Alltagsleben als Vergleich bringe, dann rutscht, auf Deutsch gesagt, der Zwanziger auch runter, aber, das muss ich schon sagen, man ist in der Berufsschule natürlich ein bisschen eingeschränkter als in der Praxis.

149 CG: Ja.

150 BB1: Darum sehe ich die Schwierigkeit weniger in der Praxis des Lehrbetriebs als eher auf der Berufsschulseite, weil dort einfach die Möglichkeiten halt nicht so gross sind und weil aus etwa zehn verschiedenen Firmen die Lernenden zusammenkommen und nicht alles meine eigenen nur im Betrieb sind, die sich gegenseitig stützen können.

151 CG: Ja. Jetzt sind wir mit meinem Spick durch. Haben Sie sonst

..Ausprägung der LRS
..Kombination verschiedener Zug:

Schwierigkeiten bei LRS

noch einen Wunsch an die Sekundarschulen, wo Sie finden, aus Sicht der Berufsbildung? Sei es allgemein oder speziell auch für die Lernenden, die diese Problematik haben, aber MINT-mässig gut sind? Das ist ja mein Thema. Jemand, der rundum Schwierigkeiten hat, das haben Sie selber gesagt, dann ist es nicht der richtige Beruf.

152 BB1: Dann wird es schwierig.

153 CG: Aber wenn jemand diese Voraussetzungen hat, aber einfach das Lesen, das ihn runterzieht.

154 BB1: Ich wünsche mir einfach, dass diese Oberstufenschulen die Lernenden in dieser Hinsicht vorbereiten, dass man in einer Berufswelt und nicht mehr in einer Schulumgebung unterwegs ist, d.h. Eigeninitiative, Motivation, Begeisterung für den Beruf, proaktives Denken. Das ist das, was man ja eigentlich auch mit dem Lehrplan 21 und den Projektarbeiten, die man in der Schule macht, an und für sich auch forcieren wollte, ich aber leider manchmal eher das Gegenteil feststelle. D.h. den Eigenantrieb wieder mehr nochmals klarzumachen versuchen. Ich glaube, sie machen das sehr wohl, aber der Schüler ist wie zu wenig sensibilisiert: „Hei, da triffst du dann in eine Arbeitswelt, auf Fachleute. Die erwarten etwas Eigeninitiative, Begeisterung für den Beruf, Proaktivität.“ Fragestellungen für den Beruf, wo ich auch erkennen kann: Oh, der hat sich damit auseinandergesetzt! Der kommt nicht einfach nur weil die Mutter mal gesagt hat: „Geh doch mal da in die [Name der Firma] schauen, die haben etwa zwölf verschiedene Berufe. Schau mal, ob dir etwas gefällt.“ Sondern: „Warum dieser Beruf? Was an diesem Beruf? Wieso in diese Firma? Was will ich wissen?“ Also all diese Sachen. Und auch die Sensibilisierung, dass man sie natürlich auch etwas beobachtet, etwas anschaut: Wie verhalten sie sich in der Interaktion mit anderen Lernenden? Wir stellen immer Lernende den Schnupperlernenden zu Seite, wegen der Altersstruktur: Wie zeigen sie dort Begeisterung? Wie geben sie dort ein Zeugnis? Wie sind sie selber? Wie weit haben sie die Identität mit dem Beruf? Das fände ich noch wichtig.

155 CG: Gut. Ganz herzlichen Dank.

156 BB1: Ich danke auch.

1 Anhang 2.2: Interview mit Berufsbildner 5 vom 7. 9. 2023

2 *Berufsbildner 5 bildet in einem Ausbildungszentrum Elektroniker aus.*

3 CG: Jetzt nimmt's auf.

..Erfahrungen mit LRS allgemein

4 BB5: Also eben, von den Lernenden, wo ich Kontakt habe: Das ist eben die Person, wo mein Chef die Idee hatte. Der hat dann mehr Richtung Asperger noch, das ist vielleicht eine noch stärkere Leseschwäche. Und ich habe jemanden, der jetzt im 1. Lehrjahr angefangen hat, der das auch ein bisschen hat. Der hat dann auch die Sek einmal wiederholen müssen. Und dann hat er dann so die Lehrstelle bekommen.

5 CG: Ja.

6 BB5: Aber ich kenne ihn erst seit etwa drei Wochen.

7 CG: Und so vielleicht auch von früher, wenn Sie in Gedanken Revue passieren lassen, wenn jemand Schwierigkeiten hat mit Lesen und Schreiben, wie äussert sich das im Berufsbildungsalltag?

8 BB5: Ja, dann gebe ich ihm seinen Auftrag, schriftlich oder auch mündlich, und dann merke ich, dass er es halt anders gelöst hat, als ich mir eigentlich vorgestellt habe, oder.

9 CG: Ja.

..Leseschwierigkeiten

Schwierigkeiten bei LRS

10 BB5: Und dann zum Teil ist dann die Gefahr, dass sie es gar nicht lesen und/oder dann halt nicht verstehen oder es für sie nicht klar formuliert ist.

11 CG: Ja.

12 BB5: Das ist ein wenig die Gefahr, habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich es wirklich genau beschreiben muss, damit ich dann das bekomme, was ich eigentlich gerne hätte, oder. Und bei den einen kann es dann halt sein, dass sie das Verständnis nicht so gut haben oder dass es vielleicht zu kompliziert geschrieben ist. Ich muss es für sie dann in einfacheren Sätzen schreiben.

..verständliche Sprache in Aufträg

13 CG: Ja.

14 BB5: Das ist dann halt die Gefahr, dass sie nicht nachfragen und dann einfach selber probieren, etwas zu machen. Und dann kommt es eben nicht immer so gut heraus.

15 CG: Und dann sind Sie schon in die Situation gekommen, dass Sie dann eben die Aufträge nochmals neu geschrieben haben?

16 BB5: Jawohl, ja.

17 CG: ...dass es einfacher ist?

..allg. schlechte Deutschkenntnisse

18 BB5: Also da habe ich für mich allgemein, oder es gibt solche, die wirklich schnell begreifen, und es gibt solche halt auch, vor allem bei den MINT-Berufen ist es halt so, da sind bei den meisten die Deutschkenntnisse nicht die besten. Das merkt man

..allg. schlechte Deutschkenntnis

..verständliche Sprache in Auftrag

dann auch beim Schreiben. Dann sage ich: Ok, ich versuche es noch einfacher, noch etwas ausführlicher zu schreiben. Ja, also das mache ich auf jeden Fall. Also es ist für mich ein Anliegen, dass jeder das versteht.

19 CG: Ja. Und jetzt eben eine Lösung haben Sie schon gesagt, wenn Sie es einfacher schreiben.

20 BB5: 5: Ja.

21 CG: Gibt es noch andere Lösungen? Vielleicht auch, was die Jugendlichen zu einer Lösung beitragen müssen?

..Kombination verschiedener Zugänge

22 BB5: Ja, also zum einen zeichne ich es auch gerne mit einer Zeichnung, was es ist, oder zum andern versuche ich, sie in eigenen Worten die Aufgabenstellung nochmals wiederholen zu lassen und dann so zu korrigieren.

23 CG: Ja.

24 BB5: So mache ich es dann.

25 CG: Ja. Und hat es schon Schwierigkeiten gegeben in Zusammenhang mit LRS, die dann so weit gegangen sind, dass Sie sich Sorgen gemacht haben, ob jemand die Lehre überhaupt schafft?

..Massnahmen NTA + Zeitzuschal

..Nachfragen

26 BB5: Ja eben, bei dem entsprechenden Fall ist es vom Verständnis sehr schwierig zum Teil. Er versteht dann irgendetwas anderes oder versteht es gar nicht. Dann muss man es mit ihm nochmals anschauen. Er hat ja auch in der Schule einen Nachteilsausgleich, er kann Verständnisfragen nochmals nachfragen. Er ist sich dem bewusst und er fragt dann halt nochmals mehrmals nach, wenn er es nicht verstanden hat. Und dann ist es auch so, dass er relativ undeutlich redet, also man versteht ihn manchmal auch nicht immer ganz so gut. Es ist dann auch das Mündliche beeinträchtigt bei ihm.

27 CG: Ja.

28 BB5: Aber eben, das ist jetzt gut herausgekommen, er hat jetzt einen Teil geschafft, also die Zwischenprüfung bei uns hat er soweit gut geschafft. Aber es ist wirklich sehr anstrengend gewesen, bis er das alles verstanden hat.

29 CG: Ja. Aber dann ist das vielleicht auch ein Erfolgsgeheimnis jetzt für die Jugendlichen, dass sie genug fragen?

..Nachfragen

30 BB5: Ja, genau. Also sie müssen wirklich nachfragen und auch wirklich sich dem bewusst sein, dass man vielleicht die Schwäche hat, und halt nicht schüchtern, also ja, nicht Hemmungen haben, sondern einfach gerade direkt fragen.

31 CG: Ja.

32 BB5: Und eben, ich bin jetzt nicht eine Person, die jetzt irgendwie deswegen unfreundlich wäre oder so. Das sage ich mehrmals und bin da auch sehr geduldig.

..berufsbezogene Stärken

33 CG: Ja. Und gibt es allenfalls bei diesen Jugendlichen mit LRS Fälle, wo Sie gesehen haben: „Ok, er hat zwar diese Schwäche, aber dafür hat er andere besondere Stärken“?

34 BB5: Ja, das gibt's.

35 CG: Welche Stärken haben Sie gesehen?

36 BB5: Also das Handwerkliche, dass sie wirklich sauber löten, bei uns in der Elektronik, dass sie sauber aufzeichnen oder etwas können, gestalterische Möglichkeiten. Da haben sie zum Teil solche Talente. Ja.

37 CG: Ja. Eine weitere Frage, ich habe es jetzt unter dem Stichwort technische Hilfsmittel: Vielleicht wäre es z.B. auf dem Computer, dass man sich etwas vorlesen lassen kann, solche Sachen. Wird das bei Ihnen genutzt?

..Video oder Tonaufnahmen als Hilfsmitt

38 BB5: Das, bis jetzt habe ich das noch nicht genutzt gehabt. Was ich gemacht habe: Wenn man etwas zeigt, Video, Filme aufnehmen.

39 CG: Mhm.

40 BB5: Damit sie es mehrmals hören können.

41 CG: Ja.

42 BB5: Und so lernen.

43 CG: Dann ist das das Hilfsmittel gewesen.

44 BB5: Ja genau, das ist das.

45 CG: Noch etwas Zusätzliches?

..technische Hilfsmittel&PC
..Video oder Tonaufnahmen

..Vorlesen

46 BB5: Fffff! Gerade für das wüsste ich jetzt gerade nichts. Einfach dass man halt das mündlich nochmals repetiert und eben aufnimmt, sonst wüsste ich nichts. Also eben das mit Vorlesen kenne ich nicht, oder, das haben wir jetzt noch nie praktiziert.

47 CG: Ja.

..Informieren über LRS

48 BB5: Es ist jetzt aber auch so, muss ich vielleicht auch noch sagen: Die Lernenden kommen jetzt nicht zu mir und sagen: „Sie, ich habe jetzt eine LRS“, sondern vielleicht fragen sie nach oder sonst merke ich es vielleicht gar nicht einmal zwingend.

49 CG: Ja.

50 BB5: Genau.

51 CG: Ja, das ist etwas, das ich mir auch überlegt habe, da machen wir jetzt fast etwas einen Sprung zu einem anderen Thema: Wenn die Jugendlichen eine Lehrstelle suchen, dann ist das ja nicht das Erste, was sie sagen.

52 BB5: Genau! Ja.

53 CG: Wann wäre aus Ihrer Sicht der Zeitpunkt, wo Sie froh wären, dass sie es sagen würden?

..Informieren über LRS

- 54 BB5: Jetzt bei mir in der Ausbildung?
- 55 CG: Wenn sie sich bei Ihnen bewerben und dann später zu Ihnen in die Ausbildung kommen: Wann wäre für Sie der Punkt, wo Sie froh wären, dass sie es sagen?
- 56 BB5: Eigentlich relativ bald, oder. Möglichst schnell, dass ich mich auf das einstellen kann. Also vielleicht nicht gerade im ersten Vorstellungsgespräch, aber wenn es dann wirklich konkret wird und man sagt: „Ok, mit diesem Lernenden machen wir einen Vertrag und stellen ihn ein.“ Dann wäre ich eigentlich froh, wenn man das gerade am Anfang weiss.
- 57 CG: Also von dem Moment an, wo man den Vertrag unterschreibt?
- 58 BB5: Ja, genau.
- 59 CG: Dass man dann gleich die weiteren Schritte...
- 60 BB5: Ja genau, das wäre für mich wünschenswert.
- 61 CG: Ok. Und Sie haben auch schon den Nachteilsausgleich erwähnt.
- 62 BB5: Ja.
- 63 CG: Also vor allem wegen der Berufsschule. Spielt der Nachteilsausgleich bei Ihnen im Ausbildungszentrum auch eine Rolle?
- 64 BB5: Äh, begrenzt. Ganz wenig schon. Aber jetzt eher dass man vielleicht mehr Zeit mit dieser Person, also mehr Betreuung macht. Aber jetzt nicht in dem Sinn bei praktischen Prüfungen, dort lasse ich sie eigentlich nicht gross länger arbeiten z.B., es ist einfach eine fixe Zeit.
- 65 CG: Ja.
- 66 BB5: Ausser es hat wirklich jemand eine andere Schwäche, aber das hat es bei LRS sicher nicht.
- 67 CG: Ja. Wenn wir jetzt mehr zur Berufsorientierung und Lehrstellensuche gehen.
- 68 BB5: Ja.
- 69 CG: Was denken Sie, was man als Lehrperson in der Sek am besten macht für die Jugendlichen, wie man Sie unterstützen soll? Eine Frage, die ich mir dazu überlegt habe, aber ich bin nicht sicher, ob man es überhaupt sagen kann:
- 70 BB5: Mhm.
- 71 CG: Die Jugendlichen entdecken ja dann verschiedene Berufe. Gibt es jetzt solche MINT-Berufe, die mit LRS besser kompatibel sind oder weniger? Oder gibt es das gar nicht?
- 72 BB5: Mhm. Ja, also es gibt sicher Berufe, die einfacher sind, jetzt MEM-Berufe, auf jeden Fall. Also ich denke jetzt an Polymechaniker, der ja mehr an der Drehbank arbeitet, oder es

..Nachteilsausgleich allgemein

..zusätzliche Unterstützung

..LRS als Barriere?

..Anforderungen Polymech.

Anforderungen des Berufe:

Anforderungen des Berufes	73	gibt dann natürlich noch EBAs oder Automatikmonteur, die sind dann eigentlich so dreijährige Lehren oder EBA mit zweijährigen. Dort braucht es vor allem das Praktische, mehr eine Zeichnung lesen können und interpretieren. Dort ist es sicher einfacher als jetzt beim Elektroniker.
..LRS als Barriere?	74	CG: Und wenn jetzt einer in Mathe wirklich Spitze ist und einfach LRS hat?
	75	BB5: Dann soll er..., aus meiner Sicht sollte es möglich sein, auch eine Elektroniker-Lehre zu machen. Ja. Da gibt es eben auch Unterstützung in dem Sinne, dass man halt in der Berufsschule das dann berücksichtigt.
	76	CG: Ja. Und nochmals etwas in der Phase, wo die Jugendlichen die verschiedenen Berufe entdecken. Da gehen sie ja schnuppern und in der Schule reflektieren wir mit ihnen, welche Erfahrungen sie in der Schnupperlehre gemacht haben. Und da kann man ja ganz unterschiedliche Sachen fragen.
	77	BB5: Genau.
	78	CG: Was sind die Fragen, wo Sie finden, da sollten die Jugendlichen besonders gründlich darüber nachdenken?
	79	BB5: Also in Zusammenhang mit was?
	80	CG: mit der Schnupperlehre.
	81	BB5: Eben, ob der Beruf einem zusagt. Oder eben, es gibt solche Berufe, die mehr handwerklich sind oder mehr mit dem Kopf, dass man sich dessen bewusst ist, wo..., wie der Arbeitsplatz aussieht, oder.
	82	CG: Ja.
	83	BB5: Also ich hatte jetzt einen Lernenden, der hat abgebrochen gehabt. Der hat wirklich einen Vertrag aufgesetzt gehabt, also jetzt nicht bei mir [d.h. bei einer Partnerfirma, die ihre Lernenden dann im 1. Ausbildungsjahr ins Ausbildungszentrum schickt], und nach zwei Wochen hat er gesagt: „Das ist nichts für mich. Ich habe gar nicht gedacht, dass ich so viel am Computer sitze.“
..Reflexion nach Schnupperlehre	84	CG: Ja.
	85	BB5: „Ich möchte lieber etwas anderes machen.“
	86	CG: Mhm.
	87	BB5: Also ich denke, dass man die Umgebung auch anschaut oder die Arbeitsstelle: Wie sieht die aus? Wie sieht ein typischer Tagesablauf aus?
..Anforderungen des Berufes reali	88	CG: Ja.
Anforderungen des Berufe:	89	BB5: Was man können muss, die Herausforderung: Was ist wichtig? Was ist weniger wichtig?
.. in der Schnupperlehre	90	CG: Mhm. Aber wenn sie bei Ihnen schnuppern kommen: Wie fest kann man da den Arbeitsalltag schon simulieren? Oder gibt es gewisse Unterschiede, die Sie ihnen wie erklären müssen:

„Das ist dann aber noch etwas anders nachher?“

90 BB5: Ja. Also von der Tätigkeit her kann man es sicher zeigen, oder, das Handwerkliche kann man gut zeigen. Aber wenn es jetzt irgendwie so darum geht zu programmieren, was ja ein Elektroniker auch macht, das wird dort schwierig sein, das so noch zu zeigen. Man kann es vielleicht anschauen: So sieht das etwa aus, so machen wir das. Aber wirklich selber erleben wird in diesem Fall schwierig, weil man vielleicht die Voraussetzungen noch nicht hat, um das zeigen zu können. Das kann man mit Filmen anschauen oder eben zeigen, was die Lernenden machen, dass sie so etwas ein Bild erhalten.

91 CG: Ja.

92 BB5: Aber eben, das wird nicht möglich sein, einen Tagesablauf so zu simulieren.

93 CG: Genau. Dann wäre wie Ihr Wunsch, dass man vielleicht von der Schule aus auch noch Rechercheaufträge gibt:...

94 BB5: Ja.

95 CG: ... „Was macht man dann wirklich im Alltag?“

96 BB5: Genau. „Wie sieht ein Ablauf aus? Wie ist die Umgebung? Was braucht es? Ah, dort braucht es mehr Kommunikation, oder weniger, oder gibt es Teamarbeit.“ Das sind ja alles auch so Sachen, die gewünscht und je nach Beruf wichtiger oder weniger wichtig sind.

97 CG: Ja. Und gibt es aus Ihrer Sicht, wenn wir an einen Lehrbetrieb.... Also nehmen wir an, ein Jugendlicher hat Glück und kann zwischen mehreren Lehrstellen aussuchen im gleichen Beruf.

98 BB5: Ja.

99 CG: Er hätte jetzt wirklich klare Vorstellungen, er will Elektroniker werden, und hätte verschiedene Möglichkeiten: Gibt es noch weitere Kriterien, an die er denken sollte, wenn er LRS hat und zwischen Lehrstellen auswählen kann?

100 BB5: Ja, also ich denke jetzt beim Elektroniker gibt es gewisse Firmen, die viel noch englischsprechend sind in der Umgebung, die eher international ausgelegt sind. Also ich kenne eine Firma, wo wirklich auch in Englisch kommuniziert wird. Das kann natürlich für jemanden, der das hat, schwierig werden. Oder eben: Was sind die Kunden? Sind die Kunden lokal oder sind sie weiter weg? Das ist sicher auch noch ein wichtiger Punkt.

101 CG: Ja.

102 BB5: Oder ist es eben eher ein Produktionsbetrieb? Oder ist es Reparatur? Oder ist es Entwicklung? Und je nach..., ich sage jetzt mal Entwicklung, da wird Sprache noch wichtiger sein als bei einer Produktion.

103 CG: Ja.

- 104 BB5: Das sind dann halt die verschiedenen Ausrichtungen der Firmen.
- 105 CG: Mhm.
- 106 BB5: Und je nachdem braucht es dann eben mehr oder weniger Text- oder Sprachverständnis.
- 107 CG: Ja, das ist gut zu wissen. Der Jugendliche kann das nicht wissen, ich wäre von selbst auch nicht darauf gekommen. Aber das ist dann so ein Tipp, wo man darüber nachdenken kann. Genau. Jetzt der nächste Schritt, dass die Jugendlichen sich auch Gedanken machen, was wichtig ist. Da ist es auch immer spannend zu wissen: Wenn Sie Jugendliche auswählen für eine Lehrstelle, was sind für Sie so die wichtigsten Kriterien? Was muss man mitbringen, dass man da reinpasst?
- 108 BB5: Ja. Also sicher mal das Interesse, Technik. Dass man halt auch Geduld hat. Halt ein gewisser Ehrgeiz natürlich auch und bei der Schule, dass sie in Mathematik sicher gute Noten haben.
- 109 CG: Ja.
- 110 BB5: Dass sie vielleicht im Englisch doch auch einigermaßen mitkommen. In Deutsch sollten sie auch noch so gut sein. Einfach so die technischen Fächer sicher gut, also eigentlich gut bis sehr gut. Und wenn es jetzt halt von der Sprache nicht so.., dann sagt man bei uns jetzt eher: „Ok, das geht auch noch.“ Eben Interesse, Motivation, Ausdauer, vielleicht noch Freude am abstrakten Denkvermögen, jetzt bei den Elektronikern, dass man etwas kann..., das räumliche Vorstellungsvermögen, das abstrakte Denkvermögen, das logische Denken. Das sind so wichtige Sachen.
- 111 CG: Ja. Und wenn wir jetzt wieder zurückgehen zur Schule...
- 112 BB5: Ja.
- 113 CG: ...und einfach Ihre Wünsche an die Sekundarschule. Wenn wir uns jetzt solche Jugendliche vorstellen mit diesem unausgeglichene Begabungsprofil, dann kann man ja einerseits die Stärken stärken und andererseits an den Schwächen arbeiten. Und dann ist immer auch so die Frage: Wie gewichtet man das?
- 114 BB5: Mhm.
- 115 CG: Bei dieser Balance, haben Sie da eine Vorliebe, die Sie sich wünschen würden?
- 116 BB5: Es ist noch schwierig. Also ja, ich denke, wenn sie diese Schwäche haben, sollte man sie dort auch fördern, nicht nur die Mathematik. Dass sie halt auch kommunizieren können. Und ich denke, für mich wäre jetzt wichtig, dass man auch das Soziale fördert. Vielleicht geht das ja auch, Kommunikation ist ja da auch bei diesen Berufen wichtig, dass man das macht. Und eben allgemein von der Schule, dass man halt nicht nur immer ein Thema bearbeitet und dann vergisst, sondern immer wieder repetiert. Das merke ich halt. Das ist jetzt aber nicht spezifisch

..Bedeutsamkeit des Lernens für Zukunft

auf das.

117 CG: Ja. Aber dass sie wie noch gewohnt sind: Wenn eine Prüfung vorbei ist, dann könne man es vergessen. Dass sie merken, dass es für die Zukunft ist.

118 BB5: Ja. Genau!

119 CG: Dann habe ich noch..., das ist jetzt wieder etwas fokussierter: Wenn wir jetzt bei der Förderung sind im Bereich Lesen und Rechtschreibung, dann kann man es ja wie nochmals aufschlüsseln und sagen: Man hat einerseits das Lesen und andererseits die Rechtschreibung.

120 BB5: Mhm.

121 CG: Ist etwas wichtiger als das andere von diesen beiden Sachen? Jetzt einfach in dem Beruf, wo Sie ausbilden, als Elektroniker?

..Lesen allgemein

122 BB5: Ja, also ich denke das Verstehen, das Lesen, also das Textverständnis ist wichtiger.

123 CG: ... ist wichtiger.

124 BB5: Ja.

125 CG: Und dazu, weil ich auch schon daran herumstudiert habe, habe ich mir noch überlegt: Man kann ja lesen, ich sage jetzt mal konventionell, wie wir es machen, einfach von Auge...

126 BB5: Mhm.

127 CG: ...oder man könnte es sich vom Computer vorlesen lassen und mitlesen.

128 BB5: Mhm.

129 CG: Und ist für Sie beides etwas, das es sich lohnt zu trainieren? Oder ist das mit Vorlesen-Lassen wie etwas zu selten?

130 BB5: Also das mit Vorlesen-Lassen am Computer ist für mich jetzt, eben, das habe ich mir gar nicht so überlegt gehabt.

131 CG: Ja.

132 BB5: Eben, ja vielleicht wäre es eine Möglichkeit, dass man das mal so implementieren könnte, dass jemand das machen kann. Aber er muss sicher... jemand, der das hat, mit Kopfhörern arbeiten, damit die andern nicht gestört werden.

..Vorlesen

133 CG: Genau.

134 BB5: Aber das ist durchaus auch eine Überlegung wert.

135 CG: Also bei Ihnen im Alltag ist jemand so viel am Computer, dass er mal Kopfhörer...?

..Kombination verschiedener Zug:

136 BB5: Ja, das könnte er auf jeden Fall. Also bei uns haben wir auch interaktives Lernen z.T., wo er es hören kann. Und auch zum Teil gibt es auch Software, die dann halt auch geschrieben

wird und dann auch gesprochen. Das haben wir auch.

137 CG: Ja.

138 BB5: Ja.

139 CG: Ja, das wäre dann noch das Umgekehrte: Wenn man einen Text schreiben will, dass man es diktiert und dann...

140 BB5: Gut, das ist wieder etwas anderes.

141 CG: Das ist jetzt nochmal etwas anderes.

142 BB5: Ja, genau!

143 CG: Genau. Ist das etwas, das auch schon gebraucht wird im Alltag?

144 BB5: Also wir reden von Sprechen und dann wird es aufgeschrieben?

145 CG: Ja, ich habe gedacht, so ein Programm à la Diktiergerät.

146 BB5: Nein, also wir jetzt nicht.

147 CG: Ja.

148 BB5: Nein, das haben wir nicht bei uns. Kann sein..., ist möglich.

149 CG: Ja. Ich frage einfach mal rundherum. Es gibt gar noch nicht so viele Sachen, aber es entwickelt sich ja alles so schnell.

150 BB5: Ja, also bei uns ist es in der Ausbildung noch kein Thema gewesen.

151 CG: Aber das Vorlesen am Computer, das ist möglich.

152 BB5: Das schon. Ja.

153 CG: Genau. Und dann habe ich mir auch noch überlegt: Diejenigen, die schon eine ganze Schullaufbahn lang das Lesen üben mussten, da leidet ja mit der Zeit die Motivation etwas.

154 BB5: Mhm.

155 CG: Und ich habe dann die Hoffnung: Wenn ich jetzt Texte, ich sage jetzt mal Textsorten, hätte, die möglichst nahe an dem sind, was man später im Beruf hat, dass das dann für die Motivation wie besser wäre.

156 BB5: Mhm.

157 CG: Was für Textsorten sind wichtig als Elektroniker: Anleitungen oder was auch immer? Was gibt es da bei Ihnen so?

158 BB5: Ja, also hauptsächlich... Anleitungen, ja! Das ist genau das Stichwort. In dem Sinn ein Protokoll ausfüllen, ein Prüfprotokoll, oder, dass man Formulare hat. Dort heisst es z.B. Fehlerbeschreibung, dann muss man den Fehler reinschreiben, Ursache, das dokumentieren, und das kann man auch in

		Stichworten, man muss da nicht schön formulieren. Oder, was auch sein kann, dass man eine Arbeit schreibt, eine Projektarbeit, die die Lernenden im 4. Lehrjahr machen...
..Textauswahl Lesetraining	159	CG: Ja.
	160	BB5: ... wo man dann halt die einzelnen Schritte, die Arbeitsschritte beschreibt. Und ergründen: Wie geht es weiter? Die Fehler auch dokumentieren, die es gehabt hat, in dieser Arbeit, und am Schluss auch die Reflexion schreiben kann, oder, das braucht es dann auch.
..Anforderungen Elektroniker	161	CG: Ja.
	162	BB5: Und dass dann halt ein Dokument weiterverwendet werden könnte, weil man das Produkt, das man entwickelt hat, weiterverwenden kann oder modifizieren.
	163	CG: Ja. Und dass man das alles auch mit Worten beschreiben kann.
	164	BB5: Ja, genau. Aber das kann dann auch sein, man kann auch eine Tabelle machen oder auch Zeichnungen. Das ist sicher auch einfacher.
	165	CG: Ja.
..Textauswahl Lesetraining	166	BB5: Aber es können Projektarbeiten, Beschreibungen oder Anweisungen sein, Bedienungsanleitungen, wie man es genau bedient, eine Prüfanweisung, Störungsbehebungen, Reparaturen, dass man das dokumentiert.
	167	CG: Ja.
	168	BB5: Oder halt Kundenkontakt, bei einer Bestellung. Da gibt es ja auch so Sachen, über E-Mail, wo jemand das und das bestellt, oder entsprechend reklamiert, wenn etwas nicht stimmt.
..Anforderungen Elektroniker	169	CG: Ja.
	170	BB5: In dem Sinn: Den E-Mail-Kontakt mit Firmen oder Zulieferanten gibt es natürlich dann auch in diesem Beruf.
	171	CG: Ja.
	172	BB5: Und in dem Sinn doch auch einen Text schreiben können, so kurz halt, oder Termine abmachen mit dem Kunden, oder halt mit jemand anderem.
..individueller Fokus passend zu T:	173	CG: Also würden sich je nachdem sogar Rollenspiele anbieten?
..Anforderungen Elektroniker	174	BB5: Würde zum Teil auch, ja. Also es kommt natürlich stark darauf an, in welchem Bereich man dann arbeitet. Beim Elektroniker kann man einfach rein in der Produktion arbeiten, oder man kann in einer Reparaturwerkstatt, dort braucht es natürlich auch Kommunikation mit dem Kunden.
	175	CG: Ja.
	176	BB5: Oder vielleicht auch mit dem Lieferanten, der Ersatzteile liefert. Oder man ist sogar in der Entwicklung, wo man vielleicht

..individueller Fokus passend zu T:
..Anforderungen Elektroniker

sogar international Englisch schreibt. Das ist dann je nach Bereich auch anders. Also ja, das würde sich schon auch anbieten, so etwas.

177

CG: Ja. Und gibt es noch sonst Wünsche, die Sie an die Sekundarschulen haben? Jetzt in erster Linie betreffend Jugendliche, die MINT-Talente sind und LRS haben. Aber die Jugendlichen sind ja auch normale Jugendliche. Vielleicht gibt es auch Wünsche allgemein für Jugendliche, die für diese genauso wichtig sind, und die für Sie vielleicht fast noch im Vordergrund stehen. Einfach Ihre Wünsche an die Sekundarschulen.

..individueller Fokus passend zu Talent+I

178

BB5: Also aus meiner Sicht ist natürlich wichtig, die Förderung in Mathematik und Physik, dass man die technische Seite noch mehr fördert, jetzt als Deutsch oder Fremdsprachen. Also aus meiner Sicht. Oder vielleicht auch handwerklich noch mehr macht.

179

CG: Mhm.

..Bedeutsamkeit des Lernens für Zukunft

180

BB5: Ich weiss nicht, ob das gemacht wird. Und eben das, was ich am Anfang so gesagt habe, dass man wirklich immer sagt: Man lernt nicht nur für die Schule, sondern für später. Und dass man versucht, dies etwas praxisnäher zu vermitteln.

181

CG: Ja.

..Teamarbeit fördern

182

BB5: Das ist schon noch schwierig. Oder dass man den sozialen Kontakt mit Präsentationen oder Teamarbeit fördert.

183

CG: Ja.

184

BB5: Ich kenne es jetzt zu wenig, wie viel da gemacht wird. Aber ich denke, das ist schon wichtig, etwas präsentieren zu können, mit jemandem zusammenarbeiten zu können, also Gruppenarbeiten, dass das sicher auch eine Rolle spielt, schon in der Oberstufe.

185

CG: Ja. Es spielt auch schon vieles eine Rolle, aber es ist auch gut, wieder zu hören, dass es wirklich wichtig ist. Dann gibt es eine andere Bedeutsamkeit.

186

BB5: Ja. Genau, eben, das mache ich ja bei uns auch. Es ist eigentlich eine Fortsetzung, oder, dass es halt wirklich das auch, nicht nur das Schulische, das Fachliche, sondern auch das Soziale oder das Vorgehen, das Methodische: Wie geht man an eine Arbeit heran? Oder an eine Aufgabe? Dass man halt hinterfragt, fragt, wenn man etwas nicht versteht, ehrlich mit sich selber ist, sich selber reflektieren kann. Selbständigkeit, das ist bei uns ganz wichtig, dass jemand weiss, was er machen kann, oder wenn er nicht weiter kommt, dass er dann reagiert und versucht, dies dann zu erfüllen, weiss, wo seine Stärken sind, wo seine Schwächen. Dass er sich selber ein Bild von sich selber machen kann und sich gut einschätzen kann. Das ist denk ich auch noch wichtig. Aber das ist vielleicht noch schwierig in dem Alter. Ja, aber ich sage, das wäre jetzt so der Wunsch, den wir haben, oder der uns wichtig ist, dass wir das machen. Oder das dann halt auch später, nach der Lehre, noch

..methodisches Vorgehen
..Selbsteinschätzung
..Selbständigkeit + E
..proaktives Denken

zentraler ist: diese Selbstkompetenz, sich selber weiterentwickeln zu können.

187 CG: Ja.

188 BB5: Da wird das Gewicht darauf gelegt, ja.

189 CG: Gibt es sonst noch etwas, das Sie gerne ergänzen möchten?

190 BB5: Nein, sonst... Für mich ist es so gut.

191 CG: Dann danke ich Ihnen ganz herzlich.

192 BB5: Ja bitte, gern geschehen.

1 **Anhang 2.3: Interview mit KLP1 vom 3. 10 2023**

2 *KLP1 unterrichtet Sprachen, RZG, Religion und Kulturen und BO. Die Einleitung zum Interview wurde nicht aufgezeichnet.*

3 CG: Ja, jetzt läuft's.

4 KLP1: Ok.

5 CG: Dann eben, die erste Thematik war die Förderung der Selbstkompetenzen.

6 KLP1: Mhm.

7 CG: Da nannten sie Stichworte wie Motivation und Begeisterung, vor allem auch für den Bereich, wo man den Beruf wählt, oder auch der Durchhaltewillen ist ihnen wichtig und die Selbsteinschätzung oder Selbstreflexion.

8 KLP1: Mhm.

9 CG: Jetzt was machst du, oder was macht ihr allgemein hier an der Sek T. in dem Bereich?

10 KLP1: Mhm. Also Selbstkompetenzen nochmals so im Grossen und Ganzen.

11 CG: Ja.

12 KLP1: Also ja, ich würde sagen, da sind wir auf verschiedenen Ebenen unterwegs auf der Sekundarschule. Also ich finde erst mal, in der Rolle als Klassenlehrperson fängt das schon direkt zu Beginn der Oberstufe an und das erleb ich auch bei anderen Lehrpersonen aus meinem Jahrgangsteam immer wieder aufs Neue, wirklich jetzt unabhängig von gewissen Fächern, ist die Selbstkompetenz und alles was eben so darunter fällt, etwas woran wir stark anknüpfen, grad wenn die Schüler von der Primarschule zu uns auf die Oberstufe wechseln, dass wir gerade im Bereich der Selbstorganisation der Schüler da noch in Bezug auf die Auftrittskompetenz, da kommen sie mit so viel verschiedenen Voraussetzungen zu uns, sodass sie eigentlich in Bezug auf verschiedenste Punkte immer wieder angesprochen werden, also auch im Alltag, wo man wie merkt: Da hat's noch eben sehr unterschiedliche, wie bereits erwähnt, Voraussetzungen, wo ich dann wie weiss, ich muss bei gewissen Schülern sehr individuell anknüpfen im Schulalltag selber, wo ich das dann entsprechend immer wieder durch kleinere Feedbacks mache, und wie darauf hinweise, dass jetzt beispielsweise man ja sich kurz überlegen muss: Wo muss man anknüpfen? Wo kann man Hilfestellungen bieten, indem man beispielsweise den Schülern..., also ganz konkret sagt: „Ja, wo kann ich vielleicht in der Selbstorganisation, im Strukturieren des Alltags unterstützen?“ Indem ich beispielsweise mit den Schülern Tipps, Strategien erarbeite. Also dafür finde ich, hat's grad am Anfang immer wieder sehr viele kleinere Einzelgespräche, ganz individuell mit Schülern.

13 CG: Ja.

14 KLP1: Weil ja ich es wie merke, dass es das einfach braucht,

..Förderung von Selbstkompetenz

..Feedback & individuelle Gespräch

..Förderung von Selbstkompetenzen allg

..Förderung von Selbstkompetenzen allg

um den Alltag bei uns an der Sek auch wirklich, also grad, denk ich, im Vergleich zur Primarschule, auch gut meistern zu können, ohne dass die Schüler anecken, ohne dass die Schüler...ja, eben möglichst wenig Reibungen im Alltag erleben, finde ich, ist es etwas, was ich in der Aufgabe als Klassenlehrperson sehe, das individuell zu spüren bei den Schülern. Ansonsten finde ich, bietet gerade in der ersten Sek das Fach ganz speziell Religion und Kultur ´ne Möglichkeit anzuknüpfen, wo es darum geht, da arbeiten wir auch mit dem Lehrmittel *Schritte ins Leben*, da hat es noch recht viele, gerade die ersten Kapitel, in denen man sich auseinandersetzt mit den Themen „Wer bin ich? Was sind meine Fähigkeiten? Was sind meine Stärken? Wo wiederum sind Schwächen?“ Da wird eigentlich relativ intensiv mit dem Thema sich befasst. Und da haben wir auch ein bestimmtes Gefäss, das wir dann konkret nutzen können. Und ich finde auch im Rahmen der Berufswahl ist es dann nochmals ähnlich so. Wir haben ja in der zweiten Oberstufenklasse das Fach BO.

15 CG: Ja.

..Unterstützung bei der Berufswahl

..Förderung von Selbstkompetenz

16 KLP1: Und um da sich überhaupt erst mal mit Berufen auseinanderzusetzen, ist diese ganze Selbstkompetenz mit all den Themen, die damit zusammenhängen, ebenfalls noch ein wichtiges, finde ich, Gefäss, das wir nutzen, um auch in dem Bereich dann mit den Schülern vorwärtszukommen und zu arbeiten. Und natürlich auch sehr gezielt dann, weil es dann wirklich, und auch sehr individuell, auf den Schüler bezogen, mit all seinen individuellen Voraussetzungen, weil man eben da natürlich ´nen individuellen Weg finden muss, der für die Schüler jeweils passend ist, um eben der Berufswahl gerecht zu werden.

..Förderung von Selbstkompetenz

17 CG: Vielleicht bevor wir zur Berufswahl kommen: Du hast gesagt, verschiedene Strategien, auch je nach Jugendlichen. Welche Strategien sind diejenigen, wo du besonders häufig merkst: Da brauchen sie noch Unterstützung?

..Feedback & individuelle Gespräch

18 KLP1: Ähm, ich finde ein ganz grosses Thema ist zum Beispiel, den Schülern eine gewisse Form der Selbstwahrnehmung beizubringen, also den Schülern so ein bisschen immer wieder auch spiegeln zu können, wo sie stehen. Also das heisst Feedback, konkretes Feedback, Rückmeldungen. Und dann wiederum auch Feedback von den Schülern einholen, indem sie berichten, wo sie grad stehen. Und ich finde auch immer, also eigentlich das Potenzial der Schüler ausschöpfen, indem man auch von den Schülern fragt: „Was brauchst du denn noch, um an ein gewisses Ziel zu kommen? Also was müsstest du tun, damit das und das erreicht werden kann?“ Was auch immer es ist. Also das heisst, ich find, es schlummert wie in jedem Schüler ein Potenzial, das man einfach wie so wecken muss. Und das ist eben bei jedem Schüler was anderes, deswegen ist es eben eine so ganz individuelle Sache. Aber ich finde eben so dieses Spiegeln, eben Feedback geben den Schülern, dann wiederum Feedback einfordern, um da einfach so, ja die Selbstwahrnehmung zu stärken, finde ich ´ne ganz wichtige Voraussetzung.

..begabungsfördernder Unterricht

..Feedback & individuelle Gespräch

..SuS voneinander lernen lassen

- 19 CG: Wenn du sagst, Feedback einfordern: Feedback, das sie einander geben oder Feedback auch für dich?
- 20 KLP1: Ähm, also Feedback eigentlich immer so situationsabhängig, also das heisst: Wenn ich jetzt, also es gibt manchmal die Einzelgespräche, die ich so zwischendurch mit den Schülern führe, wo es dann einfach Feedback mir gegenüber ist und dann wiederum zurück an die Schüler. Dann hat's aber auch Möglichkeiten, wo die Schüler beispielsweise, ja, konkret 'ne Aufgabe lösen und dann sich gegenseitig Feedback geben, wo man aber auch auf der Metaebene auch immer wieder – also mach ich jetzt nicht durchgehend immer, aber auch manchmal – wo es darum geht, wie zu besprechen: „Wie ist uns jetzt die Arbeit gelungen? Was haben wir gut gemeistert als Team? Wo sind wir angeeckt?“ Also das hat's auch immer wieder, was spezifisch eingebaut wird, wo die Schüler sich gegenseitig Feedback liefern, aber auch im Plenum, also was ich auch sehr, sehr oft mache, ist wirklich, mal Rückfragen an die Klasse zu stellen und dann auch wirklich zu fragen: „Wie habt ihr gewisse Aufgaben gelöst? Wie können vielleicht auch andere Schüler...?“ Ziel wäre da, dass die anderen Schüler davon profitieren, indem sie eben hören: „Wie machen es andere? Was könnte ich auch mal ausprobieren?“ Also das ist fast die häufigste Form, die ich anwende, weil ich oft immer so den Gedanken hab': Wenn jemand was liefern kann, dann finde ich, sollen möglichst viele auch davon profitieren können. Und ich find' dafür, hab' ich also mindestens einmal am Tag, also das fordere ich mindestens einmal am Tag ein, möglichst alle an Erfolgen, an möglichen Strategien teilhaben zu lassen, die dann andere wiederum anwenden können und ausprobieren können. Also auch bewährte Strategien transparent machen nach aussen hin, finde ich etwas sehr Wertvolles.
- 21 CG: Ja, dass sie dann voneinander lernen können.
- 22 KLP1: Genau!
- 23 CG: Dann gehen wir doch gleich weiter zur Beruflichen Orientierung. Ich erzähle jetzt auch noch schnell, was in den Interviews herausgekommen ist. Ein Thema, das den Berufsbildnern wichtig ist, ist, dass man die Jugendlichen bestärkt, die Stärken ins Zentrum zu stellen und ergänzend Hindernisse abbaut. Das ist jetzt natürlich auch bezogen genau auf die Kombination noch speziell mit MINT-Talent und LRS, wo schon wie klar ist: Es ist noch ein Hindernis im Raum. Was sie sich auch wünschen, ist, dass man realistische Vorstellungen des Berufsalltags zu entwickeln hilft, also nicht irgendwie so eine Traumberufswelt. Und der dritte Bereich ist dann mehr so rund um die Schnupperlehre: Dass man diese vorbereitet, deren Bedeutung auch als wichtige Etappe der Lehrlingsselektion den Jugendlichen klarmacht.
- 24 KLP: Mhm.
- 25 CG: Und das ist mir noch, hat mir noch Eindruck gemacht, in diesen Gesprächen zu merken, wie fest das schon Teil ist der Lehrlingsselektion. Also man fragt sich manchmal fast: „Kann

26

man überhaupt noch unbekümmert schnuppern gehen?“ Klar, sein Bestes geben, aber manchmal habe ich das Gefühl, es ist fast noch etwas mehr. Und wie erlebst du so den ganzen Bereich der Berufsorientierung? Jetzt bei diesen Ebenen aber auch, was du sonst noch so für Erfahrungen machst. Eben vielleicht zuerst einmal, wie sie ihre Stärken und realistische Berufswünsche entwickeln: Was machst du in dem Bereich?

KLP1: Mhm. Also ich finde, dass wir da aktuell so als Schule auch sehr gut unterwegs sind mit unserem Berufsorientierungsprogramm. Also und damit fahren wir sehr gut und ich bin davon überzeugt, wie wir das, finde ich, auch recht gut aufgebaut haben. Also die Schüler starten ja erst mal, wenn... wir arbeiten mit dem Berufswahltagbuch sehr eng zusammen, wo es darum geht, wie ich es vorher schon angesprochen habe, gerade so auf dieser Selbstkompetenzebene zu arbeiten, indem die Schüler erst mal herausfinden: "Wer bin ich? Was sind Stärken?" Also es geht wirklich sehr stark auch um stärkenorientiertes Arbeiten. "Was sind meine Interessen?" Und aus diesen Interessensfeldern, die man beispielsweise auch über so einen Interessenfragebogen ermitteln kann, können die Schüler Berufe ableiten, die für sie erst mal – zumindest was die Interessen anbelangen – in Frage kommen. Und wichtig finde ich auch, dass die Schüler erst mal für den Start eine grosse Palette offen haben, damit sie nicht zu starr auf einen Beruf hinarbeiten, und sehen, wie vielfältig sich die Berufswelt doch eigentlich auftut, auch wenn man vielleicht konkrete Interessen hat, hat's denn noch ganz viele Möglichkeiten. Und ich find', erst mal die Möglichkeit, sich überhaupt, also auch die Zeit den Schülern zu geben, sich mit diesen Berufen, die ihren Interessen entsprechen, auseinanderzusetzen. Vieles kennt man ja einfach so ganz flüchtig aus dem Alltag, und was dann wirklich hinter den Kulissen abläuft, finde ich, dahinter muss man erst mal kommen können, gelangen können. Und deshalb finde ich wirklich einfach Recherche und auch Videos, die man sich anschauen kann, gerade auf berufsberatung.ch finde ich hat's ganz tolle kurze Videos, die man sich anschauen kann, ganz wichtig. Und eben auch die Möglichkeit, bereits in der zweiten Oberstufenklasse, die wir anbieten, bewährt sich auch immer, dass die Schüler bereits schnuppern gehen können, d.h. an einzelnen Tagen, möglichst erst noch mal nicht in der Schulzeit in der zweiten Oberstufe, einfach auch um zu signalisieren: Es besteht jetzt noch kein Druck, sondern es soll jetzt einfach mal eine reine Berufserkundung stattfinden, auf möglichst viele Berufe bezogen, die dem Interessensfeld des Schülers entsprechen. Und was wir auch in der Schule, finde ich, sehr schön organisiert haben, ist, im zweiten Semester der zweiten Oberstufe bieten wir auch eine obligatorische Schnupperwoche an, die sich super eignet, um möglichst intensiv auch mal mehr als nur einen Tag in einem Betrieb schnuppern zu können, wo es dann um einen Beruf geht, der eben in Frage kommen würde. Und was wir auch haben, was sogar einen Schritt noch zurückliegt, auch mal im BIZ vor Ort sich mal schlau zu machen, dort 'ne Berufsberaterin noch kennenzulernen, die den Schülern erklärt, was der Sinn und Zweck des BIZ ist, welches Angebot es hat. Und dass die Berufsberaterin den Schülern auch sehr

nahe ist, indem sie auch mitteilt, was wir hier auch so handhaben, dass sie in einem regelmässigen Rhythmus auch den Schülern hier vor Ort Schulhaussprechstunden anbietet. Also das heisst möglichst so, ich find', so pragmatische Möglichkeiten und Wege aufzuzeigen, und auch den Schülern Angebote aufzuzeigen, ob es nun Berufsberaterin, Möglichkeiten im BIZ sind, ob es Möglichkeiten des Schnupperns sind, eben diese grosse Bandbreite und die vielen Möglichkeiten, die die Schüler nutzen können, finde ich etwas enorm Wichtiges, um sich mit der Berufswelt und den für sie möglichen Berufen auseinanderzusetzen. Und wenn man jetzt auf das Schnuppern hin schaut, finde ich es total wichtig, dass die Schüler natürlich auch gelernt haben, dafür bieten wir zum Beispiel einen ganzen Vormittag immer an pro..., also einmal in der zweiten Oberstufenklasse, dass sie eine gute Bewerbung auch geschrieben haben, die man z.B. eben auch, teilweise ist es ja fürs Schnuppern heutzutage erforderlich, eben nicht eine Lehrstellen-, sondern eine Schnupperbewerbung zu schreiben, und auch 'nen Lebenslauf, d.h. die Schüler werden hier so ausgerüstet, dass sie sicher ein gutes Muster eines Lebenslaufs und einer Schnupperbewerbung haben, die sie dann nutzen können, um es dann eben adaptieren zu können auf die Betriebe bezogen. Und ich find' damit haben sie einfach genügend Rüstzeug und Möglichkeiten, von denen sie wissen, dass sie sie nutzen können, und ich find' auf die Art und Weise sind sie gut vorbereitet. Was ich jetzt zum Beispiel auch gemacht hab', zu Beginn der dritten Oberstufenklasse, ich hab' jetzt mit den Schülern Bewerbungsgespräche auch durchgeführt, die man natürlich auch auf Gespräche während der Schnupperzeit... Also manchmal läuft ja auch ein Schnuppern auf ein Bewerbungsgespräch hin, deswegen kann man das auch gut verknüpfen. Und das heisst, die Schüler haben ein Formular erhalten, also das ist ein Formular, das ich auch über berufsberatung.ch hab downloaden können, mit möglichen Vorstellungsgesprächsfragen, die..., wo sie sich da durchgearbeitet haben, die Fragen beantwortet haben, sich vorbereitet haben zu zweit. Sie haben jeweils gegenseitig Bewerbungsgespräche geführt. Und am Schluss, das war dann die Deadline, hat's ein Bewerbungsgespräch mit mir gehabt. Sie mussten mir einen Betrieb angeben und sie mussten mir einen Beruf angeben. Ich habe mich dann über die Homepage vorbereiten können, hab dann mich eingelesen in die Homepage des Betriebes und hab dann sehr realistisch so ein Bewerbungsgespräch führen können, mit jedem einzelnen Schüler. Es gab dann Feedback, auch wieder so das Thema Feedback von den Mitschülern danach, also kriterienorientiert, da habe ich auch Kriterien erarbeitet, nach denen ich bewertet hab', und nach denen auch die Schüler Feedback geben konnten. Und nach den Kriterien habe dann auch ich Feedback geben können und dann auch am Schluss eine Schlussnote setzen können. Und ich finde damit sind die Schüler auch wirklich..., sie haben Sicherheit erlangen können und sind meiner Ansicht nach, den Eindruck haben sie mir schon gemacht, gut vorbereiten können auf das, was für sie..., eben was sie erwarten könnte im Rahmen einer Schnupperwoche oder eines Vorstellungsgesprächs. Und vielleicht noch einen

..simuliertes Vorstellungsgespräch

..Unterstützung bei der Berufswal

letzten Punkt, was wir ja auch noch anbieten in der Schule, ist auch einmal an einem Samstagmorgen in der Oberstufe, bieten auch Personen aus der..., es ist unser Schulpräsident mit 'nem Team, das er zusammengestellt hat, aus der freien Wirtschaft, die bieten auch Bewerbungsgespräche, also Bewerbungsgesprächstraining an, für das sich die Schüler anmelden können, um dann auch einmal exemplarisch mit ihnen ein Bewerbungsgespräch durchzuführen. Also es hat wirklich viele Angebote und viele Möglichkeiten, die den Schülern offeriert werden und die sie nutzen, und ich finde dadurch auch sehr gut vorbereitet werden.

27 CG: Ja. Und das, was du gemacht hast, also Bewerbungsgespräche üben und am Schluss mit einer Note, hast du das im Deutschunterricht gemacht? Oder in der Berufsorientierung?

..simuliertes Vorstellungsgespräch

28 KLP1: Also wir haben bereits vor den Sommerferien begonnen damit, so dass das noch im BO, also in der Berufsorientierung den Rahmen dazu hatte, und wir haben dann in der dritten Oberstufenklasse in unserer sogenannten Medienwoche daran weitergearbeitet, weil in dieser Medienwoche hat's recht viele Klassenstunden, und die hab' ich genutzt um daran weiterzuarbeiten. In der Zeit aber haben wir uns noch eher mit der Vorbereitung auseinandergesetzt und ich hab' dann andere Stunden hergegeben für diese Bewertungsgespräche.

..Verankerung Projekte zu BO

29 CG: Ja.

30 KLP1: Also ich habe dann jegliche Fächer, ob's RZG war oder Deutsch, dafür genutzt.

31 CG: Ja.

32 KLP1: Genau. Weil ich es auch sinnvoll finde und gern die Lektionen dafür hergebe.

33 CG: Genau. Es ist ja auch interdisziplinär von der Sache her.

34 KLP1: Genau. Und es hat dann am Schluss eine deutsche Sprechanlassnote, also das ist eine Deutschnote, die sie dann im Kompetenzbereich Sprechen haben, die dann auch zu 100% zählt. Und das wurde auch klar transparent kommuniziert, den Schülern gegenüber.

35 CG: Genau, dort passt es ja gut rein.

36 KLP1: Genau, ja.

37 CG: Und Schnupperlehren, also zum Auswerten oder Reflektieren, wie macht ihr das?

..Reflexion nach Schnupperlehre

..Feedback & individuelle Gespräch

38 KLP1: Ähm, also wir haben..., ich habe den Schülern für die Schnupperlehren, und da habe ich wieder..., also ich arbeite mit der berufsberatung.ch-Seite, einfach weil das BIZ auch die Seite uns, soweit ich mich erinnern kann, sehr schmackhaft gemacht hat. Auch über die Seite hat's ein recht einfaches, wie soll ich sagen, nicht ein Bewertungsformular, sondern so ein Rückmeldeformular mitgegeben. Mir ist immer ganz wichtig, dadurch dass die Betriebe sicher volles Programm haben und

..Feedback & individuelle Gespräch

..Reflexion nach Schnupperlehre

..Auftrittskompetenz&Kom

..Auftrittskompetenz&Kommunik

..Förderung der Auftrittskompete

..Erfahrungen mit LRS allgemein

dann eben zusätzlich natürlich noch den Schnupperlehrling bei sich haben, dass sie möglichst wenig Aufwand haben, 'ne kurze Bewertung zu hinterlassen über diesen Bogen. Und die berufsberatung.ch-Seite bietet da so 'nen Bewertungsbogen, wo es lediglich darum geht, Kreuzchen zu setzen, und diese Bewertungsbögen müssen die Schüler wieder zurückbringen und damit haben wir uns dann auseinandergesetzt, d.h. die Schüler haben dann Konsequenzen daraus abgeleitet, die sie sich dann auch wieder..., das ist wieder so dieses Feedback, gezielt im Unterricht im Tandem. Die Schüler haben sich gegenseitig präsentiert: Wo waren Stärken? Wo hat's wiederum noch Schwächen? Und das haben wir dann auch im Plenum diskutiert. Und oft so als Quintessenz aus dem Ganzen hat sich dabei herausgestellt, dass so das Thema Sicherheit, selbstsicheres Auftreten, also eben allgemein Auftrittskompetenz, ein grosses Thema ist, weil sich die Schüler gerade in der Erwachsenenwelt eher noch unsicher bewegen.

39 CG: Ja.

40 KLP1: Also oft hat, ich muss sagen: Sehr schön finde ich, dass doch sehr viel positiv bewertet wird von den Schnupperbetrieben. Aber aus dieser Evaluation heraus, die wir da eben unternehmen, hat sich oft herausgestellt, dass die Schüler wirklich noch mehr im Thema selbstsicheres Auftreten brauchen. Und ich denk, da hat jetzt z.B. gerade auch dieses Bewerbungsgespräche-Führen vor der Klasse, die dann auch bewertet wurden, sicher auch etwas machen können, um dem entgegenzuwirken. Und natürlich auch im Unterricht achte ich drauf, dass die Schüler – das ist etwas, was ich glaub' in jeder Lektion sage – laut und deutlich sprechen sollen, und natürlich die klassischen Präsentationen, die tragen natürlich auch dazu bei. Und das ist ja fachunabhängig, dass die Schüler wirklich auch gut präsentieren oder auch nur einfaches Vorlesen, laut und deutliches Vorlesen aus dem Lehrmittel. Das sind so kleinere Übungen, die ich eigentlich..., die jetzt immer wieder im Unterrichtsalltag eine Rolle spielen, auf die ich sehr bewusst achte. Es sind wie so kleine Alltagssituationen, die find' ich aber noch grossen Effekt haben, wenn man die auch bewusst thematisiert.

41 CG: Mhm. Gibt wie ein Fundament.

42 KLP1: Genau.

43 CG: Gut, jetzt bei der Fokussierung auf die Stärken, eben bei mir geht es jetzt natürlich vor allem um den MINT-Bereich. Aber vielleicht aus der Rolle der Klassenlehrerin, hast du ja auch Jugendliche, die Richtung MINT-Berufe gehen: Wie unterstützt du sie in einem solchen Fall?

44 KLP1: Mhm.

45 CG: Und vielleicht auch in dem Fall noch etwas konkreter: Hast du schon einmal die Kombination gehabt: jemand mit Lese-Rechtschreibstörung und ausgeprägtem MINT-Interesse?

46 KLP1: Ähm, also 'ne Lese-..., also es hat ja, also so definiere ich es, noch einen Unterschied zwischen 'ner Lese-

		<p>Rechtschreibschwäche und 'ner Lese-Rechtschreibstörung, Legasthenie. Ähm, also ich hab' jetzt zum Beispiel noch keine Schülerin und noch keinen Schüler gehabt mit 'ner diagnostizierten Lese-Rechtschreib<u>störung</u>. Also Lese-Rechtschreibschwäche, da hab' ich sicher zwei Schülerinnen im Sinn, von denen ich jetzt ehrlich nicht genau sagen kann, wie stark ihre Interessen im MINT-Bereich ausgeprägt sind. Aber wenn ich an die beiden Schülerinnen denke, sind es Schülerinnen, die sehr offen sind, sehr, also ich find auch recht kreativ sind.</p>
	47	CG: Ja.
..Auftrittskompetenz&Kommunik:	48	KLP1: Und über die, ich sag jetzt mal, über ihr Wesen und über ihre Auftrittskompetenz, also wenn man überhaupt eine Verbindung herstellen kann, nicht den Anschein machen würden, als hätten sie eine Form der Lese-Rechtschreibschwäche. Man kann vielleicht die Verknüpfung auch gar nicht herstellen, also das ist ja nicht unbedingt möglich, aber ja... Ich find', das sind meist Schülerinnen, die für mich sehr offen, mündlich auch sehr aktiv beteiligend und sehr kreativ ähm überkommen. Also ich hab' da, es sind meistens wirklich sehr offene Personen.
..Erfahrungen mit LRS allgemein	49	CG: Ja.
	50	KLP1: Wenn ich jetzt an meine beiden Schülerinnen denke, die ich doch jetzt schon einige Jahre kenne. Ja, also kreativ, offen und auch wirklich 'ne gute Auftrittskompetenz, auch sehr wortgewandt, würde ich sagen.
..Auftrittskompetenz&Kommunik:	51	CG: Und dann können sie so das Gegenüber gewinnen.
	52	KLP1: Ja genau. Man würde vielleicht ja denken, eben mit 'ner Lese-Rechtschreibschwäche, ist vielleicht dann auch, ja, wäre jetzt vielleicht ein Vorurteil, aber man würde vielleicht denken, ist die Person dann auch entsprechend zurückhaltend oder vielleicht unsicher, aufgrund einer, oder eben der Schwäche. Diesen Anschein, den habe ich jetzt z.B. selten erlebt. Aber ich denke, es spielt natürlich auch das Klima 'ne ganz wichtige Rolle. Also ich meine, man muss sich wohlfühlen, und mir ist 'ne gute Klassenatmosphäre immer sehr wichtig. Und ich denke, damit fange ich alle Schüler immer gut auf, sodass sich alle immer auch gerne beteiligen und auch kreativ sein können, weil sie eben diese Möglichkeit und diese Freiheit dazu haben.
..gute Klassenatmosphäre fördern	53	CG: Genau.
	54	KLP1: Ich denke, das spielt auch eine wichtige Rolle, ja.
	55	CG: Gut, dann nehmen wir vielleicht aus dem Bereich der Fokussierung einfach noch etwas. Wenn sie jetzt ihre Lehrstelle schon haben, und in der 3. Sek ist ja dann irgendwann auch das Thema: Wie motiviert man sie so, dass sie noch am Ball bleiben, dass sie sich nicht zu sehr zurücklehnen?
	56	KLP1: Mhm.
	57	CG: Und dann je nachdem eben auch wieder: Wie bereiten sie

sich möglichst gezielt auch auf den späteren Beruf vor? Also dass man so ein wenig Schwerpunkte setzt.

58 KLP1: Mhm.

59 CG: Wie fest kannst du individualisieren? Wenn sie die Lehrstelle schon mal haben.

60 KLP1: Mhm. Also für mich ist immer gerade als Klassenlehrperson sehr wichtig, mit möglichst jedem Schüler im Gespräch zu bleiben, d.h. sobald ich wie merke, dass ein Schüler, weil er vielleicht gerade auch schon eine Lehrstelle hat, etwas abhängt oder die Dinge vielleicht nicht mehr so ernst nimmt, dass ich das direkt – eben wieder Feedback – dem Schüler spiegle und mitteile, wie ich ihn wahrnehme. Und das hat für mich immer 'ne grosse Wirkung. Also ich als Klassenlehrperson hab' ja auch 'ne gewisse Autorität in der Klasse und bin auch 'ne Person, die respektiert wird und die sehr ernst genommen wird. Also ich hab' immer die Erfahrung gemacht, dass meine Worte den Schülern wichtig sind, und deswegen finde ich hat das, einfach dieses ernst-Nehmen der Schüler, mit ihnen im Gespräch bleiben, hat 'ne grosse Wirkung. Und ansonsten hat's bei uns eben, aber das ist ja bei anderen Schulen und Oberstufenklassen genau gleich, hat es noch gerade in der 3. Klasse, in der sich meine Schüler aktuell befinden, den Atelierunterricht. Und in dem Atelierunterricht arbeiten die Schüler mit der online-Lernplattform Lernpass plus. Und die hängt stark zusammen mit dem Stellwerktest, den die Schüler in der 2. Oberstufe absolviert haben. Und sie arbeiten aus, wir haben dann in der 2. Oberstufenklasse auch zum Stellwerktest ein Elterngespräch durchgeführt, an dem die Schüler mitbeteiligt waren, und Zielvereinbarungen festgelegt auf den Beruf bezogen, mit Blick auf die Stellwerkresultate. Und dort wurde abgeleitet, welche Schwächen noch weiter ausgebaut werden müssen, um den Anforderungen der Berufsschule des jeweiligen Berufes gerecht zu werden, und wo es wiederum auch Stärken hat, die man weiter fördern kann. Und über Lernpass plus arbeiten die Schüler sehr motiviert eigentlich genau an diesen Zielen. Sie führen dort neue Orientierungstests durch und können dann vergleichen. Und es hat dann auch Aufgabensets, die für sie gemäss Resultat der Orientierungstests generiert werden. Und es geht wie darum, den Anforderungen aus dem Stellwerktest eben zu entsprechen im Laufe der Zeit, also Schwächen abbauen, da sind sie vor allem dran. Und man merkt schon auch, dass die Schüler den Sinn dahinter erkennen, weil sie wirklich immer diesen Beruf vor Augen haben. Also es ist nicht einfach nur ein Test für den Test, sondern es ist ein Test für den Beruf. Und ich finde, die sind da schon recht interessiert dran, auch trotz Lehrstelle weiterzukommen. Ich habe z.B. auch letzstens einen Schüler – was ich sehr cool finde – und ich habe das dann auch wieder ins Plenum, im Plenum deponiert, eben wieder so Feedback an alle: Ein Schüler grad', er hat's mir erst mal mir persönlich gesagt, danach habe ich ihn darum gebeten, es der Klasse mitzuteilen. Er macht 'ne Ausbildung beim AZW als Polymechaniker, er hat seine Lehrstelle schon, und sie hatten ihm z.B. auch gesagt, sie möchten die Leistungen des aktuellen

..Feedback & individuelle Gespräche

..Stellwerk

..mit SuS Ziele vereinbaren

..individuelle Fokussierung

..3. Sek zum Weiterle

..Motivation für Beru

..Motivation in der S

..3. Sek zum Weiterlernen nutzen

..Wünsche von Sek an Berufsbildu

..3. Sek zum Weiterlernen nutzen
..Wünsche von Sek an Berufsbildu

Schuljahres, also das Zeugnis gerne noch haben, weil die Leistungen beeinflussen später das Niveau, in dem sie zugeteilt werden auf der Berufsschule. Das heisst, es hat nochmal wie so 'nen Motor, den er wie so mitbekommen hat vom Betrieb, indem er gemerkt hat: „Oh, meine Leistungen sind weiterhin wichtig!“ Sie sind eben ausschlaggebend für das Niveau in der Berufsfachschule und es war nochmal ein Aha-Effekt für alle anderen Schüler, als er das mitgeteilt hat.

61 CG: Ja.

..Feedback & individuelle Gespräche

62 KLP1: Und auch wieder so dieses im-Gespräch-Bleiben mit den Schülern. Mir ist immer ganz wichtig den Schülern, und das mach' ich auch, mitzuteilen, ja dass die Zeugnisse auch ein Leben lang relevant sein können, wenn's dann darum geht, sich auch mal woanders zu bewerben, wo man doch auch wieder Schulzeugnisse mit beilegen muss. Also ich find', so sag' ich es ihnen immer: Man weiss nie, wie lange einen doch seine Zeugnisse begleiten im Rahmen der Berufswahl, die ja auch ein Leben lang stattfindet.

63 CG: Ja.

..Feedback & individuelle Gespräch
..3. Sek zum Weiterlernen nutzen

64 KLP1: Und deswegen, ich finde, das immer wieder so, also die Schüler diesbezüglich zu sensibilisieren und im Gespräch bleiben, wie wichtig doch auch das letzte Schuljahr sein kann, spielt schon 'ne wichtige Rolle. Und ich finde, man muss im Gespräch bleiben, weil's dann doch erfahrungsgemäss dann irgendwann mal abflacht, wenn man dann nicht mehr..., also länger nichts mehr dazu gesagt hat.

65 CG: Ja. Bei der Berufsschule nimmt mich noch wunder, ich habe einen Prorektor der Berufsschule XY interviewt, und er hat gesagt, er sei auch sehr offen, wenn man von der Sek aus ihn kontaktieren würde, jetzt je nachdem, wenn man noch etwas Massgeschneidertes benötigt für einen Schüler. Pflegst du auch Kontakt zu Berufsschulen, jetzt vielleicht anderen natürlich, oder ist das etwas, das noch nicht so verbreitet ist?

..Kommunikation Sek-BS

66 KLP1: Also, es ist noch nicht verbreitet. Also nicht dass ich wüsste. Ich habe jetzt, ich bin jetzt auch schon über 12 Jahre Lehrperson, oder Klassenlehrperson, und habe jetzt bislang noch nie, noch nie Kontakt zu einer Berufsschule gehabt.

67 CG: Ok.

68 KLP1: Ja.

69 CG: Dann ist das etwas, wo du gar nicht so Erfahrung hast. Jetzt die Förderung bezogen auf LRS ist jetzt natürlich etwas, du hast es noch nie mit wirklich diagnostizierter LRS gehabt, aber wir können es jetzt etwas abändern, wie du das Lesen und Schreiben allgemeiner förderst. Da nimmt es mich zunächst mal wunder: Wie gewichstest du die Bedeutsamkeit von Lesen und Schreiben, gleich gross oder das eine wichtiger als das andere?

..praktizierte Balance der Förderu
..Kompetenzorientierung

70 KLP1: Also ich find, in Bezug allgemein auf die Kompetenzen, es gibt ja die verschiedenen Kompetenzbereiche, *Lesen*, *Schreiben* und *Hören*, genauso auch wie *Sprache im Fokus*, da

..praktizierte Balance der Förderu
..Kompetenzorientierung

wäre die ganze Grammatik, die noch mit reinfällt. Das haben wir auch in unseren Fachteamsitzungen so besprochen, dass wir das auch in den Fremdsprachen genau gleich handhaben, dass die genau gleich zu gewichten sind. Ich würde da überhaupt keinen Unterschied machen zwischen Lesen, Schreiben, Sprechen und auch der Grammatik, der Sprache im Fokus. Ich finde, die sind alle gleich zu gewichten.

71 CG: Ja.

72 KLP1: Unbedingt. Ich sehe da keinen Unterschied und auch keinen Grund, warum etwas gewichtiger sein sollte als das Andere.

73 CG:: Also ich habe, es ist jetzt natürlich mehr auf LRS bezogen gewesen, dort sind Lesen und Rechtschreibung die zwei Stolpersteine, und dort haben mir dann sowohl die Berufsbildner als auch der Berufsschulprorektor, hat gesagt, er finde Lesen im Sinne von Textverständnis doch noch wichtiger, um einfach die Berufsschule meistern zu können.

74 KLP1: Mhm.

75 CG: Und die anderen Sachen haben wir wie ausgeblendet, weil die nicht Teil sind der Diagnose.

..praktizierte Balance der Förderung bei

76 KLP1: Ja. Also ich würde jetzt mal sagen vielleicht..., also ich mein', ich sag' jetzt mal für die Bewältigung der Alltagskompetenz später im Beruf, denk' ich ist sicher Textverständnis sehr bedeutsam, um einfach im Alltag klarzukommen und sich zurechtfinden zu können. Ich denke mündlich wird ja noch viel mehr über 'nen Berufsschulalltag hin, auch mehr gemacht und erledigt, ähm, insofern würde ich sagen ja, würde ich schon auch ähnlich sehen, aber ich denke ja, dass auch die Rechtschreibung einen wichtigen Wert hat, weil man ja doch auch hier... Es gibt ja auch ein gewisses Bild ab, wenn ich jetzt 'ne Mail, ich denke jetzt so, an so Alltagssituationen, man verfasst 'ne Mail, man verfasst vielleicht auch 'ne Nachricht an andere, ja vielleicht auch an Externe, und ich finde, das ist schon etwas...

77 CG: Also wie es rausgeht, ist dann natürlich dann die Frage. Mir hat man einfach gesagt in den Betrieben: Wenn jemand die Autokorrektor so handhaben kann, dass es am Schluss richtig ist, bevor es rausgeht, dann ist es nicht so schlimm, wenn er nicht alles aus dem Kopf könnte.

78 KLP1: Mhm, ja. Also ich denke auch, also ich mein', letztendlich geht's ja, auch wenn man so allgemein an die Alltagsbewältigungskompetenz denkt, dann denk' ich, ist es ja immer wichtig, dass man den Umgang mit gewissen Schwächen lernt.

..Kompensationsstrategien allgemein

79 CG: Ja.

80 KLP1: Und gar nicht so, also genau, also ich find' auch: Wenn's nach aussen hin geht, soll's dann am Schluss sauber und ordentlich sein, und der Weg dorthin ist etwas, was grad' die Personen, die jetzt Lese-Rechtschreibstörungen haben, klären

..Kompensationsstrategien allgemein

..praktizierte Balance der Förderui

..Förderung Rechtschreibung

..Förderung Rechtschreibung

müssen. Ich denke, da geht's um Strategien, da geht's um Training, um viel Übung, und eben um Möglichkeiten, das dann am Schluss so präsentiert zu bekommen, dass das dann stimmig ist. Aber ich finde, da hat's sicher verschiedene Mittel und Wege, die man anwenden kann, um's dann am Schluss auch korrekt und ordentlich darzulegen nach aussen hin. Also ich denk', es geht wahrscheinlich wirklich um den Umgang mit der Schwäche und um Training. Ich denk' auch Übung, die weiterhin immer wichtig bleiben wird. Davon bin ich überzeugt, dass dieses Dranbleiben, so dieses regelmässige Wiederholen und Üben, denk' ich spielt 'ne grosse Rolle.

81 CG: Ein Lehrling hat mir eben auch gesagt, der einzige Lehrling, den ich gefunden habe, um ein Interview zu machen: Er hat LRS, aber vor allem im Bereich Rechtschreibstörung, und er hat gesagt, ihm hätten die Diktate mindestens gefühlt nichts gebracht. Vielleicht hat ja die Deutschlehrerin doch noch einen kleinen Fortschritt gesehen, aber aus seiner Perspektive...

82 KLP1: Mhm. Also ich meine ein Diktat ist ja wirklich nur ein Ausschnitt aus dem grossen Wortschatz der deutschen Sprache, ist ja wirklich nur ein ganz minimaler Ausschnitt, aber ich finde, es kommt darauf an, was man aus dem Diktat macht. Wenn man es jetzt einfach nur, also um des Diktates Willen tut, damit man einfach mal 'ne Rechtschreibübung erledigt hat, find' ich hat's keine grosse Wirkung. Ich finde, wenn man ein Diktat mit den Schülern durchführt, kommt's, also find' ich's wichtig, dass man dann gewisse Wörter, die so typische Fehlerquellen sind, dann auch wirklich nutzt, um auch Muster und Strukturen für andere, ähnliche Wörter oder auch Rechtschreibregeln, die man daraus ableiten kann, festzuhalten. Also ich find', da braucht's noch so ein bisschen, bis zu einem gewissen Grad, sicher auch nicht allzu ausschweifend, aber bis zu einem gewissen Grad auch ein bisschen analytisches Vorgehen am Diktat, damit man einfach eben Muster ableiten kann, die dann wiederum für andere Wörter anwendbar sind. Ich finde, es kommt eben darauf an, wie man Diktate im Unterricht einsetzt.

83 CG: Genau. Und es gibt ja dann die verschiedenen Rechtschreibstrategien, also z.B. auch die morphematische Strategie, ich weiss jetzt nicht, ob das in der normalen Deutschdidaktik auch ein Thema ist, in der Heilpädagogik ist es das, also es geht dann eigentlich um Wortfamilien.

84 KLP1: Mhm, also ja, auch. Also worauf ich achte, ist, dass ich in jedem Jahr, also erste, zweite und dritte Sek, immer eine, sicher ich würd sagen so fünf- bis sechswöchige Rechtsschreibereinheit mit den Schülern einplane, wo genau Rechtschreibregeln und genau z. B. auch mit dem Wortstamm, das ist ja auch eine Möglichkeit, da 'ranzugehen, mit den Schülern zu thematisieren, wo auch Kommasetzung mit 'ne Rolle spielt, teilweise, aber ja. Ich hab' grad so die wichtigsten Rechtschreibregeln und auch so n' bisschen auch den Klang der Sprache erkennen zu können, das finde ich auch ganz wichtig, darauf achte ich. Was ich aber auch..., also dass ich sicher so 'ne intensivere Einheit mit den Schülern mit ausreichend Übungsmaterial vorbereite und durchführe. Was ich persönlich, aber ich glaube, da bin ich

..Förderung Rechtschreibung

jetzt sehr speziell, was ich auch mache, ist, dass ich den Schülern sogar bei den Prüfungen, unabhängig vom Deutsch, RZG oder z.B., also vor allem RZG, Geschichte, Geografie, dass ich den Schülern auch sage: „Achtet bitte, nachdem ihr fertig seid“, sie sollen sich ruhig erst mal auf den Inhalt konzentrieren, das ist auch wichtig, „nochmals alles in Bezug auf Rechtschreibung zu überarbeiten.“ Oder auch im, auch wenn wir Texte schreiben, wo zunächst der Inhalt 'ne grosse Rolle spielt, ist für mich dann immer wichtig, grad' für solche Schüler, die noch Puffer haben am Schluss, dass sie da nicht sagen: „So, ich bin fertig, Aufgabe erledigt.“ Dann ist bei mir immer der nächste Satz: „So, jetzt gehst du den ganzen Text nochmals durch und überarbeitest und prüfst nochmals die Rechtschreibung.“ Und ich find', das hat 'ne ganz grosse Wirkung, wenn man immer wieder in verschiedenen Fächern, also wirklich Deutsch-unabhängig solche Phasen der Überarbeitung einbaut, weil die Schüler dann doch mit dem Fokus Fortschritte machen in der Rechtschreibung. Also gerade auch meine Schülerin, die eine diagnostizierte Lese-Rechtschreibschwäche hat: Wenn ich ihr den Auftrag gebe, die Rechtschreibung spezifisch zu fokussieren, minimieren sich die Fehler doch um einiges.

85 CG: Ja.

86 KLP1: Also trotz diagnostizierter Schwäche merke ich: Wenn ich ihr den Fokus auferlege und sie den zu machen hat, kann sie manchmal, nicht ganz, aber manchmal nahezu fehlerfrei schreiben.

87 CG: Ja.

88 KLP1: Und auch schon nur so Tipps: „Überprüfe doch bitte, ob du alle Nomen gross geschrieben hast. Und überprüfe, ob du Doppelkonsonanten eingebaut hast, wo die Vokale davor kurz ausgesprochen werden.“ Also so ein paar, auch so 'n Fokus auf gewisse Rechtschreibregeln. Es funktioniert erstaunlich gut, muss ich sagen.

89 CG: Ja.

..Förderung Rechtschreibung

90 KLP1: Und es werden Minimum 50% der Fehler gefunden, wenn nicht sogar noch mehr.

91 CG: Und dann ist es eigentlich wie so eine Checkliste im Kopf, wo man zuerst mal die Nomen sucht,...

92 KLP1: Genau.

93 CG: ... dann das mit den Doppelkonsonanten.

..Förderung Rechtschreibung

94 KLP1: Genau. Und dann schaue ich immer wieder auch in den Text rein und ..., z.B. ganz typisch „war“, also „ich wahr in der Schule“ mit h geschrieben, als Beispiel, also das Verb war im Präteritum. Und dann eben auch so dieses Aufzeigen, was wieder so in Richtung Wortstamm geht: Woher stammt denn das war/wahr? Hat es 'was mit der Wahrheit zu tun? Kannst du es davon ableiten? Oder ist es das Verb war – sein? Und das ist dann auch nochmal so, ihnen immer so 'nen Fokus auferlegen,

bringt enorm viel. Und ich find, da nehmen sie auch viel mit, eben so 'ne Überarbeitungs-Checkliste finde ich, spielt 'ne grosse Rolle. Wichtig ist natürlich immer auch 'nen Fokus ihnen zu geben. Und natürlich nicht zu viel auf einmal einzufordern.

95 CG: Mhm.

96 KLP1: Sondern einfach mehrere Überarbeitungsschritte mit jeweils spezifischem Fokus. Damit habe ich immer sehr gute Erfahrungen gemacht.

97 CG: Ja.

98 KLP1: Ja.

99 CG: Und das ist dann auch eine Form von Strategie.

100 KLP1: Genau.

101 CG: Das ist auch etwas, das die Berufsbildner gesagt haben.

102 KLP1: Genau.

103 CG: Und auch in der Berufsschule: Je mehr Strategien sie schon mitbringen, desto besser.

104 KLP1: Genau. Und auch das Dranbleiben finde ich wichtig. Also wenn man dann lange nichts mehr dazu gemacht hat, merkt man, dass die Schüler dann sehr schnell doch wieder auf 'nen alten Punkt zurückkehren, obwohl sie eigentlich schon Fortschritte gemacht haben.

105 CG: Ja. Wie ist es jetzt mit einer anderen Strategie, wo..., ein Beispiel aus einem Beruf, Elektroniker: Die haben dann manchmal so Dokumentationen, 4 Seiten, aber sie müssen nur gewisse Infos rauspicken. Und sie sagen, das diagonale Lesen sei bei ihnen noch wichtig. Ist das etwas, was im Deutschunterricht auch geübt wird? Oder andere spezielle Strategien?

106 KLP1: Ja, also doch, da sind wir grad sogar dran. Also ähnlich, wie ich das mit der Rechtschreibung handhabe, ist mir auch Textverständnis wichtig, dass ich das mindestens einmal im Schuljahr auch über ein Quartal hinweg z.B. behandle und die Schüler... Da werden eben auch, und da ist wieder so dieses Feedback: „Mit welchen Strategien arbeitet ihr?“ Und dann sammeln wir erst mal. Dann werden die verschriftlicht und dann kommen eben so Punkte wie z.B. Kernbegriffe werden markiert. Oder 'ne weitere Strategie wäre z.B. den einzelnen..., also die einzelnen Abschnitte werden mit Titeln versehen. Oder man stellt Fragen an den Text und beantwortet sie. Oder man schreibt 'ne Zusammenfassung zum Text. Also die Strategien sammeln wir und setzen diese auch exemplarisch um, an verschiedenen Texten, und dann hat es immer im Anschluss daran klassische Textverständnisfragen. Und das wird geübt, ja. Also da sind wir einmal im Schuljahr sehr intensiv dran, daran zu arbeiten. Und allein schon auch das Zeugnis fordert das ein. Es hat auch im Zeugnis am Schluss eben diese Leseverständnis-Kompetenz, die immer durch das Kreuzchen ausgewiesen werden muss.

107 CG: Ja. Und zur Autokorrektur: Wie fest arbeiten sie bei euch schon am Computer? Haben sie schon eigene Laptops? Oder immer noch die Laptopwagen?

108 KLP1: Ja, sie haben iPads, persönliche iPads, mit denen sie arbeiten. Und Autokorrektur, ja, spielt jetzt natürlich nur 'ne Rolle, wenn sie dann, also im Schriftlichen dann beispielsweise jetzt über das iPad 'nen Text verfassen müssen. Ich muss, ja, also, je nach Auftrag. Also ich weiss jetzt z.B., dass eine integrierte Sonderschülerin, die sicher auch 'ne Lese-Rechtschreibschwäche hat, sehr offensichtlich, mit der SHP sehr gezielt mit der Autokorrektur arbeitet.

109 CG: Ja.

110 KLP1: Genau. Also wir arbeiten, ja, je nach Auftrag, aber ich muss sagen, jetzt nicht bewusst und nicht gezielt damit.

111 CG: Ja.

112 KLP1: Die Heilpädagogin mit der integrierten Sonderschülerin macht das sehr bewusst. Ich habe jetzt nicht so 'ne intensive Erfahrung damit, dass ich's bewusst nutze, sondern mehr, es ist dann eher so Zufall, dass es dann auch grad passt und die Schüler es dann auch nutzen, aber nicht bewusst, nicht gezielt.

113 CG: Ja. Hast du nachher gleich wieder Unterricht?

114 KLP1: Ja, ich hab.

115 CG: Ok, dann..., ich glaub sonst haben wir das Wichtigste. Höchstens vielleicht noch: Kommunikationssituationen im Beruf, also Kommunikation mit Kunden: Machst du da manchmal auch Rollenspiele oder Übungen in die Richtung?

116 KLP1: Mit Kunden? Ne, dazu nicht.

117 CG: Vielleicht ist es zu speziell.

118 KLP1: Also was ich mache, ist z.B. die Bewerbungsgespräche, die ich ja mit den Schülern umsetze, von denen ich's vorhin hatte. Da stell' ich jetzt z.B., geht so ein bisschen in die Richtung, immer spezifisch eine problemorientierte Frage, die oft mit irgend 'ner Kundenreklamation zu tun hat beispielsweise. Also ich präsentiere ihnen eine exemplarische Situation, die eher auch etwas problemlastig ist und oft auch auf 'nen Kunden bezogen, und da müssen die Schüler dann relativ möglichst sinnvoll und auch improvisierend darauf reagieren und sagen: „Wie würde ich jetzt dieses Problem mit dem Kunden lösen?“

119 CG: Ja.

120 KLP1: Und darauf achte ich zumindest in dem Bewerbungsgespräch, dass mindestens eine Frage dazu vorkommt, aber auch deshalb, weil ich bei meinen Bewertungskriterien auch ein Kriterium mitenthalten habe, das besagt, so ähnlich wie „kann ein betriebsspezifisches Problem möglichst spontan und sinnvoll lösen“ und da beziehe ich das oft eben auf 'ne Kundensituation, die sie dann eben exemplarisch dann darstellen sollen, wie sie da vorgehen

würden, in dem Moment. Also das kommt sicher einmal vor, aber eben im Rahmen des Bewerbungsgesprächs. Aber sonst so Rollenspiele im Unterricht habe ich jetzt dazu nicht, noch nie durchgeführt.

121 CG: Gut. Jetzt dass ich dir nicht die Stunde klaue: Gibt es noch irgendetwas Wichtiges, das du anfügen möchtest, bevor wir Schluss machen?

122 KLP1: Ähm, also so weit ist es für mich in Ordnung. Ich habe nichts hinzuzufügen.

123 CG: Für mich ist es auch gut. Danke vielmals.

1 Anhang 2.4: Interview mit KLP2 vom 5. Oktober 2023

2 *Die Einleitung zum Interview wurde nicht aufgezeichnet. KLP 2 unterrichtet Mathematik und BO, früher auch NT, aktuell auch Deutsch.*

3 CG: Also das erste Themenfeld, das herausgekommen ist, das war die Förderung von Selbstkompetenzen.

4 KLP2: Mhm.

5 CG: Und es sind vor allem folgende Bereiche gewesen: Motivation und Begeisterung, speziell auch Begeisterung für den Beruf oder das Berufsfeld oder Naturwissenschaften, einfach für das, wo man stark ist,...

6 KLP2: Mhm.

7 CG: ... worauf man seine Zukunft bauen will; dann auch Durchhaltewillen ist ein Thema, das immer wieder angesprochen worden ist, wie wichtig es ist, und Selbsteinschätzung und Selbstreflexion. Jetzt vor allem zur Selbsteinschätzung hat auch KLP1 schon viel erzählt, aber trotzdem: Was machst du so in dem Bereich und auch die Sek T., was ist dir noch wichtig?

8 KLP2: Die Selbsteinschätzung...

9 CG: oder auch die Motivation, die verschiedenen Selbstkompetenzen, ja.

10 KLP2: ...dass die gefördert werden, und jetzt fern ab von LRS, einfach allgemein?

11 CG: Das ist jetzt mal grundsätzlich. Falls du gerade jemanden mit LRS vor dem inneren Auge hast, umso besser. Aber es hat viele Themen, die sind eigentlich für alle Jugendlichen wichtig. Und das sieht man dann auch bei den Empfehlungen: Vielleicht ist die Gewichtung noch etwas anders, dass etwas noch doppelt wichtig wird, aber nur weil jemand LRS hat, ist er ja nicht plötzlich kein Jugendlicher mehr.

12 KLP2: Nein, nein... ja! [lacht]. Ja, also, was wir so etwa machen: Ich würde sagen, seit der LP21 ins Leben gerufen worden ist, ist das einfach vom Grundsatz schon ein wenig darauf der Fokus, dass es nicht irgendwie..., das Kompetenzorientierte ist einfach automatisch mehr gegeben.

13 CG: Ja.

14 KLP2: Und ich glaube auch durch das, dass man nicht nur das Lernprodukt am Schluss bewertet im Sinne einer Prüfung, sondern eben auch der Weg dazu noch bewertet wird, oder dass es alternative Bewertungsmethoden gibt, kommt das automatisch mehr mit rein. Also sei das etwas, das sie selber ..., also ein Produkt, und dann können sie selber daran arbeiten und es verbessern und dann wird das in Verbindung gesetzt mit dem, das sie vorher gehabt haben, und wie individuell bewertet, so etwas zum Beispiel.

...Selbsteinschätzung+Selbstkomp

...Kompetenzorientierung

15 CG: Was sind so typische Produkte in den MINT-Fächern?

16 KLP2: Also jetzt allgemein oder MINT-Fächer meinst du?

17 CG: Ja, ich denke jetzt schon, dort hast du den Bezug noch stärker und es ist ein Aspekt, den KLP1 noch nicht sagen konnte.

18 KLP2: Ja, ich gebe aktuell nicht mehr so NT. NT ist aber etwas, wo so etwas durchaus gemacht werden kann, irgendein Versuch, sagen wir, man muss etwas herausfinden, selber einen Versuch gestalten. Dann müssen sie den Versuch durchführen. Vielleicht scheitert er. Ja, woran lag es? Rückschau halten, das nochmals überarbeiten, etwas ändern, die Gegebenheiten ändern, dass es dann schlussendlich zu einem Erfolg kommt. So etwas beispielsweise. Oder... ja in Mathe jetzt auf kleine Sachen, also nicht dass es schlussendlich bewertet wird, aber jede Aufgabe ist ja auch ähnlich und man kann sie auch so anschauen, dass die Selbstwirksamkeit gefördert wird. Sie sind irgendwo unterwegs und der Weg geht irgendwie nicht. „Ja, probieren wir einen anderen!“ So. Du musst etwas sagen, was du noch gerne hören möchtest.

19 CG: Dort kann ich mir jetzt etwas vorstellen: Ich habe gerade einen Schüler vor Augen, wo bei einer Gleichung plötzlich halbe Paninibilder rausgekommen sind. [KLP2 lacht] Da hat er gemerkt, dass etwas nicht stimmt.

20 KLP2: Genau, genau! Oder irgendwie durchaus solche, die für solche Lehren in Frage kommen, die sind stark, ich gebe nach wie vor auch noch das Niveau 1 in Mathe, und dort sind auch solche, die schon per se darüber reflektieren können: Es kann nicht stimmen! Eben, halbe Paninibilder oder was auch immer. Ja, es gibt aber auch andere Möglichkeiten, wie man das fördern kann. Ich finde, eines vom Schwierigsten ist die Selbsteinschätzung zu fördern. Im kleinen Stil kann man das machen: „Wie ist ein Leistungsnachweis gelaufen? Was hast du für eine Einschätzung? Was kommt dabei heraus?“ Ich habe jetzt gerade aktuell..., ich formuliere mit den Schülerinnen, die ich habe, SMART-Ziele für die Berufswahl. Das ist jetzt nicht auf die MINT-Fächer bezogen, aber auch das. Dann schauen wir irgendwann: „Hey, sind wir unterwegs?“ oder...

21 CG: Was sind so typische Ziele, die sie für sich formuliert haben?

22 KLP2: Von „Ich suche in dieser Zeit in dem Beruf so viele Schnupperlehren, indem ich dieses Engagement zeige“ bis hin zu „Ich möchte bis – ich sage jetzt einfach mal etwas – Ende Jahr die Berufe gliedern: Was kommt für mich so in Frage? Was nicht? Indem ich das BIZ besuche, indem ich Internetrecherchen mache, mit Leuten spreche, die diesen Beruf erlernt haben“, solche Sachen. Es ist breit gefächert, von denen, die es relativ genau wissen, die dann sagen: so viele Schnupperlehren oder bis dann die Lehrstelle, bis hin zu solchen, die sich das Ziel setzen: Sie wollen immerhin wissen, welcher Beruf für sie in Frage kommt.

23 CG: Und sind die Zeiträume 1-2 Monate oder sind auch die

..Unterstützung bei der Berufswahl
..mit SuS Ziele vereinbaren

Zeiträume ganz unterschiedlich?

24 KLP2: Ich habe es ein wenig... realistisch insofern vom SMART her, ich habe die Zeiträume auch etwas eingegrenzt und gesagt: Irgendetwas, das im Verlauf der zweiten Sek erreichbar ist, genau. Die meisten haben aber wirklich so ungefähr drei Monate, Ende Jahr bis zu drei Monaten, bis Ende Januar als Zeithorizont gesetzt.

25 CG: Du hast jetzt gerade eine zweite Klasse in dem Fall?

26 KLP2: Ja, genau. Ich bin Klassenlehrerin dieser Klasse und gleichzeitig unterrichte ich in diesem Jahrgang das Niveau I in Mathe. Ich habe auch die NT-Ausbildung, unterrichte es aber aktuell nicht.

27 CG: Ja. Und bei der beruflichen Orientierung ist auch ein Bereich: Was machst du speziell, dass sie auch ein realistisches Bild dieser Berufe entwickeln, für welche sie sich interessieren?

28 KLP2: Im Sinne der Anforderungen oder im Sinne dessen, was im Berufsalltag dort gemacht wird als Tätigkeit?

29 CG: Einerseits, was zu ihnen passt vom Leistungsniveau her, aber schon auch, was man im Beruf macht. Also mir hat ein Berufsbildner erzählt: Jemand habe innert Kürze die Lehre abgebrochen und gesagt, es sei ihm nicht klar gewesen, dass er als Elektroniker so viel am Computer sitzen müsse.

30 KLP2: Ok [lacht]. Ich glaube, wir als Schule, das nehme ich gar nicht als mich, sondern wir als Schule, wir haben den Berufswahlparcours, ich weiss nicht, ob KLP1 schon etwas davon erzählt hat. Das ist so wie der Startschuss, der durchaus auch von Eltern organisiert wird. Da gehen alle Schülerinnen und Schüler der zweiten Sek an einem Morgen in einen Betrieb und an einem Nachmittag in einen Betrieb, sie werden zugeteilt im Tösstal und in der Umgebung. Diverse Betriebe, diverse Fachrichtungen bieten das an und da kann man so etwas Prioritäten setzen und wird eingeteilt. Das ist so der Startschuss. Und dann ist wirklich so das Credo: „Hey, geht, geht schauen, geht schnuppern!“ Wir arbeiten eng mit einer Berufsberaterin vom BIZ Winterthur zusammen, die für uns verantwortlich ist. Sie ist so ein bis zwei Mal pro Monat hier, macht Schulhaussprechstunden während der Unterrichtszeit von jeweils 20 Minuten, wo die Jugendlichen mit unterschiedlichen Anliegen kommen können: von „Ich habe keine Ahnung, was ich werden soll“ bis hin zu „Dieser Beruf, stimmt es, dass man dort gut in Mathe sein muss?“ Und selber im Unterricht, um deine Frage zu beantworten, was ich mache: Berufsbilder anschauen, im Sinn von, einzelne Berufe in den Fokus zu stellen, nachschauen, nachlesen: „Was muss man dort machen?“ Heute gibt es viele Videos, wo man einen Einblick bekommt, Berufe vorstellen. Aber es geht nichts über das Schnuppern, oder.

..Unterstützung bei der Berufswahl

..Schnuppern allgemein

31 CG: Aber sind das auch so Rechercheaufträge, die sie...?

32 KLP2: Auch, ja.

..Reflexion nach Schnupperlehre

33 CG: Und wenn sie geschnuppert haben: Wie findet dann eine Reflexion dieser Erfahrungen statt?

34 KLP2: Du siehst z.B. das eine, das wir machen, ich habe so eine Berufswand, da hängen sie die Schnupperlehren, die sie gemacht haben, auf und versehen sie mit einer ersten Bewertung mit einem Smiley-System: „Wie hat es mir gefallen?“ Wir geben dem auch im BO Raum, wenn eine Schnupperstelle sehr gefallen hat oder auch gar nicht gefallen hat: „Erzählt einander mal von euren Erfahrungen: Was habt ihr gut gefunden? Was nicht? Was liegt vielleicht am Betrieb? Was am Beruf selber?“ Wir sind natürlich ganz am Anfang der zweiten Sek unterwegs, so viel geschnuppert haben sie noch nicht wirklich, aber insofern eine Reflexion. Bis hin zu dass sie auch, also ich probiere sie immer sehr zu motivieren, in die Schulhaussprechstunde zu gehen. Wenn einer völlig den Ablöscher bekommen hat von einem Beruf, frage ich: „Liegt es am Betrieb? Hast du den Ablöscher, weil du nicht so viel machen konntest? Oder ist es der Beruf, der nichts für dich ist?“

35 CG: Genau, das sind ja zwei Sachen.

36 KLP2: Ja. Würde ich jetzt aus dem Stegreif so sagen, dass so die Reflexion stattfindet.

37 CG: Diese Wand ist wirklich schön. Was bedeutet es, wenn jemand dort ein blaues...

38 KLP2: Die Farbe hat keine Bedeutung. Ganz links in der ersten Kolonne haben wir die Berufswünsche, das haben sie ganz am Anfang der ersten Sek. „Was würdest du jetzt, wenn du jetzt irgendeinen Beruf erlernen müsstest, aufschreiben?“ Und gar nicht berücksichtigt, ob das ein Lehrberuf ist oder ein Beruf, der eine höhere Ausbildung benötigt. Bis hin zu Fragezeichen ist alles möglich. Und das zweite haben wir etwa im September, anfangs 2. Sek gemacht. Und es hat sich durchaus schon verändert. Ich möchte sicher noch eine Spalte machen, es hat auch Platz, so näher am Bewerbungsprozess dann, also etwa in einem halben Jahr, mal schauen, ob es dann gleich bleibt, um das auch etwas sichtbar zu machen. Und sie „schnäugen“ auch gerne unter einander: „Ah, lustig, der hat das!“ Oder sie merken, jemand, den sie voll nicht als Peer haben, will das Gleiche werden wie sie selber. Das ist auch noch spannend.

..Unterstützung bei der Berufswahl

39 CG: Dann gehen wir mal zum Thema, ich habe es überschrieben mit Fokussierung. Da geht es darum, Stärken zu stärken, einmal ganz allgemein, und dann mit der Zeit, wenn sich Berufswünsche herauskristallisieren oder dann ein konkreter Beruf: eine Fokussierung passend auf das Anforderungsprofil des angestrebten Berufes. Und das Dritte ist dann, wenn jemand die Lehrstelle schon hat in der 3. Sek, es sind ja Berufe, wo die Lehrstellen relativ schnell weggehen, da ist es dann auch die Frage: Was macht man in der 3. Sek Richtung Vorbereitung auf die Berufslehre?

40 KLP2: Mhm. Wir arbeiten...

41 CG: Also berufsbezogen.

42

KLP2: Ja. Also wir arbeiten in der Schule so, dass in der dritten Sek zwei oder drei Lektionen Atelierunterricht stattfinden, wo man mit Lernpass plus arbeitet, wo basierend auf den Stellwerkresultaten, die sind dort eingespeist, die Daten, und man kann dann wirklich beliebig einen Beruf darüber legen. D.h. gerade jemand, der so einen MINT-Beruf erlernen will, da sieht man: „Das sind meine Stellwerkresultate, da habe ich Mathe, ich sage mal etwas, 500 Punkte“, und dann wird es in Niveaus eingegliedert, und dann kommt eine Maske darüber mit Berufsanforderungen, die dann z.B. sagen: „Ja, ist ok, aber in Physik, also NT, ist durchaus noch Luft nach oben.“ Und sie arbeiten dann individuell daran, in den Atelierlektionen, berufsspezifisch. Teilweise, es kommt etwas darauf an, manche können selbständig einschätzen, was sie brauchen, und machen das auch, und andere finden: „Mir liegt das Weltall, das ist mein Superthema.“ Dann muss man vielleicht schauen: „Hey, du willst aber etwas anderes werden. Du musst dich etwas mehr mit Physik und Elektronik befassen.“ Und dann gibt es durchs Band Sachen, die sie machen können, entweder via Lernpass plus, oder ich habe jetzt im letzten Klassenzug auch solche gehabt, die haben dann sehr spezifisch auf den Beruf, vor allem Elektronik, Stromverbrauch, sich etwas eingearbeitet, inhaltlich natürlich, praktisch geht es nicht in dem Rahmen. Genau, das ist vielleicht so etwa das. Und die Stellwerkgespräche sind sicher noch zu erwähnen, die Stellwerk-Tests und dann, wenn die Resultate draussen sind, sitzen wir Klassenlehrpersonen mit allen Jugendlichen und den Eltern zusammen, im Hinblick auf die Berufswahl, im Hinblick darauf: „Was möchtest du werden? Ist es realistisch? Bezogen auf MINT-Fächer: Wo darfst du durchaus noch einen Zahn zulegen? Wo solltest du dranbleiben, wenn du vielleicht schon eine Lehrstelle hast?“ Und was ich zunehmend auch festgestellt habe, gerade diejenigen, die schon eine Lehre haben, was ich sehr super finde: Die Ausbildner geben ihnen vorgängig Sachen: „Hey, arbeite das bis zum Start der Lehre durch!“ Das haben sie dann teilweise in den Atelier-Unterricht mitgenommen. Und das sind wirklich Aufgaben sehr spezifisch auf den Beruf, das habe ich sehr lässig gefunden und sie haben es auch sehr gut gefunden. Es hat dann auch den Einstieg in die Berufsschule schlussendlich erleichtert. Muss ich aber sagen, das sind so die MINT-Fächer, ja.

43

CG: Es gibt ja von der Berufsschule Winterthur, ich bin jetzt nicht mehr sicher, ob für alle Berufe oder vor allem Maschinenbau, da haben sie wirklich eine Übersicht gemacht, aber nur gegliedert für vierjährige, dreijährige, zweijährige Lehre, was man aus dem Lehrplan können muss.

44

KLP2: Mhm.

45

CG: Also ich habe jetzt so im Hinterkopf: Wenn sich jemand mit den Brüchen nicht anfreunden will, dann müsste er, wenn er trotzdem einen MINT-Beruf lernt, eigentlich mit einer zweijährigen Lehre Vorlieb nehmen.

46

KLP2: Interessant, habe ich nicht gewusst, ja spannend.

47

CG: Aber dann ist das wahrscheinlich noch recht neu.

- 48 KLP2: Das müssen sie dann selber holen?
- 49 CG: Also ich habe ein Interview gemacht im Ausbildungszentrum XY, und der Verantwortliche hat mir gesagt, er habe die Berufsschule sehr ermuntert, dass sie das aufs Internet laden, damit auch die Sekundarschulen schauen können, wenn das Ausbildungszentrum XY jemandem sagt: „Du bist etwas knapp, du bist ein guter Typ, aber du musst noch Gas geben. Dort kannst du schauen, was du zu tun hast.“
- 50 KLP2: Ja, ja. Super. Nein, ich habe das sehr lässig gefunden als ich gesehen habe, die sind..., es sind doch drei vier damit gekommen und haben gesagt: „Der Betrieb ist damit gekommen und hat gesagt...“, aber das ist schon nach Unterschrift des Lehrvertrages.
- 51 CG: Ja, ja, das ist eigentlich immer so das Thema, ausser das von der Berufsschule, das einfach so im Internet zur Verfügung gestellt wird. Aber sonst habe ich es auch gemerkt: Sie interessieren sich dann voll für die Nahtstelle, wenn sie einen Menschen haben, den sie anstellen wollen.
- 52 KLP2: Ja.
- 53 CG: Ist auch logisch.
- 54 KLP2: Ja [lacht].
- 55 CG: Und hast du dein Eindruck, man könnte das noch mehr ausbauen mit der Fokussierung oder findest du, das ist schon in einem guten Mass?
- 56 KLP2: Für mich ist es etwas schwierig, weil ich nicht so einen Referenzrahmen habe. Das ist jetzt mein zweiter Klassenzug, ich habe das beim ersten wirklich das allererste Mal gemacht, die ganze Berufswahl, jetzt bin ich wieder ganz am Anfang, darum kann ich noch nicht sagen: „Ist im Vergleich zu vor drei Jahren schon etwas gegangen?“ Aber durchaus kann das noch ein wenig mehr sein. Eben auch wenn sie schnuppern gehen: wirklich so den Alltag zeigen. Nicht mega-lässig jeden Tag ist irgendetwas Spektakuläres und am Schluss ist dann die Lehre Computer-lastig. Ich sage jetzt nicht, dass die Schuld sind, dass der abgebrochen hat, also es gibt immer zwei Seiten. Aber das habe ich schon auch wahrgenommen, dass es welche gibt, die sagen: „Es war so lässig, ich habe so viel machen können! Und das und jenes.“ Und dann fragt man sich einfach, ich kann es nicht beurteilen: Wie viel ist effektiv dann so ein wirklicher Alltag in einem Beruf? Und wie viel ist gewesen, um einfach etwas lässig rüberzukommen und Werbung für diese Stelle zu machen? Es ist natürlich immer etwas eine Gratwanderung, es gibt Dafür und Dagegen.
- 57 CG: Mir hat auch ein Elektroniker gesagt, gewisse Sachen wie Programmieren, das könne er gar nicht wirklich zeigen. Er kann zeigen: „Schaut, dieser Lehrling macht das“, aber er kann sie es nicht erleben lassen, weil sie die Grundlagen noch gar nicht haben.
- 58 KLP2: Klar, logisch. Ich glaube, das ist in diesen MINT-Berufen

noch viel der Fall. Und dementsprechend, ja...

59 CG: Und dann ist die Frage: Wie weit kann man das noch kompensieren mit Rechercheaufträgen an die Jugendlichen?

60 KLP2: Ja, das verstehe ich, mhm. Ja, es macht es schwieriger, als irgendein anderer Beruf, wo man gerade etwas machen kann.

61 CG: Bei einem Bäcker ist es sicher einfacher.

62 KLP2: Ja, ja, logisch, das stimmt.

63 CG: Hast du noch eine Idee, wie man das überbrücken könnte? Also jetzt von der Schule her?

64 KLP2: Also im Sinn von..., du musst mir schnell helfen. Wie meinst du überbrücken?

65 CG: Ja, sei es z.B. noch Interviews machen mit Leuten aus diesem Beruf, oder sagen, sie sollen selber filmen, ich weiss aber nicht, ob das die Berufsbildner dann gerne hätten.

66 KLP2: Das würde wahrscheinlich kaum gehen. Ja, es ist jetzt schwierig, aus dem Stegreif etwas zu sagen und zu sagen „Ja, ja, wir könnten noch mehr machen“. Es kommt mir so schnell nichts ..., ja, Interviews wäre sicher etwas. Ich habe es jetzt auch gemerkt. Wir hatten einen Abendanlass von diesem Berufswahlparcours. Da war unter anderem eine Lernende in einem Podiumsgespräch dabei. Und ich hatte Rückmeldungen der Schüler*innen: Dafür, was sie gesagt hat, hatten sie sehr offene Ohren, weil es einfach so nahbar ist.

67 CG: Mhm.

68 KLP2: Und darum ist das vielleicht, ja, mit den Lernenden...

69 CG: Vielleicht ein Podium mit Lernenden...

70 KLP2: Ja, irgend so etwas, was wir schon auch immer haben. Das ist immer etwas die Crux. Wir haben sehr viel Anfragen, ich habe das Gefühl, das hat auch zugenommen. Klammerbemerkung, vor drei Jahren, coronamässig, weiss ich nicht, also da ist natürlich auch nicht so viel möglich gewesen. Dass Betriebe oder ganze Verbände uns anfragen, wir würden gerne kommen, das und das vorstellen kommen. Und..., uh lässig, aber es ist dann so: Dann widmet man dem einen Halbtage oder zwei Lektionen und es interessiert zwei von der ganzen Klasse, von den anderen weiss man, die wollen gar nicht in diesen Bereich. Das ist so etwas.

71 CG: Ja, da müsstest du fast...

72 KLP2: Aber man muss irgendwie etwas..., man muss wie..., aber das ist vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee, mit Lernenden oder gerade frisch Ausgelernten aus diversen Branchen, ja..., wäre eine Möglichkeit. Aber eben...

73 CG: Aber es wird schnell aufwendig...

74 KLP2: Total, natürlich.

..Unterstützung bei der Berufswahl

..Unterstützung bei der Berufswahl

..Unterstützung bei der Berufswahl

75 CG: Du musst für alle Jugendlichen ein Berufsfeld haben, das sie interessiert, das ist schon fast ein Projekttag.

76 KLP2: Ja, ist es! Darum. Ich habe jetzt 22 in der Klasse. Es ist nicht so schnell gemacht, ja.

77 CG: Wahrscheinlich wäre es dann für den ganzen Jahrgang.

78 KLP2: Ja. Die Berufsmesse ist sicher etwas, das dem etwas entgegenkommt. Was zunehmend auch kommt, wo ich auch probiere, sie etwas zu ermuntern, aber das ist halt in der Freizeit. Das sind so Info-Veranstaltungen, vom BIZ organisiert, wo man einfach reinschauen gehen kann, wo es nicht ein Schnuppern 1:1 ist in einem Betrieb. Ich muss mich nicht bewerben, sondern ich kann dort gehen und dann wird z.B. Informatiker vorgestellt. Ich denke sogar sie, die für uns verantwortlich ist, macht im November glaub' den Infotag und hat Diverse aus dem Gewerbe eingeladen und gibt dort einen Einblick. Und dort kann man auch gehen, wenn man die Anforderungen z.B. nicht erfüllt. Weil durchaus gibt es immer wieder solche, die haben zwar die Voraussetzungen nicht, aber sie wollen einfach einmal wissen, was man dort macht. Und für sie reicht es. Sie müssen einfach einmal dabei gewesen sein. Um einfach einmal zu wissen, was dort läuft, und dann teilweise reicht das schon. Oder sie merken dann selber, und das ist natürlich das Beste: „Entspreche ich den Anforderungen?“ Sie sind dann dort dabei und merken: „Ja, interessant, aber also, ich habe dann drei Viertel nicht verstanden. Ist es wirklich etwas für mich?“ Das versuche ich schon, aber es ist natürlich schwierig aus Schulsicht das..., ich kann nur etwas Werbung dafür machen, zeigen, dass es das gibt. Oder auch da, du siehst, ich habe immer wieder unterschiedliche, also jetzt, das AZW macht auch immer wieder Werbung im Sinn von, man bekommt es als Klassenlehrperson. Ich sage es immer wieder, hänge es auf. Wenn jemand mal fertig ist mit einer Arbeit, zwischendrin: „Geh auch schau das mal mit dem QR-Code an!“

..Unterstützung bei der Berufswahl

79 CG: Mhm. Und um zu schauen und zu merken, ob man mitmag. Die Berufsschulen haben ja auch Besuchstage. Kommt es auch vor, dass Jugendliche am Besuchstag vielleicht einen Jokertag nehmen und dorthin gehen, um zu sehen, ob es ihnen entspricht?

..Vorbereitung auf Berufsschule

80 KLP2: Das habe ich jetzt noch nie erlebt. Aber eben, ich bin natürlich... Ja, es macht vielleicht Sinn, auch dort das Feld etwas mehr zu öffnen, darauf aufmerksam zu machen. Das merke ich schon. Viele haben nicht das Elternhaus, oder nein, ein Teil hat nicht das Elternhaus zu Hause, wo man so an Informationen kommt und die Jugendlichen so zu etwas bringen kann, weil sie es schlicht nicht wissen. Aber ja, dort könnte man sicher auch noch mehr.

81 CG: Wobei ich nicht ganz sicher bin, ob es dann auch aufgehen würde, ich sage jetzt mal von der Saisonalität kombiniert mit dem Wissensstand, weil wenn du in der zweiten Sek im Herbst für die Besuchstage, wenn die nur im November sind, wenn du dann dort bei den Lehrlings-Erstklässlern reinsitzest, dann sind das zwei Jahre Unterschied, dann kommst du sowieso nicht mit.

..Vorbereitung auf Berufsschule

..Vorbereitung auf Berufsschule

..Erfahrungen mit LRS allgemein

Das könnte auch eine Entmutigung sein.

82 KLP2: Ja, kann sein.

83 CG: Vielleicht eher in der dritten: Jemand, der die Lehrstelle hat und sich auf den Lorbeeren ausruhen möchte, bekäme dann einen Kick.

84 KLP2: Ja, aber ich kann wie zu wenig dazu sagen.

85 CG: Aber dann ist das etwas Seltenes bis jetzt.

86 KLP2: Sehr! Also bei mir ist das so noch nie vorgekommen.

87 CG: Ich habe eben mit einem Prorektor einer Berufsschule ein Interview gemacht und er hat gesagt, schon nicht dass jetzt alle kommen sollen, aber wenn jemand nicht sicher ist, weil er noch LRS hat und findet: „OK, technisch bin ich stark, aber wie ist es sonst?“ So in spezielleren Fällen. Und eben, du hast gesagt, dass so vier-fünf Jugendliche vom Betrieb Sachen bekommen haben, um zu lernen, aber von der Berufsschule hat man es auch noch nie ausprobiert?

88 KLP2: Als Unterlagen nein. So wie ich es verstanden habe, waren sie lediglich vom Betrieb. Ich weiss natürlich nicht, ob schlussendlich auch die Berufsschule involviert war, aber sie wurden ihnen vom Betrieb ausgehändigt. Ja.

89 CG: Vielleicht hängt es auch wirklich von der Person ab, denn es müssen ältere Lehrmittel sein, dass es nicht Tupf genau das Gleiche ist wie nachher in der Lehre. Also man muss schon ziemlich Erfahrung haben, wenn man das so vermittelt von der Berufsschule aus. Jetzt was mich noch wundert: Hast du schon Erfahrung gemacht mit Jugendlichen, die LRS gehabt haben?

90 KLP2: Ja, durchaus. Ich muss sagen, immer mehr. Wir haben ja jeweils so Übergabesitzungen und im Vergleich zu vor drei Jahren hat dieser Jahrgang deutlich mehr mit diagnostizierter LRS. Was speziell ist, jetzt habe ich wirklich einen in der Klasse, wo das zutrifft, was du dir zum Thema gemacht hast: Er hat LRS, ist grundsätzlich ein starker Schüler und MINT-interessiert. Es ist noch nicht ganz klar wo, aber definitiv irgend...

91 CG: Mhm. Und wie geht er damit um?

92 KLP2: Er macht privat sehr viel. Er geht, ich wüsste jetzt nicht genau wo, aber er geht schon länger so in Nachhilfe/ Gymivorbereitung, also er ist noch so „zweischienig“ am Fahren: Gymi oder jetzt schon einen Beruf Richtung MINT oder dann halt über das Gymnasium. Bis hin zu..., im Klassenlager beispielsweise, da stand er jeden Morgen um 7 Uhr auf, vor allen andern, und ist hingesessen, weil er am Samstag wieder diesen Unterricht gehabt hat, diese Förderung. Das ist von zu Hause so aufgegleist. Und sehr gewissenhaft, sehr!

93 CG: Ja. Und was trainiert er dort: mehr Leseverständnis oder mehr Rechtschreibung? Hat er etwas erzählt?

94 KLP2: Also das, was ich so mitbekommen habe, vor allem

Mathe und gar nicht so aufs Deutsch bezogen. Ich möchte jetzt aber nicht zu viel sagen, so fest weiss ich es nicht. Es war nur ein Einblick in dieser Woche Klassenlager: jeden Tag Mathe. Es liegt ihm natürlich auch viel mehr. Ich wüsste jetzt nicht, wie viel in Deutsch oder Leseförderung investiert wird.

95 CG: Waren es Textaufgaben oder ganz normale Algebra?

96 KLP2: Unterschiedlich. Wirklich querbeet Mathe.

97 CG: Ja. Weil... das wundert mich jetzt etwas, dass das für LRS gemacht wird.

98 KLP2: Gut, ich weiss nicht... Ich muss es so sagen: Er macht es für sich, das hat er mit den Eltern, das haben sie aufgegleist, das ist aber nicht Fokus LRS, sondern Fokus besser werden in der Schule, mit dem Ziel, das Gymi oder einen MINT-Beruf als Lehre zu erlernen, so. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das überhaupt erst ins Leben gerufen worden ist, weil man eben merkt, er hat Baustellen, an denen er arbeiten darf.

99 CG: Also dann ist es eher private Talentförderung, weil er dort stark ist.

100 KLP2: Durchaus, ja.

101 CG: Dass dann die LRS nicht mehr so ins Gewicht fällt.

102 KLP2: Könnte man sicher so nennen. Ich mag mir nicht ganz anmassen, darüber zu urteilen, es zu labeln, aber ja, es geht wahrscheinlich in diese Richtung.

103 CG: Nicht dass ich dich verführe, etwas zu sagen, und dann finde: „Jetzt habe ich es im Interview!“, und dabei stimmt es gar nicht. [wir lachen]

104 KLP2: Es tut mir leid.

105 CG: Nein, ist schon gut.

106 KLP2: Ich kann ihn auch morgen noch fragen.

107 CG: Das wäre noch spannend, ja, wenn du mir das schreiben könntest.

108 [Nachtrag per E-Mail von KLP2: Wie bereits vermutet ist es ein Gymivorbereitungskurs. Dabei fokussiert er sich auf Deutsch und Mathe, laut seiner Aussage wird allerdings nicht explizit auf seine LRS eingegangen.]

109 CG: Mich nimmt noch wunder beim Textverständnis-Training: Das eine ist ja das Lesen von Auge und das andere, wenn jetzt jemand eine heftigere LRS hat, dann könnte man ja sagen, er solle den Text noch hören, um sich besser auf den Inhalt zu konzentrieren, wenn es jemand ist, der wirklich noch so entziffern muss.

110 KLP2: Mhm.

111 CG: Hast du schon mal so etwas gemacht, mit technischen Hilfsmitteln in diesem Sinn?

..individuelle Fokussierung grundsätzlich

..zusätzliche Unterstützung

	112	KLP2: Ja, ich habe durchaus auch schon Sachen vorgelesen für einen Leistungsnachweis.
..zusätzliche Unterstützung	113	CG: Also du selber hast vorgelesen?
	114	KLP2: Auch schon, bzw. eine Klassenassistentz in dem Sinn, ja, daran kann ich mich erinnern. Ich habe halt wirklich bis anhin nicht jemanden, der so extrem LRS gehabt hat. Ja.
	115	CG: Dann hat es sich wie nicht aufgedrängt.
..Erfahrungen mit LRS allgemein	116	KLP2: Nicht so, nein. Es kommt mir jetzt gerade in den Sinn: Ich habe auch vor drei Jahren, aber es kommt mir wirklich erst jetzt in den Sinn, da hat auch einer ein leichtes LRS gehabt, der nachher glaub ich Elektroniker geworden ist.
	117	CG: Ja.
	118	KLP2: Ich bin jetzt gerade unsicher. Aber sicher etwas in die Richtung. Aber er war z.B. auch nicht einer, wo man es wirklich vorlesen musste. Und sonst ist natürlich ganz viel, das wird via SHP gemacht. Und die sind dann meistens im Niveau, wo so jemand im Unterricht ist.
	119	CG: Ja, der Schulleiter hat noch nachgefragt, aber die aktuellen SHPs haben schwächere Schüler und hatten diese Kombination nicht.
..Erfahrungen mit LRS allgemein	120	KLP2: Aha! Wo du..., ja, nein, das stimmt, das nehme ich schon wahr. Ich finde, die Crux ist ein bisschen, oder beim Deutsch ist es meistens so, diejenigen, die LRS haben, in der Regel, nicht immer, sind dann auch..., z.B. jetzt habe ich zwei Schülerinnen, die im B bzw. C sind, die LRS haben. Die sind im [unteren Deutsch-] Niveau, die sind bei mir im Deutsch. Und dann ist dort natürlich meistens eine Unterstützung dabei. In Mathe, bei jenen, die in Mathe stark sind, merkt man es bei den Textaufgaben sehr, ja. Ich muss aber dazu sagen, ehrlicherweise ist es für alle... Wir machen eigentlich immer so eine Lernstandserfassung am Anfang der ersten. Es ist immer durchs Band mit Abstand das, was am schlechtesten ist, die Sachaufgaben, bei allen, jetzt egal ob LRS oder nicht.
Schwierigkeiten bei LRS		
..individuelle Fokussierung grund:		
	121	CG: Mhm.
	122	KLP2: Ja.
..Filtern von Informationen z.B. Textaufg:	123	CG: Ja, irgendwie das doppelte Hantieren mit der sprachlichen Logik und der mathematischen Logik und der Schnittstelle.
	124	KLP2: Ist so, ja, aber ich merke das gerade bei dem Schüler, den ich jetzt habe. Wir hatten jetzt gerade Gleichungen, Gleichungssysteme aufstellen. Und er ist sehr stark darin, Gleichungen aufzustellen und diese zu lösen. Und dann kommt eine Textaufgabe, teilweise nicht einmal wenig. Und dann einfach nur schon mal das Filtern von Infos, die wichtig sind für diese Textaufgabe, und was sonst noch so Blabla rundherum ist. Es ist ja egal, ob es in einem Restaurant ist oder was auch immer.
	125	CG: Ja.

..Filtern von Informationen z.B. Textaufg:

126 KLP2: Es ist wichtig, ob es sieben Pizzas sind oder nur 15. Aber irgendwie tut er sich schon schwerer, ja. Das merkt man deutlich, obwohl eigentlich das Thema Gleichungssysteme sitzt.

127 CG: Ja.

128 KLP2: Ja.

129 CG: Und liest du ihm dann so eine Aufgabe nochmals vor oder...?

..Massnahmen NTA + Zeitzuschal

130 KLP2: Bis jetzt nicht. Es ist so abgemacht, dass er auch sagt, und das kommuniziert er relativ offen. Was bei ihm wirklich ist, das ist die Zeit während einer Prüfung. Er bekommt dann doch viel mehr Zeit oder dürfte. Er braucht es nicht immer, aber dass er noch mehr Zeit haben darf. Weil er halt einfach, weil es länger geht.

..Vorerfahrung NTA aus der Sek

131 CG: Habt ihr da schon einen offiziellen Nachteilsausgleich gemacht?

132 KLP2: Den hat er schon von der Primar.

133 CG: Den hat er schon mitgebracht?

134 KLP2: Genau. Ich glaube sogar in der 6. Klasse ist er neu gemacht worden. Er hat einen mitgebracht, ja.

135 CG: Weil das ist noch ein Tipp von Seiten der Berufsschule: Das Gutachten muss sogenannt aktuell sein, d.h. dieses wäre jetzt sicher zu alt für die Lehre. Dann müsste er Ende Sek nochmals eine Abklärung machen. Denn manchmal sind die Termine für eine neue Abklärung kaum rechtzeitig zu bekommen.

136 KLP2: Mhm.

137 CG: Das habe ich jetzt nicht so ins Interview eingebaut, weil es nicht eine grosse Frage ist, dass das so ist. Sondern es ist mehr ein Tipp zum Weitergeben. Das ist gut zu wissen. Am schlausten ist es, sobald man den Vertrag unterschrieben hat, weil man dann auch noch auf den Beruf Bezug nehmen kann.

138 KLP2: Ja, macht Sinn.

139 CG: Wie siehst du die Gewichtung zwischen Leseverständnis und Rechtschreibung? Wenn du jetzt so an die Niveaugruppe denkst.

..neues vs. alte Lehrmittel Deutsch

..Förderung Rechtschreibung

140 KLP2: Es ist immer etwas weniger, muss ich sagen, ehrlich gesagt. Also so... es ist ein neues Lehrmittel herausgekommen, *Deutsch*, für dieses Schuljahr, allerdings erst für das 7. Schuljahr. Grammatik und Rechtschreibung nimmt wirklich viel, wirklich einen viel kleineren Teil ein als das bis dato gewesen ist. Und im Niveau, also BC, mache ich nicht einfach Rechtschreibung an sich, sondern sie schreiben etwas und ich sage: „Ich schaue auf die drei Regeln, die wir angeschaut haben. Die sind im Fokus und die bewerte ich auch.“ Und dann ist es nicht ganz egal, aber für den Bewertungsanlass oder vorher beim Üben sind die drei Regeln im Fokus.

..neues vs. alte Lehrmittel Deutsch

141 CG: Ja. Und Textverständnis, hast du auch den Eindruck, dass das neue Lehrmittel mehr Textverständnismethoden einführt oder nicht?

142 KLP2: So fest kann ich es nicht beurteilen, weil ich im 8. Jahrgang noch nicht damit arbeite. Ich habe es nur so am Rand mitbekommen, deshalb kann ich es nicht beurteilen. Was sicher gut ist und mega dankbar, ich finde, dass es in die richtige Richtung geht, dass es Texte in den unterschiedlichsten Niveaus zur Verfügung stellt, das Lehrmittel selber. Dass man wirklich binnendifferenziert arbeiten kann. Das finde ich lässig. Ich kann es jetzt nicht 1:1 in der Anwendung sagen, aber einfach das, was ich mitbekommen habe, was ich gesehen habe, was dann dem etwas entgegenkommt. Wo man auch durchaus jemandem, der stark ist in MINT und LRS hat, auch einen leichteren Lesetext geben kann, um diesem Nachteilsausgleich entgegenzukommen, beispielsweise.

143 CG: Ich bin eben in einer ersten drin und ich habe das Gefühl, es habe recht viel für Textverständnis, aber ich kenne die alten Lehrmittel zu wenig, um zu beurteilen: Ist das jetzt wirklich eine Neuerung oder bin ich einfach ganz vergnügt, dass ich etwas darin gefunden habe?

144 KLP2: Ja [lacht]. Ja, ich glaube bis dato sind die Deutschlehrmittel meiner Ansicht nach noch nicht ganz so zufriedenstellend gewesen.

145 CG: Was sind die Defizite, die du am meisten...?

..neues vs. alte Lehrmittel Deutsch

146 KLP2: Also von ... entweder..., also das Sprachwelt Deutsch, das bisher vorherrschend war, ist sehr viel repetitiv, für mich persönlich nicht brauchbar. Es wird ganz viel so durchgekaut, immer wieder..., nochmals eine Aufgabe zu dem, es ist so „Können wir mal vorwärtskommen?!“ So. Bis hin zur Binnendifferenzierung nahezu null, schlichtweg ich muss alles machen. Und einfach so... zäh! Welt der Wörter, das auch in Gebrauch war, ist meiner Ansicht nach viel zu grammatiklastig, Rechtschreibung und Grammatik ist dort sehr der Fokus. Die Sprachstarken finde ich gut für ein etwas schwächeres Niveau, aber für ein gutes A ist es einfach zu einfach oder gibt zu wenig her. Ja, so kurz im Überblick. Sprachwelt Deutsch kenne ich am besten von allen. Darum habe ich immer eine Mischung zwischen allem gemacht.

147 CG: Ja.

148 KLP2: Du musst sehr viel selber investieren, um etwas Lässiges, Zufriedenstellendes, Binnendifferenziertes zu haben.

149 CG: Ja. Hoffen wir, dass es besser wird.

150 KLP2: Von dem, was ich von Lehrer-Kolleginnen gehört habe, ist es etwas dankbarer.

..Kommunikation mit Fremden üben

151 CG: Noch ein Bereich, der auch ein Thema war: die Vorbereitung der Kommunikation auch mit Kunden. Also ein Lernender Elektroniker hat gesagt, einfach nur schon mit unbekanntem Leuten oder mit vielen kommunizieren zu müssen,

..Kommunikation mit Fremden üb

..simuliertes Vorstellungsgespräch

..Kommunikation mit Fremde

.. in der Schnupperlehre

..Auftrittskompetenz&Kom

..Auftrittskompetenz&Kom

..Förderung der Auftrittsko

..Kommunikation mit Fremde

..Kommunikation mit Fremden üben

da sei er noch ziemlich ins kalte Wasser gesprungen.

152

KLP2: Das ist so, ja. Und durchaus würde ich das auch unterschreiben. Das ist sehr, sehr schwierig, sie auf das vorzubereiten in meiner Rolle. Wir haben immer wieder Gefäße, wo man das anbieten kann. Unser Schulpflegepräsident, der organisiert jeweils, man kann sich freiwillig melden für ein Vorstellungsgespräch, um das wirklich mal durchzuspielen. Es ist nicht für eine Lehrstelle, die man bekommen kann, aber es sind Leute aus dem Gewerbe, es ist aufgehängt an etwas. Aber es ist so, ja, das nehme ich auch wahr, wenn man Jugendliche in den Schnupperlehren besuchen geht, dass sie zu wenig fragen. Auch wenn man mit ihnen vorbereitet hat: „Schreibe drei Fragen auf, damit du diese stellst am Tag.“ Sie sind dann sehr wortkarg. Auch im Berufswahlparcours, gut, das ist das erste Mal so richtig Schnuppern, dort wo ich gewesen bin: Alle sehr zurückhaltend, wollten nichts Falsches sagen, sich nicht exponieren, ja. Es ist schwierig.

153

CG: Das ist noch eine Baustelle.

154

KLP2: Sehr, ja! Und eben, du sagst es: Fremde! Man kann hier noch so Bewerbungstraining machen, und das machen wir durchaus. Vor kurzem bin ich mit einem Schüler nochmals zusammengesessen und habe gesagt: „Hey, wollen wir mal eine Aufnahme machen von einem Telefongespräch, wenn du wegen einer Schnupperlehre anrufen würdest?“ Dann haben wir das gemacht. Aber es ist natürlich die Lehrerin, die man jeden Tag hört.

155

CG: Ja.

156

KLP2: ... die man jeden Tag irgendetwas fragt. Es ist halt...

157

CG: ... etwas anderes.

158

KLP2: ... etwas anderes. Klar, es ist ein wenig Formeller als nur ein Kollege, durchaus. Aber das ist schwierig, sich auf das vorzubereiten aus Schulsicht, ja, sehr.

159

CG: Und eben, du sagst es jetzt schon: Wenn man ein Rollenspiel macht, dann macht man es ja mit Bekannten.

160

KLP2: Genau! Und das ist nie das wie... Man ist dann aufgeregt... Es fehlen so viele Gegebenheiten. Und durchaus auch solche, ich bin auch solche, die sehr forsch sind, sehr Raum einnehmen im Unterricht, und dann habe ich sie beim Schnuppern besucht und dort waren sie Mäuschen, also wirklich! Obwohl vorher jeder Fragen notiert hat, nichts! Und auch als der Raum gegeben wurde: „Habt ihr Fragen?“ „Nein. Es ist gut.“ Ja.

161

CG: Ich erinnere mich, als ich vikarisiert habe, war das häufig die Rückmeldung an die DaZ-Schüler: Sie müssen mehr fragen.

162

KLP2: Ja. Aber eben, nicht nur DaZ-Schüler, durchs Band!

163

CG: Ja, ja, das waren einfach die...

..Kommunikation mit Fremden üben

164 KLP2: ... die du hast. Klar! Glaub ich. Es ist natürlich auch für viele... sie sind noch jung! Sie sind dann 14, wenn überhaupt, oder 13, wenn sie schnuppern gehen. Aber ja, es ist auch das Alter, das nicht gerade, wo man nicht so mit Fremden...

165 CG: Ja, die ganze Auftrittskompetenz.

166 KLP2: Ja, ja. Und eben sehr schwer zu üben im Unterricht, finde ich.

167 CG: Genau. Zum methodischen Vorgehen, da hast du schon am Anfang gesagt, mit den Experimenten oder Versuchsreihen, wo sie herausfinden müssen: Was klappt? Was läuft nicht? Gibt es allenfalls noch ein anderes Beispiel, das du entweder machst oder wo du findest, das wäre noch etwas Spannendens?

168 KLP2: Mit dem Ziel von was?

..methodisches & strukturiertes Vorgehen

169 CG: Methodisches Vorgehen üben und jetzt speziell auch auf den MINT-Bereich oder auf projektartige Vorhaben.

170 KLP2: Im grossen Stil ist sicher die Projektarbeit etwas, das sie in der dritten Sek in der Form von Projektunterricht machen dürfen. Sie müssen natürlich nicht spezifisch etwas für den Beruf machen. Aber gerade solche, die sehr eingeschossen sind, sehr MINT-lastig... Im letzten Klassenzug hatten wir jemanden, der hat einen Roboter gebaut.

..individuelle Fokussierung grund:

171 CG: Ja.

172 KLP2: Der hat dort alles dafür gegeben. Wahnsinn, was der zusammengestellt hat! Bis hin zu..., ja, programmieren, hat es auch schon gegeben, irgendwelche Apps, einfache Computerspiele, solche Sachen programmieren. Ich versuche auf MINT bezogen zu überlegen. Ja, methodische Kompetenzen im Matheunterricht habe ich auch schon gemacht: Ein Lernvideo für jemand anderen machen, so mit einem Niveau III-Schüler vor Augen: „Hey jetzt erklärst du ihm“ was auch immer. Lernvideo, davon eine Sprachaufzeichnung machen, eine Anleitung schreiben, die narrensicher ist. Solche Dinge mache ich durchaus. Ja, was könnte man noch? In NT gibt es viel, die ganzen Versuche, das ist sehr dankbar: selber einen Versuch bis hin zum Ziel: „Was möchte ich überhaupt untersuchen?“ So einen Rahmen setzen.

..methodisches & strukturiertes Vorgehen

173 CG: ich kenne das Lehrmittel jetzt gar nicht für NT.

174 KLP2: Es ist mega lässig.

175 CG: Also hat es dann wirklich auch wie Bausteine der Methoden drin, dass man das zusammenstellen kann?

176 KLP2: Auch. Ja. Sehr, sehr viele Versuche, sehr breit gefächert. Ja. Sehr lässig. Und durchaus von rezeptartig bis hin zu, auch von den Niveaus her, offener oder enger geführt, gerade was Versuche angeht. Ja, mega lässig.

177 CG [Weil Schüler vor der Tür warten]: Du wirst schon bald gesucht. Machen wir noch eine letzte Frage: Jetzt einfach so von dem ganzen Spektrum MINT-Talente mit LRS, wie man sie

..Anforderungen des Berufes reali

..Priorität für Schulentwicklung

178

unterstützen kann bei der Berufswahl und der Vorbereitung auf die Lehre. Gibt es etwas, was du findest, das würdest du empfehlen für Schulentwicklung, sei es hier oder in einer anderen Schule?

KLP2: Ich glaube Ähnliches, was wir schon besprochen haben: Dass der Beruf etwas näher kommt, schon wenn sie noch gar nicht in der Lehre sind. Es ist schwierig zum Sagen wie, aber dass irgendwie Gefässe noch etwas mehr geöffnet werden. Ich glaube, es ist auf mega guten Wegen.

179

CG: Mhm.

180

..Priorität für Schulentwicklung

KLP2: Und eben, ich sehe, wie jetzt die engmaschige Zusammenarbeit mit dem BIZ und immer wieder Erneuerungen, die es gibt, wie jetzt z.B. die Infoveranstaltungen. Also ich glaube, es ist auf einem guten Weg. Es kommt mir jetzt nichts Zusätzliches mehr in den Sinn.

181

CG: Aber von dem, was wir schon gesagt haben, vor allem das im dritten Jahr? Wenn man schon weiss, wohin es geht, dass man es dort intensiviert?

182

..Luft nach oben

..3. Sek zum Weiterlernen r

..Wünsche von Sek an Beru

KLP2: Ja, durchaus. Und eben dann, was auch viele noch haben, diejenigen, die sehr begeistert sind in den MINT-Fächern, die wissen sehr genau, die können auch etwas, die werden auch gern genommen und finden erfahrungsgemäss schneller einen Beruf als solche, die leistungsmässig so schwimmen. Dass sie dranbleiben, dass man dann als Ausbilder, ja, jetzt fällt mir gerade etwas ein: Was ich sehr schade gefunden habe, ich habe das noch nie erlebt, dass ein Ausbildungsbetrieb gekommen ist und gesagt hat, sie möchten nochmals die Zeugnisse sehen Ende dritte Sek. Sehr selten! Das wäre für uns auch sehr dankbar. Denn es gibt durchaus solche, die finden: „Ich habe ja meine Lehrstelle, ich kann mich zurücklehnen!“ und dann den „caffard“ bekommen und in den Seilen hängen. Aber wenn sie wissen: „Hey, es ist den Ausbildern im Fall nicht egal, was du in der Schule leistest.“ Vor allem dann, wenn du das Gefühl hast, du bist nachher in sicheren Händen. Das wäre vielleicht noch schön. Jetzt habe ich es etwas ausgeweitet, was ich wünsche. Das wäre noch lässig.

183

CG: Ja. Und was man ihnen in diesem Zusammenhang auch sagen könnte, ist natürlich: In der Berufsschule zählt schon die erste Prüfung für die Lehrabschlussnote.

184

KLP2: Mhm, mhm.

185

CG: Also man kann dort nicht einfach hängen, alles zählt von Anfang an.

186

KLP2: Schon.

187

CG: Es ist natürlich immer noch weit weg.

188

KLP2: Es ist nicht so präsent.

189

..Luft nach oben

CG: Aber der Lehrmeister, der sagt, es will das Zeugnis sehen.

..Luft nach oben

- 190 KLP2: Ja, das wäre mega, auch bezüglich Kreuzchen. Ja! Oder?
- 191 CG: Ja.
- 192 KLP2: Absenzen! Das wäre schon. Das würde uns einiges erleichtern.
- 193 CG: Ja.
- 194 KLP2: Und auch auffallend wenige holen Referenzen ein. Das muss ich auch sagen.
- 195 CG: Ah, ja?
- 196 KLP2: Ich weiss nicht, ob schlechte Erfahrungen gemacht worden sind. Ich habe im letzten Klassenzug drei gehabt, die angerufen haben, und mir haben alle gesagt: „Was? Dir haben drei angerufen? Das ist ja Wahnsinn!“ Weil das anscheinend sehr viel ist. Und drei, die bewerben sich ja dann nicht nur einmal, sprich, das sind 21 Schüler mal x-fach, wo sie sich bewerben.
- 197 CG: Genau.
- 198 KLP2: Schon noch speziell.
- 199 CG: Ja. Das ist noch besonders. Dann danke ich dir sehr herzlich.

Anhang 3: Kategoriensystem mit Definitionen und Ankerbeispielen

HAUPTKATEGORIE mit Unterkategorien	Definition	Ankerbeispiel
ERFAHRUNGEN MIT UND EINSTELLUNGEN ZU LRS	Erfahrungen von Berufsbildnern und Lehrpersonen mit Lernenden mit LRS und damit verbundene Deutungsmuster	
Erfahrungen mit LRS allgemein	Erfahrungen zu LRS ohne Thematisierung, ob diese eine Barriere sei	Wir haben jedes Jahr, ich sage jetzt mehrere Lernende, die mit dieser Diagnose kommen. So haben wir schon einige Erfahrung, die immer wieder kommt, und gefühlt auch immer mehr kommt.
Ausprägung der LRS	Erfahrungen mit LRS, wo deren Ausprägung näher geschildert wird	Ich habe das aber auch erst kurz, bevor die Prüfung stattgefunden hatte, bei einem Lernenden bei mir selber in Erfahrung gebracht gehabt, weil erst dann gekommen ist und gesagt hat: „Ich habe von der Schule her eine leichte Leseschwäche.“ Mir ist es nie aufgefallen, muss ich sagen. Darum habe ich keinen Beweggrund gesehen, um etwas zu unternehmen.
Allgemeine Aussagen zu LRS als Barriere	Verneinung oder Bestätigung, dass LRS zur Barriere für anspruchsvolle MINT-Lehre werden kann	Ich glaube schon, dass man sich dort vorstellen könnte, dass es vielleicht für einen Konstrukteur schwieriger sein kann, wenn er eine etwas ausgeprägte Diagnose hat, weil er einfach viel lesen muss.
Akzeptanz für LRS	Akzeptanz für LRS als Ursache, ob diese zur Barriere	Und das sage ich meinen Schülern halt manchmal wirklich deutsch und deutlich: „Schaut, die Schule ist eine geschützte Werkstatt. [...]Aber wenn ihr nachher in die Berufswelt hinausgeht, dann ist das gewissen Lehrmeistern schnurziepe-equal, ob ihr jetzt LRS habt oder was auch immer, sie wollen einfach eine Leistung sehen. Und wenn ein Lehrmeister bereit ist und das toleriert, das akzeptiert und damit umgehen kann, ok. Aber ihr könnt nicht sagen, ihr könnt das nicht bringen und verlangen, dass er es akzeptiert. Denn je nachdem hat der Lehrmeister einfach null Interesse, sich dem Problem auch noch anzunehmen.“
BMS trotz LRS	Erfolgreiche BMS trotz LRS als Indikator für Überwindbarkeit allfälliger Barrieren	F: Hat es das auch schon gegeben, dass Leute mit LRS auch noch die BMS dazu gemacht haben? Aw: Ja. Von denen haben wir eigentlich auch immer...

SCHWIERIGKEITEN MIT LRS			
	Rechtschreibschwierigkeiten	Rechtschreibschwierigkeiten und deren Auswirkungen	Dort hatte er schon komische Schreibfehler. Dann musste ich ihn ab und zu wieder zurückschicken und sagen: „Hey, lies es doch nochmals genau durch! Und lass doch die Autokorrektur von Word durchlaufen.“
	Leseschwierigkeiten	Leseschwierigkeiten allgemein und deren Auswirkungen	Aber wenn man nicht lesen kann, wird es schon schwierig, oder nicht effizient lesen kann, wird es schon schwierig.
	Filtern von Informationen	Schwierigkeit, gezielt Informationen aus einem Text herausfiltern	Und dann kommt eine Textaufgabe, teilweise nicht einmal wenig. Und dann einfach nur schon mal das Filtern von Infos, die wichtig sind für diese Textaufgabe, und was sonst noch so Blabla rundherum ist.
	Englisch	Englisch in der Berufsschule als Barriere für Niveau E für Polymechaniker	Das Englisch Pauken ist ihm extrem schwer gefallen. Und beim Polymechaniker haben wir aktuell noch das Glück, dass sie nach einem Jahr nochmals die Weiche stellen mit einem G- und einem E-Profil, und beim G-Profil fällt das Englisch weg.
	Ungenügende Noten	Ungenügende Zeugnisnoten in der Berufsschule	Wenn man jetzt so ein Zeugnis anschaut: Es ist natürlich nicht nur Mathe. Es gibt auch Zeichnungs- und Maschinentechnik.
	Weitere Lernschwierigkeiten	Lernschwierigkeiten unabhängig von oder in Abgrenzung zu LRS	
	Zusammenhänge verstehen	Schwierigkeiten beim Verstehen von Zusammenhängen	Also das ist dann problematisch, wenn die technischen Zusammenhänge über die Erklärung nicht verarbeitet werden können. Wenn eine Erklärung über ein Thema abgegeben wird, wo nachher auch die Verknüpfung in den aufbauenden Themen, die miteinander zusammenhängen, wenn dann diese Verknüpfungen nicht gemacht werden können.
	Zeitmanagement in Berufsschule	Herausforderung in BS, Lernzeit richtig einzuteilen	Die grosse Herausforderung für die meisten Jugendlichen ist, sich die Woche zu planen: die Woche gut einteilen, neben dem Arbeiten noch für die Schule lernen zu können, und das auch noch mit den Freizeitaktivitäten und allem unter einen Hut zu bringen, dass nichts von all dem zu kurz kommt.
	ADHS	Erfahrungen von Berufsbildner mit Lernendem mit ADHS	Gerade jetzt haben wir einen, und zwar der ist abgeklärt worden, er soll etwas hyperaktiv sein. [...] Also er nimmt Ritalin, oder? Ihm nützt es, weil er sich über acht Stunden konzentrieren kann. Vorher war das unmöglich.

	Schlechte Schreibkompetenzen ohne LRS	Erfahrungen von Berufsbildnern mit schlechten Schreibkompetenzen von Lernenden ohne LRS	Aber es ist natürlich schon so mit dem Schreiben. Ich habe ja schon viele Lehrlinge gehabt. Die Jugend hat das Schreiben etwas verlernt.
	Allg. schlechte Deutschkenntnisse	Aussagen zu Lernenden mit schlechten Deutschkenntnissen z.B. wegen anderer Muttersprache	Das habe ich dann als Berufsschullehrer von 3 Lektionen in der Berufsschule gesehen, vielleicht solche, die fremdsprachig sind oder mehrsprachig aufwachsen, dass gewisse Fremdwörter, vor allem oder auch gewisse Wörter in einem Kontext, nicht ganz verstanden worden sind. Und dann habe ich das einfach auf einem anderen Weg oder über anderen Wortlaut und Erklärungen versucht wiederzugeben, dass die Person das dann verstanden hat.
LÖSUNGEN FÜR PROBLEME MIT LRS		Lösungen für Herausforderungen mit LRS in Lehrbetrieb, Berufsschule und Sek	
	Umgang mit LRS in der Vergangenheit	Lösungen für Lehrlinge mit LRS, als BB3 selbst Lehrling war	Ich hatte einfach das Glück, dass der Werkschullehrer mich kurz vor der Prüfung gefragt hat, ob ich Legastheniker bin. Und dann musste ich einfach ein Zeugnis bringen, dass ich im Legasthenie-Unterricht bin während der Schule. Und nachher habe ich dann einfach die ABU, also die Sprache und das, das habe ich dann mit allen solchen zusammen gemacht. Alle anderen Berufe, haben wirklich nur das dann zusammen gehabt.
	Rahmenbedingungen für alle	Rahmenbedingungen für alle so gestalten, dass es auch LRS-Betroffenen nützt	Man macht einfach die Prüfung kürzer. Oder ich sage es jetzt mal so: Kürzer machen, dass für jemanden, der mehr Zeit brauchen darf, gerade die ganze Lektion gebraucht wird. Die andern haben dann vielleicht nur 35 Minuten Zeit.
	Nachteilsausgleich	Erfahrungen mit und Teilaspekte von NTA	
	Nachteilsausgleich allgemein	Allgemeine Aussagen zum NTA	Also jetzt in Zusammenhang mit LRS finde ich, kann die Schule sicher leisten, dass sie einen Nachteilsausgleich macht in der Oberstufenzeit und vor allem rechtzeitig dafür sorgt, dass der dann auch für die Lehre Anwendung findet.
	Zeitzuschlag und weitere Massnahmen im NTA	Konkrete Massnahmen im Rahmen von NTA	Er hat ja auch in der Schule einen Nachteilsausgleich, er kann Verständnisfragen nochmals nachfragen. Meine zwei Standardmassnahmen sind: mehr Zeit und, wenn sinnvoll und nötig, bei längeren Texten schreiben mit dem Computer mit Rechtschreibprogramm.

	Grenzen des NTA	Abgrenzung zwischen NTA und von LRS betroffenen Kompetenzen, die Teil der Anforderungen der Ausbildung sind	Und eigentlich aber von einem Beruf, die Kompetenz, richtig schreiben, ist eigentlich über alles theoretisch drin. Oder: Ich muss eine Normbezeichnung richtig machen.
	Vorerfahrungen mit NTA aus der Sek	Auswirkungen der Erfahrungen mit NTA aus der Sek auf Umgang mit NTA in BS	Ja, die meisten hatten das ja schon in der Sek. Es kommt ja nicht neu dazu, wenn sie bei uns sind, dass sie plötzlich so ein Gutachten haben. Die kommen schon damit. Und dort ist mehr dann etwas das Problem: Was ist gewährt worden in der Sek I und was können wir gewähren?
	Beantragung NTA	Regeln und Vorgehen bei Beantragung NTA	Darum, wir sagen schon auch klar: Es ist wichtig, wenn eine Diagnose da ist, also jetzt nicht nur LRS, sondern auch noch andere Sachen: „Beantragt diesen, dann habt ihr etwas auf Nummer sicher!“
	Zuständigkeit NTA	Unterschiedliche Zuständigkeiten für NTA auf Sekundarstufe II	Wenn der Lernende jetzt einen Nachteilsausgleich stellt für die Schule, bin ich als Schulleitungsmitglied verantwortlich, dass wir das umsetzen können. Und dann ist aber immer die Abschlussprüfung auch noch, das Qualifikationsverfahren, die LAP, wie man früher sagte. Und dort läuft der ganze Mechanismus eben nicht über uns, sondern über den Kanton.
	Informieren über LRS	Informieren über eigene LRS durch Betroffene gegenüber Lehrbetrieb und BS	Also vielleicht nicht gerade im ersten Vorstellungsgespräch, aber wenn es dann wirklich konkret wird und man sagt: „Ok, mit diesem Lernenden machen wir einen Vertrag und stellen ihn ein.“ Dann wäre ich eigentlich froh, wenn man das gerade am Anfang weiss.
	Zusätzliche Unterstützung	Zusätzliche Unterstützung von LRS-Betroffenen durch Lehrbetrieb oder BS	Also, wer halt dort eine Schwäche hat, dann schaut man, dass man ihm helfen kann. Dann setze ich ihn hin, wenn ich einen im zweiten Lehrjahr habe und einen Drittlehrjahr-Stift, der sehr gut ist, dann sage ich: „Komm, dann habt ihr eine Stunde Zeit und dann schaut ihr das an!“
	Kombination verschiedener Zugänge	Vermittlung von Informationen über mehrere Kanäle (Visualisierung, auditiv, schriftl. Text, Video etc.)	Ja, also zum einen zeichne ich es auch gerne mit einer Zeichnung, was es ist, oder zum andern versuche ich, sie in eigenen Worten die Aufgabenstellung nochmals wiederholen zu lassen und dann so zu korrigieren.
	Verständliche Sprache in Aufträgen und Prüfungen	Kurze Sätze und gut verständliche Formulierungen bei mündlichen und schriftlichen Aufgabenstellungen	Ich muss es für sie dann in einfacheren Sätzen schreiben.

	Gewicht der Rechtschreibung bei Benotung für alle	Anteil der Rechtschreibung an der Gesamtnote bei Leistungsnachweisen, unabhängig von NTA	Wenn wir normale Prüfungen haben, schauen wir sonst nicht auf Rechtschreibung, ausser eben es ist eine Normbezeichnung, vielleicht ein Englisch-Voci.
	Digitale Prüfungsformen	Prüfungen über digitale Lernplattformen	Gerade die Prüfungsformen, wenn man jetzt online eine Prüfung macht, mit unserer Lernplattform, die wir haben: Wenn man das gut gestalten kann und die Fragen auch geeignet sind, das ist natürlich auch gut für jemanden, der jetzt eben vielleicht Mühe hat mit Lesen oder so etwas. Wenn man etwas ziehen kann, etwas anmalen, etwas anklicken muss, was vielleicht auch hilft.
	Niveau G für Polymechniker	Wechsel in Niveau G für Lernende Polymechniker, wodurch Englisch wegfällt	Von der Gewerbeschule kam dann die Meldung: „Wir müssen schauen, ob wir ihn ins Niveau G abstufen.“ Er war genau im Schnitt. Und sie haben es lieber, wenn man zwei Zehntel darüber ist.
	Kompensationsstrategien	Verschiedene Kompensationsstrategien von LRS-Betroffenen	
	Kompensationsstrategien allgemein	Allgemeine Aussagen zu Kompensationsstrategien	Gut, ja, sie probieren schon ihre Strategien, aber die sehen wir dann auch nicht unbedingt. Was wir sehen, ist eben das mit dem Nachfragen oder sich allenfalls Stöpsel ins Ohr und vorlesen lassen.
	Nachfragen	Nachfragen bei Mitlernenden, BB oder Lehrperson in BS	Sie sind ganz ruhig dann mal zu einem Mitlernenden gegangen und haben gesagt: „Du, das habe ich nicht ganz verstanden. Wie ist das gemeint?“ oder „Dort und dort hat er etwas erklärt, wie ist das zu verstehen?“
	Im Internet suchen	Nicht Verstandenes im Internet nachschlagen	Oder das Internet, dass sie etwas eintippen und nachschlagen: Was ist das? In unserem Beruf ist das gut, weil wir den ganzen Tag am Computer arbeiten, wo sie selbständig diese Sachen nachschlagen gehen.
	Kompensation über Noten	Kompensation schlechter Noten aufgrund von LRS mit guten Noten in anderen Fächern	Was wir manchmal merken, ist, dass wenn jemand eben dann Mühe hat aufgrund von dem z.B. im Englisch, mit der Rechtschreibung und Voci und dass es richtig stimmt, dass die Lernenden sagen: „Komm, Mut zur Lücke! Dann übe ich halt Englisch nicht, dafür übe ich etwas anderes.“
	Technische Hilfsmittel und PC	Verschiedene technische Hilfsmittel und deren Nutzung	
	Technische Hilfsmittel und PC allgemein	Nutzung technischer Hilfsmittel inkl. Computer	Einfach dass man halt das mündlich nochmals repetiert und eben aufnimmt, sonst wüsste ich

			nichts. Also eben das mit Vorlesen kenne ich nicht, oder, das haben wir jetzt noch nie praktiziert.
	Vorlesen	Texte vom Computer vorlesen lassen	Also das mit Vorlesen-Lassen am Computer ist für mich jetzt, eben, das habe ich mir gar nicht so überlegt gehabt.
	Autokorrektur	Nutzung der Autokorrektur am Computer	Ich schreibe jetzt auch lieber am PC, weil es dort Autokorrektur hat. Und das ist dann für mich auch etwas eine Hilfe.
	Video oder Tonaufnahmen als Hilfsmittel	Erstellen von Video oder Tonaufnahmen, erstellt durch Lernende oder BB, um Erklärungen mehrmals anhören zu können	Was ich gemacht habe: Wenn man etwas zeigt, Video, Filme aufnehmen.
	Betrugsrisiko mit Laptop	Betrugsrisiko als möglicher Hinderungsgrund für Nutzung als Hilfsmittel	Weil beim Laptop ist es schon wieder schwierig zu kontrollieren: Machen sie noch etwas anderes damit? Schreiben sie es nur oder googeln sie noch?
BERUFSWAHLPROZESS		Aspekte des Berufswahlprozesses inkl. Unterstützung dabei	
	Berufswahlprozess allgemein	Allgemeine und überblicksartige Aussagen zum Berufswahlprozess	Aber ich glaube so die Berufsrichtung, die ist allein schon durch ihre Hobbys, durch ihre Fähigkeiten in der Schule, durch ihr Interesse, das entsprechend auch geweckt wird, recht gegeben. Also ich habe selten jemanden erlebt, der stark in den MINT-Fächern ist und danach ein KV macht oder so.
	Unterstützung bei der Berufswahl	Verschiedene Formen der Unterstützung im Berufswahlprozess	Ich formuliere mit den Schülerinnen, die ich habe, SMART-Ziele für die Berufswahl. Das ist jetzt nicht auf die MINT-Fächer bezogen, aber auch das. Dann schauen wir irgendwann: „Hey, sind wir unterwegs?“
	BIZ	Angebot des BIZ und dessen Nutzung	Also mir hat es wirklich geholfen, so einen Test zu machen, beim BIZ. Dort konnte man so einen Test machen, mit Karteikarten war das glaub ich. Am Anfang hatte ich gar keine Ahnung. Das hat mir dann schon etwas geholfen. Dann habe ich drei Berufe vorgeschlagen bekommen, dass ich die mal anschauen gehe.
	Kompromisse bei der Berufswahl	Eingehen von Kompromissen bei der Berufswahl durch Jugendliche	Dann ist es vielleicht auch mal gescheiter, man macht mal irgendwo einen Einstieg, wo man schon mal einen ersten Lehrabschluss macht. Man kann danach auch eine Zweitlehre machen. Das haben wir auch immer wieder jedes Jahr. Nein, ich glaube wichtig ist schon, wenn es wirklich geht, dass man das machen kann, was man will.

Timing der Berufswahl		Abfolge der Zeitfenster, in denen Teilaufgaben der Berufswahl gemeistert werden sollten, um optimale Erfolgchancen zu haben	Also ich finde, es ist nicht so einfach. Anfangs zweite fangt ihr an, entscheiden müssen sie ja theoretisch Ende zweite: „Welche Richtung gehe ich? Was mache ich?“ Die einen, die sich schon entschieden haben und gut sind, denen sind die Lehrstellen meistens schon angeboten worden.
Anforderungen des Berufes realistisch einschätzen		Realistisches Bild der Jugendlichen über Anforderungen ihrer Wunschberufe	Was sind die Beweggründe, dass jemand überhaupt so einen Beruf lernen möchte? Ist er in der Realität oder in der Traumwelt unterwegs?
	Rechercheaufträge zu Berufsalltag	Rechercheaufträge als Mittel, damit SuS einen realistischen Einblick in den Alltag von Berufen gewinnen	Genau. „Wie sieht ein Ablauf aus? Wie ist die Umgebung? Was braucht es? Ah, dort braucht es mehr Kommunikation, oder weniger, oder gibt es Teamarbeit?“ Das sind ja alles auch so Sachen, die gewünscht und je nach Beruf wichtiger oder weniger wichtig sind.
Schnuppern		Aussagen zu verschiedenen Aspekten der Schnupperlehre	
	Schnuppern allgemein	Allgemeine Aussagen zur Schnupperlehre	Ja, beim Schnuppern habe ich jetzt am meisten gesehen.
	Bewerbung für Schnupperlehre	Notwendigkeit, sich für Schnupperlehre zu bewerben, und sich dadurch ergebende Auswirkungen	...d.h. die Schüler werden hier so ausgerüstet, dass sie sicher ein gutes Muster eines Lebenslaufs und einer Schnupperbewerbung haben, die sie dann nutzen können, um es dann eben adaptieren zu können auf die Betriebe bezogen.
	Vorbereitung auf Schnupperlehre	Auseinandersetzung mit Beruf oder Schnupper-Firma vor dem Schnuppern	Aber schon mal durchgelesen, um etwas zu wissen, was er macht. Aber das Video, und dann bin ich einfach schnuppern gegangen.
	In der Schnupperlehre	Aussagen zu wichtigen Gesichtspunkten und Erfahrungen während der Schnupperlehre	Aber dort lernt man den Menschen kennen als solches, auch: Wie funktioniert er über mehrere Tage, bei uns in der Gruppe, mit anderen Jugendlichen? Und wir lernen seine praktische Seite bei uns kennen, z.T. die handwerklichen oder auch andere Fähigkeiten, Kompetenzen.
	Reflexion nach Schnupperlehre	Reflexion der in der Schnupperlehre gemachten Erfahrungen durch Lernende	Und das Reflektieren ist für mich: Bin ich mit Freude gegangen? Es kann ja sein, dass der Betrieb nicht gepasst hat, das ist auch möglich, oder. Aber: Bin ich mit Freude an diese Arbeit herangegangen? An diese Arbeit, es geht mir nicht um den Betrieb, sondern um die Arbeit: Hat mir das Spass gemacht oder hat mir das nicht Spass gemacht?
Wahl des Lehrbetriebs		Gedanken zur Wahl des Lehrbetriebes für LRS-Betroffene	

	Wahl des Lehrbetriebs allgemein	Allgemeine Überlegungen zur Wahl des Lehrbetriebes	Diese Erfahrung mache ich auch immer wieder, dass die Lernenden nicht nur den Beruf, sondern sehr wohl auch die Firma anschauen kommen wollen und sagen: „Wie ist der Beruf in dieser Firma? Wie ist der Beruf in jener Firma?“ Und die bringen auch ganz unterschiedliche Erfahrungen mit, wo sie dann sehr oft sagen „Bei euch ist das cool, ich habe auch andere Lernende im gleichen Lehrjahr. Es ist ein Team, man kann sich austauschen. Es ist eine andere Atmosphäre als wenn ich ganz allein für mich dort bin.“
	KMU	Merkmale von KMU als Lehrbetrieb	Bei uns ist es etwas anders. Wir haben keine Lehrwerkstatt. Ich mache das in Anführungszeichen nebenbei. Ich arbeite zu 100% und mache die Lehrlinge auch noch.
	Betrieb mit Lehrwerkstatt	Merkmale von Betrieben mit Lehrwerkstatt als Lehrbetrieb	Also das kann ich mir vorstellen, dass ein grösserer Betrieb, der mehr Möglichkeiten, auch mehr Lernende hat, im gleichen Lehrjahr, die sich gegenseitig stützen und tragen, dass er es dort einfacher hat, gerade auch, weil er dann seine Mitlernenden fragen kann: „Du, wie ist das genau?“ oder „Wie hast du das gemacht? Wie ist das zu verstehen?“
	Ausbildungszentrum	Merkmale von Ausbildungszentren	Und da gibt es Jugendliche, die passen sehr gut in ein Ausbildungszentrum, die haben Freude, wenn sie mit vielen anderen Jugendlichen unterwegs sind. Denen passt dieser Rahmen.
	Simuliertes Vorstellungsgespräch	Simuliertes Vorstellungsgespräch in der Schule	Es gibt ja jeweils eine Veranstaltung, wo Lehrmeisterinnen und Lehrmeister zu uns kommen. Da müssen sich die Schüler dann wirklich auch anziehen, also so, wie sie an ein Bewerbungsgespräch gehen. Und dann werden diese Begegnungen geübt. Und es gibt ein direktes Feedback, man kann auch anderen zuhören, auch in der Klasse findet das ganz stark statt.
	Vorbereitung auf Berufsschule	Möglichkeiten, wie Jugendliche sich auf Anforderungen der Berufsschule einstellen und vorbereiten können	Oder, das können Sie sagen: „Bring den Lehrvertrag!“ Und dann die Schule anrufen, mich anrufen: „Sie Herr S., ich habe einen Lernenden, Polymechaniker, er hat in gewissen Sachen vielleicht Mühe, aus welchen Gründen auch immer. Kann er vor der Lehre schon etwas machen?“
	Tipps an künftige Lernende	Tipps aus der Berufsbildung oder von Lernendem an künftige Lernende	Viele Schulen haben Besuchswochen. Unsere sind im November irgendwann. Dort kann man wirklich einfach mal reinsitzen.

LEHRLINGSSELEKTION	Ablauf und Kriterien der Lehrlingsselektion	
Schnupperbewerbung als erste Hürde	Schnupperbewerbung als erste Hürde im Selektionsprozess	Und dann kommt eben die Hürde mit der Bewerbung, dass man vielleicht nur die schnuppern lassen will, wo man auch das Gefühl hat, die können auch den Job machen.
Schnupperlehre als Selektionsinstrument	Bedeutung der Schnupperlehre als Selektionspraktikum	Aber ich störe mich etwas daran, dass es schon beim ersten Mal schauen eigentlich partiell ein Selektionspraktikum ist, jetzt vielleicht etwas überspitzt gesagt.
Ablauf Lehrlingsselektion	Ablauf und konkrete Elemente der Lehrlingsselektion	Und ich bin ein Betrieb, der offen ist, weil ich alles selber bekomme. Es gibt viele Betriebe, da läuft das zuerst über das Büro. Und die haben Richtlinien. Das kommt nie an einen Lehrmeister ran, nie! Die Zeugnisse oder die Bewerbung, das kommt gar nicht bis zum Lehrmeister. Da wird gleich der Standardbrief rausgelassen, fertig.
Selektionskriterien	Aussagen zu Kriterien bei Lehrlingsselektion	Und wir haben klar die Definition: Die besten Lernenden sind diese Lernenden, die bei uns ins System, in die Struktur und ins Team passen. Die sind nicht über Noten definiert, die sind über die Persönlichkeit definiert.
Sek-Niveau A, B, C	Aussagen zu Sek-Niveau und Lehrlingsselektion	Und ein Sek-C-Schüler, ich sage es immer so, oder ein Sek B-Schüler: Der bleibt nachher auf dem Beruf.
ANFORDERUNGEN DES BERUFES	Berufliche Anforderungen des Berufsfeldes und konkreter Berufe	
Anforderungen des Berufes allgemein	Aussagen zu Berufsanforderungen im Allgemeinen oder zu verschiedenen Berufen im Vergleich	Ja, also es gibt sicher Berufe, die einfacher sind, jetzt MEM-Berufe, auf jeden Fall. Also ich denke jetzt an Polymechaniker, der ja mehr an der Drehbank arbeitet, oder es gibt dann natürlich noch EBAs oder Automatikmonteur, die sind dann eigentlich so dreijährige Lehren oder EBA mit zweijährigen. Dort braucht es vor allem das Praktische, mehr eine Zeichnung lesen können und interpretieren. Dort ist es sicher einfacher als jetzt beim Elektroniker.
Anforderungen BS für Beruf	Anforderungen in der Berufsschule je nach Beruf	Der allgemeinbildende Unterricht unterschiedet sich zwischen den beiden Berufen null Komma null.
Anforderungen Konstrukteur	Anforderungen des Berufs Konstrukteur	Ja, also in den technischen Berufen ist das natürlich so. Da sind die technischen Anleitungen, also beim Konstrukteur, da läuft das so weit, dass er eine technische Betriebsanleitung schreiben muss, dass er vielleicht eine Reparaturanleitung schreiben muss oder eine Austauschanleitung etc., und dann vielleicht auch noch verstehen, das ist schon eher technisch.

Anforderungen Elektroniker	Anforderungen des Berufs Elektroniker	Sie müssen ja immer so Messberichte schreiben bei uns. Das Gerät, das ist auch Teil der Ausbildung, wenn etwas bei einem Gerät kaputt ist, vielleicht von der Produktion, vielleicht etwas von einem Kunden zurückkommt, dass man analysieren muss: Was ist kaputt? Und dann macht man meistens einen Bericht. Und man macht schon viele Fotos, aber man muss halt doch noch etwas dazu schreiben: Was ist die Ausfallursache? Was hat man dagegen gemacht?
Anforderungen Polymechniker	Anforderungen des Berufs Polymechniker	Er arbeitet mit den Händen. Er arbeitet nicht kopflastig. Bei uns ist es so, wir haben eine Zeichnung. Diese muss er lesen können. Die ist Geometrie, das ist nichts anderes. Wir haben nicht Text geschrieben, sondern bei uns muss er etwas lesen können, also eine Zeichnung lesen, mehr nicht. Und das nachher umsetzen. Und heute mit dieser Technik kann man natürlich programmieren und alles, am PC, wo wir alles 3D haben.
STÄRKEN	Von Berufsbildnern und Lehrpersonen bei Lernenden beobachtete und geschätzte positive Persönlichkeitseigenschaften und besondere Fähigkeiten	
Persönlichkeit	Pauschal positive wertende Aussagen zur Persönlichkeit	Lässiger Typ. Super Typ
Motivation und Begeisterung	Motivation als Stärke und Erfolgsfaktor	
Motivation allgemein	Allgemeine Aussagen zu Motivation und Motivationsproblemen	Wenn einer will, dann macht er das. Da bin ich überzeugt. Wenn er mit Leidenschaft dabei ist, Freude hat, dann kann der Berge versetzen.
Motivation für Beruf	Motivation und Begeisterung für den Beruf	Begeisterung zeigen für den Beruf, den man lernen möchte, den Beruf, wofür man sich berufen fühlt, dass man das in den Fokus stellt.
Motivation in der Schule	Motivation in der Sek oder in der Berufsschule	Wenn wir ein Experiment machen, dann soll nicht von Anfang an bekannt sein, was rauskommt. Sonst ist es ja langweilig, dann muss man es auch nicht machen. Von dem her, da ist die Motivation sofort da, natürlich, also gerade bei jenen, die dahinter sehen.
Auftrittskompetenz und Kommunikation	Auftrittskompetenz und Kommunikation im Lehrbetrieb bzw. beim Schnuppern	Und oft so als Quintessenz aus dem Ganzen hat sich dabei herausgestellt, dass so das Thema Sicherheit, selbstsicheres Auftreten, also eben allgemein Auftrittskompetenz, ein grosses Thema ist, weil

			sich die Schüler gerade in der Erwachsenenwelt eher noch unsicher bewegen.
	Selbsteinschätzung und Selbstkompetenz	Korrekte Selbsteinschätzung und weitere Aspekte der Selbstkompetenz & -reflexion	Dass er sich selber ein Bild von sich selber machen kann und sich gut einschätzen kann.
	Selbstwirksamkeit	Gefühl der eigenen Wirksamkeit	Meine Überzeugung ist schon, wer sich als selbstwirksam erfährt, dem fällt es auch einfacher, sich selber zu motivieren und dann, wenn es nötig ist, durchzuhalten.
	Selbstbewusstsein	Selbstbewusstes Auftreten und Kommunizieren; [Abgrenzung: kann mit ansonsten guter oder auch dürftiger Auftrittskompetenz kombiniert sein]	Das Selbstbewusstsein ist halt doch noch heute ein grosser Faktor von einem Jugendlichen, das ist schlussendlich auch, wie er sich präsentiert.
	Proaktives Denken und Eigeninitiative	Nennung von proaktivem Denken und Eigeninitiative als Stärke	„Hei, da triffst du dann in eine Arbeitswelt, auf Fachleute. Die erwarten etwas Eigeninitiative, Begeisterung für den Beruf, Proaktivität.“
	Einsatzbereitschaft und Durchhaltevermögen	Durchhaltewillen als Fähigkeit	Es gibt nicht eine Hürde, es gibt hundert Hürden, über die er gehen muss. Er fällt zehnmal um. Dass er immer wieder aufsteht.
	Strukturiertes Vorgehen	Strukturiertes Vorgehen beim Arbeiten	Ich kann recht strukturiert vorgehen, also wenn ich jetzt einen Auftrag bekomme.
	Gewissenhaftigkeit	Nennung von Gewissenhaftigkeit als Stärke	gewissenhaft
	Ehrlichkeit	Ehrlichkeit von Lernenden, gerade auch, wenn sie Fehler gemacht haben	Die Ehrlichkeit im Betrieb drin ist das Wichtigste für mich. Nichts verstecken, sondern hin stehen, wenn ich einen Fehler gemacht habe.
	Mut	Insbesondere Mut, zu eigenen Schwächen zu stehen	Aber nur schon der Mut, mit diesem Zeugnis reinzukommen, das zu präsentieren, das müssen wir belohnen.
	Berufsbezogene Stärken	Weitere Stärken und Fähigkeiten mit Bedeutung für bestimmte Berufe	Also das Handwerkliche, dass sie wirklich sauber löten, bei uns in der Elektronik, dass sie sauber aufzeichnen oder etwas können, gestalterische Möglichkeiten. Da haben sie zum Teil solche Talente.
WÜNSCHE DER BERUFSBILDUNG AN DIE SEK		In den Interviews in der Berufsbildung geäusserte Wünsche an die Sekundarschulen	
Förderung von Selbstkompetenzen (Wunsch)		Wunsch, dass die Sek Selbstkompetenzen fördert	
	Selbständigkeit und Eigeninitiative fördern	Wunsch, dass die Sek Selbständigkeit und Eigeninitiative fördert	Selbstaktivität, dass man das vor allem sehr stark diesen Schülern mitgibt, in dieser Selbständigkeit, dass sie vorbereitet sind.
	Durchhaltewillen fördern	Wunsch, dass die Sek Durchhaltewillen fördert	Durchhaltewillen fördern ist für mich extrem..., also wenn das einer wirklich kann und auf das Ziel hin arbeitet, dann erreicht er alles.
Förderung von Sozialkompetenzen (Wunsch)		Wunsch, dass die Sek Sozialkompetenzen fördert	

	Anstandsregeln trainieren	Wunsch, dass in der Sek Anstandsregeln trainiert werden	die Grundanstandsregeln, die wieder etwas in den Fokus kommen sollten, „Grüezi, adie, en Guete“.
	Teamarbeit fördern	Wunsch nach Förderung der Fähigkeit, im Team zu arbeiten	dass man den sozialen Kontakt mit Präsentationen oder Teamarbeit fördert
	Kommunikation mit Fremden üben	Wunsch, dass in der Sek die Kommunikation mit Fremden geübt wird	Weil bei mir war es schon etwas deftig gewesen, als ich hierhergekommen bin und auf einmal eine fremde Person, also schon vom Geschäft her, sie einfach mal anrufen musste. Also einfach mit fremden Personen mal sprechen, das ist schon noch gewöhnungsbedürftig.
	Methodisches Vorgehen einüben	Wunsch, dass Lernende in der Sek ein breites Repertoire an Methoden einüben	oder das Vorgehen, das Methodische: Wie geht man an eine Arbeit heran? Oder an eine Aufgabe?
	Individueller Fokus passend zu Talent und Berufswunsch	Wunsch nach Lernzeit für Talententwicklung und gezielte Berufsvorbereitung	Und da muss man zwingend das Potenzial der technischen Fähigkeit und der Talente erkennen und fördern und muss schauen, wie man das andere kompensieren kann.
	Gewünschte Balance der Förderung bei LRS	Aussagen zur Gewichtung zwischen verschiedenen Förderbereichen; in den Unterkategorien: Aussagen zu einzelnen Förderbereichen	Also ja, ich denke, wenn sie diese Schwäche haben, sollte man sie dort auch fördern, nicht nur die Mathematik.
	Lesen allgemein	Aussagen zu Bedeutsamkeit des Lesens für erfolgreiche Lehre	Ich würde sagen, Lesen ist wichtiger, dass er das, was er liest, umsetzen kann.
	Bestimmte Lesestrategien	Im Beruf oder in der BS benötigte Lesestrategien	Ich meine, bei einem Datenblatt, dort liest du in der Regel nicht alles durch. Ich mache das jedenfalls so. Wenn ich jetzt z.B. wissen will, mit wie viel Strom, also Spannung, es betrieben wird, dann schaue ich zuerst einfach mal nach einem Volt-Zeichen und dann gehe ich es durch. Und wenn ich es sehe, dann schaue ich den Rest gar nicht an.
	Textauswahl für Lesetraining	Textsorten, die in den Berufen der befragten Berufsbildner am wichtigsten sind	Wenn man etwas zusammensetzen kann, die Bedienungsanleitung, dass er das verstehen würde.
	Schreiben	Im Beruf benötigte Schreibkompetenzen	Wir haben auch noch allgemeinbildenden Unterricht, wo man auch mal eine Erörterung schreiben muss, mal eine Geschichte.
	Umgang mit technischen Hilfsmitteln	Wünsche bezüglich Vertrautheit mit der Nutzung technischer Hilfsmittel	Wenn jemand wirklich eine ausgeprägte Schwäche hat in diese Richtung, dort das eine oder andere vielleicht mal üben, mit einem Laptop: Was macht genau diese Rechtschreibkorrektur? Das wäre auch etwas. Also wenn man da irgendwie Inputs gibt für den Schüler, hilft ihm das sicher.

In 3. Sek am Ball bleiben		Wunsch an die Sek, dass SuS in der 3. Sek am Ball bleiben	Dort ist einfach: dran bleiben! Nicht „abhängen“! Das Problem ist glaub ich wirklich etwas das „Abhängen“ in der 3. Sek, nichts mehr machen, „weil ich habe ja die Lehrstelle“.
	Bedeutsamkeit des Lernens für Zukunft zeigen	Wunsch an die Sek, den SuS zu vermitteln, dass sie für ihre Zukunft lernen	dass man wirklich immer sagt: Man lernt nicht nur für die Schule, sondern für später.
	Wünsche von Sek an Berufsbildung bezüglich SuS der 3. Sek	Wünsche von Sek-LP, wie Berufsbildung mithelfen kann, dass SuS in der 3. Sek am Ball bleiben	Denn es gibt durchaus solche, die finden: „Ich habe ja meine Lehrstelle, ich kann mich zurücklehnen!“ und dann den „caffard“ bekommen und in den Seilen hängen. Aber wenn sie wissen: „Hey, es ist den Ausbildnern im Fall nicht egal, was du in der Schule leistest.“ Vor allem dann, wenn du das Gefühl hast, du bist nachher in sicheren Händen. Das wäre vielleicht noch schön.
Ehrliche und vergleichbare Zeugnisse		Wunsch nach vergleichbaren Zeugnissen, welche auch beim Sozialverhalten nichts Wesentliches verschweigen	Aber mit einer Vergleichbarkeit über alles hinweg. Und bei den Zeugnissen meine ich auch nicht nur die Noten, auch das Arbeits-, Lern- und Sozialverhalten. Das ist mir einfach wichtig, dass diese Noten, auch die Kreuzchen ehrlich gesetzt sind, weil wir extrem darauf angewiesen sind, dass unsere Gruppe funktioniert.
Kommunikation Sek-BS		Wünsche bezüglich Kommunikation und Austausch zwischen Sek und BS	Dort, wo das Problem da ist: unbedingt ansprechen! Aber auch dem Jungen die Chance lassen: Der soll jetzt da mal anfangen. Es kommt schon gut! In den meisten Fällen.
PÄDAGOGISCHE INTERVENTIONEN		Pädagogische Interventionen, welche sich auf die Förderung von Kompetenzen, die Talententwicklung und die Förderung in Zusammenhang mit LRS beziehen. Enthält Aspekte der pädagogischen Praxis zu den von der Berufsbildung geäußerten Wünschen und geschätzten Stärken. <u>Abgrenzung:</u> pädagogische Interventionen spezifisch zur Unterstützung der Berufswahl bilden Unterkategorien der Hauptkategorie Berufswahlprozess.	
Aspekte von Unterrichtsqualität		Verschiedene Aspekte von gutem und begabungsförderndem Unterricht in der Regelklasse, welche über die individuelle Talententwicklung und die Förderung bei LRS hinausgehen, ihnen aber auch zugutekommen.	
	Begabungsfördernder Unterricht allgemein	Begabungsfördernde Qualitäten des Regelunterrichtes	ein wissenschaftlicher Kontext, der Suchen und Forschen enthält
	Feedback und individuelle Gespräche	Formen und Einsatz von Feedback und individuelle Gespräche der LP mit SuS	Da hat's noch eben sehr unterschiedliche Voraussetzungen, wo ich dann wie weiss, ich muss bei gewissen Schülern sehr individuell

			anknüpfen im Schulalltag selber, wo ich das dann entsprechend immer wieder durch kleinere Feedbacks mache.
	Kompetenzorientierung allg.	Allgemeine Aussagen zu Kompetenzorientierung	Ich würde sagen, seit der LP21 ins Leben gerufen worden ist, ist das einfach vom Grundsatz schon ein wenig darauf der Fokus, das Kompetenzorientierte ist einfach automatisch mehr gegeben.
	Strukturiertes und methodisches Vorgehen vermitteln	Vermittlung eines strukturierten und methodischen Vorgehens, z.B. beim Experimentieren und in Projekten	Also gerade im NaTech-Lehrmittel, da hat es eine klare Struktur: Wie gehe ich eine solche Versuchsreihe an? Sich eine Frage stellen, eine Hypothese aufstellen, eine Planung machen, durchführen, auswerten, dann die Frage: Was könnte man besser machen?
	Förderung von Selbstkompetenzen allg. (Praxis)	Lerngelegenheiten zur Förderung der Selbstkompetenzen der SuS	Wir arbeiten mit dem Berufswahl-tagebuch sehr eng zusammen, wo es darum geht, gerade so auf dieser Selbstkompetenzebene zu arbeiten, indem die Schüler erst mal herausfinden: Wer bin ich? Was sind Stärken? Was sind meine Interessen?
	Förderung von Selbstwirksamkeit	Lerngelegenheiten zur Förderung der Selbstwirksamkeit der SuS	Selbstwirksamkeit erfahren. Für mich beinhaltet dies bis zu einem gewissen Grad Motivation und Durchhaltewillen. Meine Überzeugung ist schon, wer sich als selbstwirksam erfährt, dem fällt es auch einfacher, sich selber zu motivieren und dann, wenn es nötig ist, durchzuhalten.
	Förderung von Reflexion und Metakognition	Lerngelegenheiten zur Förderung der Reflexion und Metakognition	Dann müssen sie den Versuch durchführen. Vielleicht scheitert er. Ja, woran lag es? Rückschau halten, das nochmals überarbeiten, etwas ändern, die Gegebenheiten ändern, dass es dann schlussendlich zu einem Erfolg kommt.
	Förderung von Durchhaltewillen	Lerngelegenheiten zur Förderung des Durchhaltewillens	Durchhaltewillen, finde ich, ist nicht ganz einfach zu trainieren, vor allem mit schwächeren Schülerinnen und Schülern oder auch mit Lernenden, die eine ausgeprägte LRS haben. Vor allem wenn sie in die Oberstufe kommen, haben sie meistens schon eine jahrelange Leidensgeschichte hinter sich. Und insofern Motivation und Durchhaltewillen ist für mich schon eng verknüpft. Das eine bedingt das andere bis zu einem gewissen Grad.
	Förderung der Auftrittskompetenz	Lerngelegenheiten zur Förderung der Auftrittskompetenz	Man kann hier noch so Bewerbungstraining machen, und das machen wir durchaus, oder vor kurzem bin ich mit einem Schüler nochmals zusammengesessen und

			habe gesagt: „Hey, wollen wir mal eine Aufnahme machen von einem Telefongespräch, wenn du wegen einer Schnupperlehre anrufen würdest?“ Dann haben wir das gemacht. Aber es ist natürlich die Lehrerin, die man jeden Tag hört.
	SuS voneinander lernen lassen	Lernanlässe, wo SuS voneinander lernen	Ziel wäre da, dass die anderen Schüler davon profitieren, indem sie eben hören: „Wie machen es andere? Was könnte ich auch mal ausprobieren?“ Also das ist fast die häufigste Form, die ich anwende, weil ich oft immer so den Gedanken hab’: Wenn jemand was liefern kann, dann finde ich, sollen möglichst viele auch davon profitieren können.
	Gute Klassenatmosphäre fördern	Förderung einer guten Klassenatmosphäre im Unterricht	Also ich meine, man muss sich wohlfühlen, und mir ist ‘ne gute Klassenatmosphäre immer sehr wichtig. Und ich denke, damit fange ich alle Schüler immer gut auf, sodass sich alle immer auch gerne beteiligen und auch kreativ sein können, weil sie eben diese Möglichkeit und diese Freiheit dazu haben.
	Individuelle Fokussierung und Talententwicklung	Pädagogische Praxis, welche dem Wunsch der BB nach individueller Fokussierung passend zu Talent und Berufswunsch entspricht	
	Individuelle Fokussierung grundsätzlich	Individuelle Fokussierung auf Talente bis hin zu massgeschneiderter Berufsvorbereitung	Das ganze beginnt mit dem Standortgespräch im März, wo es darum geht: „Was möchtest du werden? Was brauchst du noch für deinen Beruf?“ Und anhand von dem legen wir dann gemeinsam die Wahlfächer fest. Und dann natürlich, sobald sie dann in der dritten sind und ihre Lehrstelle haben, dann ist ja das Fach Berufliche Vorbereitung, das auch noch zusätzlich kommt, wo sie mithilfe von Lernpass oder eigenen Unterlagen oder mit gemeinsam zusammengestellten Unterlagen sich stärken können, in den Fächern, wo sie schon gut sind, respektive wo sie noch Mankos und Lücken haben.
	Mit SuS Ziele vereinbaren	Zielvereinbarungen als Mittel der individuellen Fokussierung	Ich formuliere mit den Schülerinnen, die ich habe, SMART-Ziele für die Berufswahl. Das ist jetzt nicht auf die MINT-Fächer bezogen, aber auch das. Dann schauen wir irgendwann: „Hey, sind wir unterwegs?“
	Stellwerk	Nutzung von Stellwerk-Test und Lernpass plus als Mittel für individuelle Fokussierung	Also wir arbeiten in der Schule so, dass in der dritten Sek zwei oder drei Lektionen Atelierunterricht stattfinden, wo man mit Lernpass

			plus arbeitet, basierend auf den Stellwerkresultaten, die sind dort eingespeist. Und man kann dann wirklich beliebig einen Beruf darüber legen.
	Verantwortung für eigenes Lernen fördern	SuS befähigen, ihr Lernen zunehmend selber zu planen; in der Praxis grosse Überschneidung mit den Kategorien Stellwerk und Ziele vereinbaren, aber bezogen auf das Ziel statt auf die Mittel	Und den einen wird es dann plötzlich mal langweilig, und dann muss man auch zeigen und das gehört zu dem Prozess: „Ok, dir ist langweilig, das passt dir nicht mehr. Was könntest du machen?“ Und nicht im Stil von: „Sie, mir ist langweilig, was haben sie mir noch?“ Sondern: „Sie, mir ist langweilig.“ – „Ok, ja was könntest du dann noch?“ Es geht ein bisschen um dieses Miteinander und nicht mehr einfach „ich serviere“.
	Praktizierte Balance der Förderung bei LRS	Förderung bei LRS sowohl in der Form von Regelunterricht als auch zusätzliche Massnahmen	
	Neues vs. alte Lehrmittel Deutsch	Auswirkungen des neuen Lehrmittels <i>Deutsch</i> auf die Gewichtung verschiedener Kompetenzen im Deutschunterricht	Es ist ein neues Lehrmittel herausgekommen, <i>Deutsch</i> , für dieses Schuljahr. Grammatik und Rechtschreibung nimmt wirklich einen viel kleineren Teil ein als das bis dato gewesen ist.
	Förderung Leseverständnis allg.	Förderung von Leseverständnis: Bedeutsamkeit und Unterrichtspraxis	Also ich arbeite wahnsinnig gern mit <i>Lesen. Das Training</i> . Das ist ein Leseprogramm, das eigentlich über drei Jahre geht, wo die verschiedenen Fertigkeiten, die zum guten Lesen beitragen, wirklich geschult werden.
	Diagonales Lesen (Praxis)	Antworten auf die Frage, ob diagonales Lesen geübt wird	Ja, also doch, da sind wir grad sogar dran. Also ähnlich, wie ich das mit der Rechtschreibung handhabe, ist mir auch Textverständnis wichtig, dass ich das mindestens einmal im Schuljahr auch über ein Quartal hinweg behandle.
	Schreiben	Verfassen von Texten	Und weil das immer mit entsprechender Schriftlichkeit und Verschriftlichung des Ganzen einhergeht, eigentlich für den Prozess: „Wie lösen wir das Problem? Wie gehen wir es an? Und wie haben wir es rückblickend gemacht?“
	Förderung Rechtschreibung	Fokus auf Rechtschreibung als Teilkompetenz des Schreibens	Ich finde, wenn man ein Diktat mit den Schülern durchführt, find' ich's wichtig, dass man dann gewisse Wörter, die so typische Fehlerquellen sind, dann auch wirklich nutzt, um auch Muster und Strukturen für andere, ähnliche Wörter oder auch Rechtschreibregeln, die man daraus ableiten kann, festzuhalten. Also ich find', da braucht's auch ein bisschen analytisches Vorgehen am Diktat, damit man einfach eben Muster ableiten kann, die dann wiederum

			für andere Wörter anwendbar sind.
	Vertraut machen mit Autokorrektur	Vermittlung von Strategien zur erfolgreichen Nutzung der Autokorrektur in Word	Und das ist auf eine Art noch verrückt, dass es Schülern aus dem A, begabten Talenten, leicht fällt, aber vielen eben dann nicht. Das ist dann manchmal ein Konflikt von mir. Es heisst überall in den Nachteilsausgleichen, auch B-Schüler und C-Schüler, sie sollen einfach lernen, mit dem Rechtschreibprogramm umzugehen. Aber das funktioniert dann nicht, weil dir das Programm ja auch eine Auswahl präsentiert. Du musst ja dann trotzdem auch Kenntnis haben, z.B. der Wortarten.
	3. Sek zum Weiterlernen nutzen	Pädagogische Praxis mit dem Ziel, dass SuS in der 3. Sek am Ball bleiben	Und über Lernpass plus arbeiten die Schüler sehr motiviert eigentlich genau an diesen Zielen. Sie führen dort neue Orientierungstests durch und können dann vergleichen. Und es hat dann auch Aufgabensets, die für sie gemäss Resultat der Orientierungstests generiert werden. [...] Und man merkt schon, dass die Schüler den Sinn dahinter erkennen, weil sie wirklich immer diesen Beruf vor Augen haben.
SCHULENTWICKLUNG		Schulentwicklung mit Bezug zur Berufswahl von MINT-Talenten mit LRS	
	Verankerung Projekte zu BO	Projekte zu BO mit Verankerung im Rahmen des Schulprogramms	Wir haben dann in der dritten Oberstufenklasse in unserer sogenannten Medienwoche daran weitergearbeitet, weil in dieser Medienwoche hat's recht viele Klassenstunden, und die hab' ich genutzt um daran weiterzuarbeiten.
	Luft nach oben	Bereiche mit Entwicklungspotenzial in der Schul- oder Unterrichtsentwicklung	Und ich weiss auch, ich bin in Klassen auf Schulbesuch gewesen, wo sie das, was sie gelernt haben, an einem Sachtext in RZG anwenden mussten, wo die Lehrperson Bezug genommen hat: „Ich wisst wie. So schlüsselt ihr diesen Text auf.“ Das wird sicher gemacht. Aber wenn man jetzt sagt, in Bezug auf noch mehr Aufbrechen, ich denke, ja, da hätte es sicher noch mehr Luft.
	Priorität für Schulentwicklung	Ideen für Schulentwicklung, welchen die interviewte Person Priorität einräumen würde	Dass der Beruf etwas näher kommt, schon wenn sie noch gar nicht in der Lehre sind. Es ist schwierig zum Sagen wie, aber dass irgendwie Gefässe noch etwas mehr geöffnet werden.